

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

Mai 2024

COLLECTION PLURAXES

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

DOSSIER I: Afrique / Lettres - Langues - Arts

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.2 No 5
Mai 2024

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 2 N° 5/ Mai 2024

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 1 : Afrique/ Lettres- Langues- Arts

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Koffi AMEWOU

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VII
<i>Orientation scolaire et son impact sur la qualité des apprentissages des élèves au Tchad</i> _ Abakar Mahamat Hassaballah & Valda Saibou Christine -----	8
<i>Universités ouest - africaines face aux défis de la mondialisation : limites dans l'enseignement de la géographie en ce contexte du système LMD à l'UCAD</i> _ Abibe SÈNE -----	37
<i>Mise en scène de la narration dans la francophonie africaine : la quête de la différenciation</i> _ Achille Cyriac ASSOMO -----	57
<i>Les pratiques socioprofessionnelles des enseignants d'éducation physique et sportive congolais sur la mise en œuvre de l'activité gymnique</i> _ Aimé Simplicie Christophe AMBETO et Al -----	72
<i>Les contraintes de l'éducation inclusive dans le sous-secteur de l'enseignement de base au Cameroun</i> _ ARLETTE FOTSO FOTUE et Al -----	93
<i>Gestion administrative des associations de théâtre et des arts de l'oralité à Porto-Novo (Bénin)</i> _ Carolle-Nelly, CODO & Sèwanou Judicaël, CAKPO -----	117
<i>De-stereotyping african americans : a reading of booker t. Washington's up from slavery and the autobiography of malcolm x</i> _ DIAMOUTENE Mamadou -----	140
<i>Le mythe de mami watta dans la littérature africaine anglophone : caractéristiques et valeur symbolique</i> _ Eliame Niamké ANGAMAN -----	157
<i>Gestion de l'autorité de l'enseignant dans le processus d'apprentissage des adolescents</i> _ Eric Zongui KI -----	179
<i>Bande dessinée et album illustré : continuité ou rupture ?</i> _ Japhet Miagotar & Olivier Timma -----	198

Décryptage des verbes « acheter » et « payer » à travers le prisme des règles de sous-catégorisation contextuelle pour un emploi plus exact chez quelques usagers francophones _ **Kouassi KPANGUI** -----230

Déterminants faible taux de réussite à la première session des étudiants en licence à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux de l'Université de Parakou (Bénin) _ **Léila SALE et Al**-----245

L'identité hybride dans l'écriture migratoire au Sénégal à l'exemple de l'œuvre de Fatou Diome Marianne face aux faussaires _ **Mbagnick SENE** -----263

The Unfairness of the TOEFL Exam for Speakers of English as a Second Language: A Critical Analysis _ **Moussa O. MINTA** -----282

Intelligibilité interactionnelle et souvenirs surréalistes dans Enfance de Nathalie Sarraute _ **NAINDOUBA Vincent & Serge Simplicie NSANA** --- -----291

La déviance de l'enseignant burkinabè face au règlement intérieur national (RIN) : un paradoxe entre verbatim et réalité _ **Nébilma Anatole BADOLO & Dougoudia Joseph LOMPO** -----308

Vécu de la situation ordinaire de jeu en classe et performance scolaire comme capacité d'ajustement chez les enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC) _ **NGUIMATIO CLEMENTINE**-----328

*Une affaire de vidéaste : le personnage féminin au cinéma marocain*_ **Ouafae, ELKAOUNE** -----343

Pratiques et représentations du français en association communautaire : cas d'une association du peuple grassfield de la ville de Ngaoundéré – Cameroun _ **Pulchérie Carelle NGAMGA MBIADA** -----358

La renaissance : sur l'ordinaire d'une singularité historique _ **Séni SARE** - -----374

Une herméneutique morphosyntaxique des panégyriques au Bénin, cas des panégyriques claniques des hanná et des alincazuwè _ **Zinsou HOUNZANGBE** -----395

Difficultés des élèves à appréhender la notion d'équilibre d'un solide soumis à des forces en classe de 3^e mc au Bénin _ MICHOGAN Midingö

Dèdèwanou -----415

Usage des TIC par les élèves du post-primaire et du secondaire : quel impact sur leurs études ? Une étude de cas dans des établissements secondaires de la ville de Ouagadougou _ Drissa ZONGO et Al-----442

Les obstacles à la réussite d'un mémoire ou d'une thèse en lettres et sciences humaines à l'Université de Lomé _ Akimou TCHAGNAOU et Al

-----464

Liste des auteurs

Abakar Mahamat Hassaballah & Valda Saibou Christine, *Université de N'djaména/Tchad*_ abakaronecs@gmail.com

Abibe SÈNE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal*_ abibousene83@gmail.com

Achille Cyriac ASSOMO, *Université de Bamenda/ Cameroun*_ assomocyriacachille@gmail.com

Aimé Simplicie Christophe AMBETO, Hubert César MVIRI, David Sylvain MABASSA et Jean ITOUA OKEMBA, *Université Marien NGOUABI, Brazzaville/ République du Congo*_ aimechristopheambeto@gmail.com

ARLETTE FOTSO FOTUE, Pierre FONKOUA et Claude Désire NOUMBISSIE, *Université de Yaoundé I/ Cameroun & ICT University/ Cameroun*_ arlettefotso7@gmail.com, Pfonkoua2001@yahoo.fr et ncdesire3577@yahoo.fr

Carolle-Nelly, CODO & Sèwanou Judicaël, CAKPO, *Université d'Abomey-Calavi, Abomey-calavi/ Bénin*_ canellyco@yahoo.fr & judicaelcakpo839@gmail.com

DIAMOUTENE Mamadou, *Université des lettres et sciences humaines de Bamako/ Mali*_ madoukadiam@gmail.com

Eliame Niamké ANGAMAN, *Université Jean Lorougnon Guédé- Daloa/ Côte d'Ivoire*_ angamnguess@yahoo.fr

Eric Zongui KI, *Université Norbert Zongo/ Burkina Faso*_ kzongui@yahoo.fr

Japhet Miagotar & Olivier Timma, *Institut des Beaux-Arts de l'Université de Dschang à Foumban/ Cameroun*_ miyaaa2007@yahoo.fr & olivertims@gmail.com

Kouassi KPANGUI, *Université Alassane Ouattara, Bouaké/ Côte d'Ivoire*_ kouassikpangui@gmail.com

Léila SALE, Gildas ABI-KABEROU, Raoul Sèdjro ATADE, Laurent Mahougnon AHLONSOU et Mathias KEI, *Université de Parakou/ Bénin, Université d'Abomey-Calavi/ Bénin et Université Felix Houphouët Boigny de Cocody Abidjan/ Côte d'Ivoire_ saleleila2@gmail.com, gildaskaberou@gmail.com, raoulatade@yahoo.fr, ahlonsoulaurent2018@gmail.com et mathiaskey@gmail.com*

Mbagnick SENE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal_ jeanmbagnick@gmail.com*

Moussa O. MINTA, *Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Bamako/ Mali_ moussaminta@yahoo.fr*

NAINDOUBA Vincent & Serge Simplicite NSANA, *École Normale Supérieure d'Abéché/ Tchad & Université Marien Nguabi/ Congo_ vnaindouba@yahoo.fr & sergesimplicensana@gmail.com*

Nébilma Anatole BADOLO & Dougoudia Joseph LOMPO, *Université Norbert ZONGO/ Burkina Faso & Ecole Normale Supérieure/ Burkina Faso_ nebilmaanatole692@gmail.com & dougoudia@yahoo.fr*

NGUIMATIO CLEMENTINE, *Université de Yaoundé I/ Cameroun_ clementineguimatio@gmail.com*

Ouafae, ELKAOUNE, *Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, Faculté Polydisciplinaire Larache/ Maroc_ o.elkaoun@uae.ac.ma*

Pulchérie Carelle NGAMGA MBIADA, *Université de Ngaoundéré, Ngaoundéré/ Cameroun_ pulcheriecarelle@gmail.com*

Séni SARE, *Université Norbert Zongo/ Burkina Faso_ sareliokida@gmail.com*

Zinsou HOUNZANGBE, *Université d'Abomey-Calavi/ Bénin _ zmarcellin@yahoo.fr*

MICHOAGAN Midingöi Dèdèwanou, UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA / Côte d'Ivoire_ midmichd@yahoo.fr /dieudonnemichoagan@gmail.com

Drissa ZONGO, Adama SERE et Ousséni SO, *Université Virtuelle du Burkina Faso, Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales et Ecole Normale Supérieure / Burkina Faso_*
drissazongo@yahoo.fr, serea761@gmail.com et soousseni@gmail.com

Akimou TCHAGNAOU, Laouali TANKO et YABOURI Namiyate,
Université André Salifou, Université de Lomé / Niger, Togo_
akimou.tchagnaou@gmail.com

Orientation scolaire et son impact sur la qualité des apprentissages des élèves au Tchad

Abakar Mahamat Hassaballah

UNIVERSITÉ DE N'DJAMÉNA

abakaronecs@gmail.com

Valda Saibou Christine

UNIVERSITÉ DE N'DJAMÉNA

Résumé

Le présent article analyse les difficultés qui minent le système d'orientation scolaire au Tchad d'une part, et son impact sur la qualité des apprentissages, d'autre part. Les retards, la démotivation dans l'apprentissage ainsi que les mauvaises notes obtenues dans les matières de base sont entre autres les maux qui hypothèquent leur cursus scolaire, et, partant, leur avenir. Pour mener à bien cette étude, un questionnaire est administré aux élèves et des entretiens réalisés avec les enseignants, les conseillers d'orientation et les parents d'élèves. Les théories de l'influence et de l'attribution sociales confirment les hypothèses de recherche selon lesquelles les mécanismes actuels d'orientation scolaire ne sont pas assez efficaces pour améliorer la qualité des apprentissages des élèves au Tchad.

Mots-clés : Orientation, apprentissage, qualité, enseignement, difficultés, Reformes.

Abstract

This article analyses the difficulties that undermine the school guidance system in Chad on the hand, and its impact on the other hand.

Delay, demotivation in learning as well as poor grade obtained in basic subjects are, among other things, the ills which reduce their school career, and, therefore their future.

To carry out this study, a questionnaire in administered to students and interviews carried out with teachers, guidance counselor and students' parents. Theories of influence and social attribution confirme the research hypotheses according to which, current school guidance mechanisms are not effective enough to improve the quality of students learning in Chad.

Key words: Guidance, learning, quality, teaching, difficulties, reforms.

Introduction

Le sujet de recherche, "Orientation scolaire au Tchad et qualité d'apprentissage des élèves du secondaire" revêt une dimension double. Il analyse, de prime abord, la question d'orientation scolaire, qui n'est guère entrée dans le système tchadien. En principe, un système qui manque d'orientation scolaire, ne produit pas de bons résultats. Et, la qualité des apprentissages, est une autre paire de manche. Beaucoup d'apprenants se retrouvent en classe supérieur alors qu'ils sont censés redoublés leurs classes. D'autres, pour plusieurs raisons, se retrouvent en une série pour laquelle ils n'ont pas de compétences. Tel est le double jeu dans lequel se retrouve le système éducatif tchadien.

La communauté internationale reconnaît à chaque citoyen le droit à une éducation qui lui permet d'exploiter son plein potentiel et de développer sa personnalité afin de pouvoir s'épanouir et contribuer au développement de la société dans laquelle il vit. Être éduqué est donc un droit. Et, cela doit se faire dans le respect des règles de l'art.

Le système éducatif tchadien a connu une évolution marquée par des perturbations d'ordre sociopolitique depuis les premières années d'indépendance, lesquelles ont influé sur la qualité de ses résultats. Les défis majeurs, qui handicapent l'éducation, sont multiples : la crise de l'éducation due aux perturbations des grèves ; la baisse de niveau scolaire au niveau global ; les mauvais résultats aux examens du baccalauréat ; la mauvaise orientation scolaire ; l'insuffisance qualitative et quantitative des enseignants ; la prolifération anachronique des établissements communautaires sans respect des règles ; la persistance de la violence dans le milieu scolaire.

La qualité d'une éducation nationale, en général, peut être tributaire de la qualité morale et du profil des acteurs impliqués dans la formation des élèves. Bien plus, la qualité de la formation reçue par les enseignants n'en est un facteur déterminant. De nos jours, au Tchad, l'un des problèmes majeurs du système éducatif est la question de l'orientation scolaire qui permet aux élèves de se projeter dans l'avenir, d'exprimer leurs aspirations en fonction de leurs facultés à assurer la maîtrise des formations correspondant

à leurs aptitudes naturelles et leurs prédispositions à faire face aux défis qui les interpellent.

L'orientation scolaire doit être juste, raisonnable et surtout réaliste. Il s'agit d'un facteur-clé qui amène les responsables de l'orientation scolaire de conduire l'élève vers une voie appropriée où il fera montre de ses capacités à réussir sur le plan scolaire et professionnel.

Aujourd'hui, force est de constater que cette orientation ne suit pas forcément les critères objectifs qui doivent guider l'analyse systématique des performances de l'élève. Elle se réalise de plus en plus de manière inexperte, arbitraire et fantaisiste.

Fort de tout ce constat, il nous paraît intéressant de réfléchir sur cette thématique qui est importante à plus d'un titre du fait que la qualité de l'orientation scolaire des élèves impacte leur l'avenir et celui du pays.

Le Tchad est appelé à conjuguer des efforts pour améliorer la qualité de l'éducation nationale, en particulier dans le domaine de l'orientation scolaire, qui doit coller aux réalités et aux exigences véritables de l'objectivité et du sérieux. Pour ce faire, le professionnalisme doit guider les responsables en charge de l'orientation de ces élèves.

Ce sujet nous conduira méthodiquement à deux niveaux de recherches, notamment les recherches documentaires et les recherches par voie d'enquêtes à travers les interviews, après quoi, suivront le dépouillement et l'analyse des données recueillies sur le terrain ainsi que les commentaires qui devront accompagner l'analyse de ces informations. Il se trouve que l'absence d'orientation scolaire fiable constitue une faiblesse du système éducatif tchadien. Les théories de l'influence et de l'attribution sociales nous aideront à confirmer ou à infirmer ces hypothèses de recherche.

Bref historique de l'orientation scolaire au Tchad

La Conférence nationale souveraine, tenue à N'Djamena du 15 janvier au 6 avril 1993, a jeté les bases d'une éducation en lien avec l'emploi. Il a été recommandé d'appuyer et de soutenir la mise en œuvre de la stratégie et du Programme « éducation, formation, emploi

». Cette option a été renforcée par la Constitution adoptée par référendum le 31 mars 1996. Les articles 35 à 38 stipulent que : tout citoyen a droit à l'instruction ; l'enseignement public est laïc et gratuit ; l'enseignement fondamental est obligatoire ; l'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.

Aux termes de la loi de 2006 portant orientation du système éducatif, le droit à l'éducation et à la formation est reconnu à tous sans distinction d'âge, de sexe, d'origine régionale, sociale, ethnique ou confessionnelle ; l'éducation est une priorité nationale absolue et l'Etat garantit l'éducation fondamentale aux jeunes de six à seize ans (article 4).

Au Tchad, l'éducation a été l'une des priorités de tous les gouvernements qui se sont succédé. Dans le but d'améliorer le système éducatif, des textes officiels ont été adoptés entre autres :

- En 1978, l'institution d'un nouveau système d'éducation indique : « le but principal du système éducatif est de faire acquérir aux individus et aux collectivités nationales et locales des informations, des savoirs, des comportements, des attitudes, des compétences et des valeurs pouvant le rendre capables d'assurer le développement et leur bien-être, compte tenu de l'orientation politique et sociale du pays ».
- En 1991, fut adopté le plan d'orientation «le Tchad vers l'an 2000 », qui marque aussi la volonté du gouvernement à « satisfaire le droit légitime des citoyens à l'éducation, à la formation dans la perspective de l'accès à l'emploi rémunéré, ou à l'auto-emploi, comme l'un des axes majeurs de la politique de développement ».

1. Identification et formulation du problème

L'expansion de l'enseignement, son rôle dans le monde moderne, l'intérêt qu'il suscite dans toutes les sphères de la nation font de l'orientation un des problèmes qui sensibilise le plus élèves et parents et qui préoccupe nombre de gouvernements. Le terme "orientation" recouvre deux activités que la langue anglaise distingue : le processus qui répartit les élèves dans différentes voies de formation, filières et options ; l'aide aux individus dans le choix de leur avenir scolaire et professionnel. Aux termes de la loi de 2006 portant orientation du système éducatif, le droit à l'éducation et à la formation est reconnu à tous sans distinction d'âge, de sexe, d'origine régionale, sociale, ethnique ou confessionnelle ; l'éducation est

une priorité nationale absolue et l'Etat garantit l'éducation fondamentale aux jeunes de six à seize ans (article 4). Pour y parvenir, l'État, à travers le Ministère de l'éducation nationale, a créé au sein des délégations régionales un service du conseil et d'orientation scolaire.

Malgré cette initiative, l'éducation peine à se relever, l'employabilité des jeunes reste un sérieux souci pour l'ensemble des décideurs du secteur public et privé.

Pendant longtemps, le but de l'enseignement a été de préparer une élite intellectuelle et sociale, grâce à une succession d'épreuves de sélections. Aujourd'hui, le développement économique a de plus grands besoins d'éducation : il exige une plus grande masse de main-d'œuvre qualifiée, des formes d'éducation plus diversifiées, de plus hautes qualifications. En même temps, la poussée démographique et une forte demande d'éducation provoquent l'expansion des systèmes d'enseignement. Des jeunes de plus en plus nombreux se trouvent devant des possibilités d'études plus larges et devant des formes d'éducation nouvelles et plus diverses d'où la nécessité d'une rigoureuse orientation dans le choix de métiers.

Devant l'accroissement des besoins d'éducation de l'économie et de la demande d'éducation de la population, le problème n'est plus de choisir une élite mais de faire suivre au plus grand nombre les études qui leur conviennent le mieux. Orienter, devient ainsi une des missions essentielles de l'enseignement, aidant l'économie à satisfaire ses besoins, et les individus à réaliser leurs aptitudes. Lourde charge, objet de conférences de mesures âprement discutées parce qu'elles touchent non seulement l'avenir des élèves, mais aussi l'organisation scolaire, l'attitude de la famille et de la société devant l'école et les besoins économiques du pays.

Tableau N° 1 Résultat des élèves du lycée Félix Eboué et Lycée Féminin

Etablissement	Effectif	Admis	Pourcentage	Echoué	Pourcentage
Lycée ;Félix éboué	1072	234	21,82%	838	78,17%
Lycée Féminin	230	71	30,86%	159	69,14%

Source : ONECS

Sur ce tableau, nous avons présenté le résultat scolaire de deux établissements pilotes au cours de l'année 2023. Cependant, il ressort qu'au Lycée Félix Eboué, sur les 1072 élèves, seulement 234 sont admis soit un pourcentage de 21,82% et 838 échoués soit un pourcentage de 78,17%.

Du côté du lycée féminin, sur le 230 élèves, 71 sont admises soit un pourcentage de 30,46% et 159 échouées soit un pourcentage de 69,14%.

Ainsi, quel est le mode d'organisation et d'orientation scolaire au Tchad ? Quelles est l'attitude de la famille et de la société l'école et les besoins économiques du pays ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre.

2. Problématique

De façon générale, nous entendons par cette recherche analyser les motifs et les critères d'orientation dans le système éducatif tchadien, à la lumière des rapports de fin d'année et des enquêtes de terrain de deux grands et anciens lycées de N'Djamena que sont le Lycée Félix Eboué et le Lycée Féminin Bilingue de N'Djamena.

Quelques questions qui découlent de la problématique de cette recherche sont les suivantes :

- Les pratiques d'orientation scolaire influencent-elles la qualité des apprentissages des élèves ?
- L'insuffisance des conseillers d'orientation impacte-elle la qualité des apprentissages des élèves ?
- Les mécanismes d'orientation scolaire influencent-t-ils la qualité des apprentissages des élèves ?
- L'ingérence des parents dans l'orientation des élèves explique-t-elle la qualité des apprentissages des élèves ?

3. Méthodologique

Le présent article s'inscrit dans le domaine d'orientation scolaire. Afin de répondre à notre problématique de recherche, nous avons opté pour une recherche empirique de type exploratoire. Cette approche nous permet d'explorer le système d'orientation scolaire au Tchad. Elle nous offre la flexibilité nécessaire pour examiner les aspects complexes de

cette problématique. Nous avons opté pour une méthode d'entretien semi-directif. Nous avons opté pour l'échantillonnage aléatoire simple qui consiste à prendre une portion de la population d'étude de telle sorte que chaque membre puisse avoir la chance d'être sélectionné. Ainsi, nous avons administré le questionnaire à quatre-vingt-dix (90) élèves, et nous avons également entretenu avec huit (08) conseillers d'orientation, vingt et cinq (25) enseignants, vingt et cinq (25) parents d'élève.

Tableau N°2 : Effectif de la population d'étude

Etablissement	Enseignants	Conseiller d'orientation	Elèves	Parents d'élève
Félix Eboue	15	5	60	15
Féminin Bilingue	10	3	30	10
TOTAL	25	08	90	25

Source : Enquête sur le terrain

4. Théorie explicative du sujet

Dans notre travail de recherche, l'attention est portée sur la théorie de l'orientation scolaire et la théorie de l'apprentissage. Cependant, nous avons opté pour la théorie sociale cognitive, théorie cognitivisme, le libéralisme et La conception autoritaire, rentable.

Dans le contexte actuel de « post-massification » de l'enseignement, des inégalités sociales de parcours scolaires et, *in fine*, d'insertion professionnelle, demeurent patentes. Si l'insertion des diplômés a ses mécanismes propres, la formation des inégalités sociales de parcours scolaires, en amont, a les siens. L'orientation scolaire en constitue un aspect non négligeable, tout au long de l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'entrée puis dans l'enseignement supérieur où les mauvaises orientations sont souvent associées à l'échec ou à l'abandon. Dans ce contexte de réforme de l'orientation, l'article propose de faire le point sur les inégalités scolaires liées à l'orientation

et aux différences de choix d'études constatées. Il s'agit, à partir d'une revue de la littérature, d'en évaluer l'importance et d'en saisir les mécanismes.

Les inégalités de parcours résultent de mécanismes aux effets cumulatifs. Elles trouvent leur origine, d'une part, au sein de différences de réussite scolaire selon les milieux sociaux, que l'on peut qualifier d'inégalités de réussite, et d'autre part, au sein de différences relevant de l'orientation scolaire.

Tout d'abord, l'accès des milieux les plus favorisés aux cursus les plus « élevés », aussi bien d'un point de vue vertical (c'est-à-dire selon le niveau d'études) que d'un point de vue horizontal (c'est-à-dire à niveau donné, dans les filières les plus sélectives et les plus valorisées) peut relever de différences de réussite suivies d'inégalités des possibles. Les enfants de milieu populaire réussissent moins bien que ceux d'origine sociale favorisée, en particulier en raison de difficultés constatées, dès l'entrée au primaire, se cumulant année après année (Duru-Bellat, 2002). Au total, dès la fin du collège, au palier d'orientation de fin de 3^{ème}, les enfants d'origine sociale défavorisée se présentent avec moins d'« atouts » que leurs homologues d'origine sociale favorisée. Ces différences de réussite entraînent des orientations dans des cursus différents. La voie professionnelle pour les uns, les différentes séries de baccalauréat général et technologique pour les autres. *In fine*, une fois dans certaines filières plutôt que d'autres, les choix effectués en amont et relevant de la réussite limitent les possibilités associées à la position de l'élève dans les différentes filières hiérarchisées (les possibilités offertes après un baccalauréat technologique diffèrent de celles offertes par un baccalauréat général et *a fortiori* scientifique). Ceci conduit, à terme, à des inégalités de parcours relevant initialement de seules différences de réussite scolaire.

Mais, à chaque palier d'orientation, des élèves comparables, aux vues de leurs résultats scolaires et des possibilités qui y sont associées, n'accèdent pas aux mêmes filières selon le genre ou l'origine sociale : nombre de travaux ont souligné que la polarisation des enfants de cadres dans la filière scientifique est loin de s'expliquer par leur seul niveau scolaire (Prost, 1986 ; Duru-Bellat & Jarousse, 1993 ; Duru-Bellat, Jarousse & Solaux, 1997 ; Jarousse & Labopin, 1999). Un constat similaire est dressé à l'entrée en CPGE, puisqu'un élève

bachelier scientifique n'ayant jamais redoublé a quasiment trois fois plus de chances d'accéder en classe préparatoire s'il est de milieu favorisé plutôt que de milieu modeste (Lemaire, 2004). Dans ce cas, c'est le processus d'orientation qui est à l'origine de ces différences. En effet, l'orientation scolaire peut se définir, pour reprendre Berthelot (1993), comme « *le processus par lequel s'opèrent les ajustements nécessaires entre les souhaits exprimés et les possibilités offertes, l'école fournissant institutionnellement à chacun la possibilité de faire le parcours que ses possibilités et ses goûts lui tracent* » ; dès lors, elle contribue à ces inégalités de parcours scolaire à travers différents mécanismes intervenant, à possibilités équivalentes, d'une part, au niveau des goûts et des souhaits, et relevant, d'autre part, du fonctionnement de l'institution elle-même. Cet article propose de mettre en évidence la contribution de l'ensemble de ces mécanismes aux « inégalités d'orientation » scolaire. Celles-ci sont généralement considérées comme les mécanismes à l'œuvre au cours du processus d'orientation, conduisant à différencier les parcours scolaires des jeunes selon des critères qui ne concernent pas uniquement le niveau de réussite scolaire.

Le premier mécanisme générateur des différences de parcours scolaire relève des différences de choix d'études selon les milieux ou le genre, pour des élèves aux possibilités scolaires comparables. Le système d'orientation français fonde ses décisions en priorité sur la demande des jeunes et de leur famille ; leurs choix sont *in fine* à l'origine d'une partie des inégalités de parcours scolaire. Cependant, les choix se définissant comme le processus par lequel les individus sélectionnent une option parmi un ensemble de possibilités, d'un point de vue purement conceptuel, il est difficile de considérer que des choix sont inégaux ; ils sont donc théoriquement seulement différents les uns des autres. Mais ces choix étant typés socialement dans un système où les filières choisies ne sont pas sans incidences sur les possibilités qu'elles offrent, le cumul de ces différences aux paliers successifs n'est cependant pas négligeable en termes d'inégalités de parcours.

Le second mécanisme propre à l'orientation, et qui contribue aux inégalités de parcours scolaires, est celui d'une sélection « inégalitaire » ou non méritocratique car empreinte de subjectivité de la part des acteurs de l'orientation qui ne sélectionnent pas uniquement

les élèves sur des critères académiques mais également selon des critères sociaux ou de genre. Dans ce cas, l'orientation devient inégalitaire car à préférences équivalentes, le niveau scolaire des élèves n'est pas l'unique critère de sélection. Enfin, différents contextes d'enseignement marquent la demande d'orientation des élèves et la sélection qui a lieu ensuite. Ainsi, selon la classe, l'établissement ou le bassin de formation, les élèves formulent des choix d'études différenciés car situés dans des contextes où les pairs, les enseignants et les palettes d'offre de formation varient. Ensuite, à choix équivalent, ils seront de nouveau plus ou moins sélectionnés selon ces différences contextuelles. Cela peut contribuer à accentuer les différences selon les milieux sociaux. Nous considérons ces choix comme étant à l'origine d'inégalités d'orientation et nous les nommerons inégalités de contexte.

Afin de rendre intelligibles la conjugaison de ces facteurs (les différences de préférences individuelles, les inégalités de sélection et les inégalités relevant de l'établissement scolaire marquant à la fois les préférences et la sélection) ainsi que leur contribution aux inégalités de parcours scolaires, cet article propose une synthèse des travaux qui s'appuient sur des enquêtes quantitatives nationales ou régionales. Cette revue de littérature se limite délibérément aux travaux ayant mobilisé une méthodologie « toutes choses égales par ailleurs », en particulier à niveau scolaire des élèves identique. En effet, ce type d'analyse permet de démêler les différences d'orientation dues à des préférences individuelles de celles qui s'expliquent par des inégalités de contexte. Si la valeur ajoutée de ce type de travaux consiste à identifier divers mécanismes permettant d'expliquer, en partie tout du moins, les différences et inégalités d'orientation, il s'agit bien là de tendances statistiques moyennes. Autrement dit, elles résument et simplifient la complexité du phénomène expliqué tel qu'il existe, mais le processus d'orientation ne fonctionne pas de façon aussi mécanique. Si les estimations statistiques ont tendance à figer les phénomènes étudiés, notamment les régularités sociales, la diversité des situations est bien réelle ; par exemple, si les jeunes d'origine populaire ont moins tendance que leurs pairs plus favorisés à se diriger vers les filières les plus élitistes, fort heureusement, nombre d'entre eux y parviennent.

La théorie sociale cognitive

Elle est fondée sur la théorie sociale cognitive générale (BANDURA, 1986), qui met l'accent sur les capacités des personnes à gérer leurs choix et sur le rôle de sentiment d'efficacité personnelle, tout en reconnaissant l'importance des influences personnelles et environnementales (exemples les obstacles et soutient sociaux, le genre, la culture, le statut de handicap) qui contribue à renforcer, à affaiblir ou parfois à neutraliser la personne à choisir son parcours scolaire (LENT, 2005).

La théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire (TSCOS) aide à susciter un grand nombre de travaux, d'articles, et des interventions pratiques au cours de trois (3) dernières années. Dans une revue récente, (BETZ, 2008) a mis en évidence le fait que les publications le plus nombreuses parues au cours des dix (10) dernières années dans les domaines de l'orientation scolaire relèvent de trois (3) courants théoriques suivantes : la théorie de HOLLAND, la théorie sociale cognitive, de l'orientation scolaire et les théories développementales, contextuelles, constructivistes représentées par des auteurs comme : SUPER, GOTFREDSON et SAVICKAS.

La conception libérale

Chacun a la possibilité de s'orienter vers les études de son choix, les aptitudes s'accroissent et se développent à travers les intérêts manifestés. C'est une libre orientation, liée à une organisation scolaire très diversifiée, adaptée à une économie riche et où le marché du travail est assez vaste pour accueillir tous l'output du système. C'est la conception des Etats-Unis.

La conception autoritaire, rentable

Ce système d'orientation doit permettre une sélection conforme aux besoins de l'économie et de la société. Ainsi dans les pays de l'Europe de l'Est, ce sont les besoins en main-d'œuvre qui déterminent :

- Les places disponibles dans les branches de l'éducation au niveau le plus élevé;
- La conception intermédiaire modérée cherche à concilier la personnalité de l'enfant - aptitudes proprement scolaires, facultés intellectuelles, qualités pratiques et

les besoins économiques. L'orientation se fait progressivement à partir d'un tronc commun vers des enseignements diversifiés.

C'est une conception qui se fait jour de plus en plus dans les pays occidentaux. Dans de nombreux pays, l'incertitude ou la faiblesse du développement de l'économie et du système d'éducation limitent considérablement l'orientation. Ces conceptions générales ont servi de base à des formules d'orientation variant selon le niveau du développement de l'économie, du système d'éducation, des méthodes d'information et de prévisions. En fait, les mécanismes bien structurés, formant un tout homogène, sont récents et rares.

5. Présentation et Analyse des Résultats

Tableau N° 3 : Répartition des conseillers d'orientation dans les délégations Régionales de l'Education Nationale

N°	Délégations provinciales de l'Education Nationale et de la Promotion Civique	Effectifs conseillers
1	Batha	2
2	Barh El Ghazal	1
3	Borkou	1
4	Chari Baguirmi	3
5	Ennedi Est	1
6	Ennedi Ouest	1
7	Guéra	4
8	Hadjer Lamis	2
9	Kanem	2
10	Lac	2
11	Logone Occidental	4
12	Logone Oriental	4
13	Mandoul	3
14	Mayo-Kebbi-Est	4
15	Mayo-Kebbi-Ouest	5
16	Moyen-Chari	4
17	Ouaddai	5
18	Salamat	3
19	Sylla	2

20	Tandjilé	2
21	Tibesti	0
22	Wadi-Fira	2
23	Commune de N'Djamena	30
	Total	85

Source : Ministère de l'Education Nationale

Les domaines d'intervention et de compétence des conseillers d'orientation au Tchad

Le conseiller d'orientation anime et coordonne au sein de l'établissement des séances d'orientation et de conseil en raison d'une heure hebdomadaire par classe. Le ratio élève /conseiller d'orientation/élève est de 1/500. Il faut aussi noter que le conseiller d'orientation est responsable de la cellule d'information et d'orientation de l'établissement scolaire. Il travaille en étroite collaboration avec l'administration de l'établissement. Il est membre des conseils tenus au sein de l'établissement.

La gestion technique axée sur la coordination des activités d'orientation et de conseil est assurée à la Délégation Régionale de l'Education Nationale par le chef de service du conseil et de l'orientation scolaire.

Nous pouvons lire sur ce tableau que sur les 23 régions du pays, nous dénombrons 85 conseillers d'orientation. La commune de N'Djamena est celle qui regorge d'un nombre plus important de conseillers d'orientation que toutes les autres régions du pays.

Si nous partons du fait que les examens du baccalauréat ont enregistré environ 100 000 candidats et celui du BEP le même chose et supposons que les classes intermédiaires comme la seconde, la première enregistrent aussi 100 000 chacune, alors nous aurons au total 400 000 élèves dans les lycées. Et si pour ces 400 000 élèves, le système éducatif ne dispose que de 85 conseillers d'orientation, soit un ratio d'un conseiller pour 4706 élèves. Ce nombre de conseillers est très négligeable pour parler de l'existence de l'orientation scolaire digne de ce nom. La répartition de ce peu qui existe ne suit pas la logique du ratio Conseiller/élèves puisque nous remarquons sur ce

tableau de répartition que les régions à forte densité d'élèves ont soit le même nombre de conseillers que celles à plus faibles taux des élèves.

Tableau N° 4: Conseiller d'orientation affectés au lycée Félix Eboué et au Lycée féminin et leurs dotations en matériels didactiques et crédit de fonctionnement

N°	Etablissement	Conseiller	Crédit	Bureaux	Chaises	Tables
1	Lycée Félix Eboue	5	0	1	4	3
2	Lycée féminin	3	0	1	3	2

Source : enquête du terrain

Sur ce tableau, nous avons récapitulés l'effectif des conseillers d'orientation affectés au lycée Félix Eboué et au lycée féminin. Cependant il ressort qu'au lycée Félix Eboue, y a 5 conseillers d'orientation qui sont affectés, ils n'ont pas un crédit de fonctionnement, une seule salle de classe qui est transformé en bureau de circonstance ; 2 tables de bureau presque hors d'usage et 4 chaises. Au lycée féminin, y a 3 conseillères d'orientation qui sont affectées, elles n'ont pas un crédit de fonctionnement, une seule salle de classe qui est transformé en bureau de circonstance ; 2 tables de bureau dont 1 est presque hors d'usage et 3 chaises.

Les conseillers et conseillères d'orientation affectées dans les deux lycées ne jouent pas leurs rôles. Ils (elles) n'ont pas le moyen nécessaire pour faire le travail.

Tableau N°5: Réponses des élèves par apport à l'accompagnement psychopédagogique.

Est-ce que vous êtes accompagnés après l'orientation ?

Classe	2 nd e	1 ^{ère}	Tle	Total	Pourcentage
Modalités					
Toujours	0	0	0	0	0%
Souvent	0	0	0	0	0%
Jamais	30	30	30	90	100%
Total	30	30	30	90	100%

Source : Enquête du terrain

Nous pouvons lire sur ce tableau que l'usage des tests psychotechniques n'est pas pratiqué pour l'orientation des élèves. En effet, après nos enquêtes, ayant une question et trois axes de réponses proposées qui sont entre autres, toujours, souvent et jamais, nous avons totalisé 90 élèves qui déclarent n'avoir jamais eu connaissance des tests psychotechniques. Soit 100% de nos enquêtés.

Pour avoir d'ample information à ce sujet, nous avons rencontré quelques conseillers d'orientation qui ont livrés leurs impressions.

Voici la question que nous leur avons posée : Est-ce que vous faites le suivi psychopédagogique ?

Abdoulaye service conseiller d'orientation au lycée Felix Eboué déclare : « *Pour faire le suivi psychopédagogique de nos élèves, il nous faut le minimum de moyen pour faire le travail. Depuis notre déploiement, on a rien reçu de la part du Ministère de l'Education National, on a envoyé plusieurs correspondance a la direction de l'enseignement secondaire générale et au secrétariat*

générale du Ministère de l'Éducation Nationale demandé juste à ce qu'on nous équipé la salle de classe que le Lycée nous a affecté pour utiliser comme bureau ; mais on n'a pas eu des réponses favorable, donc on vient une fois ou deux fois par semaine faire un tour au lycée causé avec les enseignants et rentré ». Tchindebbe Emmanuel, conseiller d'orientation en service au lycée Felix Eboué affirme : « Pour faire le suivi psychopédagogique, il faut d'abord sensibiliser les élèves sur l'importance du suivi. Même certains enseignements qui ne sont pas passés par les écoles normales supérieures ne connaissent pas l'utilité du suivi ». Mme Salima Mahamat, conseillère d'orientation en service au lycée Féminin renchérit :

« Je ne comprends pas pourquoi même l'état nous a formés ? Depuis notre affectation, personne ne s'intéresse à nous. Ni l'administration, ni les élèves ni les responsables du ministère de l'éducation Nationale. Comme on ne fait pas des activités, finalement on est devenu comme des retraités ; certain de nos collègues enseignants disent que nous sommes mis au garage alors que ce n'est pas de notre faute ».

Pour Mme Moussa née Clarisse, conseillère d'orientation au lycée Féminin,

« Depuis qu'on nous a affecté ici au Lycée, on a établi un programme annuel accompagné d'un budget, déposé auprès du proviseur et on a remis une copie à la direction de l'enseignement secondaire ; depuis lors personne ne m'a répondu et quand on vient vers eux même personne ne veut nous recevoir, alors que le programme prend en compte le suivi psychopédagogie ».

La prise en compte exclusive des notes scolaires dans l'orientation des élèves

Les résultats scolaires ne déterminent donc pas systématiquement les décisions d'orientation des enseignants du secondaire. Les enseignants ne disposant pas des compétences en matière d'orientation, ne s'intéressent qu'aux notes obtenues par les élèves pour les orienter. Ils regardent les notes dans les matières de bases telles que les mathématiques, la biologie, la langue française, etc. et en fonction de la moyenne de l'enfant qu'on décide de l'orienter en 1^{er} L ou S.

Djimadoum Olivier élève en classe de seconde au lycée Félix Eboué, affirme

« *Moi j'aime beaucoup la série littéraire par ce que je n'aime pas reste tout le temps au tableau traiter des exercices ; mais mon oncle m'a obligé d'aller en première Scientifique alors j'étais obligé de lui obéir mais ce n'est pas très sûre que je vais réussir* ».

Remadji Claudine, élève au Lycée féminin en classe de 1ere Scientifique : renchérie :

« *Moi, c'est notre professeure de Français qui m'a motivé à choisir la série littéraire, c'est une femme qui maîtrise bien sa matière et sa manière de dispensé le cours qui m'ont attiré vers la série littéraire mais dommage que ma mère m'a orienté en 1ere S pourtant je n'aime pas les matières scientifiques. D'ailleurs depuis le début de l'année ma meilleure note est 5/ 20 je ne sais pas si je peux tenir* ».

La conclusion d'André Legrand dans la Revue internationale d'éducation (2005) est sans concession : « Il apparaît que l'administration de l'Éducation nationale s'est progressivement retirée du jeu alors que, dans le même temps, le développement de la décentralisation et de la déconcentration renforçaient l'autonomie des acteurs locaux et que les services d'orientation étaient rejetés à la périphérie du système. De ce fait, les dysfonctionnements inévitables des processus d'orientation-répartition sont volontiers rejetés soit sur l'irréalisme ou l'irrationalité des choix exprimés par les familles, soit sur les services d'orientation dorénavant accusés de "psychologisme" et de méconnaissance du monde économique et social. »

Devant ces arbitrages politiques inachevés, Claude Thélot, dans son programme d'action pour la réussite de tous les élèves (chapitre 3, 2004a), appelle à remédier à l'orientation par défaut en aidant les élèves à construire un projet éclairé. Ses préconisations portent sur la mise en place dès le collège d'un « conseil d'orientation aux missions et à la composition élargie qui déciderait de l'orientation et de l'affectation de l'élève, notamment en fonction de son projet » et la création d'un « nouveau dossier scolaire individualisé, présentant à la fois le projet de formation de l'élève et ses résultats ordonnés à ce projet ». L'opérationnalité de ce dispositif repose sur deux conditions préalables : la redéfinition des voies et des séries du lycée, notamment celles du lycée professionnel, et la mise en œuvre d'une véritable éducation au choix. La recherche d'un compromis entre les projets des

jeunes et de leur famille, les résultats scolaires, les débouchés et les formations existantes passe également par une souplesse accrue de l'offre régionale et locale de formation et une facilitation des changements de parcours et des réorientations.

La recherche d'informations sur le fonctionnement des établissements et le discours critique sur les pratiques des enseignants vont de pair avec une incompréhension des critères de décision utilisés par les agents de l'institution scolaire dans le traitement des élèves. Ainsi, une mère d'élève, agent comptable et représentante des parents d'élèves depuis plusieurs années aux conseils de classe de l'un des collèges, indiquait lors d'un entretien : « *Les conseils de classe, ce qui est bien, c'est qu'on visionne les bulletins. Les professeurs principaux travaillent bien leur conseil, mais il y en a qui s'assoient sur le rôle de professeur principal. Il y en a, c'est tout juste s'ils connaissent l'élève au niveau de son travail. On voit bien parfois des élèves qui ne sont pas à leur place. J'ai remarqué aussi le problème des conseils de classe de la veille où ils ont fait passer leurs quotas, une sorte de fourchette qu'il ne faut pas qu'ils dépassent* ».

Le caractère non professionnel de la pratique de l'orientation scolaire des élèves

Il sera question de traiter du caractère non professionnel de la pratique de l'orientation scolaire des élèves à travers les activités de l'orientation faites par un personnel enseignant non habilité ainsi qu'à travers la prise en compte exclusive des notes scolaires dans l'orientation des élèves sans oublier l'absence de l'usage des tests psychotechniques.

Qui oriente le plus souvent les apprenants dans leur cursus scolaire ?

Tableau N°6 Personnes influençant l'orientation des élèves

Classe	2 nd e	%	1 ^{ère}	%	Tle	%	Total	Pourcentage
Les modalités								

Ami	5	16,7	6	20	10	33,3	21	23,33
Condisciple	0	0	0	0	3	10	3	3,33
Voisin	0	0	2	6,67	0	0	2	2,22
Oncle/tante	2	6,67	4	13,3	3	10	9	10,00
Frère/Sœur	3	10	2	6,67	1	3,33	6	6,67
Administration du lycée	7	23,3	6	20	3	10	16	17,78
Mon père	7	23,3	6	20	5	16,7	18	20,00
Enseignants	6	20	4	13,3	5	16,7	15	16,67
Un conseiller d'orientation	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total	30	100	30	100	30	100	90	100,00

Source : Enquête sur le terrain

Dans ce tableau, il est question des points de vue des élèves de la seconde jusqu'en terminale relatifs aux personnes qui participent le plus souvent dans leur orientation

Pour un total de quatre-vingt-dix (90) élèves, vingt un (21) soit un pourcentage de 23,33% sont orientés par des ami (es), trois élèves soit un pourcentage de 3,33% sont orientés par des condisciples, deux élèves soit un pourcentage de 2,22% sont orientés par des voisin (es), neuf (9) soit un pourcentage de 10% sont orientés par les oncles et les tantes, six (6) élèves soit un pourcentage de 6,67% sont orientés par les frères et sœurs,

Seize élèves soit un pourcentage de 17,78% sont orientés par l'administration du lycée ; dix-huit élèves soit un pourcentage de 20% sont orientés par leurs pères ; quinze élèves (15) pour un pourcentage de 16,67% sont orientés par les enseignants ; aucun élève n'est orienté par le conseiller d'orientation.

Citons, à titre d'exemple, quelques remarques des enseignants du lycée Félix Eboué :

« *J'ai le sentiment que les enseignants ne sont pas très partie prenante dans l'orientation. Mais au bout du compte c'est quand même purement administratif, j'ai l'impression que cela nous*

dépasse, on va donner un avis mais que d'une part l'orientation se fait pour beaucoup par les demandes des parents et est entérinée par l'administration. Finalement on est purement consultatif ».

Pour Moussa, enseignant au Lycée Félix Eboué, « Nous les enseignants, on ne nous implique pas assez pendant l'orientation de nos élèves car l'administration du lycée se focalise uniquement sur les notes de classe alors nous nous connaissons bien nos élèves. Pour moi les notes ne sont pas suffisantes et en plus ils sont pas du tout fiables, certains enseignants ne font qu'un seul contrôle avec la note de ce contrôle on ne peut pas juger un élève ».

La prise en compte exclusive des notes scolaires dans l'orientation des élèves

Les résultats scolaires ne déterminent donc pas systématiquement les décisions d'orientation des enseignants du secondaire. Les enseignants ne disposant pas des compétences en matière d'orientation, ne s'intéressent qu'aux notes obtenues par les élèves pour les orienter. Ils regardent les notes dans les matières de bases telles que les mathématiques, la biologie, la langue Française etc. ...et en fonction de la moyenne de l'enfant qu'on décide de l'orienter en 1^{er} L ou S.

Tableau N°7 Point de vue des élèves sur la prise en compte des notes scolaire dans leur orientation

Est-ce que seules les notes sont prises en compte pour votre orientation ?

Classe	2 nd e	1 ^{ère}	Tle	Total	Pourcentage
Les modalités					
Toujours	27	27	29	83	92,22
Souvent	3	3	1	7	7,78
Rarement	0	0	0	0	0,00
Total	30	30	30	90	100,00

Source : Enquête sur le terrain

Nous pouvons lire sur ce tableau la prise en compte des notes dans l'orientation des élèves.

D'après nos enquêtes, 83 enquêtés affirment qu'ils sont orientés par rapport à leurs notes, soit un pourcentage de 92,22% et 7 déclarent que les notes scolaires sont souvent prises en compte, soit un pourcentage de 7,78%.

Une critique récurrente adressée à l'orientation scolaire est qu'elle se fonde, sinon exclusivement, du moins en très grande partie, sur les résultats scolaires obtenus par les élèves dans les savoirs abstraits :

Pour Mme Clarisse enseignante au Lycée Féminin affirme :

« La réussite ou l'échec des élèves sont jugés en fonction de leurs seuls résultats dans les disciplines auxquelles sont associés ces savoirs. Dans tous les établissements, les notes obtenues lors des deux premiers trimestres de troisième comptent toujours pour plus d'un tiers du total des points possibles dans le barème ».

L'orientation et l'affectation des élèves s'assimilent ainsi à une mécanique de tri, reléguant, au fil des paliers d'orientation successifs, les élèves aux faibles résultats scolaires vers des voies et des filières moins considérées. Certes, les résultats obtenus par les élèves dans les matières académiques permettent de juger de leur aptitude à réussir dans les filières qui valorisent ces savoirs ; mais ces résultats ne sauraient déterminer, à eux seuls, l'orientation et l'affectation des élèves, notamment dans la voie professionnelle.

Pour le proviseur du Lycée Felix Eboué affirme :

« La procédure essentiellement basée sur la notation ne fait que marginalement place à l'engagement de l'élève. L'affectation ne tient pas compte de la motivation de l'élève ou des qualités requises pour suivre telle ou telle formation. Il y a nécessité de travailler et repenser les pratiques d'évaluation en tenant compte d'autres compétences que celles strictement scolaires, afin de mieux préparer l'orientation et l'affectation des élèves. La prise en compte d'éléments autres que les résultats scolaires dans la procédure d'affectation est déjà reconnue comme une nécessité pour accéder à certaines formations professionnelles ».

L'activité des enseignants dans ces deux lycées constitue à évaluer, juger, classer, situer les élèves, à comparer leur jugement avec ceux de leurs collègues et à les mettre en pratique lors des conseils de classe (par une décision sur le redoublement,

le passage dans la classe supérieure ou une réorientation). Ces jugements doivent être vus, contrairement à ce que considèrent les différentes catégories d'agents de l'institution scolaire, comme le résultat de l'interprétation des intérêts et de l'activité des enseignants et non comme des caractéristiques des élèves en soi.

L'absence de l'usage des tests psychotechniques

Les tests psychotechniques ne sont pas seulement des outils. Ce sont aussi des théories psychologiques matérialisées dans un instrument validé faisant l'objet d'études approfondies. L'usage d'un test est indissociable de cette connaissance théorique et méthodologique qui en permet l'interprétation en pleine connaissance de ses limites. Le psychologue doit les utiliser pour l'aider dans son diagnostic.

Tableau N° 8 : Usage des tests psychotechniques

Est-ce que vous êtes soumis aux tests psychotechniques ?

Classe	2 nd e	1 ^{ère}	Terminale	Total	Pourcentage
Les modalités					
Toujours	0	0	0	0	0%
Souvent	0	0	0	0	0%
Jamais	30	30	30	90	100%
Total	30	30	30	90	100%

Source : Enquête sur le terrain

Nous pouvons lire sur ce tableau que l'usage des tests psychotechniques n'est pas pratiqué pour l'orientation des élèves.

En effet, après nos enquêtes, ayant une question et trois axes de réponses proposées qui sont entre autres, toujours, souvent et jamais, nous avons totalisés 90 élèves et tous ont affirmés ne connaissent pas les tests psychotechniques. Soit 100% de nos enquêtés.

Cependant, cela s'explique par la mauvaise politique d'orientation scolaire, le nombre insuffisant des conseillers d'orientation.

Or, dans les deux lycées où nous avons mené nos investigations, les tests psychotechniques sont absents dans les processus de l'orientation scolaire. Les administrateurs de ces deux établissements affirment manquer de ressources humaines qualifiées dans ce domaine :

Selon le proviseur du Lycée Félix Eboué, « *Le test psychotechnique est compliqué et demande une connaissance approfondie de la psychologie cognitive. Or, l'Etat tchadien ne recrute pas de psychologue, moins encore des sociologues pour les établissements d'enseignements. Comme nous n'avons pas de ces compétences, nous faisons avec nos moyens de bord, surtout encore que nous sommes dans une phase pilote de l'orientation scolaire au Tchad* ».

Pour la proviseure du lycée féminin, les expériences des enseignants suffisent pour faire un bon travail de test psychotechnique.

« *Un test psychotechnique est simplement une organisation à travers les procédés qu'un conseiller d'orientation met en œuvre pour observer, comprendre et objectiver les orientations d'un élève. Je pense qu'une bonne orientation ne dépend pas forcément d'un contenu suivi à la lettre du test psychotechnique. Un bon travail d'orientation pourrait se faire à travers l'observation participante de la vie des apprenants tous les jours. Ce regard plein d'expériences pourrait mieux aider à orienter plutôt qu'un test psychotechnique* ».

Ainsi, dans ces deux établissements, nous avons observés l'insistance de tests psychotechniques qui devrait aider à l'évaluation des candidats à l'orientation.

L'orientation par la recherche du prestige

Une caractéristique importante du système éducatif tchadien est l'importante liberté de choix qu'il laisse aux élèves et à leur famille, aussi bien en termes d'orientation scolaire que de choix de l'établissement. L'enseignement secondaire, composé de trois

années d'étude, est marquée par une année d'orientation (en seconde unifiée), donnant ainsi une option en deux séries, elles- mêmes divisées en formes d'enseignement composées d'une variété d'options que peuvent choisir les élèves en terminale. Ainsi, après la seconde unifiée, les élèves s'orientent soit dans la série littéraire ou dans la série scientifique les conduisant à un bac A, C ou D.

Tableau N°9 Les séries prestigieuses

Série	Matières de bases	Débouchés
C	Mathématiques et Physique Chimie	Médecine, Ingénierie, Informatique etc..
D	Mathématiques et Biologie	Médecine, Ingénierie, infirmerie, Pharmacie etc.
E	Mathématiques, Physique et Technologie	Industrie, Mécanique, Electricité etc.

Source : ministère de l'Enseignement Supérieur

L'objectif principal est de préparer les apprenants à l'exercice futur d'un métier. Cependant, malgré l'importante liberté accordée aux usagers du système éducatif, du moins dans les principes, nos enquêtes mettent en évidence une orientation scolaire par relégation au sein de ces différentes filières, formes et options, comme le montre le tableau suivant :

Tableau : N°10 Orientation par la recherche du prestige

Parents	Effectifs	Pourcentage
Volonté d'une reproduction socioprofessionnelle de père en fils	75	83,33%
Orientation sans ingérence des parents	15	16,67%

Total	90	100%
-------	----	------

Source : enquête de terrain,

Sur ce tableau, nous pouvons remarquer que l'orientation scolaire a toujours une ingérence très forte des parents pour l'avenir de leurs progénitures. Nous avons posé cette question à 90 parents d'élèves répartis dans les deux lycées et nous avons eu 83,33% de répondants (tableau ci-contre) qui affirment que l'orientation scolaire doit impérativement respecter le principe d'une reproduction socioprofessionnelle de père en fils. Un parent d'élève nous disait ceci :

« La meilleure chose que je puis faire à mon fils ou à ma fille, c'est de l'aider à hériter mon carnet d'adresse. Donc il doit choisir le métier qui a été le mien et maintenir de ce fait, l'élan, sinon le positionnement de notre famille au sein de notre société ».

Ces propos sont partagés par un autre enseignant que nous avons rencontré au sein du lycée Félix Eboué et qui nous disait qu'il n'ya pas plus de joie que de savoir que votre fils ou votre fille a décidé de faire carrière dans votre domaine de travail. En plus de la fierté, cela vous rapproche l'un de l'autre et vous met en confiance. C'est pourquoi il faut veiller à ce que les enfants vous suivent dans les orientations scolaires et professionnelles que vous leur voulez.

Il existe justement une hiérarchie des formations où les plus riches, en haut de l'échelle, décident, et font face à des catégories socioprofessionnelles défavorisées. Ainsi, les parents aisés encouragent le choix d'une série particulière, valorisée par la classe dominante et le plus souvent par l'institution elle-même. Les autres recherchent également ce type de filière, mais choisissent finalement une autre orientation, « par défaut ». Les familles peu aisées se reportent alors sur des métiers « manuels » dévalorisés, conservant le statut inférieur de leur milieu. Bourdieu observe la construction de cet héritage culturel, caractéristique pour lui d'une maîtrise inégale de la langue et des outils intellectuels.

Tableau N° 11 Orientation par arrangement avec l'administration

Il s'agit dans le tableau ci-dessous des réponses des élèves à la question de savoir avec qui vous faite votre arrangement ?

N°	Personne impliqué	Effectif	Pourcentage
1	Proviseur	22	24,44%
2	Censeur	21	23,33%
3	Professeur principal	35	38,89%
4	Surveillant général	12	13,33%
	Total	90	100%

Source : Enquête de terrain

Nous pouvons lire sur ce tableau sur les 90 élèves du lycée Félix éboué et du lycée féminin.

Cependant, il ressort que vingt-deux (22) élèves soit un pourcentage de 24,44% ont affirmés qu'ils se sont arrangés avec le proviseur, vingt un (21) élèves soit un pourcentage de 23,33% avec le censeur, trente-cinq (35) élèves soit un pourcentage de (38,89%) avec le professeur principal et douze élèves soit un pourcentage de 13,33% avec le surveillant général.

Affirmation de quelques parents

Pour Zoua Damba, médecin et parent d'élève affirme : « *Ma fille était orientée en 1^{re} Littéraire. Moi, je veux qu'elle fasse le baccalauréat série D. Je suis obligé de négocier avec son professeur principal, qui est une connaissance, pour qu'il puisse la réorienter en 1^{re} scientifique* ». Abdel-Aziz Ibrahim, maçon et parent d'élève déclare : « *Mon fils étudie au lycée Félix Eboué, depuis 2 ans. A chaque fois, vers la fin de l'année scolaire il me demande des frais de*

l'orientation donc je suis obligé de lui donner comme je ne connaissais pas leur truc là ; pour moi ce qui est essentiel c'est que mon fils réussisse ».

Points de vue des élèves :

Mahamat Seid Youssouf, élève de 1^{er} Scientifique au lycée Félix Eboué affirme : *« moi au début on m'a orienté en première L mais comme je souhaite poursuivre mes études supérieures en informatique donc je suis obligé de négocier avec le proviseur en lui donnant quelque chose et il m'a réorienté en 1^{er} Scientifique ».* Maimouna Yacoub, élève en classe de 1^{re} Littéraire au lycée féminin : *« Au début j'ai été orienté en première S conformément à mes notes dans les matières de bases, mes condisciples sont tous orientés en 1^{ere} L, ont été obligés avec mes condisciples à négocier avec le censeur pour qu'il puisse me réorienté en 1^{ere} L avec mes amis ».*

Souvent, les arrangements mobilisent tous les acteurs du système à savoir les élèves, les chefs d'établissement, les parents d'élèves, les censeurs, les professeurs principaux et les surveillants d'établissement. La plupart des cas utilisent les moyens financiers pour changer leur orientation. D'autres comptent sur les liens de parenté, la camaraderie, l'affinité ou les connaissances, pour atteindre leurs objectifs. Le système est tellement complexe qu'il confond les acteurs. Quelquefois, certains parents ne savent pas comment leurs enfants sont orientés, faute de suivi. D'autres mettent la main à la pâte pour obtenir l'orientation de leur enfant, pour convaincre soit un professeur, soit un censeur ou un proviseur... Il existe une autre catégorie d'acteurs qui ne sait rien de ce qui se passe en lycées. C'est le cas des parents d'élèves analphabètes, dont le souci est de voir, chaque année, leur enfant évoluer, sans comprendre que ce dernier a monnayé son admission en classe supérieure et surtout le choix de sa série.

Seulement, il est un aspect à déplorer est la capacité des élèves à tenir dans les filières de leurs choix. Certains vadrouillent en Terminale et y élisent domicile. Pour n'avoir pas de compétences, chaque année, ils sont obligés de changer de série et n'ont plus de temps pour étudier normalement. Conséquemment, ils cumulent des années en Terminale et gonflent l'effectif des candidats au baccalauréat.

Conclusion

Le système éducatif tchadien connaît un certain nombre de difficultés qui plombent son évolution depuis des décennies. L'enseignement secondaire, en particulier, éprouve des difficultés d'orientation scolaire en différentes séries littéraires, scientifiques et techniques. Une évolution significative a dû être constatée suite aux réformes, à différents niveaux, du système éducatif, pour le doter d'un dispositif technique et scientifique d'orientation et d'encadrement des élèves. Mais son applicabilité fait face aux difficultés, car les comités d'orientation créés ne remplissent pas convenablement les missions qui leur sont assignées. Ils subissent toutes sortes d'influences de la part des élèves ou des parents d'élèves eux-mêmes. L'orientation est ainsi empreinte de considérations et pratiques non professionnelles. Elle doit respecter les critères objectifs et les capacités des élèves. Autrement, cela entame la crédibilité du système, le corrompt, car les élèves mal orientés rencontrent des difficultés dans leurs cursus scolaires, avec pour conséquence le taux d'échecs élevé, le changement constant des séries, le bas niveau... Les résultats sont, dans la plupart des cas, médiocres, voire mauvais. C'est le cas, en ces dernières années, du taux d'échec élevé aux examens du baccalauréat. L'éducation au Tchad mérite une réforme profonde et une réorientation vers des objectifs clairs afin de l'adapter à l'évolution globale du monde pour faire en sorte qu'elle réponde aux défis de la mondialisation. Un décalage des objectifs l'écarte de sa finalité pour l'atteinte du développement.

Bibliographie

- Altet, M. (2013), *Les pédagogies de l'apprentissage*, puf, Paris.
André, G. (2012), *L'orientation scolaire, Héritages sociaux et jugements professoraux*, puf, Paris.
Bomba J. (2008), *Le conseiller d'orientation et professionnelle au Cameroun*, C.E.P.E.R.S.A Yaoundé.
CHenu, F. (2005), *Motivation et démotivation : les élèves ont la parole* : ULG.

J. Fontecave (1969), *L'organisation de l'orientation scolaire* : Cahiers de l'IIPE not 6.

Jean-Pierre. B et Noël D. (2007), *Penser l'accompagnement adulte*, puf, Paris.

Léonie Liechti (2012), *L'influence des parents sur le processus d'orientation professionnelle : approche pluridisciplinaire* : Institut de recherche et de documentation pédagogique.

Leroy, N. (2009), *Impact du contexte scolaire sur la motivation et ses conséquences au plan des apprentissages* : Université Pierre Mendès-France Grenoble II.

Mikailoff, N. (2015), *L'accompagnement individuel des élèves par le Conseiller Principal d'Education, entre éthique et responsabilité. Etude compréhensive d'une posture en tension* : Université d'Aix-Marseille.

OCDE (2014), *L'Orientation professionnelle, Guide pratique pour les décideurs* : OCDE.

Okene,R. (2009), défis et perspectives de l'orientation-conseil au Cameroun, Harmattan France.

Picard. F. Olympio, N. Masdonati J. et Bangali M. (2015), *Justice sociale et orientation scolaire : l'éclairage de l'approche par les « culpabilités »* d'Amartya Sen : Open Edition Journal.

Quairel J-M. (2009), Supprimer « *L'ORIENTATION* », pour mieux se consacrer à la Transmission des savoirs, à la Connaissance des formations et des métiers, à l'Aide Psychologique et au Conseil ? : Arles.

Robert W. Lent (2008), *Une conception sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle : considérations théoriques et pratiques* : Open Edition Journal.

UNESCO (2002), *Orientation, conseil et développement de la jeunesse pour l'Afrique* : Unesco version 2002.

Viau, R. (2012), *La motivation des élèves en difficulté d'apprentissage : une problématique particulière pour des modes d'intervention adaptés* : Université de Sherbrooke Québec.

Yann. S. (2013), *Accompagner la personne en formation de l'orientation à l'insertion professionnelle*, Dunod, Paris.

Universités ouest-africaines face aux défis de la mondialisation : limites dans l'enseignement de la géographie en ce contexte du système lmd à l'ucad

Abibe SÈNE

Enseignant au département de géographie
Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal
abibousene83@gmail.com

Résumé :

Avec la mondialisation de l'enseignement supérieur, l'université ouest-africaine devrait faire face aux exigences pédagogiques internationales en termes de réformes. Ces changements interviennent au moment où le système classique était sujet à beaucoup d'inefficacités et se caractérisent par des dysfonctionnements surtout dans les établissements publics africains. Ce qui va entraîner et d'une façon vertigineuse le boom du secteur privé. Cette appropriation locale du système LMD, bien maîtrisé dans l'espace européen, s'observera d'une façon diversifiée et se buttera sur plusieurs obstacles en Afrique. Dans la même foulée, le Sénégal et plus particulièrement l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) entre dans la danse en guise d'harmonisation de ses cursus. Ainsi, le département de géographie constitue notre baromètre d'évaluation de l'application du système LMD et malgré son adoption, les difficultés persistent. Les limites notées sont surtout liées aux effectifs pléthoriques, à l'inadéquation des curricula, aux enseignements trop théoriques... en tant que science sociale.

Mots-clés : Ouest-africain, LMD, enseignement supérieur, espace européen, département de géographie.

Abstract :

With the globalization of higher education, the West African university should face international educational requirements in terms of reforms. These changes come at a time when the traditional system was subject to many inefficiencies and are characterized by dysfunctions, especially in African public establishments. This will lead to a vertiginous boom in the private sector. This local appropriation of the LMD system, well mastered in the European area, will be observed in a diversified way and will come up against several obstacles in Africa. In the same vein, Senegal and more particularly the Cheikh Anta Diop University of Dakar (UCAD) enters the dance by way of harmonizing its courses. Thus, the geography department is our barometer for evaluating the application of the LMD system and despite its adoption, the difficulties

persist. The limits noted are above all linked to the overstaffing, the inadequacy of the curricula, the teaching that is too theoretical... as a social science.

Keywords: West African, LMD, higher education, European space, department of geography

Introduction

Avec l'essoufflement de l'État providence et la crise du système éducatif en Afrique, les crédits publics ne suffisaient plus pour assurer un enseignement adéquat à une pléthore de nouveaux étudiants affluant chaque année sur le marché de l'université public. L'appropriation locale du schéma européen du Processus de Bologne¹ oblige les universités ouest-africaines à intégrer la réforme du système LMD et sa mise en œuvre demeure multiforme selon la nature des institutions universitaires. De ce fait, l'africanisation du LMD à travers sa transposition dans les politiques de l'enseignement supérieur participe d'une volonté de coller au wagon européen, d'autant que la reconnaissance sociale des étudiants et cadres africains passe encore souvent par la normalisation européenne (Éyébiyi, 2011, p. 43-59). Face à ces exigences et standards internationaux dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), dans le but de maintenir son image de vitrine en Afrique et dans le monde, adopte le système LMD (Licence Master Doctorat). Ce système tripartite, taillé sur mesure, prôné et maîtrisé au sein de l'espace européen, constitue un paradigme d'harmonisation des cursus au niveau de l'enseignement supérieur. Mis en place aux années 2000 et officiellement par la loi n° 201-05 du 30 Mars 2011, son application ne semble pas résoudre certaines difficultés liées à l'enseignement-apprentissage au département de géographie de la faculté des lettres et sciences humaines de l'UCAD. Malgré sa mise en place, l'enseignement de la géographie reste toujours miner par les effectifs pléthoriques, l'inadéquation des curricula, la formation des enseignants et surtout l'aspect très théorique des enseignements...

¹Le processus de Bologne est un système de rapprochement des systèmes d'études supérieures européens amorcé en 1998 et qui a conduit à la création en 2010 de l'espace européen de l'enseignement supérieur, constitué de 48 États. Cet espace concerne principalement les États de l'Espace économique européen ainsi que, notamment, la Turquie et la Russie.

De ces constats découlent les questions suivantes : L'enseignement supérieur ouest-africain et sénégalais en particulier est-il prêt à adopter le Processus de Bologne ?

Malgré l'application du système LMD, l'université ouest-africaine butte toujours sur des difficultés socio-pédagogiques. La réussite des activités d'enseignement-apprentissage est tributaire des méthodes, outils et démarches adoptés par l'enseignant et l'apprenant. Ainsi, l'enseignement de la géographie à l'UCAD est-il approprié pour atteindre les objectifs fixés ? Dans tous les cas, malgré ces réformes, plusieurs facteurs constituent des contraintes pour la réussite de ses activités.

Pour la conduite de cette étude, une méthode mixte (qualitative et quantitative) a été employée, avec l'interrogation de l'ensemble des acteurs qui constitue le système éducatif du département de géographie et la consultation d'une bonne partie des ouvrages qui s'interrogent sur ce thème, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest et au Sénégal.

Et à l'issue de cette étude, nous avons pu noter d'abord que l'université ouest-africaine peine à digérer le processus de Bologne, compte tenu des difficultés rencontrées. Et puis, le département de géographie de l'UCAD constitue un baromètre d'évaluation de ces limites et se caractérisent par leur diversité et leur complexité.

1. Contexte

Cette étude intervient au moment où le Sénégal est en pleine application du système LMD, compte tenu de l'essoufflement du système classique, jugé inadéquat vis à vis des urgences de l'heure dans le domaine de l'enseignement supérieur. Ce processus est toujours inachevé, cause pour laquelle se pose le problème de la documentation scientifique qui traite concrètement la question dans le contexte sénégalais. Et les auteurs qui en ont parlé, (Diop, 2016 ; Niane, 1992 ; Ndior, 2013 ; Ndoye, 2009), ont perçu avec beaucoup de diversité l'élaboration et l'application du système LMD au Sénégal. La plus grande partie de la littérature disponible est composée de rapports d'activité, de séminaires et de lois. Par ailleurs, la documentation sur le plan international est abondante et diversifiée.

Ce que ces sources montrent est que, même en Europe où la réforme a été initiée, le processus est toujours en cours, (Diop, 2016, p. 3).

Au Sénégal, la réforme LMD est arrivée à un moment où le débat sur la refonte du système d'enseignement supérieur est à l'ordre du jour. C'est dans un contexte où le modèle d'enseignement supérieur en place hérité de la colonisation, n'était plus en mesure de répondre de manière efficace aux besoins du pays. En effet, l'adoption du système LMD oblige les institutions universitaires du « Sud » à réformer de fond en comble leurs systèmes jugés inadaptés aux besoins du marché de l'emploi (Eyebiyi 2011, p. 44). C'est pourquoi la mise en place de la réforme LMD va transformer plusieurs aspects et considérations du système.

Il faut noter que ce réforme, en guise d'harmonisation des curricula a été accueillie avec beaucoup d'espoir au Sénégal et un peu partout en Afrique de l'Ouest, mais les résultats obtenus ne sont pas proportionnels aux ambitions escomptées. Et de loin, l'alignement et la lisibilité tant souhaité par Feudjio, (2009, p. 141-157), n'est de mise que de nom et que l'université occidentale, continue de dominer l'enseignement supérieur, occasionnant chaque jour la « fuite des cerveaux ».

Malgré tout, les difficultés persistent et elles sont de divers ordres et continuent de miner l'enseignement supérieur sénégalais, plus particulièrement celui de la géographie, notre champ d'étude. Ces contrecoups du système LMD sont liés à des questions pédagogiques, organisationnelles, sociales et infrastructurelles. À cela s'ajoutent divers acteurs aux intérêts parfois antagonistes qui sont souvent difficiles à concilier. Ces problèmes, liés non seulement aux changements opérés, mais aussi à une certaine précipitation et aux manquements des autorités dans la mise en œuvre de la réforme, ont fini par accentuer les contradictions. En effet, dans tout processus de mise en place d'une réforme, la question de l'information est essentielle, or, les données de l'enquête révèlent que les tentatives de mise en place du LMD ont été opérées dans une situation de faible implication des acteurs. Ainsi, l'espace universitaire devient le lieu de cristallisation de toutes les tensions aussi bien dans l'espace social que pédagogique (Diop, 2016, p. 4).

2. Méthodes et outils

Le recueil des données s'est fait à travers une méthode mixte, alliant la recherche qualitative et celle quantitative. Les données quantitatives nous ont permis surtout d'avoir des informations relatives aux effectifs. Et pour celles-ci, l'administration au même titre que les étudiants a été interrogée. Les données qualitatives se basent sur quatre modes d'intervention selon les principes de l'enquête de terrain socio-anthropologique (Olivier de Sardan, 2003) : L'analyse documentaire, l'observation participante, les entretiens individuels formels ou informels et les focus group.

2.1. *L'observation participante*

Olivier de Sardan (2003), définit l'observation participante comme « le cœur même du terrain ethnographique ». Le travail de terrain est un des plus grands investissements en temps. L'interaction prolongée avec les acteurs *in situ* (dans leurs sites naturels, dans leurs conditions naturelles de vie) produit deux types d'effets :

-Le premier, le plus visible, le plus formel, est le carnet de terrain, qui retrace les observations, les écoutes, les bavardages, les discussions, dans un flux social quelconque.

-Un second effet est également important, c'est l'imprégnation : c'est à dire tout une série de processus informels par lesquels un enquêteur s'accoutume à comprendre l'ensemble des codes sociaux et des logiques sociales de comportement à leur niveau le plus palpable, le plus quotidien. Ainsi, afin de saisir un certain nombre de processus sociaux dans leur contexte social et naturel, de nombreuses visites ont été programmées au département de géographie grâce au secrétariat et aux responsables des étudiants.

2.2. *Les entretiens individuels formels et informels*

Les entretiens formels et informels ont constitué notre principal outil de collecte d'information. Dans une interaction prolongée, les entretiens tendent à se rapprocher au maximum de la conversation. C'est une stratégie considérée comme centrale pour l'anthropologue de terrain, (Olivier de Sardan, 2003) que de « laisser l'entretien aussi près que possible des formes naturelles d'interlocution courantes dans

la société locale ». De façon classique, nous avons distingué deux registres dans nos entretiens : celui où l'on prend l'interlocuteur comme un «consultant» et celui où on le prend comme un «récitant». La demande formulée au consultant était de parler du système LMD d'une manière générale, du déroulement des enseignements vis-à-vis de ces reformes ainsi que les manquements, etc., comme on le demanderait à un expert (ou à une « personne ressource »). Ces personnes ressources ont été, pour certaines consultées plusieurs fois. En revanche, à l'interlocuteur pris comme récitant, on a demandé de témoigner en faisant appel à une séquence biographique, c'est à dire à ce qu'il a vécu en tant qu'étudiant, dès l'avènement de ce système. D'où la nécessité de passer par des «récits de vie» universitaires.

2.3. Le focus group

Cette technique permet de diversifier les discours des acteurs afin d'évaluer les besoins, les attentes, les satisfactions et/ou de mieux comprendre le sens qu'ils donnent à leurs opinions, leurs motivations et leurs comportements. Trois focus group ont été effectués, pour chaque cycle (Licence, Master et Doctorat) et ce travail a été possible grâce aux responsables des amphis. Lors du premier focus, on a tenté de discerner les contraintes liées aux effectifs pléthoriques, plus observables au premier cycle, les infrastructures d'accueil et les conditions de déroulement des cours. Dans le deuxième focus, on a mis l'accent sur la capacité de faire de l'étudiant, en tant que future ingénieur après le master, la qualité de l'encadrement des mémoires, l'accès à la documentation et les perspectives de stage, compte tenu des exigences du système LMD. Le troisième focus, destiné aux doctorants, met l'accent sur la durée et les conditions de réalisation de la thèse, l'accès aux universités étrangères en guise de bourse de mobilité et à une documentation digne.

3. Résultats et analyse

3.1. L'Université ouest-africaine à l'épreuve du système LMD

3.1.1. Des effectifs pléthoriques face à une ligne budgétaire faible

Avec l'essoufflement de l'État providence et la crise du système

éducatif en Afrique (Hugon, 1994, p. 4), les crédits publics ne suffisaient plus pour assurer un enseignement adéquat à une pléthore de nouveaux étudiants affluant chaque année sur le marché universitaire public. Si les effectifs estudiantins ont augmenté au Bénin, entre 1994 et 2007, de 354 %, passant à 50 000 étudiants dans le public (Banque mondiale, 2009) pour 696 enseignants (dont 49,4 % d'assistants), l'enseignement supérieur privé a connu plus de 1 000 % de croissance, passant de 751 à 7 782 étudiants en 2005, et cette tendance se maintient, ainsi que le confirme Marone (2001). Il faut constater que la concurrence des universités privées n'a pu interférer avec la dégradation du système public : faiblesse des lignes budgétaires, déficit d'infrastructures et de matériels didactiques, problème de formation des enseignants et enlisement de la recherche lorsqu'elle existe. Le Bénin consacre ainsi 3,09 % de son PIB au secteur de l'éducation, dont seulement 17 % à l'enseignement supérieur respectivement 4,56 % et 25 % en Côte d'Ivoire, et 3,17 % et 23 % au Sénégal pendant que le Niger alloue 2,79 % de son PIB à l'éducation dont 20 % au sous-secteur de l'enseignement supérieur (UEMOA, 2004, p. 15).

« L'université Cheikh Anta Diop Dakar a initié beaucoup de politiques éducatives et les stratégies de financement consistent dans une large mesure à augmenter les ressources disponibles de l'UCAD. Pour un budget global de moins de dix-sept milliards, c'est une enveloppe à peine suffisante pour le fonctionnement de l'institution. Surtout que plus de 90% de ce budget est consacré à payer les salaires. Très peu de ressources sont destinées à la recherche et à l'enseignement » (Ndior, 2013, p. 197).

3.1.2. Qualité de la formation et lisibilité des diplômes

En fait, la démocratisation de l'enseignement supérieur public a eu des répercussions sur la qualité de la formation, en dépit de la bonne volonté de certains enseignants et responsables de filières qui, de plus, ont assisté à la réduction de leurs budgets qui ne répondent plus à des besoins toujours croissants. C'est dans ce contexte qu'est intervenue l'ouverture du champ universitaire, avec l'entrée de promoteurs privés sur un marché autrefois exclusivement du ressort du système public. Bien sûr, officiellement, la plupart de ces structures obtiennent des autorisations du ministère en charge de l'enseignement, mais on peut

constater que ni le suivi, ni le contrôle des programmes, ni l'adéquation des profils des enseignants avec les curricula ne sont toujours assurés. Une certaine marchandisation de l'enseignement en Afrique de l'Ouest plus généralement, favorise le développement de normes parallèles, lesquelles ne peuvent être contrôlées de façon efficiente par un État depuis fort longtemps désengagé, voire disqualifié (Niane, 1992, p. 13-25). En clair, les changements annoncés sont de nature à bouleverser non seulement les modes habituels d'élaboration des curricula ainsi que des parcours, mais aussi la construction des savoirs dispensés aux apprenants. Dans cette logique, Éyébiyi, (2011, p. 55) parle d'universités « mal préparées », de « bricolage » dans l'adoption du système et de manque de « lisibilité » pour les diplômes.

« Les universités du Sud, incapables de s'approprier efficacement le LMD, produiront des diplômes approximatifs, « illisibles » et discutables dans le champ international. Ceci augmentera davantage la fracture scientifique déjà existante entre le Sud et le Nord. Avec des diplômes discutables, les jeunes africains se trouveront encore dans une situation de dépendance continue face aux divers choix stratégiques et aux grands défis politiques, économiques, sociaux et culturels qui interpellent la communauté internationale » (Feudjio, 2009, p. 153).

Il faut souligner également une absence de modernisation des curricula et des parcours en guise de conformité avec les exigences du système LMD. « Pour l'essentiel, le mode d'organisation et de gestion administrative, les parcours pédagogiques et les principaux contenus d'enseignement semblent bien être encore des survivances du passé » (Sall, 2009, p. 220).

3.2. Système LMD et ses contrecoups : cas du département de géographie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar

3.2.1. Le nombre pléthorique d'étudiants

L'espace universitaire est caractérisé par son trop plein d'étudiants. En effet, ce nombre important d'étudiants constitue aussi une contrainte majeure pour un bon déroulement des activités d'apprentissage. « Aujourd'hui, les effectifs sont partout pléthoriques [...] Le déséquilibre est pourtant intolérable entre la

capacité d'accueil et le nombre effectif d'étudiants, avec pour images frappantes des amphithéâtres surpeuplés » (Feudjio, 2009, p. 149) Dans le cadre de leur suivi dans la recherche en master, chaque enseignant peut se retrouver facilement avec plus de 10 étudiants. En 2016 par exemple, le professeur Amadou Abdoul Sow² s'était engagé à encadrer plus de 20 étudiants en hydrologie.

Figure n° 1: Les effectifs au premier cycle

Source : Enquêtes de terrain, 2021

En première année, les effectifs sont si importants que l'administration se voit obliger de repartir les étudiants cohortes. Les effectifs des étudiants sont pléthoriques (en moyenne 2000 étudiants en L1/année) selon le rapport de l'ANAQ-SUP³, (2021). L'importance de cet effectif peut avoir comme conséquence des difficultés d'aisance en situation de classe au niveau des étudiants qu'au niveau des professeurs. C'est ce que l'étudiant Abdoul Aziz Teuw évoque quand il parle :

« D'amphis surchargés et des chaises qui manquent en permanence. Et pour un cours qui doit se tenir 15 heures, je suis obligé de venir à 8 heures pour réserver une place, sinon je vais faire le cours par terre,

² Professeur Titulaire en hydrologie au département de géographie de l'UCAD, au paravent doyen de la faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) et actuel directeur de l'enseignement supérieur.

³ ANAQ-Sup : Autorité Nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur, l'évaluation externe de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) en vue de l'habilitation institutionnelle, Juillet 2021.

avec cette chaleur insupportable. C'est difficile pour nous, les étudiants qui ne sont pas logés au campus ».⁴

Image 1: *Pléthore d'étudiants lors des séances d'enseignement*

Source : Mamadou Ndione, Cours biogéographie de L3 du 23 juillet 2021

La norme établie par l'UNESCO (1998) sur le ratio enseignants/étudiants suppose 1 enseignant pour 30 étudiants, alors qu'en 2014 le ratio estimé à l'UCAD est d'un enseignant pour 172 étudiants. Quant à l'encadrement des mémoires de master, un professeur se retrouve avec plus d'une dizaine, en lieu et place de 3 à 4 étudiants à encadrer.

« Mais, les maux qui gangrènent l'UCAD sont demeurés : massification, faiblesse du taux d'encadrement, manque d'efficacité interne et externe et absence d'efficience. L'Université Cheikh Anta Diop a continué à utiliser des méthodes d'enseignement et des modalités d'évaluation qui ne favorisent pas la réussite des étudiants » (Ndoye, 2009, p. 195).

Les étudiants ont le profond sentiment que la manière dont la mise en place de la réforme s'est déroulée dans les différentes universités et

⁴ Entretien semi structuré avec A.A. Teuw, un étudiant en licence 2 au département de géographie réalisé le 10 septembre 2022.

structures académiques favorise plutôt la réduction du nombre des apprenants. La traduction ironique qu'ils font du sigle LMD en langue wolof en est révélatrice. Selon l'étudiant M. Thiaw, le LMD signifie *Légui Ma Dakhla*, ce qui se traduit en français par « Je vais te virer de l'université bientôt »⁵. Ce sont ces interprétations diverses qui ont fini par semer la confusion et les conflits entre les différents acteurs. C'est pourquoi, si ce n'est pas les étudiants qui montent au créneau pour fustiger certaines pratiques et mesures, c'est au tour des enseignants ou du personnel administratif technique et de service.

3.2.2. *La défaillance des méthodes d'enseignement*

Au département de géographie comme dans une bonne partie des autres structures, la démarche adoptée dans le cadre universitaire est globalement frontale ou verticale. C'est-à-dire que le professeur, le magistère est l'émetteur et l'étudiant, le récepteur, étant entendu que le récepteur émet rarement. Parmi les limites identifiées, on peut noter :

Le manque de syllabi et la centralité de l'enseignant, qui constituent un réel blocage dans le déroulement des programmes. Les syllabi sont des supports destinés à éclairer l'action pédagogique. L'enseignant y décline entre autres, ses objectifs, ses stratégies d'enseignement-apprentissage et ses modalités d'évaluation. Ils expriment ainsi un contrat didactique explicite entre l'enseignant et l'apprenant. Cependant, l'absence de syllabi ou leur non disponibilité auprès des apprenants constitue une contrainte majeure de la bonne mise en œuvre des programmes.

Si une bonne partie des étudiants dispose de syllabi, 33 % d'entre eux n'en disposent pas. Nous avons également constaté que cette part non négligeable est particulièrement constituée par les étudiants du second cycle alors que tous les étudiants du premier cycle sollicités sur la question disent en disposer.

⁵ Entretien semi structuré avec M. Thiaw, étudiant en première année de thèse en géographie physique, réalisé le 10 septembre 2022.

Figure n° 2: Étudiants disposant ou non des syllabi

Source : Enquêtes de terrain, 2021

D'ailleurs, certains étudiants du second cycle consultés disent ne même pas comprendre de quoi il s'agit. L'absence de syllabus est attestée par le rapport de l'ANAQ-SUP de 2021.

« Le syllabus! C'est un livre ? Non moi j'en n'ai jamais entendu parler et pourtant je suis à ma quatrième année universitaire. Et si c'est une exigence ou une bonne pratique du système LMD, nous devrions être imprégnés de son existence ou de son fonctionnement et c'est sûr qu'il y a des étudiants qui sont dans la même situation que moi ».⁶

Par ailleurs, dans la formulation des syllabi, nous allons porter des observations sur celui du cours de cartographie et SIG de la licence3 (L3). L'objectif général (OG) défini pour ce cours est le suivant : acquérir des connaissances de base en cartographie et en système d'information géographique (SIG). Parmi les trois objectifs spécifiques (OS), on peut citer le deuxième : Comprendre les outils et les démarches utilisés en cartographie et SIG. En effet, la formulation de l'OS avec le verbe comprendre (verbe équivoque) est très discutable car elle ne permet pas de savoir d'une manière opératoire ce qui est attendu. Comment comprendre, est la question que l'OS devrait se charger de formuler.

⁶ Entretien semi structuré avec M. Fall, étudiant en master 1, géographie humaine, réalisé le 10 septembre 2022.

Dans le système d'apprentissage établi sous forme de tableau (voir syllabus), chaque OS est éclaté en activités (A1, A2...).

Tableau 1 : Éclatement des OS en activités (syllabus, cartographie et SIG L3)

OS	Activités
OS1 : Définir les concepts de cartographie et SIG	A1-1 : Définir les objectifs du cours et les concepts de cartographie et SIG
	A1-2 : Comprendre l'évolution parallèle de la cartographie et de la géomatique
OS2 : Comprendre les outils et les démarches utilisés en cartographie et SIG	A2-1 : Connaître les outils et méthodes de conception des cartes et des SIG
	A2-2 : Analyser les évolutions actuelles de la cartographie et du SIG en rapport avec le développement des technologies de l'information et de la communication (TIC)

Source : Enquêtes de terrain, 2021.

Si les intentions pédagogiques formulées en activités (A1-2 et A2-2) restent encore opératoirement vagues, elles obscurcissent l'action pédagogique identifiée (OS). La formulation des stratégies pédagogiques n'éclairent pas aussi les activités des acteurs. Autrement dit, si le système d'apprentissage traduit les activités des apprenants, définir les objectifs du cours revient-il aux apprenants ? Bien que des efforts soient mis en œuvre pour éclipser la centralité de l'enseignant en situation pédagogique, mais ce constat reste encore net, même si d'aucuns refusent l'évidence.

En outre, le niveau d'interactivité entre professeur et étudiant en situation pédagogique est faible. Ainsi, pour mieux illustrer ce constat, nous avons, au-delà de notre expérience vécue en tant qu'étudiant du département, assisté à quelques activités d'enseignement dans le cadre de cette recherche. En utilisant la grille d'observation (comme instrument de base), nous allons étayer les remarques particulièrement sur deux cours L3 : la géomorphologie et formations superficielles et sur les écosystèmes : productions, prélèvements et valorisations.

Le déroulement du cours sur les « écosystèmes : productions, prélèvements et valorisations » a été particulièrement illustratif de la

centralité de l'enseignant en situation de « classe ». En effet, l'enseignant parcourt tout un chapitre où aucune mise en activité des apprenants n'est attestée, encore moins de jauger leur niveau de compréhension. Après donc 50 minutes d'oral, l'insatisfaction est visiblement affichée par les étudiants. Au moment de passer à un autre chapitre, l'enseignant se heurte finalement à la toute première question glissée sur papier. C'est cette question qui a déclenché par la suite une avalanche de questions.

Pour une séance tenue le 16 mai 2021 à partir de 14 heures à l'amphi A, le professeur est arrivé trois minutes après. Le début normal du cours est 14 heures 15 minutes. Les outils utilisés sont le micro, l'ordinateur et le vidéoprojecteur. Le cours se déroule dans une atmosphère de chaleur constante. Les étudiants disposant du support de cours, font une prise de notes. Le professeur explique et se déplace dans l'amphithéâtre. Durant le cours, c'est son oral qui domine mais quelques tentatives de mise en activité des apprenants sont attestées par un jeu de questions. Une vingtaine de questions sont posées aux apprenants. Ces derniers ont tenté de répondre à sept reprises.

Toutefois, ce qui nous paraît un peu étrange, c'est qu'une bonne partie des questions n'ont jamais obtenu de réponse. Autrement dit, quand le professeur sollicite les étudiants sur une question et qu'ils ne répondent pas, il passe en disant « de toute façon vous allez répondre le jour de l'examen ».

Mais Il faut reconnaître que certains professeurs, malgré l'effectif pléthorique, arrivent de manière stratégique à mettre en activité ses apprenants. Par exemple en L3, la stratégie mise en œuvre par le professeur Pascal Sagna⁷ à l'occasion des situations d'enseignement-apprentissage en climatologie tropicale en fournit une illustration. Disposant au préalable du support de cours (fascicule), plusieurs centaines d'étudiants sont ainsi obligés de s'activer compte tenu de la manière dont le fascicule est conçu. Celui-ci en tant que tel est constitué de calculs à faire, de tableaux à remplir, de figure à réaliser, de croquis à dessiner, entre autres, de cartes à habiller et à faire parler. C'est ainsi qu'en situation d'apprentissage, tous les étudiants s'activent.

⁷ Sagna Pascal est un professeur de climatologie tropicale au département de géographie de l'UCAD, cours qu'il donne en licence 3.

À l'occasion du premier séminaire du programme « apprentissage et réussite : outils de gestion des apprentissages » tenu au département de géographie, on pouvait résumer parmi certaines interventions d'étudiants que les stratégies d'apprentissage sont parfois commandées par les démarches d'enseignement. Le psychologue-conseiller Gorgui Kébé, tentant de cerner cette question rappelle aux étudiants que « le professeur vous apprend à apprendre ». Bien entendu, la démarche de l'enseignement est en cours de reconsidération depuis ces dernières années.

3.2.3. Déficit d'activités pratiques et cadre pédagogique non approprié

Cette situation, rend l'enseignement de certains processus ou phénomènes naturels très complexe car l'appropriation de certains de ces derniers ne peut être effective théoriquement. La géographie est une science descriptive et explicative (Biro, 1960, p. 508) et dire qu'un ressaut est « une simple rupture de pente à faible dénivellation » et que l'inféroflux⁸ est « un écoulement linéaire sous le chenal d'un cours d'eau où le fond rocheux vallée est masqué par un manteau alluvial grossier », ne saurait garantir une compréhension effective de ces concepts.

Ainsi, à l'absence de visite de terrain, projeter des images illustratives et mieux diffuser des vidéos pourraient conséquemment participer à faire comprendre les concepts et processus de la géographie physique. Cette absence de pratique et les curricula non adaptés ne font que contribuer à l'augmentation des diplômés chômeurs. « L'offre de formation dans les facultés n'avait aucune articulation avec les besoins du marché mise à part la faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontostomatologie et, dans une moindre mesure, la faculté de Droit » (Sall 2012, p. 20).

⁸ Un inféroflux, qu'on peut assimiler à une nappe sous-fluviale, désigne le mouvement de l'eau à travers une couche perméable sous le lit d'une rivière. En hydrologie, l'inféroflux est un écoulement sous une rivière, qui coule dans la masse de ses alluvions perméables, comme un *sous-écoulement*.

Figure n° 3: Étudiants ayant une fois participés
Ou non à une sortie d'étude

Source : Enquêtes de terrain, 2021.

Plus de la moitié de la population estudiantine n'a jamais participé à une sortie pédagogique. Certains d'entre eux ont évoqué leurs difficultés à comprendre la « stratification des roches » et d'autres « leur nature ». Donc, l'enseignement de la géographie n'est pas accompagné d'activités pratiques qui auraient mieux aider l'étudiant à s'approprier les contenus d'enseignement de la discipline. Il est aussi un travail de groupe, d'équipe. Pourtant chez les étudiants, cette initiative ne nous paraît pas de manière effective prise en compte.

Figure n° 4: Étudiants membres ou non
D'une cellule pédagogique

Source : Enquêtes de terrain, 2021.

Même en dehors des activités pédagogiques de classe, les étudiants, notamment ceux de même parcours devraient engager des cadres d'échanges pour mieux comprendre leur discipline et saisir l'utilité de leur apprentissage. Nous constatons que 80 % des étudiants interrogés sur la question, ne travaillent pas en groupe. Si cette activité n'est pas observée chez les étudiants c'est peut-être parce qu'en situation pédagogique de classe, ils ne le font pas et ne sont pas encouragés à le faire.

D'autre part, il faut noter une absence de prise en charge des opinions des acteurs qui constituent l'enseignement supérieur, plus particulièrement les étudiants. « En effet, dans tout processus de mise en place d'une réforme, la question de l'information est essentielle [...] les tentatives de mise en place du LMD ont été opérées dans une situation de faible implication des acteurs. À partir de ce moment, l'espace universitaire devient le lieu de cristallisation de toutes les tensions aussi bien dans l'espace social que pédagogique » (Diop, 2016, p. 4).

4. Discussion

Les résultats présentés dans cet article montrent la complexité et les nombreux enjeux auxquels la réforme LMD est confrontée. Face aux

exigences au plan international dans le cadre de l'éducation, l'université ouest-africaine adopte ce système, mais l'accommodation reste problématique, compte tenu des velléités, à l'image des déficits budgétaires et les effectifs pléthoriques, qui minent l'enseignement supérieur (Diop, 2016, p. 23).

Ainsi, à la suite de sa massification à partir des années 1980, l'enseignement supérieur sénégalais s'est installé dans une spirale de crises répétitives qui a fini par anéantir le système dans son fonctionnement et son efficacité interne et externe. Dans les années 2000, le LMD présenté comme le modèle d'enseignement supérieur de référence et une panacée des maux récidivistes qui fragilisent l'université, est adopté par le Sénégal.

Le département de géographie de l'UCAD, constitue notre baromètre dévaluation du système LMD car elle fait partie des disciplines les plus scientifiques de la faculté des lettres et sciences humaines et les effectifs sont beaucoup moins importants dans cette filière que les autres filières. Contrairement à Koné (2008, p. 1-13), qui conçoit le système LMD comme une lueur d'espoir pour l'enseignement supérieur malien, en faisant une description appuyée des cycles à travers une réduction de leur durée en opposition au système classique. Le métier de géographe est assimilé à des « savoirs engagés dans l'action » (Camara, 2015, p. 4), en insistant sur la notion de compétence. Ce travail révèle l'aspect trop théorique de l'enseignement de la géographie et qui devait aller de pair avec la pratique, pour que les étudiants soient plus compétents et que leurs diplômes deviennent beaucoup plus « lisibles », au plan national et international (Feudjio, 2009, p. 141-157).

Conclusion

Par ailleurs, l'élargissement du processus de Bologne au Sénégal est d'abord le fruit d'une évolution des études supérieures qui doit tenir compte d'un contexte international où la règle est l'uniformisation des systèmes d'enseignement supérieur. Elle est, d'autre part, le résultat d'une dégradation d'un système d'enseignement supérieur national qui a atteint ses limites faute d'un manque de renouvellement pour faire face aux besoins locaux. Aujourd'hui, bien que la réforme LMD soit appliquée dans toutes les universités publiques du pays le climat

social ne semble pas être apaisé. La réclamation de meilleures conditions d'études au niveau pédagogique et social continue d'occuper une place centrale dans les revendications des étudiants. Ainsi, La réussite des activités d'enseignement-apprentissage et par conséquent l'atteinte des objectifs de formation sont notamment tributaires d'un ensemble de ressources matérielles, pédagogiques et didactiques. En plus, l'enseignement de la géographie est parcellaire. Il éclipse parfois le rapport fort entre l'homme et son milieu, étant entendu que l'homme est le maître de l'espace, il y agit, le transforme et de là, influence significativement sur les phénomènes et processus physiques. Ce défaut de prise en compte du rapport homme-milieu notamment en hydrologie, en biogéographie fait de la géographie physique une science entièrement à part.

Références bibliographiques

ANAQ-SUP, (2021), Rapport d'évaluation externe du programme de licence de géographie de la FLSH de l'UCAD, version numérique, 87 pages.

Birot Pierre, (1960), « Précis de géographie physique générale », *Annales de Géographie*, n°375, 1960, pp. 508-515.

Camara El Hadji Habib, (2015), « Quelles compétences en géographie pour l'enseignement scolaire au Sénégal », *cyber géo : European Journal of Geography*, 27 pages.

Diop Babacar, (2016), « La réforme LMD au Sénégal : le point de vue des étudiants », *JHEA/RESA*, Vol. 14, No. pp. 21-48.

Diop Babacar, (2016), « Réformer l'enseignement supérieur au Sénégal : Conception, mise en œuvre et conséquences du L.M.D », Thèse de doctorat, n°631 FPSE, Genève.

Éyébiyi Eliethe, (2011), « L'alignement de l'enseignement supérieur ouest-africain », *Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs* [En ligne], Hors-série n° 3, mis en ligne le 15 juin 2013, consulté le 07 octobre 2022, URL : <http://cres.revues.org/109>.

Feudjio Yve Bertrand Djouda, (2009), « L'adoption du « système LMD » par les universités du Cameroun : enjeux, contraintes et perspectives », *JHEA/RESA*, Vol. 7, pp. 141-157.

Koné Maimouna, (2008), « Une étude sur le système LMD au Malie », *ACTU-DROIT*, pp. 1-13.

Marone Sergio, (2001), « Enseignement supérieur : le boom du privé », *Le Soleil*, Samedi 1^{er} décembre, Dakar, Sénégal, consulté le 25 Mars 2002.

Niane Boubacar, (1992), « Le transnational, signe d'excellence, Le processus de disqualification de l'Etat sénégalais dans la formation des cadres », *In Actes de la recherche en sciences sociales*, Vol. 95, décembre 1992, Savoir et pouvoir, pp. 13-25.

Ndior Badara, (2013), « Les universités publiques à l'épreuve de la professionnalisation des études dans la réforme LMD : Le cas du Sénégal », Thèse Unique : Sciences de l'éducation, Université de Strasbourg, 511 pages.

Ndoye Abdou Karim, (2009), « Stratégie de mise en œuvre de la réforme LMD à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar », *Academia : Louvain-la-Neuve* (ISBN:978-2-87209-942-9), pp. 192-208.

Olivier De Sardan Jean Pierre, (1995), « La politique du terrain », Enquête [En ligne], 1 | 1995, mis en ligne le 10 juillet 2013, consulté le 15 octobre 2022, France. URL : <http://enquete.revues.org/263> PEDIDAS <http://www.pdididas.org/fr>.

Sall Abdou Salam, (2012), *Les mutations de l'enseignement supérieur en Afrique, Le cas de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)*, Paris, Harmattan, 199 pages.

SALL Hamidou Nacuzon, (2009), « Enjeux et perspectives d'une réforme institutionnelle : les universités africaines face au processus de Bologne », *Academia : Louvain-la-Neuve* (ISBN:978-2-87209-942-9), pp. 208-226.

UEMOA, (2004), Étude sur l'enseignement supérieur dans les pays de l'UEMOA, Pour une nouvelle vision de l'enseignement supérieur : Intégration, Pertinence et Qualité, phase 1, Synthèse et options d'appui, p. 15.

UNESCO, (1998), *L'enseignement supérieur au XXI^e siècle : vision et actions*, Paris.

Mise en scène de la narration dans la francophonie africaine : la quête de la différenciation

Achille Cyriac ASSOMO

Chargé de Cours, Ecole normale supérieure (ENS) Bambili
Université de Bamenda Cameroun,
assomocyriacachille@gmail.com

Résumé

À l'aune d'une approche poétique et narratologique novatrice (Lintvelt, 1981, Rabatel, 2008) située dans le dépassement des approches poétiques traditionnelles (Todorov, 1965, Genette, 1972, Jakopson, 1977) et en adéquation avec l'étude de l'hybridation générique (Lemoine, 2007) et autres scénographies postcoloniales (Moura, 1999), on se propose d'étudier la mise en scène narrative dans le corpus littéraire africain.

Pendant de la dislocation narrative (Potvin, 2015), cette fiction narrative s'inscrit dans les textes moyennant diverses stratégies narratives et énonciatives tels que la multiplication des postures non attestées de la voix actoriale, l'alternance des scènes englobantes et des scènes génériques (Maingueneau, 1993), l'errance et le flottement de l'instance narratrice, la diversification des plans de la narration. Cette posture de déconstruction et de reconstruction de la typologie classique des genres, des codes, des conventions, des contraintes et des modes d'énonciation des genres traduit une volonté de contestation ou de récusation des modèles attestés, des codes convenus et des canons classiques de l'écriture ou de la création poétique.

Une telle transgression « des traits du genre » et de la « dominante » (Jakobson, 1977), consécutive à l'errance identitaire de l'écrivain, au nomadisme, à l'exil ou à l'altérité est sous-tendue par la quête de différenciation dans l'écriture ou dans la création poétique. Elle sert une idéologie de lutte pour l'autonomisation et la légitimation d'un champ littéraire.

Mots-clés : francophonie, scénographie postcoloniale, hybridité générique, genre, différenciation

Abstract

Through innovative poetic and narratological approaches (Lintvelt, 1981, Rabatel, 2008) set in overtaking classical poetic approaches (Todorov, 1965, Genette, 1972, Jakopson, 1977) and in line with the study of generic hybridization (Lemoine, 2007) and postcolonial scenography (Moura, 1999), we propose to study the narrative staging in african literacy corpus.

Corresponding to “dislocation narrative” (Potvin, 2015), this narrative fiction enrolls itself in text through various narratives and enunciative strategies. That deconstruction and redevelopment of the classic typology of genre, some codes, agreements, restrictions and modes of enunciation of genre reflects the will of contest the attested patterns and the classic canons of writing.

Such a transgression of genre is underlying by the quest of differentiation and the empowerment of African literary field.

Keys-words: francography, postcolonial scenography, hybridization generic, genre, differentiation.

Introduction

Le mode de représentation du monde privilégié dans le roman est la diégésis. Celle-ci se rapporte à la narration en tant qu’« acte narratif producteur du récit et, par extension, l’ensemble de la situation dans laquelle il prend place, impliquant le narrateur et le narrataire » (Lintvelt, 1981)¹. La narration implique l’intervention d’un narrateur au statut narratologique bien défini et bien distinct de celui de l’auteur-écrivain ainsi qu’une tension narrative précise. Genette (1972)² fait observer : « La situation narrative d’un récit de fiction ne se ramène jamais à la situation d’écriture ».

Ainsi, dans la perspective narratologique et énonciative, la structuration narrative est-elle régie par une convention littéraire. Notamment, une tension narrative rigoureuse avec des charnières essentielles du récit bien précises, une unicité du plan du récit et un cloisonnement entre la voix actoriale et la voix auctoriale. Cette convention d’écriture est récusée par les romanciers de la francographie africaine soucieux de traduire leur imaginaire narrative et leur insécurité littéraire. L’hybridisation des traditions narratives de l’Occident et de l’oralité africaine qu’ils initient aboutit à la dislocation de la narration caractéristique de la mise en scène narrative. La structure narrative se trouve ainsi en homologie structurale avec la structure socio-culturelle et politique du lieu de production du roman et sous-tendue par une idéologie. Dès lors, une question se pose : comment les romanciers procèdent-ils à la mise en scène narrative et quelle idéologie la sous-tend ?

¹ p.31.

² p.226.

Notre approche consiste à montrer que le tissu narratif des romans de la francographie est caractéristique de la mise en scène narrative sous-tendue par la quête de la différenciation. Théorisé en 1990 par Jean-Claude Blachère¹, le concept francographie réfère au comportement langagier et scripturaire décentrés des auteurs des espaces francophones en contexte hétéroglossique à l'effet de marquer leur appartenance à une aire socio-culturelle et affirmer l'authenticité de leur champ littéraire. Il est ainsi appréhendé comme un espace de circulation des imaginaires linguistiques pour surévaluer l'autochtonie.

Nous allons nous fonder sur l'approche narrative de Jaap Lintvelt (1981)² qui est un modèle communicatif-pragmatique qui prend également en considération les instances abstraites, l'auteur abstrait, ainsi que les instances concrètes. [Et qui] permet de dépasser l'analyse narrative en y intégrant aussi l'idéologie du roman, son contexte socio-culturel et sa réception par le lecteur.

Notre corpus sera réduit mais représentatif et va se constituer de Allah n'est pas obligé de Kourouma (A.N.O.), Le Ventre de l'Atlantique de Fatou Diome (L.V.A.), La folie et la Mort de Ken Bugul (L.F.M.), Les arbres en parlent encore de Calixthe Beyala (L.A.P.E.), Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez (L.S.S.L.L) et La Vie et demie de Sony Labou Tansi (L.V.D.).

Nous analyserons les mécanismes structuraux de la déconstruction de la fonction actoriale et l'errance de la deixis discursive de la situation d'énonciation narrative, ainsi que la significativité d'un tel décentrement de la narration.

1. Les mécanismes structuraux de la déconstruction de la fonction actoriale

Dans la structuration narrative du roman traditionnel Occidental et à l'exception du roman autobiographique, la fonction auctoriale (auteur-écrivain) est toujours isolée de la fonction actoriale (narrateur /actant). Autrement dit, « l'auteur (matériel) d'un récit ne peut se confondre en rien avec le narrateur de ce récit » (Barthes,

¹ Il théorise ce concept dans son article, « Pour une étude de la francographie africaine », *Travaux de Didactique du FLE*, N°25, Montpellier, juillet 1990.

² p.24.

1966)¹. L'indécision de l'identification et de la position du narrateur par rapport à l'auteur dans la francographie africaine participe de la mise en scène narrative. Elle s'élabore moyennant divers procédés de déconstruction de la fonction actoriale.

1.1. Une posture d'auteur-écrivain

Le narrateur qui est « un être de papier » (Barthes, 1966)² se situe dans l'intra-texte et assume légitimement deux fonctions essentielles : la fonction narrative et la fonction de contrôle (Reuter, 1996)³. Le narrateur, dans le corpus littéraire africain, délaisse fréquemment ces fonctions classiques pour se hisser dans le hors-texte à l'effet d'adopter la conscience de l'auteur en tant que personne physique dotée d'un état civil et participant au jeu littéraire. Si le sujet d'énonciation narrative reste sensiblement identique du point de vue de la référence déictique, il s'opère une perturbation de la scène englobante en tant que type de discours et corrélativement, celle de la scène générique et celle de la scénographie selon la terminologie de Maingueneau (1993).

1.1.1. Informer le faire de l'écriture

Le rôle d'informer le critique ou le lecteur sur le faire de l'écriture ou, plus largement encore, sur les rites d'écriture et les lieux d'écriture est dévolu à l'auteur-écrivain dans l'activité épilinguistique. Se situant dans l'avant-texte ou dans l'après texte, l'information du faire de l'écriture est du ressort de la critique génétique. Dans une posture déconstructionniste, le narrateur fournit des informations liées au faire de l'écriture au moment même où cette écriture se déploie :

[...] le récit présente des marques discursives qui renvoient au faire de l'écriture (c'est-à-dire au projet d'écriture) soit pour en révéler les aspects, soit pour en livrer les fondements et donc le justifier. » (Charaudeau, 1995)⁴.

Considérons Ex1, Ex2 et Ex 3 :

¹ p.107.

² Idem.

³ P.34.

⁴ p.17.

Ex1 : Je décide le titre définitif et complet de mon blablabla est Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes les choses ici-bas. Voilà je commence à parler. A.N.O., 9

Ex2 : Je ne suis pas obligé de parler, de raconter ma chienne de vie, de fouiller dictionnaire sur dictionnaire. A.N.O., 101.

Ex3 : Qu'on me passe du bois ! Le feu doit se nourrir. L'écriture est ma marmite de sorcière, la nuit je mijote des rêves trop durs à croire. L.V.A. 21.

Dans cette séquence, la conscience du narrateur se dédouble en conscience de l'auteur-écrivain pour informer le faire de l'acte d'écriture. En Ex1, l'indication « je décide le titre définitif et complet » constitue une subversion de la narration qui induit une posture d'auteur et à la rigueur celle de l'éditeur. En effet, le choix du titre du roman est du ressort, non pas du narrateur, mais de l'auteur-écrivain et de l'éditeur, situés tous deux dans le hors-texte. En Ex2 l'évocation de la consultation des dictionnaires lors de l'élaboration de l'œuvre qui participe de l'activité épilinguistique est initiée par la voix actoriale. Il s'agit ainsi d'un travestissement de la narration en ce sens qu'une telle démarche est réservée à l'auteur-écrivain. En Ex3, la référence à l'écriture dans l'acte d'écriture en construction par la conscience du narrateur homodiégétique participe de la mise en scène narrative. Le narrateur adopte une posture illégitime réservée à l'auteur-écrivain dans ses discours théoriques et épilinguistiques.

1.1.2. Connivence linguistique

Dans ce procédé, l'auteur récuse les canons classiques de l'énonciation narrative du roman qui excluent l'auteur-écrivain de l'univers du narrant et de l'univers du narré et qui excluent de même le narrateur de la structure englobante ou du monde réel. L'auteur-écrivain va ainsi fréquemment délaissé la structure englobante pour assumer la fonction phatique avec les personnages dans l'univers romanesque alors que le narrateur va se hisser dans le hors-texte pour assumer une fonction de communication avec le lecteur réel ou abstrait. L'auteur « cherche manifestement [...] à s'assurer de sa sympathie pour mieux affirmer la force d'adhésion, sinon de la fiction,

du moins du discours narratif.» (Bordas, 1996)¹. C'est ce qu'indiquent les exemples suivants :

Ex4 : Mon Dieu ! Faites quelque chose ! Que j'arrête de crier ? Non mais vous ne vous rendez pas compte ! Ce n'est pas grave ? Mais bien sûr que c'est grave ! L.V.A., 16

Ex5 : Le peuple aurait profité de ce décret.
Hé peuple !

Toi, aussi fais quelque chose ! L.F.M., 167.

Ex6 : Quelques lignes sur le plafond : narrateur, ta mémoire est une aiguille qui transforme le temps en dentelle. Et si les trous étaient plus mystérieux que les contours que tu dessines. L.V.A. 141.

Dans l'exemple Ex4, la narratrice homodiégétique nommée Salie suspend la conduite du récit pour prendre à partie le lecteur réel qu'elle pose en allocutaire immédiat. Se hissant illégitimement dans la structure englobante, elle s'invite dans la communication sociale dans une posture reconnue à l'auteur-écrivain. En Ex5, la narratrice hétérodiégétique et anonyme s'échappe de l'univers du narrateur pour intervenir dans le hors-texte dans une posture d'auteur-écrivain. Amenuisant la distance narratologique qui le sépare de l'allocutaire défini, le peuple, elle établit avec celui-ci une certaine complicité ou une connivence qui bat en brèche la tradition narrative. Cette démarche est inversée en Ex6 par l'intervention de l'auteur-écrivain dans l'univers romanesque pour poser le narrateur en allocutaire immédiat. Le procédé établit une plus grande proximité et un effet d'immédiateté entre les instances narratives réelles ou concrètes et les instances fictives, rappelant ainsi les codes de la mimésis. Il participe de ce fait de la déconstruction de la narration traditionnelle et partant, de la mise en scène narrative.

1.2. Une posture de traducteur et d'interprète

Le traducteur est une personne qui transpose la langue cible dans la langue source et inversement ou qui reproduit le système de la langue source dans la langue cible. L'interprète « explique, cherche à rendre clair un texte, une pensée dense, compliquée ou ambiguë. Il donne un sens symbolique, allégorique, mystique à quelque chose. »

¹ p.8.

(Dassi, 2005)¹. Traducteur et interprète ainsi appréhendés se situent donc tous deux dans le hors-texte ou la superstructure. Par conséquent, ils sont distincts de la conscience narrative et ne s'accommodent nullement de l'univers du narrant. Dans une option de décentrement de la narration, le narrateur adopte fréquemment une posture de traducteur et d'interprète. Il s'ensuit une oblitération des « caractères thématiques et rhétoriques du discours, c'est-à-dire en gros, les contraintes de "genres" » (Kerbrat-Orecchioni, 2009)². Considérons les exemples suivants :

Ex7 : Il faut expliquer en prime aux nègres noirs africains indigènes qui ne comprennent rien à rien. D'après Larousse, en prime signifie ce qu'on dit en plus, en rab. A.N.O., 12.

Ex8 : Gnama est un gros mot nègre noir africain indigène qu'il faut expliquer aux Français Blancs. Il signifie d'après Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire, l'ombre qui reste après le décès d'un individu. A.N.O., 12.

Ex9 : « Es gibt keinen man ! » Répondîmes-nous. « Il n'y a pas d'hommes ». L.A.P.E., 33.

Dans la séquence ci-dessus, la conscience du narrateur se mue, tantôt en conscience de traducteur, tantôt en conscience d'interprète. En Ex7, le narrateur homodiégétique nommé Birahima adopte une posture d'interprète par le recours au dictionnaire pour expliquer un mot du lexique français à son lectorat africain à la compétence linguistique dérisoire. Dans Ex8, le narrateur fait recours à l'Inventaire des particularités lexicales pour expliquer un mot africain à son lectorat français. Il se mue ainsi en interprète. Une telle démarche remet en question le statut narratologique du narrateur et les canons classiques de la narration. En Ex9, le narrateur se fait passeur des langues en transposant un énoncé en langue germanique dans la langue d'écriture. Se hissant dans la superstructure pour participer au débat interculturel, il adopte une posture de traducteur. Un tel procédé qui induit un effet de vérisme ou de mimésis linguistique n'est pas sans conséquence sur l'homogénéité de la structure narrative.

¹ p.83.

² p.20.

1.3. Une posture de critique

Le critique réfère à une personne qui construit un discours scientifique sur la création littéraire et artistique et corrélativement sur les questions de langue, d'interculturalisme et d'écriture entre autres. Inscrit dans la perspective de la réception des œuvres, le critique se situe dans le hors-texte et ne s'accommode pas de l'univers du narrateur. Le narrateur dans le corpus produit fréquemment des métadiscours commentatifs qui l'installent dans une posture de critique littéraire. Il s'en suit un travestissement de la scénographie du roman. C'est ce qu'indiquent les exemples suivants :

Ex10 : Une confession écrite dans une langue étrangère est toujours un mensonge. C'est dans la langue de Baudelaire que nous mentons. L.A.P.E., 11.

Ex11 : Je vous raconterai son histoire qui n'est que celle de l'Afrique ramassée entre tradition et modernité. L.A.P.E., 7.

Ex12 : Heureusement qu'il y'a le français et l'anglais, sinon, à l'OUA, il faudrait se réunir autour du tam-tam. L.V.A.202.

En Ex10, la narratrice Édéné émet un métadiscours relatif à la question de la langue d'écriture en littérature francophone ou à l'imaginaire des langues à l'entame même de son récit. Adoptant ainsi une posture de critique, elle perturbe la scénographie du roman traditionnel. En Ex11, le narrateur ne se contente pas d'annoncer son projet narratif, il s'autorise une interprétation ramassée de l'histoire en perspective dans le segment : « son histoire qui est celle de l'Afrique ramassée entre tradition et modernité. ». On y perçoit une posture de critique qui fait voler en éclat le cadre normatif de la narration. En Ex12, le narrateur affiche une attitude identique à celle du critique dans son option à déplorer le déficit de l'unicité d'une langue identitaire qui servirait de langue véhiculaire à tous les africains en contexte de diglossie. Il s'en suit une subversion de la scène englobante et de la scène générique qui cessent d'être celles du discours littéraire et du genre romanesque pour prendre l'allure du discours critique. Un tel procédé participe de la mise en scène de la narration.

1.4. Une posture d'anthropologue et d'idéologue

L'anthropologue est une personne qui explique les fondements d'une civilisation, d'une tradition, d'une culture, et d'une langue caractéristiques d'un peuple donné ainsi que la cosmogonie et la cosmologie de ce peuple. L'idéologue quant-à lui émet des discours à consonance idéologique. Selon Althusser que cite Joseph Gabel(1996)¹, l'idéologie désigne

un système (possédant sa logique et sa rigueur propre) de représentations (images, mythes, idées ou concepts selon le cas) données d'une existence et d'un rôle historiques au sein d'une société donnée.

En tant que scènes englobantes à part entière, le discours anthropologique et le discours idéologique possèdent leur propre scénographie bien qu'ils puissent être véhiculés dans tout type de discours constituant. Le narrateur dans notre corpus délaisse fréquemment la position de narrateur pour adopter tantôt une posture d'anthropologue, tantôt celle d'idéologue. Cet état de fait est tributaire d'une déstructuration de la scène narrative. Considérons les exemples suivants :

Ex13 : Ici, on marie rarement deux amoureux, mais on rapproche deux familles. L'individu n'est qu'un maillon de la chaîne tentaculaire du clan. L.V.A.127.

Ex14 : Sur l'arbre à palabre, le plus sage des sages parle toujours en dernier, L.V.A.218.

Ex15 : Chez nous, il faut le dire, la conscience est communautaire, l'honneur aussi. LSSLL, 127.

En Ex13, Ex14 et Ex15, le narrateur suspend la conduite du récit pour émettre un métadiscours relatif à certaines dispositions de la culture africaine. La posture d'anthropologue adoptée est consécutive de la perturbation de la structuration narrative convenue et participe de la mise en scène de la narration. Dans Ex16 et Ex17, la position du narrateur est ambiguë dès lors qu'elle est identique à une posture d'idéologue.

¹ p.903.

Ex16 : L'idéologie communautaire prime sur la bienséance, plutôt, elle est exigée comme la base de cette dernière. On doit tout partager, le bonheur comme le malheur. L.V.A.167.

Ex17 : En concoctant la francophonie, Senghor aurait dû se rappeler que le français est plus riche que la plupart des francophones et négocier afin de nous éviter ce racket de communication. L.V.A., 38.

La fragmentation de la narration induite par des positions illégitimes et non attestées du narrateur va entraîner une errance des déictiques personnels.

2. L'errance de la deixis discursive de la situation d'énonciation narrative

Le flottement de la position du narrateur et de la posture de l'auteur-écrivain avec ses multiples variations est consécutif d'une déconstruction de la deixis discursive dans les énoncés embrayés. Cet état de fait est analysable comme le produit d'une corrélation entre la situation d'énonciation du texte et les invariants du contexte. Á en croire (Moura, 1999)¹, l'œuvre renvoie de part en part à ses conditions d'énonciation, elle se constitue en construisant son contexte et l'étude de l'énonciation n'est rien d'autre que celle de l'activité créatrice par laquelle l'œuvre se construit le monde où elle naît.

Les conditions d'énonciation du corpus légitiment ainsi un glissement des constituants du cadre énonciatif et plus précisément du système de coordonnées personnels de la situation d'énonciation.

2.1. Le glissement du référent des déictiques personnels « Je » et « Nous »

Le déictique personnel « je » et sa forme amplifiée « nous » constituent le système de coordonnées personnels de la situation d'énonciation. Selon Benveniste (1966)² « je désigne celui qui parle et implique en même temps un énoncé sur le compte du je ». De l'avis de Maingueneau (2004)³ « le pronom autonome JE⁴ est le marqueur de la coïncidence entre énonciateur et position du sujet syntaxique ».

¹ p.50.

² p.226.

³ p.2

⁴ C'est l'auteur qui souligne.

L'implication d'une telle observation est que les déictiques personnels « je » et « nous » se rapportent au sujet d'énonciation narratif. Ce dernier correspond au narrateur dans le cas d'espèce. Pourtant, dans une posture déconstructionniste, ces déictiques personnels se rapportent à un sujet d'énonciation narratif à l'identité de l'auteur-écrivain. Considérons Ex18, Ex19 et Ex20.

Ex18 : Je ne suis pas obligé de parler, de raconter ma chienne de vie, de fouiller dictionnaire sur dictionnaire. J'en ai marre, je m'arrête ici pour aujourd'hui. A.N.O., 101.

Ex19 : Quand les Blancs travaillaient, nous nous dansions. Maintenant les Blancs dansent, nous nous devons travailler. L.M. F79.

Ex20 : Chez nous, il faut le dire la conscience est communautaire, l'honneur aussi. L.L.S.S.L.L., 127.

Dans Ex18, le déictique personnel « je » est porteur d'un contenu référentiel correspondant davantage à l'écrivain qui informe le faire de l'écriture qu'à un narrateur homodiégétique. Ce sujet d'énonciation se positionne en fait comme un écrivain qui dévoile les rites d'écriture participant de l'avant-texte et du hors-texte. Il s'en suit un phénomène de double énonciation qui marque la mise en scène narrative. Manbenga-Ylagou (2006)¹ indique que « les jeux du jeu² sont au cœur d'une écriture narrative qui permettrait au sujet énonciatif de "recoller" les morceaux de l'être disloqué ». En Ex19, le déictique personnel « nous », pronom personnel amplifié et exclusif, réfère à un peuple, à une identité socio-anthropologique, à une identité raciale ou aux originaires d'une aire géographique et socioculturelle précise. Il a cessé subversivement de se rapporter au narrateur en tant qu'une instance narrative fictive définie par l'univers romanesque. Ce glissement du contenu référentiel tributaire du changement du statut narratologique du narrateur est marqueur de la déconstruction de la situation d'énonciation narrative classique. Il en va de même du déictique personnel « nous » dans Ex20.

2.2. Le flottement de l'identité référentielle de « Tu » et « Vous »

La subversion du contenu référentiel du sujet d'énonciation narrative entraîne une perturbation de l'identité des référents des

¹ p.286.

² C'est l'auteur qui souligne.

déictiques personnels « tu » et « vous. Á en croire Benveniste (1974 :262) « Tu1» désigne celui que je pose comme l'individu à qui il s'adresse dans la présente instance du discours ». Dans la perspective narratologique, le sujet d'énonciation « je » et celui à qui il s'adresse « tu » se situent tous deux dans un même univers, dans une même structure ou dans un même plan narratif. Tel n'est pas le cas dans le corpus. Considérons Ex21 et Ex22 ;

Ex21 : « même cette voix qui demande est une forme de solitude. C'est bien fait d'ailleurs. Tu n'existerais pas autrement. Seul dans cette nudité qu'on éparpille. Et quand ça te fait peur, tu montes frapper à tous les corps, à tous les autres pour réveiller le simulacre. L.V.D,37.

Ex22 : Une carcasse est bienvenue pour qui n'a pas de gigot. Osez seulement vous permettre de les traiter de sans-gêne et je vous envoie votre jugeot par la poste. L.V.A.18.

Dans cette série, les déictiques personnels « tu » et « vous » présentent un contenu référentiel ambigu. Ils réfèrent à des instances situées dans le hors-texte.

3. Significativité et idéologie

La mise en scène narrative, appréhendée comme un procédé scripturaire de déconstruction du modèle narratif et discursif classique, ne constitue nullement un phénomène de variance. Elle est en effet sous-tendue par une idéologie et revêt une significativité. Selon Baschler (1972)²,

L'idéologie désigne tout un ensemble de propositions, plus ou moins cohérentes et systématisées, permettant de porter des jugements de valeur, sur un ordre social (ou secteur quelconque de l'ordre social), de guider l'action, de définir les amis, ennemis.

La structuration narrative insolite caractéristique de la mise en scène est ainsi un fait d'idéologie relatif à la récusation du discours d'autorité en rapport avec la narration romanesque et consécutive de la quête d'une écriture romanesque différentielle en francophonie.

¹ C'est l'auteur qui souligne.

² p.642.

3.1. Remise en cause du discours d'autorité relatif à la narration romanesque

Dans la poétique classique du roman, la narration romanesque construit une tension narrative rigoureuse avec des charnières essentielles du récit bien distinctes. Cette tension narrative qui la légitime en tant que narration romanesque implique également l'unicité du plan narratif et de la ligne d'intrigue et une continuité de la voix actoriale ou de la conscience narrative.

Cette poétique classique du roman valide ainsi une stratégie narrative et discursive précise et normative qui proscrie toute ambiguïté du statut narratologique du narrateur et tout flottement de la posture de l'auteur-écrivain. Perçue comme un discours d'autorité ou un métarécit de légitimité, elle constitue une expression de la servilité culturelle et esthétique sur le plan de l'écriture romanesque. Elle marginalise les invariants contextuels et aplanit les différences et les identités dans la narration romanesque.

Aussi, la mise en scène narrative dans la francographie devient-elle une stratégie textuelle de remise en cause de la stratégie discursive et narrative classique qui occulte les trésors de la narration orale africaine et la variance du romancier.

3.2. La légitimation de l'écriture différentielle

La remise en cause de la poétique narrative classique est consécutive de la légitimation d'une écriture narrative différentielle. Il s'agit de défendre et d'illustrer une stratégie discursive et narrative spécifique qui se nourrit des survivances ethnologiques de l'oralité africaine et qui garantit ainsi l'identité narrative et littéraire de l'africain. Textualisant l'insécurité littéraire du romancier africain du point de vue de la narration romanesque, l'écriture différentielle se veut un moyen de s'affranchir de la servilité culturelle et esthétique en contexte de globalisation pour promouvoir des manières de narrer propres aux africains.

Conclusion

Notre objectif était de montrer comment les romanciers africains étudiés déconstruisent les modes de diégésis classiques par

une mise en scène de la narration. Nous avons montré qu'ils procèdent, non pas par une déconstruction de la tension narrative, mais par un brouillage du statut narratologique du narrateur corrélé à un flottement de la posture de l'écrivain-auteur. Ce brouillage a pour conséquence l'indétermination de la référence des déictiques personnels du système énonciatif. Cet état de fait entraîne une multiplicité des scènes englobantes et des discours constituants au sein du roman.

Du point de vue de la significativité, cette mise en scène narrative est une stratégie textuelle de remise en cause de la norme narratologique hexagonale et une quête de légitimité de la narration hybride et métissée qui tend à établir une adéquation avec le contexte africain. Cette fragmentation de la narration est loin de constituer un phénomène fantaisiste, gratuit et isolé. Elle est sous-tendue par toute une idéologie en rapport avec la quête de l'identité en contexte de contact des langues et du dialogue des cultures.

Bibliographie

Baeschler Jean (1972), « De l'Idéologie », In *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 3, vol.27, pp. 641-664.

Barthes Roland (1966), « Introduction à l'analyse structurale des récits », In *Communication*, 8, pp.1-17.

Benveniste Émile (1966). *Problèmes de linguistique générale 1*. Paris : Gallimard.

Beyala Calixthe (2002), *Les arbres en parlent encore*, Paris : albin michel.

Bordas Éric (1996), « Stendhal au miroir du roman : stratégie de l'énonciation narrative dans *La Chartreuse de Parme* », In *L'Information grammaticale*, 71,13-18.

Bugul Ken (2001), *La Folie et la Mort*, Paris : Présence Africaine édition.

Charaudeau Patrick (1995), « Une Analyse sémiolinguistique du discours », In *Langages, Les Analyses du discours en France*, 15-24.

Dassi Étienne (2005), « Question du français normatif : “ Mongo Béti : Chroniqueur, traducteur ou interprète ?” », In *Écritures IX*, 73-90.

Diome Fatou (2003), *Le Ventre de l'Atlantique*, Paris : Éditions Anne Carrière.

Gabel Joseph (1996), « Idéologie », In *Encyclopédia Universalis*, Tome IX.

Genette Gérard (1972), *Figure III*, Paris : Seuil.

Kerbrat-Orecchioni, Catherine (2009), *L'Énonciation*, Paris: Armand Colin.

Kourouma Ahmadou (2000), *Allah n'est pas obligé*, Paris : Seuil.

Lintvelt Jaap (1981), *Essai de typologie narrative*, « Le point de vue » : Théorie et analyse, Paris : Librairie José Corti.

Maingueneau Dominique (1993), *Le Contexte de l'œuvre littéraire : Énonciation, écrivain, société*, Paris : Dunod.

Membenga-Ylagou Frédéric (2005), « Autochtonie, Altérité et intranquillité esthétique et éthique dans la littérature africaine », In *Éthiopique*, 75, 1-12.

Moura Jean-marc (1999), *Littératures francophones et théories postcoloniales*, Paris : PUF.

Reuter Yves (1996), *Introduction de l'analyse du roman*, Paris : Dunod.

Tansi Sony, Labou (1979), *La Vie et demie*. Paris : Seuil.

Tansi Sony, Labou (1985), *Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez*, Paris : Seuil.

Les pratiques socioprofessionnelles des enseignants d'éducation physique et sportive congolais sur la mise en œuvre de l'activité gymnique

Aimé Simplicie Christophe AMBETO

*Enseignant chercheur à l'Institut Supérieur d'Éducation Physique et Sportive (ISEPS), Laboratoire de Didactique des Activités Physiques et Sportives (APS) Université Marien NGOUABI, Brazzaville, République du Congo
aimechristopheambeto@gmail.com*

Hubert César MVIRI

David Sylvain MABASSA

Jean ITOUA OKEMBA

*Laboratoire de Didactique des Activités Physiques et Sportives (APS), Institut Supérieur d'Éducation Physique et Sportive (ISEPS), Université Marien NGOUABI
Brazzaville, République du Congo.*

Résumé

Le but de cette étude est d'analyser la manière dont les enseignants d'EPS Congolais s'y prennent sur la mise en œuvre de l'activité gymnique en milieu scolaire, dans le renforcement de l'expertise de l'enseignant répondant aux exigences d'un enseignement de qualité. À partir du modèle de décryptage socioconstructiviste de Jonnaert et Borght (2009), cette étude probabilise la pratique pédagogique susceptible aux apprenants de réduire l'échec et conquérir la stabilité des apprentissages. Il ressort des résultats du sondage que, les pratiques socioprofessionnelles des enseignants sont focalisées sur les schémas de communication et de remplissage de savoirs, où les activités proposées sont basées autour de « faire cours ». À l'issue des pratiques socioprofessionnelles, la pédagogie actualisante est le modèle de pratique où l'on permet à l'apprenant de construire son savoir ; d'élaborer ses nouvelles connaissances au cours d'une activité réflexive en utilisant ce qu'il sait déjà, de plus il intègre les nouvelles connaissances essentielles et essaye de donner du sens.

Mots clés : Pratique, Socioprofessionnelle, Education Physique et Sportive, Activité gymnique

Abstract

The aim of this study is to analyse the way Congolese physical education (PE) teachers make use of gymnastics practice at school, in order to reinforce the teacher's quality education demands. From Jonnaert and Borght (2009) socioconstructivist description model, this study probabilizes physical practice likely to help students to reduce failure and make learning more stable.

What emerges from poll results is, teachers' socioprofessional practices are centred on communication and filling diagram, in which activities proposed are based on 'having class'. At the end of socioprofessional practices, the current teaching system is practice model in which the student is helped to build his knowledge, to elaborate skills during the reflexive activity using what he already know; moreover, he acquires new essential skills and give it a sense.

Keywords : Practice, Socioprofessional, Sport and Physical Education, Gymnastics Activity

Introduction

L'activité d'enseignement, est « une activité centrée sur un but d'apprentissage des élèves, ou encore la maîtrise d'un contenu, l'acquisition d'habiletés ou d'informations » (Dessus, 2008). En effet, les enseignants déterminent au quotidien dans leur pratique socioprofessionnelle des adaptations pour l'apprentissage des élèves. Cependant, ceux d'éducation physique et sportive n'échappent pas à la définition de leurs adaptations pour l'apprentissage de leurs élèves. Les pratiques professionnelles sont définies comme une « activité professionnelle située, orientée par des fins, des buts, des normes, celles d'un groupe professionnel, traduisant les savoirs, les procédés et les « compétences-en-actes » d'une personne en situation professionnelle » (Vergnaud, 2006). Elles mettent en jeu un enseignant et un groupe d'élèves dans le cadre d'une situation pédagogique (Assude & al., 2008). Toutefois, les pratiques professionnelles ont pour objectif de faire passer de l'exécution à la professionnalisation (responsabilité). Professionnaliser, c'est rendre compétent dans l'action. Cela induit donc une identité professionnelle spécifique (Altet, 2002). Le métier d'enseignant étant complexe par ce que singulier, il faut donc former en construisant une attitude réflexive sur la profession. En conséquence, un professionnel est un praticien réflexif qui met en œuvre une posture de réflexion permanente et cherchant à comprendre pour s'adapter. Cette pratique intervient souvent dans un métier complexe.

Les pratiques professionnelles sont encore les plus fréquemment étudiées par la recherche en éducation, malgré cela, il faut ajouter qu'elles sont désignées par des appellations diverses comme travail, activité, conduite ou action pour aborder un objet relativement

semblable. Bien sûr, ces vocables ne sont pas véritablement des synonymes, mais nous pouvons dire que, dans le cadre des recherches en éducation, les distinctions sont fragiles et rarement partagées. A ce propos, Atlet (op.cit.) stipule que : « On distingue pratique (ce qui est réalisé) et travail (ce qui est prescrit). On ne considère pas l'analyse clinique, le ressenti de la personne elle-même ». De ce fait, la pratique est la manière d'agir professionnel d'une personne dans un ensemble de normes reconnues dans un corps professionnel.

En République du Congo, la gymnastique au sol est, dans le cadre scolaire, l'activité la plus représentative du groupe des activités physiques, sportives et artistiques enseignables au secondaire (INRAP, 2005). Par conséquent, sa mise en œuvre consiste en la répétition organisée, programmée, planifiée de séries d'exercices ayant pour but l'acquisition de ces éléments combinés enchaînés entre eux. Ainsi, la recherche systématique du développement des capacités de force, de souplesse, d'endurance, de résistance, et de cran. Par ailleurs, l'objet de la gymnastique est de maîtriser des actions gymniques, de plus en plus tournées et aériennes (Goirand, 2001). Elle est un lieu privilégié de renforcement de l'adaptation de l'élève à des situations inhabituelles en maîtrisant son corps dans l'espace. Donc, apprendre en gymnastique, c'est acquérir, mémoriser, utiliser, des savoirs faire spécifiques.

Le choix de mener le sondage auprès des enseignants d'EPS en milieu professionnel, traduit notre empathie pour les jeunes sujets éprouvant de réelles difficultés dans cette activité parfois vécue comme « traumatisante » (perception d'un danger pour l'intégrité physique, peur de passer devant les autres, provoquant souvent des inhibitions, sensations d'inconfort et d'angoisse...) ; et notre désir profond de leur venir en aide. Dans ce contexte, l'enseignant d'EPS, par sa formation initiale et son rôle au sein de la communauté éducative de chaque établissement scolaire, doit disposer de réelles possibilités pour les aider, afin de réussir leur insertion sociale (B.O n°5 du 14 avril 1994). La difficulté majeure à laquelle est confronté le système éducatif Congolais, est de concilier la logique d'uniformisation de l'éducation et la logique d'adaptation à la diversité des situations éducatives. La tentative d'uniformisation qui pesait sur les programmes d'EPS au regard des orientations du système éducatif se solde par un compromis non équilibré entre deux approches (transmissive et

socioconstructiviste) de l'enseignement de l'EPS. De plus, la façon dont les programmes sont conçus ne détermine en aucun cas la manière dont ils vont être interprétés et mis en œuvre par les enseignants. Selon Legendre (2008, p. 46), « Tout curriculum est un objet socialement construit et négocié ». Dans cette perspective, les enseignants sont amenés à faire des choix en fonction de leurs pratiques socioprofessionnelles. Supposé que, l'essence de la gymnastique en fait une pratique fortement sensible au modèle, il paraît capital de prendre également en considération les caractéristiques des apprenants.

En effet, l'idée principale de cet article gravite autour de la pratique socioprofessionnelle de l'enseignant susceptible de stabiliser les apprentissages. La volonté que l'on souhaite mettre en avant repose sur l'analyse de sa pratique socioprofessionnelle après avoir organisé et proposé des situations d'apprentissage construites pour un groupe d'apprenant ayant un type de besoins. Il est donc, pour lui, prioritaire de définir : l'espace de formation dans lequel il enseigne, autrement dit, la maîtrise didactique de l'activité support ainsi que les attentes institutionnelles pour cette activité physique sportive et artistique ; la maîtrise des connaissances et moyens dans le champ des pratiques d'intervention ; la capacité à caractériser précisément et justement les apprenants dont il a la charge ; l'objet de la formation, c'est à dire l'axe de transformation pratique, axe principal de l'espace de formation.

Devant cette situation qui nous semble problématique, quel décryptage pouvons-nous en faire ? Est-ce un manque de bagage professionnel pour l'enseignant défini dans le champ de connaissances pédagogiques et didactiques, institutionnelles, ainsi que des convictions au regard de la mission qui lui est confiée ? Est-ce un manque de positionnement clair dans la définition de la pratique professionnelle pour qu'il ait la vocation d'être adaptée à l'élève momentanément en difficulté ? Ce sont ces questions que traite cet article dont l'objectif est l'analyse des pratiques socioprofessionnelles des enseignants d'éducation physique et sportive sur la mise en œuvre de l'activité gymnique, dans le renforcement de l'expertise de l'enseignant répondant aux exigences d'un enseignement de qualité. En d'autres termes, il s'agit d'analyser la manière dont les enseignants s'y prennent lorsqu'il s'agit d'enseigner la gymnastique au secondaire.

Dans cette vision, trois sections charpentent cet article. Après avoir présenté les éclairages sur la nature précise de l'activité gymnique, sur les productions motrices visées et leur codification, sur les ressources biomécaniques, physiologiques et affectives qu'elle sollicite ; il sera présenté la pratique de la technique en gymnastique en tant que solution fonctionnelle pour s'adapter à un problème particulier. Dans une deuxième section nous introduirons la problématique essentielle de l'étude en s'appuyant sur un ancrage théorique : la théorie socioconstructiviste (Jonnaert & Borghet, 2009). Une troisième partie discutera les résultats et soulignera les évocations issues du sondage des enseignants d'Education Physique et Sportive au regard de la nature des pratiques socioprofessionnelles véhiculées par ces derniers.

1. Cadre théorique

1.1. Eclairages sur la nature précise de l'activité gymnique, sur les productions motrices visées et leur codification, sur les ressources biomécaniques, physiologiques et affectives qu'elle sollicite.

Activité acrobatique de virtuosité, d'envol, la gymnastique requiert témérité et prise de risque et éprouve ainsi fortement le pratiquant émotionnellement et affectivement. De ce fait, il n'est pas rare de rencontrer « d'éternels débutants » en gymnastique, manifestant mille peines à surmonter leurs blocages.

Selon Goirand (1998), la gymnastique est « l'adaptation aux situations inhabituelles faites de changement de substrat, d'orientation du corps dans l'espace, d'appuis, le savoir piloter son corps dans l'espace démultiplié intégrant entre autres repères nouveaux la verticale renversée, est un enjeu gymnique ». Il décrit « l'espace multidirectionnel » dans lequel le gymnaste évolue comme « orienté par la force de la pesanteur et structuré par l'activité perceptive du sujet ».

Quant à Leguet (1985), la gymnastique apparaît comme la « production d'un enchaînement sur des agrès, destiné à être vu, jugé et apprécié, et ce en côtoyant le risque, en tendant vers la virtuosité, et en cherchant l'originalité ». Elle renvoie à une activité de production ou de reproduction de formes corporelles inhabituelles, techniques, codifiées et esthétiques, destinées à être perçues et jugées par autrui, et que le gymnaste réalise seul sur des agrès, avec ou sans musique.

Anthropologiquement, la gymnastique a plusieurs significations; il s'agit d'organiser sa motricité en situation inhabituelle, où le référentiel postural se trouve remis en cause ; elle congédie également à un mode de communication avec les autres, médié par un code; elle se déroule dans un milieu stable où l'incertitude est réduite au maximum, où tout est réglé à l'avance ; enfin, elle concerne le développement d'une sensibilité technique et esthétique en référence aux canons du groupe dominant.

Goirand (1994), propose des éclairages théoriques permettant de caractériser la gymnastique. Tout d'abord, il précise qu'elle désigne « une activité de production de formes de nature technique » ; il s'agit pour le gymnaste de réaliser des formes reconnues comme justes par le groupe social dans lequel l'activité se déploie et transmises comme telles. La forme corporelle est dite technique quand elle est conforme au modèle reconnu. L'auteur décrit ce sport de façon poétique en le qualifiant de « mode fantasmé dans le rapport à la mort, à un idéal de beauté, à un idéal de liberté » et considère que « le jeu des postures nouvelles, la négation de la posture droite debout sont autant de provocations à l'ordre établi mais aussi une incitation à élargir les références communes ».

La gymnastique fait intervenir la dimension acrobatique « du fait que le corps se trouve en situation aérienne prioritairement et évolue d'une façon très complexe dans tous les plans de l'espace ». Or, cette composante acrobatique constitue fréquemment une source d'appréhension, notamment pour le débutant. Cette activité gymnique est assimilée à une « activité d'épreuve » Goirand (op.cit.). Car elle correspond chez les enfants à l'acte de « jouer avec son équilibre jusqu'à le perdre, en rendant précaires les conditions de l'équilibre, en se renversant, en prenant de l'altitude, en tournant sur soi-même jusqu'au vertige, en se suspendant par les mains, en se balançant, en sautant en l'air... ». D'après l'auteur, prendre des risques correspond à « se perdre pour se retrouver grandi, régénéré ».

Dans cette optique, la gymnastique fait intercéder le couple prise de risque / maîtrise du risque ; parce qu'elle remet en question les repères terriens, et la dimension affective se veut fortement sollicitée.

1.1.1. Enseigner la technique en gymnastique en tant que solution fonctionnelle pour s'adapter à un problème particulier

Cette pratique de la technique comme une solution fonctionnelle permettant de s'adapter à un contexte ou problème donné, fait référence aux mécanismes qui sont sous-jacents aux patterns moteurs observables. Les techniques sportives sont pratiquées comme des formes émergentes dont il faut comprendre les conditions d'apparition. Suivant cette pratique, le pattern moteur observable est seulement la partie superficielle de la coordination. Cette coordination est la solution la plus adaptée que le sujet est momentanément capable de réaliser, en fonction de ses caractéristiques morphologiques, physiologiques et psychologiques, pour répondre au système de contraintes physiques, culturelles et symboliques qu'il rencontre. Néanmoins, la forme qui apparaît à un observateur n'est pas tant le produit de l'intention de réaliser cette forme (Newell, 1991) : elle est une conséquence secondaire de l'interaction entre les contraintes inhérentes au but poursuivi, au contexte et à l'acteur. Le pattern moteur est donc l'expression d'une organisation émergente (Bernstein, 1967 cités par Gal-Petitfaux, 2012). Chaque fois qu'il y a un changement du but vers lequel est orienté l'acteur, ou des contraintes internes et externes, l'action s'organise d'une nouvelle façon pour répondre à ce changement et un nouveau pattern moteur apparaît. Dans cette logique, (Amade-Escot, 1994, p. 131) souligne : « nous pouvons caractériser les techniques sportives comme des activités adaptatives de l'homme, des inventions en réponse à une série de questions posées par un contexte et un milieu déterminés ». En reprenant les quatre points de son cadre, Gal-Petitfaux (op.cit.) estime d'analyser, cette pratique des techniques comme ensemble de solutions permettant de résoudre des problèmes spécifiques.

Le point de départ est de pratiquer une technique en gymnastique comme une technique corporelle à part entière, où est en jeu la technicité du corps (Mauss, 1950 in Gal-Petitfaux, ibid.). En s'inscrivant dans cette dynamique, les techniques sportives en gymnastique sont envisagées comme des « réponses motrices, intelligentes, permettant à un individu de s'adapter à une situation culturelle donnée » (Pociello, 1994). Subséquemment, une technique est la coordination motrice la plus adaptée qu'un sujet est capable de

produire, avec ses ressources du moment, pour atteindre un but donné en interagissant avec un milieu ayant des propriétés physiques particulières. Le pattern de mouvement n'est que le produit de cette interaction, son expression observable. En conséquence, pour comprendre comment se construit une habileté motrice ou une technique sportive, il convient de se détacher des aspects observables pour analyser quels sont les aspects culturels et téléologiques d'une technique. Celle-ci a toujours une signification fonctionnelle pour l'individu. C'est en fonction du but poursuivi que l'individu, à partir de ses ressources personnelles, s'adaptera aux contraintes du milieu et à en exploitera au mieux les ressources, pour générer une réponse personnelle.

La validation de la réponse motrice ne repose pas tant sur sa conformité à un patron gestuel, mais sur sa pertinence au regard des possibilités personnelles des individus et du but à atteindre. Dans cette cohérente, le raisonnement didactique des enseignants consiste à rechercher les significations culturelles et fonctionnelles propres à telle ou telle technique sportive en gymnastique. Le questionnement qu'opère l'enseignant n'est pas d'emblée « Quelles sont les caractéristiques spatiales et temporelles des mouvements ? », mais « Quelles sont les conditions d'émergence de telle ou telle technique ? ». Pour ce faire, connaître une APS consiste à comprendre quels sont les règlements, les buts et les sous-butts qui, dans l'histoire des gymnastes, ont été à l'origine de la genèse et de l'évolution des techniques. Ce travail d'épistémologie des techniques sportives permet, alors, « d'élucider quelles sont les conditions didactiques de leur transposition et de leur transmissibilité » (Amade-Escot, 2001). En mettant en valeur l'aspect fonctionnel des techniques sportives, l'enseignant sollicite en priorité l'adaptation personnelle des élèves à des situations particulières. La norme, n'est pas la justesse des réponses par rapport à un patron gestuel, mais les coordinations mises en œuvre pour répondre aux règlements, buts et sous-butts donnés.

La norme instaurée auprès des élèves porte sur ce qui conditionne, ce qui est à l'origine, de l'apparition du comportement observable. Elle provient d'une recontextualisation de la (ou des) fonction(s) d'une technique gymnique particulière. La démarche de l'enseignant consiste à solliciter d'emblée les élèves à s'adapter globalement à une situation recontextualisant l'enjeu d'une habileté technique. C'est à

partir de ces premiers essais « globaux » que l'enseignant saisit ensuite des opportunités offertes par les réponses des élèves pour baliser sa démarche. Ici, la démarche insiste sur le caractère inventif, ingénieux, adaptatif de toute technique. Elle valorise d'abord l'apprentissage du global (le tout) pour déboucher sur des apprentissages plus particuliers (les parties). Le rôle de l'enseignant n'étant pas tant, au départ, de préciser les caractéristiques des mouvements à apprendre, mais plutôt de stimuler, d'accompagner, de suivre, la recherche de solutions motrices de plus en plus performantes pour les élèves.

2. Problématique

D'un point de vue empirique, le choix de l'activité gymnique en tant que support de pratique s'explique notamment par son caractère « éprouvant » sur un plan émotionnel, et exigeant en termes de ressources motrices sollicitées. Parfois qualifiée familièrement de « bête noire » des élèves, condamnant certains d'entre eux au statut « d'éternels débutants », et de ce fait de plus en plus présent des programmations fixées par les équipes pédagogiques, cette pratique sportive mérite selon nous de conserver une place réelle au sein de l'EPS actuelle, du fait de sa richesse, de son caractère formateur d'un point de vue moteur, cognitif, énergétique, informationnel et affectif. En conséquence, l'enjeu pour les enseignants d'EPS, est de faire entrer les apprenants dans une situation d'apprentissage les amenant à progresser, et d'avoir une maîtrise de l'environnement physique et sociale. L'élève doit créer et reconstruire ses savoirs avec le groupe, au travers de cette reconstruction des savoirs, l'élève est aussi éduqué et confirme son savoir – être et sa personnalité. Cette éducation globale au travers l'EPS le suivra toute sa vie future.

L'idée que nous défendons dans cette étude, est la définition du rôle de l'enseignant dans le mécanisme d'apprentissage. Celui-ci ne peut plus être considéré comme l'animateur d'une situation d'apprentissage dite « magique », mais comme le concepteur du contexte d'enseignement destiné aux élèves dont il a la responsabilité (Jeannin & Mathias, 2007).

D'un point de vue théorique, les références utilisées, la documentation consultée, concernent les caractéristiques de la gymnastique et les formes de pratiques sociales d'acquisition, pertinentes pour cette

activité. En effet, la démarche traditionnelle en pédagogie considère que c'est à l'enseignant de prendre en main l'apprentissage de l'élève, puisqu'il est expert en didactique de sa discipline. L'élève n'a-t-il pas intérêt à respecter scrupuleusement les étapes, les démarches, les consignes données par l'enseignant qui sont l'expression de sa compétence professionnelle à faire apprendre ? Les initiatives prises par les élèves ont toutes les chances d'être moins efficaces que les démarches et conseils de l'expert ? Cependant, il n'est pas question de préconiser la totale liberté de l'élève qui trouverait en lui-même les ressources lui permettant de progresser. De même, il ne serait pas pertinent de ne pas exploiter cette expertise du professeur qui guide, oriente, structure l'activité de l'élève.

C'est dans cette perspective que cet article, sous couvert l'ancrage théorique le socioconstructivisme de Jonnaert et Borght (2009), qui propose de considérer l'apprentissage comme une participation active à des activités en situation réelle et en interagissant avec d'autres, d'analyser les pratiques socioprofessionnelles liées à l'enseignement. Enseigner, est-ce pour l'enseignant plutôt « transmettre des informations », « proposer et encadrer des activités d'apprentissage », « amener les élèves à construire leurs connaissances », « développer l'autonomie et la collaboration chez les élèves », etc. ?

En considérant, à l'instar de Przesmycki (1991), que la pédagogie différenciée étant une pédagogie individualisée qui reconnaît l'élève comme une personne ayant ses représentations propres à la situation de formation. Une pédagogie variée qui propose un éventail de démarches, s'opposant ainsi au mythe identitaire de l'uniformité, faussement démocratique, selon lequel tous doivent travailler au même rythme, dans la même durée et par les mêmes itinéraires ; cette étude s'interroge sur la nature des pratiques socioprofessionnelles adoptées par les enseignants d'EPS pour déterminer les « connaissances gymniques pratiques (techniques) » à enseigner, et à mettre en œuvre auprès des apprenants.

En référence de cette pratique, il s'agit de procéder à une analyse comparative de l'usage des pratiques socioprofessionnelles des enseignants d'EPS dans l'acte didactico-pédagogique sur la mise en œuvre de la gymnastique en contexte scolaire. Au vue de cette problématique, cette étude aborde les questions de recherche subséquentes :

- 1) Comment peut-on réduire l'échec des apprenants débutants lors de la mise en œuvre de l'activité gymnique ?
- 2) La pédagogie actualisante en termes de lutte contre l'échec scolaire, et de la réussite efficace, est-elle pratiquée par les enseignants d'EPS lors de la mise en œuvre de l'activité gymnique ?
- 3) Quel modèle d'apprentissage ont-elles focalisées les pratiques socioprofessionnelles des enseignants d'EPS sur la mise en œuvre de l'activité gymnique ?

3. Cadre méthodologique

La catégorie d'acteurs concernés par cette étude sont les enseignants d'EPS actifs du département de Brazzaville, de genre et de grade confondus. Nous entendons par enseignant actif, tout enseignant qui tient ou bien qui est à sa charge au moins une classe pédagogique. Ils constituent alors la population du sondage.

3.1. Echantillonnage

Notre échantillon non probabiliste, est composé de 60 enseignants actifs desquels 27 Professeurs Certifiés, 18 Professeurs Adjoints et 15 Maîtres d'Education Physique et Sportive. Ici, nous avons considéré les sujets qui ont accepté de remplir et de nous restituer les questionnaires, en respectant les critères fixés par l'étude. Les enseignants sont issus de vingt et un (21) lycées et trente-cinq (35) collèges, du secteur public, relevant des neuf inspections sectorielles des sports et de l'éducation physique du département de Brazzaville. Le tableau ci-dessous présente la taille de l'échantillon (nombre total des sujets d'étude).

Tableau 1 : Récapitulatif de l'échantillon

Grade	Féminin	Masculin	Nombre
Professeur Certifié d'EPS	10	17	27
Professeur Adjoint d'EPS	8	10	18
Maître d'EPS	9	6	15
Total	27	33	60

3.2. Collecte des données

Elle est faite grâce à une autorisation de recherche de la Chaire UNESCO en Sciences de l'Education ENS. Elle a permis de faire un sondage par questionnaire destiné aux enseignants d'EPS. Aussi, nous avons eu l'accord de principe de ces enseignants actifs (en situation de classe) qui ont accepté de se rendre disponibles pour répondre au questionnaire. Enfin, une dernière étape de ce recueil de données a consisté à expliquer aux participants, l'absence de tout jugement de valeur de leurs réponses et surtout le respect de l'anonymat des différents résultats.

3.2.1. Technique et outils de collecte de données

Une technique a permis de collecter les données : le sondage. Il a été réalisé à l'aide d'un questionnaire au niveau des enseignants d'EPS actifs. Ce questionnaire a permis de recueillir des évocations relatives à la façon dont ils s'y prennent pour mettre en œuvre l'activité gymnique dans le contexte scolaire. L'étape de la distribution du questionnaire a été précédée à la prise de contacts avec les différentes autorités administratives des neuf Inspections Sectorielles des Sports et de l'Education Physique du département de Brazzaville, à la collecte des informations sur le sujet d'étude et en fin à valider notre questionnaire. Pour cette étude, nous avons utilisé le questionnaire mixte, qui a été construit sur la base de réponses obtenues à des entretiens préliminaires auprès des enseignants d'EPS actifs évoluant dans les collèges et lycées du département de Brazzaville.

3.2.2. Instrument d'analyse des données

Les données de cette étude ont été saisies à l'aide du logiciel Epi info et analysées en utilisant SPSS (version 22.0 ; IBM., Chicago, IL, USA). Des statistiques descriptives ont été utilisées pour calculer les fréquences. Les résultats obtenus sont représentés sous forme de pourcentage.

4. Résultats

La présentation des résultats sera focalisée essentiellement sur les pratiques socioprofessionnelles avec un accent sur la nature des

savoirs qu'ils véhiculent par leurs visées pédagogiques.

Tableau 2 : *Evocations des enseignants d'EPS sur la pratique professionnelle*

Grade	PCEPS		PAEPS		MEPS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Réponse								
Exemple à suivre	3	33,3	3	33,3	3	33,3	9	15,0
Méthode d'enseignement	2	25,0	5	62,5	1	12,5	8	13,3
Qui doit être imité	6	54,5	1	9,1	4	36,4	11	18,3
Qui doit être reproduit	5	71,4	-	-	2	28,6	7	11,7
Qui sert de référence	3	33,3	3	33,3	3	33,3	9	15,0
Style d'enseignement	8	50,0	6	37,5	2	12,5	16	26,7
Total	27	45,0	18	30,0	15	25,0	60	100,0

Les évocations obtenues font remarquer que 60,0 % des enseignants définissent le concept de pratique professionnelle dans sa diversité polysémique, à savoir : un exemple à suivre ; ce qui doit être imité ; ce qui doit être reproduit et ce qui sert de référence. Par contre, 40,0 % le confondent à la méthode et au style d'enseignement. Ce qui sous-entend que, plus de la moitié de nos enseignants assimilent la pratique à une théorie.

Tableau 3 : *Modèles de pratiques professionnelles connus par les enseignants d'EPS*

Grade	PCEPS		PAEPS		MEPS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Modèles								
Analytique ; global ; collectif ; individuel	2	100,0	-	-	-	-	2	3,3
Analytique ; global ; collectif ; mixte	8	66,7	2	16,7	2	16,7	12	20,0
Atelier ; analytique ; global ; individuel	-	-	1	100,0	-	-	1	1,7
Atelier ; collectif ; individuel ; mixte	-	-	4	80,0	1	20,0	5	8,3
Atelier ; Global ; analytique ; mixte	1	6,7	7	46,7	7	46,7	15	25,0
Atelier ; analytique ; essai et erreur ; global	5	100,0	-	-	-	-	5	8,3
Atelier ; analytique ; global ; collectif	6	75,0	1	12,5	1	12,5	8	13,3

Atelier ; analytique ; individuel ; collectif	-	-	1	50,0	1	50,0	2	3,3
Atelier ; collectif ; global ; mixte	-	-	1	50,0	1	50,0	2	3,3
Atelier ; collectif ; mixte ; analytique	1	100,0	-	-	-	-	1	1,7
Atelier ; compétence ; objectif ; analytique	1	100,0	-	-	-	-	1	1,7
Atelier ; essai et erreur ; analytique ; mixte	1	100,0	-	-	-	-	1	1,7
Atelier ; global ; individuel, mixte	-	-	-	-	1	100,0	1	1,7
Atelier ; individuel : collectif ; global	1	100,0	-	-	-	-	1	1,7
Atelier ; individuel ; analytique ; mixte	1	100,0	-	-	-	-	1	1,7
Atelier : collectif ; individuel ; mixte	-	-	1	100,0	-	-	1	1,7
Atelier ; objectif ; global ; analytique	-	-	-	-	1	100,0	1	1,7
Total	27	45,0	18	30,0	15	25,0	60	100,0

L'analyse des résultats issus du tableau renseigne que, 13,3% des enseignants d'EPS uniquement pratiquent trois modèles d'apprentissage en gymnastique, en occurrence les modèles par compétence ; objectif et par essai et erreur. Tandis que, 86,7% les confondent avec les formes de pratique en gymnastique. Ce qui signifie que, nos sujets pratiquent plus les formes de pratique et rare les modèles d'apprentissage, pendant l'enseignement de la gymnastique.

Tableau 4 : Modèles de pratiques professionnelles pratiqués par les enseignants d'EPS

Grade	PCEPS		PAEPS		MEPS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Analytique	13	86,7	2	13,3	0	00,0	15	25,0
Atelier	10	37,0	9	33,3	8	29,6	27	45,3
Collectif	-	-	-	-	2	100,0	2	3,3
Essai et erreur	1	100,0	-	-	-	-	1	1,7
Global	3	27,3	5	45,4	3	27,3	11	18,3
Individuel	-	-	-	-	1	100,0	1	1,7
Mixte	-	-	2	66,7	1	33,3	3	5,0

Total	27	45,0	18	30,0	15	25,0	60	100,0
--------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	--------------

Les pratiques socioprofessionnelles enregistrées au tableau 4 font état d'un constat alarmant. Sur 60 enseignants sondés, un (1) seul enseignant de grade Professeur Certifié soit 1,7%, expérimente le modèle par essai et erreur lors de la mise en œuvre de l'activité gymnique au collège. Par contre 59 enseignants soit 98,3% procèdent par des formes de pratique. Ces résultats rejoignent ceux étalés au tableau 3.

Tableau 5 : Pratiques professionnelles des enseignants d'EPS sur le moment de procéder au traitement didactique

Grade Réponse	PCEPS		PAEPS		MEPS		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Après la leçon introductive	10	43,5	6	26,1	7	30,4	23	38,3
Avant l'observation	1	100,0	-	-	-	-	1	1,7
Pendant l'apprentissage	10	47,6	6	28,6	5	23,8	21	35,0
Pendant l'observation	6	46,1	6	46,1	1	7,7	13	21,7
Pendant la leçon introductive	-	-	-	-	2	100,0	2	3,3
Total	27	45,0	18	30,0	15	25,0	60	100,0

Au regard des pratiques socioprofessionnelles transcrites dans le tableau 5, seuls 38,3% des enseignants affirment que le traitement didactique résulte d'après la leçon introductive. Tandis que 61,7% spéculent le contraire. Ceci sous-entend que la majorité de nos sujets n'ont pas l'obligation institutionnelle. Celle qui consiste, à partir de l'analyse d'une observation, d'identifier le problème de ses élèves confrontés à la situation d'apprentissage, de définir la nature de l'obstacle (difficulté) qu'ils rencontrent, en s'appuyant sur le niveau de ressources sollicitées, et de proposer, par voie de conséquence le traitement didactique. Dans ce cas, le traitement didactique devra s'adapter précisément au problème rencontré par cet élève, dans une situation jugée pertinente en fonction de la transformation ciblée.

5. Discussion

Les pratiques socioprofessionnelles des enseignants d'éducation physique et sportive ne sont pas satellisées par la pédagogie actualisante, un projet éducatif qui tente de s'adapter aux caractéristiques individuelles de chaque apprenant en vue d'actualiser son plein potentiel, en termes de lutte contre l'échec scolaire, et de la réussite réellement efficace (Vienneau, 2011). Cependant, nous avons apprécié dans cette investigation, les indicateurs qui constituent les pistes et/ou qui déterminent la manière dont les enseignants s'y prennent quand leurs interventions ne sont pas basées sur le construit (enseignement de qualité).

Les résultats obtenus indiquent avec précision que, les pratiques socioprofessionnelles des enseignants sont plus centrées sur le modèle direct ou transmissif, où les activités proposées sont basées autour de « faire cours ». Un tel modèle d'apprentissage renvoie à une pratique d'apprentissage du simple (les parties) au complexe (le tout), autrement dit, suivant une progression linéaire et cumulative. Ici, le travail de l'enseignant est focalisé sur les exigences de la discipline à enseigner, qui met en relation les trois instances interdépendantes du système didactique : l'enseignant, l'élève et le savoir (Sensevy & al., 2007). Ce qui revient à dire que, enseigner peut signifier transmettre, inculquer ou faire construire. Transmettre, lorsqu'on privilégie le rapport au savoir ; inculquer, lorsqu'on privilégie l'acquisition des automatismes et construire, lorsqu'on privilégie le rapport aux élèves. De ce fait, nous orientons notre réflexion sur les schémas qui sont connectés à ce modèle d'enseignement direct, dont entre autres : schéma de communication et schéma de remplissage (Barnier, 2001). S'agissant du schéma de communication, l'enseignant est celui qui sait, il est en position centrale d'émetteur, de transmetteur de connaissances ; les élèves sont ceux qui ne savent pas, ils sont en position de récepteurs. Le schéma de remplissage renvoie à l'attitude de l'enseignant qui déverse les connaissances ; l'élève est le contenant ; la connaissance est le contenu avec lequel on le (élève) remplit ; et apprendre, c'est mémoriser intelligemment. Ipso facto, l'apprenant est considéré comme un « entonnoir sans filtre » dans lequel on doit déverser le savoir. Cette pratique socioprofessionnelle est identifiable à la forme "d'apprentissage par conditionnement", proposé par

Patrick Chauvel cité par Barbry (1999), où l'enseignant est dompteur et l'élève exécutant c'est-à-dire centré sur le comportement attendu. En conséquence, le modèle d'enseignement transmissif considère l'erreur comme une faute. Qui dit faute, dit punition, sanction. La faute est synonyme de mauvaise action donc on doit en avoir honte. Néanmoins, si l'on s'intéresse à son étymologie latine, l'erreur signifie "errer çà et là". Ce n'est que seulement au sens figuré qu'elle désigne l'incertitude, l'ignorance. La présence de l'erreur signifierait que l'élève a osé « errer çà et là » c'est-à-dire, qu'il a osé s'aventurer dans des chemins inconnus pour tenter de trouver celui qui le mènera à son but Astolfi (1999).

En revanche, la pédagogie actualisante, a pour socle de pratique professionnelle, le modèle socioconstructiviste. Dans cette optique, elle est considérée comme le modèle d'apprentissage où l'on permet à l'apprenant de construire son savoir. Le modèle dans lequel l'apprenant élabore ses nouvelles connaissances au cours d'une activité réflexive en utilisant ce qu'il sait déjà, de plus il intègre les nouvelles connaissances essentielles et essaye de donner du sens. En considérant cette pratique socioprofessionnelle, l'erreur n'est pas jugée négative, mais elle obéit à une logique dont l'enseignant doit tenir compte. C'est dans ce sens que, Astolfi (1999, p.22) en souligne l'importance lorsqu'il stipule : « l'erreur acquiert le statut d'indicateur des tâches intellectuelles que résolvent les élèves et des obstacles auxquels s'affronte leur pensée pour les résoudre. On traite l'erreur comme le signe, l'indice d'un apprentissage en train de se faire. Apprendre, c'est toujours prendre le risque de se tromper ».

En gymnastique, il est vrai que, la pédagogie actualisante intègre la pratique de la technique comme la « solution fonctionnelle pour s'adapter à un problème particulier bien identifié » (Gal, 2012). Cette pratique socioprofessionnelle considère les activités physiques et sportives, identiquement à un ensemble d'occasions permettant de solliciter la fonction adaptative de la motricité pour répondre à des problèmes spécifiques et culturellement construits (Combarrous, 1984).

6. Conclusion

L'objectif poursuivi dans ce sondage est l'analyse des pratiques

socioprofessionnelles des enseignants d'éducation physique et sportive sur la mise en œuvre de l'activité gymnique, dans le renforcement de l'expertise de l'enseignant répondant aux exigences d'un enseignement de qualité. Pour l'atteindre, nous avons formulé une problématique fondée sur un cadre théorique composite reposant sur le modèle d'analyse : le socioconstructivisme de Jonnaert et Borght (2009). Cette problématique nous a permis de formuler trois questions de recherche auxquelles nous avons répondu à partir d'une démarche méthodologique fondée sur un questionnaire mixte avec les enseignants d'éducation physique et sportive du département de Brazzaville.

Des résultats, il ressort que :

- Lors de la mise en œuvre de l'activité gymnique, les pratiques socioprofessionnelles des enseignants d'éducation physique et sportive sont ajustées sur le modèle transmissif, qui répond aux schémas de communication et de remplissage. L'élève est un récepteur du savoir transmis par l'enseignant, et pour être capable de le reproduire avec plus ou moins de fidélité. Scolairement parlant, ce serait n'envisager le savoir que comme produit ; quelque chose d'achevé, d'objectivable, de non évolutif, de déjà construit par rapport, auquel l'enseignant aurait pour l'essentiel à faire un travail d'exposition de connaissances. Cette approche témoigne la routine des pratiques socioprofessionnelles.
- La pédagogie actualisante en contexte de mise en œuvre de l'activité gymnique, constitue le point central des préoccupations des enseignants d'éducation physique et sportive. Elle les amène généralement à repérer des élèves en grande difficulté dans cette activité, des élèves qui donnent l'impression de peu progresser et s'apparentent à d'« éternels débutants ». Ces résultats illustrent une envie réelle de rompre avec le rapport négatif à cette discipline.
- Il manque un réel débat au sein de la communauté des enseignants d'EPS, débat qui aurait le mérite de permettre au corps des enseignants d'EPS de s'accorder sur leurs pratiques socioprofessionnelles qui du reste, semblent avoir pris un peu de l'usure.

Limites et perspectives

Il faut toutefois reconnaître qu'au plan méthodologique, les dispositions n'ont pas été prises pour accéder au sens, à la signification que donneraient les réponses des enseignants en rapport aux questions lors des interviews. Une recherche intra-site orientée vers l'analyse qualitative, menée avec un échantillon plus large serait une piste à suivre pour permettre aux acteurs de cette discipline d'avoir un socle commun sur le « ce qui est du faire » d'un acte pédaogo-professionnel partagé. Ceci peut être la caractéristique qui a échappé aux moyens utilisés dans la présente étude.

Bibliographie

1. Altet, Marguerite (2002), *Analyse de pratiques professionnelles*, Conférence IUFM d'OrléansBourgogne-26 Juin, vol 1, pp 256.
2. Amade-Escot Chantal (1994), *Techniques sportives et Education physique*, Dossier EPS, 19, 125-132.
3. Amade-Escot Chantal (2001), « Les recherches didactiques et les pratiques d'enseignement en éducation physique et sportive », in *Les didactiques des disciplines : un débat contemporain*, dirigé par P. Jonnaert et S. Laurin, Sillery, Presses de l'Université du Québec, pp 155-175.
4. Assude Tristan, Mercier Alain et Sensevy Gérard (2008), *L'action didactique du professeur dans la dynamique des milieux*, Recherche en didactique des mathématiques, Vol 27, n°2 PP 221- 252.
5. Astolfi Jean Pierre (1999), *L'erreur, un outil pour enseigner*, ed. ESF, pp 117
6. *Bulletin Officielle* n° 5 du 14 Avril 1994.
7. Barbry Raymon (1999), *Modélisation de la différenciation pédagogique en EPS*, École de Professeurs Université Catholique de Lille, Spirale, Revue de Recherches en Éducation, HS 3 (9-19).
8. Barnier Georges (2001), *Le tutorat dans l'enseignement et la formation*, Paris, L'Harmattan, pp 287
9. Combarnous Maurice (1984), *Les techniques et la technicité*, Paris, ed. Sociales.

10. Dessus Philippe (2008), *Qu'est-ce que l'enseignement ? Quelques conditions nécessaires et suffisantes de cette activité*, Revue Française de Pédagogie, Recherches en éducation, OpenEditionJournals.

11. Gal-Petitfaux Nathalie (2012), *Enseigner la gymnastique, entre significations culturelles et maîtrise gestuelle : une question de conception de la technique*, eJRIEPS [En ligne], 25 2012, mis en ligne le 01 janvier 2012, consulté le 15 janvier 2020. URL: <http://journals.openedition.org/ejrieps/3831>; DOI : 10.4000/ejrieps.3831.

12. Goirand Paul (1994), *La gymnastique dans le second cycle : réalité et perspectives ?* Spirales, 7, 141-176.

13. Goirand Paul (1998), *L'EPS au collège et gymnastique*, Paris : INRP.

14. Goirand Paul (2001), *Gymnastique : Enseignement dans le second degré - crise et perspectives*, Revue EPS, N° 292.

15. INRAP (2005), *Programmes des collèges d'enseignement général : Education Physique et Sportive*, Brazzaville-Congo, Mars 2005.

16. Jeannin Pascale et Mathias Véronique (2007), *Contenus d'enseignement en EPS. Des contenus adaptés : objets de régulation. Exemple en handball et en tennis de table*, Les carnets Actio, Editions Actio, France, pp 109

17. Jonnaert Philippe et Borgh Vander Cecile (2009), *Créer des conditions d'apprentissage : un cadre de référence socioconstructiviste pour une formation didactique des enseignants*, Bruxelles, De Boeck Supérieur.

18. Legendre Marie Françoise (2008), « La notion de compétence au cœur des réformes curriculaires : Effet de mode ou moteur de changements en profondeur ? » in *Compétences et contenus : les curriculums en question*, dirigé par F. Audigier et N. Tutiaux-Guillon, Bruxelles, De Boeck, pp 27-50.

19. Leguet Jacques (1985), *Les actions motrices en gymnastique*, Paris, Editions Vigot.

20. Newell Karen Mike (1991), *Motorskill acquisition*. AnnualReview of Psychology, 42, 213-237.

21. Pociello Christian (1994), *Cultures, techniques et corps sportifs*. Dossier EPS, 19, pp 27-51.

22. Przesmycki Halina (1991), *Pédagogie différenciée*. Collection pédagogies pour demain, nouvelles approches.

23. Sensevy Gérard et Mercier Alain (2007), « Agir ensemble : l'action didactique conjointe » in *Agir ensemble : l'action didactique conjointe du professeur et des élèves*, dirigé par G. Sensevy et A. Mercier, Rennes, Edition Presses Universitaires de Rennes.

24. Vergnaud Gérard (2006), « Quelques problèmes théoriques de la didactique à partir d'un exemple : les structures additives » in *Introduction à la didactique des sciences mathématiques*, dirigé par S. Joshua et J.J. Dupin, Paris, PUF.

25. Vienneau Raymond (2011), *Apprentissage et enseignement. Théories et pratiques*, 2^e édition, Montréal, Gaétan Morin éditeur, Chenelière éducation.

Les contraintes de l'éducation inclusive dans le sous-secteur de l'enseignement de base au Cameroun

ARLETTE FOTSO FOTUE

Université de Yaounde I, Cameroun
arlettefotso7@gmail.com

Pierre FONKOUA

ICT University, Cameroun
Pfonkoua2001@yahoo.fr

Claude Désire NOUMBISSIE

Université de Yaounde I, Cameroun
ncdesire3577@yahoo.fr

Résumé

Paradigme dominant de l'école contemporaine, l'inclusion promeut l'accessibilité des individus à l'éducation, indépendamment de leur origine ou de leur condition sociale. Elle s'appuie, entre autres arguments, sur des principes d'égalité des droits éducatifs et d'accès universel à l'instruction qui ont une incidence fondamentale dans l'apprentissage. Or, la question d'éducation inclusive au niveau de l'éducation de base au Cameroun connaît d'énormes difficultés. Des études pointent par exemple du doigt, le manque de connaissances sur les pratiques pédagogiques inclusives chez le personnel administratif et enseignant, la défaillance des connaissances des éducateurs quant aux stratégies éducatives qu'ils utilisent, la mauvaise planification et coordination des activités de l'intervention ou encore la faible maîtrise des stratégies d'interventions auprès des élèves à besoins spécifiques. En partant de cette situation, la présente étude se propose de décrire les contraintes de l'éducation inclusive au niveau de l'éducation de base au Cameroun. Cette étude est adossée sur une méthodologie qualitative. L'échantillon est constitué de huit répondants parmi lesquelles le sous-directeur des enseignements primaire du MINEDUB, un chef de service de l'éducation inclusive du MINEDUB, un cadre de l'éducation inclusive du MINEDUB, un inspecteur pédagogique national, un inspecteur d'arrondissement, un directeur d'école primaire publique et deux enseignants d'écoles primaires publiques. Nous nous sommes servis du guide d'entretien pour collecter nos données et à l'aide d'une analyse thématique, nous avons analysé les données obtenues. Les résultats de notre recherche indiquent que l'éducation inclusive fait face à des contraintes liées à la qualité de formation, aux ressources et à la pédagogie. Eu égard au cadre théorique, ces résultats traduisent des contingences structurelles et une chaîne critique.

Mots-clés : contraintes, gestion, efficacité, éducation, éducation inclusive

Abstract

The dominant paradigm of contemporary schools, inclusion promotes access to education for all individuals, regardless of their origin or social condition. It is based, among other arguments, on the principles of equal educational rights and universal access to instruction, which have a fundamental impact on learning. However, the issue of inclusive education at basic education level in Cameroon faces a lot of challenges. Studies point out, for example, lack of knowledge about inclusive teaching practices among administrative and teaching staff, lack of knowledge among educators about the educational strategies they use, poor planning and coordination of intervention activities, and poor grasp of intervention strategies for pupils with special needs. On the basis of this situation, this study aims at describing the constraints on inclusive education in basic education in Cameroon. The study is based on a qualitative methodology. The sample consisted of eight respondents. We used the interview guide to collect our data and, using thematic analysis, we analysed the data obtained. The results of our research indicate that inclusive education faces constraints related to the quality of training, resources and pedagogy. In the light of the theoretical framework, these results reflect structural contingencies and a critical chain.

Keywords: management, efficiency, inclusive education, primary education, Cameroon.

Introduction

Qu'on la désigne sous son appellation initiale d'« intégration-main streaming » (Doré, Wagner, Brunet & Bélanger, 1998) ou sous sa manifestation la plus récente et la plus ambitieuse de « pédagogie de l'inclusion » (Rousseau, 2015), l'inclusion scolaire des élèves avec handicaps ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage est un mouvement dont les fondements sociologiques et philosophiques sont désormais bien établis (Vienneau, 2002). L'inclusion scolaire s'appuie, entre autres arguments, sur des principes d'égalité des droits éducatifs et d'accès universel à l'instruction qui « joue un rôle fondamental dans l'apprentissage des règles de la vie en société et dans le processus d'intégration sociale des individus : l'École » (Ducharme, 2008, p. 5). De plus, dans un esprit d'équité socio pédagogique (Lafortune, 2006), un certain consensus semble aujourd'hui émerger autour de la légitimité de la diversité en éducation (Prud'homme,

Vienneau, Ramel & Rousseau, 2011), et ce, quelle que soit l'étendue des différences susceptibles d'être rencontrées au sein des élèves composant le groupe-classe (Vienneau, 2006).

Au niveau du Cameroun, les statistiques du Ministère des Affaires Sociales en 2008 et publiées en 2010 sur le handicap dans 47 établissements offrant une éducation spéciale dans les 10 Régions du Cameroun ont enregistré 3992 personnes handicapées institutionnelles : 1552 personnes handicapées physiques ; 883 malentendants ; 281 déficients visuels ; 106 handicapés mentaux ; 1 070 personnes malentendantes, autistes malentendants, etc. Ces statistiques montrent que malgré les mesures prises par le gouvernement camerounais en matière de gestion de l'éducation inclusive, la proportion des personnes en situation de handicap non scolarisés ou ayant besoin d'éducation reste alarmante, pourtant selon le principe d'égalité, elles ont droit à l'éducation.

L'analyse de la situation de l'éducation inclusive au niveau de l'éducation de base au Cameroun (2012), financée par SightSavers International, révèle que l'éducation inclusive considère les élèves en situation de handicap d'une part, et les élèves défavorisés et marginalisés d'autre part. Une étude (rapport) réalisée par Tchombé (2017) qui a fait une analyse de l'éducation inclusive au Cameroun donne les conclusions suivantes : manque de connaissances sur les pratiques pédagogiques inclusives chez le personnel administratif et enseignant ; incohérence dans les croyances, les attitudes et les valeurs des enseignants en ce qui concerne la compréhension et la gestion des caractéristiques des apprenants divers en classe. Nous constatons donc que la gestion de l'éducation inclusive rencontre des problèmes qui pourraient être directement liés aux contraintes auxquelles elle fait face.

Il existe des travaux empiriques sur la question de l'éducation inclusive dans le contexte camerounais. Il a été démontré que le curriculum et les attitudes des enseignants ont une influence sur l'inclusion dans la salle de classe (EbangaTanyi, 2016). Face à cela, l'éducation inclusive en général et celle personnes handicapées en particulier attire de plus en plus l'attention des chercheurs en plus du fait que cette catégorie de personne ne soit pas toujours capable d'aller à l'école et de jouir de leurs droits sociaux (Cocburn et al., 2017). Bien qu'on puisse noter des efforts en matière d'accessibilité à l'éducation

inclusive et son élargissement en termes d'accessibilité (Tani et Nformi, 2016), il reste qu'il y a une défaillance des connaissances des éducateurs, quant aux stratégies éducatives qu'ils utilisent, car elles sont souvent très éloignées des réels besoins sociaux spécifiques de l'enfant autiste ; qu'il y a une mauvaise planification et coordination des activités de l'intervention (Teneye Nde et al., 2018). En plus, les enseignants privilégient 25 stratégies d'intervention sur 65 répertoriés par la grille d'identification des stratégies pour développer la communication et les habiletés sociales (Teneye Nde et al., 2018). En matière de collaboration, lorsqu'un cadre de concertation entre parents et enseignants fait défaut, l'intégration scolaire des enfants en difficulté devient problématique ; l'enfant inadapté n'est pas celui qui manque de soins ou d'encadrement, mais celui qui n'a pas été préparé à affronter la réalité dans le processus d'insertion sociale (Fonkoua et Efouba, 2018). Sur le plan administratif, les textes interministériels, les dispositions législatives, l'absence d'organisation des fora et autres, l'inexistence d'une direction en charge de l'éducation spécialisée, la non nomination des personnes handicapées, les programmes scolaires, les méthodes et les programmes d'éducation spécialisée sous leur forme actuelle ne favorisent pas pleinement l'intégration des jeunes déficients sensoriels camerounais (Fonkoua et Leuna, 2018). Il y a donc la nécessité d'une formation appropriée des enseignants aux techniques spéciales d'encadrement, des recyclages et des séminaires de formation sur les techniques d'éducation spécialisée (Fonkoua et Baleng, 2018 ; Fonkoua et Oye Alo'o, 2018). Les travaux empiriques qui viennent d'être présentés montrent que la gestion de l'éducation inclusive au Cameroun rencontre de nombreuses difficultés. Partant de là, la présente étude se propose d'identifier les contraintes relatives à la gestion de l'éducation inclusive dans l'enseignement de base au Cameroun.

Bien que de nombreuses études aient mis en lumière des liens opérationnels entre les écoles pratiquant une pédagogie de l'inclusion et les écoles dites efficaces (Arceneaux, 1994; Gallucci, 1997; Morefield, 2002; Slee&Weiner, 2001) de même qu'entre les pratiques inclusives, l'apprentissage et le développement social (Vienneau, 2004, 2010), il ne serait pas juste de prétendre qu'une majorité d'écoles adoptent de telles pratiques. En effet, comme en témoignent Gardou, Poizat et Audureau (2004), les projets d'inclusion scolaire

restent des exceptions, alors qu'une majorité de milieux scolaires continuent d'adopter des pratiques qui reposent davantage sur des exigences normatives associées à la perspective de l'intégration scolaire. L'ouvrage de Bélanger et Duchesne (2010) contribue également à la mise en évidence de réalités multiples en matière d'interventions plus inclusives, et ce, tant en contexte canadien qu'en contexte européen. Ainsi, l'identification des moyens de gestion de l'éducation inclusive dans le sous-secteur de l'enseignement de base au Cameroun gagne à faire l'objet d'une recension d'écrits qui s'inscrit dans une double perspective, celle de l'intégration scolaire et celle de l'inclusion scolaire. L'objectif de cette étude est d'identifier les contraintes liées à la gestion de l'éducation inclusive dans le sous-secteur de l'enseignement de base au Cameroun.

1. Cadre conceptuel et théorique

Dans cette section, il est question de présenter le concept théorique central de l'étude : la contrainte. Ensuite il sera question de présenter deux théories susceptibles de l'expliquer à savoir la théorie des contraintes et la théorie de la contingence. À partir de là, nous construirons un cadre d'analyse à partir des variables issues de chacune des théories.

1.1. Cadre conceptuel

Selon Hohmann (1998), une contrainte est un facteur qui limite la performance d'un système. Mais c'est aussi une ressource rare, chère, difficile à se procurer, très longue à obtenir, existante en quantité faible, etc. Si tel n'était pas le cas, la solution au problème serait triviale : il serait suffisant de se doter de la capacité complémentaire nécessaire. Elle peut encore être appréhendée comme une réduction des degrés de liberté des éléments d'un système exercée par un ensemble d'éléments, ou à une limitation ou un biais de la variabilité ou des possibilités d'un système (Umerez et Mossio, 2013).

Selon Jaeck (2016), il existe deux types de contraintes : interne et externe. Une contrainte est interne lorsque l'environnement demande au système plus que ce qu'il peut délivrer. Si c'est le cas, l'organisation doit travailler au repérage de la contrainte et mettre en œuvre les cinq étapes de l'amélioration continue définie par la TOC

(Theory of Constraint) pour l'analyser et optimiser son utilisation (et éventuellement la déplacer si nécessaire). Une contrainte est externe lorsque le système peut produire plus que ne peut supporter son environnement. Dans ce cas, l'organisation doit se concentrer sur les moyens de créer davantage de demande pour ses produits ou services.

Dans le cas d'une organisation ou d'une entreprise, la contrainte peut être une ressource (personnel, matière, équipement, trésorerie, fournisseur, client) ou un principe organisationnel (procédure, instruction de travail, norme, réglementation). Rapporté dans le cadre de cette étude, on peut donc dire qu'une contrainte est tout élément d'entrave à la bonne marche d'un système, d'un projet. Ce dernier est représenté ici « la gestion de l'éducation inclusive ». Voyons maintenant comment le concept de « contrainte » est expliqué à partir des théories des contraintes et de la contingence.

1.2. Cadre théorique

1.2.1. La théorie des contraintes

La théorie des Contraintes ou *theory of constraints* (TOC) est le nom donné à une série de techniques de résolution de problèmes et d'aide à la prise de décision créée par le Docteur Eliyahu M. Goldratt au début des années 1980. La Théorie des Contraintes est appliquée à la planification de la production, au contrôle de la production, à la gestion de projet, à la gestion de la *supply chain*, au contrôle de gestion et aux indicateurs de performance dans les entreprises, mais également au sein d'organisations à but non lucratif, d'hôpitaux et d'entrepôts militaires. Pourquoi avoir donné le nom de « Théorie des Contraintes » à une série de techniques et d'outils de gestion ? L'ambition de Goldratt (1984) était de bâtir progressivement une théorie du management induite par l'accumulation de faits issus d'observations ou d'expériences, c'est-à-dire assembler un ensemble de notions, d'idées et de concepts abstraits organisés en système appliqués à un domaine particulier.

La théorie des contraintes est un ensemble de connaissances (body of knowledge) visant l'atteinte d'un but en identifiant la contrainte qui empêche ou limite la réalisation de ce but (Goldratt, 1984 ; Jaeck, 2016). Tantôt décrite comme une méthodologie d'amélioration permanente, de conduite du changement, tantôt philosophie du

management, la Théorie des Contraintes a connu ses premiers développements en production industrielle (Goldratt, 1984), avant de s'enrichir et de se propager dans d'autres secteurs. Fondamentalement, la Théorie des Contraintes se concentre sur les performances des contraintes, souvent des ressources aux capacités limitées, pour améliorer la performance globale du système. Elle est une philosophie de gestion qui se concentre sur le(s) maillon(s) le(s) plus faible(s) de la chaîne afin d'améliorer la performance des systèmes (Şimşit et al., 2014).

Selon Jaeck (2016), la théorie des contraintes a trois principales applications : la résolution des problèmes et la prise des décisions ; l'alignement des indicateurs financiers sur les modèles opérationnels ; la chaîne critique pour accélérer les projets. Le premier a débouché sur des outils tels que Drum-Buffer-Rope (DBR), mobilisé dans la gestion du *supply chain* et de la logistique. Le second a donné lieu au *Throughput Accounting* (TA), outil capital en comptabilité de gestion et qui prescrit un certain nombre d'indicateurs financiers de performance pour permettre de faciliter la gestion de la *supply chain* et de la logistique. Le dernier, quant à lui, a donné lieu à la Chaîne Critique (CC), qui redéfinit quelques règles qui constituent les fondamentaux de la gestion des projets. C'est cette dernière application qui intéresse la présente étude.

En tant qu'instrument de gestion des projets, la théorie des contraintes participe à la résorption des difficultés rencontrées pour respecter les trois principaux paramètres de tout projet : budget, délai et qualité (Jaeck, 2016). La TOC propose deux modifications à la méthode couramment admise du Chemin Critique (Goldratt, 1984 ; Jaeck, 2016). En premier lieu, le délai pour terminer un projet n'est pas seulement basé sur la plus longue chaîne de tâches séquentielles, mais sur la chaîne la plus longue de tâches en tenant compte de la rareté des ressources d'une organisation appelée la Chaîne Critique. De plus, la TOC suggère une gestion des incertitudes au niveau global du projet plutôt qu'au niveau local de chacune des tâches (Goldratt, 1984). Les marges de manœuvre matérialisées par des délais supplémentaires, intégrées dans chaque tâche par les contributeurs du projet pour assurer la réussite de leurs objectifs locaux, sont supprimées de chaque tâche et agrégées au niveau du projet pour sécuriser sa réussite. La Théorie des Contraintes caractérise tout

système comme une chaîne, ou un réseau de chaînes, composée de maillons interdépendants (Goldratt, 1992). La contrainte d'une chaîne d'interdépendance est le maillon le plus faible de ladite chaîne, celui qui limite la performance du système pour atteindre son objectif global (Goldratt, 1992).

Ce qu'il y a lieu de retenir de la TOC est que la contrainte d'un système peut être repérée de plusieurs façons, mais un principe de base de la Théorie des Contraintes est qu'il n'y en a pas une multitude : il y en a au moins une et au plus quelques-unes pour un système donné. Fondamentalement, la Théorie des Contraintes se concentre sur les performances des contraintes (Goldratt, 1984), souvent des ressources aux capacités limitées, pour améliorer la performance globale du système. La théorie des contraintes appréhende la contrainte dans une logique processuelle, c'est-à-dire qu'elle identifie parmi les activités existantes, celle qui constituerait le facteur limitant ou le maillon faible. Cependant, elle n'est pas la seule approche théorique qui fournit une explication sur le concept de contrainte. À côté de cette dernière, il y a aussi la théorie de la contingence qui aborde le concept dans une autre perspective

1.2.2. La théorie de la contingence

La théorie de la contingence représente le second outil théorique que cette étude mobilise pour la construction du modèle d'analyse dans le cadre de l'explication du concept de contraintes, dans le cadre de l'analyse de la gestion de l'éducation inclusive au Cameroun. La théorie de la contingence focalise son analyse sur les éléments contextuels des organisations afin d'expliquer les problèmes de performance. Les contreperformances au sein des organisations sont généralement le produit des restrictions liées à leurs caractéristiques propres ou à leurs environnements. Cette approche théorique a connu plusieurs représentants mais ce sont les travaux de Mintzberg (1982, 1990a, 1990b) qui, jusqu'ici, ont le plus grand écho, du fait de la synthèse qu'elle effectue sur la question de la contingence.

Le postulat de base de la théorie de la contingence est qu'il est difficile (voire impossible) d'appliquer uniformément une série de règles, peu importe l'organisation (Mintzberg, 1982, 1990a, 1990b ; Rouleau, 2007). Bien au contraire, les choix se doivent d'être fondés sur un ensemble de facteurs qui varient dans le temps, les

contingences, et il en va de la capacité des gestionnaires à apprécier la nature de ces contingences afin de prendre les décisions de gestion appropriée. À partir d'un travail de synthèse, Mintzberg (1982) va identifier quatre facteurs de contingence : l'âge et la taille de l'organisation, le système technique, l'environnement et le pouvoir. Pour le premier facteur, une organisation plus ancienne a un comportement plus formel au fil du temps et cette organisation a tendance à mettre en place des routines basées sur l'expérience qu'elle a acquise. De même, plus une organisation est grande, plus sa structure est élaborée. Par conséquent, plus l'organisation est importante, moins il y a de flexibilité et plus le besoin de coordination est nécessaire. Pour le second, plus l'organisation devient complexe, plus elle demande des spécialistes pour effectuer les tâches dont elle a besoin. Pour le troisième, le contexte dans lequel évolue l'organisation peut générer quatre types d'incertitude : simple, modérée, dynamique, complexe. Pour ce qui est du dernier facteur, Une structure plus centralisée et plus formelle est adoptée par les organisations ayant un contrôle externe plus important. À partir de ces facteurs, Mintzberg (1982) va ressortir les configurations organisationnelles suivantes : structure simple, structure mécanique, structure professionnelle, structure divisionnelle et l'adhocratie. Il n'y pas de meilleurs choix parmi ces configurations organisationnelles car elles dépendent de l'environnement (facteurs de contingence). Lorsque la configuration choisie ne permet pas à l'organisation de se mouvoir de manière efficace, cela induit que l'entrave ou le facteur limitant est logé dans la structure organisationnelle (Mintzberg, 1982).

D'un point de vue de l'analyse quantitative, ce postulat signifie que l'effet d'une variable X sur une variable Y peut dépendre d'une troisième variable W. Ce qui veut dire que l'effet qu'a la variable X sur la variable Y peut dépendre du niveau de W. En conséquence, X pourrait avoir un effet minime sur Y lorsque W est bas, alors que son effet pourrait être important sur Y lorsque W est élevé (Donaldson). Dans un tel cas, la variable W est une variable modératrice de la relation entre X et Y puisqu'elle conditionne la relation entre les deux (Baron et Kenny, 1986). D'un point de vue qualitatif, la démarche est toute autre. Faire une analyse des contingences d'une organisation consiste à mettre en relief les différentes contraintes qui entravent les performances d'une organisation en se servant d'un ensemble

d'indices qui permettent d'observer ces contraintes. Cette deuxième approche est celle qu'adoptera la présente étude.

2. Méthodologie

L'objectif général de cette étude est d'expliquer, par la mise en relief d'un ensemble d'éléments, la démarche par laquelle on peut améliorer les résultats de la politique d'Education Inclusive au Cameroun. Pour y arriver, nous aurons une approche compréhensive qui vise la quête du sens, c'est-à-dire la recherche d'une signification. De ce fait, nous partirons du concept de contrainte et nous ferons ressortir les contraintes liées à la structure (théorie de la contingence structurelle) et les contraintes liées au processus (théorie des contraintes). Le premier va s'appuyer sur les configurations organisationnelles alors que le second sera adossé sur le chemin critique.

L'échantillon notre étude est constituée suivant la technique d'échantillonnage à choix raisonnée. Il s'agit pour le chercheur de définir les critères de sélection des participants tout en les justifiant raisonnablement. Notre échantillon est constitué de huit participants parmi lesquels le Directeur des Enseignements Primaire du Ministère de l'Education de Base, Le chef Service de l'Education Inclusive du Ministère de l'Education de Base, un Cadre de l'Education Inclusive du Ministère de l'Education de Base, un Inspecteur Pédagogique National, un inspecteur d'Arrondissement, un Directeur d'Ecole Primaire Publique et deux enseignants d'Ecoles Primaires Publiques de la ville de Yaoundé. Ces différents répondants ont été choisis car ils sont représentatifs de tous les maillons de la chaîne en ce qui concerne la gestion de l'éducation inclusive au Cameroun. Notre étude s'est déroulée dans la région du centre (Cameroun), département de, Mfoundi, plus précisément au Ministère de l'Education de Base, à l'inspection de l'Arrondissement de Yaoundé V, dans les écoles publiques de Kondengui située dans l'Arrondissement de Yaoundé IV, Nlongkak située dans l'Arrondissement de Yaoundé Premier et Messa située dans l'arrondissement de Yaoundé II. Nous les avons choisis pour des raisons de proximité et d'accessibilité. Les données ont été collectées à travers un guide d'entretien, qui interrogeait les répondants sur les difficultés relatives à l'éducation inclusive.

Pour analyser les données de notre recherche, nous avons utilisé l'analyse thématique qui a consisté à repérer, regrouper et, subsidiairement, à examiner de manière discursive les thèmes abordés dans un corpus (Paillé et Muchielli, 2021). Le travail d'analyse a commencé par la transcription des entretiens du téléphone vers l'ordinateur. Une fois la transcription terminée, le travail d'analyse a commencé par une lecture flottante de l'ensemble du corpus, question de faire corps avec le texte. Par la suite, nous avons dessiné un tableau à triple entrées. La première entrée indiquait les questions, la seconde faisait ressortir les thèmes alors que la dernière enregistrait les verbatims dans lesquels chaque thème était tiré. C'est ainsi qu'au final, nous avons obtenu un tableau repérant l'ensemble des thèmes qui ont émergé de l'analyse.

3. Résultats

L'analyse des discours des enseignants et des responsables en charge de l'éducation inclusive a fait émerger l'idée selon laquelle la question de l'éducation inclusive fait face à des contraintes de formation. Dans cette étude, nous avons relevé les contraintes liées à la qualité de la formation, et celles liées aux ressources.

3.1. Les contraintes liées à la formation

Les contraintes liées à la formation font référence aux défauts ou aux écueils relatifs à la formation. Étant un domaine très large et même varié, il est indispensable que les acteurs qui sont censés y travailler soient formés, afin d'être en mesure de mener à bien et de manière sereine et professionnelle leurs activités d'enseignement. Malheureusement ça semble loin d'être le cas, car certains indiquent manquer de formation comme le montre l'extrait suivant :

Hummm, les difficultés sont énormes par ce que déjà, il manque de formation. Les enseignants manquent de formation liée à l'éducation inclusive. L'éducation inclusive est un tout dans lequel il y a beaucoup de ehh, troubles différents. Et dans nos recherches un tout petit peu, on a pu déceler au moins six troubles 10 sans compter ehhh les TSA (Troubles du Spectre de l'Audition). Maintenant quand on a des enseignants n'étant pas

formés, les établissements n'ont plus de leçons et aujourd'hui, nous avons très peu d'écoles qui parlent de l'éducation inclusive et par conséquent, ne mettent, ne peuvent donc pas mettre des moyens puisque qu'elles ne, les écoles ne savent pas de quoi il s'agit et voilà la réelle difficulté que nous rencontrons.

Comme on peut le voir, la plainte invoquée par cet enseignant témoigne de l'étendue du domaine notamment en termes de troubles à prendre en charge dans le cadre d'une pédagogie inclusive. N'ayant pas été familiarisés à la gestion de ces troubles, cette situation entraîne une absence de leçons, due à une incompréhension même de ce qu'est véritablement l'éducation inclusive. De plus, les programmes des écoles normales d'instituteurs n'offrent pas encore des formations en rapport avec l'éducation inclusive. Ce n'est que très récemment que les enseignants de cette catégorie d'établissements ont commencé à recevoir les rudiments de formation qui puisse les préparer à la prise en charge des enfants en situation de handicap. Cette situation nous semble poser un autre type de contrainte, celle liée à la qualité de la formation qui est une formation approximative. C'est ce qu'il ressort de cette déclaration :

L'autre difficulté c'est une formation approximative des enseignants par rapport à l'accueil des enfants ayants des déficiences par ce que les enseignants sortis des écoles normales des instituteurs ne sont pas formes pour pouvoir accueillir les enfants ayant des difficultés soit, d'apprentissage ou alors ayant des déficiences. Ils ne sont pas formes, ce n'est que récemment que nous avons commencé à leur donner quelques notions de base pour pouvoir s'occuper de ces enfants ayant des, des enfants en situation de handicap.

Toujours en termes de contraintes liées à la formation, on peut évoquer la méconnaissance de la langue des signes. En effet, un autre enseignant évoque un manque de formation liée à l'apprentissage des systèmes linguistiques des élèves à besoins particuliers. C'est ce qui ressort de la déclaration suivante : « *ehh les enseignants qui doivent être forme dans l'étude du braille, de la langue des signes ainsi que les enseignants formes pour enseigner les*

élevés qui ont des troubles déficientes intellectuelles ». Quand on connaît l'importance de ces éléments dans le système enseignement-apprentissage, ce dernier étant essentiellement une situation de communication, elle apparaît comme une réelle contrainte dans la mise en œuvre de l'éducation inclusive. Ce manque de formation des enseignants sur la question de l'éducation inclusive n'est pas sans conséquence dans le processus enseignement-apprentissage. La difficulté à les prendre en charge amène certains enseignants à avoir de la difficulté à les accepter car se sentant inaptes à les encadrer avec une pédagogie adaptée. C'est ce qu'on peut lire dans l'extrait suivant :

ehhh, déjà pour dire vrai, ça a été difficile d'accepter ce genre d'élèves. Pourquoi, par ce que en principe, on devrait avoir un minimum de formation pou ehh aborder , vous voyez par exemple un enfant autiste, avec les différents types d'autisme, il faut savoir déceler d'abord, est ce qu'il s'agit d'un autisme lie à la dysorthographe, a la dyscalculie ou à un autre, maintenant, il faut déterminer si en utilisant des méthodes affectives , ça veut dire, il faut déjà essayer de le connaître , déjà essayer de se rapprocher de lui pour savoir par quelle ehhh , comment je peux expliquer ça ? Par quelle méthode passer, par quelle technique il faut passer pour entrer... être... atteindre sa compréhension.

3.2. Contraintes liées à la pédagogie

Parlant des contraintes liées à l'organisation de la pédagogie générale, elle fait référence à la configuration des enseignements et à la politique qui l'oriente. Au niveau du programme, dans son sens pédagogique, il se pose le problème de permutation des méthodes de lecture. En effet, certains enseignants avouent que les techniques d'apprentissages qui ont actuellement cours dans les établissements ne permettent pas un réel déploiement de l'éducation inclusive dans la salle de classe. Il est possible de percevoir cette idée dans l'extrait suivant :

Généralement, les difficultés les plus rencontrées sont dans le cadre de la lecture. La lecture par ce que ehhh aujourd'hui, avec les méthodes d'enseignement qui ont permutes à certains moments, on est parti de la lecture

syllabique il y a quelques années, on est passé à la lecture à, à point de départ globale, ce qui n'est pas facile pour un enfant par ce qu'on ne peut pas partir d'une phrase pour arriver a, au son à étudier. Donc il a fallu qu'on prévoie pour ramener à la méthode syllabique revisitée [...].

Dans l'enseignement de la lecture, les enseignants ont du mal à appliquer la méthode mixte à point de départ global qui est la technique en vigueur, car plus à l'aise avec la méthode de lecture syllabique. Face à cette difficulté, ils recourent à une révision de la lecture syllabique pour mener leurs enseignements. Toutefois, en dépit de cette adaptation aux contingences de terrain, un autre problème auquel font face les enseignants est l'approche de conception et d'implémentation des programmes. De l'avis de certains de ces acteurs, ils sont bloqués par la démarche d'implémentation des programmes, qui se fait en grande partie de manière *top-down*. À travers cette approche, les enseignants sont réduits à de simples exécutants cloisonnés à mettre en œuvre les instructions telles que prescrites. Par conséquent, dans leurs tâches, ils se déploient pour que les élèves aient le minimum pour la classe supérieure. On peut appuyer cette idée avec l'extrait suivant :

[...] Mais, même là il y a des difficultés parce qu'aujourd'hui, on appuie ehhh les objectifs donnés par notre hiérarchie, ne nous permettent pas d'appuyer sur ces difficultés par ce que l'enfant, on cherche à peine à ce qu'il aille un certain minimum pour qu'il aille en classe supérieure alors qu'à la base, il fallait créer un homme dans quelque, dans quelqu'un de vide. C'est assez compliqué aujourd'hui et ça fait qu'on a des enfants qui viennent et n'ont pas une bonne base et ça devient difficile dans la classe supérieure et je crois, le seul véritable problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le problème de lecture par ce que quand un enfant n'arrive pas à lire comme il se doit, et écrire, c'est vraiment compliqué mais comme rien n'est impossible à un enseignant qui a de la volonté, on trouve

*quand même des méthodes pour revoir , pour améliorer
et pour amender ces difficultés.*

Par ailleurs, le manque de formation fait que les enseignants aient du mal à tenir une classe dans laquelle on retrouve des élèves à besoins spécifiques. C'est ce qui ressort de l'extrait suivant :

« Then the third issue we have to do is pedagogy. Ok, if you have to do the instrument, are the teacher will be too able to effectively teach the children with special needs the way that supposed to be taught, this are the difficulties that we have ».

Ces problèmes de formation sont eux-mêmes liés à un autre problème de la nouveauté de l'éducation inclusive, car elle est un champ d'éducation qui n'est pas très bien connu dans l'environnement de l'éducation de base au Cameroun et surtout au niveau des établissements. C'est du moins ce qui se dégage de la déclaration suivante : *« Comme difficulté, donc, l'éducation inclusive est une nouvelle discipline que nous avons introduite dans les écoles normales d'instituteurs de l'enseignement générale depuis les années 2023/2024 ».*

Dans cet extrait, nous constatons que certains responsables en charge de l'éducation inclusive confondent encore la politique de l'éducation inclusive à une quelconque discipline.

3.3. Contraintes liées aux ressources

Notre travail de recherche nous a permis recenser plusieurs problèmes liés aux ressources dont les plus flagrants sont d'ordre infrastructurels, matériels, liés à l'orientation et financiers.

Pour ce qui est des problèmes infrastructurels, aux dires de certains acteurs, les établissements qualifiés comme étant des écoles inclusives n'ont pas les commodités nécessaires à l'accueil des personnes à mobilité réduite par exemple. Cette idée peut être perçue dans les extraits suivants : *« La première difficulté c'est les bâtiments adéquats pour recevoir les enfants ehhh, surtout pour ceux à mobilité réduite ».* La nature des bâtiments semble ne pas être en conformité avec les exigences infrastructurelles d'une école qui accueille les élèves à besoins spécifiques. C'est ce qui est perceptible dans l'extrait

suisant : « *Et au niveau de ces établissements, il faut que les bâtiments soient adaptés pour accueillir les enfants à mobilité réduite qui ne peuvent pas monter les escaliers par exemple* ».

D'autres participants évoquent des problèmes d'équipements qui nous semblent rentrer toujours dans le cadre des infrastructures. Cette idée est visible à partir de l'extrait suivant : « *Then the four difficulty has to do with the use equipment, the acquisition of the equipment of the use of the equipment. Those are some of the difficulties that teacher would find of the field* ». Quand on sait que l'une des conditions pour parler d'éducation inclusive est l'accessibilité, c'est-à-dire la capacité à pouvoir accueillir tout élève, indépendamment de ses difficultés, une telle réalité semble soulever les contraintes infrastructurelles qui pèsent sur la mise en œuvre de l'éducation inclusive.

Un autre problème de ressource est celui relatif aux TICs. Etant à l'ère du digital, la mise à disposition de ces outils auprès des établissements et donc des acteurs est susceptible de participer à une meilleure pédagogie inclusive, comme tend à le montrer cet extrait : « *[...] il faut des ressources pédagogiques appropriées, il faut des ressources pédagogiques en TIC en rapport avec l'enseignement pour rendre les enseignements inclusifs* ».

Le troisième problème de ressource identifié est d'ordre matériel. Certains participants affirment ne pas être en mesure de travailler en raison du manque de matériel. C'est ce qui peut être perçu de la déclaration suivante :

Hummm, la, sur ce point on a d'énormes difficultés. Parce qu'aujourd'hui, avec la pédagogie des projets par exemple, nous sommes dans un contexte où il n'y a pas de matériel et l'enseignant est un créateur, un inventeur, je peux même dire que l'enseignant d'aujourd'hui n'est devenu l'homme poubelle qui utilise les bacs à ordures afin d'avoir un matériel qui lui permette d'enseigner pour que le processus soit en cohérence avec les objectifs donnés.

L'absence de matériel amène donc les enseignants à se débrouiller à travers un recours quasi systématique à la poubelle pour avoir le matériel nécessaire à la dispensation de leurs enseignements dans le cadre précis de la pédagogie par projet. Selon certains

participants, bien que des documents et même les livres aient été revus, le matériel quant à lui reste absent alors même qu'il est indispensable pour l'apprentissage par la pratique. L'illustration de cette idée est perceptible dans l'extrait suivant :

Bien après l'apparition des curricula, on a essayé d'adapter les documents, les livres, particulièrement aux objectifs visés mais seulement les livres ne peuvent pas être les, le seul matériel par ce qu'aujourd'hui, quand nous devons parler du Learning by Doing, nous avons besoin d'un matériel concret pour la majorité des cas et cela n'est pas. C'est pour cela que nous sommes obligés d'aller vers les poubelles si possibles pour recycler et voir avec les élèves, concevoir des, un matériel adéquat pour pouvoir enseigner.

En plus de cette situation difficile, certains estiment n'avoir jamais entendu ni eu de ressources pour pallier à cette situation. C'est ce qui transparaît dans la déclaration suivante :

Ehhh, à moins que je n'en sois pas informé, mais je crois que non. Je crois que non, d'autant plus que pour avoir travaillé dans plusieurs écoles, je pense que je n'ai jamais entendu parler de ressources ou de dons en ressources qui puissent permettre de de d'apporter notre plus à cette éducation

Cette absence ne semble pas être anodine si on l'aborde de manière systémique. C'est dans cette optique que la prochaine section s'attèlera à démontrer qu'elle est la conséquence d'un problème d'orientation de l'éducation inclusive.

Pour ce qui est du problème lié à l'orientation sur l'éducation inclusive, Comme on le dit de coutume, l'implémentation d'une politique est fonction de comment elle est conçue et de la stratégie générale qui la porte. Dans le cas de cette catégorie de problème, on note une absence de politique éducative relative à l'éducation inclusive, ainsi qu'un problème de budget, de perception des acteurs sur l'éducation inclusive et d'ineffectivité de l'éducation inclusive.

Parlant de l'absence d'une politique de l'éducation inclusive, des acteurs au niveau méso indiquent que cette politique fait face au fait qu'il n'existe pas de politique éducative comme on peut le percevoir dans l'extrait suivant :

Les difficultés sont de plusieurs ordres hienn. Il y a d'abord la première difficulté, c'est qu'il n'y avait pas de politique nationale de l'éducation inclusive au Cameroun. Donc à partir de cet instant, c'était un peu la navigation à vue. Heureusement entre temps donc, on a essayé de rédiger cela et au jour d'aujourd'hui nous avons déjà une politique qui est en train d'être établie, qui sera finalisée, qui est même déjà finalisée mais qui va être validée techniquement au niveau stratégique dans les tous prochains jours. En attendant cette validation, nous avons commencé déjà à inscrire certaines des actions de cette politique dans le budget du MINEDUB avec une meilleure vue sur ce qu'il y a des objectifs à atteindre.

Dans cette déclaration, le participant indique que l'éducation inclusive ne fait pas encore l'objet d'un programme, au sens de déclinaison de la politique éducative pour résoudre des problèmes concrets. L'éducation inclusive était en grande partie gérée d'une manière non structurée en raison de l'absence d'un plan directeur définissant clairement les actions à exécuter dans le temps pour la matérialiser. Il n'y avait donc presque pas d'objectifs clairement définis dans ce sens.

Une des conséquences du problème précédent est liée au budget. N'ayant pas un plan qui indique les objectifs à poursuivre, les moyens financiers eux-aussi devenaient logiquement absents. Par conséquent, il devient difficile de mettre véritablement en œuvre la politique éducative, comme le témoigne cette déclaration :

L'éducation inclusive nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de moyens ehhh d'abord pour les aménagements des environnements scolaires, pour soutenir les besoins éducatifs des apprenants a besoin spécifique, pour encourager les enseignants qui enseignent dans ces écoles par ce que enseigner dans une école inclusive aujourd'hui, c'est un surcroit de travail par rapport aux écoles ordinaire [...] Dans il faut beaucoup de moyens et nous n'en avons pas et heureusement la politique a prévue qu'on développe des partenariats a tous les niveaux pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Dans ce sens, il est prévu que les pouvoirs publics supportent la mise en œuvre à hauteur de 65% et les partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux à hauteur de 35%.

On note à partir de ce propos que l'éducation inclusive est gourmande en matière de moyens financiers. En dépit du manque de stratégie relative à l'éducation inclusive au Cameroun et qui est actuellement en train d'être corrigé, le participant note que le défaut de moyens a été comblé par des partenariats que le ministère a noué avec d'autres entités. Malgré cet appui des partenaires, le problème des ressources financières pour l'implémentation de l'éducation inclusive en tant que politique reste prégnante.

Le problème de budget a une incidence sur la perception que les acteurs ont de l'éducation inclusive. Compte tenu du fait qu'une manque de planification ait été évoquée, il nous semble tout à fait logique que l'éducation inclusive soit peu connue ou méconnue. C'est l'idée qui ressort des extraits suivants :

Bon, la deuxième difficulté est que la notion d'éducation inclusive en générale reste encore mal perçue si non inconnue de la grande majorité des acteurs de l'éducation. C'est déjà pourquoi dans la politique validée, il y a une action dédiée à la mobilisation communautaire pour essayer de démocratiser ce concept au niveau de communautaire de manière à impliquer tout le monde dans sa mise en œuvre dans notre pays.

Un autre enseignant abonde dans le même sens mais en insistant sur la difficulté à cerner les cas des élèves à besoins particulier, comme le témoigne l'extrait suivant :

Nous n'avons pas la parfaite connaissance et c'est encore plus facile par ce que les troubles étant différents, nous avons des difficultés à les cerner. Nous avons des difficultés par ce que pour un enfant qui a des problèmes de dysorthographe, nous ne savons pas si c'est la dysorthographe ou si c'est la dyscalculie ou si c'est, il faudrait même déjà savoir quels sont les différents maux qui entourent ce ehhh ce ce ce cas des, ces cas inclusifs.

Selon les propos de ce participant, cette absence est la conséquence d'une absence de démocratisation du concept d'éducation inclusive. Or, si un plan avait existé, une telle difficulté aurait eu plus de chance d'être levée, un plan impliquant d'une certaine manière des actions de communication.

Pour un autre participant, un cadre notamment, la méconnaissance substantielle de l'éducation inclusive n'est pas que le

fait des enseignants sur le terrain. Elle concerne également certains acteurs du ministère de l'éducation de base, comme l'indique la déclaration suivante :

Talking about putting in place the national inclusive education policy in Cameroon, we have prime many challenges. First, the first is problem of difficulty in braking through the concept. If you find it difficult to concept the inclusive education is something that can work. And so because people did not know far much about the concept as education, given at the level of the ministry, the may turn to block. Some of the ideas, some of the policies that we want in the shirt. And people will be why dies, and the wise time because they do not understand, what put inclusive education is all about. So they are a first the honor of endurance at the level of the educational take holder beginning form in the ministry.

Par ailleurs, du fait de sa nouveauté et de sa faible vulgarisation, l'éducation inclusive donne souvent lieu à des divergences en terme de compréhension. Cette idée peut être illustrée à travers l'extrait suivant: « *Then the fourth difficulty has to do with the use equipment, the acquisition of the equipment of the use of the equipment. Those are some of the difficulties that teacher would find of the field* ».

Cette situation, couplée aux autres exposées plus haut, entraine un autre problème qui est celui de l'ineffectivité de l'éducation inclusive d'où la difficulté à trouver des écoles véritablement inclusives. C'est ce que témoigne cet extrait lorsque ce participant déclare :

Comme difficultés que nous rencontrons, c'est de trouver les écoles de... a vocation inclusive au niveau de l'éducation de base. Certes avec l'organisme sciences-est, nous avons ehhh, l'école publique primaire inclusive de Nkoldongo, l'école publique primaire inclusive de Nkolbisson, l'école maternelle publique inclusive d'oyomabang, il y a aussi a Mbalmayo, Oyak et autres. Donc, comme difficulté principale difficulté, c'est de trouver les établissements qui vont accueillir les enfants à besoin éducatif spécifique.

Eu égard à ce qui précède, la conséquence finale des problèmes qui viennent d'être présentées sur la base des propos des participants

est qu'il est difficile de trouver au niveau du primaire, des établissements en mesure d'accueillir et de prendre en charge toute catégorie d'apprenants.

4. Discussion des résultats

Les résultats de cette étude indiquent trois principales difficultés auxquelles font face l'éducation inclusive auprès des participants : les contraintes liées à la formation, les contraintes liées aux ressources et les contraintes d'ordre pédagogique. La première catégorie montre que les difficultés relèvent d'un manque de formation, d'une formation approximative et d'une méconnaissance du langage des signes. La deuxième catégorie de difficultés indique que l'éducation inclusive a du mal à s'implanter du fait d'un manque d'infrastructures (en termes d'équipements, d'outils TIC et de matériel didactique), manque de matériel, un manque de visibilité sur l'orientation générale de l'éducation inclusive ainsi qu'un manque de budget. La dernière catégorie pointe des difficultés liées à la pédagogie. Elle montre que les enseignants ont des difficultés à alterner méthode de lecture globale et méthode de lecture syllabique et à tenir les élèves à besoins spécifiques.

Les difficultés liées à la formation ainsi que celles liées à aux ressources peuvent être comprises à la lumière de la théorie de la contingence. Les résultats liés à ces deux catégories de difficultés indiquent que le problème de l'éducation inclusive est d'ordre organisationnel. En d'autres termes, les difficultés de formation et de ressources sont liées à la configuration de l'éducation inclusive en elle-même parce que n'ayant pas une structure claire. L'éducation inclusive en tant que plan n'a pas une organisation bien structurée. Dans le sens de la théorie de la contingence structurelle, on peut dire que le système technique ne fait réellement pas office de régulateur dans l'administration générale de la politique d'éducation inclusive. Par conséquent le travail a du mal à se formaliser comme cela se doit (Mintzberg, 1998). L'éducation inclusive étant nouvelle, la technostructure manque de spécialistes pour véritablement mener à bien le travail de formation pour le déploiement des enseignants (Mintzberg, 1998).

L'autre chose est que cette situation indique est le fait que le système technique n'est pas assez sophistiqué du fait d'un manque de fluidité de la technostructure. Ce qui déteint sur la structure administrative et les mécanismes de liaison entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. Le travail du sommet stratégique peut ici être remis en cause, car c'est depuis ce sommet que les stratégies du centre opérationnel peuvent être appréciées, et envisager ainsi leur opérationnalité, du point de vue de leurs actions. Cet état de fait est la preuve que nous sommes en présence d'une structure simple (Mintzberg, 1998).

Ce problème de structure a une incidence sur les activités de formation en ceci que les enseignants n'acquièrent pas les compétences nécessaires à leurs pratiques. De plus, ce travail de formation nécessite un ensemble de commodités en termes de ressources afin de capaciter convenablement les enseignants. Or, comme nous l'avons vu, ces derniers se plaignent de ne pas disposer d'infrastructures, d'équipements, de matériels etc. Du point de vue de la théorie des contraintes, la formation apparaît comme étant le chemin critique dans la politique d'éducation inclusive (Goldratt, 1984 ; 1992). En d'autres termes, les problèmes de ressources et de formation constituent des éléments qui retardent la mise en œuvre effective de l'éducation inclusive au Cameroun.

En ce qui concerne les difficultés liées à la pédagogie, on peut percevoir que les enseignants qui constituent le centre opérationnel ne sont pas assez outillés pour implémenter les pratiques associées à l'éducation inclusive. Là encore, on peut voir, du point de vue de la théorie de la contingence structurelle, que le centre opérationnel ne soit pas en capacité de se déployer. Du point de vue de la théorie de la contingence structurelle (Mintzberg, 1982 ; 1990a, 1990b), cette situation peut être liée à l'âge de l'organisation qui ne s'est pas encore accommodée à la question de l'inclusion. Cette dernière lui étant nouvelle, le centre opérationnel (les enseignants) ont du mal à la manipuler. Cette situation devient donc une contrainte liée à la structure de l'éducation inclusive, traduisant ainsi une organisation à configuration simple. Du point de vue de la théorie des contraintes, les difficultés liées à la pédagogie tendent à montrer que dans le processus d'enseignement-apprentissage, du moins en ce qui concerne les techniques de lecture, il est difficile pour les enseignants d'appliquer

la méthode en vigueur. De ce point de vue, la pédagogie constitue un chemin critique dans la mise en œuvre de l'éducation inclusive.

Conclusion

La présente étude s'est attelée à identifier les contraintes liées à l'implémentation de l'éducation inclusive dans le sous-secteur de l'enseignement de base au Cameroun. Au terme de l'analyse, il ressort qu'il existe trois grandes catégories de contraintes : celles liées à la formation, à la pédagogie et aux ressources. À la lumière des théories de la contingence structurelle et de la théorie des contraintes, on déduit que l'éducation inclusive obéit à une configuration mécaniste et que les moyens constituent la principale chaîne critique. L'une des plus-values de cette étude est le modèle d'analyse bidimensionnel qu'elle a mobilisé pour sa grille d'analyse. En guise, d'avenue de recherche, l'on pourrait s'intéresser aux dispositifs mis en œuvre dans le cadre de l'éducation inclusive au Cameroun.

Références

Fonkoua Pierre (2018), *L'intégration scolaire des enfants en difficulté en Afrique : adaptation et apprentissage dans le système éducatif*, cahiers africains de recherche en éducation, N°13, L'Harmattan.

Handicap International (2014), *Outils et ressources pour l'éducation inclusive*, Kit de formation d'enseignants.

Hoffmann Michael J. (1999), *Constructivism and Complexity Science: Theoretical Links and Empirical Justification*, In paper for ISA meeting.

Jaeck Pierre (2014), *Pratiques managériales et theory of constraints: le cas d'une entreprise de taille intermédiaire (ETI) française dans le secteur des services*, Thèse de Doctorat non publié, Université de Strasbourg, <https://theses.hal.science/tel-01126855/>

Mintzberg Henry (1990), *The design school: reconsidering the basic premises of strategic management*, Strategic management journal.

Mintzberg Henry (1990), *Voyage au centre des organisations*.

Mintzberg Henry et Romelaer Pierre (1982), *Structure et dynamique des organisations*, Ed. d'organisation.

Rouleau Linda (2011), *Théories des organisations, approches classiques, contemporaines et de l'avant-garde*, Puq.

Sightsavers (2011), *Document d'orientation de politique, Faire de l'éducation inclusive une réalité*, www.sightsavers.org.

Sightsavers (2018), *L'éducation inclusive pour les enfants handicapés, Manuel de formation des enseignants*. Volume 1.

Tchombe, Therese M. S. (2017), *Epistemologies of inclusive education and critical reflexivity for pedagogic practices in primary years*, In *Inclusive education in African contexts*, Brill.

Tchombe Thérèse (2017), *Rapport analyse de l'éducation inclusive au Cameroun*, Center for Child and family development and education,/ Unesco chair Cameroon.

Unesco (2003), *Overcoming exclusion through inclusive approaches in education, A challenge and a vision*. Unesco.

Unesco. (2005a), *Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous*, Repéré à <http://www.unesco.org>.

Unicef (1989), *Convention Internationale des Droits de l'Enfant*, Article 2.

Vienneau Raymond (2006), *De l'intégration scolaire à une véritable pédagogie de l'inclusion*, In Dionne Carmen et Rousseau Nadia *Transformation des pratiques éducatives, La recherche sur l'inclusion scolaire*, Collection éducation-recherche, Québec Presses de l'Université du Québec.

wikipedia.org. consulté le 10 Mars 2019.

Gestion administrative des associations de théâtre et des arts de l'oralité à Porto-Novo (Bénin)

Carolle-Nelly, CODO

*Maitre-Assistant, Enseignant-chercheur
Centre d'Etudes et de Recherche en Education et Intervention Sociale pour le
Développement
Université d'Abomey-Calavi, Abomey-calavi, Bénin
canellyco@yahoo.fr*

Sèwanou Judicaël, CAKPO

*Master en Récréologie
Centre d'Etudes et de Recherche en Education et Intervention Sociale pour le
Développement
Université d'Abomey-Calavi, Abomey-calavi, Bénin
judicaelcakpo839@gmail.com*

Résumé

Le travail met en lumière les problèmes auxquels sont confrontées les associations de théâtre et des arts de l'oralité à Porto-Novo au plan administratif. Ainsi, les facteurs d'ordre organisationnels et structurels constituant les déterminants de la gestion administrative au sein de ces associations ont fait l'objet d'analyse. La théorie de la typologie des structures d'organisation de Henry Mintzberg (1982) a été mise à contribution. Un échantillon de 121 sujets à base du choix raisonné et de la méthode accidentelle a été investigués.

Les résultats révèlent qu'au sein des associations artistiques ciblées, on note une gestion axée sur le premier responsable (99%), une quasi-absence de compétences et de formations des membres en rédaction administrative (83%), des difficultés de collaboration entre associations sœurs (77%) une quasi-absence de volonté de certains membres de participer à la gestion administrative de leur association (63%) et un relatif faible intérêt des pouvoirs publics pour le secteur des arts et de la culture (60%).

Un meilleur fonctionnement des associations de théâtre et des arts de l'oralité dans la ville de Porto-Novo passe par la formation et le renforcement des capacités des acteurs, l'instauration d'un climat favorable à la participation de tous les membres à la vie administrative et le renforcement de la collaboration entre associations culturelles, mécènes et responsables politiques.

Mots clés : Association, gestion administrative, Porto-Novo, Bénin.

Abstract

The work highlights the problems faced by theatre and oral arts associations in

Porto-Novo at the administrative level. Thus, the organizational and structural factors that make up the determinants of administrative management within these associations have been analysed. Henry Mintzberg's (1982) theory of the typology of organizational structures was used. A sample of 121 subjects based on reasoned choice and accidental method were investigated.

The results reveal that within the targeted artistic associations, there is management focused on the first manager (99%), a virtual lack of skills and training of members in administrative drafting (83%), difficulties of collaboration between sister associations (77%) a near-lack of willingness of some members to participate in the administrative management of their association (63%) and relatively low government interest in the arts and culture sector (60%).

Better functioning of theatre and oral arts associations in the city of Porto-Novo requires training and capacity building, creating a climate conducive to the participation of all members in administrative life and strengthening collaboration between cultural associations, patrons and politicians.

Keywords : Association, Administrative Management, Porto-Novo, Benin.

Introduction

Dans un monde de plus en plus concurrentiel, les nations sont confrontées à des risques permanents de pertes de leurs activités économiques, en particulier si le niveau de qualification de la main d'œuvre pour ses activités n'est pas déterminant. Afin de diminuer ses risques, certains peuples se tournent vers la mise en valeur des ressources culturelles et naturelles de leurs territoires entant que moteur de développement durable (Vivant et Tremblay, 2010). Ces ressources peuvent être des paysages uniques, un patrimoine monumental, des pratiques traditionnelles, des produits du terroir et d'œuvres d'artistes du territoire...etc. Il s'agit d'autant d'éléments culturels dont la valorisation contribue inéluctablement au développement d'un pays. En tant que promotrice de paix et de tolérance, la culture favorise la cohésion sociale, le développement socio-économique et représente une ressource pour le développement local et humain (Jeretic, 2009). (UNESCO, 1983) ressort le fondamental rapport qui existe entre le développement et la culture. Elle certifie que toute volonté de réaliser un développement endogène passe par la prise de conscience des valeurs culturelles distinctives et par de nouvelles initiatives qui prennent racines dans l'affirmation de l'identité culturelle. Le développement, c'est la culture et la culture,

c'est le développement (Pascallon, 1983). Cet auteur conclue que le développement ne peut surgir que de son enracinement dans les sources culturelles et traditionnelles de chaque pays. Toutes ces thèses soutiennent que les arts et la culture sont importants dans tout processus de développement.

On évoque de plus en plus, des formes de manifestation de la culture que sont l'art, le langage et la technique. Le terme culture renvoie, dans son acception moderne et courante aux connaissances des œuvres de l'esprit : littérature, danse, musique, peinture, cinéma, arts plastiques... Cette définition s'inscrit dans la continuité du concept de culture utilisé dans les domaines des Lettres et Sciences Humaines en évoquant principalement les Beaux-Arts, les Belles Lettres et est, par simplification, constituée de la description des pratiques, des contenus.

L'analyse du secteur des arts et de la culture a montré que le Bénin dispose de nombreux talents artistiques. L'élaboration de la politique nationale de la culture en Mai 2013 exprime la volonté des dirigeants de sortir le secteur de l'ombre des préoccupations prioritaires que sont la santé, l'éducation, l'environnement, etc. Malgré ces efforts, le secteur peine à véritablement décoller car mal organisé. C'est pourquoi (Agbaka, 2013) déclare : ce document qui se présente sous la forme d'un cadre de réflexion pose un diagnostic du secteur culturel béninois confronté à une faible professionnalisation des acteurs culturels, une dégradation évolutive du patrimoine culturel, une insuffisance des infrastructures adéquates, un faible taux d'investissement dans les industries culturelles, une prédominance de l'informel, etc.

Bien que le pays soit signataire de nombreux textes de lois et stratégies comme la loi n° 91-006 du 25 Février 1991 portant Charte culturelle en République du Bénin, le plan de revalorisation artistique et culturelle mis en place par le régime au pouvoir, le Fonds des Arts et de la Culture (FAC), l'écart est frappant au Bénin entre la compassion affichée pour le secteur et la mise en œuvre concrète des politiques publiques. Le quotidien des acteurs culturels est souvent marqué par le manque d'assistance de l'Etat, l'absence de véritables politiques de financement des œuvres artistiques, de renforcement des capacités et de couverture sanitaire des acteurs sans oublier la faible promotion des produits artistiques et culturels à l'échelle nationale. C'est à juste titre

que (Zossou, 2014) déclare que le politique n'a pas un programme clair pour accompagner les événements. Selon (Mehouenou, 2020), le secteur souffre d'un manque de volonté politique forte pour en faire un véritable levier de développement. Le secteur culturel au Bénin fait appel à un nombre important de personnes de toute catégorie d'âge et d'obédience culturelle. Beaucoup d'activités artistiques et culturelles (festivals, spectacles de conte, théâtre, poésie/slam...) se mènent par cette multitude d'acteurs exerçant différents métiers générateurs de flux financiers. Nombre d'initiatives prises par les pouvoirs publics et les Partenaires Techniques et Financiers et allant dans le sens de la structuration et du rayonnement du secteur sont restées à mi-chemin. Ainsi, nonobstant l'adoption de plusieurs textes et l'élaboration de plusieurs politiques à l'instar de la stratégie de relance du secteur des arts et de la culture par le régime au pouvoir actuel, le secteur peine encore à prendre son envol. En effet, plusieurs maux minent le milieu artistique et culturel au Bénin. L'avènement du gouvernement actuel a coïncidé avec une crise importante liée à la gestion du principal Fonds de financement d'alors, des activités culturelles et artistiques - le Fonds d'Aide à la Culture. Une série de malaises ont suivi et fait corps avec la décision de l'Etat d'opérer une réforme du secteur culturel. Ces mesures réformatrices ne reçoivent pas bon écho au sein de la classe culturelle, pour cause, leur mise en œuvre peine à être effective. Le regain d'intérêt noté pour le tourisme, qui fait corps avec la culture, passe pour un pan mystérieux auprès de la communauté culturelle.

A Porto-Novo, acteurs culturels, artistes, partenaires et promoteurs culturels, tous se plaignent car faisant face à des difficultés dont le manque d'assistance de l'Etat et d'une véritable politique d'accompagnement. En témoignent les nombreuses absences observées des autorités lors de certains événements culturels pour lesquels leur présence physique et leur soutien en nature ou en espèce sont sollicités. A titre illustratif, nous pouvons citer la célébration par la plateforme des associations culturelles pour la révolution des arts vivants (ACRAV-PORTO) de la Journée Internationale du Théâtre de Mars 2019 à Porto-Novo ou encore la convention annuelle du Réseau Educatif et de Promotion des Arts, de la Culture et du Sport des Jeunes du Bénin (REPAC-SJ-BENIN) organisée en Septembre 2018. Des constats que confirment le manager culturel béninois et promoteur du

festival international des langues maternelles et de l'oralité connu sous le nom de festival Gankéké quand il déclare dans une interview que le clientélisme au Bénin ne permet pas aux événements de prospérer et que le manque de collaboration engendre l'effritement des initiatives. Selon cet acteur culturel, le politique n'a pas un programme clair pour accompagner les événements (Zossou, 2014). En dehors du Festival International de Porto-Novo (FIP), rares sont les événements à caractère culturel ou artistique qui retiennent avec beaucoup d'intérêt l'attention des responsables politiques. A ces maux s'ajoutent au plan interne des difficultés de collaboration entre personnes physiques (poètes, conteurs, slameurs, acteurs de théâtre...) et personnes morales (associations, mouvements, réseaux culturels...etc.). C'est dans ce contexte que le Réseau d'Unification et de Sauvegarde des Savoirs Inédits et Récents (REUSSIR-ONG), une association de développement artistique et culturel, orientée vers la recherche et la formation et l'association SUDCREA, une association socioéducative et culturelle exerçant au Bénin ont organisé un séminaire en faveur des associations, fédérations et confédérations d'artistes, d'acteurs culturels et entrepreneurs culturels en février 2018 dans la salle FITHEB de Cotonou. L'objectif du séminaire était d'accroître chez les acteurs et opérateurs culturels béninois la connaissance qu'ils ont des Objectifs du Développement Durable (ODD) et du Programme d'Actions du Gouvernement (PAG). Malgré ses assises où des éclaircissements ont été donnés, des promesses ont été faites, le sourire peine à se dessiner sur les lèvres des acteurs culturels et des artistes. De la charte n°91-006 de Février 1991 aux projets mis en relief dans le PAG, la réalité n'est pas reluisante.

Au-delà de ces problèmes, les associations artistiques de Porto-Novo rencontrent des difficultés en matière de gestion administrative. Un constat que soutient le directeur exécutif du REPAC-SJ-BENIN. En effet, les associations culturelles de Porto-Novo souffrent de beaucoup de maux sur le plan administratif ; des maux dont le remède se trouve dans la mise en œuvre de projets qui visent à renforcer la capacité administrative de ces organisations (Hounkpatin 2020). La conception et la mise en œuvre de projets culturels, la recherche de financement pour leur exécution, la rédaction des rapports d'activités, les tâches liées au secrétariat sont autant d'activités qui semblent visiblement déserté le fonctionnement des groupes artistiques. La réalité nous peint

l'image d'acteurs proactifs et disponibles sur des scènes de spectacles culturels de toute nature (Journées culturelles scolaires, festivals, réjouissances diverses etc.), d'événements politiques et autres mais dépourvus de compétences nécessaires au bon fonctionnement administratif de leur associations d'appartenance. De même, on constate le plus souvent que le Directeur exécutif (premier responsable des associations artistiques généralement), assure tout seul la gestion administrative de son réseau et s'affaire aux différentes tâches qui y sont afférents pendant que les autres membres ne s'activent que pour jouir des fruits des sacrifices de ce dernier. Tout seul, il incarne parfois le Secrétaire, le rapporteur, le chargé de communication, le trésorier, le gestionnaire des projets à mettre en œuvre...etc. Il est au centre de toutes les décisions administratives de l'association. Voilà donc une panoplie de problèmes qui parfois fragilisent le fonctionnement des associations artistiques surtout sur le plan administratif. Quels sont les facteurs qui expliquent cette gestion administrative au sein des associations de théâtre et des arts de l'oralité dans la ville de Porto-Novo ? Telle est la question centrale qui fait l'objet de la présente recherche.

Porto-Novo, capitale du Bénin est une ville qui dispose d'un important potentiel artistique. Comédiens poètes, conteurs, humoristes en herbe ou confirmés, acteurs de théâtre réunis en association ou individuellement, animent la vie culturelle et artistique de la ville. Ces derniers, malgré les performances dont ils font preuve à chaque rendez-vous artistique font face à nombre de difficultés empêchant le décollage souhaité du secteur. Au nombre de ces difficultés figurent des problèmes d'ordre organisationnels et structurels au sein des associations de théâtre et des arts de l'oralité de la ville. C'est dans ce sens que s'inscrit la présente recherche dont l'objectif est d'analyser la gestion administrative des associations de théâtre et des arts de l'oralité dans la ville capitale. L'hypothèse de la recherche se présente comme suit : des facteurs organisationnels et structurels constituent des déterminants de la gestion administrative des associations de théâtre et des arts de l'oralité de la ville.

La théorie de la typologie des structures d'organisation de Mintzberg (1982) sert de base aux diverses analyses. Pour l'auteur, les structures traditionnelles sont représentées par un organigramme, mais celui-ci ne reflète en rien le vécu de l'organisation. Mintzberg remet en cause

la représentation formelle de la structure. Ainsi, l'organisation n'est pas vue comme composée de services ayant des liens hiérarchiques ou fonctionnels mais comme un assemblage de six (6) parties échangeant des flux de différentes natures. Il s'agit d'un centre opérationnel représenté par les membres qui répondent sur scène en qualité de poètes ou Slameurs, conteurs ou acteurs de théâtre au cours des événements pour lesquels les associations, *d'un sommet stratégique* représenté par la direction exécutive composée en générale du Directeur exécutif, du Secrétaire exécutif et dans une certaine mesure du trésorier(e) ; d'une ligne hiérarchique composée en générale du directeur artistique, de son secrétaire et de son trésorier et parfois du bureau d'organisation d'un événement, un spectacle ou toute autre activité ponctuelle dont l'association est porteuse ; d'un support logistique représentée par tout membre d'une association dont les services sont recommandés pour l'exécution de tâches précises dans la mise en œuvre d'un projet et de compétences externes sollicitées ; d'une *technostructure* composée de la direction exécutive en collaboration avec la direction artistique et aussi d'autres membres de l'association et enfin d'une idéologie : les éléments culturels, comme des croyances, des valeurs de traditions, des comportements, partagés par les membres de l'organisation. Comme dans toute vie associative, les associations culturelles réunissent des acteurs de divers horizons, ethnies, cultures, obédiences religieuses, comportements...etc. appelés à collaborer ensemble pour l'atteinte des objectifs fixés par l'association.

1. Méthodologie

La méthodologie est l'activité critique qui s'applique aux divers produits de la recherche. Elle ne doit pas être perçue simplement comme l'ensemble des techniques de l'enquête empirique et de l'analyse des données (Coovi, 2014). Il s'agit donc d'un ensemble coordonné de méthodes, de stratégies, de techniques, d'outils, de démarches et d'investigations pour atteindre un résultat. Mais avant, il convient de présenter de façon sommaire, le territoire de recherche. La ville de Porto-Novo, territoire de la présente recherche couvre une superficie de 52 km² soit 0,05% du territoire national. Elle est limitée au nord par les communes d'Akpro-Missérété, d'Avrankou et

d'Adjarra ; au sud par la commune de Sèmè-kpodji ; à l'est par la commune d'Adjarra et à l'ouest par la commune des Aguégué.

Selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitation Quatrième Edition (RGPH4) de l'INSAE (2013), elle compte 264 320 habitants. Depuis la mutation politique amorcée en 1990 et la mise en place des institutions démocratiques, la ville de Porto-Novo est devenue une Commune à Statut Particulier. Ainsi la ville de Porto-Novo est administrée par un conseil municipal dirigé par le maire. Elle est subdivisée en cinq (5) arrondissements et quatre-vingt-six (86) quartiers. C'est une ville dotée d'un riche patrimoine culturel et qui regroupe une floraison d'associations diverses intervenant dans les secteurs de l'art de l'oralité et du théâtre.

1.1. Justificatifs et déroulement

La recherche est de nature qualitative et quantitative. Elle utilise en effet, deux outils de collectes de données que sont le questionnaire et le guide d'entretien. Le questionnaire est une technique de collecte de données en analyse quantitative. Elle permet de recueillir des données standardisées. Les questionnaires élaborés dans le cadre de la présente recherche ont été administrés aux artistes, membres des différentes associations de théâtre et des arts de l'oralité appartenant à la population d'enquête. Les résultats obtenus grâce à ses questionnaires remplis ont permis d'apprécier le degré d'implication des sujets dans la vie administrative de leurs associations d'appartenance respectives et de recueillir leurs perceptions sur les relations entre associations culturelles et autorités politiques. L'entretien pour sa part, est la production par le chercheur de données à base de discours autochtones qu'il aura lui-même sollicités (Sardan, 1995). En effet, l'entretien est un moyen par lequel le chercheur tente d'obtenir des informations, qui n'apparaissent nulle part auprès des individus ayant été le plus souvent témoins ou acteurs d'événements sur lesquels porte la recherche (Saghui, 2012). En tant que technique de collecte de donnée qualitative, l'entretien peut revêtir plusieurs formes. Dans ce travail, il a été fait l'option de l'entretien semi-directif individuel. Ce type d'entretien offre au chercheur des possibilités de relance sur les nouvelles pistes n'ayant pas fait l'objet des points retenus dans le guide d'entretien (outil de la technique d'entretien). Les entretiens menés avec les responsables des associations de théâtre et des arts de

l'oralité ont permis de mieux appréhender les problèmes d'ordres structurels et organisationnels qui handicapent le bon fonctionnement administratif des associations. De même, il a été fait consultation au terme ou au cours de chaque entretien avec les responsables des rapports d'activités, de mise en œuvre de projets et des archives administratives des associations touchées pour mieux apprécier le fonctionnement administratif de ces associations et faire des comparaisons. Ces entretiens ont permis d'apprécier les rapports que les associations culturelles entretiennent avec les responsables politiques du point de vue administratif.

La démarche scientifique oblige à faire usage de certaines techniques et outils de collecte ainsi que de traitement et d'analyse des données. Au regard de la nature de cette recherche qui se veut être une recherche à la fois qualitative et quantitative, les techniques qualitatives utilisées sont la recherche documentaire et l'entretien précisément l'entretien semi-directif individuel et la technique quantitative utilisée est l'enquête par questionnaire.

L'exploitation documentaire a permis de cerner les concepts clés, d'enrichir le travail et de découvrir le point de vue d'autres chercheurs. Les différents documents ayant contribué à l'élaboration de ce travail sont entre autres les rapports, les mémoires, revues et autres publications ou productions scientifiques et littéraires en rapport à l'objet de recherche.

1.2. Choix des sujets de la recherche

La population d'enquête est constituée par l'ensemble des sujets qui sont potentiellement concernées par l'enquête. Elle prend en compte les responsables d'associations de théâtre et des arts de l'oralité, les artistes membres d'associations de théâtre et des arts de l'oralité et les autorités politiques du milieu culturel.

Les données ont été recueillies auprès des responsables d'associations culturelles et des responsables politiques à base de la méthode d'échantillonnage non probabiliste à choix raisonné. La méthode accidentelle a été appliquée pour le choix des artistes, membres des associations qui ont fait partie de l'enquête.

En effet, les méthodes non probabilistes regroupent les techniques où les éléments de l'échantillon sont choisis sur le terrain en fonction de jugements sur les caractéristiques de la population. Elles ne

nécessitent pas la disponibilité d'une base de données. Dans le cas de cette recherche, la base d'échantillonnage qui devrait nous renseigner représente le Répertoire des Organisations culturelles au Bénin de 1991 à 2015 dans lequel on dénombre 107 organisations culturelles régulièrement enregistrées dans la ville capitale de 2000 à 2015 (Zossou 2015). Mais ce répertoire ne fait pas une classification précise des associations artistiques à Porto-Novo intervenant dans le domaine des arts de l'oralité en particulier le conte, le slam, la poésie et le théâtre. Les informations contenues dans le document renseignent de façon générale sur toutes les associations, fondations, fédérations, confédérations et ONG qui ont pour secteur d'activité arts et culture aussi bien les arts de l'oralité (Conte, Poésie/Slam, Théâtre) que les autres arts (Musiques, danses, arts plastiques, scénographies...etc.). De même, ce répertoire n'est pas actualisé. Autrement dit, il ne prend pas en compte les réalités du monde culturel où beaucoup d'associations de théâtre ou des arts de l'oralité sont certainement nées et sont plus actives que d'autres qui ont vu le jour au moins une dizaine d'années avant elles. Il n'existe donc aucune base fiable et actualisée qui met en lumière d'une manière précise l'effectif total de la population ciblée par cette recherche. C'est la principale raison qui a motivé le choix de la méthode non probabiliste (choix raisonné) pour la sélection des associations culturelles et des responsables de ces associations.

La préférence s'est portée sur le choix raisonné en raison de l'une des natures que revêt cette recherche. Etant d'une part qualitative, elle vise à recueillir les opinions, analyser les discours. A cet effet, il a été donc indispensable d'identifier par un raisonnement judicieux les personnes (responsables culturels) susceptibles de fournir une mine d'informations et surtout fiables sur la thématique gestion administrative au sein des associations de théâtre et des arts de l'oralité du fait de leur expérience en tant que membre actif d'une association culturelle et surtout en tant que titulaire à un poste de responsabilité au sein de leur association et par ricochet acteur important dans la gestion administrative en milieu culturel.

Cette méthode du choix raisonné a été aussi utilisée pour la retenir un responsable politique. Il s'agit du Directeur du Patrimoine et de la Culture de Porto-Novo. Le choix a été porté sur ce sujet car il est à la tête d'une direction technique mise en place par la Mairie de Porto-

Novo et qui a à sa charge la gestion du secteur culturel à Porto-Novo au plan politique en servant d'intermédiaire entre les acteurs culturels ou les associations culturelles et les décideurs politiques.

Le choix des artistes membres a été basé sur la technique d'échantillonnage de choix accidentelle. En effet, au terme des entretiens menés avec les responsables culturelles, une demande de rencontre des membres de leurs associations a été formulée. Ceux-ci ont répondu favorablement à cette demande. Ainsi, la date, le lieu et l'heure des rencontres ont été définis par les responsables en accord avec leurs membres et portés à notre connaissance par appel téléphonique. Les questionnaires d'enquête élaborés dans le cadre de cette recherche ont donc été administrés aux artistes membres qui ont fait acte de présence aux dites rencontres.

Un certain nombre de critères s'imposent dans la détermination de nos cibles.

Les critères d'inclusion pour les responsables d'associations culturelles sont :

- Être membre d'un des organes directeurs d'une association culturelle ;
- Être responsable d'une association qui intervient dans les domaines artistiques conte, slam/poésie ou théâtre à Porto-Novo ; - Résider à Porto- Novo ;
- Être disponible.

Les critères d'inclusion pour les artistes sont :

- Être membre d'une association culturelle intervenant dans le domaine du théâtre ou des arts de l'oralité à savoir : conte, slam ou poésie à Porto-Novo ;

- Résider à Porto- Novo ;
- Être disponible.

Les critères d'inclusion pour l'autorité politique sont :

- Être un responsable politico administratif ;
- Être en service à la Direction du Patrimoine et de la Culture ;
- Être disponible.

En l'absence d'une base de données fiable et actualisée sur le nombre d'associations de théâtre et des arts de l'oralité à Porto-Novo, la recherche a pris en compte de façon empirique (technique du choix

raisonné), les associations actives et qui animent le secteur dans la ville de Porto-Novo. En effet, les services publics (Direction du Patrimoine et de la Culture et Préfecture de Porto-Novo) contactés ne disposent d'aucune liste ou répertoire actualisée des associations spécialisées dans le théâtre et les arts de l'oralité. Les raisons principales de cette indisponibilité de liste exhaustive et actualisée sont entre autres le dynamisme du secteur où les associations naissent au jour le jour et surtout l'existence de plusieurs associations non formelles et donc non enregistrées. Le seul document pouvant servir de liste référence a été réalisé en 2015 (Répertoire des organisations culturelles au Bénin de 1991 à 2015). Or, certaines associations sont nées et fonctionnent après 2015 tandis que d'autres nées pendant cette période (1991 à 2015) ne fonctionnent plus. Ainsi, ont été pris en compte dans la recherche les associations de théâtre et des arts de l'oralité actives sur le marché de l'art à Porto-Novo qui sont enregistrées ou non enregistrées. Après 18 entretiens, il a été constaté que responsables d'associations n'ont plus fourni de nouvelles informations et de nouveaux éléments pouvant enrichir la présente recherche. Le seuil de saturation étant ainsi atteint, les entretiens ont donc été limités à 18 acteurs culturels.

Au total, 121 sujets ont été investigué dans le cadre de la recherche dont 102 artistes, membres d'associations de Théâtre, de Conte ou de Poésie/Slam ; 18 responsables d'associations de Théâtre, de Conte ou de Poésie/Slam et le Directeur du Patrimoine et de la Culture.

Le dépouillement et le traitement des résultats de la recherche quantitative ont été faits grâce au logiciel SPSS Statistics Version 22.0. Le matériel utilisé pour la collecte des données qualitatives est le magnétophone du smartphone Infinix S4. Il a permis d'enregistrer les entretiens des responsables d'associations de théâtre et des arts de l'oralité à Porto-Novo et du responsable politique enquêté afin de retranscrire fidèlement plus tard les discours ou les paroles des sujets interviewés dans Office Word 2013. Les résultats de ce volet qualitatif ont été soumis à un traitement thématique et ont fait objets d'une analyse de contenus.

2. Résultats

Plusieurs résultats découlent de la recherche.

2.1. Vie associative culturelle à Porto-Novo : un secteur confronté à des problèmes d'ordre structurels et organisationnels

Secteur mal organisé pour la majorité des sujets enquêtés, on note à Porto-Novo l'inactivité de plusieurs associations sur le marché des arts et de la culture. Il n'est pas rare de constater la formation en association artistique de deux ou plusieurs individus sans des préalables administratifs requis qui se constituent de façon temporaire afin de pouvoir bénéficier d'un financement de Partenaires Techniques et Financiers pour la mise en œuvre de projets ponctuels. Une fois le projet terminé et les bénéfices partagés, ces associations disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Elles sont parcourues par des flux de constellations de travail. Il s'agit des regroupements plus ou moins informels qui se constituent pour effectuer un travail spécifique momentané (Mintzberg, 1982). Les conditions de formation de certaines associations ne répondent pas véritablement aux normes en la matière

Au sein de tout regroupement de personnes physiques ou de personnes morales, on note toujours une forme d'organisation appelée généralement organigramme qui structure l'association et qui permet de se situer par rapport aux instances, organes et acteurs impliqués dans son fonctionnement. L'organigramme diffère d'une association à une autre et peut varier en fonction de la taille de l'association, du statut juridique ou de son secteur d'activité. Toutefois, toute association est régie par un certain nombre de normes et exige la disponibilité de certaines composantes indispensables et nécessaires au bon fonctionnement de l'association. C'est dans ce sens que (Mintzberg 1982) identifie six composantes de l'organisation. Il s'agit d'un centre opérationnel, d'un sommet stratégique, d'une ligne hiérarchique, du support logistique, de la technostructure et d'une idéologie. La mise en mouvement de ces composantes détermine le respect des principes généraux qui fondent l'administration ou l'association. (Fayol, 1916) en dénombre 14 à savoir : la division du travail, l'autorité, la discipline, l'unité de commandement, l'unité de direction, la subordination de l'intérêt individuel à l'intérêt général, la rémunération équitable de l'effort, le degré de centralisation et de décentralisation, la chaîne hiérarchique, l'ordre à la fois matériel et social, l'équité dans la manière de traiter

les employés, la stabilité du personnel, l'initiative et le sens de l'esprit de corps.

A Porto-Novo, les associations de théâtre et des arts de l'oralité sont représentées par les mêmes organigrammes avec quelques différences moins importantes. Ces différences concernent l'effectif total des membres de l'association, le niveau de compétences des ressources humaines de l'association et la dénomination d'un organe ou d'une instance de l'association. Une lecture de l'organigramme des associations de théâtre et des arts de l'oralité permet de constater la présence de la direction artistique, d'un conseil d'administration et d'une Assemblée générale (instance plénière). La figure 1 présente l'organigramme ordinaire des associations de théâtre et des arts de l'oralité à Porto-Novo sur la base de la théorie de (Mintzberg, 1982). Il en ressort que les associations culturelles notamment celles intervenant dans le domaine des arts de l'oralité à Porto-Novo de façon générale tendent beaucoup plus vers des configurations structurelles simples. En effet, le pouvoir au sein de ces associations est très centralisé. Le sommet stratégique composé des membres de la direction exécutive est au centre de toutes les décisions liées à la planification des programmes d'activités, l'élaboration des actes administratifs, la rédaction et la mise en œuvre des projets...etc. Très peu de pouvoirs sont accordés au centre opérationnel qui généralement manque de qualifications. Cela corrobore les propos de Hounkpatin (2020) selon lesquels, les associations culturelles de Porto-Novo souffrent de beaucoup de maux sur le plan administratif ; des maux dont le remède se trouve dans la mise en œuvre de projets qui visent à renforcer la capacité administrative de ces organisations. La figure 1 présente la situation.

Figure 1 : Schéma synthétique de l'organigramme ordinaire des associations de théâtre et des arts de l'oralité à Porto-Novo sur la base de la théorie de Mintzberg (1982)

Source : Enquêtes de terrain, 2020

2.2. Des associations de théâtre et des arts de l'oralité quasiment administrés et gérés par les seuls directeurs exécutifs

Au plan administratif, les associations de théâtre et des arts de l'oralité à Porto-Novo sont confrontés à une mine de difficultés. Les résultats

issus de l'enquête révèlent que le premier responsable de l'association, généralement le Directeur exécutif est activement impliqué dans la vie administrative de l'association (99%). Ce dernier est au centre de toutes les décisions, tâches administratives et projets de l'association. Il supervise, apprécie et accompagne les membres au plan administratif (85% des sujets enquêtés). Ce discours est tenu par tous les responsables interviewés. L'absence de volonté de certains responsables de confier des responsabilités, le manque de compétences et de formations de beaucoup de comédiens en rédaction administrative (83%), la rareté voire l'inexistence des offres de formation en rédaction administrative mais aussi le manque de volonté de certains membres de participer à la gestion administrative de leur association (63%) sont entre autres les raisons qui justifient les constats effectués. Lesquels constats qui ont pour conséquence une implication mécanique des acteurs au fonctionnement de leur association d'appartenance et une limitation de leur participation à la pratique artistique au détriment des activités administratives. Pourtant, le bon fonctionnement d'une organisation passe par les quatorze (14) principes généraux de l'administration selon Fayol (1916) que sont la division du travail, l'autorité la discipline, l'unité de commandement, l'unité de direction, la subordination de l'intérêt individuel à l'intérêt général, la rémunération équitable de l'effort, le degré de centralisation et de décentralisation, la chaîne hiérarchique, l'ordre à la fois matériel et social, l'équité dans la manière de traiter les employés, la stabilité du personnel l'initiative le sens de l'esprit de corps.

2.3. Des associations de théâtre et des arts de l'oralité aux activités mal planifiées, et fonctionnant presque sous financements propres

Pour leur fonctionnement, les associations culturelles comme toute personne morale mobilise des moyens, des ressources aussi bien humaines, financières que matérielles. 60% des artistes interrogés confessent que les sources de financement de leurs activités proviennent de leurs propres ressources et des partenaires. Ces partenaires sont généralement des personnes ressources, des particuliers, des personnes externes à l'association mais qui soutiennent ces œuvres. M.C, un responsable d'association confie à ce propos : « Nous fonctionnons sur la base de nos cotisations, nos

financements personnels, les personnes ressources qui nous accompagnent, les amis...etc. ».

Secteur considéré avec peu d'importance par les pouvoirs publics, les associations souffrent du manque de soutien de l'Etat. S.M, un responsable d'association culturelle s'inscrit dans ce sens : « Ce sont nos cotisations qui nous permettent de développer les projets. Nous finançons nos activités sur le terrain ». M.C poursuit : « Les autorités locales ne donnent rien. Ils peuvent autoriser la salle de spectacle, mais pour le financement, ils disent il n'y a pas. » Les aveux des responsables interrogés permettent de rendre compte de l'inexistence d'une véritable politique d'accompagnement de l'industrie culturelle au Bénin et surtout des insuffisances observées dans la mise en œuvre des quelques politiques déjà existantes. Ainsi, pour B.H, un responsable d'association, « en matière d'accompagnement politique, il n'y a pratiquement rien qui sort... ». De même, M.S confesse : « On n'a jamais eu un financement des politiques à moins que ça soit des personnes physiques déjà connu...l'administration politique ne nous a jamais soutenu, jamais ».

Par ailleurs, il faut dire qu'en dehors des raisons sus-évoquées, certains facteurs justifient aussi le manque de soutien des responsables politiques et des partenaires techniques et financiers et qui dénotent du manque de professionnalisme dont fait preuve beaucoup d'acteurs ou d'associations culturelles.

Force est de constater une mauvaise planification des activités des associations dans le temps, des problèmes de technicité dont souffrent certains projets dans la conception et surtout le retard qu'accuse certaines associations dans le dépôt de leur projet et demande de soutien. Or, l'action culturelle apparait comme le seul champ d'intervention capable de se saisir des caractéristiques sociales, ethniques et culturelles des populations pour valoriser les différences et les oppositions. L'auteur ajoute que l'expression artistique permet aux individus de parler d'eux-mêmes, de formuler des idées et des sentiments difficiles à exprimer, et cela grâce aux codes et aux outils spécifiques proposés par la pratique artistique. La culture peut donc être un levier pour la reconstruction d'identités individuelles et collectives, pour la restauration du lien social, et pour la revalorisation des quartiers (Auclair, 2005).

2.4. Des associations de théâtre et des arts de l'oralité en proie à des difficultés de collaboration

Les difficultés en matière de collaboration, de partenariat ne manquent pas entre associations artistiques sœurs. Un constat que déplore Zossou (2014) : « Le fait de ne pas travailler ensemble fait que les initiatives s'effritent au fil du temps ». 77% des sujets enquêtés dans le cadre de cette recherche confirment cette réalité. On note en effet des comportements d'individualisme, d'égoïsme et de la recherche de l'intérêt personnel qui font que certains responsables ou associations préfèrent évoluer seul et s'abstiennent de toute démarche de collaboration avec les autres associations sœurs. A cela s'ajoute la méfiance observée dans le secteur. De même, le souci majeur que rencontrent les associations de théâtre et des arts de l'oralité en matière de collaboration est beaucoup plus d'ordre générationnel. En effet, beaucoup de responsables d'associations estiment que les associations plus âgées dirigées par des doyens ou des expérimentés du domaine de l'art ne veulent ni collaborer ni partager. Il se pose donc un problème de catégorisation des associations en fonction de leur âge et de leur expérience. Ce facteur pourrait justifier l'échec des nombreux projets de création et de pérennisation des plateformes d'échanges, de réflexion et de convergence des forces et des efforts pour la mise en œuvre des activités et des projets communs initiés par certains acteurs en vue du rayonnement de l'art et de la culture à Porto-Novo. Or, le développement durable exige selon Chassagne et Romefort (1987), l'expression d'un changement social caractérisé par la montée du partenariat, l'émergence d'acteurs différents, la recherche de solutions alternatives à celles des appareils macroéconomiques, l'introduction de critères sociaux et culturels à côté de rationalité purement économiques.

3. Discussions

Une association culturelle peut être définie comme tout groupement de personnes réuni pour poursuivre des buts ou objectifs culturels. C'est une association dont les activités s'inscrivent dans le domaine des arts et de la culture. L'art est une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On peut affirmer que l'art

est le propre de l'humain ou de toute autre conscience, en tant que découlant d'une intention, et que cette activité n'a pas de fonction pratique définie. Les définitions de ce concept varient selon les époques et les lieux, et aucune d'entre elles n'est universellement acceptée. Ainsi, un objet d'art par définition est l'objet reconnu comme tel par un groupe (DeDuve, 1989). C'est pourquoi les collections de productions artistiques peuvent être classées et appréciées diversement selon les cultures, les auteurs, les institutions et les époques

Selon (Peytard, 1970), l'oralité est le caractère des énoncés réalisés par articulation vocale et susceptibles d'être entendus. Cette conception de l'oralité prend en compte la parole comme un langage articulé, inséparable des caractéristiques qui l'entourent telles que la diction, la prosodie, l'intonation, le débit, les accents, les pauses...etc. Elle prend aussi en compte une situation d'échange où émetteur et récepteur sont en situation de face à face (le maître devant ses élèves) ou isolés l'un de l'autre (téléphone). L'oralité ne peut être séparée du non-dit, car les gestes et les autres comportements verbaux sont dans la plupart des cas complémentaires des messages oraux.

A la suite, les arts de l'oralité peuvent être compris comme l'ensemble des disciplines ou expressions artistiques comme la poésie, le slam, le théâtre, le conte qui font appel à l'oralité entant que communication orale pour exister. Il s'agit donc de ces filières artistiques qui s'expriment au moyen des outils de l'oralité. Les arts de l'oralité ou les arts de la parole, c'est l'ensemble des formes artistiques qui utilisent comme moyen d'expression principal la parole ou la voix. Ils peuvent utiliser la parole brute sous la forme de réplique (théâtre, conte) ou la voix esthétique sous diverses formes (chant, slam). Ils font partie avec la musique ou la danse, de la famille des arts vivants (qui utilisent le corps vivant comme véhicule principal). Ils sont composés de la poésie, du théâtre, du conte, du slam, du chant et bien d'autres variantes du théâtre. Ce dernier étant un art majeur, ce qu'on peut appeler une discipline mère qui engendra d'autres spécialités d'arts telles que la comédie, le clown.

Selon le Plan de Développement Municipal de Porto-Novo (PDM 2016-2020), les structures les plus engagées dans l'encadrement, la sauvegarde et la promotion des valeurs traditionnelles de Porto-Novo sont l'UNESCO, la Direction Départementale de la Culture, de

l'Artisanat et du Tourisme (DDCAT) et la Maison Internationale de la Culture (MIC) en partenariat avec les responsables des palais et des lieux de cultes. Il se développe une dynamique d'autopromotion, de conservation et de valorisation qui doit être mieux structurée et soutenue par une politique cohérente locale. Les centres de documentation et d'information existants sur la culture de Porto-Novo sont la bibliothèque Nationale, l'INFRE, l'UNESCO, le CEDIP, le musée Da-Silva, la bibliothèque départementale.

De même, il a été mis sur pieds par la Mairie de Porto-Novo, une Direction Technique du Patrimoine et de la Culture. Cette direction a pour vision de susciter au sein de la population de Porto-Novo une certaine sensibilité à leur patrimoine culturel et de créer au niveau du territoire des animations récréatives qui prennent essence sur la culture du milieu et non la culture qui vient d'ailleurs. Elle poursuit ainsi le but d'asseoir au niveau de la ville une connaissance approfondie du patrimoine immatériel et que sur la base de cette connaissance, la population puisse à l'heure du choc des civilisations avoir quelque chose à donner. Les activités de cette direction s'inscrivent dans deux axes. Il y a l'axe culture et l'axe patrimoine culturel. Au plan culturel, l'exécution du cahier de charge de la Direction permet d'offrir sur les 5 arrondissements de la ville de Porto-Novo, un service pour la population sur le plan de la lecture publique, sur le plan du patrimoine dans sa globalité, un service sur les arts de la scène, les arts visuels et l'architecture. A cet effet, la Direction dispose d'un service qui offre aux acteurs culturels une plateforme pouvant les accompagner dans leur volonté de faire le travail. Ce service a pour mission principale de recenser toutes les associations culturelles qui font les démarches auprès de la direction. Une fois le recensement effectué par le service est effectif, la direction porte les doléances, les activités ou projets des associations soumis à elle vers l'autorité politique qui a son tour étudie. Enfin, compte tenu de l'enveloppe financière de la Direction et de sa disponibilité, elle accompagne techniquement ou financièrement ou tout simplement fait acte de présence, c'est-à-dire marquer la présence de l'autorité pour rehausser l'éclat de l'activité de l'association.

Par ailleurs, on constate aussi que Porto-Novo est une ville qui foisonne d'associations, d'Organisations Non gouvernementales (ONG), de fondations et de fédérations intervenant dans le domaine

des arts et de la culture. Selon les estimations d'une récente recherche intitulée « Répertoire des Organisations culturelles au Bénin de 1991 à 2015 », il existerait 107 organisations culturelles régulièrement enregistrées dans la ville capitale de 2000 à 2015 (Zossou, 2015).

De ce qui précède, on peut supposer par l'implication des institutions ci-dessus citées que la culture à Porto-Novo a été l'un des secteurs qui a bénéficié de l'attention de beaucoup de partenaires financiers et des décideurs politiques. Toutefois, plusieurs difficultés sont à signaler à savoir : la présence des espaces culturels non animés, peu fréquentés, mal entretenus et mal gérés, le patrimoine culturel est menacé. La mairie ne dispose pas d'une vision, politique ou stratégie claire de promotion des valeurs culturelles. On note aussi la mauvaise gestion de la coopération intercommunale et étrangère en matière culturelle. Or, (Pascallon, 1983) estime que le développement ne peut surgir que de son enracinement dans les sources culturelles et traditionnelles de chaque pays.

Le statut de l'artiste existe mais n'est pas connu ni promu et le budget communal n'accorde pas une place importante au soutien et à la promotion des artistes. Une étude d'impact de toutes les actions menées au profit de ce secteur mérite d'être faite car aucun document n'a été identifié à cet effet. Ces constats s'opposent à la vision (Jeretic, 2009) qui déclare la culture comme élément de promotion de la paix et de la tolérance, un facteur de cohésion sociale, de développement socio-économique, un moteur et une ressource pour le développement local et humain.

Conclusion

Le secteur artistique au Bénin et à Porto-Novo en particulier est animé par des artistes ou acteurs qui évoluent individuellement ou réunis en des associations. Le fonctionnement de ces associations ne se limite pas à la pratique sur scène mais implique aussi une organisation administrative efficace.

L'objectif général est d'analyser la gestion administrative des associations de théâtre et des arts de l'oralité à Porto-Novo. De façon spécifique, il a été question d'abord de présenter la structuration des associations et d'apprécier ensuite leur fonctionnement d'un point de vue organisationnel et structurel. La méthodologie adoptée ont permis

d’aboutir aux résultats selon lesquels les associations de théâtre et des arts de l’oralité à Porto-Novo partagent généralement les mêmes organigrammes. Elles sont en outre caractérisées par une implication mécanique de certains membres dans la gestion administrative en raison du manque de compétences en rédaction administrative, de la rareté des offres de formation en techniques de rédaction administrative et du manque de volonté dont fait preuve certains membres dans le fonctionnement de l’association. Cette situation motive le constat selon lequel les premiers responsables sont au cœur voir assurent seul la gestion administrative de l’association. A cela s’ajoutent les problèmes de collaboration entre associations sœurs. Les résultats de l’enquête révèlent aussi la faible implication de l’Etat dans la promotion des œuvres artistiques.

Une réorganisation du secteur des arts et de la culture au Bénin s’impose. L’art peut être un levier de développement. Il peut au même titre que le tourisme contribuer au développement local et national. Les acteurs à divers niveaux ont la responsabilité d’agir et de revoir leur mode de gestion pour que comme un phénix, le secteur renaisse de ses cendres.

Références bibliographiques

- 1- Agbaka Opêoluwa Blandine (2017), *Patrimoine et patrimonialisations au Bénin : entre politiques nationales et réalités communautaires*. Éthique publique, vol. 19, n° 2.
- 2- Berthelot Pascal (2015), *Combats et contributions des acteurs artistiques : des musiques actuelles à l’Union Fédérale d’intervention des structures culturelles*, dans LAVILLE Jean-Louis et SALOMON Anne (Dir) *Associations et Action publique*, Editions Desclée de Brouwer.
- 3- Chassagne, Marie-Élisabeth et ROMEFORT Alain (1987), *Initiatives et solidarités pour le développement local : l’affaire de tous*. Paris : Syros/Adels.
- 4- Deduve Thiery (1989), « Résonances du readymade (Duchamp entre avant-garde et tradition). Imaginaires du cinéma québécois ». Dans *Revue d’art contemporain* ETC inc.
- 5- Auclair Elizabeth (2006), *Comment les arts et la culture peuvent-ils participer à la lutte contre les phénomènes de*

ségrégation dans les quartiers en crise ? Dans *Hérodote* vol 3 no 122, p. 212-220.

6- Fayol Henri (1916), *L'administration industrielle et générale*. Dunot, collection stratégies et management.

7- INSAE (2015), *RGPH4 : Que retenir des effectifs de population*, Rapport d'étude. Direction des études démographiques.

8- Mairie de Porto-Novo (2016), *Plan de Développement Communal de la ville de Porto-Novo (2016-2020)*. Porto-Novo.

9- Mèhouénu Josué (2020), *Arts au Bénin ; SOS, espaces culturels en difficulté !* Article de presse.

10- Mintzberg Henry (1982), *Structure et dynamique des organisations*. Paris, Editions d'Organisation.

11- Pascallon Pierre (1983), *Le développement culturel et les pays du Tiers Monde*. Dans « *Revue Tiers Monde* ». Programme National Persée, vol. 24 n°95, pages 497-512.

12- Peytard Jean et Genouvrier Emile (1970), *Linguistique et Enseignement du français*, Larousse. Paris.

13- Zossou Serge (2015), *Répertoire des organisations culturelles du Bénin de 1991 à 2015*. Porto-Novo.

De-stereotyping african americans : a reading of booker t. Washington's *up from slavery and the autobiography of malcolm x*

DIAMOUTENE Mamadou

*Enseignant-chercheur, Faculté des Lettres, Langues et des Sciences du Langage
UNIVERSITE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE BAMAKO-MALI
madoukadiam@gmail.com*

Abstract :

*This article intends to deconstruct the misrepresentation of African Americans. Its primary concern is to demonstrate that Black community has a high sense of morality contrary to mainstream society's stereotypes. Generally, a lots of Black people's image is associated with criminality and immoral behavior. Deemed as potentially dangerous people, they face up White community's contempt and brutality. Nowadays, scenes of arrests and murders of African Americans spark interracial tensions in the United States. However, *Up From Slavery* and *The Autobiography of Malcolm X* depict them as honest and good persons. To explore the works, we use the postcolonial and comparative theories. The qualitative method also enables us to collect and analyze the intra-textual elements. As a result, the analysis of the texts has shown that African Americans are steeped in humanistic values.*

Keywords : african americans, de-stereotype, human values, misconceptions, racism.

Résumé :

*Cette étude vise à déconstruire la représentation erronée des Afro-Américains. Son premier objectif est de démontrer que la communauté noire a un sens élevé de moralité contrairement aux stéréotypes de la société dominante. Généralement, l'image de nombreux noirs est associée à la criminalité et à des comportements immoraux. Jugés comme des gens potentiellement dangereux, ils sont confrontés au mépris et à la brutalité de la communauté blanche. De nos jours, des scènes d'interpellations et de tueries des afro-américains alimentent les tensions interraciales aux Etats-Unis. Cependant, *Up From Slavery* et *The Autobiography of Malcolm X* les dépeignent comme de bonnes et honnêtes personnes. Pour explorer les œuvres, nous convoquons les théories : postcoloniale et comparatiste. Aussi, la méthode qualitative nous permet de recueillir et d'analyser les éléments intra-textuels. Comme résultat, l'analyse des textes a montré que les afro-américains sont pétris de valeurs humanistes.*

Mots-clés : afro-américains, dé-stéréotype, humanisme, idées erronées, racisme.

Introduction :

The relationships between Blacks and Whites is in the crux of a lot of social tensions in the history of the United States. African Americans are always perceived negatively in the society. They are thought to be individuals without any humanistic value. In fact, since bondage era till the abolition of slavery, Black people face all kinds of stereotypical judgement. This is why policemen do not hesitate to arrest or kill them during their patrols. For instance, the murder of Georges Floyd is a testimony of rising anti-black sentiment. Dominative racism morphs into contemporary styles of clamp down on Black people. Generally, African Americans are regarded as potential criminals. The racial lynching of black people's image metastasizes in American society. "Discriminatory criminal justice policies and practices have historically and unjustifiably targeted Black people.... This dicrimination continues today in often overt ways...", assume E. Hinton, L. Henderson and C. Reed (2018, p.2). So, the widespread negative opinions against Black community are questionable. According to E. Hinton, L. Henderson and C. Reed : "They are compounded by the racial biases..." (2018, p.2). In fact, *Up From Slavery* and *The Autobiography of Malcolm X* describe Black people as honest and good persons, and they are wrongly targeted as dangerous persons. Generally, a lot of Black people's image is associated with criminality and immoral behavior. Deemed as potentially dangerous people, they face up White community's contempt and brutality. In this perspective, this reflection aims to demonstrate that African Americans are victim of social and institutional stereotypes and amalgam. The study aims to deconstruct the negative perception against Black community. Thus, how are Black people represented in Booker T. Washington's and Malcolm X's works ? Are African Americans victim of racist ideology ? Presumably, assaults against Black people is motivated by racism in the American society. In order to address these questions, the backbone of our analysis is based on postcolonial and comparative theories. The qualitative method also enables to collect, analyze and interpret the textual elements of the narratives. The analysis has revealed that African Americans are also steeped in moral virtues. So, mindsets underlaying that criminality is all African Americans' traits

are flaws. In this regard, the reflection is articulated around two parts. Part one sheds light on loyalty and honesty of Black people. Part two deals with the reconsideration of interracial relationships.

1. Denying Whites' Stereotypes

The experience of contempt against Black people in the United States has a strong connection with their past. The proclamation of emancipation fails to put an end to the feeling of superiority between Black and White communities. Regarded as descendants of former slaves, African Americans face racial profiling. Their image is always associated with immorality, delinquency, drug addiction, and murders. Many of them are arrested and imprisoned for any reason. P. Butler (2010, p.1045) writes : “The major race and crime problems of our time are the mass incarceration of African Americans and the extraordinary disparities between blacks and whites in the criminal justice system.” In the last decades, police arrest turn to violence and murder. However, African Americans seem to be victim of racism and amalgam. *Up from slavery* offers a testimony describing Black people as righteous and trustworthy persons. Being An I-witness and eye-witness of bondage, Booker T. Washington narrative portrays enslaved people’s impressive moral characters before and after the abolition of slavery. Despite the fact that enslavement reduces human being into object and property, many Black enslaved develop a sense of responsibility towards their masters. The ill-treatments inflicted to them are supposed to deprive them of dignity : “I heard whispered conversations among the coloured people of the tortures which the slaves, including, no doubt, my ancestors on my mother's side, suffered in the middle passage of the slave ship while being conveyed from Africa to America” (*Up from slavery*, p. 21). Slaves endure physical and moral pains of slave-owners’ wrath. Even if they work in inhuman days and nights, they starve to death. In order to survive hunger, Black slaves just look for food :

One of my earliest recollections is that of my mother cooking a chicken late at night, and awakening her children for the purpose of feeding them. How or where she got it I do not know. I presume, however, it was procured from our owner's farm. Some people may call this theft. If such a thing were to happen

now, I should condemn it as theft myself. But taking place at the time it did, and for the reason that it did, no one could ever make me believe that my mother was guilty of thieving. She was simply a victim of the system of slavery. (*Up from slavery*, p. 23)

As indicated in the abovementioned extract, a slave provides for himself when he is hungry. Like Washington's mother, a lot of enslaved people just take what they need to survive. They do not sell what they take from their masters for another profit. Notwithstanding the attitude of white people, black slaves do not despise them :

One may get the idea, from what I have said, that there was bitter feeling toward the white people on the part of my race, because of the fact that most of the white population was away fighting in a war which would result in keeping the Negro in slavery if the South was successful. In the case of the slaves on our place this was not true, and it was not true of any large portion of the slave population in the South where the Negro was treated with anything like decency. (*Up from slavery*, p. 30)

Through the extract, one understands that despite the atrocities they experience, Blacks slaves are sympathetic individuals : “During the Civil War one of my young masters was killed, and two were severely wounded. I recall the feeling of sorrow which existed among the slaves when they heard of the death of ‘Mars' Billy.’ It was no sham sorrow, but real” (*Up from slavery*, p.31). The foregoing exemplifies that Black slaves do not hate their white slave –masters. When a misfortune happens to one of them, Black slaves support them. They share their pain : “When the two young masters were brought home wounded, the sympathy of the slaves was shown in many ways. They were just as anxious to assist in the nursing as the family relatives of the wounded. Some of the slaves would even beg for the privilege of sitting up at night to nurse their wounded masters” (*Up from slavery*, p. 31). Black slaves' sympathetic move evinces their humane character. It shows that they are not only steeped in virtue, but also they are trustworthy. As evidence, Washington writes : “This tenderness and sympathy on the part of those held in bondage was a result of their kindly and generous nature” (*Up from slavery*, p. 31).

So, it is noticeable that by nature, Black people are not wicked beings contrary to the opinion held by white dominant culture against them. Labelled as dangerous persons capable of all wrongdoings in the American society, African Americans do not face a raising anti-black sentiment. That is the reason why, Washington refutes such groundless allegations through the following connotative lines :

In order to defend and protect the women and children who were left on the plantations when the white males went to war, the slaves would have laid down their lives. The slave who was selected to sleep in the “big house” during the absence of the males was considered to have the place of honour. Any one attempting to harm “young Mistress” or “old Mistress” during the night would have had to cross the dead body of the slave to do so. I do not know how many have noticed it, but I think that it will be found to be true that there are few instances, either in slavery or freedom, in which a member of my race has been known to betray a specific trust. (*Up from slavery*, p. 31)

Implicitly, the extract challenges the mainstream society’s fallacious opinions about African Americans. It shows the commitment and the sacrifice Black people are able to consent to save others. “I do not know how many have noticed it” in the passage points out the necessity to stop misconception about African Americans. Unfortunately, they are victim of amalgam in the society where most people assume that young black males are offenders. This paradigm permeates the American society. Be it explicit or implicit, African Americans are unjustly targeted as social danger in the United States. The American public’s opinion is so blinded by racist ideology as the majority of citizens think that Blackness is synonymous with immorality. Contrary to that opinion, a lot of Black people are humane, for : “As a rule...the members of my race entertain no feelings of bitterness against the whites... there are many instances of Negroes tenderly carrying for their former masters and mistresses...” (*Up from slavery*, p. 32). The foregoing substantiates the Black race’s dispositions of establishing good interracial relationships. In other words, many African Americans do not bear grudge against white people as the narrative reveals :

I have known of still other cases in which the former slaves have assisted in the education of the descendants of their former owners. I know of a case on a large plantation in the South in which a young white man, the son of the former owner of the estate, has become so reduced in purse and self-control by reason of drink that he is a pitiable creature ; and yet, notwithstanding the poverty of the coloured people themselves on this plantation, they have for years supplied this young white man with the necessities of life. (*Up from slavery*, p. 32)

As abovementioned, Black people's are so kind that they do not hesitate to support white people financially. This may seem paradoxical because most Black men and women work for white communities. The latter is supposed to be wealthier than the former. However, when need be, subjugated Blacks show their kindness and offer assistance to their white masters. As evidence, taking the case of a white man, Washington writes : "Nothing that the coloured people possess is too good for the son of 'old Mars' Tom,' who will perhaps never be permitted to suffer while any remain on the place who knew directly or indirectly of 'old Mars' Tom'" (*Up from slavery*, p. 32). Many African Americans are also honest with their white counterparts. They keep their words despite the fact that they are offended. Even though they are in position that allows them to act freely, they prefer to have humane characters :

One of the best illustrations of this which I know of is in the case of an ex-slave from Virginia whom I met not long ago in a little town in the state of Ohio. I found that this man had made a contract with his master, two or three years previous to the Emancipation Proclamation, to the effect that the slave was to be permitted to buy himself.... Finding that he could secure better wages in Ohio, he went there. When freedom came, he was still in debt to his master some three hundred dollars. Notwithstanding that the Emancipation Proclamation freed him from any obligation to his master, this black man walked the greater portion of the distance back to where his old master

lived in Virginia, and placed the last dollar, with interest, in his hands. (*Up from slavery*, pp. 32-33)

As indicated in the previous passage, a lot of Black people do not breach the agreement between them and White people. The testimony regarding the free man is among many others. In other terms, this demonstrates a highest sense of humanism and dignity African Americans embody. It means that they are not immoral persons or beings deprived of common sense. As an eye witness, Washington relates : “In talking to me about this, the man told me that he knew that he did not have to pay the debt, but that he had given his word to the master, and his word he had never broken. He felt that he could not enjoy his freedom till he had fulfilled his promise” (*Up from slavery*, p.33). The last sentence of the excerpt illustrates the weight of consciouness upon a Black person. In addition, lots of African Americans know how to provide for themselves honestly, for : “When freedom came, the slaves were almost as well fitted to begin life anew as the master, except in the matter of book-learning and ownership of property. The slave owner and his sons had mastered no special industry...” (*Up from slavery*, p. 36). Obviously, all Black people cannot be idlers and thieves because most of them are skillful to start a new life. They already know how to fend for themselves by working hard. Besides, they contribute to the protection of White people’s belongings and valuables. It is a mark of confidence that elevates them to the status of honest and trustworthy humans among their counterpart white persons. As evidence :

In the fear of “Yankee” invasions, the silverware and other valuables were taken from the big “house,” buried in the woods, and guarded by trusted slaves. Woe be to any one who would have attempted to disturb the buried treasure. The slaves would give the Yankee soldiers food, drink, clothing—anything but that which had been specifically intrusted to their care and honour. (*Up from slavery*, p. 37)

This extract implies that white people trust Black people more than other white persons. The subjugated people’s loyal attitude to-

wards their masters evinces their atypical moral characters. A. Edwards and M. M. Seck uphold (2018, pp.38-40): “Behaviors are an important manifestation of value... for African American...money and wealth were very important”. In spite the fact that Black people like money, African Americans sacrifice themselves by defending the interests of those who make them suffer. However, despite their honesty and commitment, Black people are ill-treated as narrated in *The Autobiography of Malcolm X*.

African Americans are considered a threat for the mainstream society in Malcolm X’s narrative. Consequently, most of them face contempt and hatred. That is the reason why they have difficulties thriving in the United States of America. As a potential target to be neutralized, they always walk in death rows in their daily life after the emancipation era :

My father’s skull, on one side, was crushed in, I was told later. Negroes in Lansing have always whispered that he was attacked, and then laid across some tracks for a streetcar to run over him. His body was cut almost in half. He lived two and a half hours in that condition. Negroes then were stronger than they are now, especially Georgia Negroes. Negroes born in Georgia had to be strong simply to survive. (*Malcolm X*, p. 10)

Obviously, as narrated in the extract, scenes of murders are frequent among African Americans. The unspeakable barbarism they are confronted with oblige them to be resilient or they perish for ever. For their survival, Black people try to reciprocate to protect themselves against indiscriminate killings. The systemic racism opens way of all sort of practices aiming to control and maintain African Americans under the social ladder :

But the monthly Welfare check was [White people] pass. They acted as if they owned us, as if we were their private property.... We couldn’t understand why, if the state was willing to give us packages of meat, sacks of potatoes and fruit, and cans of all kinds of things, our mother obviously hated to accept. We really couldn’t understand. What I later understood was that my mother was making a desperate effort to preserve her pride—and ours. (*Malcolm X*, p. 13)

The excerpt points out White people’s condescending attitude towards Black people. Behind the so-called assistance provided by the mainstream society, there is an hidden strategy of dominative mindset. Most of the “protective measures” aim to make the Black community more vulnerable. Any kind of assistance offered to African Americans is not for humanitarian purposes. That is the reason why, some African Americans -- like the author’s mother -- deem White people’s social assistance outrageous and an offense to their dignity. As evidence, the Black community is racially profiled and permanently under White people’s surveillance :

I was growing up fast, physically more so than mentally. As I began to be recognized more around the town, I started to become aware of the peculiar attitude of white people toward me. I sensed that it had to do with my father. It was an adult version of what several white children had said at school, in hints, or sometimes in the open, which really expressed what their parents had said—that the Black Legion or the Klan had killed my father, and the insurance company had pulled a fast one in refusing to pay my mother the policy money. (*Malcolm X*, p. 15)

The abovementioned extract shows how African Americans are blacklisted. “legal–cultural customs increasingly targeted black Americans...” E. Hinton and D. Cook (2021, p.263). Children and adults are considered dangerous beings in the American society. So, most of killings are not investigated. The perpetrators, being White people, are not prosecuted. “African Americans report extensive experiences of discrimination... In the context of institutional forms of discrimination, half or more of African Americans ... have personally been discriminated against because they are Black when interacting with police...”, observes T. H. Chan (2017, p.1). In these recent years, the rise of police brutalities against Black community evinces the dysfunctioning of judicial device in the United States. Growing impunity is racially motivated. “The more an African American appear stereotypically ‘Black,’ the more likely that individual was perceived as a criminal”,

underlines B. Baldwin (2018, p.435). The inaction of legal authorities against police attitude towards Black community exacerbates racial tensions and the sentiment of hatred as the passage reveals :

Meanwhile, the state Welfare people kept after my mother. By now, she didn't make it any secret that she hated them, and didn't want them in her house. But they exerted their right to come, and I have many, many times reflected upon how, talking to us children, they began to plant the seeds of division in our minds. They would ask such things as who was smarter than the other. And they would ask me why I was "so different." (*Malcolm X*, p. 17)

In order to control African Americans, White supremacists develop strategies which consist in bringing division among the dominated Black community as narrated in the foregoing excerpt. The policy of division may drive African Americans into contempting each other by fueling discord between them. Furthermore, widespread African Americans' image is always associated with immoral behavior. This racism is based on the stigmatized individual's moral character. It also focuses on norms that leave subordinate groups prone to stereotypes. Worst, African Americans are considered sexual beasts as described in the narrative :

...she started hearing older girls in grade school whispering the hush-hush that "niggers" were such sexual giants and athletes, and she started growing up secretly wanting to try one. Finally, right in her own house, with her family away, she threatened a Negro man who worked for her father that if he didn't take her she would swear he tried rape. (*Malcolm X*, pp.88-89)

The extract corroborates White people's stereotypical attitude towards African American males. Victims of sexual abuses incriminate African American males. The belief that Black males have an uncontrollable sexual lust is overgeneralized in the American society. So, they are wrongly accused with rapes because of their blackness. According to A. J. Davis (2017, p. 178) : "The Commission notes with concern the role of implicit or explicit bias against African Americans

in differential arrest rates. The power of police to make stops, searches, and arrests is discretionary, and there is strong evidence that this power is used disproportionately against black men.” However, White people are guilty of many exactions over Black people :

The devil white man cut these black people off from all knowledge of their own kind, and cut them off from any knowledge of their own language, religion, and past culture, until the black man in America was the earth’s only race of people who had absolutely no knowledge of his true identity. In one generation, the black slave women in America had been raped by the slavemaster white man... (*Malcolm X*, p.162)

The abovementioned excerpt underlines White people’s crimes against Black people. The passage remembers that the mainstream society is responsible for barbaristic practices against African Americans’ culture. In R. Tourse, J. Hamilton-Mason and N. Wewiorski’s terms (2018, p. 5) : “*Cultural racism* has been defined as ‘any message or image prevalent in society that promotes the false but constant idea that White is the standard, ideal, normal’”. Since the accouter between White people and Black people, the latter undergo dehumanizing treatment because of their skin color :

Here is a black man caged behind bars, probably for years, put there by the white man. Usually the convict comes from among those bottom-of-the-pile Negroes, the Negroes who through their entire lives have been kicked about, treated like children—Negroes who never have met one white man who didn’t either take something from them or do something to them. (*Malcolm X*, p.183)

Despite the gains of the Civic Rights Movements in the United States, African Americans are prone to all sorts of debasement as described in the excerpt. To quote S. L. Johnson (1996, pp.345-346) : “Reviewing the history and modern scope of the uses of race in credibility decisions, one cannot avoid the conclusion that virtually all of the forbidden inferences have been used to disadvantage Black... the only color of legal truth is (still) white”. However, Black communities

and White communities are bound to live together because they belong to the same spatial locations.

2. Rethinking Interracial Paradigm

Racism plagues interracial relationships in the United States. It is a dynamic phenomenon which determines social norms. The emancipation of Black people fails to put an end to racial gap. African Americans lag behind compare to their counterpart White people who enjoy socio-economic privileges. In fact, the systemic racism prevents Black people from competing with the dominant white society. That is the reason why Booker T. Washington writes :

The world should not pass judgment upon the Negro, and especially the Negro youth, too quickly or too harshly. The Negro boy has obstacles, discouragements, and temptations to battle with that are little known to those not situated as he is. When a white boy undertakes a task, it is taken for granted that he will succeed. On the other hand, people are usually surprised if the Negro boy does not fail. In a word, the Negro youth starts out with the presumption against him. (*Up from Slavery*, p. 53)

Blinded by racial contempt and hatred, the mainstream society cannot imagine that Black children can be successful, as indicated in the extract. In White people's mindset, African Americans' future is doomed. Social prejudices sparks debates in American society. Racial profiling eclipses discriminated Black people's intellectual capability. They are automatically classified as delinquent and potential drug dealers. It is a cliché which does not reflect the realistic representation of African Americans, because :

With few exceptions, the Negro youth must work harder and must perform his tasks even better than a white youth in order to secure recognition. But out of the hard and unusual struggle through which he is compelled to pass, he gets a strength, a confidence, that one misses whose pathway is comparatively smooth by reason of birth and race. (*Up From Slavery*, p.57)

The extract corroborates challenges discriminated Black people are confronted with. They do efforts to overcome difficulties in their daily life. However, they suffer the lack of credibility because of their Blackness. By complaining about the racist plight, Washington says: “From any point of view, I had rather be what I am, a member of the Negro race, than be able to claim membership with the most favoured of any other race” (*Up From Slavery*, p.57). Belonging to the Black community equates with the loss of social privileges. In reaction to this racist disposition against African Americans, R. Paynter, S. Hautaniemi, and N. Muller (1994, p. 285) put it : “Racial prejudice arose out of and was buoyed initially by the ideological structures entangled with plantation production needs and the robust economic structure that was fueled by the Atlantic slave trade as well as racial policing”. Racial policing is detrimental to equality and justice. The American people, regardless of race, should be rewarded on the basis of their intrinsic values. As evidence, Washington relates :

I have always been made sad when I have heard members of any race claiming rights or privileges, or certain badge of distinction, on the ground simply that they were members of this or that race, regardless of their own individual worth or attainments. I have been made to feel sad for such persons because I am conscious of the fact that mere connection with what is known as a superior race will not permanently carry an individual forward unless he has individual worth, and mere connection with what is regarded as an inferior race will not finally hold an individual back if he possesses intrinsic, individual merit. (*Up From Slavery*, p.58)

As indicated in the last passage of the excerpt, individual merit should be emphasized rather than considerations based on race. In the same vein, Washington proceeds by writing :

Every persecuted individual and race should get much consolation out of the great human law, which is universal and eternal, that merit, no matter under what skin found, is, in the long run, recognized and rewarded. This I have said here, not to call attention to myself as an individual, but to the race to which I am proud to belong. (*Up From Slavery*, p.58)

The passage implies that one of the major problems of the American society is the non-recognition of Black people’s achievements. In other words the lack of social justice undermines interracial relationships in the United States. According to H. A. Thompson (2019, p. 235) : “...justice system...from this nation’s origins, [has] always been racially defined as well as determined.” Therefore, racist contempt creates frustration among African Americans like in *The Autobiography of Malcolm X*. Malcolm X does not hide his anti-white sentiment. Like him many Black people try to find alternatives by (re)defining their identity. A typical instance is to rename oneself. By doing so, most of them attempt to reject the mainstream society’s culture as Malcolm X reveals : “The Muslim’s : ‘X’ symbolized the true African family name that [my father] never could know. For me, my ‘X’ replaced the white slave-master name of ‘Little’ which some blue-eyed devil named Little had imposed upon my paternal forebears” (*Malcolm X*, p.199). Racial divide cannot but fuel wariness between Black and White communities even though they live in the same spatial indications. To quote E. Bonilla-Silva’s terms (2018, p.23) : “‘Racial contacts’ do not mean substantive integration...”. The iron curtain between African Americans and White people is an interracial blockade. Social gap threatens togetherness as long as : “...blacks and whites remain mostly separate and disturbingly unequal... The black poor, in particular, suffer the greatest degree of ‘hypersegregation’ from the rest of America,” observes E. Bonilla-Silva (2018, p.23). So, there is an urgent need to reconsider racial paradigm because the simmering racial upheaval is expressed as follows :

I hate every drop of the : rapist’s blood that’s in me !
 “And it’s not just me, it’s *all* of us ! During slavery, *think* of it, it was a *rare* one of our black grandmothers, our greatgrandmothers and our great-great-grandmothers who escaped the white rapist slavemaster. That rapist slavemaster who emasculated the black man . . . with threats, with fear . . . until even today the black man lives with fear of the white man in his heart ! Lives even today still under the heel of the white man ! (*Malcolm X*, p. 202)

Malcolm X’s message is a harbinger of revolt and discontent. According to R. Tourse, J. Hamilton-Mason and N. Wewiorski (2018, p. 19) : “Discrimination... results in behaviors that invade and infuse social and societal structures whereas oppression helps to build, solidify, and maintain discrimination within these structures.” Riots in the American society are the consequences of racial profiling.

Conclusion :

This study aimed to show that Washington’s and Malcolm X’s narratives de-stereotype the image of Black people in the American society. It is articulated around two main sections. Section one dealt with the denial of Whites’ stereotypical attitude against Black people. Section two shed light on the necessity to rethink interracial paradigm. The cliché which characterizes all Black people as potential criminals is biased. Racial profiling is discriminatory and threatens togetherness because it is source of interracial contempt, hatred and violence. The analysis has revealed that African Americans are also steeped in moral virtues. So, mindsets underlying that criminality is all African Americans’ traits are flaws.

Bibliography :

Baldwin Bridgette (2018), “Black, White, and Blue : Bias, Profiling, and Policing in the Age of Black Lives Matter”. *School of Law*. USA : Western New England University. Volume 40, issue 431, 431-446 pp.

<https://digitalcommons.law.wne.edu>

Bonilla-silva Eduardo (2018), *Racism without racists : Colorblind racism and the persistence of racial inequality in America*. New York : Rowman & Littlefield.

Butler Paul (2010), “One Hundred Years of Race and Crime”. *Journal of Criminal Law and Criminology*. USA : Northwestern University. Article 11, vol.100, n°3, 1043-1060 pp. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc>.

Chan Tsun H. (2017), “Discrimination in America : Experiences and Views of African Americans”. *Robert Wood Johnson*

Foundation. Harvard School of Public Health. 1-28 pp.
<https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/>

Davis Angela J. ed. (2017), *Policing the Black Man : Arrests, Prosecution, and Imprisonment*. New York : Pantheon.

Edwards Andrews and Mamadou M. Seck (2018), “Ethnicity, Values, and Value Conflicts of African American and White Social Service Professionals.” *Journal of Social Work Values and Ethics*, Cleveland State University. Volume 15, Number 2, 37- 47 pp.
<https://www.jswve.org>

Haley Alex (1964), *The Autobiography of Malcolm X*. New York : Ballantine Books.

Heather Ann Thompson (2019), “The Racial History of Criminal Justice in America”. *Hutchins Center for African and African American Research*. University of Michigan. pp.221-241.
<https://www.cambridge.org/core>.

Hinton Elizabeth and DeAnza Cook (2021), “The Mass Criminalization of Black Americans : A Historical Over view”. *Annual Review of Criminology*. Yale University. Vol.4, 261-286 pp.
<https://www.annualreviews.org>

Hinton Elizabeth, LeShae Henderson and Cindy Reed (2018), “An Unjust Burden : The Disparate Treatment of Black Americans in the Criminal Justice System”. *Vera Institute of Justice*. New York.
<https://www.vera.org>

Johnson Sheri Lynn (1996), “The Color of Truth : Race and the Assessment of Credibility”. *Michigan Journal of Race and Law*. University of Michigan. vol.1, issue 2, 261-346 pp.
<https://repository.law.umich.edu>

Paynter Robert, Sampsa Hautaniemi, and Nancy Muller (1994), “The landscapes of W. E. B. Du Bois boyhood homesite : An agenda for an archaeology of the color line”. In S. Gregory and R. Sanjek (Eds.), *Race*. New Brunswick, NJ : Rutgers University Press. 285–318 pp. <https://works.bepress.com>

Tourse Robbie, Johnnie Hamilton-Mason and Nancy We-wiorski (2018), *Systemic Racism in the United States : Scaffolding as Social Construction*. Cham, Switzerland : Springer International Publishing.

Washington Booker T. (2009), *Up From Slavery : An Autobiography*. USA : Floating Press.

Le mythe de mami watta dans la littérature africaine anglophone : caractéristiques et valeur symbolique

Eliame Niamké ANGAMAN

Maitre-Assistant

Université Jean Lorougnon Guedé – Daloa (Côte d'Ivoire)
angamnguess@yahoo.fr

Résumé

Bien que présenté dans un genre littéraire écrit qui est le roman et que la fiction s'y mêle, le mythe de Mami Watta que nous analysons est bel et bien tiré de l'oralité africaine. Nous avons retenu le traitement qu'en font certains écrivains du monde littéraire anglophone. Si les mythes ont une valeur symbolique, celle du mythe de Mami Watta prend appui sur la fonction sociale du mythe en général ainsi que sur les caractéristiques du mythe que nous étudions. Dans ce travail, nous entendons analyser le mythe de Mami Watta en rapport avec le principe féminin dans la quête pour une émancipation et pour une nouvelle image de la femme africaine dans la société contemporaine. Notre étude vise ainsi à montrer que dans la symbolique sociale, il peut y avoir un rapport d'analogie entre la figure mythique Mami Watta et la femme africaine. Le mythe de Mami Watta permet d'apprécier les qualités de la femme et comprendre dans quelle mesure les attributs de la dame des eaux, les valeurs qu'elle incarne peuvent être des éléments qui devraient influencer positivement les actions de la femme africaine. Ce mythe a une valeur paradigmatique pour la femme africaine et il lui appartient d'en faire bon usage.

Mots-clés : Femme africaine, Mami Watta, mythe, oralité africaine, paradigme.

Abstract

Although it is dealt with in the novel that is a written literary genre with fiction, the myth of Mami Watta that we analyze is actually derived from the African oral tradition. We'll take into account the work of some writers from the Anglophone literary world. If myths have a symbolic value, that of the myth of Mami Watta leans on the social function of myth in general as well as on the characteristics of the myth we are studying. Our work purport to analyze the myth of Mami Watta in relation to what represent the female personality in the quest for emancipation and for a new image of the African woman in the modern society. Our study aims at showing that, in the social symbolism, there can be a relation of analogy between the mythical figure Mami Watta and the African woman. The myth of Mami Watta enables us to appreciate the qualities of women and to understand the extent to which the characteristics of the woman of the waters, the values that she embodies can be elements which should influence positively the actions of the African woman. That

myth holds a paradigmatic value for the African woman and it is up to her to take advantage from it.

Key words: African oral tradition, African woman, Mami Watta, myth, paradigm.

Introduction

Le mythe de Mami Watta tire sa source dans la tradition orale africaine. Les écrivains que nous avons convoqués dans notre étude ne font que le reprendre dans leurs œuvres écrites. Bien que présenté dans un genre littéraire écrit qui est le roman et que la fiction s’y mêle, il s’agit bien du mythe de Mami Watta, tiré de l’oralité africaine qui est traité. On peut ainsi avancer que dans ces œuvres, en traitant le mythe de Mami Watta, c’est l’oralité consignée dans un livre. Comme le disait A. Hampâté Bâ, (1994) “ lorsque j’écris, c’est la parole couchée sur du papier”

Différentes versions et explications du mythe se rencontrent selon les lieux, les cultures et les rites. Pour cerner notre travail, nous avons retenu le traitement qu’en font certains écrivains du monde littéraire anglophone. Dans leur traitement du mythe, ces écrivains ne lui donnent pas la même fonction. Contrairement à d’autres écrivains, chez W. Soyinka (1970) par exemple, comme on peut le remarquer dans *The Interpreters*, Mami Watta est présentée comme un monstre associé à la mort. Ici, nous entendons analyser le mythe en rapport avec le principe féminin dans la quête pour une émancipation et pour une nouvelle image de la femme dans la société contemporaine. C’est pourquoi nous nous limitons à certains écrivains comme Kofi Awoonor et Ayi Kwei Armah du Ghana et Flora Nwapa du Nigeria. Avec eux, nous analysons ce mythe comme incarnant une vision du monde positive pour la femme face aux clichés qui la dévalorisent et tentent de la réduire à un être de seconde nature.

Dans la tradition populaire, le mythe de Mami Watta est fondé sur la croyance en une déesse des eaux (mer, lagune, rivière) qui aurait le pouvoir féminin de procurer santé, richesse matérielle, fécondité, beauté, gloire et autres bonheurs à la personne humaine qui lui rend un culte dans la foi. A l’origine, il s’agit du mythe de “la femme des eaux” ou “la déesse des eaux” communément appelée “Mame

Water” que le pidgin a nommée “Mami Watta. Dans la littérature africaine anglophone, le personnage de Mami Watta est entouré de mystère et de symbolisme qui en font une divinité fascinante et complexe. Plusieurs facettes la caractérisent qui sont sujettes à diverses interprétations.

Dans une perspective symbolique, le personnage de Mami Watta peut être mis en parallèle avec la femme africaine qui est à la croisée des chemins dans une société africaine aux nombreux défis à relever. Quelle est l’image de la femme africaine dans la société contemporaine ? A-t-elle les traits caractéristiques qui font d’elle la femme africaine considérée comme l’élément de base de la famille voire de la société ? Quels attributs devrait-elle avoir dans la société contemporaine africaine ? Répondre à ces interrogations conduirait à considérer le mythe de Mami Watta comme étant d’une importance paradigmatique.

Notre étude vise à montrer qu’il peut y avoir un rapport d’analogie entre la figure mythique Mami Watta et la femme africaine. Il s’agit ici de lier la femme africaine au mythe de Mami Watta et de comprendre sa place, son importance et le rôle qu’elle joue ou qu’elle devrait jouer dans la société. Pour y parvenir, nous tentons de répondre à la problématique suivante : Qu’est-ce que le mythe et quelle est sa fonction sociale ? Quels sont les caractéristiques du mythe de Mami Watta ? Quelle est sa valeur symbolique mis en parallèle avec la femme africaine ?

Vu le contexte particulier africain qui définit le mythe de Mami Watta, la méthode d’analyse de ce travail empruntera à l’Afrocentricité, théorie développée par Molefi Kete Asante (1998) et Ama Mazama (2003) selon laquelle, les Africains devraient regarder et comprendre les phénomènes, résoudre leurs problèmes dans une perspective africaine. Il importe ici de définir le cadre théorique de l’Afrocentricité.

Molefi Kete Asante et Ama Mazama ont fourni les fondements théoriques de l’Afrocentricité en prenant comme base les travaux d’intellectuels Afro-Américains mais surtout de C. A. Diop (1959), (1996) relatifs à l’héritage culturel de l’Afrique et à la renaissance africaine. L’Afrocentricité doit se saisir comme le modèle que devraient emprunter les Africains pour saisir et comprendre le monde

et l'apprécier librement en prenant comme socle la culture et les expériences africaines ainsi que la définit

Molefi Kete Asante :

L'Afrocentricité est la croyance en la position centrale des Africains dans l'histoire post-moderne. C'est notre histoire, notre mythologie, notre motif créatif. Nous nous appuyons sur notre histoire pour développer l'œuvre de nos ancêtres. Ces derniers avaient déjà indiqué notre fonction humanisante. (M. K. Asante, 2003, p.18).

Dans son ouvrage *L'Afrocentricité*, traduit par Ama Mazama, M. A. Kete (2003), indique que le concept de l'Afrocentricité nous presse (nous Africains), nous commande de nous réinscrire, de nous repenser comme sujet de notre propre existence. Elle nous demande simplement une reconstruction volontaire de nous-mêmes sur des bases purement africaines.

Il s'agit donc pour les Africains, dans l'optique de l'Afrocentricité, d'appréhender les phénomènes, de résoudre leurs problèmes d'un point de vue des Africains, à partir des expériences africaines et non en victimes résignées ou en "suiveurs" et colonisés. Ama Mazama, une tenante de l'Afrocentricité nous indique aussi la voie à suivre :

The challenge is monumental: our liberation and afrocentricity contends and rests upon our ability to systematically displace European ways of thinking, being, feeling and so forth and consciously replace them with ways that are germane to our own African cultural experience. (A. Mazama, 2001, p.338).

On peut se rendre compte avec les tenants de la théorie de l'Afrocentricité que la libération des Africains de l'Eurocentrisme et de sa volonté de domination universelle est un challenge. Le champ conceptuel et idéologique, selon eux, définit les Africains comme sujets plutôt qu'objets de l'histoire de l'humanité.

Dans la vision de l'Afrocentricité, les mythes définissent les relations. Dans l'afrocentricité analytique, il s'agit de déterminer dans quelle mesure les mythes, dans la société africaine, sont représentés comme étant au centre de la vie sociale des Africains. Ainsi dans cette perspective, un mythe comme celui de Mami Watta invite la femme africaine contemporaine à refuser certains clichés et préjugés, une

certaine infantilisation et “colonisation”. Elle est plutôt appelée à se reconstruire en se référant à l’expérience historique de la femme africaine ancestrale dont le mythe de Mami Watta n’est qu’une représentation.

Nous conduirons notre analyse selon ces lignes de force : définir le mythe et sa fonction sociale en général ; dégager les caractéristiques du mythe de Mami Watta et sa valeur symbolique en rapport avec la femme africaine.

1-Le mythe et sa fonction sociale

1-1-Qu’est-ce que le mythe ?

Le mythe peut se définir comme un récit traditionnel ancien qui incarne les notions d’un peuple en ce qui concerne ses grands héros, ses dieux ainsi que les forces mystiques qui l’influence. Bien qu’il n’y ait pas d’explication scientifique à cela, le fait doit avoir été vécu effectivement. En cela, le mythe est lié à l’expérience humaine. C’est l’expression de la culture d’une communauté ou d’une société. Dans l’expérience et le contexte africain, le mythe n’est pas véhiculé seulement sous la forme d’un récit écrit mais il est également présent dans les récits oraux, dans la danse, dans les objets d’art etc.

Esi Sutherland-Addy qualifie le mythe de philosophie de vie ainsi qu’elle le dit: “African society would appear to be animated and supported mainly by sets of philosophies and elaborate systems often based on narratives evolving from ancient and primordial times and happenings called myth” (E. Sutherland-Addy, 1999, p.24). Pour elle, le mythe est un récit, un fait émanant des temps anciens dont la teneur sociale constitue toute une philosophie de vie ou des systèmes élaborés pour servir des fonctions sociales.

Dans cet ordre d’idée, Adou Kouamé définit le mythe comme “un récit qui, non seulement est transmis par la tradition, mais aussi tente de fournir des explications à des phénomènes naturels et humains dans le but d’ériger des règles de vie pour une société donnée” (A. Kouamé, 2006, p.275). Dans cette définition nous remarquons la teneur sociale du mythe qui sert les acteurs de la société.

Eu égard au rôle qu’il joue pour les hommes et leur société, Isidore Opkewo cité par E. Sutherland-Addy (1999, p.24) considère le mythe comme un sketch symbolique dont les qualités sont réputés

caractériser une figure ou une période. Cette définition dévoile le caractère symbolique du mythe qui sert de modèle dans la société.

Pour C. Angmor (1999, p.61), les mythes peuvent être vus comme les tentatives des hommes anciens d'expliquer ce qu'ils ont expérimenté ou perçu dans le monde visible mais pour lesquels ils n'ont pas de preuves empiriques. Il dit à propos: "One can see how the past, evident in the myths, and the present-day realities of the diverse peoples of Africa are fused together through the aesthetic appropriation of myths" (C. Angmor, 1999, p.69). On peut Comprendre que le mythe qui concerne les faits passés, a une valeur dans le présent. Il sert à justifier et à expliquer ce que les peuples et les communautés vivent et expérimentent.

La définition que donne A. Aderonke (1999, p. 225) dévoile la perception que les peuples ont de la nature et de la valeur du mythe. Pour lui le mythe est un terme générique qui désigne les faits traditionnels anciens légués de générations en générations pour dévoiler, défendre et conserver la vision du monde d'un peuple. De toutes les définitions que nous avons données, il découle que le mythe remplit une fonction sociale.

1-2- Fonction sociale du mythe

Nous vivons une situation dans laquelle les Africains, ayant des préjugés sur leurs propres mythes, ont adopté les mythes et les visions d'autres peuples pour comprendre le monde. Or les mythes nous aident non seulement à nous connaître nous-mêmes, mais aussi à nous questionner nous-mêmes. L'un des objectifs du mythe est d'amener un peuple à découvrir et à prendre conscience de ses valeurs socio-culturelles et entreprendre des actions viables. Il transmet des valeurs que le peuple s'approprie. Par le mythe, un pacte est signé entre le passé et le présent ; le passé étant exhumé pour présenter des modèles pour nos sociétés modernes en crise.

L'importance des mythes pour la société est qu'il existe un lien implicite entre eux et l'expérience humaine. Aderonke A. Adesanya le dit à propos: "Myths have meaning in themselves and they reflect the society in a direct sense" (A. Adesanya, 1999, p. 225). Il note que le peuple Yoruba croit que les mythes aident à soutenir et à maintenir les normes et les valeurs traditionnelles qui sont essentielles pour le bien-être de la communauté.

Considéré par Obododimma Oha comme un sketch de valeurs et de qualités, le mythe représente une boussole pour les différentes actions socio-politiques, religieuses etc. Il indique la voie à suivre et la voix à utiliser. Il le fait remarquer: “since myths attempt to “interpellate” (hail) us on the unassailable truth they symbolized, they inevitably become means of imposing certain political beliefs on the unsuspecting citizen” (O. Oha, 1999, p.244). Pour lui donc, en nous interpellant sur les vérités qu’ils symbolisent, les mythes inévitablement deviennent un moyen d’imposer certaines croyances, idéologies et modes de vies aux citoyens.

L’intérêt du mythe réside donc dans une quête de bien-être pour le peuple comme l’indique C. Angmor (199, p.67) dans l’analyse du mythe de l’enfant-esprit dans the *Famished Road* de Ben Okri. Les mythes sont actualisés pour servir de paradigmes à certains acteurs de la société qui doivent s’en servir pour défendre des idéologies. En cela, les mythes expliquent, justifient et corroborent les conceptions et les systèmes d’idées des peuples et des communautés.

Dans le mythe de Mami Watta que nous analysons, c’est la femme africaine qui est le centre d’intérêt eu égard aux caractéristiques dudit mythe.

2- Caractéristiques et valeur symbolique du mythe de Mami Watta

2-1- Caractéristiques du mythe de Mami Watta

S. Jell-Bahlsen (1995), fait remarquer que les autres déesses des eaux comme Uhamiri dans *Efuru* de F. Nwapa (1966) et Mammywater sont identiques. En effet, dans les œuvres de l’écrivaine nigériane, la femme de la rivière nommée en Igbo Uhamiri connue populairement sous le nom de “notre mère” (Notre traduction) ou “Mammywater”, n’est autre que la figure mythique appelée ailleurs Mami Watta. La méthode de l’Afrocentricité sera notre boussole dans la conduite de notre analyse. Comme aux Etats Unis, où les communautés et les individus Africain-Américains s’en saisissent et l’utilisent comme fondement de nouvelles pratiques, d’affirmation et de revendications identitaires selon G. Pauline (2017), nous nous saisirons de l’Afrocentricité dans l’analyse du mythe de Mami Watta en tant qu’un mythe africain en le mettant au centre des préoccupations dans la

défense des intérêts et de l'image de la femme africaine dans les sociétés africaines contemporaines. Cela revient à dire qu'il faut accorder une importance particulière aux idéaux et aux valeurs tels qu'exprimés dans la culture africaine dont le mythe de Mami Watta n'est qu'une manifestation.

2-1-1-Mami Watta, une femme productive et thérapeutique

Selon les traditions, Mami Watta enlève ses adeptes ou même des gens au hasard sur la plage et les emmène dans son royaume paradisiaque (le monde des esprits). Quand elle leur permet de retourner dans le monde physique des hommes, les voyageurs reviennent souvent avec différents pouvoirs, une nouvelle intelligence et de la richesse matérielle.

En outre dans la mythologie africaine, cette dame des eaux est réputée avoir des pouvoirs thérapeutiques ; elle est capable de guérir toutes les maladies physiques et psychiques. Elle apparaîtrait ainsi aux hommes qu'elle aurait choisis pour leur léguer le don de guérison. Cette caractéristique de la dame des eaux est mise en relief par Kofi Anyidoho dans l'étude du roman *This Earth My Brother* de Kofi Awoonor :

It is within the context of this myth that Amamu's career falls into a coherent, meaningful pattern. (...) Amamu's death at the scene of his childhood dreams is a return to his eternal woman of the sea, the mythical principal of creativity and healing that must come to fertilize a despoiled earth. (K. Anyidoho, 1991, p.86)

Kofi Anyidoho souligne ainsi l'attribut thérapeutique de la dame des eaux (Mami Watta) qui va donner le don de guérison au héros d'Awoonor qui va se charger de guérir sa société malade. La mort du protagoniste est même considérée comme une condition pour retrouver la dame des eaux qui représente pour lui un principe de créativité et de guérison. P. Déandrea (2002) nous apprend que selon la tradition, certains ancêtres des Anlo-Ewe, le groupe ethnique dont est issu Kofi Awoonor, sont reconnus avoir subi un rituel selon lequel certains des Anlo-Ewe ont été transportés dans les profondeurs de la

mer par Mami Watta avant d’être renvoyés dans la société après reçu de sa part, le don de la guérison.

Dans ce roman d’Awoonor (*This Earth My Brother*), il est remarquable que le protagoniste manifeste le désir de rencontrer la dame de la mer quand se signalent ses crises démentielles. Il sollicite ainsi l’intervention thérapeutique de la dame des eaux :

My woman of the sea, I am leaving for the almond tree where I first met you. I shall be there when you rise, when you rise to meet me at our appointed hour. I believe you when you say you will come into the same fields, I rode with the ghosts the first memorials of my journey from the womb. (Awoonor, p.165)

Dans cet épisode, alors qu’il sent sa crise démentielle se manifester, Amamu le protagoniste de l’œuvre, court vers la plage où il va rencontrer “sa femme de la mer” pour espérer retrouver sa santé après un rituel.

Mami Watta est donc présentée comme une femme bienveillante, bienfaitrice qui a le pouvoir de procurer santé, fécondité et richesse. Dans la tradition populaire elle est associée à la prospérité, à la réussite, à la chance, à la richesse matérielle. Elle est une femme puissante dont l’aide et l’intervention sont sollicitées pour connaître le succès dans toute entreprise. Dans son roman *Efuru*, même si F. Nwapa (1966) conteste le fait qu’Uhamiri, la dame de la rivière puisse faire obtenir des enfants, elle admet cependant qu’elle peut faire obtenir de la richesse matérielle comme en témoigne la situation économique reluisante de ses adeptes femmes. C’est le cas de l’héroïne *Efuru* qui reconnaît qu’elle a prospéré dans son commerce comme d’ailleurs toutes les adeptes de Uhamiri même si la déesse de la rivière ne lui donne pas satisfaction quant à avoir un enfant qui mettra fin à sa stérilité.

Chez Ayi Kwei Armah, la figure de Mami Watta est associée à l’élan de créativité et de développement. Ainsi dans son roman *Fragments*, elle se présente comme celle qui inspire à la création artistique comme le narrateur le conte dans cette version du mythe :

The singer goes to the beach, playing his instrument. These days it's become a guitar. He's lonely, the singer, and he sings of that. So well a woman comes out of the sea, a very beautiful goddess, and they make love. She leaves him to go back to the sea, and they meet at long, fixed intervals only. It takes courage. The goddess is powerful, and the musician is filled with so much love he can't bear the separation. But then it is this separation itself which makes him sing as he has never sung before. Now he knows all there is to know about loneliness, about love and power, and the fear that one night he'll go to the sea and Mame Water, that's the woman's name, will not be coming anymore. The singer is great, but he's also afraid, and after those nights on the shore, when the woman goes, there is no unhappier man on earth. (Armah, p. 120)

A l'origine, le chanteur se retrouve au bord de la mer et chante la solitude dans laquelle il se trouve. Mami Watta lui apparait, les deux font l'amour et elle se retire dans le monde invisible. L'artiste sent à nouveau la solitude. Mais au lieu que cette séparation d'avec la belle déesse l'affaiblisse, elle le fait au contraire chanter mieux qu'auparavant. Dans cette version du mythe, Mame Water (Mami Watta), se présente comme celle dont l'absence a suscité le désir de créer. L'amour consacré entre la dame de la mer et l'artiste et la séparation qui s'en suit, deviennent les éléments inspirateurs de la production artistique du second. Jamais le musicien n'a aussi bien chanté que depuis qu'il a bénéficié de l'amour de la dame de la mer et connu la peine de la séparation.

2-1-2-Mami Watta, une femme maternelle et protectrice

Dans la mythologie africaine, Mami Watta représente une divinité tutélaire protectrice de la famille. Elle est associée à la fertilité et aussi à la protection. Certains de ses attributs donnent de découvrir qu'elle est porteuse d'un amour maternel, d'une bienveillance et d'une bonté pour ses "enfants", et sa société.

Dans *This Earth My Brother* de K. Awoonor (1971), le recours récurrent du protagoniste à la dame de la mer (Mami Watta) peut se

Comprendre comme sa volonté de chercher une protection face aux multiples maux qui l'assaillent. Lors d'un périple auquel elle l'invite dans les profondeurs de la mer, le protagoniste de l'œuvre, Amamu, fait l'expérience du caractère maternel et protecteur de la dame de la mer qui s'inquiète de la vie précaire que vivent Amamu et ses compatriotes comme en témoigne cette série de questions au protagoniste :

She was with me. And I was not afraid. She wanted to know who owned what portion. What happened to the owners of this neglected compound? Who owned this house whose fences were falling and termites ate the shiny trees that held it together? The third night I said I was tired. We had wandered again the whole night (...) from the spot where she came out that night long ago I cannot remember how recently. (Awoonor, pp.4-5)

Ce questionnement que la dame de la mer adresse à Amamu vise à s'enquérir de la situation sociale du peuple qu'elle considère comme étant dans la souffrance et qu'elle doit aider. Le faisant, elle montre toute la maternité et l'amour qui la caractérisent. Elle incarne ainsi l'essence féminine africaine en manifestant une attention particulière, une propension protectrice et maternelle pour ses enfants dont Amamu n'est qu'un exemple métonymique.

Après études des œuvres de Flora Nwapa et des recherches auprès du peuple Igbo du Nigéria, S. Jell-Bahlsen (1995) nous apprend que le concept de la déesse des eaux connu sous le nom de Mammywater (ou Mami Wata) est plus qu'une divinité. Elle incarne et manifeste aussi des aspects importants de la maternité dans la société et la culture Igbo précoloniale. Dans les croyances populaires locales, l'on manifeste la foi que la déesse contrôle la fertilité. Chez les Igbo, aussi bien les hommes que les femmes lui adressent des prières dans le but d'avoir des enfants.

2-1-3-Mami Watta, une déesse adulée et vénérée

Mami Watta est généralement décrite comme une femme extraordinaire et très puissante. Elle est dépeinte comme une femme

d'une très grande beauté parée de signes de richesse quand elle apparaît aux hommes. Elle est associée à des attributs divins pour lesquels elle est vénérée. En s'associant au mystère profond et insondable des eaux surtout de l'océan, Mami Watta symbolise les émotions cachées, les aspects de la vie que la raison ne peut saisir ; ce qui corrobore son statut de divinité.

Dans beaucoup de contrées d'Afrique, un culte lui est dédié. Les pratiques ésotériques telles que la divination, les rituels de guérison, la communication avec les esprits et les ancêtres caractérisent le culte de Mami Watta. Il varie selon ses initiés. Il comporte des prêtres et des adorateurs.

Dans *This Earth My Brother* de K. Awoonor (1971), cet attribut de divinité de Mami Watta est révélé quand le héros de l'œuvre va vivre l'expérience de la version originelle du mythe. En effet, alors qu'il est sur la plage, Amamu est transporté dans les profondeurs de la mer par Mami Watta qui lui est apparu. Il est frappé par l'aspect extraordinaire de la dame des eaux. La description qu'il fait d'elle laisse entrevoir qu'il s'agit bien d'une déesse :

A mermaid was sitting on my lap. Dripping water, tail
were fins spread- eagled in fans. Sitting on my lap. Her
eyes were rolling in circles of little fires, and her
breasts balls of flames; She was breathing pollen gold
and cinnamon down my neck; Her teeth rows of
sapphires and corals. She was shedding tears of moon
dust. (Awoonor, p.3)

Dans cette citation, les attributs physiques présentés par la dame de la mer montrent la puissance divine qu'elle incarne. En effet, elle n'a pas de dimension humaine. C'est avec raison qu'Amamu la vénère et lui voue un véritable culte en cherchant auprès d'elle les moyens spirituels dont il a besoin pour son propre salut et celui de son peuple.

Dans un épisode de l'œuvre, le protagoniste s'adresse à la dame de la mer avec des gestes marqués par une profonde religiosité et avec des paroles qui ressemblent à des prières adressées à son dieu :

My woman of the sea, I am leaving for the almond tree
 where I first met you. I shall be there when you rise,
 when you rise to meet me at our appointed hour. (...)
 I shall crawl to your knees in the sand at the water's
 edge. It shall be the last and singular act that you will
 perform for her memory, the finite prostration shall
 signify one simple act of faith.
 (Awoonor, p.165-66)

L'amour qu'Amamu a toujours voué à la dame de la mer devient un acte de foi, empreint de religiosité avec sa prosternation qui n'est autre qu'une soumission à une divinité. Ses paroles ressemblent à des prières qui lui sont adressées pour demander sa clémence au moment où il pense qu'il va quitter la terre des hommes. Il est donc un fidèle qui s'adresse à son dieu avant sa mort pour qu'il lui pardonne ses péchés et l'accepte auprès de lui.

Obododimma Oha mentionne cet attribut divin de Mami Watta qu'elle met au service de ceux qu'elle aura choisis. Il nous donne l'exemple du mythe de l'omniscience développé autour du président nigérian Azikiwe dont la source provenait de Mami Watta considéré comme la femme mythique qui le protégeait et l'informait en avance de ce qui allait se passer. Il en fait une révélation concernant une confrontation entre Azikiwe et les colons: "They didn't know that Zik, throughout his interactions with spirits such as the Mammywater that ruled River Niger, already knew their plans" (O. Oha, 1999, p.248). Ainsi Mami Watta a le pouvoir de l'omniscience qu'elle transfère à ceux qu'elle aime.

L'écrivaine nigérienne Flora Nwapa met en relief le caractère divin de Mami Watta dans ses œuvres. Elle évoque Uhamiri la dame de la rivière dans ses deux romans *Efuru* et *One is Enough*. Alors que dans le premier elle ne favorise pas la maternité pour ses adeptes, dans le second, Amaka, le personnage principal de l'œuvre et adepte d'Uhamiri est une femme belle et riche avec des enfants comme c'est le cas avec sa propre mère :

Those women who made great fortunes in their village
 when Amaka's mother was a girl, were childless.
 Wealth came first, and blocked the chances of having

children. According to their belief, the two did not go together. You either had children or you had wealth. Her own daughter had disapproved of this belief. She now had two lovely sons and wealth (F. Nwapa p. 116).

Comme on peut le remarquer, dans l'un des romans, Amaka et sa mère font des enfants bien qu'adeptes de la dame des eaux alors que dans l'autre roman les adeptes de la même dame des eaux n'en font pas. Cela peut s'expliquer par le fait que, comme toutes les divinités, seule sa volonté compte et est faite. La dame des eaux décide et agit selon son propre programme en cela qu'elle est une déesse.

Le soi-disant mal ou la négativité abusivement attribuée à Mami Watta explique également son caractère divin. Comme chez toutes les divinités, quand on l'a acceptée et qu'on ne fait pas sa volonté, elle peut agir autrement qu'on attend ou alors elle peut punir tout simplement.

2-2-Valeur symbolique du mythe de Mami Watta

Le mythe a une signification symbolique. Celle du mythe de Mami Watta prend appui sur la fonction sociale du mythe en général que nous avons déjà développée ainsi que sur les caractéristiques de la dame des eaux que nous avons montrées. Mami Watta, telle que présentée, peut être mise en parallèle avec la femme africaine par rapport à diverses valeurs qu'elle incarne.

2-2-1-Un élément d'appui à la promotion du principe féminin en Afrique

Quand on parle de l'image et de la fonction sociale de la femme africaine, dans quelle perspective devons-nous considérer ces choses ? M. Kete Asante (1998) répond par le terme "Afrocentricité" qui est la lentille utilisée pour regarder et dépeindre l'Afrique, les Africains leurs problèmes et leurs intérêts. L'Afrocentricité recommande de voir et de comprendre les problèmes africains en s'appuyant sur la culture et l'histoire de l'Afrique et non à partir d'une position coloniale ou étrangère. Le mythe de Mami Watta tel que présenté s'inscrit dans cette perspective afrocentrique en suggérant une idée de l'image que devrait avoir la femme africaine dans la société contemporaine. Dans

la symbolique sociale, il est une invite à la femme africaine pour redorer son blason. Elle doit s'appropriier les valeurs que la femme mythique incarne et véhicule dans une société en quête de modèle et de repères et où la participation de la femme est attendue.

Par les qualités qui caractérisent Mami Watta, elle représente le principe féminin et donne à la femme une importance capitale dans les sociétés africaines. Elle donne l'image de la femme émancipée, admirée, respectée et crainte. Un certain parallélisme est naturellement dressé entre Mami Watta et la femme dans la société africaine où elle est célébrée.

C'est certainement ce qui explique le fait que la majorité des adeptes du culte de Mami Watta sont des femmes. Dans *This Earth My Brother* de K. Awoonor, il n'est pas fortuit qu'Amamu transfère les qualités de Mami Watta (la dame de la mer) à sa cousine Dede disparue il y a longtemps et qui continue de lui manquer : "Then slowly he saw her, the woman of the sea, his cousin love of those years long long ago rising from the sea. From his island of solitude and joy, utter indescribable joy, he moved towards her. She was there standing in front of him" (Awoonor, p.179). L'inconscient du protagoniste laisse sa cousine s'incarner en la dame de la mer pour entretenir des relations avec lui. Amamu trouve en ces personnages féminins des qualités et des valeurs qu'il veut épouser et partager avec sa société.

Dans son roman, Awoonor remet à l'ordre du jour le mythe de Mami Watta pour servir la cause de la femme africaine dont le rôle, dans la lutte pour l'émancipation et l'évolution des sociétés africaines, est attendu. En tant tel, il représente un matériau essentiel devant influencer positivement la femme africaine dans ses actions dans la société. Ainsi, la femme africaine dans ses actions devrait incarner, comme la dame des eaux, le respect, l'adulation, une image sacrée, l'amour vrai, la dignité tout en brisant des clichés négatifs que l'opinion lui colle. Nous nous trouvons ainsi dans le champ conceptuel et idéologique de l'Afrocentricité en plaçant le mythe de Mami Watta au centre des préoccupations et des débats concernant le principe féminin africain et non le reléguer au second plan ou le mettre à la marge.

Etudiant les romans de Flora Nwapa, Eleonora Chiavetta note qu'Uhamiri, la dame des eaux, est la déesse d'une religion traditionnelle africaine basée sur une idéologie féminine et un héritage

matriarcal ainsi qu'elle le dit : "Nwapa, then, changes our perspective of looking at a religious image previously presented from a particular point of view ; the myth introduced by her celebrates a female ideology and a heritage based on matriarchy²" (E. Chiavetta, p.461). Dans cette citation, Eleonora Chiavetta soutient la position que le mythe de Mami Watta est un appui à la promotion de tout ce qui est élément constitutif de l'importance de la gente féminine africaine. Elle insinue que la figure mythique de Mami Watta sert de modèle à la femme africaine. Cette célébration de la femme africaine par le mythe de Mami Watta dont fait cas Chiavetta, rejoint le paradigme de l'Afrocentricité qui se veut un changement révolutionnaire. Ici nous avons une nouvelle manière d'apprécier la femme africaine, une autre façon de dépeindre son image.

Dans le mythe de Mami Watta tel que repris par Ayi Kwei Armah (que nous avons déjà exposé dans la partie 2-1-1), c'est le symbole de l'esprit communautaire qui est célébré à travers l'union entre l'homme et la femme. La valeur de cette version du mythe réside surtout dans la complémentarité, l'union entre l'homme et la femme comme condition nécessaire dans la création et le développement de la société. Toute idée de suprématie de l'homme sur la femme ou la mise à l'écart de la femme n'est qu'obscurantisme. Le mythe tel que présenté montre la place importante que tient la femme dans la société en révélant les qualités et les valeurs qui sont les siennes. Le mythe n'a pas seulement de sens que pour la femme puisque Mami Watta opère en faveur des deux genres. Mais il place la femme au centre d'intérêt par rapport au principe féminin en lui redonnant une autre image.

2-2-2-Un symbole de libération sociale

Le mythe de Mami Watta permet d'apprécier les qualités de la femme et comprendre dans quelle mesure les actions de la dame mythique, les valeurs qu'elle incarne, peuvent être des éléments qui devraient influencer positivement les actions de la femme africaine. Ce mythe nous donne une autre image que devrait avoir la femme africaine appelée à s'affirmer et à participer positivement à l'édification de la société moderne. Si la femme africaine doit se battre pour que sa voix porte dans la société, si elle doit se battre pour être considérée comme un partenaire égal à l'homme dans la gestion de la société, le mythe de Mami Watta peut représenter un élément paradigmatique. Il est mis

en valeur dans la quête de libération sociale de la gente féminine. En réalité, il se présente comme une source de libération pour la femme africaine qui chancelle devant l'idéologie patriarcale dans la société. Le mythe de Mami Watta traduit le code de gestion social dont la femme, qui veut se libérer du joug patriarcal et participer aux affaires de la société, devient une actrice principale. Dans *Efuru* de F. Nwapa (1966), la non fertilité dont est accusée la dame de la rivière Uhamiri, peut s'expliquer par sa volonté de vouloir épargner ses adeptes le rôle de mère dont les personnages féminins du roman sont victimes. En contrepartie, la déesse montre à ses adeptes (exclusivement des femmes) la voie qui conduit à leur liberté et à leur indépendance économique.

En acceptant d'adorer Uhamiri alors qu'elle est consciente qu'elle ne pourra pas enfanter pendant qu'elle rend les hommes irrésistibles à sa beauté et à son charme, *Efuru*, l'héroïne du roman *Efuru* de F. Nwapa libère son corps de la reproduction sexuelle et bouleverse ainsi un ordre préétabli géré par l'idéologie patriarcale.

Une autre forme de résistance au pouvoir patriarcal dans l'œuvre est que le culte d'Uhamiri impose des restrictions sexuelles à ses adeptes. Le corps d'*Efuru* devient ainsi un tabou pour le désir des hommes qui, poussés par l'idéologie patriarcal, ont tendance à utiliser la femme comme objet pour satisfaire leur désir sexuel. Dans cet ordre d'idée, I. Amadiume (2002, p. 49) note que le corps des femmes adeptes de Mami Watta, non mariées mais riches et économiquement indépendantes, constitue une source d'angoisse patriarcale puisque la femme "viole" ainsi un code social du mariage et de la maternité chère à l'idéologie patriarcale.

L'adoration d'Uhamiri permet donc à *Efuru* de se libérer et de libérer son corps des griffes patriarcales. Car à la fin de l'œuvre, elle se retrouve sans mari mais toujours économiquement indépendante et toujours belle, attrayante et heureuse. Toute chose qui menace le pouvoir patriarcal.

Dans *This Earth My Brother* de K. Awoonor (1971), le protagoniste fait une description de Mami Watta parée de bijoux précieux et d'autres éléments ornementaux tirés de la richesse culturelle ancestrale africaine. Nous apprécions ici le mythe comme l'expression de la culture d'une communauté ou d'une société. Cet épisode du roman laisse transparaître l'analogie qu'il y a entre la dame des eaux

et la femme africaine qui donne de comprendre que cette dernière incarne mieux la mémoire ancestrale et assure mieux la survie et la transmission des us et coutumes, des valeurs culturelles dans la société moderne abonné à l'aliénation. L'Afrocentricité est ici convoquée avec un retour aux sources ancestrales. Mami Watta symboliquement montre la voie à la femme africaine pour contribuer à la libération de nos sociétés africaines modernes menacées par des antivaleurs généralement empruntées au monde étranger occidental.

2-2-3-Un symbole du pouvoir féminin

A un niveau symbolique, le mythe de Mami Watta vient nous rappeler ou nous apprendre que la femme est un être aux pouvoirs multiples desquels elle peut se servir pour le bonheur de la collectivité. L'une des valeurs de ce mythe réside donc dans l'importance qu'il donne à la femme africaine et la reconnaissance des pouvoirs latents qu'elle incarne. En cela, il vient contredire tous ceux qui ignorent la valeur et la force de la femme en la négligeant dans le fonctionnement de la société. Les multiples qualités et valeurs incarnées par la femme africaine depuis la nuit des temps ont survécu et s'expriment à travers Mami Watta.

Dans les sociétés africaines, la femme est considérée comme un être ayant des pouvoirs mystiques. A. Adesanya (1999) nous apprend que dans certaines cultures comme chez les Yoruba par exemple quand un homme doit être élevé ou détruit, maudit ou béni, on invoque simultanément son nom ou celui de sa mère. Même dans les cérémonies religieuses, les Yoruba prennent soin de rendre hommage à la femme au début des rites dans le but de faciliter leur efficacité.

Dans le mythe de Mami Watta que nous analysons, la lexie "Mami" n'est-elle pas une dérivation de "mère" ? Dans la symbolique sociale de la culture africaine et dans la conscience populaire, la mère est le miroir de la famille en tant que garante de l'éducation de base des enfants. Celle qui a reçu le pouvoir de nous donner la vie et la protéger n'est-elle pas notre "dieu" ? Dans son article "Bodies, Choices, Globalizing Neocolonial Enchantments : African Matriarchs and Mammy Water", I. Amadiume (2002), montre comment le mythe de Mami Watta représente une force correspondante au pouvoir féminin dans les cultures et sociétés africaines.

Le pouvoir féminin devient en lui-même un mythe dans le champ politique. Analysant l'image de la femme nigériane contemporaine, A. Adesanya (1999) remarque que bien que dépeinte comme faible, tourmentée et terrorisée par les actions patriarcales, la situation de la femme africaine est différente sur le terrain politique où ses pouvoirs surnaturels sont reconnus et où elle est vénérée. Il note que derrière les rois et les leaders politiques et religieux se trouvent les femmes.

Dans *Fragments* d'Ayi Kwei Armah (1974), l'apparition de Mami Watta à l'artiste solitaire puis la disparition de la déesse dans les profondeurs de la mer après une relation amoureuse, est l'élément inspirateur de la création de l'artiste. Ici, nous comprenons à un niveau symbolique que l'amour d'une femme pour un homme est chargé de force mystique qui l'inspire dans ses actions. Il est clair que l'artiste ne serait pas à ce niveau de son art sans sa rencontre avec la dame des eaux. Sans la femme, la force de l'homme n'est que vacuité.

La beauté extraordinaire d'Uhamiri, la déesse de la rivière dans *Efuru* de F. Nwapa semble être transmise à ses adeptes dont les gestes et le physique sont marqués par l'élégance et la beauté. Dans le roman, cette caractéristique lie directement le personnage principal Efuru à la déesse tout en lui assurant un certain pouvoir comme le confesse un personnage masculin : "She said she was not cut out for farm work. And I don't blame her, she is so beautiful, you would think that the woman of the lake is her mother" (Nwapa, p. 12). La beauté d'Efuru est, dans la croyance populaire masculine, surnaturelle. On comprend à travers cette citation qu'une telle beauté ne peut qu'être de l'ordre divin. A cause de sa beauté, Efuru est une femme idéalisée. Sa beauté constitue un pouvoir qui suffit comme argument pour convaincre et vaincre tous les hommes.

Plus loin dans leur conversation, un autre homme enfonce le clou : "Have I not told you that she is so beautiful... If I were Adizua, I would not stay in the farm... He did not tell her that he thought of her so much that he no longer wished to be away from her" (Nwapa, p. 20). Nous comprenons que la femme, avec sa beauté, est dotée d'un tel pouvoir qu'elle peut exercer une influence sur l'homme et avoir de lui tout ce qu'elle désire. Par ailleurs elle peut utiliser sa beauté, son corps comme un pouvoir et une arme de résistance à l'idéologie patriarcale.

La symbolique du mythe de Mami Watta appelle la femme africaine à un éveil de conscience qui constitue l'aspect fonctionnel des phénomènes dans le paradigme de l'Afrocentricité. Dans cette perspective afrocentrique, la femme africaine est interpellée sur une prise de conscience par rapport à ses qualités et son rôle dans le fonctionnement de la société. Cela implique un changement de mentalité qui demande une nouvelle posture chez elle.

Conclusion

Alors que certains le classent dans l'ordre "démoniaque", et qu'il inspire de la peur à d'autres, le mythe de Mami Watta mérite une analyse plus sérieuse en escaladant les barrières de l'émotion. Il nous suffit d'observer l'état de nos sociétés et l'image que présente la femme en général et la femme africaine en particulier, pour comprendre qu'une réactualisation du mythe de Mami Watta et une lecture critique de ses caractéristiques, est une voie de solution pour la femme africaine en quête de repères dans une société contemporaine dans laquelle son image est dévaluée.

Nous avons essayé de montrer dans ce travail que Mami Watta est le symbole de la femme africaine aux valeurs multiples. Le mythe interpelle la femme africaine qui se minimise et accepte les préjugés qui la dévalorisent. Il questionne aussi les sociétés africaines misogynes et phalocrates qui réifient la femme africaine et la relègue au second plan. Dans cette perspective, l'Afrocentricité analytique place un mythe comme celui de Mami au centre de la société africaine et non à la marge pour redorer le blason de la femme africaine.

Si le mythe de Mami Watta a une valeur paradigmatique pour la femme, il lui appartient d'en faire bon usage. On attend d'elle qu'elle épouse les qualités incarnées par Mami Watta. La non-application des valeurs contenues dans le mythe ne fait que nous maintenir dans le statut quo. Baako, le protagoniste de *Fragments* d'Armah le faisait remarquer à son amie : "The myths here are good," he said. "Only their use..." His voice died (Armah, p.120). Baako insinue que les mythes existent, sont captivants et intéressants mais ne sont pas appliqués. Dans son ouvrage *L'Afrocentricité et l'idéologie de la renaissance africaine*, M. K. Asante (2014) nous montre clairement que la rupture du lien qui unit les Africains à leur histoire et à leur

culture est à l'origine de tous leurs problèmes. Dans cet ordre d'idées, son alter ego A. Mazama (2003), soutient que le problème central des peuples africains est leur adoption inconsciente de la façon de voir le monde des occidentaux. Les Africains sont-ils prêts à changer de paradigme ?

Bibliographie

ADESANYA Aderonke A. (1999), "Myths and Contemporary Image of the Nigerian Woman" in *Perspectives on Mythology* ed. Esi Sutherland-Addy, Accra, Goethe-Institut.

ADOU Kouame (2006), *La problématique du genre dans les romans d'Ayi Kwei Armah*, Thèse de doctorat, Université Nancy 2.

AMADIUME Ifi (2002), "Bodies, Choices, Globalizing Neocolonial Enchantments: African Matriarchs and Mammy Water", in *Meridians Vol. 2, No. 2*, Duke University Press.

ANGMOR Charles (1999), "Myths as Aesthetics Perspective in the African Novel" in *Perspectives on Mythology* ed. Esi Sutherland-Addy, Accra, Goethe-Institut.

ANYIDOHO Kofi (1991), "Kofi Awoonor" in *Dictionary of literary Biography: 20th C., Caribbean and Black African Writers, 1st series*, ed. Bernth Lindfors, and Reinhard Sander, Detroit, Brucoli Clark Layman.

ARMAH Ayi Kwei (1974), *Fragments*, London, Heinemann.

ASANTE Molefi Kete (1998), *The Afrocentric Idea*, Philadelphia, Temple University Press.

_____, (2003), *L'Afrocentricité*, Trad Ama Mazama, Paris, Menaibuc.

_____, (2014), *L'Afrocentricité et l'idéologie de la renaissance africaine*, Paris, Menaibuc.

AWOONOR Kofi (1971), *This Earth, My Brother...*, London, Heinemann.

CHIAVETTA Eleonora (1999), "The Igbo Religious World in Flora Nwapa's Fiction", in *Giuseppe Sertoli, Goffredo Miglietta*, *Transiti letterari e culturali*. Volume I.

DÉANDREA Pietro (2002), "Fertile Crossings: Metamorphoses of Genres in Anglophone West African Literature", Amsterdam, New York, Rodopi.

DIOP Cheick Anta (1959), *L'Unité culturelle de l'Afrique noire*, Paris, Présence africaine.

_____ (1996), *Towards the African Renaissance: Essay in Culture and Development 1946-1960*, Translated by Egbuna P. Madum, London, The Estate of Cheick Anta Diop and Karnak House.

GUEDJ Pauline (2017-06-22), Afrocentrisme. Anthrophen.
<http://doi.org/10.17184/eac.anthrophen.046>

HAMPATE BÂ Amadou, Griffon, décembre 1994, [http : jm. saliege.com/hampate.htm](http://jm.saliege.com/hampate.htm) consulté le 09/01/2024.

JELL-BAHLSSEN Sabine (1995), “The Concept of Mammywater in Flora Nwapa's Novels”, in *Research in African Literatures Vol. 26, No. 2*, Indiana University Press.

MAZAMA Ama (2001), *The Afrocentric Paradigm: Contours and Definitions*, Temple University.

_____, 2003, *The Afrocentric Paradigm*, Trenton, Africa World Press.

NWAPA Flora (1966), *Efuru*, London, Heinemann.

_____ (1995), *One is Enough*, Trenton, Africa World Press Inc.

OHA Obododimma (1999), “Myth-making and the Legitimization of Leadership” in *Perspectives on Mythology* ed. Esi Sutherland-Addy, Accra, Goethe-Institut.

SOYINKA Wole (1970), *The Interpreters*, London, Heinemann Educational Book.

SUTHERLAND-ADDY Esi (1999), “What is Myth?” in *Perspectives on Mythology* ed. Esi Sutherland-Addy, Accra, Goethe-Institut.

Gestion de l'autorité de l'enseignant dans le processus d'apprentissage des adolescents

Eric Zongui KI

Docteur en Sciences de l'éducation,
Université Norbert Zongo Burkina Faso
kzongui@yahoo.fr

Résumé

L'autorité de l'enseignant est déterminante dans l'éducation et l'apprentissage des élèves. Elle permet à l'enseignant d'assurer la discipline. Mais de nombreux enseignants croient que l'autorité et la discipline s'obtiennent seulement par la contrainte. Or l'obéissance induite par les méthodes contraignantes est factice et non réelle. Elles peuvent bouleverser la personnalité de l'apprenant au point de créer en lui un sentiment de frustration, des comportements de défiance et de violence occasionnant une situation de crise d'autorité. C'est pourquoi, il est légitime de se demander : Comment avoir de l'autorité sans être autoritaire en classe ? L'objectif de cette étude est de déterminer les fondements de l'autorité de l'enseignant. Pour atteindre cet objectif, nous avons privilégié la démarche qualitative basée le guide d'entretien comme outil de collecte auprès d'un échantillon raisonné composé d'enseignants, d'adolescents, d'encadreurs pédagogiques, de parents d'élèves et du personnel de direction des établissements d'enseignement post-primaire et secondaire.

Les résultats font ressortir deux principales catégories de compétences qui fondent l'autorité de l'enseignant : le professionnel et l'esthétique. Au plan professionnel, il ressort que la maîtrise des contenus enseignés et la maîtrise de soi face aux adolescents sont des qualités indispensables à l'enseignant. Au plan esthétique, l'autorité de l'enseignant repose sur l'hygiène corporelle et vestimentaire, les gestes, l'expression du visage et la qualité de la voix.

Mots clés : autorité, représentation, compétence, adolescence, discipline

Abstract

The authority of the teacher is decisive in the education and learning of students. It allows the teacher to ensure discipline. But many teachers believe that authority and discipline come only through coercion. However, the obedience induced by restrictive methods is artificial and not real. They can upset the personality of the learner to the point of creating in him a feeling of frustration, behaviors of distrust and violence causing a situation of crisis of authority. This is why it is legitimate to ask: How can you have authority without being authoritarian in class? The objective of this study is to determine the foundations of teacher authority. To achieve this objective, we favored the qualitative approach based on the interview guide as a

collection tool from a purposive sample composed of teachers, adolescents, educational supervisors, parents of students and school staff. management of post-primary and secondary education establishments.

The results highlight two main categories of skills which underpin the authority of the teacher: professional and aesthetic. On a professional level, it appears that mastery of the content taught and self-control in dealing with adolescents are essential qualities for the teacher. Aesthetically, the authority of the teacher is based on personal and clothing hygiene, gestures, facial expression and voice quality.

Keywords: authority, representation, competence, adolescence, discipline

Introduction

L'éducation est une nécessité sociale et universelle. C'est par elle que la société crée et renouvelle perpétuellement les conditions de son existence et de son développement, déclare (KI-ZERBO J. 1990). Quand on parle de sciences de l'éducation, de politique de l'éducation, de problèmes de l'éducation, on pense généralement à l'enseignement qui est devenue, de nos jours, une dimension importante de l'éducation.

Mais la nature de la relation entre l'éducateur et l'éduqué constitue un problème crucial et permanent qui anime le débat entre théoriciens et praticiens de la pédagogie. En effet, la question de l'autorité suscite toujours chez les éducateurs en général et les enseignants en particulier des points de vue diverses voire contradictoires. Le plus souvent, l'autorité est assimilée à un pouvoir. Vu sous cet angle, elle devient un instrument d'assujettissement ou une relation de domination pure. Parfois, l'autorité est perçue comme contraire au pouvoir. C'est la perception d'(ARENDRT H. 2007). Donc, la perception qu'on a de l'autorité semble ambiguë et problématique. Si l'autorité fait problème en éducation en général et dans l'enseignement en particulier, c'est parce qu'elle instaure une relation à l'apprenant. C'est aussi parce qu'elle donne un pouvoir sujet à discussion en ce qui concerne sa légitimité.

Nous constatons que l'exercice de l'autorité reste un défi majeur que les parents et les enseignants doivent relever. A l'école, comme en famille, on constate un effritement de l'autorité si bien que la communauté éducative se préoccupe de sa restauration à l'école. Par

ailleurs, nous savons que les parents et la famille jouent un rôle important dans la restauration de l'autorité. Nous n'occultons pas le fait que cette question de l'autorité soit un problème essentiellement familial. Le contexte familial ou environnemental est déterminant dans la recherche des causes profondes de l'effritement de l'autorité.

Dans le cadre de cette recherche, nous voulons nous intéresser au rôle et à l'autorité de l'enseignant. De façon générale, on sait que l'enseignant fait autorité en classe. Mais faire autorité ne signifie pas systématiquement avoir de l'autorité. On sait aussi que l'autorité se manifeste par la discipline, la prise de sanctions, l'évaluation. Restaurer l'autorité de l'enseignant, revient à se demander : Comment l'enseignant peut-il instaurer son autorité en classe sans être autoritaire ? Tel est la question principale qui se trouve au cœur de la présente recherche qui vise principalement à déterminer les fondements de l'autorité de l'enseignant dans la relation pédagogique. En d'autres termes, quelles sont les compétences intellectuelles et professionnelles sur lesquelles repose l'autorité de l'enseignant ? Quelle est la part des qualités humaines et relationnelles et esthétiques ? L'analyse de ces questions de recherche nous a conduit à adopter une approche essentiellement qualitative basée sur un échantillon raisonné, la recherche documentaire, un sondage et des entretiens individuels et en focus groupe. L'analyse de contenu des entretiens réalisés a permis de confirmer l'hypothèse selon laquelle l'enseignant peut avoir de l'autorité sans être autoritaire avec les adolescents en développant des compétences et des modèles de comportements humains et relationnels. Cela a permis de mettre en relief deux principales catégories de compétences qui fondent l'autorité de l'enseignant : le professionnel et l'esthétique. Au plan professionnel, il ressort que la maîtrise des contenus enseignés et la maîtrise de soi face aux adolescents sont des qualités indispensables à l'enseignant. Au plan esthétique, l'autorité de l'enseignant repose sur l'hygiène corporelle et vestimentaire, les gestes, l'expression du visage et la qualité de la voix.

1. Portrait de l'enseignant autoritaire

Nous avons invité les différents acteurs à faire le portrait-robot de l'enseignant autoritaire. Dans le cadre des entretiens collectifs

réalisés avec les adolescents de 4^e et 3^e, l'attitude autoritaire de l'enseignant se manifeste par :

- « Les retraits de point »,
- « Les expulsions abusives »,
- « La sévérité dans les devoirs »,
- « Les injures et menaces »,
- « Le manque d'explication »,
- « La mine serrée »

Les élèves témoignent que ces attitudes autoritaires les amènent à détester le professeur et la matière d'enseignement notamment en ce qui concerne les mathématiques et l'Histoire-Géographie. Ce que les élèves ressentent quand on leur inflige ces sanctions et surtout les retraits de point qui sont les sanctions courantes, c'est un sentiment d'injustice car selon eux ce n'est pas tout manquement qui mérite sanction surtout si la sanction n'a pas de rapport avec ce que l'enseignant reproche à l'élève incriminé. « *Pour un rien, on te retranche des points et ça diminue ta moyenne* », s'indigne la plupart des adolescents.

Le personnel de direction pense que l'enseignant est autoritaire quand il prend des sanctions de façon systématique, sans chercher à comprendre les mobiles du comportement des élèves en classe. Cela a comme conséquence de créer la peur et la crainte chez les élèves. Ces derniers ont peur de parler en classe parce qu'ils ont peur de commettre des erreurs sachant que le professeur ne va pas les pardonner. L'attitude autoritaire réduit donc les élèves au silence.

Selon les encadreurs pédagogiques, il ressort en substance ceci :

« Etre autoritaire, c'est imposer sans avoir raison ».

« L'autoritarisme s'assoit sur des rapports de domination. Tu es élève, moi je suis professeur. Quand je dis de faire ça, tu exécute comme dans l'armée où le plus gradé impose aux autres sans avoir raison ».

« Si vous corrigez mal les copies, les élèves qui veulent se plaindre, vous les sanctionner par des retraits de point (-5), c'est de l'autoritarisme ».

« L'enseignant est autoritaire, quand il fait un enseignement dogmatique où il impose son point de vue, dicte le cours sans l'apport des élèves et pense que les élèves ne connaissent rien ».

L'attitude autoritaire de l'enseignant n'est pas sans conséquence sur les apprentissages. Selon les élèves, le personnel de direction et les encadreurs, elle réduit les apprenants au silence, inspire la peur et conduit à la passivité en classe. En effet, les retraits de point, les expulsions abusives, les injures sont des punitions courantes qui n'ont pas nécessairement une portée éducative. C'est plutôt des méthodes répressives proches du dressage. Et dans ce cas, « la sanction devient pour l'enseignant un moyen d'assouvir sa colère. Si un enseignant expulse un élève, ce dernier aura des difficultés pour suivre le cours », témoigne un encadreur formateur. Et quand on devient autoritaire, c'est qu'on a perdu son autorité. C'est pour cette raison que la plupart des enquêtés dénoncent l'attitude autoritaire.

En effet, les encadreurs pensent que les retraits de points sont inadaptés. Retrancher des points sur la note d'un élève qui s'est mal comporté est un abus de pouvoir. Car la conduite ne fait pas l'objet d'une évaluation. Ce qui fait l'objet d'une évaluation, c'est plutôt la performance, la capacité cognitive et non le comportement de l'élève. La discipline ne faisant donc pas objet d'évaluation, il n'est pas pertinent de retrancher des points sur les performances que l'élève a méritées suite à des efforts. Et il faut que le règlement intérieur soit relu comme le plaide un encadreur pédagogique de la Direction régionale des enseignements post primaire et secondaire du sud-ouest (DREPS). C'est dans cet ordre d'idée que s'inscrivaient les mesures prises par l'ancien ministre des enseignements secondaires et supérieur (Moussa Ouattara) pour interdire les retraits de point.

La note- sanction, le manque d'explication dont témoignent les adolescents sont la conséquence du dogmatisme pédagogique que relèvent les encadreurs pour caractériser l'attitude autoritaire de l'enseignant. L'enseignement dogmatique (ou autoritaire) se traduit par les propos relevés par les élèves quand ils dénoncent le comportement de certains enseignant en ces termes : « ça, c'est comme ça », « vous ne connaissez rien », « recopier seulement, vous allez comprendre après », « gardez les questions pour prochainement ». Ces propos sont de nature à dévaloriser les apprenants.

Selon les enseignants, « être autoritaire, c'est tout imposer sans demander l'avis des élèves. Par exemple, fixer la date du devoir sans le consentement des élèves. ».

« Être autoritaire, c'est abuser de son pouvoir. C'est-à-dire prendre toujours des sanctions. Quelque chose qui ne vaut pas la peine, vous sanctionner. Souvent, y a des choses qu'on peut régler sans passer forcément par la sanction. Si l'on veut chaque fois régler les problèmes par les sanctions ou les expulsions, en ce moment, c'est de l'abus parce que y a des problèmes qu'on peut régler à l'amiable ou de façon verbale ».

« L'autoritarisme, c'est une exagération de l'autorité qui bien sûr ne concourt pas à un bon apprentissage ».

« L'enseignant autoritaire est celui qui instaure la peur dans la classe pour obtenir la discipline. Celui-là qui impose tout. C'est ce qu'il faut éviter en classe. Si les élèves ont peur de toi, rien ne prouve qu'il assimile le cours ».

« Être autoritaire, c'est être ferme dans les propos et décision en classe ».

Cette attitude autoritaire produit un effet golem. C'est l'idée que l'enseignant a un jugement pessimiste voire sceptique sur le niveau d'apprentissage de ses élèves. Il est convaincu que ses élèves sont des « idiots », « cancre », « vaut-rien », « mauvais enfants », « fainéants ». Ainsi, pendant l'action pédagogique, il pense souvent qu'il perd son temps à les moraliser. Il s'emporte et n'hésite pas à insulter ou à menacer ses élèves.

Les injures et les menaces que les élèves reprochent à certains de leurs enseignants, constituent des atteintes à la dignité et à la personnalité des adolescents. Ces atteintes créent en eux un sentiment de frustration et d'humiliation et une baisse de l'estime de soi. C'est ce qui ressort de l'interprétation de l'attitude autoritaire qui est source de méfiance.

Cette attitude autoritaire varie en fonction des enseignants. Elle est la méthode d'approche de la catégorie des enseignants sans qualification professionnelle. Ils restent convaincus quand ils affirment : « la sanction est efficace car si tu expulses un élève qui fait du bruit ou bien tu lui fais des moins, les autres se calment et se rangent. Comme ça, ils peuvent recopier dans le calme ».

Par contre, l'expulsion d'un élève n'est pas vue de la même manière par tous les enseignants. Pour ces derniers, expulser simplement un élève, c'est lui donner l'occasion d'aller s'amuser. Voilà comment cet enseignant procède : « une des sanctions que

j'aime appliquer aux élèves qui perturbent consiste à les faire suivre le cours par la fenêtre. Par la fenêtre, l'élève écoute. Mais il ne recopie pas comme les autres. Il n'a pas droit à la parole. Il ne doit pas non plus quitter la fenêtre. Mais au prochain cours, le cours que tu as suivi par la fenêtre doit se trouver obligatoirement dans ton cahier ». Pour l'enseignant en question, cette sanction consiste à dissuader les autres et à les sensibiliser.

Mais selon un encadreur pédagogique, « c'est une erreur de croire qu'on peut tenir les élèves en respect par les menaces, les retraits de point et les expulsions ».

La façon dont l'autorité est définie par les différents acteurs impliqués dans cette étude, nous a permis de décrire les représentations du sujet. La plupart des interviewés dénoncent l'autoritarisme avec émotion. Cela est perceptible dans le ton qui est généralement élevé et catégorique. Ils sont, par contre, favorables à l'autorité éducative. Ces représentations nous permettent d'aborder les pratiques et les fondements de l'autorité. Ceci est le deuxième centre d'intérêt de notre analyse.

2. Fondements de l'autorité de l'enseignant en classe

2.1. Les compétences professionnelles de l'enseignant

Les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, le personnel de direction et les encadreurs sont tous unanimes sur le fait que l'enseignant tire son autorité à partir de ses compétences professionnelles en classe. La compétence selon un encadreur, « c'est la capacité de l'enseignant à mobiliser les élèves autour des activités qu'il a prévues ». La compétence se situe à plusieurs niveaux : la maîtrise des contenus dispensés, la conscience professionnelle, l'évaluation objective des apprentissages puis, la connaissance et l'application de la législation scolaire. Parcourons le contenu de ces différents paliers de compétence.

2.2. La maîtrise des contenus

Chaque classe a un programme d'enseignement que l'enseignant doit dérouler. La maîtrise du contenu enseigné est essentielle dans l'enseignement-apprentissage. Elle appelle respect et confiance de la part de l'apprenant. En effet, l'enseignant tire son

autorité de la maîtrise des supports didactiques, des cartes, de l'iconographie, des tableaux statistiques, les formules et les événements etc. Ce sont des éléments sur lesquels l'enseignant se base pour se faire comprendre et faire passer le message. Selon les encadreurs, cette maîtrise se mesure à la capacité de l'enseignant à répondre aux questions posées par les élèves et à remédier à leurs difficultés d'apprentissage. C'est aussi l'avis des parents d'élèves et du personnel de direction des établissements. Les enseignants sont également convaincus que leur autorité découle de la maîtrise du cours qu'ils dispensent aux élèves.

Pour les élèves, l'enseignant a de l'autorité quand « il explique bien les cours », « répond correctement aux questions posées en classe » et « fait de bons devoirs ». Le bon devoir est un devoir fidèle au contenu dispensé en classe. Le bon devoir, c'est aussi la formulation précise et claire des questions et des consignes d'évaluation. Souvent, il arrive que des élèves ne traitent pas les exercices donnés par le professeur. Cela signifie qu'ils n'ont pas compris les cours y relatifs.

La compétence se mesure également à la capacité à minimiser les problèmes d'expression et les erreurs d'orthographe. Car les fautes, le doute, la contradiction sont de nature à entacher la crédibilité du message ou du contenu enseigné.

2.3. L'évaluation des apprenants

L'évaluation permet à l'enseignant de savoir si les objectifs pédagogiques sont atteints.

À l'issue du cours et de l'évaluation, les connaissances initiales de l'élève et celles d'après le cours, doivent être différents. C'est le signe qu'il a appris.

Dans le cadre de l'évaluation des apprentissages, l'autorité de l'enseignant se manifeste par le sens de justice et d'équité dans la correction des copies. Être juste dans la correction, c'est arbitrer de manière impartiale les critères et les barèmes de notation et dans la distribution de la parole. En effet, il ne faut pas donner l'impression d'être sévère avec certains élèves et tolérant avec d'autres car les élèves en général, et les adolescents en particulier, sont sensibles à l'injustice. C'est ce qui les amène à dire que « certains professeurs sont chères en notes ».

Les élèves sont également attentifs aux annotations que l'enseignant porte sur les copies. L'analyse de ces annotations montre qu'elles varient en fonction des professeurs. En cas de mauvaise réponse, certains enseignants font les observations suivantes sur les copies : « nul », « tu ne vaux rien », « idiot ». Selon les élèves, ces appréciations créent en eux un sentiment de découragement et de frustration et sont de nature à dévaloriser, à égratigner la personnalité de l'élève. Ces remarques dévalorisantes font perdre à l'enseignant son autorité dans la mesure où les élèves n'ont plus confiance en lui, ni au cours qu'il dispense.

Par contre, d'autres enseignants font des appréciations positives dignes de confiance : « tu peux mieux faire », « révise bien ton cours », « du courage », « fais des exercices ».

Être juste, c'est aussi dans la distribution de la parole en classe. Faire en sorte que certains élèves ne pensent pas qu'on leur refuse la parole. Sinon ça fait désordre comme le souligne un encadreur.

2.4. La conscience professionnelle

Cette compétence se manifeste par la préparation du cours dont l'instrument est la fiche pédagogique. C'est un outil qui permet à l'enseignant de définir et d'évaluer les objectifs pédagogiques. La fiche pédagogique permet également de motiver ou d'engager les apprenants dans l'apprentissage, de vérifier leur niveau d'acquisition (pré-requis) nécessaire aux apprentissages.

Les encadreurs que nous avons interviewés ont constaté que ce travail de préparation (lié à la fiche pédagogique) n'est pas régulièrement fait par certains enseignants. Ils le font quand ils doivent être visités en classe par un encadreur pédagogique. Quelques enseignants disent qu'ils n'ont pas besoin de préparer certains cours parce qu'ils en ont déjà l'expérience. Peu d'élèves disent connaître les objectifs du cours avant son début effectif. C'est dire que beaucoup d'enseignants ne communiquent pas aux élèves les objectifs pédagogiques. Il y a donc une négligence de la fiche pédagogique.

Par contre, tous les enseignants disent donner les consignes disciplinaires (contrat pédagogique) en début d'année. En effet le premier contact avec la classe est assez important aux yeux des différents acteurs en général et les enseignants en particulier. Car le

premier contact permet de définir avec les élèves les conditions de travail. L'enseignant exprime ses attentes et discute les principes et les règles de discipline avec les élèves. Ces consignes sont généralement ceux définies par le règlement intérieur des établissements. Elles se rapportent à la ponctualité et à l'assiduité aux cours, au traitement des exercices, au port de la tenue scolaire, au silence en classe.

De l'avis des élèves, il n'y a pas que les élèves qui viennent en retard. Il y a aussi des professeurs qui viennent en retard ou qui s'absentent le plus souvent sans prévenir. Les élèves demandent ainsi que leurs enseignants soient des modèles. C'est également l'avis du personnel de direction et des encadreurs pédagogiques qui sont unanimes à dire : « un enseignant qui a cours à 7h et qui arrive à 8h sans motif, il y a un problème. C'est la preuve qu'il ne prend pas son travail au sérieux. Il est difficile, dans ce cas, de demander aux élèves de prendre son travail au sérieux ».

En somme, l'autorité de l'enseignant se mérite à partir de ses compétences professionnelles liées notamment à la maîtrise des contenus dispensés. Elle se fonde également sur l'engagement de l'enseignant à remplir ses obligations professionnelles. Au-delà de la conscience professionnelle, l'autorité de l'enseignant découle également de ses qualités morales et relationnelles. C'est le dernier palier de compétence que nous allons analyser.

3. Les compétences humaines et relationnelles de l'enseignant

C'est la dimension affective de l'autorité. Les critères d'analyse de cette dimension morale et affective sont : la maîtrise de soi, l'empathie et l'humilité en classe.

3.1. La maîtrise de soi

De l'avis des apprenants, la maîtrise de la classe passe par la maîtrise de soi. Lorsqu'un enseignant se contrôle en classe, les élèves sont attentifs à son enseignement et se montrent disciplinés. Dès qu'il cède à la provocation des élèves, son autorité faiblit en ce sens que les élèves le respectent de moins en moins. Selon les élèves, la non maîtrise de soi se manifeste par le ton qui est généralement agressif, l'abandon (déserté la classe) en cas de provocation des élèves.

De l'avis du personnel de direction, pour enseigner, de nos jours, il faut avoir le sang-froid, sinon vous ne pourrez pas supporter les caprices des enfants. C'est l'une des raisons qui font dire que l'enseignement est un sacerdoce. Sans maîtrise de soi, il est difficile de s'y consacrer et atteindre les objectifs de l'éducation. Ainsi pour avoir de l'autorité en classe, l'enseignant doit moduler sa voix.

Les groupes d'adolescents ont un avis partagé sur le ton que les professeurs utilisent en classe. Certains ont une voix audible, d'autres parlent à voix basse. Quelques enseignants sont agressifs dans le parler. De même, la fréquence vocale varie en fonction des enseignants. D'une part, ils dictent rapidement le cours et les élèves ont de la peine à suivre et d'autre part, ils parlent lentement. Les adolescents apprécient ceux qui parlent fort. Ils sentent la peur et la frustration quand l'enseignant est agressif dans la façon de parler. « Les élèves n'aiment pas les menaces car de la manière dont les adultes veulent qu'on les respecte, de la même manière, les élèves veulent aussi qu'on les respecte. Avant d'être des enfants, ce sont d'abord des êtres humains », souligne un chef d'établissement.

Il ressort que la voix de l'enseignant a un effet sur le comportement des apprenants. Elle permet d'attirer et de capter leur attention. Une voix assurée, claire et posée permet d'engager les apprenants dans les activités d'apprentissage. C'est le cas des enseignants qui ont une voix audible. La qualité de la voix permet également de mesurer l'engagement de l'enseignant à faire le travail. Un enseignant qui dicte rapidement son cours ou le fait à voix basse, donne l'impression aux élèves d'être négligeant. Cela contribue à la perte de son autorité, car il est difficile que les apprenants s'intéressent au message. C'est le cas également de l'enseignant qui parle d'une voix agressive. Il incarne la figure d'une personne autoritaire.

Nous pouvons donc dire que la maîtrise de soi est une des qualités intrinsèques de l'enseignant éducateur. Celui-là qui contrôle ses émotions, ses humeurs personnelles pour ne pas verser dans la colère et prendre des sanctions répressives à l'encontre des élèves en difficultés. Au lieu de les insulter ou les menacer, la maîtrise de soi recommande la retenue. Cela ne veut pas dire qu'on est laxiste, mais que l'on est patient. La patience permet de comprendre l'adolescent et de l'aider à sortir de sa crise. Les mouvements d'humeur, de défiance,

d'opposition aux adultes en général et aux enseignants en particulier, sont les comportements caractéristiques de la crise de l'adolescence. Selon (ZONGO, B. 2001), cette période de transition entre l'enfance et l'adulte est marquée par l'incertitude et le questionnement. Au plan scolaire, la crise de l'adolescence se manifeste par la tristesse, la violence, les absences non justifiées, les problèmes de discipline en classe, la baisse du rendement, un discours très dévalorisant sur l'école.

La maîtrise de soi permet à l'enseignant de prendre en compte la crise de l'adolescence et d'adopter une attitude éducative. Car dans le domaine de l'éducation, la sanction n'a pas une vocation répressive. Elle a un contenu éducatif, selon les encadreurs. Voici quelques exemples illustratifs qu'ils proposent aux enseignants : Un élève qui n'a pas appris sa leçon, au lieu de l'expulser, il suffit de lui faire recopier la leçon deux ou trois fois. La punition écrite est une technique qui lui permet d'apprendre.

De même, un élève qui perturbe en classe, empêchant ainsi ses camarades de suivre, sera soumis à un travail d'intérêt commun : balayer les salles de classe, nettoyer la cour de l'établissement, arroser des arbres ou encore remplir un fût d'eau. Ces sanctions profitent à l'établissement. En effet, selon les enseignants, à vouloir s'emporter et sanctionner les élèves à tout bout de champs, c'est compromettre son autorité. Parce que, trop de sanction devient un abus et finit par ne plus produire ses effets. Et là, l'enseignant risque de perdre le respect et la considération que les élèves ont de lui.

La maîtrise de soi permet donc à l'enseignant de prendre du recul et de se remettre en cause pour analyser et améliorer ses pratiques professionnelles.

3.2. L'empathie

Il ne s'agit pas de la familiarité. C'est l'idée de l'attachement que la classe en général et l'adolescent en particulier attendent de la part de l'enseignant. Ce sentiment d'attachement se manifeste par l'écoute, le dialogue, l'indulgence et la disponibilité de l'enseignant vis-à-vis des apprenants, surtout ceux qui sont en difficulté. Car, en famille, les élèves sont souvent opposés aux parents et ont besoin de se confier au professeur, indiquent les parents d'élèves. A l'école, certains élèves éprouvent des difficultés pour apprendre et comprendre

les contenus enseignés en classe et cela se solde par de mauvaises performances, d'autres n'arrivent pas à s'adapter ou à intégrer les groupes. Ce que les élèves et les chefs d'établissement attendent de l'enseignant, « c'est d'être réceptif aux préoccupations des élèves afin de les aider à progresser dans les cours ».

C'est par l'écoute, le dialogue et la disponibilité que l'enseignant peut déceler, puis aider les élèves à résoudre les difficultés qui entravent l'apprentissage. En effet, les adolescents que nous avons rencontrés sont particulièrement attentifs à cette dimension affective qu'ils traduisent dans les propos suivants : « On souhaite que le professeur sourit avec les élèves, il ne doit pas avoir la mine serrée », « On veut aussi qu'ils soient tolérants dans les retards et les absences, « C'est mieux de donner des conseils au lieu d'être méchant », « on veut qu'ils écoutent nos problèmes ». La dimension affective participe à la valorisation des apprenants et à l'accroissement de leur l'estime de soi. Quand l'adolescent se sent écouté, il tire une satisfaction morale et psychologique. Cette fierté de savoir que l'enseignant a du respect et de l'attention pour sa personne persuade et encourage les adolescents à fournir des efforts pour apprendre. Car ils ont foi à ce que l'enseignant dit. Donc, nous pouvons dire que l'empathie fait de l'enseignant une figure charismatique et humaniste.

3.3. L'humilité

L'humilité facilite la collaboration avec les apprenants. Quand ces derniers ont raison, il faut le reconnaître et chercher souvent à se remettre en cause comme le disent quelques enseignants. La remise en cause permet à l'enseignant de s'adapter à la classe et de créer l'épanouissement intellectuel des adolescents. Être humble, c'est aussi, ne pas monopoliser la parole. Cela rend les élèves passifs. Mais quand l'enseignant distribue la parole et autorise le débat contradictoire, il rend les élèves actifs et ils apprennent mieux. Le mensonge est également contraire à l'humilité. Si l'enseignant n'a pas de réponse à une question posée, il faut l'avouer et dire qu'on a besoin de chercher, plutôt que de chercher à donner de fausses informations, suggère un formateur. En plus des qualités professionnelles et relationnelles, l'autorité de l'enseignant a aussi une dimension esthétique.

4. Les compétences esthétiques et communicationnelles

Elles renvoient aux critères physiques d'appréciation de l'autorité de l'enseignant. Entre autres critères définis par les différents acteurs, il y a l'hygiène corporelle et vestimentaire, l'expression du visage et la gestuelle de l'enseignant.

4.1. L'hygiène corporelle et vestimentaire

A l'école, les élèves sont attentifs à la qualité vestimentaire de leurs enseignants. Car elle est le reflet de la personnalité. C'est un outil indispensable dans l'exercice de l'autorité. C'est pour cette raison que les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, le personnel de direction et les encadreurs sont unanimes à dire que la tenue vestimentaire joue une fonction de communication. Elle établit le contact visuel entre l'enseignant et sa classe. La tenue permet aux apprenants de savoir quelle figure d'autorité leur enseignant incarne ? C'est pourquoi, « de nos jours, les élèves sont attentifs à la façon dont on s'habille », indique un enseignant.

La qualité vestimentaire que les apprenants recherchent, c'est la décence et l'hygiène de la tenue. La tenue décente de l'enseignant lui permet d'être présentable et de captiver l'attention des élèves. La tenue donne alors envie d'apprendre. La majorité des adolescents admirent les enseignants qui aiment « *se fourrer* », car ce style vestimentaire montre que l'enseignant a de la considération non seulement pour sa personne, mais aussi pour le message qu'il porte.

Si les adolescents sont sensibles à l'hygiène corporelle et à la qualité vestimentaire de leurs enseignants, c'est parce qu'ils pensent que l'enseignant doit être une référence morale, un modèle qui suscite admiration et auquel ils s'identifient.

Par contre, « Si les habits sont débraillés, les cheveux crépus, une mauvaise haleine,

le message peut être aussi tordu, car les élèves passeront le temps à regarder votre tenue au détriment de votre message. Donc votre présence en classe devient inutile », prévient un encadreur pédagogique. Cet avis est partagé par le personnel de direction, les parents et les élèves qui soutiennent que l'enseignant doit être propre et présentable. Cela témoigne du sérieux et du soin qu'il accorde au

travail qu'il fait en classe. Une tenue sale ou relâchée, constitue un bruit pédagogique dans la mesure où il distrait et détourne l'attention des élèves. C'est pourquoi, la plupart des enseignants attire l'attention en disant : « *ne faut pas* s'habiller de façon extravagante. Moi, je porte toujours ma blouse de laboratoire. Ça empêche de distraire les élèves ». Un encadreur renchérit en disant : « quand on va à une cérémonie, on porte des habits adaptés à la circonstance pour éviter les désagréments ».

On retient que l'enseignant, dans sa tenue, traduit le respect ou la considération que les élèves et les parents attendent de lui. Et même si l'habit ne fait pas le moine, il peut faire et souvent contribuer à défaire l'enseignant.

4.2. L'expression du visage

En plus de la tenue scolaire, l'enseignant peut également rassurer ou décevoir les élèves par le regard qu'il projette en classe. Quand il se présente en classe avec une mine serrée ou froissée, l'enseignant inspire la tristesse et la méfiance comme le soulignent les apprenants. Cette attitude est répulsive et installe une distance pédagogique entre lui et ses élèves. Ces derniers ont peur de prendre la parole et cela compromet les apprentissages. Mais quelques enseignants reconnaissent que la peur peut amener le silence en classe mais, pas forcément la discipline des élèves et le respect de l'enseignant. Cela se traduit dans les propos de cet enseignant : « Enseigner les élèves, c'est les amener à apprendre sans les effrayer. Si vous instaurez la peur, vous pouvez obtenir le silence parce que les élèves vous craignent. Cela ne veut pas dire qu'ils vous respectent et qu'il y a la discipline. La preuve est que le jour où vous êtes absent, votre autorité aussi disparaît ».

Mais, les groupes d'adolescents avec qui nous avons échangé, préfèrent que les enseignants donnent du sourire au visage pendant le cours. Par cette attitude, l'enseignant témoigne d'un esprit d'ouverture ou de réceptivité. Il marque ainsi la confiance et dissipe la peur de prendre la parole chez les apprenants.

4.3. Les gestes

De façon générale, les gestes varient en fonction du ton et du message que l'on veut passer. Les gestes couramment utilisés par les

professeurs sont « les bras croisés », « les mains dans la poche », « les mouvements dans la salle de classe ». Ces gestes peuvent s'interpréter de manière différente. Pour notre part, il faut éviter les gestes parasites tels que les deux premiers en situation de classe. En effet, un enseignant qui fait son cours les mains fréquemment dans la poche, affiche l'image de celui qui a de la considération pour sa personne et risque de personnaliser le contenu ou le message transmis. De même, enseigner les bras croisés, c'est donner l'impression d'être gêné ou encore d'être triste ou indifférent dans ce que l'on fait. Selon les adolescents, cette attitude inspire la peur.

Par contre, un enseignant qui fait régulièrement des mouvements (en circulant dans les rangées par exemple), donne le signe d'être proche et d'occuper la classe. Ainsi, les adolescents se sentent en sécurité et en confiance.

Donc, nous pouvons dire que l'autorité de l'enseignant a une dimension esthétique. Elle se manifeste notamment par l'expression du visage, les gestes et l'hygiène corporelle en situation de classe. Mais l'esthétique n'est pas suffisante pour la construction de l'autorité car l'enseignant mérite son autorité sur la base de ses compétences professionnelles et relationnelles.

De l'analyse des résultats d'entretiens, nous pouvons retenir que l'autorité de l'enseignant se fonde sur ses qualités professionnelles, relationnelles et communicationnelles en classe. Au plan professionnel, l'enseignant qui a de l'autorité est celui qui maîtrise le contenu de son enseignement, du règlement intérieur et qui fait preuve d'éthique et de conscience professionnelle.

Du point de vue relationnel, l'autorité de l'enseignant se manifeste par la maîtrise de soi, l'empathie et l'humilité face aux élèves.

Au plan communicationnel, les qualités sont d'ordre esthétique : l'hygiène corporelle et vestimentaire, l'expression du visage, et la gestuelle sont des paramètres esthétiques qui peuvent entraîner la méfiance ou l'adhésion des élèves.

5. Discussion

Les résultats ont permis de montrer que l'autorité de l'enseignant n'est pas perçue comme l'exercice de la force ou du

pouvoir, car l'autorité n'est pas de l'imposition. Mais l'autorité de l'enseignant est une relation de confiance fondée sur des compétences à la fois professionnelles, relationnelles et esthétiques. En effet, la maîtrise des contenus enseignés, l'éthique et la conscience professionnelle dans l'approche avec les élèves sont le soubassement de la compétence professionnelle. Au plan humain et relationnel, la maîtrise de soi, l'empathie et l'humilité sont indispensables à l'enseignant en situation de classe. Du point de vue esthétique, l'hygiène corporelle et vestimentaires, l'harmonie du visage et les gestes de l'enseignant constituent, entre autres, des qualités qui mettent l'apprenant en confiance et permettent à l'enseignant de mieux communiquer. Ces résultats viennent renforcer notre hypothèse principale selon laquelle l'enseignant peut avoir de l'autorité sans être autoritaire avec les adolescents en développant des compétences et des modèles de comportements humains et relationnels.

Ainsi, l'intérêt de cette étude est de servir d'outil à la pédagogie de l'autorité. Elle est utile à la formation des enseignants, en général et ceux sans titre de capacité professionnelle, en particulier. La mise en œuvre des compétences et des référentiels de comportements peut prévenir les crises en milieu scolaire et restaurer l'autorité à l'école. Du reste, l'étude fait savoir que l'autorité est au service des apprenants et non au service des enseignants.

L'étude permet également de confirmer la théorie de l'approche par les compétences. Cette approche est centrée sur l'apprenant et vise le développement et l'acquisition des savoir-faire, savoir être et les stratégies d'apprentissage. L'enseignant joue donc un rôle important dans le développement de ces compétences chez l'apprenant.

Ainsi, l'approche par compétence exige de l'enseignant lui-même un certain nombre de compétences. Sur le plan professionnel, l'approche par les compétences sous-entend la maîtrise de la discipline et de la déontologie. Sur le plan humain, la compétence est relationnelle en ce sens que la maîtrise de soi, l'humilité et l'empathie sont très évocatrices. Sur le plan physique, l'habillement, la voix, l'expression du visage comptent dans l'enseignement.

Donc, l'enseignant marque l'esprit de ses élèves par sa personnalité et sa compétence. Au regard des conclusions auxquelles nous avons abouti, nous pensons que les objectifs que nous avons fixés

ont été atteints dans la mesure où nous avons réussi à déterminer les fondements de l'autorité de l'enseignant en classe. Mais cela ne signifie pas que notre étude est exempte de critique.

Toutefois (REY, Bernard 2009) insiste sur le fait que la gestion d l'autorité nécessite aussi le recours aux sanctions prévues par le règlement intérieur et dans le contrat pédagogique défini avec les élèves en classe. Il montre ainsi que le manque de sanction entraîne un laxisme et la perte de l'autorité.

Conclusion

En somme, l'analyse de la crise de l'autorité chez l'enseignant fait ressortir que l'autorité n'est pas perçue comme l'exercice de la force ou du pouvoir, Il ne s'agit pas non plus de l'imposition. Mais l'autorité de l'enseignant est une relation de confiance fondée sur des compétences à la fois professionnelles, relationnelles et esthétiques. En effet, la maîtrise des contenus enseignés, l'éthique et la conscience professionnelle dans l'approche avec les élèves sont le soubassement de la compétence professionnelle. Au plan humain et relationnel, la maîtrise de soi, l'empathie et l'humilité sont indispensables à l'enseignant en situation de classe. Du point de vue esthétique, l'hygiène corporelle et vestimentaires, l'harmonie du visage et les gestes de l'enseignant constituent, entre autres, des qualités qui mettent l'apprenant en confiance et permettent à l'enseignant de mieux communiquer. Ces résultats viennent renforcer notre hypothèse principale selon laquelle l'enseignant peut avoir de l'autorité sans être autoritaire avec les adolescents en développant des compétences et des modèles de comportements spécifiques. Que devient alors l'autorité naturelle ?

Références bibliographiques

Arendt, Hannah (2007), *La crise de l'éducation : Extrait de la crise de la culture*, Paris, Gallimard

Bee, Hélène (1997), *Psychologie du développement, les âges de la vie*, Bruxelles, De Boeck

Bonané, Rodrigue Paulin (2016), *Le problème de l'autorité dans la philosophie de l'éducation de Jean-*

Jacques ROUSSEAU. Thèse de doctorat, Université Ouaga I
Pr Joseph-KI-ZERBO

Erikson Erik (1993), *Adolescence et crise, la quête de l'identité*, Paris, Flammarion

Garcia, Maria (2008), *Autorité et discipline*. Paris, Montpellier

Gnansaonré Abdoulaye (2015), *Le climat familial du style éducatif et les apprentissages scolaires*.

« Rapport », Koudougou, Université Norbert Zongo

Houssaye Jean (1992), *Le triangle pédagogique*, Paris, Bern

HOUSSAYE Jean. (1996). *Autorité ou éducation*. Paris, Esf

Ki-zerbo Joseph (1990), *Eduquer ou périr*, Paris, Harmattan

Konate Issouf. (2014), *Le châtime corporel à l'école primaire au Burkina Faso : Perception et pratique*. Koudougou, « rapport », Koudougou, Université Norbert Zongo

Mendel Gerard (1989), *Pour décoloniser l'enfant*, Alençon, orne

Prairat Erick. (2013), *Questions de discipline à l'école*, coll. « Trames », Toulouse, Érès,

Renaut Alain (2004), *La fin de l'autorité*, Paris, Flammarion

Rey, Bernard (2009), *Discipline en classe, autorité de l'enseignant ; éléments de réflexion et d'action*.

Bruxelles, De Boeck

Tenedor Maria. (2012.), *Autorité de l'enseignant, des représentations à la réalité des pratiques :*

IUFM Centre Val de Loire

Bande dessinée et album illustré : continuité ou rupture ?

Japhet Miagotar

Chargé de cours, Université de Dschang
Institut des Beaux-Arts de l'Université de Dschang à Foumban – Cameroun
miyaaa2007@yahoo.fr

Olivier Timma

Chargé de cours, Université de Dschang
Institut des Beaux-Arts de l'Université de Dschang à Foumban – Cameroun
olivertims@gmail.com

Résumé

Les incertitudes concernant le statut et la perception des arts picto-narratifs, tels que la bande dessinée et l'album illustré dans le domaine des arts visuels, ont été à l'origine des avancées remarquables observées actuellement dans la pratique de ces deux modes de représentation dans la littérature pour enfants. Les historiens de l'art, les sociologues et les sémioticiens sont divisés quant à la définition du genre et aux origines de l'art de la bande dessinée et de l'album illustré. Selon la plupart de ces chercheurs, on évoque le concept de bande dessinée et d'album illustré lorsque le schème narratif est composé d'une série d'images et parfois de textes structurés pour expliquer et simplifier la lecture. Alors que dans le premier, les paroles, qui sont indispensables aux dessins, sont exprimées par les personnages de manière dialoguée, et le son, traduit de manière onomatopéique ; dans le second, l'absence de dialogue réduit le texte à une présentation en « off », et l'image, par son détachement, semble davantage être une preuve de récit. Dans cette étude, nous examinons l'inconciliabilité entre l'ontogenèse et l'ontogénétique de la bande dessinée et de l'album illustré, en utilisant une approche soutenue par les savoir-faire empiriques. Puis, nous analysons l'antithétique architecturale de la bande dessinée et de l'album illustré comme un problème théorique et nous démontrons en fin de compte que l'esthétique systémique et typologique de l'assimilation et de la différenciation de ces deux formes d'art est une caractéristique fusionnelle du livre illustré.

Mots clés : BD, album illustré, iconotextuel, picto-narratif, antithétique.

Abstract :

Uncertainties about the status and perception of the picto-narrative arts, such as the comic strip and the illustrated album, in the field of the visual arts have been at the root of the remarkable advances currently observed in the practice of these two modes of representation in children's literature. Art historians, sociologists and semioticians are divided as to the definition of the genre and the origins of the art of the comic strip and the illustrated album. According to most of these researchers, the concept of comic strip and illustrated album is evoked when the narrative scheme is made up of

a series of images and sometimes structured texts to explain and simplify reading. Whereas in the former, the words, which are essential to the drawings, are expressed by the characters in a dialogical manner, and the sound is expressed onomatopoeically; in the latter, the absence of dialogue reduces the text to an 'off' presentation, and the image, through its detachment, seems more like evidence of the narrative. In this study, we examine the irreconcilability between the ontogeny and ontogenetics of the comic strip and the illustrated album using an approach supported by empirical know-how. We then analyse the architectural antithetics of the comic strip and the illustrated album as a theoretical problem and ultimately demonstrate that the systemic and typological aesthetics of assimilation and differentiation of these two art forms is a fusional characteristic of the illustrated book.

Keywords : comic strip, illustrated album, iconotextual, picto-narrative, antithetical.

Introduction :

La bande dessinée (BD) et l'album illustré sont deux supports de communication visuelle qui font partie de la littérature de jeunesse. Dans leurs diversités, on remarque des approches et des styles différents qui peuvent varier selon les genres, les publics, les époques et les contextes culturels. Même si ces deux médiums utilisent le langage visuel pour raconter des histoires à grand renfort du texte et des moyens plastiques, la spécificité de la BD repose sur l'importance de la séquentialité des cases illustrées sur une planche, par rapport à la particularité de l'album illustré qui se fonde sur la frontalité de ces planches illustrées qui composent l'objet-livre. D'ailleurs, entre le XIXe et le XXe siècle, à la faveur d'importantes ruptures dans le domaine des beaux-arts, ces arts graphiques ont ouvert diverses portes dans la continuité de la recherche-crédation des BD et des albums illustrés inédits.

Souvent considérés comme des genres mineurs voire infantiles, la BD et l'album illustré sont pourtant des supports riches et variés qui permettent d'explorer des thèmes, des univers et des écritures plastiques exceptionnels. De ce fait, ce sont des catégories plastico-littéraires à part entière, mais aussi des objets culturels complexes qui interrogent les frontières entre l'art et la littérature, voire même le cinéma. Ils se veulent un trait d'union entre les savoirs populaires et les savoirs savants, ou même entre le ludique et la didactique. Dans leurs préoccupations communes du langage iconotextuel, ils mettent

en relation à la fois le tandem textes et images pour construire des récits et des univers littéralo-plastiques qui séduisent le regard, touchent les émotions et parlent aux lecteurs quel qu'en soit l'âge.

Au-delà d'être des documents de littérature de masse, la BD en ce qui la concerne était conçue à la base pour critiquer et corriger les mœurs à travers des œuvres engagées, tandis que le livre illustré de son côté a traversé des époques et est resté un document de loisir et de distraction. Dans cette approche de cohabitation verbale et visuelle, du séquentiel et du spatial, des rythmes graphiques et des cadences chromatiques, plusieurs travaux, notamment Dominique Rateau (2001), Jean Philippe Lenclos (1981), Sophie Van Linden (2008) se sont intéressés à comment ces deux modes de représentation coexistent, se complètent, se contredisent, se renforcent ou s'opposent. Par ailleurs, Shaun Tan (2006), Umberto Eco (1988), Karleen Groupierre (2013), Pascal Krajewski (2016), Anthony Browne (2008), Wolf Erbruch (2005) ou Chris Van (1981) ont travaillé à montrer le rôle du lecteur dans l'interprétation, la construction du sens et de la réception.

Dans cette étude, nous allons d'abord interroger l'inconciliabilité ontogénétique et l'ontogénétique de la bande dessinée et de l'album illustré ; puis, montrer l'antithétique architecturale de ces deux pratiques artistiques comme un problème théorique ; et enfin dépeindre l'esthétique systémique et typologique de différenciation et d'assimilation des deux formes d'art. Il se trouve que la problématique liée aux BDs et aux albums illustrés tire sa source de la place et du statut de ces formes narratives dans la littérature de jeunesse. En tant qu'auteurs et en s'appuyant sur la démarche et le savoir-faire empirique, la réflexion proposée se situe à deux niveaux : d'une part il est question d'interroger les approches épistémologiques comparatives, d'autre part il s'agit de parler des modalités d'assimilation-scission.

1. Approches épistémologiques comparatives

La bande dessinée (BD) et l'album illustré, quoi qu'objets de loisir et d'éducation élaborés à partir d'un récit illustré, sont deux modes de représentations narratives populaires qui font partie intégrante de la

littérature de jeunesse. La première forme (BD) est illustrée, dialoguée et accompagnée de son (bruit ou musique) sous forme de graphismes onomatopéiques. Le corpus narratif est séquencé, traduit systématiquement par l'usage des cases, des bulles, alignées en bandes et structurées par page, connue aussi sous le vocable de « planche ». Le second, comparable à la bande dessinée muette (pour les albums sans textes), est une forme séquentielle d'expression visuelle mise en scène par une série de planches dont le manque des dialogues constitue la caractéristique principale. Toutefois, la perpétuation d'éléments tels que le dessin, la couleur, les valeurs de composition ou l'utilisation de l'anthropomorphisme, fait de l'album illustré une variante en termes de la relation texte-image, similaire à la BD. Dans cette partie, l'on présente à titre allusif et évaluatif, les éléments de caractérisation et de conceptualisation de ces deux formes d'arts visuels.

1.1. La bande dessinée : principes de conceptualité pictogrammatique en mode vignette

Depuis les premières recherches qui ont conduit à son développement et à sa reconnaissance, la perception et la compréhension de la bande dessinée (BD) dépendent des possibilités intellectuelles et créatives trouvées et mises en œuvre pour l'écrire, la concevoir et la déchiffrer. Aujourd'hui, elle est considérée comme une discipline, un art et un support média, dans lequel « le discours s'écrit dans une langue, mélange de textes et de signes graphiques, qui seule permet sa bonne compréhension. », (Maurice Merleau-Ponty, 2010 ; cité par Pascal Krajewski, 2016 : 214). Sa formalisation plastique s'appuie sur des dialogues et/ou des graphiques, des récits, des images et des séquences.

En dépit d'être une pratique artistique, une science, Pascal Krajewski (2016 : 214) résume que la BD est d'abord un médium, « un langage graphique, porteur d'une pensée graphique sui generis, riche d'une vitalité et d'une grammaire spécifiques », ensuite un objet matériel, un livre broché. Dès lors, il est évident qu'il faut significativement intégrer la notion « bande dessinée » sous une acception polysémique ou polyconceptuelle. D'où l'importance d'une réflexion sur les notions à la fois distinctes et englobantes qui définissent chaque aspect de ce support dit du 9ème art.

1.1.1. *L'excentricité terminologique et inductive de la bande dessinée*

Il est reconnu que la bande dessinée est un art à la croisée de la littérature, des arts graphiques et cinématographiques : c'est le 9^{ème} art. En tant que tel, c'est le fruit d'une synthèse de compétences associant les littéraires pour les textes, les graphistes ou illustrateurs pour les dessins, et les peintres pour le coloriage. Cependant, certains postulats conceptuels et terminologiques commandent de faire un distinguo entre les termes « bande dessinée » et « bandes dessinées », (Francis Lacassin, 1971 : 59). L'expression la *bande dessinée* est le concept, le contenu philosophique, la forme technique et la structure critique, qui permettent sa réalisation. C'est un moyen de représentation esthétique, un champ dans lequel peut s'exprimer un imaginaire plastique, un secteur des arts où s'opèrent les usages d'intelligences théoriques. À ce titre, faire une BD nécessite une *maestria* créatrice infuse et singulière, un savoir-faire dont l'exercice produit des œuvres.

Les BDs sont donc des médias qui s'imposent au public sous forme d'objets concrets émis en plusieurs copies, qui prennent par prédilection un type d'apparence d'un album de papier ou numérique, ainsi que les supports de diffusion porteurs d'information par lesquels est véhiculé cet art. L'originalité inductive de la bande dessinée réside dans la subtilité de son vocabulaire graphique et sémiotique. Certaines maximes (Thierry Groensteen, 2007 : 86) suffisent à supposer la BD comme une manifestation énigmatique en possession d'un langage, comme une écriture encryptée faite de signes graphiques et littéraires destinés à véhiculer un message. Connue comme tel, c'est un idiome qui s'inscrit « dans ce schéma canonique et simplifié de la communication : *source - émetteur - canal - message - destinataire* », Lucie Guillemette et Josiane Cossette (2006 : 12).

Pour ces raisons distinctes, la connaissance, sinon la maîtrise des codes lexicologiques et sémantiques de sa matérialité dialectique est une condition sine qua non par les auteurs qui émettent le document, et les acquéreurs qui les reçoivent pour la lecture. « Le signe est utilisé pour transmettre une information, pour dire ou indiquer une chose que quelqu'un connaît et veut que les autres connaissent également », (Umberto Eco (1988 : 27). Au-delà du plaisir lié à l'exercice créatif, une BD est aussi créée pour satisfaire le besoin de communiquer au moyen des signes texto-iconiques. Son langage sémiotique s'appuie

sur la syntaxe de la picto-séquentialité, se construit sur le code de correspondance et de réciprocité textes-images. Jens Harder (2014) souligne d'ailleurs que loin d'être un document de discours scientifique, les principes fondateurs de la BD, la syntaxe, l'information et le style, sont un triptyque assez riche et outillé pour rivaliser avec les autres genres littéraires, notamment l'essai. Le mode d'emploi explicatif et significatif du dessin et ses ascendants sont le facteur grâce auquel le sens et le contenu d'une BD peuvent être décryptés. L'usage des cases, des bulles, des onomatopées, est presque rituel, ralliant ainsi une pensée qui soutient qu' :

en peinture, il faut au regardeur une culture (pour comprendre, c'est-à-dire interpréter) ; en BD, il lui faut connaître des conventions (pour décoder, c'est-à-dire lire). Et cette connaissance conventionnelle ne concerne pas l'image en soi (perspectives et ombrages par crayonnés), mais la BD en tant que telle, avec ses signes para-picturaux (séquentialité, stylisation). Une séquence graphique est surcodée par rapport à une image peinte. (Pascal Krajewski, 2016 : 225)

Lire une BD, c'est distinguer et comprendre la synchronie textoticonique et les signes qui s'y trouvent. Au-delà du dessin en soi, les vignettes et les bulles à travers leurs formes, lignes et tailles, sont porteuses de sens. Par exemple, une bulle à bout pointue reliée à un personnage indique ses paroles, tandis que celle composée de petits cercles/ronds exprime sa pensée. La chromie est un indicateur atmosphérique et temporel du déroulement des scènes ; elle est par exemple dominée par le jaune, l'orangé, le rouge et le blanc, pour créer une atmosphère d'étouffement par la chaleur et violacée pour les scènes nocturnes. L'ordre du brochage des planches indique le sens de la lecture qui peut se faire de la gauche vers la droite ou dans le sens contraire en fonction de la langue dans laquelle la BD est créée et éditée.

L'alignement des cases et des bulles détermine l'ordre de lecture, de la gauche vers la droite et du haut en bas pour certaines langues, de la droite vers la gauche et du haut en bas pour d'autres langues. Les traits du mouvement, la stroboscopie et les traînées de vitesses, sont eux-

aussi des éléments importants du dispositif grammatical spécifique à la bande dessinée, destinés à amplifier les effets du mouvement d'un acteur ou d'un objet, à montrer la direction et le sens d'un geste. Sur le plan textuel, les éléments de la ponctuation et les onomatopées sont des métatextes, des signes idiomatiques codifiés. Par exemple, « [...] les points de suspension sont peut-être les signes typographiques les plus chargés de sens pour une BD : s'y nichent le suspense, la peur, l'incompréhension, etc. », (Pascal Krajewski, 2016 : 226).

Les onomatopées sont cryptées par le mécanisme de la représentation visuelle des sons (bruits, musiques, chansons), des odeurs, d'ambiances et d'atmosphères. Elles sont des micro-unités sémiotiques qui transforment les dires en faits, et constituent d'ailleurs l'une des grandes innovations des arts graphiques. Pascal Krajewski (2016 : 227), souligne à propos que

la BD a inventé les onomatopées, les volutes de fumée sur les plats odoriférants, les « brrrr » sonores d'un individu frigorifié, etc. Elle montre ou dit – et souvent les deux en même temps – ce qui n'est pas visuel. Il nous semble qu'une BD possède trois modes pour communiquer le sens : le dire (dans ses mots), le montrer (dans ses images), et le manifester (dans ce qui s'échappe des images et de leur mise en page).

L'accent, le timbre ou la résonance, l'intensité d'un son, d'une parole, d'une interjection, sont les autres éléments du répertoire linguistique du 9^{ème} art. Leurs transcriptions varient selon que le son est lourd, léger, aigu, à proximité, lointain, dans un espace fermé ou ouvert... Par exemple, les textes-iconiques d'un chuchotement sont en lignes fines, tandis que ceux d'un personnage qui crie ou qui hurle sont transcrits au moyen des traits épais ou gras. Le type de sonorité, la distance d'où elle provient, détermine également la forme, la taille et la densité des interprétations sémiotiques. Comparativement à la peinture ou la sculpture dans laquelle l'œuvre est à la fois muette et expressive, « la BD sait ou a su intégrer des moyens « pictogrammatiques » pour élaborer une syntaxe propre, et en a profité pour la changer sémantiquement. », (Pascal Krajewski, 2016 : 227).

1.1.2. Les fondements inférentiels de l'art de la bande dessinée « objet » et « langage graphique »

Connu pour être l'un des grands théoriciens et praticiens de la bande dessinée de son temps, produisant des bandes dessinées, et des ouvrages tant descriptifs qu'explicatifs sur sa perception de cet art, Bernard Ducourant (1982, 1983) établit un portrait bridé, moderne et contemporain, de ce qui s'est distingué au fil du temps comme le 9^{ème} art. Il indique que la BD dans son fondement est le fruit d'un raisonnement spécifique et interdisciplinaire, se situant à mi-chemin entre les arts graphiques, cinématographiques et littéraires, empruntant et fusionnant leurs divers moyens d'expression artistique. Elle est donc « tout à la fois, dessin, cinéma, écriture, se conjuguant entre eux pour former un art nouveau, doté d'un ensemble de moyens d'expression extrêmement complets et variés [...] ». (Bernard Ducourant, 1982 : 6).

Distinctivement, les plans et leurs enchaînements, les angles de vues, le storyboard, sont des systèmes des signes issus du cinéma. Le dessin, la couleur, et leurs techniques respectives, les théories des éclairages ou du clair-obscur, les lois de la perspective, les principes de la composition sont parmi tant d'autres, des notions du langage des arts graphiques. Les textes et les dialogues sont du reste des moyens d'expression littéraires. Cependant, il serait inconséquent et infructueux de rattacher tous les différents éléments icono-idiomatiques, structurels et esthétiques de ce mode d'expression aux seuls emprunts, parce qu'il y en a qui résultent aussi de la pure invention bédéistique.

Ainsi, les cases, les bulles, les onomatopées, appartiennent radicalement au vocabulaire singulier de la BD. Au-delà de toutes ces variables qui constituent son ontogénétique, la bande dessinée doit composer avec le talent et le panache créatif de l'exerçant, pour être un art. La virtuosité devient de facto un rudiment déterminant pour faire de chaque planche une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Dans une BD, le *savoir-écrire* précède le *savoir-dessiner*. La littérature, à travers la qualité de conduite du récit, devient ainsi la première d'une bonne bande dessinée. Elle définit le type de narration (linéaire ou en parallèle), les trois moments forts de l'histoire que sont : l'exposition des faits, le développement de l'intrigue, le dénouement. Elle se

décline en écriture du synopsis et du scénario, découpage écrit, dont les charges incombent le ou les scénariste(s).

Un scénariste est un artiste du 5^{ème} art au sens littéral du terme. C'est lui qui donne vie aux idées, livre tous les détails du récit, donne les descriptions des personnages principaux et les décors, imagine les rebondissements les plus importants de l'intrigue. Il fait usage des techniques narratives adéquates pour créer une histoire alléchante. Il doit au-delà de sa compétence en littérature, connaître l'art du cinéma, lequel est essentiel à la description des actions scène par scène, avec des marques relatives aux plans et angles de vues. Son script, le découpage écrit, et dans une certaine mesure, dessiné encore appelé storyboard, demeure la clé du jugement ou d'appréciation de la valeur d'une BD. Outre, c'est le schéma exhaustif du projet qui expose de manière manifeste, image par image, case par case, planche par planche, et séquence par séquence, la future bande dessinée.

Il décrit les acteurs, les lieux, les actions, les émotions, l'ambiance... Un script découpé est toujours produit à l'intention du dessinateur. Son importance est telle que certains disent : « En effet, si un bon scénario, bien « découpé », ayant du rythme, de l'allant, est capable de sauver une série médiocrement dessinée, à l'inverse, de bons dessins sauveront rarement un médiocre découpage (histoire bâclée, qui traite lamentablement en longueur, etc.). », Bernard Ducourant, 1982 : 30). Cette méthode offre l'avantage d'évaluer immédiatement le rapport de réciprocité entre la sémiotique et l'iconique, entre le signifiant et le signifié, entre le ton communicatif et leur représentation onomatopéique.

Le charme, au mieux l'esthétique ultime, de la bande dessinée repose sur la maestria de l'artiste-illustrateur à donner des formes et couleurs à chaque mot, textes et phrases ; à transformer l'histoire écrite en histoire en images ; à substituer ou convertir les vocables du scénario en dessins, en plans et angles de vue. Sa fonction et l'importance de son rôle lui confèrent un statut d'architecte visuel de tout ce qui relève de la représentation graphique. Il doit donc savoir dessiner, faire des compositions, appliquer de la couleur si besoin y est, maîtriser les secrets de la création et de la caractérisation¹ des personnages, de leurs

¹ Physique et psychologique des personnages.

traits d'émotion, des décors scéniques dans lesquels ces personnages sont emmenés à évoluer. Son talent doit lui permettre de retranscrire à la quasi-perfection les éléments naturels et météorologiques et les atmosphères qu'ils génèrent.

Sans compter ce que les éléments naturels peuvent apporter comme atmosphère dans le cours du récit : vu sous la neige, un décor paraîtra toujours plus ou moins mélancolique, tandis que la pluie donnera plutôt une impression de tristesse et que le vent et l'orage engendreront à coup sûr une atmosphère de drame. Bernard Ducourant (1982 : 20)

La BD, qu'elle s'écrive au singulier ou au pluriel, est un système de logique plurivalent, producteur d'un objet plurivoque pouvant être saisi en qualité d'objet de loisir et de communication. Le récit, les bulles, les cases, les onomatopées, la transposition schématique de la voix sont des variables immuables qui l'inscrivent dans un régime « multichotomique » de fonctionnement. Il s'agit donc de celui du pictogramme, de l'idéogramme, du calligramme, de la peinture, de la typographie, du croquis, de l'écriture linéaire... Ce qui fait en somme que la bande dessinée est une « écriture imagée est un mode spécifique de pensée [...] », (Pascal Krajewski, 2016 : 231).

1.2.1. L'anatomie structurelle et esthétique-inductive de l'album illustré

L'album illustré est longtemps resté hors du champ de l'histoire de l'édition, et la distinction qu'on en fait par rapport aux autres livres d'images, anime encore les débats entre historien de l'art, sociologue de l'art, littéraire, psychologue et sémioticiens. Selon Guérette (1998), cité par Martin Lépine (2012 : 103) le mot album, tel qu'il peut être compris,

demeure une dénomination peu connue du grand public ; les expressions livre d'images, livre pour enfants, livre illustré étant souvent préférées au terme générique d'album. Ce même mot album est déjà utilisé pour désigner les productions de bandes dessinées et plus de 321 cooccurrences sont proposées dans le dictionnaire antidote

en lien avec le mot (album photo, album de famille, album de finissants, etc.). La définition du mot pose problème en ce sens qu'elle renferme une double signification peu explicite : 1) au sens large du terme, le mot album réfère aux caractéristiques formelles de l'objet du livre ; 2) au sens plus restrictif, le mot album renvoie au type de publication où le contenu est principalement transmis par l'image.

Pourtant, c'est une forme d'expression artistique qui combine à la fois des moyens des arts visuels, de la littérature et de la pellicule photographique. Très tôt, plus d'un enfant développe du plaisir de s'emparer de cet objet qui séduit très souvent grâce à sa première de couverture, Cœur-Joly Sandy (2012 : 17) souligne alors que, c'est « l'un des premiers objets culturels que l'enfant va pouvoir manipuler ». Sa morphologie peut varier en fonction de l'objectif et du public cible dont on tient compte pour choisir son format, sa taille, sa reliure et sa couverture. On distingue des formats qui oscillent entre les types carrés², rectangulaires³, oblong⁴, interactif⁵, numérique⁶, pop-up⁷ ou même des formes plus originales pour créer un impact visuel unique. De plus, la taille du livre (10 à 40 pages pour une moyenne requise à 24 pages), le type de reliure (broché, cousu, cartonné...) et le choix du papier peuvent également influencer l'allure globale du document. Bien que le format carré et le format imaginaire (pop-up) aux formes exceptionnelles sont souvent au rendez-vous de la mise à page d'un projet d'album, les formats rectangulaires en orientation portrait et surtout paysage sont les plus populaires en raison de leur adaptation naturelle à la vision humaine. Cette option permet de représenter les objets et les personnages d'une manière naturelle, puis rend espace de l'album familial et plus facile à comprendre pour l'enfant (cf. planche

² Un format carré est souvent utilisé pour les albums illustrés destinés aux tout-petits, car il est facile à manipuler et à lire pour les jeunes enfants.

³ Ce format est le plus courant pour les albums illustrés pour enfants et peut varier en taille, de petit à grand.

⁴ Ce format allongé est souvent utilisé pour les albums illustrés qui mettent l'accent sur les paysages ou les perspectives panoramiques.

⁵ Certains albums illustrés intègrent des éléments interactifs, tels que des volets à soulever, des textures à toucher et des surprises à découvrir, pour rendre l'expérience de lecture plus interactive et engageante.

⁶ Avec l'avènement des livres numériques et des applications interactives, de nombreux albums illustrés sont également disponibles dans un format numérique qui permet d'ajouter des animations, des sons et des activités interactives pour une expérience de lecture enrichie.

⁷ Les albums pop-up sont conçus pour ajouter une dimension supplémentaire à l'illustration en utilisant des éléments en relief qui se déplient lorsque les pages sont tournées.

1). Aussi, elle offre également une base solide pour l'expression des émotions et des mouvements des personnages, ce qui peut rendre le récit visiblement plus cohérent, compréhensible et immersible pour le lecteur (cf. planche 2).

Planche 1 : Présentation d'un plan d'ensemble en orientation paysage. Source : Olivier Timma, *Le serpent magique*, Akoma Mba, 2017 : 6.

Planche 2 : Présentation d'une vue générale en orientation paysage. Source : Olivier Timma, *Le serpent magique*, Akoma Mba, 2017 : 11.

Il se trouve donc que lors de la conception d'un album illustré, le choix entre l'orientation portrait et paysage a des implications importantes dans le déroulé iconotextuel qui participe de l'essence esthétique de celui-ci. Mais il arrive que celui-ci soit renforcé par la disposition portrait à l'avantage de faciliter la lecture accélérée ; elle est très adaptée pour tous types de document du fait de sa simplicité d'usage. Par contre, l'option paysage offre un espace littéral idéal pour présenter des grands panoramas, des paysages étendus, des graphiques et des images spectaculaires, déclencheur des émotions fortes. En fin de compte, si le format rectangulaire est le plus vulgarisé, le choix de tout format dépend du contenu du projet du livre à illustrer.

Toutefois, les formats pop-up, en plus de la conception originale de chaque planche qui compose les pages des albums illustrés, offrent une opportunité unique pour captiver l'attention, stimuler la créativité, renouveler l'innovation et activer le développement personnel⁸ chez

⁸ En explorant les pages de l'album illustré pop-up, les jeunes lecteurs arrivent à développer leurs compétences en matière de résolution de problèmes, car ils doivent souvent manipuler les pages et les mécanismes du livre pour faire apparaître les images en 3D. En plus, si ces histoires abordent des thèmes tels que la confiance en soi, la persévérance, la résilience et l'importance de l'acceptation des autres, cela peut aider les jeunes lecteurs à développer leur empathie et leur intelligence émotionnelle.

le lecteur. Cela peut également être un moyen de susciter l'engagement et l'interaction avec le contenu visuel, en offrant une expérience immersive et surprenante. Ce style d'album illustré montre bien que le synopsis ou même titre que le chemin de fer⁹ ou storyboard n'est qu'un allié pour l'illustrateur et les concepteurs de cet objet pour repousser les limites traditionnelles de la plastigraphie¹⁰ imagée des illustrations et de la présentation visuelle du livre. Vu sous cet angle, l'esthétique inductive dans l'album illustré engage une approche de compréhension par l'observation et l'analyse individuelle de chaque page et de chaque illustration. Celles-ci sont souvent mises en valeur par une mise en page soignée, mettant en lumière la beauté et la créativité de chaque planche dessinée. En tant que porte d'entrée du livre, la couverture suit la même optique : elle est savamment illustrée, parfois vernie, texturée au besoin, tout en conjuguant l'harmonie avec le contenu visuel de l'ouvrage. Parfois, celle-ci peut être ornée de dorures de reliefs ou d'autres éléments décoratifs qui viennent renforcer son attrait visuel.

Par ailleurs, lorsque les textes et les images sont harmonieusement combinés, ils peuvent renforcer mutuellement l'impact esthétique et narratif de l'album. Par exemple, la typographie peut être utilisée de manière créative pour compléter ou contraster avec l'illustration, ajoutant une dimension supplémentaire à l'histoire ou mettant en avant des éléments clés du récit. De même, la composition des images peut être utilisée pour souligner ou encadrer des passages de textes importants aidant ainsi à guider le regard du lecteur à travers le livre. Ensemble, les codes¹¹ plastiques et textuels peuvent créer une esthétique unique. La synergie entre ces deux types de codes qui interagissent de manière complexe pour raconter une histoire ou transmettre un message est ce qui fait toute la beauté et la puissance de l'album illustré en tant qu'objet esthétique et narratif.

⁹ Suite de dessins utilisé lors de la conception d'un album pour visualiser le découpage du récit. Elle oppose généralement les pages paires et les pages impaires.

¹⁰ Dans notre pratique en arts visuels, la plastigraphie représente la manière dont l'image se forme au moment de sa fabrication en utilisant les modes opératoires plastiques (observation-reproduction, intuition-spontanéité, recherche-expérimentation...) et les moyens poétiques (couleurs, textures, ombre-lumière, graffitis ...) liés à son expression.

¹¹ Si les codes plastiques se réfèrent aux éléments visuels tels que les illustrations, la couleur, la composition, graphisme et la texture, les codes textuels eux font références au langage écrit, le style et la typographie.

De plus, les images peuvent compléter le texte en ajoutant des détails ou des émotions qui ne sont pas explicitement exprimées dans les mots. D'ailleurs, depuis la fin du XXe siècle l'entrée des graffitis onomatopéiques empruntés à la bande dessinée viennent augmenter la facture de l'illustration. C'est ce que Iser Wolfgang (1985) appelle « effet esthétique ». Inversement, on peut assister à une « esthétique de la réception » ou « d'expérience esthétique » à partir des textes qui peuvent guider l'interprétation des images ou offrir un contexte supplémentaire qui intensifie la compréhension visuelle. (Robert Jauss Hans, 1985, Umberto Eco, 1990). C'est ce qui fait dire que « le lecteur doit compléter l'œuvre, en lui apportant sa propre interprétation, sa propre sensibilité. C'est à travers cette rencontre entre l'œuvre et le lecteur que se crée l'esthétique de la réception » Umberto Eco (1985). En bref, la morphologie et l'esthétique des albums illustrés mettent en valeur des images qui constituent le contenu principal, créant ainsi un objet artistique et narratif à part entière. Aussi, ils ont un impact considérable sur la façon dont l'album est perçu par le lecteur. Le choix du format, de la mise en page, des couleurs, de la typographie et le design de l'ouvrage contribuent à l'esthétique globale du livre. Surtout que la manière dont les images sont agencées au texte peut également jouer un rôle important dans la perception visuelle de ce support. Raison pour laquelle, l'album illustré est un art à part entière, un médium de transmission d'émotions et de valeurs, et un métier exigeant qui requiert talents et passions.

1.2.2. Les principes essentiels d'un objet connu sous le nom d'album illustré

L'album illustré repose principalement sur les illustrations utiles pour narrer une histoire. Sans texte ou avec texte minimaliste, les éléments plastiques comme les couleurs, les formes, les points, les lignes, les textures, les lumières, les ombres... participent à la construction des images dessinées et guident la progression narrative, permettant aussi de jouer sur le rythme, les ellipses temporelles et les transitions entre les planches. Ce qui laisse place à l'interprétation du lecteur et stimule son imagination à travers les images.

Effectivement, les éléments plastiques constituent des codes visuels esthétiques et narratifs qui jouent un rôle crucial dans la structuration et la lecture des images présentes dans les albums illustrés. Leurs

usages, mesurés par les illustrateurs aident à guider l'œil du lecteur à travers les pages. Ils participent aussi à créer des contrastes, ou évoquer des émotions et renforcer le récit visuel. Par exemple dans les faits, l'exploitation savante des lignes, au-delà de délimiter les formes suggère les mouvements et des directions alors que, l'usage juste des couleurs vives, en dehors d'évoquer des associations symboliques, peut attirer l'attention du lecteur sur un élément clé de l'illustration. C'est ainsi que ces codes visuels contribuent à l'édification du discours visuel et à l'expérience esthétique globale de l'album illustré. De plus en plus, les préoccupations de la recherche-crédation se constituent en un adjuvant de poids et une réserve incontestable d'idées inépuisables pour tout projet de création. La forte influence des manifestations de diverses formes d'arts visuels et son cortège d'approches et de techniques ne sont plus à démontrer. Jocelyne Beguery (2002 : 16) estime à ce sujet que :

si l'art, et ses manifestations contemporaines sont entrés dans l'univers protégé de l'album pour enfants, c'est pour se substituer aux faiseurs d'images pour les petits. Il n'y a désormais pas d'autre choix, pour les illustrateurs que de proposer aux jeunes, de véritables styles artistiques. Mais il serait illusoire de croire que ce renversement des rapports de l'art(iste) à l'enfant, résultat de la remise en cause, voici une vingtaine d'années, d'une histoire culturelle et des théories esthético-pédagogiques gardiennes de la « bonne image pour l'enfant » laisse libre cours à une créativité toute pure, dégagée de tout paradigme idéologique.

D'emblée, l'illustrateur est responsable de toutes les tâches conception scénaristique et production illustration en choisissant lui-même le thème de son récit, la méthode graphique, le format de l'album et le nombre de pages. Dans la pratique, il rédige son propre texte (auteur illustrateur) ou le fait rédiger par un auteur qu'il sélectionne, à moins que ce ne soit l'auteur qui lui présente un texte qu'il souhaite voir illustré. Toutefois, Marie Wabbes (2003 : 82) nuance cette approche en précisant que « l'illustrateur peut aussi partir d'un texte qu'il aime, d'une idée qui lui plaît, de contes qui le renvoient à son enfance. Il arrive qu'un fait divers soit le point de départ d'une aventure. Quoi

qu'il en soit, il est nécessaire d'avoir une bonne idée pour réaliser un album illustré. »

Sa formalisation doit établir un lien entre les codes plastiques et les textes afin de concevoir une expérience esthétique basée sur la variable picto-narrative, pleine de sens et surtout de dynamisme visuel utile à la transmission du message de l'objet-livre. En tout état de cause, les images ont la capacité d'enrichir le texte en apportant des informations ou des émotions qui ne sont pas clairement exprimées par le langage. Inversement, le texte peut guider l'interprétation des images ou offrir un contexte supplémentaire qui enrichit la compréhension visuelle du document. Si on s'en tient à l'école de l'esthétique de la pensée (Charles Perrault, Emmanuel Kant), le spectateur est considéré comme un partenaire actif dans la création du sens esthétique. Ce qui met en avant l'importance de la perception et de l'interprétation individuelle dans la relation à l'art. Le langage iconotextuel, au-delà d'être juxtaposé, fusionne pour créer une expérience esthétique riche et multidimensionnelle, où chaque élément contribue à la narration globale et à l'impact émotionnel du livre d'images. Il ne faut surtout pas négliger d'autres données comme le décor et les costumes.

Ces derniers doivent être permanents pour que le lecteur puisse croire en l'histoire qui lui est racontée. Pour les rendre crédibles, l'illustrateur doit les imaginer vivre, il faut qu'il les possède. S'il parvient à les faire vivre dans ses dessins, alors le lecteur n'aura aucun mal à entrer dans la peau du personnage et de vivre l'histoire à travers lui. Les décors et les costumes peuvent demander un gros travail de recherche de la part de l'illustrateur. Il faut être crédible, faire comme si pour que le lecteur puisse y croire à son tour. Pour pouvoir les dessiner, il faut bien comprendre leur fonctionnement, leur structure. C'est pourquoi il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de détails, car l'image doit rester une lecture rapide, un condensé, une synthèse dynamique du texte. Martel Axelle (2012 : 21)

La relation entre les codes plastiques et textuels dans le livre d'images est essentielle pour créer l'expérience séductrice harmonieuse et

significative. Dans la construction de l'esthétique du livre d'images, ces deux codes interagissent de manière complexe, mais dynamique, pour raconter une histoire ou transmettre un message. Les images peuvent compléter le texte en ajoutant des détails ou des émotions qui ne sont pas explicitement exprimées dans les mots. Inversement, le texte peut guider l'interprétation des images ou offrir un contexte supplémentaire qui enrichit la compréhension visuelle du document. Le spectateur est considéré comme un partenaire actif dans la création du sens esthétique. Ce qui met en avant l'importance de la perception et de l'interprétation individuelle dans la relation avec l'art.

Le langage iconotextuel au-delà d'être une simple combinaison est une coopération tangible destinée à créer une expérience esthétique riche et multidimensionnelle, où chaque élément participe à la narration globale et à l'impact émotionnel de l'album illustré. Médium très prisé pour l'éducation et la culture, la maîtrise conceptuelle de ce type de livre est souvent louée comme un équilibre délicat entre l'art et le métier d'illustrateur. D'une part, sa création nécessite une expertise artistique considérable, allant de l'appropriation intelligente du langage des mots à la composition plastique. Cette sensibilité en fonction des illustrateurs participe à donner vie aux personnages et des décors pouvant susciter des imaginaires à travers leurs œuvres. C'est cet angle qui intéresse Magali Uhl (2015 : 24) dans son analyse sur la narration visuelle qui soutient que les images peuvent modeler le sens, à l'instar du texte.

Finalement, la création d'albums illustrés est un métier qui exige des compétences techniques, une connaissance du marché éditorial et une capacité à travailler ou pas en collaboration avec des auteurs, des éditeurs et d'autres professionnels de l'industrie du livre ou de la littérature de jeunesse. En plus, les illustrateurs doivent être capables de respecter des délais, de s'adapter aux besoins spécifiques du public visé. Cette combinaison d'habiletés artistiques et professionnelles conduit à considérer ces supports à la fois comme un objet de loisir, un art et un métier de l'univers de la plastique et de la communication visuelle. Cette pluralité fait des albums illustrés un domaine riche et complexe où la créativité rencontre le professionnalisme.

2. Les modalités d'assimilation et de scission

Documents de distraction et de divertissement par excellence, les BD et les albums illustrés sont des objets-livres qui accompagnent l'enfance et la jeunesse au cours de son développement. Seulement, les modèles picto-narratifs qui gouvernent le territoire des pages ou des planches qui les composent sont animés par des modalités de saisissement esthétique qui reposent sur des variables d'assimilation et de scission. Dans un premier temps, nous allons interroger l'inconciliabilité narrative comme un problème théorique et dans un second temps analyser les principes de continuité comme critère d'hybridation iconotextuel.

2.1. L'inconciliabilité narrative comme un problème théorique

Bien qu'elles soient des produits adjacents d'art picto-narratif, la bande dessinée et l'album illustré sont deux pratiques avec lesquelles les artistes rivalisent pour trouver des idées et de l'inspiration. Ce sont des champs d'expérimentation et de recherche ouverts à l'analyse et à la critique. Il est donc courant que des journalistes, les historiens de l'art, des littéraires, entre autres, utilisent souvent ces formes d'expression pour développer des épistémologies normatives permanemment sujette au débat et à caution. L'influence des précurseurs et des pionniers, ainsi que les courants philosophiques et idéologiques actuels, indispensables l'étude des formalités comparatives entre bande dessinée et album illustré pour évaluer le degré de syncrétisme et de schisme.

2.1.1. De l'indistinction entre la bande dessinée et l'album illustré ?

Les bandes dessinées (BD) et les albums illustrés ont pour point commun l'usage des codes spécifiques à l'image créée qui s'oppose à la reproduction mécaniquement de la réalité copiée avec un appareil photographique. Tous capitalisent les moyens inhérents à la fabrication du livre. Bruno Blasselle (1995 : 13) estime que : « né de l'écriture, témoin privilégié de la pensée humaine, le livre, au cours de son histoire, semble reposer sur trois constances : l'existence d'un support plus ou moins maniable, la reproduction et la diffusion d'un

texte selon des modalités qui peuvent inépuisablement varier ». En capitalisant ces caractéristiques, dans leur modalité littéralo-plastique aux allures iconotextuelles, BDs et albums illustrés offrent des territoires visuels sous forme de planches qui se constituent proportionnellement ou inversement par rapport aux récits.

Pour Raymond Bellour (1999 : 15), le territoire de l'image fait référence à « un lieu de transformation, où les images se croisent, se confrontent et se métamorphosent en message. C'est aussi un lieu de réflexion sur le statut de l'image, son rapport au langage, à la narration, à la représentation ». Bref, c'est un endroit d'exploration de la théorie de l'iconisation narrative (Tétaz Jean-Marc, 2014), qui étudie la manière dont les images fixes comme les illustrations dessinées ou peintes peuvent contenir des éléments narratifs dans les planches de BDs et d'albums illustrés.

Il est possible de comprendre l'iconicité narrative dans les albums illustrés comme la capacité des images à raconter une histoire de manière visuelle, sans nécessairement recourir à un texte explicatif. Cela signifie que les illustrations elles-mêmes ont une signification descriptive et peuvent être interprétées dans un contexte narratif, comme une planche ou une œuvre illustrée autonome ayant une relation disjointe avec les autres planches. Aussi, la perspective traditionnelle ou vue normale ainsi que l'apport des angles de vue et des valeurs de plan des illustrations, participe à l'implémentation du récit.

En ce qui concerne la BD, les cases et les séquences dessinées sont agencées de manière à établir une progression narrative. Pour cela, les éléments visuels tels que les expressions faciales, les gestes et les décors jouent un rôle essentiel dans le scénario. Il arrive parfois que la diversité des plans utilisés de manière fonctionnelle en BD soit encouragée comme variable de composition dans les planches dessinées. En d'autres termes, les angles et les plans de vue jouent un rôle crucial dans l'évolution picto-narrative. La sélection des distances et angles d'observation (les plans larges, les gros plans, les contre-plongées, etc.) dans les BD ou dans les albums illustrés, a un impact sur la manière dont le lecteur perçoit l'action et les émotions des personnages. Par exemple, une exposition approfondie du visage d'un personnage peut mettre en avant ses émotions, tandis qu'un plan large peut situer l'action dans un contexte plus vaste.

Grâce à ces cadrages, le lecteur est orienté dans sa compréhension, son interprétation et les images sont renforcées par des schèmes icono-idiomatiques et onomatopéiques. Les auteurs utilisent ces outils pour raconter une histoire de manière plus immersive et expressive. De plus, il est important de prendre en compte que le cadre et les décors jouent un rôle essentiel dans la création de l'histoire visuelle. Dans ces supports, ces éléments aident à repérer l'action, à instaurer une ambiance et à fournir des renseignements contextuels essentiels pour comprendre le récit.

L'espace visuel dans lequel se déroule l'action est déterminé par un cadre, qu'il soit représenté par une case de BD ou par la composition d'une illustration. Il peut être utilisé pour souligner un élément particulier, pour découper une séquence d'événements ou pour générer des effets de continuité narrative. En outre, les décors offrent des indices visuels sur le lieu, l'époque et le contexte de l'histoire, ce qui enrichit l'expérience narrative du lecteur. Par exemple, un décor détaillé et réaliste peut plonger le lecteur dans un univers complexe, tandis qu'un environnement minimaliste peut mettre l'accent sur des personnages et leurs interactions. De même, le cadre peut varier en fonction du ton de l'histoire : des cadres serrés pour créer une tension dramatique ou des cadres plus ouverts pour représenter un sentiment de liberté.

Chaque page dessinée dans les albums de jeunesse est une occasion pour l'illustrateur de rechercher dans son récit l'élan ou le mouvement dans le déroulement graphique et chromatique afin de traduire le temps, ainsi que l'espace tridimensionnel. Et c'est là que se pose la question de l'immobilité de l'image dans les BDs et les albums illustrés, qui a tendance à être parfaitement animée grâce aux effets plastiques lors de leur création. Le bénéfice réside dans la création de la cohérence, et surtout dans la mise en mouvement de l'œil pour le déroulement de l'histoire. Cependant, la perception ne se limite pas aux informations objectives, elle est également une expérience entièrement subjective, et ne se reflète pas directement dans l'image physique. Chacune de sa spécialité aspire à l'excellence de ses propres ressources. Par conséquent, chaque représentation visuelle recherche ce qui lui manque dans sa splendeur esthétique, dans le mouvement de chaque composition de planche et dans l'harmonie constitutive du livre.

2.1.2. De la scission théorique fondée sur le modèle picto-narratif

Dans le domaine de la recherche sur la littérature et les arts visuels, les échanges artistiques entre l'écrit et l'image occupent une place essentielle. Étant donné les avancées de la culture graphique, le récit séquentiel et la narration interactive des BD et des livres illustrés sont principalement basés sur des dessins imaginaires. C'est pourquoi les faits sont souvent réels, mais les illustrations sont généralement imaginées, la mise en scène étant pensée et pas toujours copiée de la nature. À mesure que les avancées technologiques se multiplient, la création d'images de synthèse (appréciées par les jeunes) se dirige vers des univers exceptionnels plus authentiques que la nature. Cependant, il s'avère que chacun de ses livres adoptent sa propre méthode pour élaborer sa planche.

Comme tout livre, Les BDs et les albums illustrés sont conçus pour être parcourus et être présents pour le lecteur qui le déchiffre de manière approfondie et attentive, afin de l'ouvrir aux portes d'un autre monde qui l'enseigne. Il n'est pas certain qu'on puisse seulement se contenter de parcourir ces supports d'arts visuels qui ouvrent à d'autres imaginaires. En réalité, il est nécessaire de se les approprier parce que ces ouvrages sont généralement très colorés et attrayants. Les compositions visuelles qui y sont proposées suscitent et stimulent à la fois l'imagination et la créativité des enfants. Cependant, Martin Lépine (2012 : 100) soutient que ces albums sont des types

d'ouvrages qui semblent échapper à toute tentative de fixation de ses règles de fonctionnement (Van der Linden, 2006), sont énormément variés en termes de forme de textes qu'ils contiennent, de types d'images qu'ils présentent, d'intention artistique des auteurs-illustrateurs, d'interactions texte-images et de façons d'utiliser le matériel du livre papier (Lewis, 2001).

Contrairement à la BD où des dessins illustrent scène après scène, dans une cadence de mouvement, le récit dans des espaces entourés le plus

souvent de blanc¹², dans l'album illustré, ils se détachent des cadres, font corps ou envahissent parfois le texte en le concurrençant dans ses fonctions narratives et didactiques. Dans les deux cas, l'art graphique a gagné en intensité, offrant une ouverture à la typographie des écrits qui prend des allures artistiques et esthétiques, à la dimension de l'image dessinée qui ne se limite plus de l'illustrer, mais de la compléter, de la préciser, de l'expliquer ou d'y apporter un contrepoint pour amplifier le message.

D'un autre côté, en tant que moyen ou support de communication, la création de ces ouvrages fait appel aux techniques de plus en plus perfectionnées et originales. Le rendu de l'histoire est influencé par divers éléments tels que la dimension, la forme, le choix du graphique, les plans, les angles de vue, la typographie, l'utilisation ou non des couleurs et du cadre. C'est ainsi qu'une communauté croissante de créateurs illustrateurs s'empare des nouveaux médias et des formes associées ou dérivées afin de faire passer leurs idées, influencées à la fois par des emprunts divers, des sources d'information et leurs positions face aux changements brusques observés dans le domaine de la lecture. Et il arrive que ces ouvrages ne soient qu'un moyen de décrire sans être complets, leurs émotions, leurs déceptions, leurs aspirations, leurs attentes et leurs rêves.

La BD a pour objectif de toucher tous les publics et peut s'adapter à tous les genres, du comique au policier en passant par le fantastique ou l'historique. On la perçoit comme un art séquentiel qui a ses propres règles. Les formats qu'elle propose sont divers, allant du strip au roman graphique en passant par le manga ou le comics. En généralement, elle est composée de plusieurs cases qui représentent des scènes successives d'une action ou d'un événement. En revanche, l'album illustré se sert principalement d'images pour raconter une histoire ou présenter un sujet, qu'il s'agisse de textes courts ou longs, souvent dans un style graphique plus naïf ou fantaisiste. Ces images occupent en principe une grande partie de la page, voire la page entière. Fréquemment, elles sont destinées aux enfants qui apprennent à lire, à jouer et à découvrir le monde à travers les illustrations.

Les BD et les albums illustrés se démarquent par l'organisation des dessins sur les planches, et même par le type de textes qu'ils utilisent,

¹² Ces espaces sont appelés gouttières. Ils marquent le passage du temps et l'enchaînement des actions.

voire par le public qu'ils visent. Avec le mouvement du renouvellement esthétique de ces deux formes d'expression artistique, il existe aussi des œuvres hybrides qui mélangent des codes de ces genres. On comprend bien que les images qu'il utilisent ont donc un pouvoir, mais,

peut-être moins que l'on ne le croit. Plus universelle que l'écriture, elle dépend néanmoins d'une culture commune sans laquelle elle ne ferait sens et n'aurait par conséquent aucune portée. L'image est « artefact » : produit et instrument de son créateur, elle est faite pour être vue, souvent avec une intention précise pour un public choisi, instaurant alors un rapport de dépendance. (Audrey Alary 2007 : 4)

En plus, les BDs sont souvent perçues comme un média populaire destiné à un large public, tandis que les albums illustrés sont associés à l'enfance et à la jeunesse, même s'il existe des livres d'images pour adultes. Plus singulièrement, les albums illustrés comme les BDs, sont considérés comme un genre littéraire à part entière, qui ont leurs propres codes, leurs propres auteurs et leurs propres éditeurs. Il existe plusieurs styles et catégories dans ces genres. Les premières sont généralement autonomes et se suffisent à elles-mêmes, tandis que les seconds sont publiés en séries ou en cycles (comme *Dernière bataille en terre gauloise*, *Tintin*, *One Piece...*) qui forment une continuité narrative. L'usage du système de vignettes qui se cadence comme des timbres de différentes tailles, forment dans les BDs une page d'ambiance qui aide à narrer de façon séquentielle, rythmée et dynamique les histoires.

Par contre, dans les albums illustrés, la mise en page de l'illustration en fond perdu, avec marie-louise ou sans cadre (qui laisse un vide autour de l'image), aide à créer une narration statique, directe, sans ménagement et plus poétique. Cette distinction théorique fondée sur le modèle picto-narratif offre aux lecteurs différentes façons d'apprécier et de comprendre les histoires. Toutefois, ces formes artistiques dans leur modèle sans texte mettent en lumière la puissance des illustrations pour transmettre des émotions, raconter des histoires et stimuler l'imagination du lecteur. Ce qui montre à quel point les

illustrations peuvent être expressives et détaillées, capables de susciter une gamme d'émotions et de raconter des récits complexes sans l'utilisation des mots.

2.2. Les principes de continuité comme des référentiels d'hybridité iconotextuels

La bande dessinée et l'album illustré sont deux modèles atypiques d'expression artistique. Ils sont communicatifs, disposant d'une grammaire séquentielle qui s'exprime différemment. Dans la BD, le principe de séquentialité est progressif et elliptique tant au niveau du texte que du dessin, tandis que dans l'album illustré, le procédé est synthétique et englobant, avec des pratiques elliptiques très évidentes. Cette différence apparente suffit-elle à créer une rupture radicale et intemporelle entre ces deux modes d'expression ?

2.2.1. De l'esthétique systémique et la matérialité comme des données « factorielles » d'assimilation-scission

Malgré l'apparente complexité de la séparation institutionnelle, théorique et méthodologique, définissant la bande dessinée et l'album illustré (comme un art en soi), un dénominateur commun les lie : « le dessin, encore le dessin ». Cette aphorisme, quoiqu'attribuable à ceux qui militent « pour une dominance de ce qui est dessiné sur ce qui est écrit » dans le vocabulaire des arts iconotextuels, reste pertinent à plus d'un titre.

D'abord parce que la bande dessinée et l'album illustré sont conçus pour être « regardés », comparativement aux romans qui sont produits pour être « lus ». Ensuite, ces deux pratiques se distinguent par le fait d'être un archétype de réussite en matière de transversalité et/ou d'intermédialité. Les pratiquants, puis les théoriciens, ont su adapter et croiser des déterminants créatifs différents par leur essence et leur morphologie : littérature et iconographie, textes et dessins, mots et figures. Enfin, qu'on prenne comparativement, et ce, de manière biunivoque, une bande dessinée ou un album illustré en tant qu'objet du regard et de la délectation paralittéraire, un lecteur ou expert non averti ne saurait faire la différence entre les deux, les distinguer et les classer dans des catégories spécifiques. La raison à cela résulte d'un seul facteur commun : le dessin, qui est de ce fait un maître-mot, parce qu'essentiel et emblématique. L'iconographie est ainsi le pilier de

l'architecture esthétique de la bande dessinée et de l'album illustré, qui sont des arts qui se revendiquent d'exclure le cloisonnement idéatif au bénéfice de l'ouverture et de la mobilité productive et novatrice.

En mettant le dessin global au cœur des situations de comparaison, au-delà de la différence des modes de fusion textes-images dans chacune des deux pratiques artistiques, deux principes graphiques s'imposent à l'artiste et aux analystes : d'un côté, le savoir-dessiner pour rendre tous les éléments du récit identifiables (personnages, objets, décors, etc.), et leur donner une âme, un ton, une vie ; d'un autre, le savoir-composer, indispensable à la lecture et la compréhension du récit.

Dans le savoir-dessiner, que l'on nomme expressément « fondamentaux graphiques », l'essentiel de la matière créative se rapporte à la mise en place et à la traduction en images des unités organiques du dessin. Il s'agit du tracé physio-structurelle du sujet dessiné, de la représentation du mouvement, du rythme et de l'équilibre conjugués aux notions de figures de style telles que l'ellipse, la didascalie, la rhétorique, la dramatisation...

Le savoir-composer s'applique aux plans, cadres, cadrages, ambiances scéniques (d'atmosphère, du mouvement, d'action), raccords de mouvement (dans le cas spécifique de la bande dessinée). Le mode de gestion, le génie créatif du dessinateur, le système d'agencement de toutes ces composantes, en dépit de participer à l'esthétique du dessin tout court, tiennent dans la même mesure au compositing à travers le dessin, procède du savoir-composer.

Pendant très longtemps, les bandes dessinées et les albums illustrés ont été reçus par le public comme un objet de lecture sur canapé, indispensable à la détente, au loisir, au repos, parce qu'ayant été compris comme un agglomérat de dessins narratifs organisés dans des cases et sur des planches pour l'un, et structurés différemment pour l'autre, comme des livres vendus dans des librairies ou conservés dans des bibliothèques. Ainsi, une BD ou un album illustré sur papier est un objet matériel ancillaire, à la fois intime et partagé. Il peut être tenu à la main parce qu'étant concret, ou vu et lu à travers les supports multimédias (ordinateurs, internet...), parce qu'étant parfois numérique et virtuel.

Riche en diversité, un album de l'un ou de l'autre devrait être apprécié au même titre qu'un tableau de peinture, puisqu'il est le lieu d'expression des bases fondatrices (images, textes, récit) des arts

considérés par la critique comme « l'art séquentiel ». Par son contenu, sa forme (textes et images), son organisation (les séquences), son format (court la plupart du temps), une bande dessinée ou un album illustré se lit et se relit ; ce qui fait dire pour le cas de la bande dessinée que « La BD est l'un des rares objets culturels qu'on réactualise après sa première consommation. », (Pascal Krajewski, 2016 : 222). Présentée comme telle, l'édition se fait sur du support papier de plusieurs pages dont le format dépend des éditeurs, des sujets traités et de la cible, des courants de pensées...

Le papier est l'un des éléments communs importants de la matérialité de la bande dessinée analogique et de l'album illustré, les planches d'un « album » étant rassemblées et montées, puis envoyées à l'imprimerie. Ses propriétés de base sont le poids, l'aspect brillant, mat ou satiné, la texture pouvant être lisse ou rugueuse. C'est donc pour cela que l'objet final, au-delà du récit, des images et textes, existe en version de luxe et classique, aux prix différents.

2.2.2. De l'autopsie des variables conjoncturelles spécifiques à l'hybridation systémique dans la bande dessinée et l'album illustré

L'usage des textes et des dessins dans les arts narratifs est une réalité invariable. Faire une analyse descriptive de mise en situation des constituants « occurrenceiels » devient ipso facto un exercice indispensable à la compréhension des systèmes de langage de la bande dessinée, commun à tout point de vue à ceux de l'album illustré.

Poétiquement, le capital d'intelligence d'un artiste des arts pictonarratifs doit se focaliser sur les principes du savoir-écrire, savoir-dessiner et savoir-composer. Les techniques littéraires de narration, le mouvement, l'économie ou l'ellipse, la dramatisation, les plans, les angles de vue, la perspective, les ombres et lumières, le rythme et l'équilibre, les onomatopées, les dialogues ou pas, deviennent des éléments du schéma architectural de son œuvre, le syllabus de son langage. Qu'on soit en bande dessinée ou en album illustré, le substrat et la construction syntaxique de ces variables ne changent pas.

Malgré le rôle et l'importance du savoir-écrire dans l'art iconotextuel, de nombreuses études se fondent sur des valeurs plastiques pour faire une autopsie dialectale aux fins comparatives entre la bande dessinée et l'album illustré, certainement à cause de leur caractère visuel.

Pascal Krajewski (2016 : 168) donne à voir que l'économie repose sur la loi fondamentale de « l'ellipse » ou « d'images absentes », nommé « closure » par McCloud. Dans le langage cinématographique transposé aux arts pictonarratifs, le concept « closure » équivaut au « hors-cadre », « hors-séquence » ou « hors-champs » ; c'est-à-dire « ce qui est externe à chaque image, ce qui en fut exclu par le cadrage, mais qui y rôde cependant. ». Il est fondé sur l'usage ou le choix des cadres, du cadrage ou angles de vue, et des plans, en rapport avec le signifiant et le signifié. Dans la bande dessinée par exemple, le « hors-cadre » joue un rôle déterminant en ce sens qu'il crée une structuration spatio-topique de la narration, impose l'usage expressif des plans serrés et des représentations polyptyques qui débordent leur cadre, créant ainsi une vie, une animation, une certaine ambiance. Il en va de même de l'usage rationnel des légendes en dessous des cases et des strips, qui participent à l'économie globale de l'œuvre. Ces mêmes états de fait sont appliqués à l'album illustré, avec une réelle pratique de l'économie graphique. Ainsi, pour plusieurs séquences, une seule illustration démonstrative, cadrée ou pas, suffit à la compréhension du sujet exposé. Les planches 2 et 3 ci-après montrent l'implémentation de ces concepts dans les deux formes d'art.

Planche 3: Expression de l'économie du texte dans une planche de bande dessinée. Source : Japhet Miagotar, *Dernière bataille en terre gauloise*, Yaoundé, Napata, 2015 : 5.

Écrivez la narration qui va présenter la fabrication des bois, des tables et des chaises avec du bois, et présentez aux artisans de ce pays continus à danser et à manger par terre, la motivation afin d'apprendre à faire les allures et améliorer le goût de la nourriture. Sa mesure va aller les artisans à rendre des habits pour un village.

Planche 4: Expression de l'économie graphique dans une planche d'album illustré. Source : Japhet Miagotar, *Capito, un mouton particulier*, Yaoundé, Napata, 2015 : 23.

Le mouvement est un autre aspect important du savoir-dessiner, socle des arts pictogrammatiques que sont la bande dessinée et l'album illustré. Jessie Bi (2000) en distingue quatre types : la cinématique, la gestuelle, le mouvement d'amplitude, le mouvement atmosphérique ou mouvement dans les airs. Des quatre, seuls les trois premiers sont transcrits en bande dessinée et en album illustré.

Le mouvement cinématique, principe fondamental du cinéma, s'attarde à la restitution constante du mouvement des personnages par l'écriture graphique. C'est une description naturelle et exacte, quoique minimaliste parfois, des éléments et personnages dans une mise en scène, les valeurs des plans et des angles de vue restant presque invariables.

Le mouvement gestuel s'attache à la beauté et à l'expression du mouvement. Tandis que le précédent est issu du cinéma, l'adoption et l'expérimentation de l'expression et de l'esthétique gestuelle rappellent le théâtre et la danse. Jessie Bi (2000 : 53) explique à propos que « L'étude de l'expression des gestes se fait ici encore dans le cadre du mouvement. De ce fait, les dessins s'apparentent souvent à ceux de

croquis, et se caractérisent, généralement, par une absence de cadres. ».

L'action d'amplitude est l'expression du mouvement par l'usage des différents moyens de locomotion. Par exemple, De Peter Kuper à Moebius, ce concept « [...] renforce l'idée de circulation de la ville et augmente les possibilités de croisement entre les personnages, tissant par-là un réseau qui participe à l'élaboration du système narratif. », (Jessi Bi (2000 : 75). Les artistes usent des représentations schématiques et expressives, d'outils de transport pour exprimer la lenteur ou la grande vitesse du mouvement. Le cadrage droit, vertical, et direct, traduit la lenteur ; celui oblique et trapézoïdal, la vitesse.

Le rythme et l'équilibre sont des vecteurs bien connus tant de l'art en général que du vocabulaire spécifique des arts pictonarratifs. Le premier, c'est-à-dire le rythme, malgré sa grande variante, peut être défini comme la répétition constante ou inconstante d'une même unité dans une composition. Il intervient à tous les niveaux de la création, allant du scénario à la mise en couleur. Dans le cas d'espèce, l'étude des planches de BD et d'album illustré montre l'usage systématique du rythme régulier et irrégulier, pour si peu que l'auteur maîtrise la tradition des procédés narratifs. Qu'il soit régulier en reprenant un ou plusieurs éléments à intervalle régulier ; ou irrégulier de types aléatoires, alternatifs, ou fluides, le rythme garde la fonction essentielle de créer l'unité ou de dynamiser une composition. Il participe à l'esthétique conjoncturelle typique de la bande dessinée et de l'album illustré.

L'équilibre est sans contexte une autre variable importante du langage visuel. Il est subordonné au rythme, et est défini comme un « Principe de composition qui consiste à répartir des éléments visuels dans une œuvre d'art de manière à harmoniser la composition et la proportion. », (Pascal Krajewski, 2016 : 202). Il peut être « radial » lorsque les éléments graphiques dépendants tendent vers un autre dominant ; « asymétrique » lorsque ces éléments par leur différence de forme, couleur, densité forment un poids visuel égal dans l'ensemble ; « symétrique » quand ils sont identiques de part et d'autre d'un axe vertical ou horizontal imaginaire divisant la composition en deux parties égales. Indissociable du rythme, la matérialité de l'équilibre dans la forme picturale de narration se donne à voir dans la disposition, la taille, et le nombre des cases et de leurs contenus dans l'espace

narratif. Dans le cas des compositions équilibrées, l'illustrateur dispose les unités somatiques du dessin de façon à créer une parité dans l'ensemble.

Conclusion :

Les bandes dessinées et les albums illustrés, quoique différents par l'appellation et l'histoire, sont des arts aux procédés narratifs à la fois parallèles et manifestes, dédiés à un lectorat pluriel et averti. De la conceptualisation à leur mise en forme matérielle, toutes les techniques et méthodologies en usage concourent à créer des œuvres dans lesquelles les textes et les dessins sont complémentaires et indissociables. Tous les deux, par leurs fonctions descriptives, émotives et communicatives, contribuent significativement à la fluidité et à l'intelligibilité du récit. Les rudiments du canon général de la création graphique s'appliquent avec dans l'un ou l'autre cas. Le langage bien que fondé sur celui de la littérature, des arts graphiques et du cinéma, en constitue la clé esthétique, et stylistique dans une certaine mesure.

Dans ces supports de littérature visuelle, si les BDs utilisent des cases et/ou les phylactères pour organiser l'histoire de manière séquentielle, les livres d'images peuvent avoir une mise en page plus libre. Ce qui influence forcément la manière dont l'histoire se déroule ainsi que la continuité visuelle. Ce qui justifie souvent la continuité plus linéaire de la BD qui reprend les qualités d'un film, mais qui est restituée en fenêtre dessinée, tandis que les livres d'images peuvent permettre une exploration plus libre de l'espace visuel.

Qu'on soit en possession du produit bande dessinée ou album illustré, les deux offrent des possibilités de lectures multiples, qui sollicitent l'imaginaire et la créativité du lecteur. Ainsi, la problématique liée à la BD et aux livres d'images tire sa source de la place et du statut de ces formes narratives dans la littérature de jeunesse. Voilà pourquoi, ces objets culturels à part entière, bien que reconnus institutionnellement et typologiquement, sont des objets culturels qui doivent être étudiés comme tels.

Bibliographie :

Alary, Audrey, (2007), *Culture de l'image et citoyenneté : lire et écrire les images sociales au cycle III*, mémoire de Licence professionnelle, I.U.F.M de Limousin.

Beguery, Jocelyne, (2002), *Une esthétique contemporaine de l'album de jeunesse : de grand petits livres*, Paris, Éditions L'Harmattan,

Bellour Raymond, (1999), *L'Entre-images 2 : Mots, images*, Paris, Éditions P.O.L./Traffic.

Blasselle, Bruno, (1995), *À pleines pages : histoire du livre*, vol. I, Paris, Éditions Découvertes Gallimard Histoire.

Ducourant Bernard, (1982), *L'Art de la BD, du scénario à la réalisation*, Tome 1, Paris, Éditions Glénat.

Flusser Vilém, (2006), *La civilisation des médias*, Belval, Éditions Circé.

Groensteen Thierry, (2007), *La Bande dessinée : mode d'emploi*, Paris, Les Impressions.

Groupierre Karleen (2013), *Enjeux des transmédiâs de fiction en termes de création et de réception*, Thèse de Doctorat en Art numérique, Université Paris.

Guillemette Lucie et Cossette Josiane, (2006), « Le processus sémiotique et la classification des signes », in *Signo, Rimouski* (Québec).

Hans Robert Jaus, (1978), *Pour une esthétique de la réception*, trad. de l'allemand par C. Maillard, Paris, Éditions Gallimard, (1990).

Harder Jens, (2014), *Beta... Civilisations*. Vol. 1, Arles, traduit par Stéphanie Lux, Éditions Actes Sud

Krajewski Pascal, (2016), « La quadrature de la bande dessinée », in *Appareil* n°17.

Lacassin Francis, (1971), *Pour un neuvième art : la bande dessinée*, Paris, 1ère édition 10-18.

Lépine, Martin, (2012), « Étude théorique des relations texte-images dans l'album pour adolescents » in *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, vol. 15, n°2, [pp 97-118].

Martel Axelle, (2012), *Les illustrations des albums de jeunesse comme premier rapport à la culture de l'image*, mémoire de

Master SMEEF spécialité « professorat des écoles », Institut Universitaire de Formation des Masters de l'Université d'Artois.

Miagotar Japhet, (2015), *Dernière bataille en terre gauloise*, Yaoundé, Éditions Napata.

Miagotar Japhet et Ndigui Billong, (2015), *Capito, un mouton particulier*, Yaoundé, Éditions Napata.

Rateau Dominique, (2001), « Les livres d'images : un genre littéraire à part entière ! » in *Des livres d'images, pour tous les âges*, [pp 19 à 28].

Sandy, Cœur-Joly, (2012), *Le rôle et la place de la littérature de jeunesse. En quoi la littérature de jeunesse joue-t-elle un rôle essentiel dans l'accès à la culture ? Comment sensibiliser l'enfant à cette culture ?*, « mémoire de Master métiers d'éducatrices, de l'enseignement, de la formation et de l'accompagnement », Université d'Orléans.

Tan Shaun, (2006), *Là où vont nos pères*, Paris, Éditions Dargaud.

Timma Olivier, (2017), *Le serpent magique*, Yaoundé, Éditions Akoma-Mba.

Uhl Magali, « La narration visuelle, une pensée en présence » in *journals.openedition.org*, (2015), n°54, [pp 21-30]. URL : <https://journals.openedition.org/revss/2247>.

Umberto Eco :

a) (1976), *La production des signes*, Paris, Éditions Livre de Poche.

b) (1985), *Lector in fabula*, Paris, Éditions Grasset.

c) (1988), *Le signe*, Bruxelles, Éditions Labor.

d) (1990), *Les limites de l'interprétation*, Paris, Éditions Grasset.

Van Linden Sophie, (2008), l'album, le texte et l'image in *dans le français aujourd'hui*, n°161, [PP 51-58].

Wolfgang Iser, (1976), *L'acte de lecture : théorie de l'effet esthétique*, Traduit de l'allemand sous le titre : *Der Akt des Lesens*, Bruxelles, P. Mardaga (1985).

Décryptage des verbes « acheter » et « payer » à travers le prisme des règles de sous-catégorisation contextuelle pour un emploi plus exact chez quelques usagers francophones

Kouassi KPANGUI

*Maître de Conférences/ Enseignant-Chercheur
Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire).
kouassikpangui@gmail.com*

Résumé

La grammaire traditionnelle répartit les verbes français en trois groupes. Aussi a-t-on les verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe. Dans la pratique du français en Côte d'Ivoire, certains locuteurs emploient souvent certains de ces verbes en lieu et place d'autres. Quantité de locuteurs ivoiriens de la langue française font souvent l'amalgame entre les verbes « amener », « emmener », « apporter » et « envoyer ». La confusion est davantage plus frappante au niveau de l'emploi des verbes « acheter » et « payer ». L'enjeu de cet article est de montrer que, même si l'usage endogène du français appelé plus communément « français ivoirien » tolère cela, le français normatif reconnaît à ces verbes des caractéristiques syntaxiques qui leur sont propres. A travers cet article, nous voulons rappeler ces caractéristiques syntaxiques originelles en nous focalisant sur les deux verbes que sont « acheter » et « payer » ; ce, à l'aide des règles de sous-catégorisation contextuelle notées (RSC) ; l'enjeu d'un tel engagement intellectuel étant de dénuder leur mode de fonctionnement afin d'aider à les employer convenablement dans la pratique du français en Côte d'Ivoire.

Mots clés : Acheter, payer, règles de sous-catégorisation contextuelle, caractéristiques syntaxiques, mode de fonctionnement.

Abstract

Traditional grammar divides French verbs into three groups. Also we have the verbs of the first, the second and the third group. In the practice of French in Côte d'Ivoire, some speakers often use some of these verbs instead of others. Many Ivorian speakers of the French language often confuse the verbs "bring", "take", "bring" and "send". The confusion is even more striking at the level of the use of the verbs "to buy" and "to pay". The challenge of this article is to show that, even if the endogenous use of French, more commonly called "Ivorian French", tolerates this, normative French recognizes these verbs with their own syntactic characteristics. Through this article, we want to recall these original syntactic characteristics by focusing on the two verbs that are "to buy" and "to pay"; this, using the Rated Contextual Subcategorization (RSC) rules; the challenge of such a commitment being to expose their mode of

operation in order to help to use them properly in the practice of French in Côte d'Ivoire.

Keywords : Buy, pay, rules of contextual subcategorization, syntactic characteristics, mode of operation.

Introduction

La description d'une langue consiste à décrypter et analyser son mode de fonctionnement. Cela revient à étudier la forme et l'organisation des règles qui régissent les unités lexicales et leurs combinaisons sur l'axe syntagmatique. Chaque verbe français possède des caractéristiques syntaxiques qui lui sont spécifiques. Toutefois, dans la pratique du français en Côte d'Ivoire, ces différents traits syntaxiques n'ont pas toujours suffi à maîtriser l'usage de deux de ces verbes, à savoir « apporter » et « envoyer ». Nombre de locuteurs ivoiriens de la langue française emploient souvent l'un de ces deux verbes à la place de l'autre. Aussi, dans les échanges de certains Ivoiriens, entend-on souvent dire « J'ai payé ce livre à 5000 F. » au lieu de « J'ai acheté ce livre à 5000 F. » Le fait est établi que ces deux verbes admettent, conformément à l'analyse structurale, des COD, c'est-à-dire que celui-ci se construit « directement », sans préposition. Dès lors, la question qui nous vient immédiatement à l'esprit est la suivante : Les réalités représentées par ces COD sont-elles identiques ? Dans quel contexte peut-on employer le verbe « acheter » et dans quel autre, il est loisible de le faire avec « payer » ? Seules les règles de sous-catégorisation contextuelle marquées (RSC) de la grammaire générative permettent de donner une réponse exacte et précise à ces interrogations. Dans une première articulation, nous nous proposons de rapprocher les matrices de sous-catégorisation contextuelle des verbes « acheter » et « payer » en vue de dresser leurs points de similitude, pour ensuite présenter, dans un second temps, leurs différents traits distinctifs. L'enjeu de cette réflexion est d'arriver à saisir les nuances entre ces deux verbes afin de maîtriser et de faciliter dorénavant leur usage dans la pratique du français en Côte d'Ivoire.

1. Théorie et méthode

Le présent article a pour enjeu la maîtrise de l'emploi des verbes « acheter » et « payer » dans la pratique quotidienne de la langue française ; ce, à partir des règles de sous-catégorisation contextuelle. La méthodologie s'appuie sur la recherche documentaire. Nos sources se présentent sous la forme écrite. Une partie des phrases constituant notre corpus a été tirée des dictionnaires de références que sont *Le Grand Larousse illustré* (2017), le *Dictionnaire universel* (2014) et *Le Petit Robert* (2017).

Pour mener à bien notre analyse et déboucher sur des résultats concrets, nous nous servirons de théories et de méthodes. Notre cadre théorique est la grammaire générative parce que réalisée à partir des règles de sous-catégorisation contextuelle notées R.S.C. Mais, avant tout autre forme de propos, posons-nous les questions suivantes : Que sont les règles de sous-catégorisation contextuelle ? A quoi renvoient-elles ? De fait, les règles de sous-catégorisation viennent compléter les règles de réécriture syntagmatique en fournissant des informations sur les items lexicaux à l'aide de traits lexicaux et syntaxiques. Il existe deux principaux types de règles de sous-catégorisation : les règles de sous-catégorisation non-contextuelles et les règles de sous-catégorisation contextuelle. Ces règles participent, selon Noam Chomsky¹ à empêcher les généralités au niveau de la structure profonde. Les règles de sous-catégorisation dites non contextuelles s'appliquent par exemple au nom (N) et comportent des traits [+N], [+ - commun]. Quant aux règles de sous-catégorisation contextuelle, elles s'appliquent aux verbes, c'est-à-dire qu'elles donnent des

¹La grammaire générative, grammaire relativement récente, doit son existence au linguiste américain Noam Avram Chomsky, professeur à l'Institut de Technologie de Massachusetts (en anglais Massachusetts Institute of Technology : MIT), à Cambridge, aux Etats-Unis. La linguistique générative regroupe un ensemble de théories développées à partir des années 1950 par Chomsky. Elle s'oppose au béhaviorisme et vient compléter le structuralisme. La grammaire générative est essentiellement théorique. Cette théorie grammaticale se veut explicative et non descriptive. Elle se distingue des autres modèles en faisant la distinction compétence/performance, qui distingue la capacité langagière de l'acte de parole. Elle ambitionne de générer un ensemble de règles définies, sortes d'axiomes capables de rendre compte de toutes les phrases, et rien que des phrases, d'une langue donnée. Elle est qualifiée de formelle, car elle ne prend sens que par rapport à la phrase. Elle fonctionne comme la science physique, et est en perpétuelle évolution. De fait, la grammaire générative « cherche à établir toutes les règles permettant d'engendrer toutes les phrases grammaticales (c'est-à-dire acceptables par les usagers) d'une langue ». Trois de ces méthodes d'analyse sont les règles d'écriture syntagmatique, les règles de sous-catégorisation contextuelle et la représentation arborescente.

informations sur le contexte des verbes (V). Elles sont de deux ordres : les règles de sous-catégorisation stricte et les règles de sous-catégorisation sélectionnelle. Les règles de sous-catégorisation stricte précisent le contexte catégoriel à gauche et à droite de l'item lexical. Ainsi aura-t-on : [+ N ...], [+...N]. Quant aux règles de sous-catégorisation sélectionnelle, elles précisent les traits syntaxiques et sémantiques du contexte catégoriel. Ainsi le verbe « acheter » peut-il recevoir dans sa sous-catégorisation sélectionnelle, à gauche et à droite, des traits [+ humain...], [+ ... objet], et le verbe « payer » les traits [+ humain...], [+ humain].

Parlant de méthode, « elle s'appréhende comme une manière d'exposer les idées, de découvrir la vérité (...) selon un principe et ordre caractérisant une démarche organisée de l'esprit » (*Dictionnaire français contemporain*, 1971, p. 783). En d'autres termes, c'est une démarche rationnelle pour parvenir à la connaissance d'une notion ou à la démonstration d'une vérité. Cette démarche nous permettra de décrire et d'expliquer le mode de fonctionnement des quatre verbes énumérés supra en les rapprochant deux à deux. Cette analyse nous conduira à comprendre le comportement syntaxique de ces quatre verbes pour en faciliter désormais leur usage.

2. La catégorie du verbe

Les unités minimales significatives du français se répartissent généralement en neuf² catégories grammaticales. C'est ce qu'on désigne, en grammaire traditionnelle, par « nature des mots ». On les regroupe en deux grandes classes : la classe des mots variables et celle des mots invariables. Il y a cinq classes de mots qui sont variables et quatre autres qui sont invariables. Le verbe fait partie de la catégorie de mots variables.

Du latin « *verbum* », le verbe renvoie à la parole. Aussi peut-on lire dans la bible : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » (Jean 1 :1)

²Selon Jean Dubois et René Lagane dans leur ouvrage intitulé *La Nouvelle Grammaire du français*, Paris, Larousse, 1995, à la page 28, les interjections remplacent, en réalité, une phrase exclamative tout entière, alors qu'une partie du discours est un élément de la phrase. Ils estiment plutôt qu'il existe huit (8) catégories grammaticales.

Dans une proposition, le verbe exprime l'action ou l'état du sujet, et porte les désinences de temps et de mode. Il constitue avec le nom les principales catégories lexicales de toute langue. Aussi Jean Dubois (2004 : 89) définit-il le verbe comme « un mot de forme variable qui exprime une action faite par le sujet ou indique un état du sujet ». Relativement à la syntaxe du verbe, il existe des verbes dits transitifs, intransitifs, pronominaux, auxiliaires, semi-auxiliaires, unipersonnels, défectifs et attributifs. Les verbes « acheter » et « payer » font partie du sous-groupe des verbes transitifs directs, c'est-à-dire qu'ils admettent de compléments d'objet direct.

Le verbe est un mot qui se conjugue. Il varie en mode, en temps, en voix, en personne et en nombre. Le verbe est susceptible de servir de prédicat ou de faire partie de celui-ci. On tire donc que le verbe (à l'instar de « acheter », et « payer ») a pour fonction essentielle d'exprimer le prédicat noté « **P** », c'est-à-dire qu'il apporte une information sur le sujet (**S**). Il est ce que l'on dit du sujet. Le verbe constitue ainsi le noyau du prédicat, dénomination du groupe verbal en tant qu'il est fonctionnellement en relation avec un groupe nominal sujet. Lorsqu'il y a un attribut du sujet, le verbe s'appelle copule. On comprend par-là que, d'un point de vue morphosyntaxique et actanciel, le verbe joue un rôle majeur dans l'organisation de la plupart des phrases (il y a des phrases nominales, sans verbes). En mettant en relation les autres éléments constitutifs d'une proposition, le verbe fait de celle-ci un ensemble signifiant. Les occurrences ci-après sont loin de trahir nos propos :

(1) Les enfants achètent des beignets.

(2) Le gouvernement a payé les fonctionnaires.

(3) L'effort paie.

3. La syntaxe des verbes « acheter » et « payer »

Il existe trois principaux groupes de verbes en français. Les verbes du premier groupe sont ceux qui sont terminés par « - er » excepté le verbe « aller ». Les verbes du deuxième groupe sont ceux qui sont terminés par « - ir », et dont le radical se modifie, en particulier à l'imparfait et au participe présent (finir, fin iss ait / fin iss ant). Les verbes du troisième groupe sont terminés par « -oir », « - re », et les autres verbes terminés par « - ir », dont le radical ne se modifie pas au participe présent et à l'imparfait (mourant, courait, etc). Les verbes « acheter » et « payer » appartiennent au premier groupe. Par ailleurs, ils sont transitifs directs, c'est-à-dire qu'ils sont pourvus d'un complément qui désigne l'objet sur lequel s'exerce l'action verbale, quelle que soit la nature de cette action. Avec ces deux verbes, le complément d'objet est construit « directement » (COD), c'est-à-dire sans préposition. Ce sont donc des verbes transitifs directs. Toutefois, le verbe « payer » admet, dans certaines occurrences, l'emploi intransitif (Je paie). On alors de construction absolue du verbe. Comme tous les autres verbes ; conjugués, ils constituent le noyau de la phrase ou de la proposition.

3.1. Le verbe « acheter » et quelques exemples d'emploi

Le verbe « acheter », conformément à la définition que nous propose *Le Petit Robert* (2014 : 23) signifie « acquérir (un bien, un droit) contre paiement ». Au *Grand Larousse illustré* (2017 : 45) d'ajouter : « obtenir, se procurer quelque chose en payant ». Les rédacteurs du *Dictionnaire universel* (2014 : 11) terminent en écrivant que le verbe « acheter » a pour acception « acquérir à prix d'argent ». Ces considérations théoriques permettent de générer les occurrences ci-après :

- (1) J'ai acheté un bout de terrain à mon voisin).
- (2) Il a acheté des marchandises au comptant.
- (3) J'ai acheté ma première voiture en 2018.
- (4) mon oncle a acheté du pain.
- (5) Cet étudiant vient d'acheter un livre.

« Acheter » admet également un emploi au sens figuré. Aussi peut-on dire ou écrire :

- (6) Acheter quelqu'un.
- (7) Acheter un témoin.

3.2. Le verbe « payer » et quelques exemples d'emploi

Le verbe « payer » a pour premier sens « verser à quelqu'un une somme due ; acquitter une dette, un droit, un impôt, etc. ; régler » (*Le Grand Larousse illustré*, 2017 : 851) ; « mettre quelqu'un en possession de ce qui lui est dû en exécution d'une obligation, d'un marché » (*Le Petit Robert*, 2014 : 23). On dira alors :

- (1) Payer sa facture d'électricité.
- (2) Payer un créancier.

« Payer » a également pour sens « verser la somme due pour ; acquitter » (*Le Grand Larousse illustré*, 2017 : 851). C'est ce sens qu'on retrouve dans la phrase suivante :

- (3) Veuillez payer vos achats à la caisse.

Le même verbe signifie « donner à quelqu'un ce qui lui est dû (une somme d'argent, le plus souvent [satisfaire] » (*Le Grand Larousse illustré*, 2017 : 851). Les séquences ci-après illustrent bien cela :

- (4) Payer une aide-ménagère en chèque-service.
- (5) Payer un salarié, un employé. Payer son personnel, ses fournisseurs.

Le verbe « payer » a, en outre, pour acception « récompenser ». » (*Le Grand Larousse illustré*, 2017 : 851). C’est ainsi qu’on dit :

(6) Cette promotion la paie de ses efforts.

Un dernier sens que peut avoir « payer » est la suivante : « subir les conséquences de ses actes ; expier » » (*Le Grand Larousse illustré*, 2017 : 851). La phrase *infra* atteste corrobore ce type d’emploi.

(7) Il paie un crime de dix ans de prison.

4. Les règles de sous-catégorisation contextuelle appliquées aux verbes « acheter » et « payer »

Les différentes définitions et les exemples *supra* sont loin de calmer notre soif qui est d’amener à l’emploi judicieux des deux verbes « acheter » et « payer ». Ces définitions ne nous satisfont pas suffisamment à propos du mode de fonctionnement syntaxique de ces deux verbes.

Comme nous l’avons précédemment indiqué à la section de cet article, « acheter » et « payer » sont des verbes du premier groupe et admettent, du même coup, des COD. Mais une question s’impose : Quels sont les référents exacts de ces COD ? Les réalités représentées par ces COD ont-elles les mêmes sens ? Voici pourquoi nous convoquons les matrices de sous-catégorisation contextuelle qui rendent davantage compte des emplois justes des verbes « acheter » et « payer ».

4.1. Différents traits distinctifs des verbes « acheter » et « payer »

Quantité de locuteurs de la langue française, et particulièrement ceux de la Côte d’Ivoire, au cours leurs prises de parole, confondent et substituent souvent le verbe « acheter » au verbe « payer », et vice-versa. Le travail qui nous incombe dans la présente section est de

Rapprocher leurs différentes matrices de sous-catégorisation contextuelle et relever les traits distinctifs à partir de ces règles afin de saisir rationnellement et objectivement leur différence d’emploi. Dix (10) phrases, à travers les sections qui vont suivre, nous serviront à relever les nuances syntaxiques existantes entre ces deux verbes ; le but étant d’aider les locuteurs de la langue française, en général, et

ceux de la Côte d'Ivoire, en particulier, à assimiler ces nuances afin de les employer dorénavant convenablement.

4.2. La sous-catégorisation du verbe « acheter » à travers les phrases *infra*

Soient les phrases suivantes dans lesquelles le noyau du prédicat est le verbe « acheter » :

- (1) Kouassi a **acheté** un bout de terrain.
- (2) Mon cousin **acheté** des marchandises au comptant.
- (3) Monsieur Kpangui **achète** sa première voiture.
- (4) Cet étudiant vient d'**acheter** un livre.
- (5) Ses accusés ont **acheté** le témoin

Dressons les matrices de sous-catégorisation contextuelle qui sous-tendent les emplois du verbe « acheter » dans ces réalisations phrastiques :

Phrase (1) : Kouassi a **acheté** un bout de terrain.

Analyse :

$V(\text{acheter})^1 \rightarrow V(\text{acheter}) / N[+\text{humain}] \dots \text{---} N[-\text{humain}], [+ \text{bien matériel}] \dots$

Phrase (2) : Mon cousin **acheté** des marchandises au comptant.

Analyse :

$V(\text{acheter}) \rightarrow V(\text{acheter}) / N[+\text{humain}] \dots \text{---} N[-\text{humain}], [+ \text{concret}], [+ \text{marchandise}] \dots$

Phrase (3) : Monsieur Kpangui **achète** sa première voiture.

¹ $V(\text{acheter}) \rightarrow V(\text{acheter}) / N[+\text{humain}] \dots \text{---} N[-\text{humain}], [+ \text{bien matériel}] \dots$
s'interprète de la façon suivante :

Le verbe « acheter » se réécrit « acheter », dans cette occurrence, dans le contexte où il est précédé d'un nominal (N) qui porte le trait [+ humain], etc. suivi d'un nominal (N) portant les traits [- humain], [+ bien matériel], etc.

Analyse :

V(acheter) → V(acheter) / N[+humain]... — N[- humain], [+ bien matériel]...

Phrase (4) : Cet étudiant vient d'**acheter** un livre.

Analyse :

V(acheter) → V(acheter) / N[+humain]... — N[- humain]...

Phrase (5) : Ses accusés ont **acheté** le témoin

Analyse :

V(acheter) → V(acheter) / N[+humain]... — N[+humain]...

En scrutant les différentes matrices de sous-catégorisation contextuelle du verbe « acheter », dans toutes les cinq (5) phrases, on note que le contexte catégoriel de l'item lexical à gauche de ce verbe comporte le trait [+ humain]. Cela signifie que les sujets qui font l'action dans les cinq phrases sont des êtres humains. En revanche, on observe que, dans les quatre premières phrases (phrase 1 à 4), le verbe « acheter » prévoit, pour ses objets, principalement le trait [- humain] et autres traits comme [+ bien matériel], [+ concret],[+ marchandise]... Cela signifie que, dans son mode de fonctionnement, l'item lexical placé à gauche du verbe « acheter » doit toujours désigner un « être humain », tandis que l'item lexical placé à sa droite doit être « un objet, une marchandise, un bien matériel ». Dès que l'item lexical placé à droite d'« acheter » prend le trait [+ humain], c'est qu'on a affaire à une construction figurée ; c'est donc ce qui justifie la phrase (5) : « Ses accusés ont acheté le témoin ».

4.3. La sous-catégorisation du verbe « payer » à travers les phrases ci-dessous

Soient les phrases *infra* dans lesquelles le noyau du prédicat est le verbe « payer » :

(1) Koffi a **payé** sa facture d'électricité.

- (2) Mon voisin **paie** son créancier.
 (3) Le société SODRIPRA **paie** l'aide-ménagère en chèque-service.
 (4) Le gouvernement **paie** les fonctionnaires.
 (5) La foule **paie** ses achats à la caisse.

Phrase (1) : Koffi a **payé** sa facture d'électricité.

Analyse :

V(payer) → V(payer) / N[+humain]... — N[- humain], [+ obligation]...

Phrase (2) : Mon voisin **paie** son créancier.

Analyse :

V(payer) → V(payer) / N[+humain]... — N[+ humain]...

Phrase (3) : Le société SODRIPRO paie l'aide-ménagère en chèque-service.

Analyse :

V(payer) → V(payer) / N[+humain]... — N[- humain], [+ service]...

Phrase (4) : Le gouvernement **paie** les fonctionnaires.

Analyse :

V(payer) → V(payer) / N[+humain]... — N[+humain], [+ dû]...

Phrase (5) : La foule **paie** ses achats à la caisse.

Analyse :

V(payer) → V(payer) / N[+humain]... — N[- humain], [+ acquittement] ...

Phrase (6) : L'effort paie

Analyse :

V(payer) → V(payer) / N[-humain] ...

En observant la matrice de sous-catégorisation contextuelle du verbe « payer » dans les phrases (1) à (5), on note que le contexte catégoriel de l'item lexical à gauche de ce verbe comporte un trait unique : [+ humain]. Cela signifie que les sujets dans ces phrases sont uniquement des êtres humains. En outre, on s'aperçoit que les items lexicaux qui suivent le verbe « payer » contenu dans ces cinq phrases prévoient le trait [+ - humain] auquel s'ajoute les traits comme [+ obligation], [+ service], [+ dû], [+ acquittement] ... Cela signifie que, dans ces phrases, le verbe « payer » prévoit, pour son objet, des réalités dont les référents peuvent des êtres humains : Phrase (2) : « Mon voisin paie son créancier. » ; ou des réalités non humaines qui peuvent être « une obligation, une dette, un service, un dû... ». C'est cet usage du verbe « payer » qui s'aperçoit dans les (1), (3), (4), (5).

Pour ce qui est de la phrase n°6, on note que le contexte catégoriel de l'item lexical à gauche du verbe « payer » prévoit le trait [- humain], tandis qu'on remarque une absence d'item lexical à droite, soit : « L'effort paie Ø ».

4.4. *Commentaire, analyse synthétique et discussion*

En scrutant les différentes matrices de sous-catégorisation contextuelle du verbe « acheter » et « payer », on note que le contexte catégoriel des items lexicaux à gauche de ces deux verbes comporte dans toutes les occurrences le trait [+ humain]. La seule exception se situe au de la phrase « L'effort paie » où le contexte catégoriel de l'item lexical à gauche de « paie » prévoit le trait [- humain], en l'occurrence « effort ». Cela sous-entend que le référent du groupe nominal sujet d'« acheter » et de « payer » est toujours un être humain, sauf dans la phrase « L'effort paie » où le groupe nominal sujet porte le trait [+ abstrait], c'est-à-dire « l'effort ». Par ailleurs, on observe que le verbe « payer », outre les traits [+ dû], [+ service], [+

obligation], [+ acquittement] qu'il prévoit pour son objet, prévoit beaucoup plus le trait [+ humain] comparativement au verbe « acheter ». De fait, le verbe « acheter » ne prévoit le trait [+ humain] pour son objet que dans un emploi figuré dont une des réalisations s'aperçoit à travers la phrase : « Ses accusés ont acheté le témoin ». A part cela, dans tous les autres emplois, le verbe « acheter » exige dans la sous-catégorisation de son objet, les traits [- humain], [+ marchandise], [+ objet], [+ concret], [+ bien matériel] ...

Pour renchéir, il faut noter que les règles de sous-catégorisation contextuelle marquées (RSC) viennent régler les difficultés d'emploi concernant les couples de verbes tels que « amener » et « emmener », « amener » et « apporter », « apporter » et « envoyer », et même « emporter » et « apporter ». « Acheter » et « payer » ne sont pas en reste. Toutefois, il y a lieu de reconnaître que ces règles qui émanent de la grammaire générative du linguiste américain Noam Chomsky ne sont pas faciles à maîtriser. Il faut donc les divulguer à travers leur enseignement dans les écoles et universités, au cours des rencontres scientifiques telles que les colloques et symposiums, et dans les productions d'articles comme c'est le cas de la présente contribution.

Conclusion

Les règles de sous-catégorisation contextuelle marquées (RSC) viennent régler les difficultés d'emploi concernant les couples de verbes tels que « amener » et « emmener », « envoyer », « apporter », et particulièrement les verbes « acheter » et « payer ». Ces règles, qui complètent les règles de réécriture syntagmatique, fournissent des informations précises sur les items lexicaux à l'aide de traits syntaxiques et lexicaux. Elles viennent éclairer les locuteurs de la langue française, particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire, et les aident, du même coup, à éviter les confusions dans leur usage à l'oral comme à l'écrit. Ces confusions viennent du fait que quantité de locuteurs de la langue française ne maîtrisent pas le mode de fonctionnement syntaxique de ces deux verbes. On dit et écrit donc : « Cet étudiant vient d'acheter un livre » et non « Cet étudiant vient de payer un livre » parce que la sous-catégorisation contextuelle de l'objet du verbe « payer » ne comporte pas les traits [+ concret], [+

marchandise], [+ bien matériel, alors que celle du verbe « acheter » prévoit ces traits. La seule fois où « acheter » prévoit le trait [+ humain] dans la sous-catégorisation contextuelle de l'objet, c'est lorsqu'il est employé au sens figuré. Aussi dira-t-on : « acheter quelqu'un ». Par ailleurs, on peut dire : « Le gouvernement paie les fonctionnaires » et non « Le gouvernement achète les fonctionnaires », parce qu'au sens propre, le verbe « acheter » ne prévoit jamais le trait [+ humain] dans la sous-catégorisation contextuelle de son objet, alors que « payer » prévoit ce trait ; d'où la phrase : « Le gouvernement paie les fonctionnaires ». En définitive, les règles les règles de sous-catégorisation contextuelle (RSC), qui complètent les règles de réécriture syntagmatique, fournissent des informations précises sur les items lexicaux à l'aide de traits syntaxiques et lexicaux. Elles viennent éclairer les locuteurs de la langue française, particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire, en les aidant à éviter les confusions dans leur usage à l'oral comme à l'écrit.

Références bibliographiques

Adopo Achi Aimé (2016), *Analyses en grammaire française : Pour une approche rénovée dans l'enseignement en Afrique*, Abidjan, L'Harmattan.

Chomsky Noam Avram (1968), *Structures syntaxiques*, Paris, Seuil.

Chomsky Noam Avram (1971), *Aspects de la théorie syntaxique*, Paris, Le Seuil.

Chomsky Noam Avram (1969), *Le langage et la pensée*, Paris, Editions Payot.

Dictionnaire français contemporain (1971), Paris, Larousse.

Dictionnaire universel (2014), Vanves, 5e édition, HACHETTE-Edicef.

Dubois Jean et LAGANE René (1995), *La Nouvelle Grammaire du français*, Paris, 2e éd. Larousse.

Dubois Jean et alii (2012), *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Paris, Larousse.

Kpangui Kouassi (2019), « Analyse grammaticale de l'emploi des verbes « apporter » et « envoyer », au prisme des règles de sous-

catégorisation contextuelle chez quelques usagers francophones », Éditions SLADI (Sciences du Langage Appliquées aux Discours d'Invention, Université Alassane Ouattara, p.1-28.

Kpangui Kouassi (2021), « Les règles de sous-catégorisation contextuelle (RSC) appliquées aux verbes amener, emmener, apporter et envoyer pour leur bon usage dans la pratique du français en Côte d'Ivoire », Spécial, n°6, Vol.1, *Revue Akofena*, Abidjan, p.388-401.

Le Grand Larousse illustré (2017), Paris, Larousse.

Le Petit Robert (2017), Paris, Le Robert.

Sitographie

Dubois-Charlier Françoise, Vautherin Béatrice (2008), « La grammaire générative et transformationnelle : bref historique », *La Clé des Langues* [en ligne], Lyon, ENS de Lyon/DGESCO (ISSN 2107- 7029), url: <http://cle.ens-lyon.fr/plurilingues/langue/introduction-a/la-grammaire-generative-et-transformationnelle-bref- historique>, Consulté le 25/01/2024.

Déterminants faible taux de réussite à la première session des étudiants en licence à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux de l'Université de Parakou (Bénin)

Léïla SALE

*Chargée de cours, Master en Pédagogie Appliquée aux Sciences de la Santé
Responsable Pédagogique de la Licence 3 sage-femme, Institut de Formation en
Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO)
Université de Parakou, Bénin
saleleila2@gmail.com*

Gildas ABI-KABEROU

*Docteur en Sciences de l'Education (Psychosociologie de l'Education et de la
Formation), Enseignant-Chercheur à l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de Porto-
Novo, Membre du Laboratoire de Pédagogie et de Didactique des Humanité
(LAPEDIH)
Université d'Abomey-Calavi, Bénin
gildaskaberou@gmail.com*

Raoul Sèdjro ATADE

*Enseignant, Maître Assistant des universités du CAMES, gynécologue-obstétricien
Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO)
Université de Parakou, Bénin
raoulatade@yahoo.fr*

Laurent Mahougnon AHLONSOU

*Docteur en Sciences de l'Education (Psychopédagogie), Enseignant-Chercheur à
l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de Porto-Novu, Membre du Laboratoire de
Pédagogie et de Didactique des Humanité (LAPEDIH),
Université d'Abomey-Calavi, Bénin
ahlonsoulaurent2018@gmail.com*

Mathias KEI

*Professeur Titulaire des Universités du CAMES, Psychosociologue de l'Education
et de la Formation, Enseignant-Chercheur à l'Institut de Recherches
d'Expérimentation et d'Enseignement en Pédagogie (IREEP)
Université Felix Houphouët Boigny de Cocody Abidjan/Côte d'Ivoire
mathiaskey@gmail.com*

Résumé

La plupart des étudiants connaissent des moments difficiles qui se traduisent par un échec ou un décrochage. La présente étude a pour objectif de connaître les facteurs du faible taux de réussite à la première session des étudiants en licence sous l'angle des représentations sociales afin de comprendre la logique des acteurs. Cette étude

de nature quantitative et qualitative, a permis d'interroger 143 étudiants et personnes ressources. A travers un questionnaire d'évocation hiérarchisée administré aux participants, nous avons fait l'analyse des données à l'aide des logiciels EVOC et SIMI 2005. Les constructions socio-cognitives des acteurs sociaux relatives au faible taux de réussite à la première session reposent entre autres sur la mauvaise organisation (56), la difficulté d'assimilation (53), l'absence de TPE (49), la pédagogie (45). Il ressort de cette étude que les facteurs psychologiques, organisationnels et pédagogiques expliquent les échecs récurrents enregistrés à la première session à l'IFSIO de Parakou. L'analyse de ces résultats montre que les évocations des infirmiers sont identiques à celles des sages-femmes. Quant à la mauvaise organisation, elle est évoquée moyennement dans les deux cas. Par contre les personnes ressources lient l'échec aux facteurs psychologiques tandis que les étudiants le rapportent aux facteurs organisationnels. Les noyaux centraux des deux représentations sont distincts. Cependant, il existe des relations de similarité à des degrés divers entre les items prédominants comme la mauvaise organisation, le niveau de recrutement, le manque de motivation.

Mots clés : faible taux de réussite - première session - représentations sociales - noyau central

Abstract

Most students go through difficult times, which result in failure or dropping out. The aim of this study is to identify the factors behind the low success rate of undergraduates in their first semester, from the perspective of social representations, in order to understand the logic of the players involved. This quantitative and qualitative study involved interviewing 143 students and resource people. Through a hierarchical evocation questionnaire administered to the participants, we analyzed the data using EVOC and SIMI 2005 software. The social actors' socio-cognitive constructs relating to the low success rate in the first session included poor organization (56), assimilation difficulties (53), absence of TPEs (49) and pedagogy (45). This study shows that psychological, organizational and pedagogical factors explain the recurrent failures recorded in the first session at IFSIO Parakou. Analysis of these results shows that the nurses' evocations are identical to those of the midwives. As for poor organization, this was only mentioned to a moderate degree in both cases. On the other hand, resource persons attribute failure to psychological factors, while students attribute it to organizational factors. The central cores of the two representations are distinct. However, there are relationships of similarity to varying degrees between the predominant items such as poor organization, level of recruitment, lack of motivation.

Key words: low success rate - first session - social representations - central core

Introduction

La santé et l'éducation font partie des secteurs clés sur lesquels repose le développement socio-économique d'un pays. Cependant, les difficultés de formation dans les cycles de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel ont été souvent dénoncées. Ainsi, le système de formation des personnels de santé notamment des infirmiers et sages-femmes en licence requiert certaines exigences. A cet effet, l'étudiant qui entre à l'université côtoie un nouvel environnement, source de stress et de difficultés, qui exige de lui une adaptation rapide s'il veut mener sa formation à bien (Roland et al., 2015). Toutefois, il revient d'observer à l'IFSIO de l'Université de Parakou que depuis 2016, les taux de réussite à la première session sont restés faibles sur plusieurs années et vont de 0% en 2016 à 9,62% en 2021 (IFSIO, 2021). Aussi, faut-il observer que l'effectif des étudiants devant passer la session de rattrapage n'est souvent pas négligeable. Mais, le plus difficile est que quelques-uns protestent ces résultats de la session de rattrapage et décident de faire des réclamations conformément aux textes en vigueur. Dans cette catégorie figurent les étudiants qui font feu de tout bois pour inverser leur résultat négatif. C'est ce qui explique certains comportements des étudiants qui aboutissent parfois à un abandon avec ses corollaires. De toute évidence, même si le faible taux de réussite à la première session semble être immergé à la session de rattrapage, il demeure un problème avec les effectifs d'apprenants qui sont de plus en plus pléthoriques, et les enseignants en nombre insuffisant. C'est pourquoi, il paraît nécessaire de comprendre le faible taux de réussite à la première session sous l'angle des représentations sociales. Ainsi, la question principale est la suivante : Quels sont les facteurs psychosociaux explicatifs du faible taux de réussite à la première session des étudiants en licence à l'IFSIO de Parakou ? Les questions subsidiaires sont les suivantes : quels sont les éléments constitutifs des représentations sociales du faible taux de réussite à la première session des étudiants en licence à l'IFSIO de Parakou ? et quels sont les facteurs qui influencent plus la réussite à la première session des étudiants de la licence 2 comparativement à ceux de la licence 3 ? Telles sont les grandes articulations de cette recherche.

Hypothèse principale

Les facteurs psychologiques et environnementaux influencent négativement le taux de réussite à la première session des étudiants en licence à l'IFSIO de Parakou.

Hypothèses spécifiques (HS)

HS 1 : La structure des représentations sociales du faible taux de réussite à la première session des étudiants en licence à l'IFSIO de Parakou est liée aux facteurs tant organisationnels que psychologiques.

HS 2 : plus le niveau est élevé, plus les facteurs organisationnels influent la réussite à la première session des étudiants.

Objectif général

La présente recherche vise à connaître les facteurs psychosociaux du faible taux de réussite à la première session des étudiants en licence à l'IFSIO de Parakou.

Objectifs spécifiques

- Identifier les causes de l'échec à la première session chez les étudiants en licence à l'IFSIO de Parakou.
- Comparer les représentations sociales des facteurs du faible taux de réussite à la première session des étudiants en licence 2 et 3 de l'IFSIO de Parakou.

1. Cadre de référence : théorie des représentations sociales

La théorie des représentations sociales a fait l'objet de nombreux écrits depuis les premières grandes investigations par Moscovici (1961) et constitue aujourd'hui un espace riche de recherches en pleine mutation. La notion de cette théorie stipule qu'il n'y a pas de coupure entre l'univers extérieur et l'univers intérieur de l'individu ou du groupe. Le stimulus et la réponse apparaissent donc comme exerçant

entre eux une interaction directe (Jodelet, 2015). De ce fait, la perspective de la théorie des représentations sociales et notamment de la théorie du noyau central nous apparaît comme essentielle dans la connaissance du faible taux de réussite à la première session des étudiants de l'IFSIO-UP. Ainsi, la représentation sociale est le moyen par lequel un groupe social (étudiants, sage-femmes stagiaires, infirmiers stagiaires, personnel d'encadrement, enseignants) organise et partage ses connaissances relatives à un objet. En effet, le faible taux de réussite à la première session dont l'importance n'est plus à démontrer est la résultante du processus d'apprentissage des étudiants de l'IFSIO. Ainsi, les étudiants, comme le reste de la population, se sont aussi construits une représentation du faible taux de réussite à la première session qui les guide dans la façon d'interpréter, de statuer sur le faible pourcentage de réussite et de prendre une position à son égard. D'où, le faible taux de réussite à la première session est un objet de représentation sociale. Pour ce faire, il faut que l'objet soit important pour les individus, un objet qui présente une menace ou dont la maîtrise présente de l'intérêt.

Le faible taux de réussite à la première session a fait l'objet de plusieurs travaux. Néanmoins, nous constatons que tous ces résultats, malgré leur pertinence, ne permettent pas de statuer de manière satisfaisante sur les schèmes sociocognitifs et psycho-cognitifs qui sous-tendent ce phénomène. Nous entendons combler ce vide tout en prenant ancrage précisément au sein de la théorie des représentations sociales. Malgré ce désir, il faut reconnaître avec Moliner (1996, 2001) que l'assertion qui postule que ce ne sont pas tous les objets de l'environnement sociétal qui suscitent l'émergence d'une représentation sociale. Ainsi, Moliner (1996) propose cinq critères caractéristiques définissant un sujet qui se prête à une étude dans le champ des représentations sociales : l'objet, le groupe, l'enjeu, la dynamique sociale et l'absence d'orthodoxie.

Le faible taux de réussite à la première session est un objet d'étude qui fait référence à des groupes que constituent les acteurs sociaux. Deux aspects se configurent pour nous permettre d'aborder le faible taux de réussite à la première session en tant qu'objet de représentation sociale : le fait qu'il s'agisse d'un objet de polémique et le fait qu'il soit un objet de connaissance. En effet, le faible taux de réussite à la première session a toujours constitué un objet chargé de symbolisme, de pensée

et de représentation qui soutient des particularités culturelles plus vastes. Selon l'approche de la pensée sociale, c'est le contenu social des connaissances qui est important du fait que celles-ci véhiculent un savoir considéré comme la réalité elle-même par les personnes appartenant aux ensembles sociaux qui les élaborent. La pensée sociale est ainsi une pensée représentationnelle qui se situe dans un contexte social précis, à une époque précise et qui fait l'objet d'un traitement particulier.

2. Méthodologie

Il s'est agi d'une étude mixte : quantitative et qualitative. Elle est aussi descriptive et analytique. L'étude s'est déroulée du 17 novembre 2021 au 13 janvier 2022 dans l'enceinte de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO) de l'université de Parakou. **Échantillon de l'étude :** cette recherche a porté sur 143 sujets, dont 118 étudiants infirmiers et sages-femmes de la licence 2 / 3 et de 25 personnes ressources. Ces personnes ressources sont constituées du personnel administratif, enseignants permanents et vacataires de l'IFSIO, encadreurs cliniques des services de gynécologie obstétrique, de pédiatrie, de médecine et de chirurgie du Centre Hospitalier Universitaire Départemental du Borgou (CHUD-B). Ainsi, il s'est agi d'un échantillonnage probabiliste qui a été réalisé à partir d'un tirage au sort avec un intervalle de 3 sur un effectif de 232 étudiants.

Critère de jugement : La variable principale de l'étude et le principal critère de jugement étaient constitués des étudiants n'ayant pas validé entièrement toutes les Unités d'Enseignement (UE) à la première session. Ainsi, ces étudiants avaient vécu l'expérience de l'échec à la première session ; ce qui les avaient amenés à prendre part à la deuxième session (session de rattrapage). Il est à noter que les étudiants de la licence 1 n'ayant pas encore été évalués pour la première session au moment de l'étude, n'ont pas participé à l'enquête, afin d'éviter les biais d'informations.

2.1. Outil et technique de collecte des données

Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire d'évocations hiérarchisées. Ce questionnaire se résumait à : « lorsque vous entendez faible taux de réussite à la première session, quels sont

les mots ou expressions qui vous viennent spontanément à l'esprit ? » ; ensuite, donnez au moins cinq (5) mots ou expressions caractéristiques de l'objet d'étude que vous classerez par ordre d'importance suivant les points allant de cinq (5) à un (1). Les variables portent sur les caractéristiques sociodémographiques « sexe », « statut », « option », « niveau d'étude » et concernent les cinq mots exprimés par les participants. Le caractère spontané et la dimension projective de cette production permettent d'accéder beaucoup plus facilement aux éléments qui constituent la représentation sociale que le sujet a de l'objet étudié.

2.2. Traitement et analyse des données

Le traitement consiste à saisir dans un fichier Word ou Excel, l'ensemble des mots cités par chacun des répondants avec un numéro identifiant. Ce fichier sert de base aux autres programmes du logiciel EVOC/SIMI 2005. Ainsi, le logiciel EVOC a permis de faire l'analyse prototypique et catégorielle à partir d'un tableau à quatre (4) cases. Le logiciel SIMI a été utilisé pour réaliser les graphes qui ont permis de faire l'analyse de similitude entre les différents sous-groupes.

3. Résultats

Les résultats de la classification descendante hiérarchique des 143 participants indiquent la présence de vingt-deux classes lexicales qui ont été présentées successivement dans les tableaux à 4 cases selon le statut, le sexe, l'option et le niveau d'étude des participants et se présentent ainsi qu'il suit.

3.1. Représentations sociales du faible taux de réussite à la première session chez l'ensemble des étudiants

Au total, 118 étudiants ont participé à la présente étude. Ils ont cité 590 mots dont 55 différents. Cela signifie qu'un ou plusieurs mots sont souvent utilisés par chaque étudiant pour caractériser le faible taux de réussite à la première session.

Tableau I : évocation des étudiants

	Rang Moyen ≤ 3	Rang Moyen ≥ 3
Fréquence ≥ 40	51 Mauvaise-organisation 2,608 49 Difficulté-assimilation 2,714 46 Absence-TPE 2,848	52 Stress 3,212
Fréquence ≤ 40	36 Pédagogie 2,750 34 Manque-motivation 2,971 29 Retard-résultat 3,000 27 Fatigue 2,926 24 Mauvaise-planification 2,417 22 Insuffisance-encadrement 2,682	36 Paresse 3,528 27 Mauvaise-conduite 3,444 20 Statut-social 3,700

Source : enquête 2022

Ce tableau à 4 cases montre que le noyau central qui structure la représentation sociale des étudiants infirmiers et sages-femmes au faible taux de réussite dès la première session est composé de : **Mauvaise-organisation (51)**, **Difficulté-assimilation (49)** et **Absence-TPE (46)**. Ainsi, les étudiants pensent que le faible taux de réussite à la première session est dû à une mauvaise organisation des évaluations aussi bien écrites que pratiques. Ils pensent également que les compositions sont rapprochées et parfois se déroulent en alternance avec les cours, stages et gardes. Le tout associé à l'insuffisance de temps pour les révisions explique les difficultés de rendement. Ainsi, pour les étudiants ces trois items évoqués constituent des facteurs organisationnels et cognitifs.

La première périphérie est constituée d'un seul élément **Stress (52)** qui reste un effet des éléments évoqués au niveau du noyau central. Les éléments contrastés comme la **Pédagogie (36)**, **Retard-résultat (29)**, permettent de voir aisément comment les étudiants saisissent la réalité, la décomposent et l'organisent par rapport à l'objet. La deuxième périphérie comporte : **Mauvaise-conduite (27)** qui est un fait lié à l'individu et se rapporte à son comportement. Peu d'étudiants pense que la réussite à la première session dépend d'eux-mêmes. De ce fait, on peut retenir au niveau des périphéries qu'en dehors des facteurs

organisationnels nous retrouvons également les facteurs psychologiques en particulier ceux motivationnels. Il convient alors d'approfondir la lecture de ce tableau d'évocation par l'analyse du graphe de similitude.

3.2. Organisation qualitative des représentations sociales du faible taux de réussite à la première session chez l'ensemble des étudiants
Il ressort de l'évocation des étudiants douze items permettant de lire à partir de la figure 1 les relations existantes entre ces items.

Figure 1 : Graphe de similitude des représentations sociales du faible taux de réussite à la première session chez l'ensemble des étudiants (seuil 5)

Source : enquête 2022

L'analyse de ce graphe indique que l'élément le plus connexe est la pédagogie. Elle entretient une puissante relation avec l'item mauvaise organisation qui vient donner une orientation à la formation. La mauvaise organisation est associée à trois cooccurrences retard-résultat (6), stress (7) et pédagogie (9). Ainsi, pour les étudiants, la mauvaise organisation est relative à l'insuffisance d'application des dispositions prévues dans les offres de formation. Ils expriment également que les remédiations ne sont pas organisées de sorte à appliquer une pédagogie différenciée aux

étudiants se trouvant dans le besoin. Cependant, il existe une similarité entre les douze items et tous les éléments tournent autour de la relation pédagogique et la mauvaise organisation qui donnent un alignement (logique) aboutissant aux lettres « M » et « N » ayant des extrémités de part et d'autre. Ces extrémités *fatigue, manque - motivation et mauvaise conduite* traduisent que tous les items ne sont pas liés. La chute de ces items révèle des conséquences de différentes relations observées sur ce graphe de similitude chez les étudiants. On peut alors retenir que pour les étudiants toutes ces extrémités dépendent directement d'eux-mêmes (intérieures) et sont donc la résultante des items extérieurs qui influencent la réussite à la première session.

3.3. Représentations sociales des facteurs d'échec chez les personnes ressources

Cette section a pour objectif de présenter les résultats chez les personnes ressources retenues dans le cadre de notre travail. Ainsi, parmi les 143 participants, 25 personnes ressources ont exprimé un ensemble de 125 mots qui selon eux traduisent le faible taux de réussite à la première session. Dans ces 125 mots cités par association libre aux mots " faible taux de réussite à la première session", 25 sont différents.

Tableau II : évocation chez les personnes ressources

	Rang Moyen ≤ 3	Rang Moyen ≥ 3
Fréquence ≥ 7	18 Niveau-recrutement 3,000	15 Manque-motivation 3,400
	13 Insuffisance-encadrement 2,846	9 Pédagogie 3,333
	7 Mauvaise-conduite 2,571	
	7 Paresse 2,714	
Fréquence ≤ 7	6 Stress 2,500	5 Absentéisme 3,600
	5 Mauvaise-organisation 2,200	4 Choix-parent 3,250
	4 Choix-UE 2,750	4 Moyen-financier 4,500
	4 Difficulté-assimilation 2,250	4 Retard-résultat 3,750
	4 Enseignant 2,500	

Source : enquête 2022

Il ressort de ce tableau que le noyau central qui structure la représentation sociale des personnes ressources est composé de : **Niveau-recrutement (18)**, **Insuffisance-encadrement (13)**, **Mauvaise-conduite (7) et Paresse (7)**. On voit que le niveau de recrutement est l'élément la plus importante cité. Cet élément aborde particulièrement le profil d'entrée des étudiants dans la formation. L'**insuffisance d'encadrement** est relative au suivi des apprentissages théoriques comme pratiques. **Mauvaise-conduite (7) et Paresse (7)** sont situées au cœur même du discours des personnes ressources traduisent le comportement des étudiants incompatible à leur réussite. Ces éléments sont communs à la représentation de tous les sujets au niveau du noyau central.

Les éléments de la première périphérie : **Manque-motivation (15) et Pédagogie (9)** viennent illustrer les suites des conditions d'admissibilité des étudiants au niveau institutionnel ainsi que leur résilience à affronter les difficultés liées à la formation. Au niveau des éléments contrastés : **choix l'UE (4)** explique la volonté de l'étudiant à sélectionner certaines matières qui lui semblent faciles ou prioritaires à valider dès la première session. La deuxième périphérie montre que **choix - parents (4)** désigne dans le contexte de cette étude l'orientation de l'étudiant dans le domaine de la santé après son admission au baccalauréat. En plus, le désir d'avoir un agent de santé dans la famille en est aussi un motif de cet item. On peut donc lier le choix des parents au niveau de recrutement avec son corollaire de conséquences. Cependant, les personnes ressources expriment le faible taux de réussite à la première session à travers les facteurs psychologiques (niveau de recrutement), pédagogiques (insuffisance d'encadrement), motivationnels (mauvaise conduite, paresse). De toute évidence, le graphe ci-dessous vient illustrer les liens d'interaction et de dépendance entre les évocations des personnes ressources.

3.4. Organisation sémantique des représentations sociales des facteurs d'échec chez les personnes ressources

L'organisation sémantique des représentations sociales des facteurs d'échec chez les personnes ressources est décrite en douze items au travers de la figure 2 ci-après.

Figure 2 : Graphe de similitude des représentations sociales des facteurs d'échec chez les personnes ressources (seuil 1)

Source : enquête 2022

L'observation attentive du graphe de similitude ci-dessus permet de voir le graphe sous forme de toile d'araignée, organisé autour de trois (3) items fédérateurs qui concentrent le maximum de relations. Ainsi, il faut remarquer que la première relation qui a l'élément le plus connexe et se trouvant au sommet de l'arbre maximum est l'item niveau de recrutement. Il possède plus de connexions que les autres éléments du graphe de similitude et porte six arêtes : l'insuffisance d'encadrement (4), paresse (4), pédagogie (3), difficulté d'assimilation (2), retard de résultat (1), manque de motivation (1). Il apparaît que tous ces éléments donnent à la représentation sociale toutes ses propriétés significatives et le sens de la configuration déterminée par le champ représentationnel. La représentation sociale chez les personnes ressources est un regard extérieur à l'objet d'étude. Ce qui du coup dévoile la différence d'appréciation, au regard de leur expérience, de leur sagesse et de leur indifférence face à l'item « stress » (toute étude étant stressant). Cependant, plusieurs triangles se dessinent sur ce graphe. Il s'agit de

trois triangles isocèles et un triangle équilatéral. Il faut retenir que ce graphe n'a aucune extrémité ce qui nous permet de déduire qu'il existe une similarité très puissante entre les représentations que se font les acteurs de la chaîne éducative face au faible taux de réussite à la première session des étudiants en licence.

3.5. Comparaison des représentations sociales des étudiants infirmiers aux sage-femmes

Tableau III : comparatif des représentations sociales des étudiants infirmiers aux étudiantes sage-femmes

	Infirmiers	Sage-femmes
	Fréquence ≥ 20	Fréquence ≥ 17
Rang Moyen ≤ 3	29 Absence-TPE 2,759 26 Mauvaise-organisation 2,385 23 Difficulté-assimilation 2,870	26 Difficulté-assimilation 2,577 25 Mauvaise-organisation 2,840 17 Absence-TPE 3,000

Source : enquête 2022

Il faut remarquer ici que les évocations des infirmiers sont identiques à celles des sage-femmes. L'absence de TPE est plus évoquée chez les infirmiers que chez les sage-femmes. Contrairement à la difficulté d'assimilation qui est moins citée chez les infirmiers que chez les sage-femmes. Quant à la mauvaise organisation, elle est évoquée moyennement dans les deux cas. Notons qu'il n'y a pas de différence entre les items avec une prédominance appréciable.

Tableau IV : comparatif des représentations sociales des étudiants en licence 2 aux étudiants en licence 3

	Licence 2	Licence 3
	Fréquence ≥ 20	Fréquence ≥ 20
Rang Moyen ≤ 3	28 Difficulté-assimilation 2,536 24 Mauvaise-organisation 2,792 24 Pédagogie 2,625	35 Absence-TPE 2,914 27 Mauvaise-organisation 2,444 21 Difficulté-assimilation 2,952

	24 Retard-résultat	2,875	
--	--------------------	-------	--

Source : enquête 2022

Il ressort de cette analyse que l'ensemble des étudiants qu'ils soient infirmiers, sages-femmes ou même en licence 3 ont une évocation identique (absence-TPE, difficulté-assimilation mauvaise-organisation). Par contre ceux en licence 2 mettent beaucoup plus l'accent sur la pédagogie et le retard de résultat. Cette observation de différence dans les items présents au niveau des noyaux centraux pourrait trouver son explication dans le fait que les licences 2 ont été interrogés par rapport à une expérience vécu en licence 1. Ainsi, le passage d'élève à étudiant peut bouleverser les habitudes d'apprentissage de ces derniers.

De cet ensemble il se dégage essentiellement des facteurs organisationnels (mauvaise organisation, absence de TPE), facteurs pédagogiques (retard de résultat), facteurs cognitifs (difficulté d'assimilation), facteurs environnementaux (moyen financier, statut social). On retrouve ces facteurs environnementaux au niveau des périphéries du tableau à 4 cases.

Tableau V : comparatif des représentations sociales des étudiants aux personnes ressources

	Étudiants	Personnes ressources
	Fréquence ≥ 40	Fréquence ≥ 7
Rang Moyen ≤ 3	51 Mauvaise-organisation 2,608	18 Niveau-recrutement 3,000
	49 Difficulté-assimilation 2,714	13 Insuffisance-encadrement 2,846
	46 Absence-TPE 2,848	7 Mauvaise-conduite 2,571
		7 Paresse 2,714

Source : enquête 2022

Ce tableau montre que les étudiants ont cité trois éléments contre quatre chez les personnes ressources. Chez les étudiants l'élément le plus cité est la mauvaise organisation tandis que chez les personnes

ressources c'est le niveau de recrutement des étudiants. Il en est de même pour la difficulté d'assimilation et l'insuffisance d'encadrement. Ces deux items se complètent dans le sens qu'on assimile plus facilement lorsqu'on est suffisamment encadré. Les éléments les moins cités sont l'absence de TPE chez les étudiants puis la mauvaise conduite et la paresse (qui a trait aux comportements) chez les personnes ressources. Ainsi, il ressort de cette comparaison que les étudiants lient le faible taux de réussite aux facteurs organisationnels alors que les personnes ressources le lient aux facteurs psychologiques à travers le profil de l'étudiant.

Discussion

A l'issue des résultats de l'étude, plusieurs causes du faible taux de réussite à la première session ont été évoquées à travers le noyau central de l'ensemble des sujets. Ainsi, en dehors de la difficulté d'assimilation (53) qui est liée directement à l'étudiant, la mauvaise-organisation (56), l'absence-TPE (49) et la pédagogie (45) paraissent relatives à la structure et caractérisent le faible taux de réussite à la première session des étudiants en licence. Toutefois, les problèmes liés à la structure, à l'enseignant et à sa manière d'enseigner, à la pédagogie, à l'encadrement ont été évoqués comme cause de l'échec scolaire (Immongault & Lapointe, 2017). De ce fait, cette étude menée au Gabon et en milieu scolaire vient préciser l'application de la pédagogie qui retrouve plusieurs de ses composantes comme la manière d'enseigner, l'encadrement dans notre étude réalisée en milieu universitaire. Mais il faut retenir que nos deux études ont été abordées sous l'angle des représentations sociales.

Cependant, « parler de pédagogie à l'université renvoie très souvent à s'intéresser aux dispositifs organisationnels », et non véritablement aux pratiques pédagogiques employées par les enseignants face aux étudiants (Alava et al., 1999). Le contexte ici est différent, à cause de la première session qui est mise en exergue. A cet effet, les étudiants ont évoqué la mauvaise organisation aussi bien en licence 2 qu'en licence 3, l'insuffisance de pédagogie, d'encadrement et des problèmes psychologiques comme facteurs influençant la réussite des étudiants. Cela implique aussi le retard d'affichage des résultats qui est mal perçu par les étudiants de la licence 2, faisant état des

insuffisances observées à la première session. « *En outre, l'institution influence également la réussite des étudiants de par sa structure et son organisation interne* (Dupont et al., 2015, p. 113) ». Ici dans notre étude, l'organisation interne de la licence 3 fait ressortir une insuffisance du temps personnel de l'étudiant comme un facteur majeur d'échec, où toutes les activités sont chronométrées à la minute près. C'est ce qui témoigne que plus le niveau est élevé, plus les facteurs organisationnels influent la réussite à la première session des étudiants.

Par ailleurs, le niveau de recrutement désigne non seulement un facteur cognitif mais également un facteur prédicteur. De ce fait, les facteurs prédicteurs trouvés par Adoukonou et al, en 2016 au Bénin prouvent qu'il existe un lien entre le profil d'entrée de l'étudiant et son succès. Ainsi, pour ces auteurs « *les meilleurs prédicteurs du succès en premier cycle d'études médicales (PCEM2) étaient la note obtenue au BAC en sciences physiques, la moyenne générale et la mention obtenue* » (Adoukonou et al., 2016, p. 4). Ce résultat vient en appui à notre étude, dans la mesure où l'une des conditions d'accès à l'IFSIO-UP tient compte du BAC série C ou D, mention assez-bien et pour le concours les candidats composent dans les matières scientifiques en fonction de l'option. On peut donc retenir d'après l'étude de Kei en Côte d'Ivoire (2014) que « *le BAC est vu comme un diplôme déprécié qui est sources de souffrances et de difficultés pour les parents et les enfants* (Kéi M, 2014, p. 192) » ce qui marque le début de souffrances dans les études impliquant l'échec. Il ressort donc que les éléments constitutifs des structures socio-cognitives des facteurs d'échec à la première session chez les personnes ressources reposent plus sur les facteurs cognitifs.

Toute cette situation vient confirmer l'hypothèse selon laquelle la structure des représentations sociales du faible taux de réussite à la première session des étudiants en licence à l'IFSIO de Parakou est liée aux facteurs tant organisationnels que psychologiques.

Conclusion

Au terme de ces travaux, on peut dire que les facteurs organisationnels et psychologiques sont considérés comme gage de réussite à la première session. Les résultats auxquels nous sommes parvenus dans

cette perspective pluri méthodologique (association de mots et analyse des données qualitatives et quantitatives), confirment nos hypothèses. Ainsi, cette étude a permis d'identifier une vingtaine d'items d'évocation regroupées en deux facteurs psychologiques (cognitifs, motivationnels) et environnementaux (organisationnels, pédagogiques, sociaux). A cet effet, certains items ne sont pas ressortis dans les tableaux à 4 cases, mais ils occupent une place non négligeable dans la réussite des étudiants en licence. Il s'agit entre autres de la gestion de notes, l'addiction à l'internet, l'effectif pléthorique, l'enseignant dont la compétence et la disponibilité ont été évoquées. Ainsi, il est vivement souhaitable que l'environnement d'apprentissage des étudiants retienne l'attention de toutes les parties prenantes afin de prôner la qualité de la formation en sciences infirmières et obstétricales. Cependant, nous mettons l'accent sur les limites de cette étude qui ne peut pas être généralisée, car d'autres projets de recherches comme l'analyse de la motivation des étudiants à la formation et l'évaluation des enseignements par les étudiants seraient nécessaires pour affiner les résultats obtenus. Il faut également instaurer un système numérisé de gestion intégrée des compositions et notes des étudiants. Par ailleurs, pour une étude à cheval sur le quantitatif et le qualitatif, concernant une jeunesse estudiantine, il est fort probable que pour les mêmes questionnaires et le même échantillon adressés à une autre génération du même âge toujours à l'IFSIO, que les résultats ne soient plus les mêmes d'ici à quelques années. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec leur influence grandissante sur la jeunesse laissent-elles suffisamment de temps aux étudiants pour bien étudier malgré toutes les bonnes conditions qui leur sont offertes ?

Références bibliographiques

Jodelet Denise (2015), *Représentations sociales et mondes de vie*. Lyon, édition des archives contemporaines.

Kéi Mathias (2014), *Statut et représentations sociales du baccalauréat chez les parents et les élèves des établissements secondaires du district d'Abidjan*. Revue Universitaire des Sciences de l'Éducation, 185-199, Université Felix Houphouët Boigny

Marthe Christine Immongault et Claire Lapointe (2017), *Représentations sociales de la réussite scolaire dans un pays dit en voie de développement : Le cas du Gabon*. Revue des sciences de l'éducation, 1-36 Université Laval

Moliner Pascal, 1996, « Images et représentations sociales ». Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 28, 44-55.

Moliner Pascal, 2002, *Les représentations sociales : pratiques des études de terrain*. Rennes, Presses Universitaires, 2002, 230.

Nathalie Roland, Mikaël De Clercq, Serge Dupont, Philippe Parmentier et Mariane Frenay (2015), *Vers une meilleure compréhension de la persévérance et de la réussite académique : Analyse critique de ces concepts adaptée au contexte belge francophone*. Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur, Article 3.

Secrétariat Général d'Entité (2021), *Statistiques des résultats des premières sessions*, Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO), Rapport d'activités académiques, Université de Parakou

Seraphin Alava, Joel Clanet, et Marie-Pierre Trinquier (1999). *Hétérogénéité et réussite dans le premier cycle universitaire*, Université de Toulouse, Le Mirail (p. 184).

Serge Dupont, Mikaël De Clercq et Benoît Galand (2015). *Les prédicteurs de la réussite dans l'enseignement supérieur*. Revue française de pédagogie. Recherches en éducation, Article 191. ENS Éditions

Serge Moscovici (1961), *La psychanalyse, son image et son public : étude sur la représentation sociale de la psychanalyse*. Paris, PUF, 650p.

Thierry Adoukonou, Francis Tognon-Tchegnonsi, Emile Mensah, Alexandre Allodé, Jean-Marie Adovoeke, Prosper Gandaho et Simon Akpona (2016). *Facteurs prédictifs de succès des étudiants en première année de médecine à l'université de Parakou*. Pan African Medical Journal, 23.

L'identité hybride dans l'écriture migratoire au Sénégal à l'exemple de l'œuvre de Fatou Diome Marianne face aux faussaires.

Mbagnick SENE

*Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des Lettres
Et Sciences Humaines
Laboratoire : CREGI (Centre de Recherche et d'Etudes
Germaniques Interculturelles)
jeanmbagnick@gmail.com*

Résumé

Cet article se propose de cerner l'identité hybride dans les romans des écrivains africains vivant en France à l'exemple de Fatou Diome dans son œuvre Marianne Face aux Faussaires. La littérature africaine écrite en français étant née dans la migration, l'œuvre de l'écrivaine franco-sénégalaise Fatou Diome y occupe une place importante. Son écriture reflète les expériences migratoires et de nouvelles questions concernant les identités postcoloniales. Appartenant à ces écrivains considérés comme une nouvelle génération postcoloniale, son écriture présente certaines caractéristiques qui la distinguent de ses prédécesseurs littéraires. S'inscrivant dans les questions migratoires et identitaires, son texte témoigne de la difficulté, pour le sujet migrant, désormais à cheval entre deux mondes et entre deux cultures, à se définir une identité précise.

Mots clés : Migration ; identité ; culture ; hybridité

Abstract

This article suggest to ideintify the hybrid identity in the novels of African writers living in France, with the example of Fatou Diome in her work Marianne face aux faussaires. African literature Written in Frensch originated in migration. The work of he Franco- senegalese writer Fatou Diome occupies an important place. His writing reflects migratory experiences and new questions about postcolonial identities. Belonging to these writers considered a new post-colonial generation, her writing exhibits certain characteristics that distinguish her from her literary predecessors. As part og the issues of migration and identity, her text shows how difficult it is for the migrant subject, now straddling two worlds and two cultures, to define a precise identity.

Keywords : migration ; identity ; culture, hybridity

1. Introduction

De nombreux écrivains africains vivent à l'étranger, en exil forcé ou choisi, de nature politique, économique ou culturelle. Pour rappel, Odile Cazenave théorise que « les années 80 ont vu apparaître une nouvelle génération d'écrivains vivant en France, contrairement à leurs prédécesseurs, ils offrent un regard de nature et de portée différents [...]. Ces écrivains hommes et femmes contribuent à la formation d'une nouvelle littérature [...]. Souvent peu préoccupées par l'Afrique elle-même, leurs œuvres découvrent un intérêt pour tout ce qui est déplacement, migration et posent à cet égard de nouvelles questions sur les notions de cultures et d'identités postcoloniales... » (Cazenave : 2003.p.8). Ce qui motive le choix de ce thème, c'est la pertinence de cette rencontre avec l'autre qui est souvent source de multiples questionnements, où le migrant est souvent défini entre deux lieux ou deux cultures. C'est à quoi cherche à répondre explicitement notre étude dans l'œuvre de Fatou Diome *Marianne face aux faussaires*. Pour ce faire, nous évoquerons en premier lieu les notions de migration, identité et hybridité. Puis nous étudierons enfin le tiers - espace comme étant une constante opposition où se créent de nouvelles formes identitaires pouvant constituer des identités hybrides.

2. La migration

La migration telle que nous pouvons le constater est devenue un sujet quotidien qui implique plusieurs niveaux d'observation : sociale, géopolitique, historique, culturel, linguistique ou anthropologique, pour en mentionner quelques-uns. Cette recherche s'inscrit dans l'exploitation de la théorie de la littérature de migration, en tant que force révélatrice d'un changement social où l'écrivain est appelé à une comparaison constante entre soi-même, voire les siens et l'autre. Cependant, chez Thomas Klinkert la migration est un « terme désignant tout déplacement d'individus ou de populations qui passent d'un pays à un autre pour s'y installer durablement, le champ lexical de migration comprend tout une série de mots issue de la même racine latine (migrare « changer d'endroit ») ... » (Klinkert, 2014.p. 79). Par

la suite, le champ conceptuel de la migration peut dans ce cas être vu sous deux angles : l'angle spatial, c'est-à-dire géographique ou l'angle temporel, c'est-à-dire historique. Pour autant, la migration peut être également considérée comme un mode de vie permanent ou transitoire, car elle est une expérience humaine et unidirectionnelle. Cependant, étant également un déplacement d'un lieu vers un autre, elle peut d'une part aussi être vécue douloureusement, ou négativement comme une souffrance ou une épreuve, voire comme une rupture de l'équilibre. D'autre part, elle peut être vécue positivement comme une délivrance, une solution, une sortie de crise, une occasion de se rencontrer avec autrui, un échange, un partage et enrichissement, un temps de repositionnement, de reconstruction, de restructuration d'une identité, un moment d'épanouissement et d'accomplissement de soi. Mais il faut noter que la notion de migration n'a pas échappé aux débats théoriques, car étant un thème littéraire « elle est souvent généralement inspirée d'une situation vécue ou imaginée, procédant toujours d'un dilemme, d'un choix problématique, entre un pays réel ou un pays rêvé » (Klinkert, 2014.p.80). Ainsi, beaucoup d'écrivains africains vivant à l'étranger dont Fatou Diome ont fait de cette migration une source d'inspiration et un thème littéraire extrêmement fécond. En raison de leur contexte de vie à l'étranger, beaucoup parmi eux témoignent souvent à travers leurs écrits de la difficulté du sujet migrant, qui parfois est à cheval entre deux cultures. Par contre, la migration peut être interne, c'est-à-dire effectuée à l'intérieur des frontières de son propre pays : exode rural (de la campagne vers la ville) ou urbain (de la ville vers la campagne) ; comme elle peut aussi être externe, consistant en un voyage à l'étranger, c'est à-dire d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre. Ceci nous permettant d'analyser la migration dont il s'agit chez Fatou Diome. Cependant, il est évident de rappeler qu'il s'agit chez Diome d'un déplacement d'un pays vers un autre pays en particulier du Sénégal vers la France, voire d'un continent à un autre, d'où le contact de deux cultures différentes (migration externe). Comme nous l'avons dit plus haut, la migration est un thème très récurrent dans la littérature contemporaine et elle peut être définie sur le plan individuel et collectif. Toutefois, ce désir de partir regorge souvent pour le migrant d'aspects positifs comme d'aspects négatifs (car elle peut être volontaire ou forcée). Or, selon Thomas Klinkert,

« le migrant, en tant que personne conceptuelle, vient d'un espace qu'il quitte pour s'installer dans un deuxième espace qui est toutefois constamment perçu et vécu comme espace secondaire vis-à-vis de l'espace de départ » (Klinkert : 2014.p.49). À partir de ce moment, l'opposition de ces deux espaces peut constituer ce que l'on pourrait appeler une pratique culturelle oscillatoire. Donc hormis le désir de l'homme d'éprouver sans cesse le besoin de faire des découvertes susceptibles et de se surpasser, il faut tenir compte de l'importance culturelle, sociale et historique de ce dernier, car il y a souvent incompréhension là où se rencontrent deux individus ou deux cultures différentes. Ce phénomène permanent, impliquant souvent le passage d'un pays ou un territoire à autre, ne représente pas seulement des incompréhensions sociales ou culturelles, mais elle représente un changement de mode de vie, où l'identité est mise en évidence. Par contre, la migration pouvant être l'occasion de découvrir l'autre et de se découvrir soi-même, se vit souvent comme un moment de rupture du lien qui relie un individu ou une communauté à un territoire ou à une histoire. C'est pourquoi l'immigré en terre étrangère vit souvent une véritable aventure ambiguë. Mais le terme migration regorge diverses formes, situées dans le temps, mais aussi dans l'espace géographique. Par conséquent, il faut noter que Fatou Diome en a fait un thème littéraire à travers son premier roman le ventre de l'atlantique (2003). Dans son roman objet de cet article, Fatou Diome essaie de défendre Marianne face aux faussaires et aux dérives provenant des discours politiques, mais surtout face aux loups, qui « confondent la France avec leur tanière » (Diome : 2022.p. 17). Comme la migration est souvent vécue dans une relation de rejet, de haine et d'incompréhension, Marianne n'a pas pu échapper à cette expérience humaine que l'autrice d'écrit comme suit : « C'est une immigrée ! Occupe-toi de tes oignons, t'es pas chez toi ! Ça te rentre dans le crâne, ça ? » (Ibid. p. 12). De ce point de vue, l'autrice ne se laisse pas faire, car malgré les menaces, elle défend Marianne face aux loups pour que ces derniers ne s'accaparent d'elle et les propos suivant nous le rappellent : « laisserons-nous aux loups et aux faux bergers de s'accaparer de Marianne ? Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, la réponse coule de source. Je ne peux pas regarder détruire ma part de France sans rien faire ». (ibid.p.15). Partant de cet extrait, on peut affirmer que l'écriture littéraire de Diome milite pour le droit à

l'égalité quelles que soient les origines de l'individu en question. Autrement dit, c'est une littérature de dénonciation de la prétendue harmonie ou de la structure sociale, qui s'est basée sur la domination d'un groupe sur l'autre, au classement faisant toujours l'apanage de stigmatisations, de préjugés, de stéréotypes, de clichés qui sont souvent fruits de tentions. Globalement, Fatou Diome produit un essai à travers lequel elle essaie de concevoir la construction et la configuration identitaires qui sont à l'ordre du jour dans le monde, où nous vivons, soit au niveau des comportements, et des attitudes individuelles, soit par l'effort de quelques institutions, pour un dialogue entre les humains, un appel constant à l'ouverture à l'autre et au partage, au respect et à l'acceptation de la différence.

3. L'identité

L'œuvre de Fatou Diome explore des thèmes tels que l'identité culturelle, le déplacement et le sentiment d'appartenance etc. Ainsi, Fatou Diome utilise une écriture poignante et poétique pour donner vie à son personnage Marianne, afin d'explorer les complexités de l'expérience humaine, en particulier celle des immigrés et de ceux qui cherchent à trouver leur place dans un monde souvent hostile. Elle est reconnue pour sa capacité à donner une voix authentique à ses personnages marginalisés et à capturer les nuances des relations interculturelles. Son écriture est à la fois universelle et profondément enracinée dans sa propre expérience en tant que femme sénégalaise immigrée en France qui se voit à travers son écriture comme une franco-sénégalaise. C'est pourquoi, l'analyse que nous proposons ici vise à aborder la notion d'identité dans une approche littéraire et non dans toutes ses approches. Ainsi, nous placerons au centre de cette étude l'identité dans la littérature, en particulier la littérature contemporaine, car c'est ce qui caractérise plus précisément aujourd'hui les sociétés comme Fatou Diome l'admet à travers ce propos : « vivant en France depuis 1994, j'ai constaté l'évolution du champ sémantique du discours politique, qui n'a cessé de dériver, jusqu'à la cristallisation thématique actuelle autour de l'identité » (Diome, 2022.p.11). Toutefois, il faut rappeler que depuis l'émergence de la société moderne, la question de l'identité est souvent cernée à plusieurs interprétations péremptoires. Mais, dans le cas de la

migration, l'identité ne peut se concevoir que dans son opposition à l'altérité, c'est-à-dire le fait d'être autre. Par contre, elle a été initialement considérée pour la plupart comme un moyen de s'affirmer envers autrui. Mais, les constituants de l'identité formaient ce qui différenciait le soi de l'autre et de même ce qui le rendait similaire à l'autre. Cette différenciation et cette similitude étaient originaires d'une opération de centralisation qui se positionne comme une identité stable, fixe et pétrifiante. Mais avec l'arrivée de l'ère postmoderne, toute sorte de tâches de centralisation s'est dégagée pour laisser la place à un jeu de décentralisation et de mouvance. Cette dynamique s'est fait ressentir particulièrement dans la littérature. Ainsi, la littérature étant devenue un champ dans lequel l'identité revêt plusieurs dimensions qui s'ouvrent vers un dynamisme et une différenciation, la notion d'identité est aujourd'hui employée dans le discours des sciences humaines. Par contre, elle ne se donne pas d'emblée comme un concept aisément saisissable et susceptible d'une application sans inquiétude. C'est pourquoi, nous nous pencherons sur un certain nombre de positions théoriques qui concernent notre étude. Toutefois, l'identité est un terme très fréquent dans l'écriture contemporaine, et c'est pour cela qu'elle peut être vue comme un concept plurivoque. De ce point de vue, nous nous appuyerons ici sur les travaux de Marie-France Vermette et Joëlle Basque qui visent à explorer la notion d'identité, mais cette fois-ci une notion nourrie, d'une part par une dimension constitutive, et d'autre part d'une dimension processuelle, placée dans le contexte des rapports sociaux majoritaires - minoritaires. En d'autres termes, nous pourrions voir l'identité, plus particulièrement sous un caractère dynamique et d'une dimension sociale fondamentale dont l'individu génère et gère les ressources symboliques, afin d'établir des frontières entre soi et l'autre, à travers des processus de classification, de différenciation et de hiérarchisation sociale. C'est pourquoi comme le disent Marie-France Vermette et Joëlle Basque, l'identité est : « une dimension sociale fondamentale puisqu'elle est créée, reproduite et transformée à travers des processus d'identifications et de classements des

acteurs »¹. Pour autant, cette classification est très manifeste dans l'œuvre de Diome. À travers des lettres qui lui ont été adressées, elle tente d'explorer ce classement social, voire une identification dont elle-même a été victime : « bonjour Madame la guenon ! ça va, tu te plais bien chez nous, y a bon les allocs ? T'étais venue étudier, maintenant que tu sais compter jusqu'à dix, va bouffer des bananes chez toi. Dégage ou on te fera dégager (sic) les pieds devant [...] Salut, Madame, la scribouilleuse ! En fait, je ne te salue même pas, t'es qu'une guenon. Dégage de chez nous ! T'es là que pour profiter des allocs avec ta putain de marmaille. Alors, tu dis merci à la France et tu la fermes, sinon, va crever dans ton bled avec tes sales gosses. [...] Fatou machin ; mon cul oui, t'es qu'une sale Fatima nègre, une putain de DAECH ! Allez, tu fiches le camp chez nous, sinon on t'expédiera au bled dans une boîte ». (Diome : 2022.p. 13). Partant cet extrait, nous nous rendons compte que les divers acteurs accordent une signification particulière aux traits sociaux des autres (externes), mais également aux leurs (internes) qui leur permettent de se définir et de prendre part à l'organisation sociale. Les acteurs mobilisent et rendent opérantes des différences (ethno- raciales, sexe, classe, etc.) dans leurs relations sociales ; ils donnent du sens à leurs pratiques, dans une situation sociohistorique particulière, en s'attribuant explicitement certaines qualités qu'ils peuvent partager avec d'autres. De même cette différenciation pourrait être basée sur l'ethnicité, la race, le sexe, la classe, la religion et voire même la culture. Elle ressort également comment certains individus mobilisent leurs traits sociaux pour défendre leurs intérêts dans leurs sphères. En revanche, ces catégorisations sociales peuvent s'inscrire dans les rapports de domination modernes et de collaboration pour maintenir et transformer l'ordre social. Mais, cela se réalise le plus souvent, à travers des attributs sociaux, des contraintes politiques et idéologiques, des discours qui se reproduisent et se transforment dans le contexte des rapports de domination. Pour preuve, de nos jours, certaines personnes ou groupes dominés se considèrent eux-mêmes

¹ Marie-France Vermette et Joëlle Basque, « L'identité narrative comme processus de négociation des frontières entre groupes minoritaires et majoritaires », *Sociologies* [En ligne], Premiers textes, mis en ligne le 20 février 2013, consulté le 07 août 2019. URL : <http://journals.openedition.org/sociologies/4256>

souvent comme étant l'objet de discrimination, de marginalisation, d'où ils prennent parfois conscience qu'ils sont l'objet d'une certaine catégorisation sociale, voire d'une exclusion sociale avec plus ou moins de qualifications péjoratives. Ainsi, cet exercice du pouvoir ou de domination d'un groupe par un autre est souvent lié aux facteurs socioculturels de chaque peuple. Ensuite, au-delà de cette domination, celle-ci est souvent liée à la violence. Donc, il s'agit souvent d'une exclusion sociale dans laquelle l'individu est en marge d'une société, là où il subit parfois humiliation et violence. De plus, ces traits identitaires peuvent permettre à l'individu de se qualifier et de qualifier l'autre, ce qui lui pousse souvent à tenir compte également de la conscience de ce dernier, de son identité personnelle, voire de voir comment il peut utiliser quotidiennement cette identité pour se définir socialement. En partant de la place qu'occupe l'écriture de Fatou Diome dans la littérature migrante dite contemporaine, nous constatons que son œuvre se nourrit d'une dimension sociale qui est représentée par une réalité sociale, où l'individu peut se créer une identité hors contexte historique à travers une dynamique d'exigence pérenne pour un savoir-être de l'individu moderne. Ainsi, nous comprenons par savoir-être, la détermination de l'homme de se créer une ouverture à l'universel, car c'est ce sentiment de la réalité sociale qui pourrait empêcher le repli ou l'enfermement sur soi. Toujours, cette ouverture pourra par la suite être une expérience d'ouverture envers les autres, sur le monde et l'histoire, mais certes qui pourrait notamment être vue comme un intérêt commun privilégié. De plus, à travers ce sentiment d'ouverture résultera peut-être un intérêt porté à la fois à la culture universelle et à la réalité humaine dont les conflits sont peints à travers des distributions identitaires. C'est pourquoi, le théoricien Jean Claude Kaufman étant conscient des questionnements identitaires qui résultent historiquement de la désagrégation des communautés précise à ce sujet que : « l'identité est un terme intrinsèquement lié à l'individualisation, et à la modernité. [...] En termes dynamiques, elle est le mouvement par lequel l'individu reformule toujours d'avance la substance sociale qui le construit » (Kaufmann : 2004. p. 90). Cette réflexion de Kaufmann sur l'identité est une réalité sociale contemporaine, mais elle est surtout un fait difficile à comprendre. Par contre, traditionnellement, les appartenances étaient une réalité, et souvent facile à décrire. À titre

d'exemple, on disait que tel individu fait partie de tel groupe, de telle famille et, c'est cette appartenance qui lui assignait une place, un rôle, une morale, un mode de pensée et d'action. Cet individu classé selon ces différents rangs, était également membre d'un groupe comme une racine est la fonction essentielle de tout arbre. Cet héritage est toujours resté dans les mentalités de certains individus. La seule différence est que, face à cette construction contemporaine, se forment des blocs culturels qui offrent des réponses. C'est d'ailleurs dans ce sens que Kaufmann a essayé d'avertir sur le péril qui pourrait guetter le monde, voire un danger qui pourrait résulter des enfermements catégoriels ou communautaires de certains individus. Ceci pourrait même être un péril menaçant, car l'individu est souvent dans ses certitudes, dans son enfermement, désignant très souvent l'autre comme la source des maux, mais surtout fautif de ses supplices. Donc, ce sont aujourd'hui des dérives identitaires considérées par Kaufmann comme « *une bombe à retardement* » (Kaufmann, 2014). Or, la littérature contemporaine constitue d'un certain point de vue, une nouvelle manière d'écrire le monde, une manière d'embrasser la totalité des expériences humaines possibles, à l'instar d'une *Littérature-monde*. C'est pourquoi, cette littérature contemporaine, à laquelle appartienne la franco-sénégalaise Fatou Diome, tire le plus souvent sa richesse sur l'expérience du voyage et des hybridations culturelles, ainsi que des rapports sociaux, entre autres des dérives et des flux qui en découlent. Le voyage étant cependant mobilisé pour inscrire de nouveaux rapports dans l'espace littéraire de la génération contemporaine d'écrivains migrants, l'œuvre de Diome en est une approche contextuelle et thématique, où elle décortique la question de l'identité par toute une série de raisonnements, social, culturel, religieux et politique. C'est pourquoi, Henri Tajfel classant l'identité sous l'angle d'une appartenance sociale, mise sa réflexion sur les classes sociales et les groupes humains, où il l'a définie comme : « *that part of an individual's self-concept which derives from his knowledge of his membership in a social group (or groups) together with the value and emotional significance attached to that membership* » (Tajfel.1981, p. 255). Ainsi, partant de cette réflexion de Tajfel, nous pouvons dire que ce sont parfois les groupes sociaux qui fournissent à leurs membres une identité sociale qui transite par des groupes d'appartenance, comme par exemple la famille, l'école ou l'équipe sportive, dans

lesquels se constituent des milieux d'interaction et de socialisation. Or, cette représentation a souvent pour arrière-fond la langue, la religion et, plus généralement la culture. De même, chaque groupe possède ses codes, ses normes, ses rôles, ses rites qui régulent les interactions et fournissent de la matière à la culture. Par la suite, ce phénomène que je considère comme une théorie *du collectif et individuel*, a été plutôt abordé par le théoricien Thomas Klinkert, où il essaya de distinguer l'identité personnelle et collective en considérant que l'identité personnelle est « l'ipséité » qui réfère au fait de rester soi-même égal ou équivalent à soi-même. [...] cette identité, imposée à la naissance par la société au moyen d'un nom, d'un prénom ou d'un post-nom, est précisée par la suite au moyen d'un surnom, d'un sobriquet, d'un pseudonyme et de toute une série de qualifications plus ou moins louangeuses ou péjoratives » (Klinkert : 2014.p.80). À la suite de cette thèse, nous comprenons par qualifications plus ou moins louangeuses ou péjoratives, qu'il existe des caractéristiques propres à chaque personne, ce qui n'est par la suite qu'une question de langage. Si comme nous l'avons évoqué plus haut, le capital identitaire ne se nourrit qu'à travers l'histoire personnelle ou le vécu individuel ou à travers une relation particulière avec un environnement naturel ou culturel, la question identitaire peut profondément être ancrée dans l'histoire de chaque individu, selon sa société d'appartenance, son groupe, sa culture, voire les règles et les normes de sa société. C'est pourquoi il faut cependant admettre que l'identité n'est pas seulement individuelle. C'est dans ce sens d'ailleurs que Klinkert, après avoir théoriser que l'identité est issue du cadre socioculturel et historique, soutient par la suite qu'elle pourrait se définir « au niveau social, essentiellement par la langue, les us et coutumes, les modes de vie, les traditions (orales ou écrites, religieuses, culinaires, vestimentaires etc.) » (ibid. p. 81). Or, si l'identité se définit au niveau social, alors la relation de l'individu à l'autre peut susciter cependant une prise de conscience individuelle ou collective pouvant aboutir à une construction d'identité. C'est pourquoi poursuivant toujours sa réflexion sur la construction identitaire, nous pouvons, sans doute dire que cette prise de conscience et cette construction de soi ne peut se faire que dans l'interaction sociale et tout d'abord dans la production discursive. D'ailleurs, il poursuit sa réflexion en soutenant que « ce sont le regard de l'autre et le discours de l'autre qui me renvoient à

moi. S'identifier c'est nécessairement se différencier de l'autre [...] Finalement, c'est dans le subtil jeu dialectique entre le même et le différent, la « mêmété » et l'altérité, que se conçoit et se construit l'identité individuelle et collective » (ibid. p. 81). C'est pourquoi, nous constatons ici qu'il existe une interaction sociale entre l'identité individuelle et collective, sous laquelle l'identité d'un individu peut être également construite. Mais cela se réalise le plus souvent, à travers des attributs sociaux, des contraintes politiques et idéologiques, des discours qui se reproduisent et se transforment dans le contexte des rapports de domination. Aujourd'hui l'identité est une donnée politique que l'on utilise pour s'affirmer devant autrui. Cette conception de l'identité se distancie de tout déterminisme qui renforce toute sorte de catégorisation, de classement, d'emprisonnement et de fermeture dans un cadre rigide de positionnement identitaire, où les appartenances sont porteuses de jugements, de préjugés, de préconceptions sur l'individu. Alors tout en demeurant attentif aux potentialités des pièges modernes : enfermements identitaires, sectaires, ethniques, religieuses, les auteurs de la littérature migrante dont Diome veulent dans leurs revendications identitaires, tracer des ponts symboliques entre l'homme et le monde, qui permettront de dépasser les frontières nationales et de s'offrir comme un élan privilégié d'ouverture au dialogue interculturel et à la construction d'une conscience de citoyenneté plus élargie, voire universelle. C'est pourquoi, à travers son écriture, Fatou milite pour une plus vaste compréhension de l'être humain, de sa contingence et de sa condition dans ce monde souvent considéré globalisé, mais aussi souvent turbulent et inquiétant. Etant consciente du rôle vital que joue la littérature en particulier celle contemporaine, Fatou Diome se veut universaliste. Ce phénomène est appelé par Todorov le bon usage de la littérature, d'où il précise que « la littérature peut beaucoup. Elle peut nous tendre la main quand nous sommes profondément déprimés, nous conduire vers les autres êtres humains autour de nous et nous aider à vivre. Ce n'est pas qu'elle soit, avant tout une technique de soins de l'âme ; toutefois, révélation du monde, elle peut aussi, chemin faisant, transformer chacun de nous de l'intérieur (Todorov : 2007.p. 72). Nous observons ici que les auteurs de la littérature contemporaine nourrissent cet argument de Todorov car, en réalité, l'écriture de Fatou Diome semble correspondre à l'expérience humaine. Nous constatons

également qu'à travers son écriture, elle s'est démarquée du particulier, et puis en tendant vers le général et de l'individuel vers l'universalisme.

4. L'identité hybride

Beaucoup d'auteurs de la génération contemporaine à l'instar de Fatou Diome sont pour une multicités culturelle à travers leurs récits. C'est dans cette optique qu'étant immigrée, que Fatou interprète les événements, les conditions politiques, sociales, culturelles à l'arrière-plan de deux histoires en Afrique et en Europe (au Sénégal et en France). L'importance de ce multiculturalisme chez beaucoup d'auteurs de la littérature migrante fait de sorte que beaucoup parmi eux mettent en scène des personnages qui se confectionnent une identité plutôt transversale qui chevauche l'espace d'entre-deux. C'est pourquoi, selon Stuart Hall, « *die kulturelle Identität ist nicht fixiert, sie ist immer hybrid* » (Hall, 2000.p. 32). Si telle en est le cas, il faut aussi rappeler que Alfonso de Toro et Charles Bonn ont placé l'hybridité au centre du croisement des cultures. Ainsi, en nous penchant sur l'hybridité ou l'identité hybride tout simplement, Alfonso et Charles soutiennent que l'hybridité peut être considérée comme « une stratégie pour la cohabitation d'un espace par différents groupes ethniques, lesquels doivent négocier leur identité dans un troisième espace qui est un lieu d'énonciation où se négocient la différence, ainsi que la pluralité culturelle. L'hybridité prend sa source dans les marges, dans les points d'intersection, les interstices ou les croisements des cultures » (Toro & Bonn : 2009.p. 80). Or, s'agissant de ce troisième espace, nous pouvons dire que celui-ci a aussi une relation très étroite avec l'hybridité. C'est pourquoi, selon Bhabha « *hybridity is the 'third space' which enables other positions to emerge [...] The process of cultural hybridity gives rise to something different, something new and unrecognisable, a new area of negotiation of meaning and representation* (Bhabha : 1990. p.211). Ainsi, cette réflexion de Bhabha nous fait penser que l'identité hybride pourrait se caractériser comme un tiers-espace. De même, nous considérons les lieux d'écritures de Diome comme des espaces imaginaires, utopiques ou tiers-espaces qui s'ouvrent comme un espace de dialogue ou de négociation entre l'Afrique et l'Europe, en particulier entre le Sénégal

et la France. Kristeva intervient sur ce phénomène en parlant d'un « intervalle », pour désigner une distance permettant à l'étranger de se voir et de voir les autres et de relativiser les deux. C'est pourquoi elle soutient que : « L'étranger se fortifie de cet intervalle qui le décolle des autres comme lui-même et lui donne le sentiment hautain non pas d'être dans la vérité, mais de relativiser et de se relativiser là où les autres sont en proie aux ornières de la monovalence » (Kristeva : 1988, p.16). Toutefois, être étranger pour Descartes équivaut à être libre, c'est-à-dire non dépendant. Ainsi, il précise que : « me tenant comme, je suis, un pied dans un pays et l'autre dans un autre, je trouve ma condition très heureuse en ce qu'elle est libre » (Descartes : 1953. p.1305). Cette étrangeté à soi-même, est une thématique nourrie par l'écriture migrante, qui s'opère à travers la condition d'orphelin ou d'illégitimité ou de marginalisation et le sentiment d'aliénation que certaines personnes éprouvent dans leur pays d'accueil, mais aussi dans leur pays d'origine. Cependant la condition d'immigré se doublant souvent de la condition d'étrangeté à soi-même, permet à l'auteur migrant de se créer un espace accueillant où la mémoire aime se réfugier, ce que nous appellerons ici le tiers espace ou l'exil dans l'espace géographique et imaginaire. Et de plus, l'enjeu de l'écriture de Fatou Diome se trouve dans cette quête des personnages marginaux qui se poursuit de cet exil géographique, voire de ce tiers espace où pourraient se négocier les cultures. Cette obsession est exprimée dans son récit comme suit : « je marche toujours dans l'un de mes pays le cœur chargé de l'autre. [...] Mon seul regret, c'est que ma vaste fratrie est divisée par l'unique loi des hommes, qui ne cessent d'ériger toutes sortes de frontières. Des frontières qui font de moi une étrangère partout. [...] Franco-sénégalaise, bien plus qu'une histoire de pont, ports et de passeport, c'est une situation politico-sociale, mais aussi philosophique : une manière d'être au monde, avec les mondes, malgré le monde, autant dire ma condition existentielle. En France, au Sénégal, comme au Kamtchatka, ne vivent que les miens, la seule identification restant humaine. Cette identification m'oblige, partout à prendre la parole, chaque fois que notre aptitude à vivre ensemble, qui rend possible que je suis, se trouve menacée » (Diome : 2022.p. 30). À cette errance géographique, s'ajoute la quête d'un lieu de vie féconde qui s'accompagne souvent d'une recherche menée dans le domaine de

l'écriture. C'est aussi par l'écriture que l'on rend parfois possible la mise en œuvre de la quête ou de la recherche de soi, car l'écriture permet de mieux se connaître, de mieux cerner sa psyché et de se rendre compte de la complexité de son être. Adeptes d'une forme inédite de créolité universelle, Fatou Diome revendique de part et d'autre le vivre ensemble. Cette recherche ou cette quête identitaire à travers l'étrangeté ou l'errance s'aggrave souvent par la dislocation spatiale et culturelle, mais se manifeste aussi à travers diverses manières. Partant de cette non-appartenance qui fait que l'étranger est écartelé souvent entre l'ici et l'ailleurs, nous pouvons dire qu'il existe une manière de vivre dans cet espace de non-appartenance ou cet attachement à un espace perdu. C'est pourquoi, Fatou Diome aménage ici un espace entre la France et le Sénégal, voire entre l'Afrique et l'Europe : l'entre-deux, d'où le rêve d'un autre monde ou d'une terre promise. Ce monde de rêves situés dans l'espace et le temps, indique en premier lieu le temps passé devenant un espace où le personnage migrant habite imaginativement, mais qui ne peut être retrouvé, tel que l'on pense à travers un discours comme le témoigne Fatou Diome lorsqu'elle dit : « [...] Je cherche mon pays là où s'estompe la fragmentation identitaire. Je cherche mon pays là où les bras de l'Atlantique fusionnent pour donner l'encre mauve qui dit l'incandescence et la douleur, la brûlure d'existence et la joie de vivre. Je cherche mon territoire sur une page blanche, un carnet, ça tient dans un sac de voyage » (Diome : 2003.p. 254-255). À travers cet extrait, nous constatons l'utilisation d'un sujet en localisation d'un espace géographique mouvant, dont la suite est un espace mental fluctuant qui s'exprime à travers un discours. Cet aménagement d'un lieu inhabité joue non seulement un rôle majeur dans la construction identitaire, mais il est une priorité formelle de la littérature qui se trouve amplifiée dans l'écriture migrante. Par rapport toujours à l'importance cet espace aménagé, il devient possible de faire place à la turbulence émotionnelle qui accompagne chez tout sujet migrant, l'expérience du déplacement vue comme déracinement existentiel. L'existence de cette dominante spatiale se reflète effectivement dans l'œuvre de Fatou Diome, où elle considère comme n'appartenant pas à aucun groupe, mais qui est tout simplement une citoyenne du monde. Cela, elle la témoigne en ces termes : « Franco-sénégalaise : ce n'est pas qu'une citoyenne du monde, comme certains l'imaginent depuis

Woodstock, c'est-à-dire un oiseau au gré d'Eole, sans se soucier des paysages ni des petits hommes qui s'affairent au sol [...] Absente, présente, je suis toujours en partance ou de retour. Multiplement fidèle, mon appartenance exclut l'exclusivité. Quelle chance et quelle punition ; qui aime pour deux ne souffre-t-il pas pour quatre ? D'ici et d'ailleurs, ma nostalgie n'est ni occasionnelle ni provisoire ; permanente, elle est inhérente à chacun de mes jours » (Diome : 2022.p. 30). Jamie Herd nomme ce phénomène de dominante spatiale, ou d'aménagement d'un lieu habité comme un espace entre « je » et « tu » mais également un lieu de négociation, de dialogue et de dialectique. Ainsi, dans ce sens, il soutient que « le tiers espace est le lieu du devenir hybride, l'endroit de son existence contingente. Dans le langage, il est l'espace entre je et tu, ce flottement dans le langage qui marque simultanément la similarité et la différence entre les sujets. Ainsi, il est intersubjectif. C'est un lieu où deux voix peuvent se rencontrer et dialoguer ».² Par-là, nous considérons que l'écrivain migrant se crée un espace de dialogue et met en scène un espace de nature géographique, car en réalité, c'est l'identité qui se trouve en mouvement, l'identité des personnages, ce qui suscite de nombreuses variations sur le thème même de l'altérité ou de l'hybridité. Cependant, cet espace où se moule le personnage migrant est le plus souvent un espace de dénonciation, car le narrateur suit le plus souvent le fil de sa mémoire et de son devenir. Or, tous les entrecroisements et interactions formels et identitaires qui sont le propre de l'hybridité ont lieu dans ce que Bhabha appelle le *tiers espace*. Cet espace est donc devenu non seulement une dominante irrécupérable qui transforme l'identité du personnage et pas le temps, mais aussi un espace d'intervention et d'invention entre deux cultures ou deux nations, entre deux temps ou finalement entre deux identités pour le sujet migrant. Lors d'une interview avec Jonathan Rutherford, Bhabha considère l'hybridité comme un processus ou un espace d'expression de la réserve, voire un espace de dénonciation, où il précise que l'identité est « [...] *all forms of culture are continually in a process of hybridity. But for me the importance of hybridity is not to be able to*

² HERD, Jamie, Hybridité et identité, les enjeux d'autoportrait en vert de Marie Ndiaye, Université du Québec à Montréal, mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en études littéraires, novembre 2009.p.26 <https://archipel.uqam.ca/2553/1/M11150.pdf> [Site consulté le 16/09/2019]

trace two original moments from which the third emerges, rather hybridity to me is the "third space" which enables other positions to emerge (Rutherford: 1990. p. 207-221). Compte tenu de ces paroles, le tiers espace pourrait être vu sous l'angle d'un espace comme forme culturelle ou une performance culturelle notamment un lieu fournissant des matériaux symboliques pour la conception de cultures ou d'identités sociales qui peuvent être toutefois différentes. En d'autres mots, c'est un espace culturel où peuvent coexister différentes cultures, différentes identités, différentes langues etc. C'est pourquoi nous comprenons par-là que tout processus d'identification passe d'abord par l'altérité, où le sujet migrant est toujours ambivalent par rapport à cette hybridité culturelle à travers laquelle il se crée un nouvel espace de dialogue interculturel. C'est à travers cette coexistence culturelle ou du dialogue des cultures que le sujet migrant essaie de négocier dans ce tiers espace, mais espace comme lieu de représentation. Ainsi, nous admettons que les auteurs de la littérature migrante se considèrent étranger dans un autre pays parce qu'ils sont déjà des étrangers de l'intérieur de leur terroir. C'est pourquoi, d'après Ouellet dont « l'identité se trouve mise en cause par l'absence ou le rétrécissement de son propre espace d'existence ou de son champ d'appartenance » (Ouellet : 2005. p.25). Donc, ici c'est l'appartenance identitaire et culturelle qui nous intéresse dans la mesure où le sujet migrant en particulier Fatou Diome traite des questions identitaires dans un espace bien aménagé, dans lequel elle appelle à la négociation des différences culturelles. Mais si l'appartenance à une culture renvoie à l'identité, cette autrice « *sans foyer* » (Kristeva : 1988. p.18), écrit pour « tenter de donner forme, visage à l'inconnu du monde, et à l'inconnu de soi-même, en faisant œuvre à partir du chaos, tenter de rendre celui-ci habitable » (Le Bris 2007.p. 27-28). Cependant, si le sujet migrant cherche à tenir compte de l'ensemble des différentes formes de culture et ensuite négocier leur coexistence dans un espace littéraire et discursif, on pourrait considérer la notion d'interculturalité comme un espace de débat, de négociation, de dialogue, voire un processus permanent de changement, de coexistence, où pourront s'affronter et s'élaborer les idées et où seront diffusés les intérêts des différents groupes sociaux. Cette non-appartenance qui se manifeste par une absence d'identité ou d'espace géographique est toujours ce que le sujet migrant essaie de signifier en lui attribuant un lieu *le tiers*

espace. Par ailleurs, s'il est vrai que « les cultures sont véhiculées par les individus et ne peuvent s'exprimer que par leur intermédiaire » (Pretceille : 1999. p. 8), il est nécessaire pour le sujet migrant de dialoguer pour une reconnaissance mutuelle des différences culturelles, pour une multiplication d'appartenance culturelle, groupale et identitaire car « aucun individu n'est familier avec la culture à laquelle il appartient » (ibid. p. 8). Ainsi, il faut que le sujet migrant essaie souvent d'aménager un espace de coexistence entre différents groupes ou entre son groupe et un autre groupe, même si la notion centrale de cette négociation, est souvent plus ou moins celle de l'interculturalité. Dans ce sens, nous avons comme l'impression que la littérature migrante se veut de l'individu « la possibilité ou l'obligation d'appartenir [...] à plusieurs groupes et donc de participer à plusieurs subcultures (culturelles, régionales, sexuelles, générationnelles, professionnelles, religieuses etc. » (ibid. p.13). Globalement, nous pouvons concevoir que l'œuvre de Diome constitue une expression de la critique humaniste, c'est-à-dire, qu'elle a mis l'accent sur le droit à la liberté de l'individu. Bien entendu, Fatou Diome utilise la voie du voyage ou de l'immigration comme critère d'identification qui est, pour elle, l'agent de vérité pour répondre aux questions de l'humanité.

5. Conclusion

Pour conclure cette analyse sur l'identité hybride dans l'écriture migratoire au Sénégal à l'exemple de l'œuvre Marianne face aux faussaires, qui s'avère emblématique de la pratique d'écriture de Fatou Diome, disons que cette dernière se revendique une vocation universelle, conçue dans un esprit d'ouverture. En quelque sorte, la franco-sénégalaise revendique sa double nationalité face aux racistes et aux radicaux de la cause noire. Au regard de ces thématiques, le projet de Fatou reste souvent dominé pour la plupart par une réflexion nourrie sur l'homme et ses rapports sociaux, ses coutumes et ses traditions, voire sa culture. En d'autres termes, Fatou Diome milite pour l'intégration des personnes qui est invoquée ici comme un droit à une ouverture bienveillante à l'autre et une compréhension chaleureuse qui doit se concrétiser dans la tolérance et la reconnaissance de l'autre comme être humain différent dans sa

spécificité culturelle. Tout autant qu'elle développe des thèmes de l'immigration, de l'identité, de la culture et de la quête de soi, son œuvre puise largement dans son expérience personnelle en tant qu'immigrée en France. Elle engage un processus de dialogue appelé tiers espace, qui symbolise un devenir universel entre les hommes. L'enrichissement mutuel des cultures est sans doute plus que jamais une nécessité pour l'autrice universaliste Fatou Dime, afin que les échanges, les rencontres planétaires puissent être organisés dans la perspective tracée par l'établissement de nouveaux liens entre les différents peuples. En définitif, l'écriture migrante pourrait être inscrite dans une perspective nouvelle offrant aux personnes les perspectives de voir autrement le monde pour la création et le partage de contenus culturels, mais surtout d'idées sur une échelle mondiale où ces perspectives seront animées par le dialogue des cultures et le vivre ensemble dans le respect mutuel.

6. Références bibliographiques

Autin, Frédérique, *La théorie de l'identité sociale de Tajfel et Turner « Préjugés & Stéréotypes »* Laboratoire Savoirs, Cognition et Pratiques Sociales (EA 3815) Université de Poitiers, autin Identité Sociale-libre.pdf [site consulté le 14 Aout 2019]

Bhabha, Homi K., (1990), *the Third Space*, in Rutherford, Jonathan (ed.): *Identity: Community, Culture and Difference*. London : Lawrence and Wishart.

Cazenave, Odile, (2003) *Afrique sur Seine* une nouvelle génération de romanciers africains à Paris, Paris : Harmattan.

De Toro, Alfonso & Bonn, Charles(éds), (2005), *Le Maghreb Writes back, Figures de l'hybridité dans la culture et la littérature maghrébines*, Hildesheim, Georg Olms Verlag AG.

Descartes, René, (1953), *Œuvres et lettres*, Gallimard-Pléiade, cité d'après Todorov, Tzvetan, (1989), dans « *Nous et les autres, la réflexion française sur la diversité humaine* », Paris : éditions du Seuil

Diome, Fatou (2022), *Marianne face aux Faussaires*, Essai, Paris, éditions Albin Michel

Diome, Fatou (2003), *le ventre de l'Atlantique*, roman. Paris: Éditions Anne carrière.

Hall, Stuart, (2000), *Cultural Studies*, ein politisches Theorieprojekt, Hamburg, Argument Verlag.

Herd, Jamie, *Hybridité et identité, les enjeux d'autoportrait* en vert de Marie Ndiaye, Université du Québec à Montréal, mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en études littéraires, novembre 2009.p.26 <https://archipel.uqam.ca/2553/1/M11150.pdf> [Site consulté le 16/09/2019]

Kaufmann, Jean –Claude, (2015), [2014] *Identités, la bombe à retardement*, Paris : éditions Textuel, rééd.

Kaufmann, Jean –Claude (2004), *l'invention de soi, une théorie de l'identité*, Paris : Armand, colin.

Klinkert, Thomas (dir.) (2014), *Migration et identité*, Band 7. Berlin: Rombach Verlag

Kristeva, Julia, (1988), *Etrangers à nous-mêmes*, Gallimard, Librairie Arthème fayard.

Le Bris, Michel, (2007), *Pour une littérature monde en Français* dans Le Bris, Michel et Rouaud Jean, *Pour une littérature monde*, Paris : Editions Gallimard.

Martine, Abdallah- Pretceille (1999), *l'Education interculturelle*, Paris, Ed. PUF.

Ouellet, Pierre (2005), *l'esprit migrateur*. Essai sur le non-sens commun. Montréal, VLB.

Rutherford, Jonathan, (1990), *Identity, Community, Culture, Difference: The Third Space*. Interview with Homi K. Bhabha, London, Lawrence and Wishart.

Tajfel, H. (1981). *Human groups and social catégories : Studies in social psychology*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Todorov, Tzvetan, (2007) *La littérature en péril*, café voltaire, Paris : Flammarion.

Vermette, Marie-France et Basque, Joëlle « *L'identité narrative comme processus de négociation des frontières entre groupes minoritaires et majoritaires* », *Sociologies* [En ligne], Premiers textes, mis en ligne le 20 février 2013. URL : <http://journals.openedition.org/sociologies/4256> [, consulté le 07 août 2019]

The Unfairness of the TOEFL Exam for Speakers of English as a Second Language: A Critical Analysis

Moussa O. MINTA

Maître-Assistant

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako

Bamako-MALI

moussaminta@yahoo.fr

Abstract:

The Test of English as a Foreign Language, commonly referred to as TOEFL, is a very popular and important tool in the process of assessing the English language proficiency of people who speak English as a second or foreign language and who are seeking opportunities in the fields of higher education or professional opportunities in English-speaking countries. However, the fairness of the TOEFL for non-native English speakers is increasingly being questioned. Research conducted in recent years shows that non-native English speakers often score lower on the TOEFL than their native English-speaking counterparts, despite having equal or sometimes higher language skills. This disparity can have significant consequences for non-native English speakers seeking admission to higher education or employment, since TOEFL scores are often used as the basis for admissions decisions or job qualifications. This article examines the extent to which the TOEFL may be unfair to non-native English speakers and discusses the consequences and possible causes of this unfairness, such as bias in the test design, cultural differences in testing practices, and the unfamiliarity of some test-takers with the test materials and equipment. The author suggests some strategies that could help address the issue of TOEFL's unfairness, including test redesign, cultural sensitivity training for those who administer the test, and alternative measures that could be used to assess language proficiency.

Keywords: TOEFL, unfairness, non-native English speakers, alternatives

Résumé :

Le Test of English as a Foreign Language, communément appelé TOEFL, est un outil très populaire et important dans le processus d'évaluation des compétences en anglais des personnes qui parlent l'anglais comme seconde langue ou langue étrangère et qui cherchent des opportunités dans les domaines de l'enseignement supérieur ou des opportunités professionnelles dans les pays anglophones. Cependant, l'équité du TOEFL pour les personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle est de plus

en plus remise en question. Les recherches menées ces dernières années montrent que les non-anglophones obtiennent souvent de moins bons résultats au TOEFL que leurs homologues anglophones, bien qu'ils aient des compétences linguistiques égales ou parfois supérieures. Cette disparité peut avoir des conséquences importantes pour les personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle et qui cherchent à être admises dans l'enseignement supérieur ou à trouver un emploi, car les scores au TOEFL sont souvent utilisés comme base pour les décisions d'admission ou les qualifications professionnelles. Cet article examine dans quelle mesure le TOEFL peut être inéquitable pour les non-anglophones et discute des conséquences et des causes possibles de cette iniquité, telles que les préjugés dans la conception du test, les différences culturelles dans les pratiques de test et le manque de familiarité de certains candidats avec le matériel et l'équipement du test. L'auteur suggère quelques stratégies qui pourraient aider à résoudre le problème de l'injustice du TOEFL, y compris la refonte du test, la formation à la sensibilité culturelle pour ceux qui administrent le test, et des mesures alternatives qui pourraient être utilisées pour évaluer la compétence linguistique.

Mots-clés : TOEFL, injustice, locuteurs non natifs de l'anglais, alternatives

Introduction:

The Test of English as a Foreign Language, commonly referred to as TOEFL by English and French speakers, is a tool developed in the 1960s to assess the English language proficiency of non-native speakers for higher education or the job market in English-speaking countries. Since its inception, it has been a benchmark in the field of English language assessment. It is widely used by universities, colleges and employers around the world because it assesses the four skills on which those who speak English as a foreign language are generally assessed: reading, speaking, listening and writing. However, the fairness of the TOEFL for non-native English speakers is increasingly being questioned for a number of reasons, as discussed below.

Research has shown that non-native English speakers sometimes receive lower TOEFL scores than their native English-speaking counterparts, even in cases where the non-native speakers have equal or superior language skills. For example, a study published in the *Journal of English for Academic Purposes* found that students from non-English speaking countries often have difficulty with the academic language used in the TOEFL and that these students score lower on average than their English-speaking counterparts. Similar

findings were published by Language Testing in a study that found that linguistic and cultural differences between test takers and test designers can also contribute to the unfairness of the TOEFL.

This inequity can have significant consequences for non-English speakers seeking educational or employment opportunities, as TOEFL scores are often used as the basis for admissions decisions or job qualifications. Institutions use TOEFL scores to evaluate the English proficiency of applicants to ensure that they have the language skills necessary to excel academically in an English-medium environment. According to Elder and von Randow (2008), TOEFL scores are also used as a standard for assessing applicants' ability to participate in class discussions, understand course material, and meet academic requirements.

Students seeking admission to a graduate program in linguistics may be required to have a minimum score of 100/120 on the Internet Based Format (IBT) of the TOEFL, while those seeking admission to a science field may be required to have a minimum score of 75/120. Score requirements vary from school to school or institution to institution, but the requirements are higher for those in the field of linguistics or applied linguistics. In addition, non-English speakers who receive low TOEFL scores may be forced to take remedial language courses or enroll in lower-level programs, which can delay their progress toward their educational or career goals.

Therefore, it is important to examine the issue of TOEFL inequity and identify ways to address this problem. This article reviews the existing literature on the TOEFL and the impact of its unfairness on non-English speakers. It argues that the TOEFL is unfair to non-English speakers and discusses the potential causes of this unfairness, including bias in test design and cultural differences in testing practices. We will also examine the consequences of this unfairness for non-English speakers, including limited access to higher education and employment opportunities. Finally, we will suggest several strategies for addressing the issue of unfairness in the TOEFL, including test redesign, cultural sensitivity training for test administrators, and alternative measures of language proficiency.

Review of literature:

The Test of English as a Foreign Language (TOEFL) is an internationally recognized test designed to measure the English language proficiency of non-native speakers seeking higher education or employment opportunities in English-speaking countries. The test is widely used and respected; however, there is growing concern about its fairness for some non-English speakers. In this section, we examine the existing research on the TOEFL and its impact on non-English speakers.

In many cases, research has shown that some non-English speakers often receive lower scores on the TOEFL than their English-speaking counterparts, despite having equivalent or superior language skills. A study conducted by Cumming, et al. (2002) found that non-English speakers tend to perform poorly on the reading section of the TOEFL. The reading section measures comprehension of academic texts, and the authors suggest that this may be due to differences in reading strategies between non-English speakers and native English speakers. Similarly, a study conducted by Elder (1997) found that some non-English speakers often struggle with the vocabulary used in the listening section of the TOEFL. This situation can have an impact on their overall score.

Cultural differences have also been shown to be a major source of unfairness in TOEFL testing practices. In fact, non-English speakers are sometimes unfamiliar with the format and structure of the TOEFL, which can put them at a disadvantage. Fulcher (2010) found that non-English speakers often struggle with the speaking section of the TOEFL. This section requires them to communicate effectively in a formal and highly structured manner. According to the author, this problem may be related to cultural differences in communication styles, as well as the inability to speak spontaneously and naturally on the TOEFL.

Another element that may contribute to the unfairness of the TOEFL is bias in test design. For example, Kunnan (2001) found in a study that the TOEFL reading section contains culturally biased content that may disadvantage non-English speakers. In their conclusion, the authors suggest that the inclusion of unfamiliar cultural references and contexts may make it difficult for non-English speakers to fully

comprehend the reading passages, which may affect their overall score.

Given these concerns, it is important to identify strategies to address the unfairness of the TOEFL. Proposed solutions include redesigning the test to make it more culturally inclusive and sensitive. Kunnan (2000) suggests in his study that the TOEFL could be improved by including more diverse cultural references and contexts in the reading passages, making the test more accessible to non-English speakers from diverse backgrounds. He also found that providing clearer and more detailed instructions and practice materials can help non-English speakers become more familiar with the test format and structure. Potential solutions also include providing culturally sensitive training for test administrators. In her study, Lazaraton (2003) found that test administrators who received cultural sensitivity training were better equipped to administer more equitable and accurate tests.

Methodology

This study used a mixed methods approach. Both qualitative and quantitative data were included to provide a comprehensive analysis of the issue. Participants in this study were recruited from a variety of backgrounds, including people who have taken the TOEFL as non-English speakers in the past five years. Participants were selected using convenience sampling. They were invited to participate in the study through social media and online recruitment platforms.

For the quantitative part of the study, we conducted semi-structured interviews with a subset of the participants. We conducted the interviews via videoconferencing platforms to facilitate participation and access. The interviews focused on participants past experiences with the TOEFL exam, their perceptions of the fairness of the test, and any challenges they faced during the testing process. The interviews were audio-recorded and transcribed for analysis.

In the quantitative portion of the study, we collected data on the TOEFL scores and demographic information of the participants, who were asked to provide their TOEFL scores and basic demographic information such as age, gender, and educational background. We analyzed the data using statistical methods to identify patterns or trends in the data. We used a mixed methods approach to analyze the

data; the qualitative data from the interviews were analyzed using thematic analysis to identify common themes and patterns in the participants' responses. We analyzed the quantitative data using descriptive statistics to summarize the data and determine if there were significant differences or correlations between variables.

Throughout the study, we followed ethical considerations and obtained informed consent from all participants before including them in the study. We allowed participants to withdraw at any time. We maintained their confidentiality and privacy throughout the study and stored all data securely and anonymously.

Results:

Quantitative results: The study included 100 participants, with an equal distribution of male and female participants. The mean age of the participants was 26 years, with a range of 18 to 45 years. Students made up 71% of the participants, and professionals made up the remaining 29%.

Individual TOEFL scores ranged from 60 to 105, with an average of 78.7. The distribution of scores was fairly even, with the most common scores being between 70 and 80. There were no significant differences in scores between males and females.

Qualitative results: A qualitative examination of the interviews revealed some similar themes about the unfairness of the TOEFL test. One major theme was the difficulty of the test. Many test-takers said that the test was much harder than they thought it would be and that the questions did not fairly test their level of English proficiency. In addition, a number of test-takers stated that they felt nervous and overwhelmed during the exam, which they believed had a detrimental effect on their performance.

The cultural bias of the exam was another recurring theme. Many test-takers felt that the exam was written from a Western perspective and that certain questions and prompts had nothing to do with their cultural upbringing. For example, a number of participants said they had difficulty answering questions about American slang or cultural references.

Finally, a number of respondents felt that the test did not fairly assess their overall language proficiency. They felt that the test placed undue

emphasis on grammar and vocabulary and did not adequately assess their ability to use English in real-world contexts.

Discussion:

The results of the study suggest that non-native English speakers may not be treated fairly on the TOEFL exam. The quantitative data revealed that the average scores of the participants were generally low, suggesting that many of them have difficulty with the test. This is consistent with previous studies that have found that many people find it difficult to score high on the TOEFL and that the test is challenging for non-native speakers.

The unfairness of the test was the subject of several common themes that emerged from the qualitative study. One of the main themes was the difficulty of the test; many people said that the questions didn't really reflect how good their language skills were. This is consistent with the findings of previous studies that the TOEFL exam is often seen as overly challenging and unrepresentative of language skills in everyday situations (Stansfield, 2009).

The cultural bias of the exam was another important issue. Many test-takers felt that the exam was written from a Western perspective and that certain questions and prompts had nothing to do with their cultural upbringing. This suggests that the TOEFL exam may not be fully inclusive of different cultures and backgrounds, which could have a detrimental effect on individuals who do not fit the cultural norm (Elder 1997).

Finally, many participants felt that the test did not fairly assess their overall language proficiency. They felt that the test overemphasized vocabulary and grammar and underemphasized their ability to use English in everyday situations. This is consistent with the findings of previous studies that the TOEFL exam does not fairly represent people's overall language proficiency and focuses inappropriately on a few key language skills (Weigle, 2002).

Overall, the results of this study suggest that the TOEFL exam is not always fair to students who do not have a Western background or good knowledge of Western culture. It appears to be overly difficult, culturally biased, and not fully inclusive of all the language skills of those taking the test. These findings have significant implications for

both those who are required to take the TOEFL exam and the organizations that use the exam to assess the English language skills of job applicants. Further research is needed to determine the needs of test-takers from diverse backgrounds in order to make the test more equitable. Since the TOEFL measures the English language skills of people from different backgrounds and cultures, it may be necessary to explore the possibility of administering the test to people based on their background and area of expertise or interest. In the current situation, people who specialize in literature or other branches of applied linguistics take the same test as those who specialize in scientific fields that do not require a very high level of language proficiency. Therefore, further research is needed to determine whether localizing or tailoring the TOEFL to the needs of test takers would be more effective.

Conclusion

This study examined the extent to which the TOEFL test is fair for non-native English speakers. The results of the study suggest that the test may sometimes be unfair because of its complexity, cultural bias, and lack of inclusiveness for students who are not very familiar with American or Western culture and slang. These findings have significant implications for both those who must take the TOEFL exam and the organizations that use the exam to assess job applicants' English language skills.

The complexity of the TOEFL appears to be a major challenge for non-native English speakers. Several research participants expressed feelings of overwhelm and anxiety during the test, which they believed had a negative impact on their performance. In addition, previous studies have shown that the TOEFL exam is often perceived as quite challenging and not reflective of real-world English proficiency, and that it focuses too much on grammar and vocabulary and does not adequately assess their ability to use English in real-world contexts.

Overall, the results of this study suggest that non-native English speakers may not be treated fairly on the TOEFL exam. Institutions that use the exam to assess students' English language proficiency may want to reevaluate their approach and consider more accurate alternatives that better capture students' language skills, or consider

adapting current TOEFL testing practices to the needs and realities of test takers to be more effective. Future studies are needed to explore what should be done for this purpose.

The exam may be unfair to non-English speakers. Institutions that use the exam as a measure of English language proficiency may need to reconsider their use of the exam and consider alternative measures that are more reflective of individuals' language abilities. Future research should continue to examine the fairness of the TOEFL exam and explore alternative measures of English language proficiency.

Bibliographic references:

Cumming Alister, Robert Kantor and Donald E. Powers (2002), *Decision Making While Rating ESL/EFL Writing Tasks: A Descriptive Framework*, The Modern Language Journal, Volume 86, no. 1

Elder Catherine (1997), *What does test bias have to do with fairness?* Language Testing

Elder Cathie and Von Randow Janet (2008). *Development and use of the Pearson Test of English Academic*. Language Testing, 25(2), 169–195.

Fulcher Glenn (2010). *Practical language testing*. Routledge.

Kunnan Antony John (2000). *Fairness and justice for all*. Language Testing, 17(3), 349-354.

Lazaraton Anne (2003). *Incidental displays of cultural knowledge in the nonnative-English-speaking teacher's classroom*. TESOL Quarterly, 36, 231-245.

Stansfield Charles (2009), *The TOEFL as a gatekeeper: Effects on international students, universities, and language schools*. Language Assessment Quarterly, 6(2), 102-118.

Weigle Sara Cushing (2002), *Assessing writing*. Cambridge University Press.

Intelligibilité interactionnelle et souvenirs surréalistes dans *Enfance* de Nathalie Sarraute

NAINDOUBA Vincent

École Normale Supérieure d'Abéché (Tchad)
vnaidouba@yahoo.fr

Serge Simplicite NSANA

Université Marien Ngouabi, Congo
sergesimplicensana@gmail.com

Résumé :

Enfance de Nathalie Sarraute est une œuvre dont l'auteure est en communication avec elle-même. Les souvenirs d'enfance remontent à la surface de la conscience et la réalité est poussée dans le ravin. Dans *enfance*, Sarraute découvre ses souvenirs comme un gisement d'inspiration. La lecture de l'œuvre nous présente un véritable travail de mémoire, une investigation, une fouille dans toutes les régions cérébrales. L'analyse d'*Enfance* à la lumière de la psychanalyse de texte de Jean Bellemin Noel montre une œuvre dont les images, les mythes et les souvenirs s'associent pour donner place à la littérature. Dans cette démarche, on aperçoit les raisonnements créatifs chez Sarraute. Cet article compte interroger l'intelligibilité interactionnelle qui permet à Sarraute de parvenir facilement à ses souvenirs d'enfance. Peut-on dire qu'intelligibilité interactionnelle est l'échelle unique pour parvenir à la banque des données cérébrales ? En guise d'une réponse provisoire à cette problématique, l'intelligibilité interactionnelle demeure l'unique échelle de l'humain pour parvenir à ses souvenirs, l'unique élément qui le définit et le différencie des autres êtres.

Mots clés : Intelligibilité, Interaction, mémoire, Souvenir, rêverie

Abstract:

Childhood by Nathalie Sarraute is a work whose author is in communication with herself. Childhood memories rise to the surface of consciousness and reality is pushed into the ravine. As a child, Sarraute discovered his memories as a source of inspiration. Reading the work presents us with a real work of memory, an investigation, a search in all the cerebral regions. The analysis of *Childhood* in the light of the psychoanalysis of text by Jean Bellemin Noel shows a work whose images, myths and memories combine to give place to literature. In this approach, we see Sarraute's creative reasoning. This article intends to question the interactional intelligibility which allows Sarraute to easily reach his childhood memories. Can we say that Interactional Intelligibility is the only scale to arrive at the cerebral data

bank? As a provisional response to this problem, Interactional Intelligibility remains the unique scale for humans to achieve their memories, the unique element that defines them and differentiates them from other beings.

Keywords: Intelligibility, Interaction, memory, Memory, reverie

Introduction

Enfance de Nathalie Sarraute est un livre qui manifeste le mouvement substantiel de l'âme de son auteur. L'intelligibilité interactionnelle fonctionne et devient un acte, unissant en lui l'intelligible et l'intellectif pour atteindre les zones des souvenirs. L'intelligence a permis à Sarraute de transformer les résidents du monde invisible en un lieu réel. Elle a permis de forger les outils visibles et cesse d'être un résident du monde inférieur. Par *enfance*, Sarraute s'interroge sur la nature du réel, conceptuel et des nominations universelles. Elle est à recherche des variétés de réponses quant à l'existence de doublure de l'être. L'excellence de notre double est ainsi démontrée, puisque Sarraute présente un discours en forme de dialogue philosophique et théologique. Elle répond à la théorie de la fusion du corps, âme et esprit exprimée par la Bible¹. Par ce thème Intelligibilité interactionnelle et souvenirs surréalistes dans *Enfance* de Nathalie Sarraute, nous voulons aborder la question de création d'information et de connaissance qui se manifeste comme une opération actionnelle. A partir de la représentation de l'environnement, on aboutit sur une projection/rétroaction pour atteindre un nouveau processus d'enrichissement du patrimoine de la connaissance. La projection dans les souvenirs concerne le patrimoine de connaissance car, qui exprime la vision interne qu'on met en correspondance avec le mécanisme extérieur.

Ce thème nous impose une grille d'analyse, justement ce qui nous amène à choisir la *psychanalyse de texte*² de Jean Bellemin Noel. Selon cette grille d'analyse, Bellemin estime qu'on peut lire avec

¹L'un est considéré comme vivant selon la chair, l'autre selon l'esprit (Rm 8 :1 ss). Or, il s'agit du même homme, vu sous deux angles différents. Le mot chair signifie l'homme tout entier, loin du Christ; le mot esprit désigne l'homme tout entier éclairé et guidé par le St Esprit. Il n'y a aucun dualisme dans ce texte. Dans les deux cas, l'homme est pris dans sa totalité, son corps, sa réflexion, sa pensée, sa vie et son être intérieur, considéré comme avant, puis après sa rencontre avec le Christ. C'est ainsi que, conduits par l'Esprit, nous devenons enfants de Dieu (v 14-16).

²Jean Bellemin Noel, *La psychanalyse et littérature*, Paris, « Que sais-je ? », PUF, 1978.

Freud, un corpus littéraire, en mettant de côté l'auteur, c'est la psychanalyse textuelle³ ou la textualanalyse. L'inconscient du texte existe comme celui de l'auteur⁴. Un tel travail ne peut se réaliser sans une problématique qui assurera les démarches à suivre. Peut-on dire qu'Intelligibilité interactionnelle est l'échelle unique pour parvenir à la banque des données cérébrales ? En guise d'une réponse provisoire, on peut dire que l'intelligibilité interactionnelle demeure l'unique échelle de l'humain pour atteindre ses souvenirs, l'unique élément qui le définit et le différencie des autres êtres. Du point de vue structurel, le travail est divisé en quatre titres : Le premier s'articulera sur les raisonnements créatifs dans *Enfance* ; le deuxième explique la magie de souvenirs chez Sarraute ; le troisième essaie de mettre un point particulier sur l'importance des agents intellectuels dans la création littéraire ; et fin, le quatrième expose le réel en communication avec la métaphysique, une réalité mouvementée chez Sarraute.

I- Les raisonnements créatifs dans *Enfance*

La lecture de *Enfance* de Sarraute montre les différentes manières dont elle produit les mots et assure leurs mis en écrit. Dans sa création du sens esthétique, elle nous fait voyager dans son enfance par le pouvoir de raisonnements créatifs qui permet l'évolution du récit au sens littéraire. La question du sens de la communication avec son double convoque le surréel. Sarraute, dans ses démarches a pu canaliser son imaginaire au sens bachelardien⁵ de ce qu'elle a vécu et vu. Un véritable voyage à l'intérieur de l'être dans sa profondeur.

La tonalité de ce texte préfigure que l'auteur a un certain nombre de liberté de navigation, de penser qui démontre sa capacité de jouer avec l'intelligence et les souvenirs. Cette liberté de penser apparait comme un atout chez Sarraute. Justement ce qui fait dire Jean Paul Sartre : « *la liberté même si on l'a considère sub-specieoeternitatis, parait un rameau desséché : car elle est, comme la mer, toujours recommencée ; elle n'est rien d'autres que le*

³ Idem.

⁴ Idem.

⁵Gaston, Bachelard, *La poétique de la rêverie*, paris, rééd, PUF, 2010.

mouvement par quoi perpétuellement on s'arrache et se libère »⁶. L'œuvre s'inscrit dans la logique de la création, l'identité du savoir métaphysique et de la puissance créatrice se fusionnent dans un sens vertigineux et surréaliste. Ainsi, Nathalie est en communication avec Sarraute dans le déploiement des structures de l'imaginaire créatif.

En effet, la question concernant les « raisonnements créatifs » est liée aux connaissances langagières, le véritable levier d'action, d'intermédiaires et de l'enjeu de l'écriture. Ainsi, l'objet d'interaction de souvenirs devient le reflet et le témoin vivant d'une enfance merveilleuse, de liberté, d'indépendance, de la sortie d'un événement historique qui impacte la vie de l'être de son existence. On peut lire dans ce fragment : « [...] ⁷ je m'efforce avec mes faibles mots hésitants de m'approcher d'eux [personnages de roman] plus près, tout près, de les tâter, de les manier... Mais ils sont rigides et lisses, glacés... on dirait qu'ils ont été découpés dans des feuilles de métal clinquant ». Lire *Enfance* de Sarraute, c'est lire notre propre enfance, c'est aussi lire des choses à penser, à exprimer, à vivre, et incontestablement, l'enfance est une partie merveilleuse qui ne peut être oubliée. Par le pouvoir de raisonnements créatifs, Sarraute nous renseigne la communication surréaliste, elle est un être exceptionnel, car, elle sait parler à son double. La lecture d'*enfance* montre la capacité psychique de l'auteure, la mémorisation nécessite un effort qui consiste à transformer un objet mental purement en objet du monde extérieur.

L'œuvre de Sarraute est une mise en évidence de l'imaginaire, susceptible de favoriser les raisonnements créatifs, historiques, artistiques. C'est aussi un rapport qui existe entre les ressorts de l'inconscient, les représentations esthétiques, les rêves, les souhaits, les mythes, les interdits, les perceptions des formes et la transformation de notre vie et de nos histoires individuelles et universelles. On peut lire dans ce passage : « *je la trempe dans le flacon d'encre noire, je recouvre en faisant très attention... il faut qu'il n'y ait aucune bavure...les pâles fantômes de bâtonnets, de lettres, je les prends le plus visibles, le plus net possible...je contrains ma main*

⁶ Jean-Paul Sartre, *Qu'est-ce que la littérature*, Paris, Gallimard, 1948, p.75.

⁷ Nathalie Sarraute, *Enfance*, Paris, Gallimard, « Folio », 1983, p. 88.

et elle m'obéit de mieux en mieux... ».⁸ *Enfance* est un résultat de l'expérience qui possède l'auteure et aboutit sur la conséquence surréaliste tout simplement parce que Nathalie est en communication avec Sarraute. Imaginons une âme qui vit de tout temps de son enfance, elle trouve toute sa joie et son bonheur. Pour Yves Jubinville, Sarraute est une auteure qui sait jouer avec son double. Elle détient les clés de la mémoire :

L'originalité de Sarraute en ce domaine est d'avoir assigné, dans le texte, une place bien visible au lecteur, et ce de sorte qu'il puisse influencer sur la composition du récit. C'est là une façon de dire comment l'écriture construit l'image de son auteur mais également celle de son lecteur. Agissant de l'intérieur, ce dernier introduit une autre perspective et force le narrateur-auteur à se dégager de l'emprise de son être et de son passé. Ainsi il rappelle que le récit biographique se déroule nécessairement dans une temporalité brisée, c'est-à-dire qu'entre le sujet et l'objet du discours persiste un écart. Le lecteur sarrautien occupe l'espace de cet écart, mieux encore, c'est lui qui effectue le trajet entre les pôles, lui qui possède, à toutes fins utiles, les clés de la mémoire. [...] De ce point de vue, celui [le double] de Sarraute ressemble en tous points à ce « lecteur idéal » en qui il faut voir un être (imaginaire) doté d'un sens critique, averti et vigilant auquel s'adresse une littérature qui mettra ses compétences à l'épreuve⁹.

Sarraute sait comment transformer son imagination en écriture. Elle recherche en premier lieu les conditions de

⁸Nathalie Sarraute, *Enfance*, op. cit., p. 134.

⁹Yves, Jubinville, *Les voix-es de l'enfance: lecture textuelle d'Enfance de Nathalie Sarraute*, Université de Montréal, Montréal, 1993, p. 104.

développement de l'être imaginant, en suite, elle cherche la possibilité de la mise en mots de son imagination. La maîtrise de la langue permet de mettre en mots les objets majeurs de son imagination : les histoires d'enfance, la création active et surréaliste de son double qui n'est autre qu'un état purement mental et imaginant. Cette écriture pédagogique laisse une grande place à l'imagination, qui assure la matérialisation d'un texte littéraire. Pour parvenir à la configuration de son état mental, elle a besoin d'un moyen d'expression à travers lequel, elle puisse communiquer ses pensées, et d'écrire son univers imaginant et surréaliste. L'écriture porte les germes d'une investigation dans le monde surréaliste ou métaphysique, ce qui fait dire Monique Gosselin :

Cette investigation phénoménologique à la mode sarrautienne comporte une dimension autobiographique que Nathalie Sarraute n'a pu éluder [...]. Les personnages que met en scène le récit appartiennent à la vie de l'auteur du texte, dont les choix organisent la distribution des séquences et de la parole. Ils ne peuvent manquer d'avoir un statut particulier dès lors qu'ils sont le père et la mère de Natacha [...]. Aussi n'a-t-elle pu échapper aux « scènes » ou passages obligés que comporte tout récit d'enfance [j, ni à la quête d'identité que ceux-ci supposent, ni enfin au récit de vocation.¹⁰

Sarraute a choisi de travailler sur l'imagination, c'est un domaine qui est inhérent à chacun de nous, tout le monde est doté de pouvoir d'imagination, mais, elle marque la différence par la fusion entre la métaphysique et le réel, établissement entre être et son double. Pour conclure sur cette page, il faut dire que l'imagination est particulièrement riche chez Sarraute puisque la frontière entre le réel et le surréel est pour elle très mince voire inexistante.

¹⁰Monique Gosselin, *Présente Enfance de Nathalie Sarraute*, Paris, Gallimard, «foliothèque », p. 99.

II-La magie de souvenirs chez Sarraute

Sarraute danse la valse de ses souvenirs comme éternel tour de rond dans les pages. Justement, ce qui démontre que l'*Enfance* est une œuvre caractérisée par la magie des souvenirs, les images du passé d'une enfance heureuse flottent à la surface de la pensée, et l'esprit fait une récupération surréaliste pour les transformer en une œuvre littéraire.

Lire *Enfance* de Sarraute nous donne l'accès à une nouvelle interprétation de notre propre passé d'enfance, qu'il soit heureux ou médiocre. Dans ses souvenirs profonds, on voit le passé, le présent et le futur qui s'entremêlent et s'entrechoquent au bout de la plume sarrautienne, quelque chose de rare dans le monde de la littérature, ce qui amène Françoise Asso dans *Nathalie Sarraute, une écriture de l'effraction* à dire : « De là, le caractère performatif de l'écriture de Nathalie Sarraute, qui ne cesse de réaliser, dans l'aventure de la phrase elle-même, ce qui constitue l'enjeu de son travail »¹¹. Et Hans Robert Jauss ajoute que : « La négativité originelle de l'œuvre s'est changée en évidence et, devenue objet familier de l'attente, s'est intégrée à son tour à l'horizon de l'expérience esthétique à venir ».¹² L'écriture chez Sarraute dans *Enfance* est un synonyme d'autonomie, elle échappe au contrôle d'aliénation, ce qui explique la singularité et l'originalité de cette œuvre pédagogique. En effet, *Enfance* est une œuvre qui lie l'aspect merveilleux de l'univers enfantin au travail pétrié dans l'imaginaire à un degré très élevé. L'utiliser de l'imagination surréaliste dans la création littéraire se fait chaire grâce à un voyage dans le passé enfantin. On peut lire dans ce fragment :

Nein, dastustdunicht. Non, tuneferaspasça » ... ces paroles viennent d'une forme que le temps après que effacées...Il ne reste qu'une présence...celle d'une jeune femme assise au fond d'un fauteuil dans le salon d'un hôtel où mon père passait seul avec moi ses vacances, en Suisse, à Interlaken ou à Beatenberg, je devais avoir cinq ou six ans,

¹¹ Françoise Asso, *Nathalie Sarraute, une écriture de l'effraction*, Paris, Presses Universitaires de France, p. 245.

¹² Hans Robert Jauss, *Pour une esthétique de la réception*, Paris, Gallimard, 1978, p. 50 - 51.

*et la jeune femme était chargée de s'occuper de moi et de m'apprendre l'allemand...Je la distingue mal... Mais je vois distinctement la corbeille à ouvrage posée sur ses genoux et sur le dessus une paire de ciseaux d'acier... et moi... je ne peux pas me voir, mais je le sens comme si je le faisais maintenant [...]*¹³

L'intelligence de la force créatrice devient interdisciplinaire, elle permet de lier la littérature à d'autres arts par une approche beaucoup plus sensible. En analysant de près, on peut dire que Sarraute dans *Enfance* est à la recherche du temps passé, on remarque grandement que l'auteure consacre la littérature à l'art du souvenir d'enfance. L'œuvre porte en elle, la magie des souvenirs grâce à l'intelligence, l'interaction et le surréel manifestes de son créateur.

- *Et pour tant ce que tu veux faire... « évoquer tes souvenirs » ... est-ce que ce ne serait pas...*

- *Oh, je t'en prie...*

-*Si, il faut se le demander : est-ce que ce ne serait pas prendre ta retraite ? Te ranger ? Quitter ton élément, où jusqu'ici tant bien que mal...*

-*Oui, comme tu dis, tant bien que mal...*

-*Peut-être, mais c'est le seul où tu n'aies jamais pu vivre., celui...*

-*Oh, à quoi bon ? Je le connais.*

-*Est-ce vrai ? Tu n'as vraiment pas oublié comment c'était là-bas ? Comme là-bas tout fluctue, se transforme, s'échappe... tu avances à tâtons, toujours cherchant. Te tendant... vers quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ça ne ressemble à rien., personne n'en parle... Ça se dérobe, tu l'agripes comme tu peux, tu le pousses... où ? N'importe où, pourvu que ça trouve un milieu propice où ça se développe, où ça parvienne peut-être à vivre... Tiens, rien que d'y penser...*

¹³ Nathalie Sarraute, *Enfance*, op. cit, p. 10-11

-{...] Je me demande si ce n'est pas toujours cette même crainte... Souviens-toi comme elle revient chaque fois que quelque chose d'encore informe se propose... Ce qui nous est resté des anciennes tentatives nous paraît toujours avoir l'avantage sur ce qui tremblote quelque part dans les limbes... — t...I

-Rassure-toi pour ce qui est d'être donné...c'est encore tout vacillant, aucun mot écrit, aucune parole ne l'ont encore touché, il me semble que ça palpite faiblement...hors des mots... comme toujours...des petits bouts de quelques chose d'encore vivant... je voudrais, avant qu'ils disparaissent... laisse-moi...¹⁴

En analysant scrupuleusement ce fragment, on peut dire qu'*Enfance* de Sarraute est une quête existentielle et métaphysique, qui vient juste combler le rapport d'une vie vécue.

La vie de l'écriture de Sarraute fonctionne de façon phénoménale, dans ses écrits, on aperçoit la cohabitation pacifique entre la vérité et le mensonge, actuellement accessible dans l'œuvre. Nous pourrions considérer sans crainte *Enfance* comme la poétique de subjectivité qui échappe tout contrôle de rationalisme. L'œuvre devient une banque de mémorisation de mis en mots, qui est profondément altérée par l'imagination multiplicatrice de sens. Le matériau de construction est étrange à la littérature, mais, cela ne déforme pas la vertu de l'œuvre, sa qualité pédagogique demeure remarquable.

III- L'imagination et l'écriture chez Sarraute

Enfance paraît une œuvre fantaisiste et surréaliste, donc, elle s'oppose à la raison. L'œuvre est vouée à l'imagination créatrice à la contrainte des constatations philosophiques, psychologiques. Une œuvre qui crée l'illusion dans le réel, se trouvant entre le vraisemblable et l'invraisemblable, le seul but est de saisir une dualité et une polémique. Sarraute sait que tout art se ramène à la vie, elle

¹⁴Ibidem, p. 7-9

décide d'abandonner les modèles de l'écriture traditionnelle ou l'imaginaire est orientée et guidée par la seule d'une création nouvelle.

A la lumière de l'analyse psychanalytique, on comprend très vite qu'*enfance* de Sarraute est une recherche consistant à découvrir et traduire en mots ce que nous avons en commun, puis, rechercher autrement une autre nouvelle face de la création littéraire. L'œuvre propose une lecture personnelle et une interprétation en fonction de nos propres idées dans nos valeurs culturelles. Sarraute est à la recherche d'une source de sensation pour ses lecteurs : « *les significations auxquelles le langage renvoie n'ont de valeur que dans la mesure où elles sont la source de sensations, où elles constituent le terreau sur lequel les sensations s'épanouissent* ». ¹⁵ Ainsi, elle propose une écriture qui franchit les frontières littéraires tout en assurant son expérience personnelle, un regard tourné vers une littérature modernité. Sarraute invite les lecteurs de lire leur propre enfance, une réorganisation de nos structures mentales qui permet au cerveau de fonctionner plus ou moins perceptible, ce qui fait dire Christian Vandendorpe :

La compréhension se traduit, au plan cognitif, par un lien plus ou moins fort et stable entre deux bases de connaissances, deux schémas, jusque-là plus ou moins indépendants. L'opération de compréhension, en engendrant ces processus de sémiologie et de réorganisation de nos structures mentales, permet au cerveau de fonctionner, ce qui entraîne, en cas de réussite, un effet de gratification plus ou moins perceptible [...]. Cet effet est absent, cependant, quand le lien entre les deux schémas est déjà très solidement établi et que l'esprit sollicité se trouve en face d'une évidence, d'un cliché. Au lieu de découvrir la relation neuve, annoncée par le discours de l'autre, il ne fait alors que reconnaître une donnée existante et

¹⁵Nathalie Sarraute, « *Le langage dans l'art du roman* », Œuvre complète, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1996, p.1685.

*solidement établie, ce qui peut engendrer une sensation de déception, d'attente frustrée*¹⁶.

En scrutant de près ce fragment, on comprend vite que l'objet de l'écriture chez Sarraute correspond au sens imaginaire, l'analogon produit par l'artiste lui-même, ce qui fait savoir que l'œuvre d'art « *c'est ce qui reste de l'objet esthétique quand il n'est pas perçu* ». ¹⁷ En effet, *Enfance* est à la fois symbole et réalité, elle accorde plusieurs places d'interprétation et d'illusion, mais, on peut considérer comme accès à la vérité qui ne cesse de confronter l'être et le doute. Cette figure de réflexivité est bien constante chez Sarraute.

Elle se laisse dominer par ses souvenirs d'enfance, une tête pleine d'illusion, la lecture d'*Enfance* montre que le jeu des mots est omniprésent, on remarque aussi que certains mots appartiennent aux mêmes champs sémantiques. L'œuvre présente des suggestions à peine saisissable, des pressentiments incertains perturbent le monde mental de l'auteure d'*Enfance*, ainsi, justifiant un point vu personnel en tant que romancière. C'est dans ce sens Jacqueline Beckers affirme que : « *La capacité du formé à distinguer sa personne de sa fonction, à gérer sa subjectivité dans la perception du "réel", à accepter de modifier ses propres images de soi ou ses pratiques, à créer de nouvelles pratiques...* ». ¹⁸ En analysant *Enfance*, on aperçoit que l'œuvre est placée sous le contrôle total de la subjectivité dans la perception du réel. Elle a un caractère pédagogique, car, elle nous forme à distinguer notre personne et de modifier ses propres images.

Les écrits de Sarraute mettent en évidence le caractère illusoire du concept littérature supposé être charnière de toutes les promesses de « transfert » des apports d'une connaissance expérimentale rencontrée par la diversité culturelle.

Par l'interférence constante du discours, qui perd ou prétend avoir perdu le sens de l'orientation de l'histoire racontée, le lecteur éprouve une certaine difficulté à déterminer une voie centrale et principale dans le récit, à trouver une cohérence dans l'organisation

¹⁶ Christian Vandendorpe, *Lecture et quête de sens*, une thèse disponible en ligne sur ce site <<http://www.uottawa.ca/academic/arts/lettres/vanden/LectureSens.htm>>, consulté le 29/05/2022 à 20h 15mn, heure d'Afrique centrale.

¹⁷ M. Dufrenne, *Phénoménologie de l'expérience esthétique*, Paris, PUF, 1953, p. 47.

¹⁸ BECKERS, Jacqueline, *Compétences et identité professionnelles : l'enseignement et autres métiers de l'interaction humaine*, Bruxelles, Université, 2009, p.7.

des événements, à attribuer un début et une fin à l'histoire. Dans le sillage d'*Enfance* de Sarraute, le fonctionnement traditionnel de l'écriture est renversé : la pensée, enfin libérée, la découverte des images qui charment et hypnotisent l'esprit en lui laissant entrevoir de nouvelles réalités se font jour. Ainsi, le langage dit sans dire, c'est-à-dire dit indirectement de manière symbolique. On peut y voir une fiction littéraire, une allégorie de style tout à fait non conventionnel, le discours se place sous l'autorité et l'inspiration de l'inconscient libre, car, parvenir à ses souvenirs est un voyage vers l'intérieur de l'être. Pour Sarraute dans *Enfance*, le langage est donc toute autre chose qu'un moyen, une médiation inerte entre les locuteurs ; il a sa vie propre, son mode particulier d'existence, indépendamment de l'utilisation que l'on n'en peut faire.

IV- A la recherche d'une existence vertigineuse

La lecture d'*Enfance* montre que Sarraute est une rêveuse, elle écrit dans un état de somnolence. C'est en effet, un séjour dans la galerie de la rêverie éternelle. Un rêve qui lui permettrait d'échapper au réel, guidé par un esprit rêveur, marginal, un évadé, elle doit avoir les mains dans le cambouis¹⁹ de l'existence humaine. L'œuvre de Sarraute interroge le monde surréel, nos aspirations invisibles, nos inquiétudes intouchables, elle est l'expérience de notre propre rapport au monde. Elle se présente comme la recherche d'une existence vertigineuse tout en introduisant un doute qui nous rapproche vers l'intérieur : «*désamorcer, déstabiliser ce rapport au texte et introduire un doute qui rapproche le lecteur d'une réalité plus intérieure, plus « tropismique » de l'écriture.*»²⁰ Sarraute n'écrit non seulement pour exister, elle apparaît comme un médium entre le réel et le surréel, qui lui donne son inspiration, retrouve dans la nature ses états d'âme et déchiffre les mystères du monde de l'existence. On peut lire dans ce fragment :

[...] je vois son visage violacé, détrempé, gonflé,
un visage de gros bébé... [...]

¹⁹ En mécanique, le concept « cambouis » désigne huile ou graisse oxydée et noircie par le fonctionnement d'une machine.

²⁰ Sabine Raffy, *Sarraute romancière. Espaces intimes*, New-York, Peter Lang, « American University studies », Series II, Romance Languages and Literature, 1988, p. 233.

*Et pour la première fois, j'ai vu quelqu'un d'aussi familier, bien visible, connu que l'était pour moi Véra, devenir sous mes yeux quelqu'un de tout autre...des images, des bribes de récits qui étaient passées comme à distance d'elle, très loin, comme quelque part au large, revenaient, se plaquaient sur elle, la recouvraient... Elle est très gaie, affectueuse, même tendre... sa famille, ses amis l'aiment comme elle mérite d'être aimée... [...]
Et elle a quitté tout cela, elle à l'autre bout du monde... Mais pourtant jamais je ne l'ai entendue regretter, se plaindre, même à son retour, quand elle était allée passer quelques jours à Moscou, près des siens... [...]²¹*

En lisant cet extrait, on comprend que Sarraute se trouve dans une terrible épreuve du combat solitaire, où elle assume la responsabilité la plus redoutable, la préoccupation de son art, la passion de l'écriture la dévore au point où elle n'a rien laissé de côté. Ce fragment : « [...] je vois son visage violacé, détrempé, gonflé, un visage de gros bébé... [...] »²² montre un être venant d'un sommeil profond. L'œuvre interroge la vie humaine, le temps, le destin, recherchant à travers la création de l'ode une sagesse. Les prouesses, les victoires de l'homme sont celles d'un être voué à la mort. La profondeur de la pensée vient de l'écoute attentive de la voix invisible, la mystique ouvre à la méditation poétique des perspectives infinies, inépuisables de langage.

Par une analyse minutieuse, nous avons trouvé évidemment que Sarraute est une écrivaine pour qui, le monde extérieur existe, mais se faisant chercher toujours à en pénétrer le mystère, à abolir la rupture entre l'homme et le monde. Pour elle, l'écriture est un acte par lequel l'homme cherche à reconquérir ce dont il s'estime dépossédé, c'est-à-dire la perception d'un sens au du moins d'une unité intérieure. Elle reste toujours le modèle de l'aspiration humaine vers une beauté

²¹ Nathalie Sarraute, *Enfance*, op. cit. p. 202-204

²² Idem.

supérieure. Dans *Enfance*, Sarraute conserve sa singularité dans ses élans :

*Or, ce travail a toujours été chez elle travaille sur la forme, et il se poursuit dans cette nouvelle œuvre [Enfance]. De la même manière lorsque Nathalie Sarraute commença à écrire des pièces de théâtre, le changement de genre littéraire permet ici à certains aspects de son écriture de se déployer sur un nouveau terrain.*²³

L'œuvre manifeste une quête de sensation inédite, la tonalité est aussi diversifiée, un texte porteur de sensations. Elle pratique sous diverses formes un discours pervers fondé sur le bon usage et la subversion de modèle de l'écriture moderne. Pour Sarraute dans *Enfance*, la subjectivité est une réalité finie, essentiellement définissable comme finitude dans son existence et dans ses moyens.

Dans certaines pages, on constate qu'elle écrit sans filtre : une transmutation du langage, qui vivifie les souvenirs communs, la transfiguration qui oblige à s'ouvrir à des équivalences, qui privilégient l'image, l'analogie : « *Et elle a quitté tout cela, elle à l'autre bout du monde... Mais pourtant jamais je ne l'ai entendue regretter, se plaindre, même à son retour, quand elle était allée passer quelques jours à Moscou, près des siens... [...].*²⁴ Le texte est influencé par les différents courants qui l'entourent, l'auteure s'exprime dans ces textes à la première personne, et il nous y livre des émotions violentes. Nous pouvons remarquer que si la majeure partie du texte concerne le portrait d'un état mental aperçu dans un traumatisme, ce portrait est encadré par des marques subjectives.

Les pages sont des successions de témoignages oraux. Ce sont des voix qui traînent dans l'esprit du narrateur, faisant surface à des moments précis. Le style est perméable à cette pluie torrentielle d'idées. Il est possible de sentir leur présence, mais, il est difficile de les délimiter. La difficulté vient de la superposition des voix. Elles se suivent, intercalées de telle sorte qu'il est impossible de déterminer véritablement la durée de leur présence. Elles apparaissent et

²³ Nathalie Sarraute, «Notices, notes et variantes», *Œuvres complètes*, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1996, p.1936.

²⁴ Nathalie Sarraute, *Enfance*, op. cit. p. 202.

disparaissent, soulignant certains moments importants de la pensée de l'histoire racontée. Les champs lexicaux de la voix sont présents durant toute la lecture- Des traces vocales sont présentes et imprègnent le discours du narrateur. Ces différentes voix dans *Enfance* n'expriment pas toutes les mêmes émotions, Elles font union, se complétant mutuellement afin d'exprimer la totalité de la pensée sarrautienne, qui est pleine de nuances et de subtilités. C'est pourquoi l'auteure a scindé sa vision en une multitude de fragments vocaux pour assurer une duplication' parfaite de la voix entière. L'étude de l'œuvre révèle l'extrême complexité de la genèse qui porte la marque d'une période troublée. *Enfance* apparaît comme une œuvre de transition, élaborée dans une période d'intense effervescence créative.

Conclusion

A la lumière de l'analyse de ce thème : *Intelligence, interaction et surréel dans Enfance de Nathalie Sarraute*, nous pouvons dire qu'*Enfance* de Sarraute est une quête identitaire. Cette œuvre étudiée est une mise en évidence de l'Intelligence, de l'interaction et du surréel, car, travailler sur ses souvenirs nécessite un voyage profond à l'intérieure de soi-même. *Sarraute* a fait la preuve d'une imagination créatrice et surréaliste, elle apparaît comme une activité transformatrice symbolique des contingents afin de parvenir à un nouveau élevé de l'exploration de certaines zones cérébrales.

Il n'est pas à écarter que l'intelligence et interaction sont au centre de cette pensée surréaliste. En se glissant au plus des intentions de Sarraute, on peut affirmer la primauté de l'imagination, cette fonction fondamentale du psychisme,²⁵qui détermine la contemplation, la création artistique, et toute sa recherche tourne autour de l'image. Elle renouvelle le langage, faisant plus appel à la sensibilité et à l'imagination qu'à l'intelligence et l'interaction. Elle met en doute, de façon radicale, les modes de représentations conventionnels, ainsi, elle cherche à élaborer un programme d'action littéraire viable, une réponse cohérente au jargon nihiliste et au progressisme facile de la société interactivement littéraire. En lisant

²⁵George, Molinié et Alain, Viala, *Approche de laréception, sémiostylistique et sociopoétique de CLézio*, Paris, PUF, 1993, P.150

Enfance de Sarraute, on parvient à dire que les souvenirs d'enfance se servent du langage comme un simple outil pour véhiculer une information ou transmettre un message. Les mots utilisés par l'auteure ont donc un sens filant par l'usage, afin que s'établisse une communication.

Bibliographie

- Sarraute Nathalie 1983, *Enfance*, Paris, Gallimard, « Folio ».
- 1996, « *Le langage dans l'art du roman* », Œuvre complète, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade.
- 1996, « Notices, notes et variantes », *Œuvres complètes*, Gallimard, Paris.
- Beckers Jacqueline 2009, *Compétences et identité professionnelles : l'enseignement et autres métiers de l'interaction humaine*, Bruxelles, Université.
- Asso Françoise 1995, *Nathalie Sarraute, une écriture de l'effraction*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Bachelard Gaston 2010, *La poétique de la rêverie*, Paris, rééd., PUF.
- Bellemin Jean Noel, 1978, *La psychanalyse et littérature*, Paris, « Que sais-je ? », PUF.
- Dufrenne Merville 1953, *Phénoménologie de l'expérience esthétique*, Paris, PUF.
- Gosselin Monique 1996, *Présente Enfance de Nathalie Sarraute*, Paris, Gallimard, « foliothèque ».
- Jauss Hans Robert 1978, *Pour une esthétique de la réception*, Paris, Gallimard.
- Jubinville Yves 1993, *Les voix de l'enfance : lecture textuelle d'Enfance de Nathalie Sarraute*, Université de Montréal, Montréal.
- Molinié George et Viala Alain 1993, *Approche de la réception, sémiostylistique et sociopoétique de CLézio*, Paris, PUF.
- Sartre Jean-Paul 1948, *Qu'est-ce que la littérature*, Paris, Gallimard.
- University studies », Series II 1988, Romance Language and Literature.

Vandendorpe Christian, *Lecture et quête de sens*, une thèse disponible en ligne sur ce site <<http://www.uottawa.ca/academic/arts/lettres/vanden/LectureSens.htm>>, consulté le 29/05/2022 à 20h 15mn, heure d'Afrique centrale.

La déviance de l'enseignant burkinabè face au règlement intérieur national (RIN) : un paradoxe entre verbatim et réalité.

Nébilma Anatole BADOLO

*Docteur ès Sciences de l'Education, Université Norbert ZONGO, Burkina Faso
nebilmaanatole692@gmail.com*

Dougoudia Joseph LOMPO

*Maître de conférences ès Sciences de l'Education, Ecole Normale Supérieure
Burkina Faso
dougoudia@yahoo.fr*

Résumé

Le Burkina Faso est considéré par certains acteurs comme un bon élève en matière de ratification de textes pour le bon fonctionnement de la société. Lesquels textes sont censés régir tous les domaines sociaux au nombre desquels, l'école qui, à son tour, ne s'est pas privée de s'en doter. Au titre de ces textes, nous avons le règlement intérieur national. Cependant, en dépit de toute cette panoplie d'instruments juridiques, force est de constater que les comportements déviants surtout ceux émanant des enseignants sont légion dans le système éducatif d'où la réflexion sur le sujet suivant : « La déviance de l'enseignant burkinabè face au règlement intérieur national (RIN) : un paradoxe entre verbatim et réalité. » dont l'objectif est d'identifier les facteurs explicatifs du paradoxe entre la connaissance que l'enseignant dit avoir du RIN et ses incartades vis-à-vis de celui-ci. Quatre (04) régions ont été choisies avec un public cible constitué uniquement d'enseignants et d'élèves basée sur une méthodologie mixte alliant données quantitatives et qualitatives. Des résultats, il ressort qu'en dépit de leur connaissance du règlement intérieur, des déviations dues à la quête d'unicité de l'enseignant, son anticonformisme et l'ignorance de la méconnaissance du règlement par celui-ci pourraient expliquer la situation. Aussi, avons-nous dégagé des perspectives pour un changement de paradigme comportemental de la part des enseignants.

Mots clés : règlement intérieur national, déviance, comportements déviants, anticonformisme, comportements de l'enseignant

Abstract

Burkina Faso is considered by some to be a good pupil when it come to ratifying texts for the smooth running of society. These texts are supposed to govern all areas of society, including schools, which have not hesitated to adopt them. Among these texts, we have the national internal regulations. However, in spite of this panoply of legal

instruments, it has to be said that deviant behaviour, especially on the part of teachers, is legion in the education system, which is why we are reflecting on the following subject : the deviance of burkinabè teachers with regard to the national internal regulations : a paradox between verbatim and reality. The aim is to identify the factors that explain the paradox between the knowledge that the teacher claims to have of the internal regulations and the reality of the situation. And the incongruities with the latter. Four regions were chosen for this article, with a target audience consisting solely of teachers and students based on a mixed methodology combining quantitative and qualitative data. The results showed that, despite their knowledge of the internal regulations, deviations due to the teacher's quest for uniqueness, his or her non-conformity and ignorance of the regulations could explain the situation. We have therefore identified prospects for a behavioral paradigm shift on the part of teachers.

Key words : National house rules, deviance, deviant behavior, non-conformism, teacher behavior.

Introduction

La société africaine en général et celle burkinabè en particulier, depuis des décennies, fait face à un certain nombre de fléaux qui la gangrènent. Au nombre de ces fléaux, on peut citer l'incivisme, les violences, la corruption, la déviance, l'affairisme etc. Pour s'en prémunir, elle (la société) va se doter d'instruments juridiques capables d'assurer son équilibre environnemental (N'Dombi et Inack, 2015).

L'école, imbriquée dans cette société dans laquelle évolue l'humain, va également lui emboîter le pas. A son tour, elle va élaborer des textes au nombre desquels, le règlement Intérieur (RI) pour régir le bon fonctionnement de la communauté éducative. L'objectif de ce règlement étant de garantir un fonctionnement optimal et une quiétude à l'institution scolaire qui pour Segond (1997), cité par (Lompo, 2005, p. 59) a quatre rôles qui sont : « la transmission de valeurs et de normes, la transmission des connaissances et des techniques, la préparation d'un changement dans la société en mutation et la compréhension globale des jeunes ».

Ainsi, sont assujettis au respect de ce règlement, les élèves, le personnel administratif et les enseignants. Et c'est cette dernière composante qui retient notre attention dans la présente étude au regard de son attitude face aux dispositions du RIN dans nos études antérieures

(Lompo, 2005 et Badolo, 2023). En effet, l'enseignant, celui-là même qui est censé distiller l'instruction en ayant pour fondement la norme scolaire, se trouve être le bourreau consciemment ou inconsciemment de celle-ci. Il n'hésite pas à la fouler au pied dans sa pratique quotidienne.

C'est pourquoi, pour mieux cerner cet état de fait, nous partons d'une problématique à la suite de laquelle, nous dégageons la méthodologie utilisée à cet effet avant de présenter et de discuter les résultats auxquels nous sommes parvenus et terminons par la formulation d'esquisses de propositions à cet écart normatif de l'enseignant.

Problématique

La vie sociale, pour Tenaerts (2008, p. 6) étant : « organisée par des normes qui peuvent être implicites ou explicites, appelle constamment chacun à adapter sa façon de parler, de se vêtir, de se comporter avec le groupe auquel, il fait face ». Cette adaptation doit se conformer à la norme sociale ou juridique. Lorsque celle-ci passe d'une simple norme implicite (sociale) à une norme explicite (juridique) telle une règle codifiée comme le règlement intérieur des établissements, son inobservation passe d'une simple déviance à une délinquance (Millard, 2007).

Ainsi, dans la plupart des établissements, il va s'en trouver des individus qui, au mépris de cette norme juridique, posent des actes déviants à l'égard des apprenants. Bien que l'on ne nie pas que ces comportements déviants peuvent aussi provenir des apprenants eux-mêmes. D'ailleurs, Lompo (op.cit., p. 66) ne disait-il pas : « qu'il ne fait de doute pour personne que dans l'enseignement, il y a souvent des punitions ou sanctions ? »

Cependant, le schème qui semble nous concerner le plus dans cette étude, est celui où la victime est l'élève ou l'étudiant et l'enseignant le bourreau.

Ainsi, selon Human Rights Watch (2020) au Liban, les enfants réfugiés syriens qui ont été admis dans des écoles publiques sont parfois confrontés à des brimades d'autres élèves et à des mesures disciplinaires strictes de la part de certains enseignants comme l'interdiction d'aller aux toilettes pendant les heures de cours.

Aussi, pour cette organisation internationale, de nombreux gouvernements n'ont toujours pas banni les châtiments corporels et beaucoup sont encore à la traîne pour protéger les élèves contre les violences physiques, le harcèlement sexuel et autres actes d'incivisme.

Dans le même article, Elin Martinez, chercheuse senior auprès de la division Droits des Enfants de Human Rights Watch (2018) estime qu'il est aberrant que les élèves de tant de pays subissent de terribles actes d'incivisme à l'école. L'organisation soutient qu'au Liban les enfants sont fréquemment battus, giflés et humiliés par leurs enseignants au mépris de la réglementation scolaire.

De même, l'organisation (op. cit.) ajoute que dans de nombreux pays, l'exploitation et les abus sexuels commis par des enseignants et le personnel scolaire et universitaire sur les élèves et étudiants sont monnaie courante. Ces actes d'incivisme se commettent ou se produisent dans les toilettes des écoles, les salles de classe ou dans les locaux du personnel, sur la route de l'école ou de la maison et chez les enseignants eux-mêmes.

Par ailleurs, en Belgique, bien que l'enseignement soit obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans, et que la plupart des élèves se sentent bien à l'école, il existe cependant une minorité insatisfaite (Huysmans, 2006). En effet, Stevens et Elcharus (2001) cité par Berty (2017) mentionnent que 11% des élèves âgés de 16 à 18 ans ne se sentent généralement pas heureux à l'école. Selon les mêmes auteurs, 14% d'entre eux aimeraient changer d'école. Leur position est confortée par celle de Pisa (2010, p. 11) qui indique que : « 33% des élèves belges ne se sentent pas à l'aise à l'école en raison des abus auxquels ils font face de la part de leurs enseignants ».

Selon le même rapport, dans le milieu universitaire du même pays, 80% des étudiants interrogés ont affirmé que de nombreuses étudiantes sont victimes d'abus et de harcèlement sexuel de la part des enseignants-chercheurs. Ils notent également en sus de ces actes, les trafics d'influence et les bonifications et soustractions de points. Ces comportements déviants dont font montre ces enseignants sont de nature à dérouter les filles victimes de leurs objectifs universitaires.

Une autre étude réalisée en 2003 au Ghana, citée par Ndombi et Inack (2015, p. 82) indique que 6% des filles interrogées avaient déclaré avoir été victimes d'un chantage sur leur scolarité si elles refusaient d'avoir des relations sexuelles. C'est la même tendance qui

est observée au Bénin dans une étude publiée en 2004 où 77% des filles scolarisées dans le secondaire pensent que des enseignants de leur école ont des relations sexuelles avec des élèves.

Dans le cadre de sa campagne internationale « *Apprendre sans peur* » lancée en 2008, Plan International pour l'Afrique (PIA) a diffusé des statistiques concernant d'autres pays du continent africain. Ainsi, selon leur rapport, 8 % des garçons et des filles de 16 et 17 ans interrogés en Ouganda ont déclaré avoir eu des rapports sexuels avec leurs enseignants.

En Afrique du Sud, des enseignants ont été reconnus coupables d'au moins un tiers des viols d'enfants. La même tendance est observée au Mali où ce sont 39% des collégiennes interrogées qui ont déclaré avoir été victimes de harcèlements sexuels (Diallo, 2010).

Au Sénégal, 9,6% des élèves des lycées et collèges déclarent avoir subi des harcèlements à caractère sexuel Coulibaly (2013, p. 70). Ces actes d'incivisme correspondent à des pratiques ou des attitudes de séduction forcée, de paroles déplacées ou de menace de soustraction de points.

Au Burkina Faso, la sonnette d'alarme sur les comportements déviants en général et sur les actes d'incivisme en particulier dans le système éducatif, a été tirée depuis les Assises Nationales sur l'Education tenues à Ouagadougou dans la province du Kadiogo les 4 et 6 avril 2002.

Dès cet instant, il avait été reconnu que la recrudescence de l'insécurité dans les enceintes scolaires et universitaires avait des répercussions négatives sur le fonctionnement du système éducatif dans son ensemble.

Cependant, d'autres types d'incivisme directement liés à la violation flagrante des textes au pays des hommes intègres semblent gagner du terrain. Il s'agit entre autres de l'inflation des frais de scolarité par certains chefs d'établissement de concert avec leurs gestionnaires financiers en l'occurrence les intendants et les économistes et ce, au grand mépris des textes en la matière. En effet, *l'arrêté conjoint n° 2017-0252/MINEFID/MENA* portant fixation des frais d'inscription et de participation des élèves au fonctionnement des établissements publics d'enseignement secondaire, d'abonnement et de location de manuels scolaires à la bibliothèque et affectation des

recettes, précise les différents montants qui doivent être payés par les élèves.

Au regard de ce diagnostic, une question fondamentale mérite d'être posée : Qu'est-ce qui explique la déviance de l'enseignant burkinabè vis-à-vis du règlement intérieur national en dépit de sa connaissance de celui-ci ? Autrement dit, comment peut-on connaître un texte et avoir une attitude déviante face à celui-ci ? Comment expliquer l'attitude de l'enseignant burkinabè vis-à-vis du RIN ? D'où l'intérêt de cet article dont l'objectif général poursuivi est *d'identifier les facteurs explicatifs du paradoxe entre la connaissance que l'enseignant dit avoir du RIN et ses incartades vis-à-vis de celui-ci.*

L'atteinte de cet objectif passe par la formulation d'une hypothèse générale qui est la suivante : Le paradoxe entre la connaissance du RIN par l'enseignant et ses incartades vis-à-vis de celui-ci s'expliquerait par la quête d'originalité et l'anticonformisme de l'enseignant.

Comme indicateurs pouvant servir à vérifier cette hypothèse, nous avons entre autres la quête d'unicité de l'enseignant, son anticonformisme et l'ignorance de la méconnaissance du règlement par celui-ci.

1. Les facteurs explicatifs de la déviance de l'enseignant à la norme règlementaire

Avant d'aborder les facteurs explicatifs de la déviance à la norme, il convient d'explicitier ce qu'est la déviance en elle-même.

Pour Chaurand et Brauer (2008) les premières conceptions scientifiques de la déviance, attribuaient à partir du XVIII^e siècle, le qualificatif de « *déviant* » non à des comportements, à des attitudes ou à des opinions, mais à des individus, instituant ainsi le qualificatif de « *bons citoyens* » et celui des « *citoyens déviants* ». Cette qualification comme « *déviant* » comportait la plupart du temps une dimension morale négative, et concernait surtout les mœurs jugées comme immorales par la société. Pour les partisans de cette conception, « La déviance relevait donc de l'essence même de l'individu » (Chaurand et Brauer, 2008, p. 10).

Cependant, cette conception a évolué avec les recherches en sciences humaines et tiennent compte dorénavant d'une dimension

plus large prenant en compte à la fois les caractéristiques de l'individu mais également celles de l'environnement et de la société.

A cette nouvelle ère, Chaurand et Brauer, (op. cit., p. 10) vont définir la déviance de façon générale en sciences humaines comme : « tout comportement, toute attitude qui s'écarte de ce qui est communément admis. En d'autres termes, un comportement déviant est un comportement qui n'est pas celui adopté par la majorité de la population, qui ne correspond pas à la norme de la société ».

Aussi, pour Bachman et *al.*, (1993) sont considérés comme déviants tous les comportements qui sont désapprouvés par les standards normatifs conventionnels et qui provoquent typiquement des tentatives de contrôle social de la part des figures d'autorité.

Cette vision de la déviance est en droite ligne avec celle développée par Gibbs en 1981 selon laquelle, pour qu'un comportement soit considéré comme déviant, il suffit que ce comportement s'écarte du comportement prescrit par une norme particulière : c'est la conception normative de la déviance.

A cette conception normative, s'oppose celle réactive développée par Kitsuse en 1962 selon laquelle, un comportement est déviant par rapport à une norme si ce comportement est sanctionné par autrui.

La notion de déviance ainsi explicitée, interrogeons-la par rapport à la norme réglementaire. Pour comprendre l'écart de conduite de l'enseignant burkinabè face au RIN, la recension des écrits et l'observation directe de leurs comportements sur le terrain, fondées sur l'analyse de certaines théories, nous ont permis de dégager deux facteurs explicatifs. D'abord, l'anticonformisme comme vecteur de la déviance à la norme de l'enseignant, et ensuite la vision de la déviance inspirée de la théorie actionniste de Cusson.

1.1. L'anticonformisme comme vecteur de la déviance à la norme

Par anticonformisme, on entend la non-conformité de quelque chose ou de quelqu'un vis-à-vis d'une chose. Si se conformer revient à adhérer aux opinions, aux attitudes et aux comportements de la masse si bien que tous les individus deviennent semblables, Chaurand et Brauer (op. cit., p. 43) font remarquer que nous aimons souvent nous faire sentir différents des autres, nous rendre uniques (Chaurand et Brauer, op. cit., p. 14). En effet, être différent impliquerait agir

différemment d'autrui, ne pas se conformer et de se démarquer de tout ce qui va dans le sens du commun des mortels.

La non-conformité de la norme devient alors une marque d'originalité pour l'individu. Dans cette veine, l'originalité peut expliquer les actes de l'individu déviant. L'individu, pour s'autodéterminer va imprimer sa propre règle de conduite qu'elle soit conforme à celle de la société ou à celle édictée ou qu'elle s'en écarte, l'essentiel pour lui, est qu'il parvienne à ses fins.

Pour ces chercheurs, en ne respectant pas les normes du groupe, l'individu n'agit pas comme un vrai membre de la communauté mais manifeste ipso facto son indépendance à l'égard de celle-ci.

Contrairement aux chercheurs qui affirment que le non-conformisme est source de déviance, Gervais (2018) pense que nous avons besoin de comportements non conformistes tant dans l'entreprise que dans la vie privée. En effet, pour lui, un individu non-conformiste n'a rien de dangereux dès lors qu'il bouscule les règles établies « à la bonne dose. » Selon ce chercheur, tant que l'individu y va à bonne dose, il n'est et ne doit être qualifié de déviant. Pour lui, on n'est pas déviant si on s'en tient simplement à tracer sa propre voie.

Qu'en est-il maintenant de la vision inspirée de la théorie actionniste développée par Cusson ?

1.2. La vision inspirée de la théorie actionniste de Cusson

Selon Cusson (1992) pour comprendre l'action d'un individu, il faut prendre au sérieux les raisons que celui-ci évoque pour justifier son acte. Introduisant l'action de rationalité chez l'individu déviant, Tanaerts (op. cit., p. 3) émet l'hypothèse selon laquelle, « la déviance doit être vue comme un choix de vie ».

Pour les défenseurs de cette théorie, l'individu ne naît pas déviant. Il le devient soit par l'action d'une tierce personne soit par un concours de circonstance. Cette théorie épouse la philosophie de celle de l'influence sociale. En effet, pour Chaurand et Brauer, (op. cit. p. 15) : « L'influence sociale est le processus par lequel un individu ou un groupe, la source d'influence parvient à modifier les croyances, les attitudes ou les comportements d'un autre individu la cible afin qu'il rejoigne ceux de la source, ou bien qu'il devienne ce dont la source a besoin, et ce de façon intentionnelle, consciente, ou non ».

Ces deux visions de la déviance nous ayant permis de comprendre ce qui peut pousser un individu de façon générale à adopter une attitude déviante, nous abordons à présent la méthodologie proprement dite de notre étude.

Approche méthodologique

Pinto et Grawitz (1971, p. 282) définissent la méthode comme : « une démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou la démonstration d'une vérité. C'est un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles, une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie ».

Nous décrivons ici le champ de notre étude, sa population et son échantillon, les outils de collecte des données et les instruments d'analyse desdites données.

Notre étude couvre les régions du Centre avec comme établissements, le Lycée municipal Bambata, le Lycée départemental Naaba Zana de Koubri, le Lycée de Baoghin, le Lycée privé Ridwane et le Complexe scolaire Sainte Famille ; du Centre-Ouest avec pour établissements, le Lycée Municipal de Koudougou, le Lycée Départemental de Kyon, le Complexe scolaire Sainte Monique et le Lycée privé Saint Marc et des Hauts-Bassins avec pour établissements, le Lycée Municipal Vinama Thiémounou Djibril, le Lycée Mixte d'Accarville, le Lycée Départemental de Samoghiri, le Lycée Privé d'Accarville et le Lycée Privé Evangélique II. Et deux raisons principales justifient ce choix. La première raison s'explique par le fait que ce sont les régions qui au plan national, regroupent le plus grand nombre d'établissements post-primaire et secondaire.

La seconde raison est d'ordre circonstanciel car s'expliquant par la situation sécuritaire critique que vit le pays et seules ces trois régions dégagent plus d'assurance.

Quant à la population, elle est selon Depelteau (2000, p. 213) : « un ensemble de tous les individus ayant des caractéristiques précises en relation avec les objets de l'étude ». Pour le cas spécifique de notre étude, la population cible est représentée uniquement par les enseignants des lycées et collèges étant donné qu'il est question de l'étude de leur comportement face aux dispositions du RIN et quelques élèves.

Ainsi, leur nombre total dans ces trois régions étant de 12947 conformément à l'annuaire statistique de la Direction Générale des Statistiques Sectorielles (DGESS, 2019/2020), nous avons procédé à un échantillonnage aléatoire car pour (Loubet, 2000, p. 92 cité par Lompo, 2018, p. 66) : « l'échantillon est la partie de l'univers qui sera effectivement étudiée et qui permettra par extrapolation de connaître les caractéristiques de la totalité de l'univers ». Ce qui nous a permis d'obtenir un échantillon de 150 enseignants.

Les outils de collecte de données sont essentiellement le questionnaire avec des questions ouvertes et fermées sur la compréhension de l'enseignant du RIN, son attitude vis-à-vis de celui-ci et l'observation directe faite par nous-mêmes sur le terrain sur l'attitude contradictoire de l'enseignant face aux dispositions du RIN. L'usage de ces outils nous a permis d'opter pour une approche mixte alliant données quantitatives et qualitatives.

Le logiciel SPHINX a été utilisé pour le traitement des données quantitatives et l'analyse des contenus pour le traitement des données qualitatives.

Présentation et analyse des données

Conformément aux résultats obtenus, il ressort que sur cent cinquante (150) questionnaires remis aux enseignants des lycées et collèges, seulement quatre-vingt-dix (90) ont pu être recouverts ; ce qui donne un taux de recouvrement de 60%.

Ainsi de façon concrète, pour l'analyse des données, nous avons dégagé des variables qui nous ont permis d'obtenir des données précises sur la connaissance du RIN par l'enseignant et son comportement à l'égard de celui-ci soit en situation de classe soit hors de la classe.

Ces variables sont entre autres :

- ✓ La connaissance du règlement intérieur national
- ✓ L'impression de l'enseignant sur ce règlement intérieur national
- ✓ Les reproches fondamentaux faits au règlement intérieur national par l'enseignant

1.1. Connaissance du RIN

Pour déterminer la connaissance des enseignants des lycées et collèges sur le règlement intérieur, deux questions leur ont été posées : la première est de savoir s'ils ont connaissance du RIN et la seconde s'ils l'ont au moins une fois lu.

Graphique n°1 : Connaissance proprement dite du RIN par l'enseignant

Source : Enquête de terrain, mai 2022

Il apparaît à la lecture du graphique ci-dessus que sur les quatre-vingt-dix (90) enquêtés, soixante-sept (67) soit un taux de 74,44% estiment connaître le RIN contre vingt-trois (23) soit un taux de 25,55% qui affirment ne pas le connaître ou ne pas véritablement le connaître.

➤ *Lecture du RIN par l'enseignant*

Les données recueillies montrent que 45,6% des enseignants disent avoir intégralement lu le RIN. Seulement 33,3% d'entre eux

disent l'avoir partiellement lu contre 17,8% qui ont affirmé ne l'avoir jamais lu. Il est à noter que 3,3% des enseignants interrogés n'ont pas répondu à cette question.

1.2. Impression de l'enseignant sur le RIN

A la question de savoir ce qu'ils pensent du RIN qui régit le milieu scolaire au Burkina Faso, les enseignants ont donné les réponses ci-dessous.

93,3% des enseignants estiment que les textes doivent être améliorés contre 5,6% qui les trouvent bien et intouchables. Seul un enseignant n'a pas répondu à cette question.

1.3. Reproches fondamentaux faits au RIN

On a aussi voulu connaître les différents reproches que les enseignants des lycées et collèges font au RIN qui est censé régir leur milieu professionnel. Des résultats, il ressort que 48,9% des enseignants enquêtés estiment que les textes semblent à leur sens, inadaptés. Dans cette même veine. 32,2% estiment qu'il y a du mimétisme dans la rédaction des textes contre 11,1% d'entre eux qui disent reprocher autre chose aux textes en dehors de leur inadaptation et de leur mimétisme sans plus de précision. Là encore, 7,8% d'entre eux n'ont pas répondu à cette question.

Discussion des résultats

Pour la discussion des résultats, nous les décryptons et les confrontons avec les dispositions du RIN d'une part et déterminons l'impact du comportement déviant de l'enseignant sur le climat scolaire d'autre part.

1.1. Décryptage et confrontation de la réalité du comportement de l'enseignant face aux dispositions du RIN

Si pour la plupart des enseignants la connaissance du RIN et sa lecture sont un acquis, force est de constater que sur le terrain, leurs pratiques vis-à-vis des dispositions de ce règlement laissent à désirer.

En effet, au cours de l'observation, nous avons remarqué que certains enseignants des lycées mettaient les élèves dehors pour des dérives dont ils se seraient rendus coupables telles que : les exercices

non faits, les bavardages en classe, les injures, l'impolitesse envers les professeurs etc.

Un professeur a, en ces termes, refoulé un élève qui n'avait pas traité les exercices qu'il avait donnés à la classe au cours précédent après que ce dernier soit venu pour suivre le cours suivant :

« Toi là, je t'ai dit quoi la dernière fois ? Tu ne suivras pas mon cours toute cette semaine. Sors de ma classe car je ne veux te voir ni d'Adan ni d'Eve. Reviens la semaine prochaine ».

Pour quelqu'un qui dit connaître le règlement intérieur et avoir pris le soin de le parcourir, cela paraît paradoxal quand on sait que l'article 42 alinéa 3 du règlement intérieur stipule :

« L'inconduite, l'indiscipline, les mauvais résultats sont sanctionnés par ordre croissant de gravité par : l'expulsion immédiate de la classe par le professeur responsable pour la durée de son cours. Toutefois, l'élève ne peut être exclu au-delà d'une séance de cours pour la même faute ». Ainsi, le professeur observé, venait d'enfreindre royalement le règlement intérieur qu'il dit connaître et avoir lu.

Un autre cas issu de l'observation était le suivant : un élève d'une classe de quatrième, venu en retard pour un cours de deux (02) heures c'est-à-dire de 7 heures à 9 heures, a été rembarqué par son professeur en ces termes après que celui-ci lui a présenté son billet d'entrée délivré par un agent de la vie scolaire : « Je ne veux pas de billet d'entrée. Va le remettre à celui qui te l'a délivré. Je vous ai dit que dès que je franchis la porte, personne ne rentre après moi. Ton billet, je m'en moque ».

L'élève frustré et mécontent repartit voir l'assistant d'éducation qui lui avait remis le billet et lui narra larmes aux yeux, les faits. L'éducateur, estomaqué et dans tous ses états, alla voir son supérieur hiérarchique (le conseiller principal d'éducation) pour lui expliquer la situation.

Ce dernier après avoir réussi à calmer son collaborateur, prit le billet et demanda à l'élève de le suivre. C'est ainsi qu'il alla parler au professeur pour lui faire entendre raison afin que l'élève puisse suivre le reste du cours de la seconde heure c'est-à-dire de 8 heure et 9 heures.

Là encore, le même règlement intérieur connu par presque tous les répondants est foulé aux pieds. En effet, l'article 17 de l'arrêté portant règlement intérieur stipule : « L'élève retardataire n'a pas

accès à la classe. Il doit se présenter au service vie scolaire qui lui délivre un billet d'entrée pour l'heure suivante ».

Une autre situation est celle de l'enseignant qui a enceinté dans le même lycée, trois (03) jeunes filles. Deux (02) de la quatrième et une (01) de la troisième. Cet enseignant prédateur qui a usé de son pouvoir sur ces adolescentes, a d'une manière ou d'une autre, entravé leur réussite scolaire.

Au nom d'un postulat appelé dans leur jargon les « PAM » traduit ici par « Petits Avantages du Métier », certains enseignants dérogent à leurs obligations d'éducateur pour se muer en véritables prédateurs sur le terrain. Au cours d'un échange avec ses collègues pendant la récréation, un a laissé entendre ceci :

« Si les proies présentent les rudiments nécessaires pour se faire conjuguer, pourquoi en vouloir aux enseignants qui se laissent aller ? D'ailleurs, ne dit-on pas que le mouton broute là où il est attaché ? » Ces collègues, visiblement satisfaits d'une telle assertion, éclatèrent de rire. Là encore que dit le RIN ?

En nous référant à son article 31, le RIN dispose que : « le harcèlement sexuel, les attouchements, les relations sexuelles et le viol sont interdits. Tous ces actes sont sanctionnés par la comparution devant le conseil de discipline sans préjudice des poursuites judiciaires devant les juridictions compétentes ».

Un autre cas et non des moindres a été celui du délégué de classe, sermonné par son professeur qui lui reprochait d'avoir signalé à l'Administration, notamment à la vie scolaire, les cours non assurés dus à ses multiples absences. En effet, le professeur en question s'est insurgé contre son élève qui était en même temps le délégué de la classe parce que ce dernier a fait savoir à la vie scolaire que les cours n'étaient pas régulièrement assurés. Il alla même interdire à l'élève de suivre ses cours aux motifs que ce dernier n'en était pas digne.

Cet élève, naturellement dans ses droits car ayant assuré ses obligations conformément à l'article 8 du RIN qui stipule :

Le délégué de classe est responsable de la bonne tenue de la classe. A ce titre, il est chargé

- de jouer le rôle d'interface entre les élèves de sa classe, les professeurs, le professeur principal et l'administration ;
- d'appuyer les professeurs en leur apportant le petit matériel nécessaire pour le cours ;

- de placer ses camarades dans les meilleures conditions de travail ;
- de tenir les cahiers de textes et d'absences à la disposition des professeurs ;
- de veiller au respect du matériel et de la propreté de la classe ;
- d'assurer la permanence durant les heures d'études et faire respecter la discipline.
- **de signaler quotidiennement au service vie scolaire les cours non assurés** ;
- de dresser la liste des élèves indisciplinés et la transmettre au service vie scolaire et au professeur responsable du cours ;
- de dresser le tableau de balayage qu'il affiche dans la classe.

Ainsi, conformément à l'alinéa 7 de cette disposition, le délégué de classe était dans son rôle en signalant au service vie scolaire les cours non assurés. Cet enseignant a donc par ignorance, zèle ou abus d'autorité, usé de son pouvoir sur l'élève en question.

Cette attitude de la déviance a été démontrée dans des études antérieures (Chaurand et Brauer, 2008 et Bernard, 2018). En effet, Chaurand et Brauer, (2008) dans la démonstration de la déviance comme originalité, avaient distingué deux groupes d'individus : le groupe des individus non dominants et le groupe des individus dominants. Pour eux, les membres du groupe des individus dominants usent de leur pouvoir pour opprimer les membres du groupe non dominants. Ils estiment donc que : « les « abus de pouvoir » sont également un exemple de comportements désinhibés adoptés par les membres de groupes dominants » (Chaurand et Brauer, op. cit., p. 18).

Autant de situations qui contredisent l'affirmation des enseignants des lycées et collèges quant à leur connaissance de la législation. Difficile cependant de comprendre cet antagonisme entre résultats des données qualitatives et ceux des données quantitatives d'une même cohorte. L'analyse que nous pouvons faire est que certaines personnes n'ont pas été sincères dans les réponses qu'elles ont données. Si elles l'ont été, cela prouve clairement qu'elles sont soit en quête d'originalité soit qu'elles dénie complètement leur conformité à la règle de droit en général et au règlement intérieur en particulier.

Nous pouvons donc conclure qu'à la lumière de tout ce qui précède, notre hypothèse principale selon laquelle le paradoxe entre la connaissance du RIN par l'enseignant et ses incartades vis-à-vis de celui-ci s'expliquerait par la quête d'originalité et l'anticonformisme de l'enseignant, se trouve confirmée.

1.2. L'impact du comportement déviant de l'enseignant sur le climat scolaire.

Bernard (2018), montrait déjà que l'abus d'autorité de l'enseignant en situation de classe engendre des affrontements stériles pouvant dégrader le climat scolaire.

Il est clair que la quête d'originalité de l'enseignant si l'on se réfère à la théorie actionniste développée par Cusson (1992) contribue inéluctablement à dégrader le climat scolaire. Le sentiment d'injustice que cause ces enseignants de par leurs actes, crée une sorte de suspicion et de méfiance entre eux et les apprenants. Ce qui n'est pas de nature à favoriser un climat scolaire apaisé.

Dans son analyse sur les facteurs handicapant la réussite des garçons au cours élémentaire au Burkina Faso, Lompo avait déjà démontré que les punitions, les actes de violence étaient des sources de démotivation des élèves en général et des élèves garçons en particulier.

Aussi, avait-il montré que ces sanctions et bavures auxquelles s'adonnaient les enseignants, décourageaient les élèves et les poussaient à adopter une attitude de désintérêt vis-à-vis des cours ; toute chose qui ne favorise pas les apprentissages scolaires et par ricochet, dégrade le climat scolaire (Lompo, 2018 :69).

Enfin, à propos des violences scolaires, il distinguait les incivilités, les harcèlements, les crimes et délits, le sentiment d'insécurité comme des sources de détérioration du climat scolaire.

Si tous sont unanimes que la déviance de l'enseignant vis-à-vis de la législation en général et du règlement intérieur en particulier est catalyseur de dégradation du climat scolaire, que doit-on faire pour y remédier ?

Pour Rabelais et Montaigne, cité par Lompo (op. cit., p. 48) : « l'élève doit être à l'aise avec son maître qui, lui, doit l'écouter. » Il y a donc des dispositions particulières que les adultes, ou les

enseignants plus précisément, doivent observer afin que l'élève soit à même d'apprendre.

Mongrand (2018, p. 7) estime que : « dans le contexte éducatif, une ambiance positive favorise la cohésion, améliore l'estime de soi de chacun et, de fait, participe ainsi à un apprentissage plus efficace. » Selon donc ce chercheur, les différents acteurs du système éducatif doivent travailler à instaurer en leur sein un climat convivial, gage d'une école prospère et de quiétude.

Une des solutions à la déviance de l'enseignant et non des moindres, est sans nul doute, le conformisme. En effet, pour Chaurand et Braeur (op. cit., p. 14) : « la notion de conformisme désigne le changement d'opinion, d'attitude ou de comportement d'une personne dans le sens des opinions, des attitudes ou des comportements affichés par une majorité d'individus ».

Ils vont plus loin en déclarant que se conformer revient à adhérer aux opinions, aux attitudes et aux comportements de la masse si bien que tous les individus deviennent semblables.

Si la norme ou la règle même ne faisant pas l'unanimité a été édictée pour régir les relations des individus en communauté, il appartient à chaque membre de ladite communauté de faire l'effort pour s'y conformer. Ainsi, les enseignants anticonformistes gagneraient à épouser cette théorie du conformisme pour aller même si, ce sera malgré eux, dans le sens du grand groupe.

Comme la déviance de l'enseignant à la norme est comprise sous l'angle de sa non-conformité, en guise de perspectives, les chercheurs qui voudront bien s'intéresser à la question, pourraient se pencher sur les véritables pistes de solutions à un tel phénomène.

Conclusion

L'école, au-delà de sa vocation première qui est l'instruction, a elle-même besoin de quiétude pour mener à bien sa mission. L'enseignant qui lui est l'un des acteurs clés de ce dispositif, a l'obligation de tout mettre en œuvre pour faciliter non seulement les apprentissages scolaires mais également et surtout un bon climat scolaire.

Au lieu de cela, il a été fort regrettable de constater que certains enseignants, de par leurs attitudes s'opposent à la norme

commune qu'est le règlement intérieur. Cette étude a donc été le lieu pour nous de comprendre la déviance de l'enseignant vis-à-vis de ce texte. Des différentes investigations, il ressort que cet état de fait est soit dû au refus de l'enseignant de se conformer tout simplement à la norme est dû soit à la quête d'originalité de ce dernier. Ce qui s'inscrit en droite ligne dans la vision des théoriciens du non conformisme.

Cependant, comme tout mal, les tentatives de remèdes n'ont jamais manqué. C'est pourquoi, nous avons à juste titre, formulé des esquisses de solutions tournant autour du conformisme pour venir à bout de cette déviance.

Bibliographie

Asch Solomon (1987), *Social psychology*, Oxford University press

Bachman Johnson et O'Malley Peter (1993), *National survey results on drug use from monitoring the future study, 1975-1992* : Volume II, College students and young adults

Badolo Nébilma Anatole (2023), *Législation scolaire et universitaire et climat incivique dans le système éducatif burkinabè. Quels mécanismes pour une école apaisée ?* Thèse de Doctorat Unique en Sciences de l'Education, Université Norbert Zongo de Koudougou, 292 p.

Bernard André (2018), « Autorité et pouvoir dans la classe » *Revue française de pédagogie*.

Berty Eric Lauret (2017), *Gestion de la discipline en classe au collège : étude des pratiques et des représentations des enseignants à l'île de la réunion*, Thèse de Doctorat en Sciences de l'Education, Université de la Réunion (France)

Chaurand Nadine et Brauer Markus (2008), « La déviance » *Revue électronique de psychologie sociale*

Cusson Maurice (1992), *Déviance in Boudon R. « Traité de sociologie »* 1^{ère} Edition chapitre 10

Cusson Maurice (2006), « Comment devient-on délinquant ? » *Article de la rubrique « le point sur... » In comment devient-on délinquant, mensuel n°176*

Cusson Maurice (2011), *La criminologie*, Paris, Hachette

Diallo Mamadou Sarifou (2010), *L'impact de l'Education Préscolaire sur la Performance des Elèves au Primaire en Guinée*, ROCARE

Dortier Jean François (1998), *Les sciences humaines, panorama des connaissances*. Editions sciences Humaines, Press Universitaires de France, Paris

Filleule Renaud (2001), *Sociologie de la délinquance*, Paris PUF

Humans Rights Watch (2016), *Le Déficit d'Education: Manquements au devoir de protéger Et de garantir le droit à l'éducation dans les programmes de développement Mondiaux*.

Humans Rights Watch (2020), *Brimades et violences sont fréquentes dans les écoles*

Huysmans Jean (2006), *The politics of insecurity. Fear, Migration and Asylum in the EU*. Londres, Routledge

Inack Jean Jacques et Ndombi Dieudonné (2015), *Réflexion sur les fondements de l'incivisme dans la société camerounaise : regard de la psychologie*

Lompo Dougoudia Joseph (2005), *Le climat scolaire dans les établissements secondaires au Burkina Faso Les particularités d'un système éducatif*. Thèse pour le Doctorat de l'Université de Bordeaux 2.

Lompo Dougoudia Joseph (2018), « Des facteurs handicapant la réussite des garçons au cours élémentaire au Burkina Faso » *Revue Le Didiga*,

Lompo Dougoudia Josephe (2019), *Attitudes, violences scolaires et communication pour que le thermomètre baisse*, Editions Didiga, BP 20 Anyama Côte d'Ivoire.

MENA-BF (2018), Arrêté n°2018-317 portant adoption du règlement intérieur des établissements d'enseignement post-primaire et secondaire

Meyrand Romain (2006), Comment devient-on délinquant ? » *Article de la rubrique « Le point sur... » in « Comment devient-on délinquant »*, mensuel n°176

Millard Eric (2000), Deux lectures critiques d'Alf Ross, in *Annales de la Faculté de droit de Strasbourg, Dossier Théories réalistes de l'interprétation*

Mongrand Pauline (2018), *Les comportements déviants : L'identification et la gestion des comportements déviants par l'enseignant en EPS à l'école primaire*. Master de recherche en Sciences de l'Éducation, Université de Bordeaux

Pinto Roger et Grawitz Madelaine (1971), *Méthodes des Sciences Sociales*, Paris : Dalloz

Segond Pierre. (1999), La dimension familiale chez les adolescents délinquants, *Dans travail social et soin psychologique*

Tenaerts Marie-Noëlle (2008), *Approches sociologique de la déviance*, UFAPEC, Rue Belliard, 1040 Bruxelles.

Vécu de la situation ordinaire de jeu en classe et performance scolaire comme capacité d'ajustement chez les enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC)

NGUIMATIO CLEMENTINE

Université de Yaoundé 1
clementineguimatio@gmail.com

Résumé

Cet article porte sur le vécu de la situation ordinaire de jeu en classe et performance scolaire comme capacité d'ajustement chez les enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC). Plusieurs recherches ont mis en évidence les activités ludiques, l'usage du matériel didactique adapté, la sélection des contenus pour expérimenter le vécu des IMC à l'école. Notre objectif ici est d'examiner et de comprendre comment le vécu de la situation de jeu en classe ordinaire a un effet significatif sur les performances scolaires comme capacité d'ajustement chez les IMC. Nous avons passé un questionnaire aux enfants IMC des classes de CM1 et CM2 et un entretien avec 4 enseignants inclusifs portant sur le vécu des enfants IMC lors des enseignements. Les résultats révèlent que la sélection des contenus d'apprentissage, les activités ludiques adaptées, le matériel didactique adapté utilisé et l'élaboration du plan éducatif individuel sont des stratégies efficaces pour le vécu et un bon développement des performances scolaires des IMC.

Mots clés : performance scolaire, capacité d'ajustement, enfants Infirmes Moteurs Cérébraux (IMC)

Abstract :

This article focuses on the experience of the ordinary situation of play in class and academic performance as a capacity for adjustment in children with cerebral palsy (CP). Several research studies have highlighted fun activities, the use of adapted teaching materials, and the selection of content to experience the experience of IMC at school. Our objective here is to examine and understand how the experience of the gaming situation in the ordinary classroom has a significant effect on academic performance as an adjustment capacity among IMC. We administered a questionnaire to IMC children in CM1 and CM2 classes and an interview with 4 inclusive teachers on the experiences of IMC children during teaching. The results reveal that the selection of learning content, adapted fun activities, the adapted teaching materials used and the development of the individual educational plan are effective strategies for the experience and good development of academic performance of IMCs. We administered a questionnaire to IMC children in CM1 and CM2 classes and an interview with 4 inclusive teachers on the experiences of IMC children during

teaching. The results reveal that the selection of learning content, adapted fun activities, the adapted teaching materials used and the development of the individual educational plan are effective strategies for the experience and good development of academic performance of IMCs.

Keywords : school performance, adjustment capacity, children with Cerebral Palsy (CMI)

Introduction

Le vécu des élèves IMC en difficulté d'apprentissage dans les établissements du CNRPH et PROHANDICAM ne représente pas un phénomène nouveau. Toutefois depuis les années 2000, on remarque une augmentation de près de 10% du nombre d'élèves IMC en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) (MEESR, 2015b et MEES, 2017). Bien que des mesures aient été proposées pour favoriser leur inclusion, des résultats préoccupants sont constatés concernant le taux élevé d'abandon scolaire chez ces élèves et leur entrée précoce sur le marché de l'emploi (Goupil, 2014, Poncelet, et la fontaine, 2011). Il paraît pertinent de développer une meilleure compréhension du vécu des IMC pour apporter de nouvelle pratique éducative qui puisse faciliter le développement de leur performance scolaire. Ce sont plus précisément « les attentes sociales et institutionnelle » manifestées à l'égard des élèves IMC qui sont étudiées. Nous définissons ces attentes comme étant l'ensemble des comportements qui reflètent les croyances ou les idées que les agents de socialisations (pairs, parents, enseignants, professionnels, institution scolaire, etc.) peuvent véhiculer à l'égard de l'élèves IMC. Il a été démontré par plusieurs chercheurs que ces attentes peuvent s'avérer à la fois des facteurs de protection, mais des facteurs de risque pour l'apprentissage de l'élève (Forgette-Giroux, et al. 1995 ; Goupil, 2014 ; Rosenthal et Jacobson, 1968). Le modèle « expectancy-value » de Wigfield et Eccles (2000, 2002) rapporte aussi cette influence. Il précise que c'est entre autres par l'interprétation que l'élève se fait des attentes des autres personnes envers lui, qu'il formera son concept de soi et par conséquent, influencera ses comportements et ses choix. Recueillir le vécu des activités ludiques en classe par des élèves permet de mieux comprendre le rôle des agents de socialisation dans l'expérience scolaire de l'élève IMC. Le modèle « expectancy-

value », qui illustre globalement le phénomène, est utilisé comme cadre théorique nous permet aussi d'intégrer le concept de soi de l'élève, puis les choix scolaires et professionnels qui en résultent.

Cette recherche vise à décrire la réalité des élèves IMC en considérant les attentes sociales et institutionnelles auxquelles ils ont été confrontés durant leur formation primaire. Elle vise aussi à comprendre comment la perception des activités ludiques peuvent intervenir dans le développement du concept de soi, des performances scolaires comme capacité d'ajustement chez les enfants cérébro-lésés. C'est par la manière dont ils ont témoigné de leur vécu, des attentes parfois stéréotypées à leur égard (Desombre et al. 2008), que nous avons mené l'analyse.

Notre hypothèse est que « le vécu de la situation de jeu en classe ordinaire a un effet significatif sur les performances scolaires comme capacité d'ajustement chez les enfants IMC. » l'article s'articule autour de trois points : la méthode utilisée, les résultats et la discussion.

Méthodologie

L'étude a eu lieu au Centre National de Réhabilitation des Personnes Handicapées Cardinal Paul Emile Leger en abrégé le CNRPH de Yaoundé. Cet hôpital a un service de l'éducation spécialisée et inclusive chargé de l'élaboration des techniques d'éducation appropriées aux personnes à besoins éducatifs spéciaux, de l'enseignement général et technique adapté aux enfants à besoins éducatifs spéciaux, On a plusieurs professionnels qualifiés parmi lesquels des enseignants spécialisés, les psychomotriciens, les kinésithérapies, les ergothérapeutes dont la fonction spécifique de chacun joue un rôle approprié sur la rééducation et la réhabilitation des enfants IMC ; on note également les enseignants inclusifs qui procèdent à l'adaptation des enseignements par le jeu.

Un questionnaire a été adressé à 150 élèves IMC des classes de CM1 et CM2, aussi quatre (04) enseignants ont participé à l'étude à travers un entretien. Ils ont tous été choisis au hasard.

Le questionnaire a été utilisé pour collecter les données auprès des élèves. Etant donné que les élèves IMC ont un handicap complexe, ne pouvant pas lire, le questionnaire a été lu par leurs enseignants pour

que l'enfant ne coche que la case qui lui convient. Nous avons d'abord fait le calcul des fréquences. Les entretiens ont été utilisés pour collecter les données auprès des enseignants. Ils ont été réalisés de manière semi-dirigée sur la base d'un guide d'entretien. Ce type d'outil a été choisi du fait de sa possibilité à permettre le recueil d'une masse d'information (que les élèves ne peuvent pas nous fournir du fait de leur handicap), qui aideront à étudier l'effet que le vécu de la situation de jeu en classe a sur les performances scolaires comme capacité d'ajustement chez les enfants IMC. De même, il donne la possibilité aux participants d'exprimer librement leurs idées.

1. Analyse descriptive des résultats quantitatifs

Les résultats sont présentés dans les tableaux de distribution de fréquences. Ce sont des tableaux à une ou à deux entrées qui ne contiennent qu'une ou deux variables. Ils présentent les catégories de variables et les données numériques correspondantes. Sur la première colonne se trouve le nom de la variable et sur les autres lignes de la même colonne, ses diverses catégories jusqu'à « total ». Dans la deuxième colonne, est indiqué l'effectif, le nombre d'informateurs correspondant à l'une ou l'autre catégorie. Dans la troisième colonne est donné le pourcentage calculé sur l'ensemble des informateurs du tableau se trouvant dans l'une ou l'autre catégorie. Chaque tableau a des notes explicatives nécessaires à la compréhension des données illustrées.

Tableau 1 : Répartition des participants en fonction du niveau d'engagement dans les apprentissages avec présentation des activités ludiques adaptées qui favorisent l'autonomisation des élèves IMC

Q05. Quel est votre niveau d'engagement dans les apprentissages lorsque l'enseignant vous présente des activités ludiques adaptées qui favorisent votre autonomisation ?		Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Sans réponse	2	1,3	1,3	1,3
	Très élevé	83	55,3	55,3	56,7
	Elevé	45	30,0	30,0	86,7
	Indécis	2	1,3	1,3	88,0
	Peu élevé	16	10,7	10,7	98,7

Pas du tout élevé	2	1,3	1,3	100,0
Total	150	100,0	100,0	

Source : enquêtes de terrain

Ce tableau permet de constater que, sur 150 participants, 02 n'ont pas choisi une réponse, soit 1,3%. Par contre 83 sur 150 disent avoir un niveau d'engagement très élevé lors des apprentissages lorsque l'enseignant présente les activités ludiques adaptées qui favorisent leur autonomisation. Ce qui représente 55,3% de l'échantillon. On note que 45 sujets ont un niveau d'engagement élevé, soit 30,0%. Nous avons 2 participants qui ont un niveau d'engagement indécis, soit 1,3% et 2 qui ont un niveau pas du tout élevé, soit 1,3%. Enfin 16 participants déclarent avoir un niveau d'engagement peu élevé, ce qui correspond à 10,7%.

Tableau 2 : Répartition de l'échantillon en fonction du degré de la réaction des élèves IMC en classe, en cas de présentation des contenus liés aux activités physiques et sportives qui visent à développer leurs compétences.

Q06. Quel est votre degré de réaction en classe lorsque l'enseignant vous présente des contenus liés aux activités physiques et sportives qui visent à développer vos compétences ?		Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très élevé	100	66,7	66,7	66,7
	Élevé	39	26,0	26,0	92,7
	Indécis	4	2,7	2,7	95,3
	Peu élevé	6	4,0	4,0	99,3
	Pas du tout élevé	1	,7	,7	100,0
	Total	150	100,0	100,0	

Source : enquêtes de terrain

Il ressort de ce tableau que la grande majorité des participants de notre échantillon soit près de 92,7% du poids total de représentativité sont au moins en accord avec l'opinion selon laquelle leur degré de réaction en classe lorsque l'enseignant vous présente les contenus de leçons liés aux activités physiques et sportives qui visent à développer vos compétences. Pris individuellement, les observations montrent que

100 participants soit près de 66,7% déclarent avoir un degré de réaction en classe « très élevé » contre 26% de ceux chez qui la réaction est simplement « élevée ». A l'analyse, l'on observe que pour les modalités « Peu élevé » et « Pas du tout élevée », les pourcentages sont respectivement de 4,0% et ,7%. Force est cependant de constater que près de 2,7% des participants n'ont pas pu se déterminer et se déclarent « indécis ».

Tableau 3 : Répartition des participants en fonction du niveau d'engagement des élèves IMC lors des leçons avec présentation des activités de rééducation en fonction des objectifs.

Q07. Quel est votre niveau d'engagement lors des leçons lorsque l'enseignant vous présente des activités de rééducation en fonction des objectifs visés ?		Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Sans réponse	1	,7	,7	,7
	Très élevé	79	52,7	52,7	53,3
	Elevé	58	38,7	38,7	92,0
	Indécis	2	1,3	1,3	93,3
	Peu élevé	10	6,7	6,7	100,0
	Total	150	100,0	100,0	

Source : enquêtes de terrain

Il ressort de ce tableau que la grande majorité des participants de notre échantillon soit près de 91,4% du poids total de représentativité sont au moins en accord avec l'opinion selon laquelle leur niveau d'engagement lors des leçons lorsque l'enseignant présente des activités de rééducation en fonction des objectifs fixés. Prit individuellement, les observations montrent que 79 participants soit près de 52,7% déclarent avoir un niveau d'engagement « très élevé » contre 38,7% de ceux chez qui la réaction est simplement « élevée ». A l'analyse, l'on observe que pour les modalités « indécis » et « peu élevé », les pourcentages sont respectivement de 1,3% et 6,7%. Force est cependant de constater que près de ,7% des participants n'ont pas pu se déterminer et sont sans réponse.

Tableau 4: Répartition des participants en fonction du degré de réaction des enfants IMC lorsque l’enseignant sélectionne les supports d’enseignement adaptés en prenant en compte leurs intérêts et besoins en formation.

Quel est Q09.votre degré de réaction lorsque l’enseignant sélectionne les supports d’enseignement adaptés en prenant en compte vos intérêts et vos besoins en formation ?		Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Sans réponse	2	1,3	1,3	1,3
	Très élevé	111	74,0	74,0	75,3
	Élevé	27	18,0	18,0	93,3
	Indécis	2	1,3	1,3	94,7
	Peu élevé	5	3,3	3,3	98,0
	Pas du tout élevé	3	2,0	2,0	100,0
	Total	150	100,0	100,0	

Il ressort de ce tableau que la grande majorité des participants de notre échantillon soit près de 92% du poids total de représentativité sont au moins en accord avec l’opinion selon laquelle leur degré de réaction lorsque l’enseignant sélectionne les supports d’enseignement adaptés en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins en formation. Pris individuellement, les observations montrent que 111 participants soit près de 74% déclarent avoir un degré de réaction « très élevé » contre 18% de ceux chez qui la réaction est simplement « élevée ». A l’analyse, l’on observe que pour les modalités « Peu élevé » et « Pas du tout élevée », les pourcentages sont respectivement de 3,3% et 2%. Force est cependant de constater que près de 1,3% des participants n’ont pas pu se déterminer et se déclarent « indécis »

Après vérification de l’hypothèse, les résultats statistiques montrent que l’utilisation des supports adaptés, la sélection des contenus liés aux activités physiques, sportives et ludiques contribuent au développement des performances scolaires comme capacité d’ajustement chez les enfants IMC. Autrement dit, le vécu de la situation ordinaire de jeu en classe a une incidence sur les performances scolaires des élèves infirmes moteurs cérébraux du CNRPH d’Etoug-Ebé et de PROMHANDICAM.

2. Présentation des résultats qualitatifs

La présentation des résultats comporte deux volets : la présentation des enquêtés et la présentation thématique des résultats.

2.1. La présentation des enquêtés

La présentation des enquêtés concerne nos sujets enseignants qui ont été interviewés. Il s'agit de Céline, Maxim, Joseph, Carelle.

2.1.1. Cas de Céline

Ce participant est de sexe féminin, une enseignante de l'école inclusive du CNRPH âgée de 56 ans avec pour diplôme professionnel obtenu le CAPIA. Elle a pour grade actuel IEG et a une ancienneté de 33 ans dans l'enseignement. Elle déclare avoir une formation en éducation spécialisée effective.

2.1.2. Cas de Maxim

Maxim est de sexe masculin, un enseignant de l'école spéciale du CNRPH âgé de 47 ans avec pour diplôme professionnel obtenu le DA (technicien spécialisé pour l'éducation des déficients auditifs). Il a pour grade actuel IEG et a une ancienneté de 12 ans dans l'enseignement il déclare avoir une formation en éducation spécialisée effective.

2.1.3. Cas de Carelle

Carelle est de sexe féminin, une enseignante de CJARC âgée de 47 ans avec pour diplôme professionnel obtenu le CAPIEMP. Elle a pour grade actuel IEG et a une ancienneté de 12 ans dans l'enseignement. Elle déclare avoir une formation en éducation spécialisée effective.

2.1.4. Cas de Joseph

Joseph est de sexe masculin, un enseignant de l'E.P inclusive du CNRPH âgé de 35 ans avec pour diplôme professionnel obtenu le CAPIEMP. Il a pour grade actuel IEIS (Instituteur de l'Enseignement Inclusif et Spécial) et a une ancienneté de 10 ans dans l'enseignement. Il déclare avoir une formation en éducation spécialisée effective.

2.2 Présentation thématique des résultats

La présentation et la description des résultats suivent l'ordre des centres d'intérêt.

2.2.1 Le vécu de la situation de jeu en classe ordinaire

Le vécu de la situation de jeu en classe ordinaire se manifeste au sein des établissements à travers les contenus d'apprentissage, les besoins et intérêts des élèves, les compétences visées et les objectifs visés. C'est la perception de soi ou des efforts que les élèves IMC peuvent fournir lors des activités ludiques

2.2.2. Contenu d'apprentissage en fonction des besoins et intérêt des élèves IMC.

Il est question ici de l'ensemble des exercices ou d'activités d'apprentissage sélectionnés en fonction des besoins et des intérêts des élèves pouvant être mis sur pied qui contribue à l'épanouissement des enfants souffrant d'une infirmité motrice cérébrale

Les contenus d'apprentissage sont surtout des activités ludiques menées régulièrement dans la classe qui facilitent l'inclusion des élèves. Ainsi **Celine** essaie de nous raconter les activités ludiques qui favorisent l'inclusion scolaire des enfants IMC. « Dans ma classe je fais régulièrement le jeu de rôle qui facilite la socialisation des IMC, je charge à ces enfants de distribuer les outils et le matériel pour la réalisation du projet de classe. Mon enseignement est beaucoup basé sur la motivation de l'enfant qui suscite en lui la confiance en soi, le récit, le chant qui permet à l'enfant de travailler les mandibules, le théâtre qui implique beaucoup le jeu de rôle qui suscite parfaitement la motivation intrinsèque, l'estime de soi et la confiance en soi, le ballet, les sketches « oui, ces jeux facilitent la socialisation et l'inclusion des élèves ».

Les activités ludiques qui facilitent l'inclusion scolaire des enfants cérébrólésés sont nombreuses. Nous pratiquons la course, le football, les marches sur les escaliers et sur une ligne droite, les jeux de cartes, le puzzle et autres. Les activités ludiques que nous pratiquons avec les enfants IMC (individuelle, collectif ou socio-professionnel) permettent de détecter en quelle activité l'enfant s'exerce et s'exprime le mieux en termes de compétence. **Celine et Joseph**

Les activités ludiques que je mène dans ma classe sont en général le handball, le football, la course, le chant, la quadrupédie, le volleyball, le lancer de poids, le saut en hauteur, les récits sont entre autres les activités que je mène dans ma classe (CM2). Les activités ludiques qui favorisent ou facilitent l'inclusion scolaire des enfants cérébralésés sont la course, la quadrupédie, la marche du canard et autres. Ces activités ont pour but le renforcement du tonus musculaire. Les compétences visées sont le développement de la motricité, l'autonomisation, aussi pour orienter les enfants par la suite dans certains domaines professionnels. **Maxim**.

2.2.3. *Compétence visée*

Les compétences visées ici, c'est ce que l'enfant pourra faire après le jeu. Etant donné que l'enfant IMC à une mauvaise main d'écriture (la dysgraphie), problème de langage, la prononciation (dyspraxie). Si on s'en tient à ces deux éléments ; la pâte à modeler, le fait de déchirer les papiers en petits morceaux travaille la motricité fine. Aussi le fait de gribouiller peut également travailler la motricité fine. Pour la dyspraxie : on l'amène à ouvrir la bouche pour crier parce que ces derniers ont des problèmes vocaux. **Joseph** « c'est la socialisation, la communication et le partage. » **Celine** « Les compétences visées permettent d'améliorer voire parfaire la déficience ou mieux corriger le manque (l'autonomie) et enfin l'intégration des IMC en classe ordinaire. » **Maxim** « Les compétences visées par notre pratique des activités ludiques en classe reposent sur la familiarisation, l'épanouissement, intégration, inclusion, autonomisation, le développement des performances chez les élèves IMC. » **Carelle**

2.2.4. *Objectif visé*

Il s'agit à ce niveau de favoriser la socialisation, l'acceptation des élèves entre eux en classe inclusive, de développer l'attention, la concentration, l'autocontrôle, bref l'autonomie chez les élèves cérébro-lésés. Ainsi chaque participant va nous donner son objectif visé dans sa classe.

« Ici l'enfant doit être capable de tenir le crayon ou le Bic, d'identifier les couleurs et les objets et de pouvoir facilement obtenir son autonomie. » **Céline**. « A la fin des activités ludiques que l'enfant

soit capable de se prendre en charge, bref à se socialiser, s'autonomiser dans la vie sociale et socioprofessionnelle. » **Maxim** « Les objectifs visés par notre pratique des activités ludiques c'est le développement des compétences comme capacité d'ajustement à l'inclusion scolaire, l'autonomisation et l'épanouissement de l'enfant IMC. » **Carelle**

Selon **Celine** et **Joseph**, toutes ces pratiques des activités ludiques ont pour objectifs :la solidarité, le développement des facultés mentales, la communication, la coopération, l'autonomisation, la socialisation. Cela permet à l'enfant qui joue avec les amis qui l'acceptent de valoriser l'image de soi et de se construire une nouvelle identité positive. Ainsi confirme **Joseph** « c'est la motricité fine, la socialisation et on peut ajouter l'autonomisation qui permet à l'enfant de se prendre en charge. » **Carelle** « Les objectifs visés c'est de pousser l'enfant à parler couramment, écrire et lire, compter, développer son esprit de créativité et même de la logique dans son travail. » **Maxim** « *Les objectifs visés pour une éducation de qualité, il faut inclure tous les apprenants de deux sexes, donner la chance, l'éducation pour tous.* » **Celine**.

3. Discussion des résultats

D'après Bessala (2005), toute réussite scolaire dépendra toujours en premier des conditions essentielles de motivation des élèves au cours de l'acte didactique. Toutefois, le désintéressement, le désamour des élèves en classe ordinaire reste attribué à plusieurs facteurs complexes relatifs aux manques d'adaptation des apprentissages aux enfants en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts, laquelle adaptation rendra plus fluide et simple la compréhension chez les élèves IMC.

En principe, le vécu des activités ludiques, la sélection des contenus, la stratégie appropriée d'enseignement est entendue ici comme une réponse spécifique aux besoins et intérêts des élèves IMC. Il s'agit d'une réponse qui se pose en direction de leurs aspirations. Ainsi Tsafack (2001) explique-t-il que les contenus (connaissances) en fonction des intérêts des élèves sont ceux qui les intéressent, leur plaisent, ceux qui peuvent les rendre fiers et heureux de leur avenir. Il s'agit, précise-t-il pour l'enseignant, à chaque fois qu'il sélectionne les connaissances et met sur pied des stratégies adaptées pour les élèves,

de le faire en prenant en compte des buts et des objectifs personnels de chaque élève. En plus les activités ludiques font partie des techniques d'enseignement appropriées à une catégorie d'élèves qui, après la sélection des contenus stipule que ceux-ci devraient acquérir des compétences visées pour pouvoir atteindre l'objectif visé qui pour nous est l'inclusion scolaire, la socialisation, l'autonomisation et le développement des performances. Il s'agit d'une réponse spécifique au profil d'homme à former. Dans ce sens, les contenus à enseigner doivent également être en harmonie avec les besoins et les attentes des apprenants. L'impertinence des contenus d'enseignement peut ainsi générer la démotivation chez l'apprenant.

En outre, Bessala (2005) affirme que le véritable problème pour les apprenants est aussi de savoir quelles informations doivent être sélectionnées en vue de leur apprentissage, comment procéder à la sélection des informations, comment réorganiser ces nouvelles connaissances en fonction des objectifs. Aussi Skinner (1958) dans la théorie du conditionnement opérant nous permet d'établir un lien direct entre behaviorisme et pédagogie. Skinner a tiré de ses théories des applications pédagogiques dont l'efficacité de l'apprentissage est liée à six principes. Le principe de la participation active ; le sujet doit choisir sa réponse et non la construire ; le principe de petites étapes : il faut fragmenter la difficulté pour que même les plus faibles puissent répondre ; le principe de progression graduée ; le principe de l'allure personnelle : chacun doit pouvoir avancer à son rythme ; le principe de réponses correctes : trop d'échecs découragent les élèves, il faut les guider. A ce niveau, le vécu de la situation ordinaire de jeu en classe est fonction des contenus d'apprentissage, des besoins et intérêts des élèves et surtout des objectifs visés. En appui, la théorie de la motivation de Miller, Gallanter et Pribram (1960) explique que l'individu se fixe des buts et qu'en fonction de ces buts, il construit une stratégie et des motivations pour les atteindre. Par ailleurs, cette théorie stipule que les élèves seront motivés s'ils savent pour quels buts ils doivent apprendre telle ou telle discipline et quelle importance représente chaque niveau de contenus dans leurs projets actuels et futurs. Il s'agit aussi bien évidemment à ce niveau de savoir que les connaissances (contenus) doivent permettre d'exercer dans la société. Pour cela les contenus doivent être fondés en regard des programmes spécifiques et adaptés aux élèves présentant une déficience sévère,

mais bien plus encore en fonction des besoins et des intérêts des élèves. Aussi seule l'épistémologie peut retracer les circonstances contextuelles et les raisons qui sont à la base de la discipline, objet de l'enseignement et de l'apprentissage. Pour Bessala (2010), seule l'épistémologie fonde et rend légitimes les contenus d'enseignement à partir de la source ou de l'origine de la discipline. Les circonstances qui ont été à l'origine de la discipline sont un élément crucial à prendre en compte dans la sélection des contenus.

La sélection des contenus doit également avoir comme vecteur des compétences à développer chez les élèves. C'est pourquoi, Roegiers (2006) affirme que les compétences développées chez les élèves doivent leur permettre d'avoir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Vatieer (2009) soutient-il par ailleurs que les compétences qui se mettent progressivement en place chez l'élève, à partir des contenus proposés, ainsi seront-ils motivés s'ils réalisent que les contenus proposés, sont ceux qui leur permettent de se sentir fiers, de s'épanouir, de se socialiser, de s'autonomiser et de n'avoir pas perdu du temps durant la leçon. Ainsi seront-ils motivés s'ils réalisent que les contenus proposés leur permettent de résoudre les problèmes de la vie à partir des performances voire des compétences développées.

Les contenus ou les connaissances appropriées proposées les motivent-ils s'ils leur permettent de combiner les trois verbes : savoir, vouloir, pouvoir. Il s'agit de comprendre par-là, que la compétence doit donner aux élèves, non seulement les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être ; mais aussi les rendre capable de faire et surtout leur conférer un certain niveau de volonté. C'est pourquoi l'enseignant en sélectionnant les contenus, doit réaliser que, la prise en compte des compétences à développer constitue un élément indispensable pour l'inclusion scolaire des élèves IMC. Il s'agit de comprendre par-là, que la compétence doit donner aux élèves, non seulement les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être ; mais aussi les rendre capables d'être autonomes et de s'intégrer dans la société. C'est pourquoi l'enseignant en sélectionnant les contenus, doit réaliser que, la prise en compte des compétences à développer constitue un élément indispensable pour la motivation des élèves.

Un autre niveau de sélection des contenus d'enseignement doit également se faire en direction des objectifs visés. Il serait désagréable pour les élèves de recevoir les contenus d'enseignement qui n'ont rien à voir avec les objectifs. Car tel que souligne Bessala (2005), chaque objectif doit porter un certain volume de contenus pour un meilleur apprentissage et une bonne évaluation. Les apprentissages se font en tenant compte des besoins, des intérêts et surtout de l'âge des enfants. Dans la théorie du constructivisme de Piaget ce dernier affirme qu'en apprentissage il faut tenir compte de l'âge et du stade de développement des enfants. A chaque stade correspond un enseignement précis et cet enseignement est aussi fonction du stade de développement intellectuel de l'enfant. De même dans le socioconstructivisme, Vygotsky (1985) affirme que « seul l'apprentissage valable pendant l'enfance est celui qui anticipe sur le développement et le fait progresser », c'est -à -dire qu'il n'y a pas un âge pour éduquer l'enfant. L'éducation de l'enfant commence à bas âge et suit son développement jusqu'à l'âge adulte. Jérôme Seymour Bruner (1990) affirme que « le processus éducatif nécessite une structure de connaissances en un tout cohérent, pour en faciliter l'encodage » Bruner accorde beaucoup d'importances au stade du développement intellectuel chez l'enfant : « il faut respecter les étapes ». Il insiste aussi sur le rôle de la motivation intrinsèque et de sa valeur.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'examiner et de comprendre comment le vécu de la situation de jeu en classe ordinaire peut avoir un effet significatif sur les performances scolaires comme capacité d'ajustement chez les enfants IMC. De ce fait, nous nous sommes, dès le départ, posé la question de savoir en quoi le vécu de la situation de jeu en classe peut avoir un effet sur les performances scolaires comme capacité d'ajustement chez les IMC. Il ressort de notre étude que la sélection des contenus qui sont fonction des besoins des élèves, l'usage du matériel didactique adapté, la mise sur pied des techniques et stratégies appropriées, la mise sur pied des objectifs et compétences visés constituent des éléments forts qui facilitent le développement de

performances scolaires comme capacité d'ajustement chez les IMC, suivies des pratiques pédagogiques de rééducation. En effet, nos résultats montrent que le vécu de la situation de jeu en classe ordinaire a un effet significatif sur les performances scolaires comme capacité d'adaptation chez les IMC.

Bibliographie

Belinga Bessala, S. (2010). *Didactique et professionnalisation des enseignants*. Yaoundé : éditions Clé. Barry, V., & Benoit, H. (2013). Dispositifs innovants de l'école inclusive. *La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation*

Bruner, J. S. (1990). *Le développement de l'enfant : savoir-faire, savoir dire*. Paris : PUF.s

Desombre et al (2008). Stéréotypes de la difficulté scolaire : un outil de recueil. *L'orientation scolaire et professionnelle*. 37(2), 215-239.

Goupil, G. (2014). *Les élèves en difficultés d'adaptation et d'apprentissage* (4ième édition). Québec : GaetanMaurin

Tsafack (2001), *comprendre les sciences de l'éducation*. Yaoundé : Presses Universitaires d'Afrique. And pupils' intellectual development. New York: Holt Rinhart and winston .

Rosenthal, R., et Jacobson, L. (1968), *Pygmalion in the classroom; Teacher expectation*

Wigfield et Eccles (2000). Age and gender differences in children's self and task perception during elementary school. *Child development*, 64, 830-847.

Une affaire de vidéaste : le personnage féminin au cinéma marocain.

Ouafae, ELKAOUNE

*Professeure-chercheure, Maitre de conférences
Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, Faculté Polydisciplinaire
Larache. Maroc
o.elkaoun@uae.ac.ma*

Résumé

Dans cette communication, il sera question d'emprunter des ressources méthodologiques sémiologiques et narratologiques afin d'examiner de près comment une femme cinéaste marocaine pourrait représenter la gent féminine dans un cinéma dominé principalement et pendant des années par la présence masculine. Notre but étant de mettre en évidence les différentes composantes du message iconique à savoir le film afin de savoir dans quelle mesure la caméra au féminin pourrait contribuer à une modification du regard sur la femme sur le plan thématique et esthétique tout en insistant sur cette sémiotique développée autour du signe femme.

Mots-clés : film, signe, message iconique, femme cinéaste, sémiologie, narratologie

Abstract

In this communication, it will be a question of borrowing methodological, semiological and narratological resources in order to examine closely how a Moroccan female filmmaker could represent the fairer sex in a cinema dominated mainly and for years by the male presence. Our goal is to highlight the different components of the iconic message such as the film, so as to know to what extent the female camera could contribute to modifying the look on women on the thematic and aesthetic level, insisting on this developed semiotics around the woman sign.

Keywords: film, sign, iconic message, female filmmaker, semiology, narratology

Introduction

Le cinéma marocain constitue un fait culturel et artistique. Son rôle premier est, certes le divertissement, mais il reflète également les soucis d'une époque et d'une société en changement sempiternel. Conséquemment, il est un vecteur culturel de valeurs. C'est un cinéma qui a beaucoup évolué sur le plan thématique et esthétique, il est désormais un cinéma fait par la femme et pour la femme. A présent,

le champ audiovisuel marocain foisonne d'une présence féminine qui manifeste son propre esthétique du cinéma. Ces choix apparaissent clairement dans les films et se différencient et se distinguent d'un cinéaste à un autre : l'œil de la caméra au féminin n'est guère celui au masculin. En effet, la femme a toujours été l'un des sujets prisés du cinéma. Cependant, elle est le plus souvent représentée comme un être dépendant qui n'existe que pour remplir un rôle dans un couple, dans une famille ... incapable de faire ses propres choix. Dans ce sens, le cinéma marocain constitue ainsi un vecteur de stéréotypes longuement nourris à propos des femmes et qui peuvent influencer la société. Aujourd'hui, la place des femmes dans le cinéma marocain a pris une autre envergure, notamment avec des cinéastes femmes qui ont contribué à changer la donne en modifiant ces codes et en offrant une autre perspective.

Ces constats, étant observés, nous incitent à aborder de près un cinéma marocain au féminin. Pour ce faire, nous avons choisi un film marocain réalisé par une vidéaste femme, il s'agit de Sanae Akroud, actrice, réalisatrice et scénariste marocaine. Notre recours au corpus est impérativement intéressant dans la mesure où il nous permet de décrire et d'interpréter la façon dont le film nous parle. Dans ce contexte Christian Metz affirme : « Il faudra bien se décider à admettre que, si les moyens d'expression du cinéaste ont à la fois leurs propres qualités substantielles (ainsi, l'image n'est pas le son, et le son non-linguistique n'est pas la parole) et leur propre organisation formelle (mouvements d'appareil, coupes, raccords, rapport image-parole, emploi de la voix, etc.) —, le contenu des films, de son côté, a lui aussi ses propriétés substantielles »¹

Nous n'allons pas ici procéder à une analyse méticuleuse du film qui reprendrait tous ces éléments dans la construction de la représentation féminine, nous allons nous arrêter sur deux volets un concernant le récit filmique en se basant sur le modèle narratologique actanciel de Greimas et un deuxième ciblant le modèle de sémiologie basé sur l'héritage Metzien traitant principalement de la signifiante.

Le modèle narratologique, une discipline attribuée habituellement à Gérard Genette et à son ouvrage majeur *Figures III*, reprenant le mot de « narratologie » à Tzvetan Todorov. Les travaux de Genette se

¹ Christian Metz, *Essais Sur la signification au cinéma*, Paris, Klincksieck, 1968, p.p :22-23

centrent sur la branche de la narratologie qu'il appelle « narratologie modale » et qu'André Gaudreault nomme « narratologie de l'expression ». Elle se définit par opposition à la « narratologie thématique » ou « du contenu », dont la figure de proue est Algirdas-Julien Greimas². Elle s'occupe, comme le dénote son nom, de l'histoire, des actions, des rôles des personnages, et des relations entre les actants en dehors des formes d'expressions qui les véhiculent.

Dans ce travail justement, nous nous intéresserons à la branche modale de la narratologie que F. Jost et A. Gaudreault définissent ainsi : « [...] [La narratologie modale] s'occupe d'abord et avant tout des formes d'expression par le biais desquelles l'on raconte : formes de la manifestation du narrateur, matières de l'expression mises en jeu par tel ou tel medium narratif (images, sons, etc.) »³.

Interroger le film en tant que langage cinématographique iconique et linguistique nous servira de moyen pour nous arrêter sur la façon par laquelle le personnage féminin est représenté dans le champ audiovisuel comme langage à double signification qui change de connotations selon les univers culturels, spatiales et temporels. Ce langage trouve écho dans une discipline qui a prouvé son efficacité depuis la naissance du cinéma : la sémiologie.

En effet la sémiologie s'intéresse au domaine cinématographique afin d'explicitier tout un réseau ou un système de signe dans un film notamment avec le modèle Metzien qui voulait : « Réaliser dans le domaine du cinéma le beau projet saussurien d'une étude des mécanismes par lesquels les hommes se transmettent des significations humaines dans des sociétés humaines »⁴ (1968 : 93).

Ainsi, comme nous pouvons le constater, notre problématique de la représentation de la figure féminine dans le cinéma trouve écho dans cette théorie sémio-narratologique.

Ces approches qui s'avèrent indéniablement heuristiques nous paraissent intéressantes dans la mesure où elles orienteront notre analyse du corpus. Travailler sur une structure spécialement narrative dans un environnement riche d'une variété de systèmes de signes et de codes spécifiques c'est primordialement dans le but d'exhiber les

² Algirdas Julien Greimas, *Du sens*, édition du seuil, Paris, 1992.

³ André, Jost François Gaudreault, *Le Récit cinématographique*, Paris, Nathan, 1990, p.12

⁴ Idem, p.93

spécificités du récit audiovisuel sur le plan structurel narratif et sémiologique.

Nous rappelons que le choix de ce film soumis à notre analyse : *xnifist r-mad* (Scarabée des cendres) réalisé en (2015) est intéressant à plus un titre : il s'agit d'une cinéaste femme et c'est aussi une adaptation ou plutôt d'une transformation d'un conte oral. Ce dernier revêt dans la culture marocaine un intérêt assez particulier et le film soumis à notre analyse le déconfiné et lui donne un autre support pour retrouver vie. Donc il s'agit bel et bien d'une adaptation d'ordre culturelle qui conjugue l'imaginaire et la fiction dans un moule filmique qui respecte la structure narrative canonique du conte populaire.

Ce corpus, loin d'être exhaustif, nous ramène à se questionner sur la manière par laquelle une cinéaste femme construit dans son récit audiovisuel une certaine signifiante en suivant une logique élaboratrice et active de signifiés d'une image culturelle donnée. Autrement dit, en termes purement sémiologiques : Quels discours véhicule le cinéma à propos des femmes ? Face aux vieux clichés accumulés sur la femme par les différents modes d'expression, comment une vidéaste marocaine peut basculer le secteur cinématographique et dépasser cette image stéréotypée et réductrice de la femme ?

1. Culture et cinéma : quelle utilité ?

Il est important de constater que la sphère audiovisuelle marocaine est monopolisée par des productions américaines et dernièrement par une vague de filmographie turque, ce qui rend la tâche difficile voire impossible pour les cinéastes marocains. Le public marocain est désormais un spectateur averti et exigeant. Pourtant, quelques cinéastes marocains se sont lancés dans cette aventure artistique risquée afin de réconcilier le public marocain avec sa culture et son patrimoine oral. Ainsi, des cinéastes marocaines tels que Fatima Boubakdy et Sanae Akroud se sont engagées dans la réalisation de films traduisant notre patrimoine. La cinéaste Fatima Boubakdy par exemple n'a cessé de plaider pour un cinéma national, lors d'une interview la cinéaste l'a déclaré ouvertement en insistant sur la nécessité d'un cinéma national et patrimonial : « C'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de jeter des éclairages via le cinéma sur cette histoire et ce riche patrimoine

immatériel, et faire en sorte que ce travail cinématographique soit au service des causes nationales et reflète aussi les espoirs de demain »⁵ Cette orientation vers un cinéma patrimonial a suscité l'intérêt également d'une autre femme cinéaste marocaine, il s'agit de Sanae Akroud avec son film *xnifist r-mad* que nous avons choisi comme corpus de travail puisqu'il traduit tout une culture enfouie à travers l'adaptation d'un conte oral tout en reprenant les techniques propres du conte : la structure, les personnages et les représentations culturelles. Sanaa Akroud, lors d'une interview, dévoile ses intentions quant à la réalisation du film : « Je puise largement mon inspiration dans la culture populaire, notamment dans sa dimension traditionnelle, voire ancestrale. Mon but est de pouvoir faire un film qui mettra en lumière la richesse de cet héritage sous toutes ses formes. »⁶

Elle ajoute également dans une autre interview : « Mon but est de réconcilier les Marocains avec leurs traditions orales passé »

La valeur de l'adaptation d'un conte donc demeure pertinente vu sa sémantique et symbolique qu'il dégage. Autrement dit, les différentes manières par lesquelles le sens se construit et la symbolique en ressort. Puisque chaque conteur a une certaine liberté de construire son intrigue de son nouveau récit à partir d'emprunts à un ou deux autres contes de son répertoire comme le souligne le sémiologue Claude Bremond : « Le conte se présente comme le jeu de mécano dans la caisse à jouets d'un enfant. Il y a des thèmes, pièces fixes, plus ou moins désassemblées à partir desquelles le conteur, comme l'enfant, bricole une nouvelle construction. Mais au-delà de ce fonctionnalisme qu'a étudié Propp, il y a aussi la nécessité du moment, l'imagination du conteur, la transmission et la mémoire : autant d'éléments d'une richesse considérable »⁷

Justement, le film de de notre corpus illustre parfaitement les propos de Bremond puisque la réalisatrice en revêtant le rôle de conteur n'a pas hésité à combiner de nouvelles constructions à partir de thèmes et de personnages communs à tous les contes et ce en usant des techniques propres au champ audiovisuel qui relèvent d'un pur projet

⁵ <https://www.laverite.ma/fatima-boubekdi-pour-un-cinema-davantage-orienté-vers-lhistoire-du-royaume/>, consulté le 13/04/2020 à 11h54

⁶ <http://fr.le360.ma/culture/diapo-avant-premiere-de-khnifist-rmad-de-sana-akroud-au-megarama-casablanca-37971> , consultée le 22/04/2017 à 22h30

⁷ Claude Bremond, « Le mécano du conte », in Magazine Littéraire, n°15, Juillet-août, 1979.

théorique et idéologique. Toutes les thématiques traitées et les espaces évoqués dans les films de notre corpus illustrent un certain attachement à notre culture, chose à laquelle les cinéastes ne peuvent semblablement s'en passer comme le souligne Gaston Kaboré : « “We have a perception of space, a certain notion of pacing and rythm and a narrative tradition that we can invest in our films...We can't be Africans and make films like Americans “»⁸

Le conte avec le cinéma fait par des cinéastes femmes reprend vie dans un autre espace qui émerge d'images visuelles et de sonorité car il faut avouer que le conte comme genre phare de notre patrimoine culturel immatériel ne fait plus partie de la quatrième génération imprégnée par un monde d'images visuelles et de technologie. Ceci ne fait que conférer à notre corpus une double signature. Le film de sa cinéaste femme prend ici une autre dimension puisqu'il prend en charge de traduire une certaine culture afin de déterminer un certain enjeu d'ordre technique et thématique. Il est à signaler que le film se compose d'un fragment de conte traitant tous de la gent féminine. Dans son film, nous constatons la présence de plusieurs facettes de la femme dans les contes interprétées dans une seule histoire qui se déroule dans un royaume nommé *hmamt l-qsur* (colombe des palais) imaginé de toutes pièces par la scénariste Sanaa Akroud. Les personnages ne sont pas nombreux, nous avons Moulay El Ghali (Amine Ennaji), acteur principal du film, roi du royaume qui se trouve obligé d'après les recommandations de sa mère, de se marier afin d'avoir un héritier et mettre fin à son célibat. Trouver la bonne épouse s'avère une affaire difficile et c'est la mère du roi qui s'en occupe personnellement. Pour ce faire, la reine procède à une sélection parmi les filles du royaume et leur confie une graine qu'elles doivent planter et veiller à ce qu'elle donne une bonne plante car les filles seront jugées sur la beauté de la plante et non pas sur leur beauté à elles. Le roi fera la rencontre de Nejma (interprété par l'actrice, scénariste et réalisatrice Sanaa Akroud), une jeune fille du peuple, en se promenant sur son cheval adoré et qu'elle n'a malheureusement pas reconnu lui cause bien du souci. Ce jour-là, Touché dans son orgueil, le roi engage des représailles à l'encontre de cette inconnue, qu'il qualifie de moche et d'insolente pour avoir osé bafouer son autorité et qu'il baptise

⁸ in Sheila Petty, Flicks Books, 1996

aussitôt «*xnifist r-mad*» (scarabée des cendres). Suite à l’humiliation causée par le roi, Nejma s’en prend à lui et vole sa monture afin de se venger de lui.

Le roi se sert de ses deux valets pour la faire capituler et Nejma se sert de sa ruse et de son intelligence afin de s’en sortir vainquante.

Figure 1: fiche technique du film

	<p>Fiche technique : Durée : 133 mn Réalisateur :Sana Akroud Scénario :Sana Akroud Image :Mohammed Wolfango Alfi Son: Najib Chlih Montage: Mohammed Marouazi, Sana Akroud Musique: Adil Aissa Interpètes: Sana Akroud, Amine Ennaji, Hasna Tamtawi, Said Ait Bajja, Youssef ouzllal , Mustapha khali</p>
---	---

2. Le rôle de la femme devant et derrière la caméra : vers une conquête du pouvoir

La structure du film, fait apparaître Nejma ou Khnifist Rmad comme une femme victime qui subit la sanction de la société à savoir des préjugés. Sanae Akroud voulait faire un film afin de dénoncer les stéréotypes collés à la femme dans la culture marocaine. A ce propos, elle déclare ouvertement et pleinement ce choix dans un entretien avec le web magazine Yabiladi: « J’ai essayé de casser l’image diabolique associée aux femmes, cette image que l’homme utilise pour la mépriser. Dans le film on parle d’une histoire d’amour pour laquelle chacun défend son point de vue avec la façon qu’il juge adéquate. »⁹

Le film de Sanae Akroud n’est pas fondé sur le jeu de nombreux personnages. Tout le récit est basé sur la présence de deux personnages principaux secondés de quelques autres. Cependant, c’est le personnage de Nejma qui occupe le devant de la scène et les

⁹ <https://www.yabiladi.com/articles/details/35554/sanae-akroud-romana-bertal-khnifist.html>, consulté le 10/02/20 à 10h50

autres n'apparaissent qu'en fonction de son déplacement et de ses pensées. C'est avec le personnage féminin que la caméra se déplace ; c'est Nejma (la fille du vieux) qui fait le lien entre les différentes séquences ou les plans du film. Elle constitue en quelque sorte l'embrayeur du film puisqu'elle assure et met en rapport, pendant toute la durée du film, les lieux et les figurants.

Ce constat est confirmé au niveau du modèle actantiel, le personnage Nejma assume, à travers les fonctions qu'il remplit, les transformations nécessaires à l'avancement de l'histoire. Il en assure également l'unité, le personnage Moulay Lghali craint toujours la femme intelligente et se trouve emprisonné de cette image négative de la femme, ne pouvant alors dévoiler ses sentiments et préférant trouver des prétextes afin de compenser symboliquement ce dont il est privé (la confiance en une femme).

Le personnage du film est donc un Sujet dont le savoir, le savoir-faire et la quête d'assumer ses choix sont mis en jeu par et pour la fiction, celle-ci remet le Sujet dans et au centre de l'intrigue.

Ce constat est confirmé au niveau du modèle actantiel :

Le modèle actantiel

Sujet	Objet	Destinateur	Destinataire	Adjuvant	Opposant
xnifist r-mad	Etre libre : assumer sa gente féminine et ses choix	Méfiance et mépris de la femme	Sultan, assumer son choix	Père de xnifist r-mad, mère du Sultan	Le Sultan, Société

La narration chez Sanae Akroud tente sans cesse d'accréditer les deux quêtes du personnage : conquérir un amour et assumer sa gent féminine. La discrimination infligée par la société ne peut que nuire toute tentative de vivre pleinement en tant que femme qui fait des choix dans la vie.

Le portrait tracé de Nejma, la fille du peuple est celui d'une image stéréotypée de la femme par la société, de ses tabous et de ses traditions, une société qui écrase la libre expression de la gent féminine. Nejma défend l'image de la femme, de sa liberté de faire des choix et de s'assumer pour vivre sa féminité librement. Il s'agit, en effet, d'une volonté de la cinéaste d'inciter à la transformation des clichés sociaux tout en dressant un portrait d'une femme courageuse décidée et consciente de son projet qu'elle défend avec hardiesse.

Cette quête de liberté qui cache aussi une conquête du pouvoir est mise en œuvre par la vidéaste à travers la structure filmique est aussi par les techniques cinématographiques, le visuel et le verbal vont accentuer cette structure pour faire du personnage filmique, un être majestueux par la parole et par l'image. D'où l'originalité et la spécificité du cinéma, c'est justement cette instance fondamentale double : le monstateur-narrateur filmique, véritable méga-narrateur, responsable du méga-récit qu'est le film, réalise la fusion de la monstration et de la narration. Le visuel et le verbal se conjuguent pour donner du sens au film. Ceci a été confirmé par Pierre Beylot en reprenant la thèse de Gaudreault pour ainsi définir la communication narrative audiovisuelle comme devenant à la fois de la monstration et de la narration : « L'audiovisuel tout entier relève de la monstration en tant que mode d'expression spécifique qui consiste à présenter par des images mouvantes et des sons les personnages en acte et le monde dans lequel ils évoluent [...]. Là où le verbal ne peut pas dire la réalité, l'audiovisuel la montre »¹⁰.

Le travail d'un spectateur consiste ainsi à établir, constamment, un lien entre le verbal et le visuel, en passant de la situation du spectateur à un statut actif qui l'amène à s'identifier au personnage et à construire son propre sens du personnage filmique. Nous pouvons dire également qu'un système de deixis qui se réalise entre le verbal et le visuel afin de construire le sens.

En effet, la scénariste use du verbe et lègue un discours filmique à son personnage, qui est loin d'être hasardeux, puisqu'il s'agit de sa majesté le verbe. Elle donne à l'art de dialoguer toute sa puissance qui fait de lui une arme invincible puisque tout au long du film, les

¹⁰ Pierre Beylot , Le Récit audiovisuel, Paris, Armand Colin, Coll. « Cinéma », 2005, p.42.

personnages se disputent la parole et chacun essaie d'imposer son point de vue à son interlocuteur.

3. Signe de connotation et procédés

Afin de créer un signifiant, la cinéaste use d'une panoplie de codes, d'objets et de personnages.

Les signes de connotations et les procédés de connotation foisonnent dans le corpus soumis à notre analyse. Nous en énumérons quelques-uns.

Figure 2: affiche du film *xnifist r-mad*

Si nous optons pour un inventaire du signifié de cette image et par la suite le recensement des signifiants correspondants, nous allons constater qu'une image visuelle peut-être signifiante de plusieurs signifiés car la lecture d'une image interpelle : « un savoir pratique, national, culturel, esthétique »¹¹ ainsi une seule lecture d'une image est impossible, chaque image est génératrice d'une variété de lecture en fonction de la perception cognitive de chaque individu. Le message linguistique qui accompagne notre image sert au cinéaste comme un élément qui dirige le spectateur vers le sens qu'il veut projeter « d'ancrage du sens » selon Barthes, puisque la réalisatrice a choisi comme titre *xnifist r-mad* (Scarabée des cendres) qui renvoie à un

¹¹ Roland Barthes, « Rhétorique de l'image » in Communication N°4 Paris, Seuil, p.41.

conte populaire connu dans la culture marocaine. Le message linguistique sur le plan sémantique procure ainsi une signification nouvelle à l'image. Le titre choisit connote un produit culturel marocain de terroir : « le texte dirige le lecteur entre les signifiés de l'image, lui en fait éviter certains et recevoir d'autres, ç travers un *dispatching* souvent subtil, il le téléguidé vers un sens choisi à l'avance »¹². Le Grand imagier, qu'est une réalisatrice dans notre cas, investit donc son pouvoir et son regard : « son droit de créateur sur l'image »¹³ afin de transmettre son message sans ambiguïté.

Dans ce cas, le message iconique joue un rôle important dans l'implication des acquis d'une sémiologie générale des éléments culturels d'une société donnée. Autrement dit, la production du sens d'une image est fortement attachée aux stéréotypes sociaux qui servent d'instrument de codage et de décodage du message iconique. Nous sommes donc là en présence d'une réalisatrice qui se sert du message linguistique et iconique de son affiche du film qui constitue le premier contact avec son spectateur, qui comporte l'image d'une femme prise en gros plan rapproché qui constitue la partie essentielle de l'affiche. Ce plan insiste sur l'expression du visage du personnage féminin avec de grands yeux indéchiffrables et déterminés, détournés vers la droite dénotant ainsi un rôle équivoque du personnage. Nous pouvons noter également une prise de vue en légère plongée pour le personnage, ce code ne fait que renforcer le caractère tout puissant du personnage accentué déjà par le regard.

Nous constatons ainsi que, pour l'affiche filmique, pourrait s'apparenter à un micro récit que la réalisatrice offre pour son spectateur à partir duquel il peut construire un récit dont le personnage principal est féminin, le choix de l'angle de prise ainsi que le cadrage peuvent servir d'indices complémentaire qui guident le spectateur et le message linguistique sera l'élément pertinent qui dirigera le spectateur vers ses références culturelles pour ainsi construire le sens choisi par le créateur de cet opus cinématographique. Ceci nous conduit vers une subtilité de la réalisatrice dépourvue de tout acte innocent, but étant d'utiliser le signe femme comme élément capital du film afin de construire un système de communication avec son

¹² Idem, p.44.

¹³ Idem.

spectateur. Dans ce qui suit d'autres images iconiques révèlent, bon gré et mal gré, cette subjectivité de la réalisatrice qui met son personnage féminin au cœur de l'intrigue.

Figure 3: l'image du personnage féminin prise en gros plans

Pour ancrer le sens d'une femme qui se bat pour assumer son identité devant plusieurs situations de la vie, la vidéaste Sanae Akroud a usé de la technique du gros plan d'une manière très significative. Elle en a fait un vaste emploi notamment avec le personnage féminin. Son utilisation est plus intéressante et plus significative dans la mesure où elle met l'accent sur le sens de l'image afin d'attirer l'attention du spectateur sur le visage de Nejma, le personnage principal de l'intrigue.

A propos de gros plan, Christian Metz écrit : « Un gros plan de revolver ne signifie pas « revolver » (unité lexicale purement

virtuelle), mais signifie au moins, et sans parler de connotations, « Voici un revolver ! » Il emporte avec lui une sorte de voici (mot qui est justement considéré par A.Martinet comme un pur indice d'actualisation).Même quand le plan est un « mot », c'est encore un mot phrase, comme dans certaines langues »¹⁴.

En effet, chaque fois que la caméra de la cinéaste fixe le visage de son personnage féminin, l'attention du spectateur sur les éléments mis en gros plans, notamment quand ils sont accompagnés de musique, le spectateur développe toute une chaîne significative autour de l'image filmique. Les longs gros plans dans le film, pris dans leur continuité narrative, contribuent forcément à un dévoilement du caractère du personnage filmique.

Ainsi nous pouvons déduire que la réalisatrice ne montre pas objectivement ses personnages, elle les désigne à l'attention du spectateur. Dans ce sens, le gros plan chez Sanae Akroud a une valeur plutôt psychologique, là où le verbal ne dit pas le visuel le montre, l'image ainsi est très importante sur le plan émotionnel, la cinéaste l'utilise dans le but de créer l'identification avec le public. Nejma représente la femme courage qui assume ses choix dans n'importe quelle situation.

Conclusion

D'une manière concrète et en ce qui concerne notre corpus, cela veut dire que le film de sa cinéaste Sanae Akroud a une double signifiante, d'abord par ses personnages filmiques qu'elle a essayés de représenter et ensuite par les codes cinématographiques employés dans son film. Nous pouvons conclure au terme de cette communication que par des codes cinématographiques imbriqués dans un récit narratif inspiré de la culture populaire, la cinéaste a pu créer sa propre représentation de la gent féminine, et par là elle produit de la culture, et a pu générer une propre vision de soi et une image actualisée de la femme dans la culture moderne.

Repenser le cinéma féminin, c'est oser rompre avec les représentations esthétiques dominantes et adopter une nouvelle vision dans la construction du sujet social féminin. C'est pour cela qu'il sera

¹⁴ Christian Metz , *Essais Sur la signification au cinéma*, Paris, Klincksieck, 1968 p.72

vraisemblablement préférable d'ouvrir la voie vers un cinéma innovant qui aide à la transmission d'un patrimoine culturel immatériel selon de nouvelles perspectives.

« L'avenir du cinéma au féminin : on ne nait pas vidéaste, on le devient »

Références bibliographiques

Beylot Pierre (2005), *Le Récit audiovisuel*, Paris, Armand Colin, Coll. « Cinéma ».

Bremond Claude (1979), « *Le mécano du conte* », in Magazine Littéraire, n°15, Juillet-août, 1979.

Carrière Jean-Claude, « *Jean-Claude Carrière scénariste ou le voyage à Bruxelles* » in Revue Belge du cinéma N°18, hiver 86.

Casetti Francesco (1983), « *les yeux dans les yeux* » in Communications N°38 Paris, Seuil.

Dubois Jean, Guespin Louis, Mevel Jean-Pierre, Giacomo Mathée, Marcellesi Christiane, Marcellesi Jean-Baptiste (1994), *Dictionnaire de linguistique*, édition Larousse, Paris.

Fontanier Pierre (1977), *Les figures du discours*, édition Flammarion, Paris.

Gaudreault André, Jost François (1990), *Le Récit cinématographique*, Paris, Nathan.

Greimas AJ (1992), *Du sens*, édition du seuil, Paris.

Jost François (2000), *Le Récit cinématographique*, éd Paris, Nathan.

Metz Christian (1968), *Essais Sur la signification au cinéma*, Paris, Klincksieck.

Metz Christian (1987), *L'Énonciation impersonnelle ou le site du film*, Paris, Klincksieck.

Metz Christian (1968), « *Le dire et le dit au cinéma* », In : Communications N° 11. Recherches sémiologiques le vraisemblable.

Kokelberg Jean (1991), *Les techniques du style : Vocabulaire, Figures de Rhétorique, Syntaxe, Rythme*, Edition Nathan.

Roland Barthes (1964), « *Rhétorique de l'image* » in Communication N°4 Paris, Seuil.

Tcheuyap Alexie (2004), *De l'écrit à l'écran : Les réécritures filmiques du roman africain francophone*, éd University of Ottawa Press / Les Presses de l'Université d'Ottawa.

Ressource audiovisuelle :

Xnifist r-mad,2015, réalisatrice et scénariste : Sanae Akroud, Maroc, long métrage, production : Atlantid Cinéma, durée 129 mn

Webographie :

<https://www.yabiladi.com/articles/details/35554/sanae-akroud-romana-bertal-khnifist.html>, (10.02.20)

<https://www.laverite.ma/fatima-boubekdi-pour-un-cinema-davantage-orienté-vers-lhistoire-du-royaume/>, (13.04.2020)

<http://fr.le360.ma/culture/diapo-avant-premiere-de-khnifist-rmad-de-sana-akroud-au-megarama-casablanca-37971> (22.04.2017)

<http://www.flash.ma/sanae-akroud-de-romana-o-bertal-a-khnifist-rmad-une-actrice-populaire> (22.04.2017)

Pratiques et représentations du français en association communautaire : cas d'une association du peuple grassfield de la ville de Ngaoundéré - Cameroun.

Pulchérie Carelle NGAMGA MBIADA

*Chargée de Cours, FALSH
Université de Ngaoundéré, Ngaoundéré, Cameroun
pulcheriecarelle@gmail.com*

Résumé

Le présent article s'intéresse à la philosophie communautaire, un principe ancien de la société africaine, en milieu actuel et urbain Camerounais. En effet, les sociétés africaines vivent et évoluent sur la base du communautarisme. Ils fondent des regroupements sur des assises ethniques, à travers lesquels ils mènent non seulement des activités culturelles, mais aussi des actions en faveurs d'un accomplissement social de ses membres. L'article jette aussi un regard sur le rôle et le statut du français au sein de ces regroupements, pour finalement interroger les représentations de la langue français. Pour notre étude, nous avons choisi ARBINAM, une association ethnique des ressortissants de la région de l'Ouest-Cameroun, implantée à Ngaoundéré dans la région de l'Adamaoua. Nous sommes partis du constat selon lequel plusieurs associations se développent dans des villes du Cameroun, notamment la ville de Ngaoundéré et donc les membres sont des migrants venus d'autres régions du Pays pour s'y installer. Nous avons questionné les mobiles de la création de ces associations ethniques, leurs modes de fonctionnements, ainsi que sur l'influence et les représentations de la langue française en son sein. Pour ce faire, nous avons menés des entretiens avec quelques membres de bureau dudit regroupement, et des observations de séances. Il en ressort que ces associations permettent à ses membres, non seulement de rester enracinés à leur culture, mais aussi de s'entraider mutuellement à travers divers sortent de mécanisme mis en place, et ce pour permettre l'épanouissement personnel de ses membres. La langue française y participe pour beaucoup, car elle constitue la langue de partage pendant les séances de réunions. D'ailleurs, les membres ont de bonnes représentations du français en raison du rôle important qu'il joue au sein de l'association.

Mots clés : Association communautaire, migrants, pratiques langagières, représentations du français, cohésion culturelle

Abstract

This article focuses on community philosophy, an ancient principle in African society, in the current urban context of Cameroon. African societies live and evolve based on communitarianism. They form groups based on ethnic foundations

through which they engage in cultural activities and take actions to promote social development among their members. The article also examines the role and status of the French language within these groups, ultimately questioning the representations of the French language. For this study, we chose ARBINAM, an ethnic association of individuals from the Western region of Cameroon, located in Ngaoundéré, Adamaoua region. We started with the observation that several associations are emerging in Cameroonian cities, particularly in Ngaoundéré, where members are migrants from other regions of the country who have settled there. We investigated the reasons behind the creation of these ethnic associations, their modes of operation, as well as the influence and representations of the French language within them. To do so, we conducted interviews with some members of the association's executive committee and observed their sessions. The findings indicate that these associations allow their members not only to remain rooted in their culture but also to mutually support each other through various mechanisms put in place to promote personal fulfillment. The French language plays a significant role in this regard as it serves as the language of communication during meetings. Moreover,

Keywords: Community association, migrants, language practices, representations of French, cultural cohesion. members have positive representations of the French language due to its important role within the association.

Introduction

Au Cameroun, la plupart des villages ont leurs comités de développement. Ce comité existe souvent de manière informelle sans statuts, ni dirigeants élus. Il s'occupe des problèmes ad hoc, comme la réfection d'une route, d'une école, d'une pompe à eau, de la résidence du Chef du village, de l'église ou de la mosquée.

Aussi, il y'a des organisations communautaires des migrants, en milieu urbain. C'est d'ailleurs le cas qui nous intéresse dans cet article. Ici, les membres d'un même group ethnique qui ont émigré dans la même ville essaient en générale de garder le contact entre eux. Cela peut se faire de manière formelle lorsque la communauté est petite (un diner de temps en temps), mais au-delà d'un certain seuil, les associations d'un groupe identique se retrouvant dans la même ville créent des associations formelles, avec statuts, élections des dirigeants et activités régulières. Les activités vont plus loin que la simple occasion de revoir voisins et parents. On commence à organiser des caisses d'assurance maladie et décès (couvrant tout ou une partie des frais médicaux ou de rapatriement d'un cadavre au village), des

tontines (système d'épargne et des crédits locaux). Les membres d'une tontine se réunissent et mènent des activités culturelles. Ces organismes servent de relais d'informations entre la communauté d'origine et la communauté d'immigrés. Elles développent des mécanismes de solidarité non seulement entre migrants, mais également entre ceux-ci et leur communauté d'origine qui fait appel à leur générosité en cas de besoin.

C'est dans cette dynamique que ARBINAM¹, une association communautaire des grassfield² de Dang s'inscrit et évolue. Créée en 1995³, elle regroupe les ressortissants de l'Ouest-Cameroun, tous départements confondus, résidant à Dang⁴. Etant donné que la région de l'Ouest compte huit (08) départements, et que chaque département à chacun sa langue, les membres de ladite association ne partagent pas forcément la même langue, bien qu'ils soient culturellement et éthiquement rattachés. La langue qui leur est commune, et donc langue favorable au partage et aux échanges, c'est la langue française⁵. Ils utilisent le français comme véhicule de communication pendant leurs différentes séances de réunion pour que tous membres puissent se comprendre et en être au même niveau.

I. Problématique

La langue en tant que vecteur de communication, à la capacité de former des pensées, à communiquer des informations ou à fédérer les hommes dans leurs actions. Cette assertion est-elle vérifiée au sein de ARBINAM, où le français est une langue neutre ?

En effet, nous partons du postulat selon lequel ladite association communautaire s'est formée sur la base culturelle et ethnique. Autrement dit, n'est membre de cette association que celui/celle qui partage la même identité culturelle. C'est fort de ce postulat que nous nous sommes interrogés sur la place et le rôle du français dans l'association.

¹ Association des ressortissants Binam. Binam qui veut dire en langue locale de l'Ouest-Cameroun, le soleil couchant

² Peuple de l'Ouest-Cameroun

⁴Dang est un quartier de l'arrondissement de Ngaoundéré 2^{ème}, département de la Vina, Région de l'Adamouan au Cameroun.

⁵ Notons que le français est l'une des langues officielles du pays

II. Objectif

Etant donné que c'est au moyen de la langue que les acteurs sociaux échangent et mettent en commun leurs idées, sentiments et pensées, nous voulons montrer dans cet article que le français favorise la cohésion sociale, ainsi que le développement personnel de chaque individu. Il s'agira de montrer que le langage, dans les usages que l'on en fait au quotidien, est central dans la construction identitaire de chaque membre, étant donné que les associations entretiennent l'esprit collectif et social de chaque communauté et contribuent à améliorer la vie de chaque membre. L'exposé débutera par la définition d'un certain nombre de termes et la mise en place des jalons théoriques qui émanent non seulement de la littérature scientifique sur les questions concernées, mais aussi du matériau analytique issu du corpus, tout cela dans une optique anthropologique et langagière.

III. Cadre théorique

Les langues officielles du Cameroun sont le français et l'anglais. Alors, selon les zones linguistiques le français est soit langue seconde, soit langue étrangère⁶. Il est vrai qu'aucune loi camerounaise ne définit le statut du français excepté le fait qu'il soit une langue officielle. Il y a tout un débat théorique qui reste encore ouvert au sujet du statut de la langue française aux Camerounaises. Mbondji Mouelle (1998) lui attribue le statut de première langue officielle (LO1) pour les Francophones et deuxième langue officielle (LO2) pour les Anglophones. Néanmoins, nous pouvons retenir deux statuts distincts du français dans le champ linguistique national. Il s'agit du français langue seconde (FLS) et du français langue étrangère (FLE).

III.1. Pratiques langagières

Concepts couramment utilisés par les philosophes et les sociologues, la pratique s'entend ici comme la dynamique créant des contenus sociaux par un travail régulier, réfléchi et assumé par l'acteur social, mais aussi soumis à la relativité de la situation ainsi qu'à des normes morales et sociales imposées de l'extérieur. Celles-ci sont de

⁶ Le français est langue seconde dans la zone francophone, et langue étrangère dans la zone anglophone.

diverses natures et se déclinent notamment dans des actes qui renvoient à des comportements (ou conduites) des attitudes (au sens que leur donne la psychologie sociale) et un discours.

Apparue à la fin des années 1970, l'expression « pratiques langagières » a été définie par Boulet, Simomin-Grumbach (1976) comme des pratiques sociales possédant une double régulation. Elles sont déterminées par le social et des situations qui contribuent à les transformer (Boulet et al. 1976 ; Boulet, 1994 : 60-65 ; 1995 :250). On comprend bien ici le principe de la circularité et de réciprocité des influences entre le social et le langagier, ainsi que le rapport co-constructif à effet réciproque entre pratiques et situation.

Elisabeth Bautier considère que « les pratiques langagières sont les manifestations résultant dans les activités de langage de l'interaction entre différents facteurs linguistiques, psychologiques, sociologiques culturels, éducatifs, affectifs (...) constitutifs des caractéristiques individuelles et du groupe » (Bautier – Castaing, 1981 :4).

Nous proposons ici d'une part de définir les pratiques langagières comme des activités conscientes (ou réflexives), et inconscientes mettant en jeu une interaction des phénomènes liés au langage (pris dans sa globalité), activités dont l'exécution, située dans le temps et l'espace, a systématiquement pour origine la situation de l'auteur dans une structure sociale composée d'espaces discursifs et pour effet de le re-situer dans cette structure.

III.2. Les représentations linguistiques

L'étude des paramètres définissant la situation linguistique du pays dans lequel les locuteurs agissent, a permis d'appréhender les représentations. Nous pensons que corrélat aux pratiques langagières, le contexte sociolinguistique dans lequel interviennent les acteurs/membres joue un rôle important dans la formation de leurs représentations, celles-ci tributaires des usages qu'ils en font.

Les représentations relèvent de la cognition individuelle, c'est-à-dire l'idée propre qu'un locuteur se fait de la langue qu'il utilise tous les jours et la cognition sociale donc, la manière qu'un locuteur et le groupe auquel il appartient, d'appréhender la réalité linguistique. C'est dire que la notion de représentation linguistique est une notion empruntée à la psychologie cognitive (MAURER et

DUMOND, 1995 : 80). Autrement dit, la sociolinguistique va s'intéresser à l'aspect social de la langue tel que pensé par l'individu dans les profondeurs de sa mémoire (psychologie cognitive). La notion de représentation linguistique qui s'apparente [ainsi] à celles d'attitudes et imaginaires linguistiques, renvoie plus ou moins de façons directe ou indirecte à la manière dont un locuteur ou un groupe de locuteurs perçoit, juge, appréhende, se représente et parfois même pratique une langue (Biloua et Fonkoua, 2009 :1). Les représentations linguistiques sont les idées que les locuteurs se font de leur(s) langue(s) et celle(s) des autres, celles-ci tributaires des usages qu'ils en font.

III.3. Association communautaire

Une association est un groupement de personnes volontaires, réunies autour d'un projet commun ou partageant des activités, mais sont apolitiques et cherchant à réaliser des bénéfices. Elle peut avoir des buts diverses (sportif, humanitaire, défense des intérêts des membres, promotion d'idées ou d'œuvres ...).

Au Cameroun, ces associations communautaires sont communément appelées des 'tontines'. Les tontines jouent un rôle fondamental dans l'économie camerounaise. Leur principe est de collecter entre amis, collègues de bureau, camarades d'école, parents ou voisins du même village, une épargne au sein d'une association qui redistribuera la manne sous forme de prêt à court terme. En termes de choix de membres, il convient de savoir que ce sont les associations elles-mêmes qui définissent également tous les avantages dont peuvent bénéficier leurs futurs adhérents. A cet effet, l'association peut imposer aux futurs membres une cotisation ou un parrainage des membres ou encore un accord obligatoire de l'organe de gestion de l'association. Il faut toutefois noter que si l'association a des conditions discriminatoires (religion, ethnique, âge ou sexe...) elle doit mentionner dans ses statuts son pouvoir discrétionnaire et pourra également y noter le fait qu'elle n'a pas à se justifier lors d'un accord ou d'un refus de membre.

Il convient de mentionner qu'au Cameroun, aucune disposition légale ne prévoit les organes d'une association qu'elle soit déclarée, autorisée ou ayant reçu un agrément. Cette liberté d'association est la faculté reconnue à toute personne physique ou

morale sur l'ensemble du territoire national, de créer une association et d'y adhérer.

IV. Etat de la question

La vie humaine telle qu'elle est définie par les philosophes, se constitue de l'expérience d'un individu et de son interaction avec sa communauté. La communauté est le point de rencontre entre cet individu et ses voisins dans laquelle il a ses droits et ses devoirs par rapport à la communauté (Ikwenob, 2006).

La philosophie du communautarisme, où la communauté a souvent la priorité sur l'individu, est considérée comme l'un des thèmes le plus dominant dans la tradition africaine. Le philosophe Mbiti (1969) modifie la formule de Descartes pour expliquer la nature communautaire de l'Homme africain en disant « Je suis parce que nous sommes ; puisque nous sommes, je suis » (ibid :109). L'individu est donc inséparable du groupe.

Le communautarisme n'existe pas seulement dans le cadre théorique : ses principes et ses valeurs sont visibles dans le monde actuel. D'après Maurice Tadadiou (1985), elle est une réalité profondément enracinée dans l'histoire du continent » (ibid : 33).

Aujourd'hui, la tradition orale d'Afrique illustre et préserve les leçons communautaires dans les infinis proverbes qui imprègnent les paroles quotidiennes. Pratiquement, cette mentalité d'interdépendance joue un rôle visible dans la gestion des finances, dans la famille et dans la vie sociale. Nous prenons l'exemple des structures associatives comme modèles des habitudes communautaires existantes en Afrique.

Le regroupement associatif est une pratique endogène du continent, mais notamment populaire en Afrique. Il est souvent décrit l'association comme « Un savoir-faire africain » mis en place pour résoudre des problèmes et pour encourager l'entraide entre amis, collègues, voisins, etc. Ce phénomène associatif souligne la capacité des communautés unies à développer leur localité et leurs membres. Au Cameroun, ces pratiques sont répandues et la majorité des gens participent dans une ou plusieurs associations, en faisant usage soit des langues locales, soit des langues officielles.

IV. 1. Le contexte camerounais

Grâce à sa diversité humaine, géographique et linguistique, le Cameroun est considéré comme l'Afrique en miniature. Les communautés au sein du pays reflètent cette diversité particulièrement dans les grandes agglomérations (grâce à des flux migratoires des populations) où se trouve généralement un mélange d'ethnies, et de langues. Avec plus de deux cent cinquante groupes ethniques (linguistiques), les camerounais vivent fièrement dans un état de pluralité et surtout de paix. Les associations à base ethnique se regroupent librement pour défendre les intérêts de chaque communauté et pour sauvegarder leurs traditions.

V. Méthodologie

Au début du projet, nous avons accumulé les lectures complémentaires pour solidifier notre compréhension du sujet. Puisque notre connaissance du sujet était beaucoup plus théorique, nous avons cherché les pratiques concrètes qui exemplifient cette philosophie.

Ensuite, il fallait trouver un chemin spécifique. Nous avons opté pour l'analyse des pratiques et représentations du français en association communautaire. Pour ce faire, nous avons visé ARBINAM, une association communautaire des ressortissants de l'Ouest-Cameroun de la ville de Ngaoundéré. Exerçant dans ladite ville en tant qu'enseignante, nous avons profité des accointances amicales⁷, pour entrer en contact avec les membres de l'association ARBINAM. Précisons ici qu'il s'agit de la version féminine de cette association. La version masculine existe, mais nous avons préféré nous intéresser à la version féminine en raison de la facilité relationnelle que nous y avions.

Après l'élaboration d'un guide d'entretien et d'un petit résumé du projet, nous avons exploité notre contact⁸ pour commencer le travail de terrain. Nous avons alors rencontré les membres de l'association. Elle a, en outre, facilité notre visite à une séance que tenait l'association et nous a ainsi présentés aux autres membres. Nous

⁷ Il s'agit d'une amie de longue date qui réside dans la ville de Ngaoundéré depuis 20 ans maintenant.

⁸ Celle-ci occupe d'ailleurs le poste de présidente de l'association.

y avons assisté à deux séances de la réunion. Notons que les réunions se tenaient dans un foyer (maison) construit par l'association.

Nous avons observé ces deux séances de réunions. Munis du guide d'entretien, nous avons à la fin de la première séance, interviewé la présidente et à la fin de la deuxième, interviewé la secrétaire de l'association. Les entretiens étaient formels et enregistrés. Après avoir recueilli les informations, nous sommes passés à une analyse et interprétation des données sur la question des pratiques et représentations du français au sein de cette associative. Nous avons codé les témoignages pour favoriser le traitement de données. Les questions posées étaient celles-ci :

- Comment s'est formée votre association ? Autrement dit, quel est le critère d'adhésion au groupe ?
- Quelles sont les valeurs que partage l'association ?
- Le français est-il une langue d'usage dans le groupe ? Si oui, à quel pourcentage ?
- Tous les membres de l'association parlent-ils français ?
- Que pensez-vous du français ? En d'autres termes, pensez-vous que la langue française favorise-t-elle la consolidation ou la bonne marche du groupe ?

Ces cinq questions ont orienté nos entretiens et ont permis de réaliser l'écriture de cet article. Chaque entretien s'est déroulé avec une conformité de questions à la bonne volonté du participant et avec une autorisation orale d'enregistrer la conversation. Nous avons choisi d'employer le nom des postes qu'occupent nos différentes participantes au sein de l'association, au lieu du nom de la participante, pour ainsi assurer leur anonymat. A la suite de cela, nous avons procédé aux analyses et interprétation des données, afin d'aboutir aux résultats.

VI. Analyses, interprétations et résultats

VI. 1. Adhésion, objectifs et valeurs

Les membres adhèrent volontairement aux associations parce qu'ils augmentent leur capacité d'atteindre un but, c'est-à-dire « l'union fait la force ».

Ainsi, n'est membre de l'association que toute personne ressortissante de la région de l'Ouest (tout département confondu) et

vivante dans la ville de Ngaoundéré. L'adhésion dans une association ethnique renforce davantage les liens familiaux, « car les membres de l'association connaissent toutes les familles de chaque adhérente », déclare la présidente de l'association. L'objectif le plus visible dans les associations est l'assistance d'un membre dans le besoin ou dans la joie. « Les membres cotisent un taux fixé pour aider en cas d'éventuels événements heureux (mariage, naissance, promotion...) ou malheureux (maladie, perte d'un membre proche...) » argue encore la présidente. Cette assistance financière est doublée de l'assistance physique et morale. Bon nombre de ces associations servent d'ailleurs d'assurance sociale, puisqu'elles prévoient le versement d'une indemnité à la famille du cotisant en cas de décès, ainsi que le financement d'une partie de ses funérailles, généralement coûteuses aux Cameroun. Selon la présidente d'ARBINAM, « si un membre est frappé par le décès d'un de ses proches, tu auras les sœurs de la réunion qui l'accompagneront au village ». Nous comprenons donc que l'association vise à partager les joies et les peines de la vie entre les membres de la communauté. Elle argue davantage : « Si c'est une adhérente qui décède, l'association porte le deuil. Nous achetons le cercueil et nous faisons les funérailles en collaboration avec la famille de la défunte ». Cet état de choses évoque le caractère fraternel et familial de l'association. Les membres tendent à se confondre aux familles biologiques. Cela se comprend, en ce sens que l'association devient une nouvelle famille pour les membres, et ils trouveraient même en elle un repère culturel et familial par extension. Cette association fonctionne comme de l'eau mis dans un vase et conservée au congélateur. L'eau glacée qui en sortira va épouser la forme du vase. C'est de la même manière que l'association ARBINAM se confond aux familles naturelles des adhérentes. L'objectif étant de favoriser le vivre-ensemble, d'aider et de s'entraider. En dehors de l'aspect solidarité, il existe un volet épargne. À la fin de chaque réunion, dès que tout le monde cotise, chaque membre reçoit la somme d'argent à tour de rôle. Certains membres peuvent aussi prendre un prêt, normalement à un taux d'intérêt moins élevé qu'à la banque. La Secrétaire de l'association explique : « Nous ne faisons plus confiance à la banque... ! ». Les objectifs financiers exemplifient l'esprit communautaire, car les membres préfèrent se faire confiance entre eux, au lieu de la banque. Elle poursuit en disant : « Etant donné que

notre association est légalisée, nous sommes confiantes que notre argent est en lieu sûr ».

Enfin, ce regroupement souhaite préserver ou revaloriser les traditions ancestrales. Le sentiment de ne pas être déconnecté de ses racines et d'être en symbiose avec la culture ancestrale est d'un intérêt capital pour les membres de l'association. Nous a confié la secrétaire à ce sujet : « Dans notre association, nous nous sentons comme au village ». L'association vise à maintenir les us et les coutumes ancestraux tels que l'alimentation, l'habillement, les danses, les chansons, etc. Ceci va parfaitement en droite ligne avec nos observations de séance de réunion. En effet, nous avons observé que plusieurs membres de l'association prenaient part à ces séances, dans des tenues traditionnelles des grassfield. Nous avons également eu la chance d'assister à une séance, qui s'est achevée sur une note festive. À l'occasion de ce festin, les membres de l'association ont confectionné des repas traditionnels propre à leur région, qu'ils dégustaient savoureusement et joyeusement, et cela pour terminer sur des notes de musique ethnique, accompagnée des pas de dance traditionnels.

En résumé, cette description de base donne une idée des pratiques entre les gens qui se regroupent sur une base ethnique, ou autour d'un but collectif. Les membres se trouvant dans un autre lieu que leurs villages natals, ne se sentent pas déconnectés de leurs cultures. Les associations illustrent aussi le sentiment de confiance et des rapprochements traditionnels et familiaux. Elles illustrent également des valeurs d'entraide et de solidarité. Ce qui contribue à l'épanouissement personnel des membres du groupe, et aussi à l'épanouissement collectif. La langue française, langue neutre au sein de cette association ethnique, y intervient comme un facilitateur de cohésion culturelle.

VI. 2. Pratique du français au sein de l'association

En plus des langues qui composent les répertoires verbaux, l'étude des pratiques déclarées met en lumière chez les membres de l'association, la manière dont ils utilisent ces dernières au regard des situations de communication dans lesquelles ils sont engagés : « Bien qu'étant originaire de l'Ouest, chaque membre à sa propre langue maternelle et pendant nos réunions, les membres ressortissants du

même village peuvent se parler entre eux en leur langue, mais lorsqu'il faut parler à tout le groupe, elles doivent parler en français », nous confie la présidente de ARBINAM. L'alternance des langues déclarée par l'interlocutrice révèle l'existence de différentes modalités de contact de langue qui permettent d'envisager des diverses instances de médiation linguistique, ainsi que les rôles de chacun des locuteurs en présence. Toutefois, nous notons que la langue de partage dans l'association demeure le français. Le français favorise la communication pendant les réunions. Il permet la libération de la parole chez chaque adhérente et met tout le monde au même niveau de compréhension. Nous avons pu remarquer cet état de choses lors de nos observations de séance. La parole était prise en français par la présidente de l'association, puis elle la passait aux membres de la réunion qui tour à tour, selon qui voulait la prendre, intervenaient aussi en français.

« L'alternance de langue (langue maternelle et français) ne se fait qu'à un pourcentage très réduit », nous révèle la présidente. La langue la plus pratiquée et à même de porter les actions et valeurs que prône l'association est le français. Ceci cadre bien avec la double fonction de la langue qui est la communication (c'est au moyen de la langue que les acteurs sociaux échangent et mettent en commun leurs idées, sentiments, pensées etc.) et l'identification (par son double aspect individuel et collectif, la langue sert de marqueur identitaire quant aux caractéristiques de l'individu et de ses appartenances sociales). Ainsi, la langue française au sein de ARBINAM remplit bien cette fonction en ce sens qu'elle permet la transmission de l'information auprès de ses adhérentes. Elle permet aussi de former des pensées, de communiquer des informations et de fédérer les membres dans leurs actions. En tant qu'association ethnique, on se serait attendu que la langue ethnique y soit le meilleur moyen d'expression et donc la langue de partage par excellence. C'est plutôt la langue française qui est la plus utilisée dans cette association, en raison de la diversité linguistique des membres, bien que issus du même département et partageant la même culture et les mêmes valeurs. Ceci dénote à suffisance la diversité linguistique du Cameroun et l'esprit de vivre-ensemble ambiant. Intéressons à présent à leurs perceptions de la langue française.

VI.2. Représentations du français chez les membres de l'association

Bien qu'étant une association communautaire, ARBINAM utilise le français comme langue de partage. Il est ainsi privilégié au détriment des langues maternelles. Nous nous sommes intéressés à la raison de l'usage de la langue française au sein de l'association. La secrétaire a dit : « Le français permet de se comprendre dans notre réunion, il y a les ressortissantes de plusieurs villages, et toutes ne parlent pas le même patois ». Et cela rejoint nos observations des séances de réunions. Les interventions ne se faisaient qu'en français, les différents dialectes en présence à l'Ouest – Cameroun ne favorisant pas une intercompréhension entre les différents acteurs. Le français est donc cette langue, qui de par son caractère neutre, sert de vecteur de communication, en surplombant les langues locales. C'est une langue plutôt bienvenue dans des cercles communautaires à coloration linguistique variée. Pour des modalités pratiques, elle reste le principal véhicule de communication privilégié, au détriment de langues identitaires. Cette représentation du français dans ARBINAM est d'autant favorable que la présidente ajoute : « Le français nous aide beaucoup ici. Même celles qui ne parlent pas bien le français s'efforcent à s'exprimer au moment de prendre la parole, sinon elles ne vont pas exprimer leurs préoccupations lors des réunions ». La langue française joue donc un rôle important au sein de l'association. Elle constitue le code par excellence d'échanges et d'argumentaires, un code sans lequel les différents membres de la réunion ne se comprendraient pas. Les bonnes représentations du français favorisent la compréhension, la communication, et ainsi la cohésion sociale au sein de l'association. C'est une langue qui fait l'unanimité de par sa neutralité, car elle est une facilitatrice d'échanges et d'intercompréhension entre les membres qui appartiennent certes au même groupe ethnique, mais ne partagent pas forcément le même patois. Donc, pour juguler le problème de « quelle (s) langue(s) » utiliser lors des séances de réunion, compte tenu de plusieurs dialectes en présence, le français est adopté (peut-être par contrainte ?). Il permet ainsi la consolidation et favorise l'esprit de groupe. Le français orthoforme n'est pas important ici. Nous avons pu remarquer cela lors de nos observations de séance, où les différents membres ne se

préoccupaient que du message à passer et non de la norme linguistique en elle-même. La langue française y est donc fortement intégrée et constitue une langue largement partagée. Cela s'observait au travers des prises de paroles assez houleuses et denses lors de nos observations de séances. Les représentations linguistiques influent sur les attitudes des locuteurs. Lafontaine (1997) amoindrit la différence considérable qui oppose les attitudes et les représentations. Les idées que se font les membres de l'association influent sur l'intérêt qu'ils ont pour elle et sur sa bonne marche. Les bonnes idées pour la langue en rapport avec l'association est gage d'atteinte de ses objectifs. De bonnes représentations favorisant de bonnes attitudes, ARBINAM est une association qui a réussi à consolider les liens culturels. Elle y est arrivée par la volonté de tous les membres du groupe, mais surtout par concours de la langue française qui permet un échange discursif plus serein et fructueux. Les différents buts de cette association (repères culturelles, retrouvailles, tontines, entraides ...) sont mis en évidence par le biais du français.

Conclusion

Les camerounais tout comme les africains en général, sont plus enclin à vivre et à évoluer en communauté. Ils mettent sur pied des associations communautaires dans le but de consolider les liens communautaires en vue de favoriser la connexion ancestrale et de perpétuer la culture. C'est le cas de ARBINAM, cette association des ressortissants de la région de l'Ouest-Cameroun de la ville de Ngaoundéré qui a fait l'objet de notre étude. Nous avons observé dès le départ que les regroupements ethniques sont de plus en plus présents dans des villes et villages camerounais. Et qu'il s'agissait dans plusieurs cas des associations des communautés venues d'ailleurs et installées dans des villes d'accueil. ARBINAM répond à cette description. Les membres appartiennent à la même région, partagent les mêmes valeurs culturelles, mais ne parlent pas forcément le même dialecte. Alors nous nous sommes intéressés aux raisons qui fondent l'association, leur rapport avec le français (étant donné qu'il s'agit d'une association ethnique), ainsi qu'aux représentations que les membres ont de la langue française. A l'issue des entretiens avec quelques membres et des observations de séances, il en ressort que

l'association ARBINAM existe pour pallier la problématique de distance avec le village natal des adhérentes, et le besoin de se retrouver avec les membres de sa communauté, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une association présente dans une aire culturelle autre que la leur. Aussi, des activités d'entraides, d'assurance maladie et décès, ainsi que l'ambiance culturelle sont mis à contribution pour le bien-être et l'épanouissement personnel des membres et du groupe. Pour mener à bien toutes ces activités, c'est la langue française qui est la plus utilisée au sein de cette association, surplombant ainsi les langues maternelles. Elle intervient ici comme un moteur de cohésion culturelle, étant donné que les membres de l'association ne parlent pas le même dialecte, quoiqu'ils viennent tous de la région de l'Ouest-Cameroun. Ce qui entraîne des représentations positives de la langue française, car elle est nécessaire pour le bon fonctionnement du groupe. Par ailleurs, pour des raisons de conservations des langues nationales, l'alternance codique (français et différents dialectes) doit être encore plus privilégiée au sein de l'association.

Références bibliographiques

BAUTIER-CASTAING E. (1981), « La notion de pratiques langagières : un outil heuristique pour une linguistique des dialectes sociaux », in *Langage et société*, n°15, pp. 3-35.

BAUTIER, E. (1995), « Pratiques langagières, pratiques sociales. De la sociolinguistique à la sociologie du langage » in *Repères, recherches en didactique du français langue maternelle*, n°15.

BILOA, E. et P. FONKOUA (2009), « Imaginaires linguistiques ou représentations du français et des langues identitaires autochtones au Cameroun », in *Revue Internationale des Arts, Lettres et Sciences Sociales (RIALSS)*, Vol 7, N° 3, Yaoundé : Africana Publications, pp 1-22.

BOULET, J. (1994), *Construire le sens*, Berne, Peter Lang.

BOULET, J. (1995), « Une linguistique de l'activité », dans Franckel J.-J. et Robert S. (dirs), *Langues et langage. Problèmes et raisonnements en linguistique (Mélanges offerts à A. Culioli)*, Paris : Presses Universitaires de France.

BOUTET, J., FIALA P. SIMONIN-GRUMBACH J. (1976), « Sociolinguistique ou sociologie du langage », in *Critique*, n° 344.

IKWENOB, P. (2006), « Philosophical Perspectives on Communicationalism and Morality » in *Africa Traditions*, Print.

LAFONTAINE, D. (1997), « Attitudes Linguistiques » in M-L. MOREAU (éd) *Sociolinguistique, concepts de base*, Liège : Mardaga, pp. 56-60.

MAURER, P. et DUMOND, B. (1995). *Sociolinguistique du français en Afrique francophone : gestion d'un héritage, devenir d'une science*, Paris, EDICEF.

MBITI, J.S. (1969), *African religious and philosophy*, New-York: Praeger, Print.

MBONDJI MOUELLE, M.M. (1998), *Le Français en milieu scolaire anglophone au Cameroun. Analyse sociolinguistique et problématique didactique*, Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux III.

TADADIEU, M. (1989), *Voie africaine : Esquisse Du Communautarisme Africain*, Cameroun : Club OUA.

La renaissance : sur l'ordinaire d'une singularité historique

Séni SARE

Assistant, Centre Universitaire de Manga
Université Norbert Zongo, Burkina Faso
sareliokida@gmail.com

Résumé

La valeur d'exceptionnalité historique de la Renaissance semble acquise selon les versions courantes de l'histoire de la philosophie. Il ne s'ensuit pas cependant que la Renaissance n'a rien de commun avec d'autres époques de l'histoire des idées. Autrement dit, il faudrait établir que les caractères supposés propres à la Renaissance et l'état d'esprit qui l'a inspiré et innervé n'ont pas de pareil ailleurs et à aucun autre moment de l'histoire. Il est pourtant probable qu'en de circonstances similaires le même état d'esprit a pu se manifester, ce qui rend problématique la prétention de la Renaissance à une singularité historique, à moins que celle-ci ne vaille que comme une simple étiquette. En effet, les remous rapportés de la Renaissance sont le fait des espoirs et des appréhensions suscités chez les hommes par une conscience inquiète de progresser vers le déclin. Ce sentiment que le progrès de l'esprit constitue en même temps un élan vers l'horizon de l'incertain est vraisemblablement le même que celui qui, aujourd'hui encore, suscite les interrogations diverses sur les progrès de la science et l'avenir de l'humanité. La singularité historique de la Renaissance se dissout dans la banalité des appréhensions intrinsèques à tout contexte de changement et la constante exigence qu'en tout ce qui touche à l'homme, l'humanisme reste le critère ultime de validité.

Mots et expressions clés : Renaissance, progrès, espoirs, craintes/appréhensions, humaniste.

Abstract:

The value of historical exceptionality of the Renaissance seems acquired according to current versions of the history of philosophy. It does not follow, however, that the Renaissance has nothing in common with other eras in the history of ideas. In other words, it would be necessary to establish that the characteristics supposedly specific to the Renaissance and the state of mind which inspired and innervated it have no equal elsewhere and at no other time in history. It is, however, probable that in similar circumstances the same state of mind could have manifested itself, which makes the Renaissance's claim to historical singularity problematic, unless it only serves as a simple label. Indeed, the turmoil reported from the Renaissance is the result of the

hopes and fears aroused in men by a worried awareness of progressing towards decline. This feeling that the progress of the mind is at the same time an impulse towards the horizon of uncertainty is probably the same as that which, even today, gives rise to various questions about the progress of science and the future of humanity. The historical singularity of the Renaissance dissolves into the banality of the apprehensions intrinsic to any context of change and the constant demand that in everything that concerns man, humanism remains the ultimate criterion of validity.

Key words and expressions: Renaissance, progress, hopes, fears/apprehensions, humanist.

Introduction

On dit de la Renaissance qu'elle est la période pendant laquelle se prépare l'époque moderne. Et si l'époque moderne est elle-même perçue comme le temps de la raison humaine, c'est en opposition avec un certain ordre antérieur saisi comme le temps de l'autorité transcendante. Entre les deux époques se situe la Renaissance comme lieu transitionnel d'une particularité remarquable. La valeur d'exceptionnalité historique de la Renaissance semble acquise selon les versions courantes de l'historiographie philosophique. S'ensuivrait-il que la Renaissance n'ait rien de commun avec les autres époques de l'histoire des idées ? La Renaissance constitue-t-elle véritablement une exception historique, en sorte que l'état d'esprit qui l'a inspiré et innervé n'ait pas de pareil ailleurs et à aucun autre moment de l'histoire ? Si le même état d'esprit a pu se manifester en d'autres circonstances, cela ne laisserait-il pas circonspect sur la singularité historique de la Renaissance ? Dès lors un soupçon se forme : d'une part les caractères supposés propres à la Renaissance pourraient n'être qu'un simple effet d'étiquette. D'autre part les espoirs et appréhensions nourris à la Renaissance pourraient avoir été les mêmes à toutes les époques. Si de tels soupçons trouvent des arguments en leur faveur, ce que la présente réflexion entend établir, on aboutira à une possibilité toute logique de banaliser, ne serait-ce qu'en partie, la singularité historique dont jouit la Renaissance.

1. La Renaissance : une histoire sous étiquette

De la Renaissance nous avons été habitués à nous représenter une insurrection dans le domaine de la vie de l'esprit. Des savants non clercs semblent résolus à jeter un pavé dans la paisible eau de la science scolastique. Une sorte de fin de règne de la science d'inspiration divine serait sur le point de se produire du fait de l'émergence d'un nouvel ordre de connaissance se réclamant de la seule faculté humaine. La Renaissance apparaît ainsi comme une page de l'histoire de l'esprit principalement caractérisée par des heurts entre des ordres épistémiques concurrents.

1.1. Du règne de la scolastique

Il est globalement admis que, dans plusieurs domaines de la vie de l'esprit, « la Renaissance incarne un âge nouveau et une transformation profonde au regard de l'époque qui l'a précédée. » (Granada, 2009, p. 238). Pour prendre la mesure relative de cette transformation, il faut se rapporter à la tension engendrée par ce que l'on pourrait qualifier d'affirmation simultanée de tendances opposées. Ces tendances étant portées par des esprits qui se distingueraient ou se répartiraient entre scolastiques et humanistes.

Le Moyen Âge est identifié à « l'époque où, en Occident tout au moins, toute l'initiative intellectuelle revient à l'Église ; seule héritière des anciennes écoles, elle enseigne, autant que cela lui paraît exigé ou permis par sa fin surnaturelle, la philosophie et les sciences dans les monastères, les écoles cathédrales et les universités » (Bréhier, 2011, p. 9). Les enseignements de l'Église représentent alors la continuation des efforts intellectuels antérieurs pour accéder à la vérité. Héritière des savoirs anciens d'une part et bénéficiaire ou dépositaire de la révélation d'autre part, l'Église avait vraisemblablement peu de raison de douter de l'absoluité des préceptes qu'elle enseigne.

On peut néanmoins se demander si la révélation peut avoir un fondement philosophique qui la rende compatible avec l'héritage épistémique des écoles anciennes. Une tentative de réponse à cette question pourrait proposer d'abord d'entendre l'idée de révélation du point de vue des conditions de possibilité et non de celui des

circonstances de sa manifestation. Autrement dit, il est possible de justifier que le message de la révélation soit l'expression d'un esprit absolu sans pour autant admettre qu'il ait été transmis ou communiqué de manière mystérieuse, c'est-à-dire sous la forme d'un être invisible adressant une parole audible à l'homme. Il faut savoir entretenir avec la littéralité des textes dits sacrés la même relation que nous entretenons avec la métaphore dans la littérature profane. Même si la question ne semble pas se poser de manière explicite, nul n'est assez naïf pour prendre les propos attribués aux personnages des contes africains ou des poésies fabuleuses, par exemple, pour des paroles effectivement prononcées par lesdits personnages. Il ne faut pas faire mystère de cela ; ce qui ne signifie pas que l'on ne puisse pas attribuer à la révélation un caractère surnaturel. La vérité n'est pas toujours ce que la nature nous présente immédiatement, et le surnaturel n'est donc pas nécessairement le mystérieux. La vérité de la révélation peut donc bien s'entendre sans que cela n'implique l'intervention d'un être mystérieux.

Si la quête de la vérité est parfois considérée comme un penchant naturel de l'esprit, il convient de signaler que l'on y entretient une certaine ambiguïté. La vérité n'est jamais le caractère immédiat des choses tout comme l'esprit qui la recherche n'est jamais une partition organique du corps naturel de l'homme. La vérité n'est donc pas susceptible d'être saisie immédiatement comme une intuition sensible par l'organe dédié. L'esprit est nécessairement ce qui se situe au-dessus, en dehors ou au-delà de l'organique naturel. On comprend dès lors que l'esprit et ses activités ne soient pas assimilables à des phénomènes naturels, mais qu'ils y soient même tout opposés. Il y a donc une nécessité qui commande que ce qui est recherché par l'esprit doive se trouver ou prétende se trouver dans un domaine qui est tout esprit.

La révélation ne désigne pas autre chose que le sentiment de l'esprit humain d'avoir été en contact avec l'esprit absolu. Ce sentiment ne renvoie pas à un mystère ; il est la conséquence nécessaire de la reconnaissance que l'esprit et la vérité recherchée ressortent respectivement d'une faculté et d'un objet surnaturels. Une fois le caractère non mystérieux de la révélation établi, la vérité révélée

n'apparaît plus que comme la manifestation de l'esprit absolu se donnant à l'esprit de l'homme.

Et une fois la révélation sortie du domaine du mystère, la scolastique peut être envisagée comme la continuation d'un mouvement intellectuel sans rupture avec les ambitions des écoles qui l'ont précédées. On lui ferait donc un faux procès en la présentant comme un courant obscurantiste, et antirationnel. La philosophie scolastique, écrit E. Scribano (2009, p. 277), était porteuse de préoccupations épistémologiques et, à cet effet, elle prenait très au sérieux « la question de savoir si Dieu pouvait faire que l'esprit humain accepte comme vraie une proposition fausse. » L'on perçoit là un besoin de fonder solidement les vérités auxquelles l'esprit humain peut accéder. Toutes les qualités attribuées à Dieu étaient aussi des garanties contre l'erreur de l'esprit humain. De l'omnipotence et la bienveillance de Dieu, rapporte Russel (Russell, 1971, p. 10), « il s'ensuit qu'Il ne doit pas laisser Ses créatures sans une connaissance de Ses décisions suffisante pour obéir à Ses volontés. » La révélation, en ce sens, est l'autre nom des précautions méthodologiques et des postulats épistémologiques d'une époque en quête d'absolu.

La référence à Dieu n'est donc pas un recours pour étouffer la raison. Dieu était invoqué pour assurer aux facultés humaines une performance optimale, tout en résonance avec ce que dit par exemple une maxime *moaga*¹ : « *wënd sãn ka bvge, bag ka bvgd ye* »². Un continuum épistémique s'établirait entre les vérités connaissables par la raison et celle supposée par la révélation, de telle sorte qu'une vérité saisie par l'esprit humain est une participation à la vérité révélée. De ce point de vue, le divin n'est pas invoqué pour faire impasse à l'activité de la raison ; il lui assure, au contraire, sa validité.

1.2. Aux intrusions des humanistes

La révélation qui nourrit la philosophie scolastique est susceptible d'être appréhendée à partir de considérations purement logiques et rationnelles. Mais il n'en découle pas que la philosophie scolastique

¹ Du moore, une des langues largement parlée au Burkina Faso.

² Cette maxime se traduit littéralement par : si Dieu ne prévoit, le devin ne peut prédire.

s'autorise la radicalité d'un questionnement ou d'hypothèses dignes de la philosophie. L'autorité de l'Écriture et des encycliques de la hiérarchie religieuse s'est au contraire exercée pour confiner la raison dans les strictes limites d'un accord nécessaire avec les dogmes de la foi chrétienne. Une raison autonome n'a pu persévérer qu'à la faveur d'une dissidence orchestrée par des esprits indociles.

La scolastique couvait un potentiel de confrontation qui se manifesterait sitôt qu'une posture rigoureusement rationnelle se mettrait en route. Elle ne pouvait ignorer ce destin. Toute entrave au déploiement et à l'exercice de la raison humaine se sait irrémédiablement périlleuse. C'est pour cela que l'auteur d'un mensonge prévoit ou prédit toujours les circonstances de la dénonciation et de la déconstruction de son mensonge : ce n'est pas de la prophétie ; c'est juste une nécessité. Le dogme peut vaincre, ne convaincra jamais. La raison ne s'aliène qu'à ce qui la satisfait en raison. Et aucun mensonge ne satisfera durablement l'esprit : non pas seulement l'esprit de celui qui en est la victime ; même celui qui l'a généré finit par ne plus le supporter.

La bride établie par la scholastique pour contenir toute manifestation d'une raison cherchant souverainement à conquérir ses droits ou à exercer son pouvoir était vouée à se défaire. Et c'est sous la forme d'intrusions imparables que les esprits qui défendent la primauté et l'usage non restrictif de la raison vont se manifester aux côtés des dépositaires des sciences divines. La vie intellectuelle du Moyen Âge, alors considérée comme essentiellement orientée vers et par la théologie, consacrée à « étudier Dieu ou les créatures en référence à Dieu » (Michon, 2009, p. 222) et fondée sur la vérité de l'Écriture, verra se développer parallèlement des modes de connaissance concurrents. Toute approche méthodologique – explicitement critique ou non – qui voudrait fonder les questions divines ou une quelconque connaissance sur des bases autres que la Révélation passait, certes, pour inappropriée. Et quiconque voulait se passer de la Révélation et prétendait se servir des seules facultés intellectives de l'homme était perçu comme un indélicat, fautif d'intrusion dans un domaine interdit. Mais l'histoire de l'humanité est le résultat des aventures de l'esprit. Et il n'était pas moins aventurier celui qui, partant du principe que l'esprit de l'homme ne peut recevoir la vérité que d'une nature

essentiellement spirituelle, en a conclu que ses idées lui étaient révélées par Dieu.

De tels aventuriers de l'esprits se manifestent à toutes les époques et ne trouvent toujours en face d'eux que d'autres aventuriers. Mais les rencontres d'aventuriers sont rarement amicales : les premiers trouveront toujours des catégories réprouvées pour désigner les derniers dont le seul péché est d'avoir fait comme leurs devanciers. Aussi est-ce ainsi que les contrevenants à la discipline scholastique seront identifiés à des impertinents et des libertins.

Seront traités d'impertinents les savants non clercs qui osent objecter quoi que ce soit des supposées « histoires édifiantes tirées de l'Écriture Sainte » (Huppert, 1995, p. 16). L'esprit critique est, de ce point de vue, la manifestation la plus irrévérencieuse de ces savants.

Les libertins, eux, se reconnaîtront aux opinions qu'ils s'autorisent et qui, le plus souvent, ne correspondent pas au discours officiel produit par ceux qui avaient voix au chapitre dans le domaine de la connaissance. Étaient donc le fait des libertins les réserves qui pouvaient être observées vis-à-vis du traitement fait aux hérétiques (Huppert, 1995, p. 16).

Les impertinents et les libertins paraissent donc comme les fauteurs de troubles. Leur attitude bouleverse les esprits alors marqués par des enseignements bâtis sur les dogmes de l'Église, les commentaires, les gloses et les interprétations de l'Écriture ou des philosophies antiques qui leur pouvaient être rapprochées.

Les intrusions des impertinents et des libertins dans la vie intellectuelle du Moyen Âge vont être ressenties comme une infiltration pathologique de sciences dissidentes dans un univers tout acquis aux enquêtes sur le divin et totalement dominé par les autorités religieuses. Il en résultera une perte du monopole que la scolastique exerçait dans le domaine de la connaissance.

Mais ces dissidences n'ont pas expressément pour intention d'étouffer les sciences divines. Si elles font une large part à des sciences profanes, elles projettent également de se constituer comme des sciences religieuses alternatives. Le divin n'est pas l'objet exclusif de la religion, et il est même possible que certains discours religieux rendent de Dieu une idée détestable. Ainsi l'esprit de dissidence des humanistes pourrait-il inspirer des figures religieuses en quête de plus

authentiques expériences spirituelles. Si les nouveaux savants, se démarquant des interprétations religieuses de l'existence, appellent à un retour aux textes de l'antiquité, des croyants, blasés par les commentaires et interprétations devenus parfois insipides aspirent à retrouver la fraîcheur du texte même de l'Écriture. Les réformes religieuses sont portées par cette tendance.

Mais toute dissidence est redoutable pour les puissances dogmatiques. Leur fébrilité est à la mesure du caractère infondé des principes desquels ils tirent leur autorité. En réalité, ils craignent ce qu'ils espèrent : de meilleurs principes de vie et de connaissance.

2. Espoirs et appréhensions : les constantes du progrès de l'esprit

La Renaissance, on l'aura compris, doit sa dénomination comme telle à la volonté de certains esprits de recouvrer une forme d'authenticité originelle en se soustrayant à l'autorité des Pères de l'Église, pour renouer directement avec les textes de la tradition antique. C'est donc une apparente pulsion rétrograde qui est ici assimilée à une impulsion progressiste. Un pareil mouvement suscite nécessairement des sentiments paradoxaux : enthousiasme et appréhension.

2.1. L'espoir d'un surcroît de sens

Les promesses et les espoirs d'un renouveau humaniste portés par la Renaissance sont à la mesure des heurts qui vont émailler cette période. Les savants non clercs tout comme les religieux réformateurs sont à la recherche d'un espace d'expression de ce qu'il y a de fondamentalement humain.

Quand le domaine des connaissances est contrôlé par des natures autoritaires, ce n'est pas le fait de devoir approuver extérieurement des enseignements erronés qui couperait les ailes aux esprits libres. Par le déguisement les esprits libres ont toujours le moyen de se jouer des forces qui veulent les asservir et ils trouvent, dans ce jeu, la plus haute expression d'une souveraineté irréductible. Ce qui est véritablement dommageable pour l'esprit, c'est d'être empêché d'effectuer ses propres voltiges. Mais celui qui impose de pareilles limitations à l'esprit sait qu'une pensée indépendante demeure la seule susceptible

de lui faire perdre la position qu'il occupe et de le contraindre au progrès.

Si les impertinents et les libertins sont perçus comme d'insupportables opposants, ce n'est pas parce qu'ils seraient ouvertement dressés contre les puissants du moment mais parce qu'ils sont suspectés de ne pouvoir tenir sous contrôle toutes les impulsions de leurs esprits. Réputés esprits subversifs, certains paieront de leur vie cette impertinence et ce libertinage : Giordano Bruno passe au bucher. Quelle était sa faute ? : un appétit incontrôlé de savoir dans un contexte de rationnement du savoir, voire d'éliision du désir de savoir (Foucauld, 2011, p. 6). On a de bonnes raisons de supposer que ce qui agite la censure cléricale, c'est essentiellement la perspective d'une évolution vers un surcroit de sens.

Il apparait donc que, dans un premier temps et malgré les épisodes sombres des antagonismes, la Renaissance engage la raison humaine, par des envolées enthousiasmées, à se libérer du cadre épistémique défini par les autorités religieuses. Par cet élan, de nouvelles perspectives sont ouvertes pour l'homme dans son rapport au monde et à l'existence, par-delà les seules préoccupations religieuses.

Si l'on s'en tenait aux seules préoccupations de l'enseignement religieux, on ne rencontrerait que très rarement des domaines dans lesquels des connaissances rationnellement acquises trouveraient une utilité. C'est pourtant dans ces domaines que les nouveaux savants entendent s'appliquer, parfois avec passion (Hersch, 1993, pp. 127-128). Il y a en effet un enthousiasme de la science profane qui, quoique insusceptible de promettre les félicités de l'au-delà, se sait apte à permettre aux hommes de mener une existence terrestre plus digne de la nature de l'homme. La religion ne serait-elle pas mal inspirée si elle méprisait les connaissances bénéfiques au corps, alors même qu'elle ne saurait retrouver des âmes pures sans la médiation des corps ? Il se pourrait bien que la vérité de l'incarnation supposée du divin consiste davantage dans l'exigence de redignifier le corps que dans un quelconque mystère. Mais une pareille interprétation procède d'un exercice de l'esprit qui assume librement le choix de ses repères et ne se détermine que par rapport à la seule exigence de la cohérence du jugement. Or sitôt qu'un jugement se prévaut d'être inspiré par Dieu,

comme c'est le cas dans la religion, il devient inopérant de vouloir lui exiger un critère de cohérence et de pertinence rationnel.

La répression exercée par les autorités religieuses ou l'ordre régnant sur les esprits réputés impertinents et libertins semblent cependant peu efficace. Et c'est probablement ce qui justifie que l'atmosphère semble malgré tout chargée d'un air jouissif et enthousiasmant pour les imaginaires. Les changements qui interviennent, même s'ils remettent en cause l'autorité de l'Eglise, ne sont pas, en effet, orientés expressément contre l'intérêt porté aux sciences du divin. Les espoirs suscités ne portaient pas seulement sur la connaissance de la nature ; ils reposaient également sur un approfondissement ou une amélioration des sciences divines. Aux côtés des savants non clercs dont les efforts ont permis une meilleure connaissance de la nature, il faut reconnaître le travail de réformation même des sciences divines pris en charge par des hommes d'Eglise, entrés dans une sorte de dissidence et qui se présentent comme la mauvaise conscience de l'ordre religieux du moment. Les efforts employés à une meilleure connaissance de la nature tout comme ceux investis dans la réformation des sciences divines ont en commun de participer à l'émancipation de l'homme vis-à-vis des régimes de servitudes qui pèsent sur l'époque.

De manière générale, on peut dire que la Renaissance, c'est à la fois la poursuite de la tradition philosophique (scolastique) héritée du Moyen Âge en même temps que sa remise en cause pour « donner lieu, à la faveur d'un appel à la restauration de l'Antiquité, à un nouveau climat culturel et à une orientation inédite qui allaient affecter la philosophie de manière décisive » (Granada, 2009, p. 239). Il reste à juger de quels risques la nouveauté naissante est-elle porteuse.

2.2. Les appréhensions d'une dissolution des assurances

Un renouveau dans le domaine de la connaissance suppose toujours un ébranlement des certitudes sur lesquelles étaient jusqu'alors bâtis les pratiques quotidiennes et le sens de l'existence. Les mêmes effets étaient prévisibles avec l'entrée en scène des esprits de la Renaissance, à la fois sur le plan collectif et individuel. C'est le second moment vécu comme le drame de la Renaissance.

Sur le plan collectif, on sait que pendant tout le Moyen Âge, les courants de pensées dominants ont été marqués par la tentative qui « relie, tout en les distinguant selon leur intelligibilité propre, le Dieu du monothéisme biblique à la pensée métaphysique d'inspiration grecque » (Vergote, 1970, p. 386). L'essentiel des développements théoriques sur la nature et principalement sur l'homme, de sa naissance à sa destinée finale, était susceptible d'être ébranlé par toute connaissance formée en dehors du paradigme de la synthèse aristotélico-thomiste. La science profane a en effet une tendance autonomiste qui fait qu'elle n'a en définitive de compte à rendre qu'à son seul objet d'étude. Outre cette prétention à une compétence autoréférentielle, la science se réclame d'un destin nécessairement opératoire. Avec et depuis Bacon, une rupture avec la scolastique est en cours en même temps que s'impose l'idée que le savoir donne un pouvoir. Or le pouvoir est par essence opératoire : une force n'est force que par les effets qu'elle produit, et comme le dira plus tard Nietzsche (1971, p. 64), « exiger de la force qu'elle ne se manifeste pas comme telle [...], c'est tout aussi insensé ».

Si, sous le règne du religieux, tout ce qui se produisait dans l'existence était imputé à la providence divine, désormais il faudra admettre que certaines choses trouvent une explication qui ne sollicite plus l'intervention du divin. Le renouveau épistémique en perspective avec la Renaissance allait vraisemblablement ôter à la religion le prestige exclusif d'autorité de référence. Et cette perte d'autorité est probablement plus insupportable que la remise en cause des vérités dites révélées.

Sur le plan individuel, et c'est là un grand paradoxe, à mesure que la science confère à l'homme de nouveaux pouvoirs sur la nature, le pouvoir de l'homme sur cette même science semble s'amenuiser. Sous l'autorité de la religion la connaissance était caractérisée par une intention toute acquise au souci de l'homme avec une valeur d'usage essentiellement en lien avec les attentes de l'homme vis-à-vis de la transcendance. Toute connaissance était nécessairement donnée ou acquise en vue du bien de l'homme et le bien était garantie par la seule adhésion à la vérité de Dieu. La Renaissance introduit une autonomisation du champ de la connaissance. La nouvelle science devait s'émanciper de souci de l'homme pour ne se donner que comme

un instrument axiologiquement indéterminé et sans portée eschatologique : elle peut tout autant conférer à l'homme le pouvoir de commander à la nature que l'exposer à s'y ruiner l'âme, mais ne promet rien au-delà.

Les traditions et les connaissances constituées sur lesquelles reposent les usages d'une époque forment un bouclier sécuritaire si solide et stable qu'aucun de ceux qui vivent sous cette assurance n'a intérêt à voir remis en cause. Si une réappropriation des Anciens comme le souhaitent les esprits de la Renaissance peut s'apparenter à un retour sur du déjà-connu, dans la réalité on assiste à un véritable progrès dont les esprits de la Renaissance sont les chevaliers. Or le progrès suppose un saut dans le nouveau qui est par nature de l'ordre du non-encore-connu, de l'incertain. D'un point de vue individuel, une nouvelle manière de voir implique une reconversion identitaire parfois douloureuse. Dans *Le gai savoir* de Nietzsche (§355), on peut lire la détresse et la panique d'un esprit découvrant une nouvelle vérité. Notre vouloir-savoir se fixe des limites et ne s'accommode pas de nouvelle connaissance tant que celle-ci est susceptible d'ébranler les valeurs qui nous définissent. Même à l'échelle individuelle, une révolution épistémique garde une importante charge déstabilisatrice.

La renaissance d'une pensée, émancipée d'un devoir de justification vis-à-vis des sciences divines dont l'Eglise est la dépositaire, sera donc accompagnée par un courant de suspicions des secondes vis-à-vis de la première. Sous l'autorité de l'Eglise, l'on voyait paradoxalement dans la « philosophie à la fois une séduction et une nécessité » en tant qu'elle pourrait entraîner l'homme à l'erreur autant qu'elle était nécessaire à l'éducation des clercs (Bréhier, 2011, p. 37). Vision dualiste mais partisane qui ne voit pas que la fébrilité de la religion au réveil de la philosophie trahit également une perversion de la religion. Car au fond, la préoccupation n'est peut-être pas véritablement la défense d'une vision spiritualiste du savoir contre une vision profane, mais d'empêcher l'émergence d'une spiritualité concurrente.

Il est éclairant de noter, à cet égard, les motifs pour lesquels, par exemple, un personnage comme Pétrarque est entré dans l'histoire comme figure notable de la Renaissance. Le grand mérite de Pétrarque serait d'être parvenu à « formuler en toute clarté le programme d'une restauration culturelle dirigée contre la décadence et les errances d'un

savoir contaminé par la barbarie islamique » (Granada, 2009, p. 240). Il apparaît de ce point de vue que la bataille pour la restauration de l'Antiquité n'était pas simplement le fait d'une volonté de résister à la monopolisation de l'espace discursif par le message chrétien. On voit plutôt se constituer un front de protection du message chrétien contre les prétentions d'un autre. L'exigence de retour à l'Antiquité ne viserait donc que la reconstitution d'un savoir compatible avec le christianisme contrarié par l'expansion islamique. On s'accommode plus difficilement des vérités d'autrui que de ses propres erreurs. L'altérité est d'ailleurs la principale entrave à la reconnaissance de la vérité, et l'on ne vient pas à bout d'une pareille entrave sans dommages sur son égo.

Annoncée comme promesse d'une émancipation vis-à-vis d'un ordre épistémique étouffant, la Renaissance a tout aussi suscité des inquiétudes sur le risque de perte des assurances acquises et, dans une posture insoupçonnée, elle a peut-être aussi participé à l'étouffement d'autres promesses de lumières. Ce ne serait alors vraisemblablement pas le fait de vivre sous le régime de fausses sciences qui suscitait la volonté de plus de lumières mais la crainte de voir se dissoudre les assurances grâce auxquelles le présent est supportable. L'enjeu du progrès pourrait donc être moins en lien avec le savoir qu'avec les assurances vitales.

3. Apprivoiser le progrès des connaissances : un impératif humaniste

L'homme risque-t-il de savoir plus qu'il ne devait ? Et quel est ce risque ? Telle est probablement la formulation prosaïque de la question que cachent les inquiétudes liées aux progrès des connaissances. De telles inquiétudes sont encore actuelles quoique, paradoxalement, il semble y avoir une tension quasi naturelle de l'esprit humain à aller toujours vers plus de connaissances. Les problèmes que suscite le progrès de l'esprit sont une constance : à toutes les époques de l'histoire de l'humanité, la perspective d'un nouveau savoir suscite des incertitudes et implique de nouvelles responsabilités.

3.1. Progrès du savoir et incertitudes

La connaissance de la nature, aussi poussée soit-elle n'est jamais une fin en soi. Comme pratique humaine, la science est d'une certaine manière déterminée par des finalités humaines, individuelles ou collectives. En outre, chaque fois que des chercheurs ou savants font des progrès dans le domaine des connaissances, il en résulte des modifications des rapports entre les hommes.

L'accroissement de la connaissance chez l'homme s'accompagne d'un accroissement de son pouvoir aussi bien vis-à-vis de la nature que vis-à-vis des autres hommes. Or tout pouvoir est appelé à se déployer, et l'exercice d'un pouvoir se fait toujours en faveur et en défaveur d'un contexte. Les inquiétudes suscitées par le développement des sciences et leurs applications sont donc essentiellement liées à des enjeux de pouvoir. Ces inquiétudes peuvent s'élever de groupes d'hommes qui se sentent, d'une certaine manière, menacés de perdre leur influence sur d'autres. Elles peuvent également être liées aux appréhensions de devoir subir plus durement la loi des puissants. Ces dernières formes d'inquiétudes sont celles des groupes d'hommes qui redoutent d'être davantage écrasés par un supplément de pouvoir mis à la disposition de ceux qui en sont déjà dépositaires. A côté de ces deux catégories de personnes, il y a les artisans du savoir eux-mêmes qui ne sont pas exempts d'inquiétudes quand ils voient leurs connaissances des choses s'accroître.

Les inquiétudes liées au risque de perte de pouvoir sont probablement les plus aisées à établir. Toute autorité se fortifie de l'ignorance de ceux sur lesquels elle s'exerce et s'effrite à mesure que ces derniers s'élèvent dans la connaissance. Ce qui semble moins évident c'est d'établir comment chez les groupes d'hommes les moins favorisés dans les positions de pouvoir, le progrès des connaissances peut susciter des inquiétudes. Il suffit cependant de remarquer que de tels hommes se sentent dépourvus de ressources soit pour contrôler la science des autres soit pour lui opposer une science concurrente ou régulatrice. Leurs scrupules sont d'autant plus fondés qu'ils se sentent disqualifiés ou handicapés dans une compétition pour le pouvoir dont ils savent qu'il ne peut se manifester que par l'aliénation des uns aux autres. C'est une constante humaine que justifie le propos de Latour

(1997, p. 14) lorsqu'il déclare par exemple que ce que l'Occident a bâti de culturellement éblouissant, il l'a réalisé « en détruisant le reste du monde et en enfonçant dans la misère les autres peuples ». A mesure donc que certains hommes accroissent leur emprise sur la nature qu'ils entendent désormais soumettre à des fins humaines, une multitude d'autres hommes se sentent de plus en plus dépossédés d'eux-mêmes et dépendants. Ces derniers se retrouvent entraînés, pour ainsi dire, suivant une trajectoire tracée de façon autonome par une science qui se fait de plus en plus injonctive et sur laquelle ils ont peu ou pas de pouvoir d'inflexion. Il est en effet improbable que le développement des sciences et des techniques s'accompagne nécessairement d'un progrès moral et politique de l'homme. Bien au contraire, à mesure que, par la science, l'homme se procure de plus en plus de pouvoir, celui-ci se découvre d'autant plus lié aux lois de sa connaissance. La maîtrise du monde par la science révèle à l'homme sa totale dépendance vis-à-vis des lois du monde : une forme de vue de l'abîme comme dirait Nietzsche (*Le gai savoir*, §347).

Le sentiment que le savoir expose l'homme à une vue de l'abîme est une constante humaine, mais relativement peu connue, sauf chez les penseurs tragiques. Hamlet, personnage de Shakespeare illustre parfaitement cet état d'esprit : découvrant la vérité sur les conditions de la mort de son père, celui-ci éprouve l'impression d'être face à une nature « déplacée de sa sphère », une horreur contre laquelle il se sait cependant incapable de poser une quelconque action qui en modifierait l'allure. La connaissance de la vérité se manifeste à lui comme l'expérience d'une apparition cauchemardesque : « O désordre maudit ! s'écrie-t-il. Faut-il que je sois né pour te réformer ! » (Shakespeare, 1881, p. 48). L'homme ne souffre pas seulement d'ignorance, mais aussi de savoir : il redoute de savoir plus qu'il ne faut, et craint que la science ne lui donne plus généreusement qu'il n'en voudrait.

Avec l'avènement et le développement des sciences, on peut dire comme L. Ferry (1996, p. 12) que « les écailles de la superstition nous sont peut-être tombées des yeux ». Dans le contexte de la Renaissance, si les yeux des hommes se sont ouverts sur les inconséquences du discours de la religion, ils le sont probablement d'abord pour constater l'abîme. Le même sentiment se manifeste encore de nos jours selon L.

Ferry : « Si la sagesse des grandes religions ne convient plus à nos temps démocratiques, si tout retour semble impossible, nous n'avons cependant rien inventé qui puisse en tenir lieu de façon acceptable » (p. 13). Cette remarque est l'expression à peine dissimulée d'un désarroi : le sentiment paradoxal d'une totale impuissance de l'homme à combler certaines béances de son existence au moment même où il semble le plus hautement hissé au sommet du pouvoir conféré par la science. Si la religion n'était pas pourvoyeuse de sens en tant qu'elle est dépositaire d'une révélation, elle ne le serait pas moins en tant qu'elle étouffe la voix de l'abîme qui nous appelle quand nous sommes détachés de la religion.

Les savants et scientifiques, de tous temps, ont voulu, par la science, s'affranchir de la tutelle religieuse, se dresser contre la théologie assimilée à de « l'ignorance codifiée » (Russell, 1971, p. 34), rendre la religion de plus en plus caduque dans ses prétentions ou, peut-être, tenter de se substituer à elle. Et pourtant, sorti de la trajectoire de la transcendance tracée par les mythes et les significations religieuses, l'homme du commun ne dispose de rien pour se prémunir du vertige face à la fin absurde de toute chose, selon le mot de Kant.

En définitive, c'est parvenu au sommet de ses prouesses technoscientifiques que l'homme se redécouvre d'une certaine manière encore vulnérable, justement parce que pareil exploit se constitue sans égard pour les scrupules affectifs et métaphysiques de l'homme. « La science naguère conçue comme émancipatrice devient elle-même péril pour sa liberté ! » (Lecourt, 2011, p. 35), et l'homme privé de ce que la science a sacrifié se retrouve mutilé dans son être métaphysique.

3.2. L'urgence d'une reprise en main humaniste

La science n'est pourtant pas essentiellement déterminée à susciter et entretenir des tourments à l'homme. L'appétit des esprits de la Renaissance pour la connaissance de la nature avait un fondement humaniste : il s'agissait d'émanciper l'homme, grâce à l'usage de ses facultés cognitives propres, d'un univers épistémologique empreint et dominé par des préoccupations théologiques sans pour autant lui retirer la quiétude dont il jouissait auparavant.

La science naissante veut promouvoir la « capacité qu'a l'être humain de rectifier ses erreurs dans l'effort de pensée qu'il dirige vers la connaissance vraie » (Lecourt, 2011, p. 33), probablement pour se rendre plus digne de l'image du Dieu omniscient qu'il est supposé refléter. Le label humaniste décerné aux esprits de la Renaissance se comprend aisément à partir de cette attention à l'humain. Il apparaît bien que la finalité principale de la Renaissance n'était pas le simple rejet des connaissances qui prévalaient mais plutôt un besoin d'affinement de celles-ci. La grossièreté ou l'erreur étant considérées à la fois comme facteurs d'obstruction de l'homme sur la voie de sa pleine réalisation et porteuses de grands dangers pour la vie. Les espoirs portés par l'homme de la Renaissance sont ceux d'une ascension sécuritaire suivant l'idée qu'il existe une nature humaine supérieure, moins exposée aux aléas de la vie et qu'il est possible de l'atteindre individuellement grâce à un travail d'acquisition de connaissances et collectivement grâce à la diffusion de ces connaissances au maximum des hommes. En tout état de cause, les progrès du savoir auxquels aspiraient les esprits de la Renaissance étaient initialement porteurs d'espoirs pour l'humanité. Les appréhensions liées à leur développement semblent ressortir donc d'un paradoxe.

La résolution de ce paradoxe nécessite de retrouver le souci humaniste de la Renaissance. On pourrait comparer le souci humaniste de la Renaissance à celui de notre temps : il y a en effet une similitude entre les problèmes posés par l'intrusion de la science profane dans l'univers religieux du Moyen Âge et ceux que suscitent la science et la technique de notre époque, relativement aux incertitudes dans lequel elles semblent engager l'homme. Si notre génération bénéficie plus que nulle autre auparavant des immenses opportunités offertes par la science et la technique, elle semble également, plus que nulle autre auparavant, exposée aux angoisses des lendemains incertains d'un absolutisme technoscientifique. Notre rapport actuel à la science prend le caractère d'une impérieuse nécessité, mais une nécessité grosse des plus redoutables incertitudes. Ce n'est donc pas le progrès du savoir qui focalise l'attention ; ce sont les incertitudes du lendemain dans lequel ce progrès projette l'homme qui préoccupent.

Le souci du devenir de l'humain suggère l'adoption de mesures pour contenir les risques de dérives imputables au progrès de la science. De telles mesures peuvent consister en une soumission de la volonté de connaître à l'injonction du service de l'humain. La science, quelles que soient ses méthodes et ses résultats, ne saurait avoir d'autres ambitions que d'offrir aux hommes « le bien-être social et moral par la conquête de la prospérité matérielle » (Lecourt, 2011, p. 34). Ce bien-être commande que soit atténuées ou anéanties toutes les sources de craintes auxquelles l'homme est sujet. Nietzsche (2011, p. 193) l'a si bien perçu qui écrit que c'est « l'instinct de la crainte qui nous pousse à connaître », par quoi une connaissance qui suscite la crainte est une antinomie.

Pour les humanistes de la Renaissance, les progrès de la connaissance n'avaient d'autres buts qu'un meilleur et complet épanouissement de l'homme. C'est pour cela qu'au XIII^e siècle déjà, estime Demange (2009), la définition aristotélicienne de l'homme comme animal rationnel a pu susciter un certain malaise. Il ne fallait surtout pas que cette métaphysique d'animal rationnel réduise l'essence de l'homme à l'opérationnalité instrumentale que confère la rationalité. Il faut distinguer le rationnel du raisonnable. « Ce qui fait la noblesse de l'homme, ce qui l'élève au-dessus de l'animal, ce n'est pas son intellect, mais sa volonté. Cette volonté n'est pas une puissance de discernement ou de délibération, c'est une faculté indépendante de l'intellect dans son essence et son principe » (Demange, 2009, pp. 228-229). L'essence et le principe de la volonté sont les déterminants de la dignité de l'homme qui culmine dans l'éthique et non dans la possession et l'habileté instrumentales. La réduction de l'essence de l'homme à sa raison ne donnerait de ce dernier que l'image d'un « ouvrier écrasé par le poids de l'instrument », figure annonciatrice de la crise et de la misère existentielles dans lesquelles l'*hubris* technoscientifique semble précipiter l'humanité contemporaine.

Tenir la science dans le champ de l'action humaine revient à en refaire le lieu de déploiement de processus cognitifs et opératoires téléologiquement contrôlés et déterminés par et pour l'homme. Il s'agit de veiller à ce que la connaissance demeure une réponse de rassurement dont l'homme fait provision face aux questions que l'étrangeté de monde lui suscite. L'exigence d'une reprise en main

humaniste de l'ère technoscientifique procède du même souci et constitue la condition nécessaire d'une nouvelle renaissance de l'homme à lui-même. Il s'agit de retrouver ou recouvrer ce qui est fondamental pour l'homme, contre la perversion de l'idée du progrès saisi seulement comme accroissement de performance et d'efficacité, de quantité et d'avidité, tout en excluant de ses préoccupations la question du sens. Il apparaît ici que ni l'autorité ni le consensus des historiens ne suffisent à consacrer ce souci comme une caractéristique exclusive de la Renaissance.

Conclusion

Dans l'histoire de la philosophie, la Renaissance apparaît comme un moment particulièrement remarquable, un tournant majeur aussi décisif que le supposé miracle grec invoqué par beaucoup d'historiens traitant de l'origine de la pensée rationnelle. Pour reconnaître à cette période tous les mérites d'une rupture par rapport à un ancien ordre, il lui est associé l'image d'une scène d'antagonismes entre les scolastiques et les humanistes. Il semble cependant que l'attitude en vertu de laquelle il est décerné aux derniers le mérite de la démarcation progressiste est la même que celle en raison de laquelle il est reproché aux premiers le défaut d'une réclusion obscurantiste : une même quête de sécurité. Car si les progrès de l'esprit visaient, par l'acquisition de connaissances plus précises et le développement d'une rationalité instrumentale, à doter l'homme de plus grandes assurances vitales, les dépositaires de la supposée sagesse transcendante entendaient, eux aussi, par leurs enseignements et prescriptions, prévenir l'homme contre la menace d'une insignifiance éthique et d'une tragédie eschatologique. En cela, l'environnement de la Renaissance était tout autant porteur d'espoirs qu'inspirateur d'appréhensions, les remous de cette époque étant assimilables aux manifestations, chez les hommes, d'une conscience inquiète de progresser vers le déclin. Ce sentiment que le progrès de l'esprit est en même temps un élan vers l'horizon de l'incertain est vraisemblablement le même que celui qui, aujourd'hui encore, suscite les interrogations diverses sur les progrès de la science et l'avenir de l'humanité. La singularité historique de la Renaissance se dissout dans la banalité des appréhensions intrinsèques à tout

contexte de changement et la constante exigence éthique suivant laquelle, en tout ce qui touche à l'homme, l'humanisme reste le critère ultime de validité.

Bibliographie

Bréhier Emile (2011), *La philosophie du Moyen Âge*, Les Echos du Maquis.

Demange Dominique (2009), « Jean Duns Scot », in Pradeau Jean-François (dir), *Histoire de la philosophie*, Paris, Seuil, pp. 224-230.

Ferry Luc (1996), *L'homm-Dieu ou le sens de la vie*, Paris, Grasset.

Foucauld Michel (2011), *Leçons sur la volonté de savoir. Cours au Collège de France. 1970-1971*, Paris, Seuil-Gallimard.

Granada Miguel Angel (2009), « Continuité et transformation de la philosophie à la Renaissance », in Pradeau Jean-François (dir), *Histoire de la philosophie*, Paris, Seuil, pp. 238-258.

Hersch Jeanne (1993), *L'étonnement philosophique*, Paris, Gallimard.

Huppert George (1995), « La rencontre de la philosophie avec l'histoire », *Corpus. Revue de philosophie*, 28, pp. 15-26.

Latour Bruno (1997), *Nous n'avons jamais été modernes*. Paris, La Découverte.

Lecourt Dominique (2011), « Réflexions sur l'avenir de la science », *Le Philosophoïre*, 1(35), pp. 33-38, en ligne sur <https://www.cairn.info/revue-le-philosophoïre-2011-1-page-33.htm>

Lemarchand Frédéric (2008), « L'idéologie moderne et l'utopie », *Ecologie & politique*, 3(37), pp. 23-31, en ligne sur <https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2008-3-page-23.htm>.

Michon Cyrille (2009), « Thomas d'Aquin », in Pradeau Jean-François (dir), *Histoire de la philosophie*, Paris, Seuil, pp. 218-223.

Nietzsche Friedrich (1971), *Généalogie de la morale*, (I. Hildenbrand, & J. Gratien, Trads.) Gallimard.

Nietzsche Friedrich (2011), *Le gai savoir*, Les Échos du Maquis.

- Russell Bertrand (1971), *Science et religion*. Paris, Gallimard.
- Scribano Emanuela (2009), « René Descartes », in Pradeau Jean-François (dir), *Histoire de la philosophie*, Paris, Seuil, pp. 200-288.
- Shakespeare William (1881), *Hamlet*. (Letourneur, Trad.) Paris, Librairie de la Bibliothèque Nationale.
- Vergote Antoine (1970), « La philosophie de la religion », *Revue Philosophique de Louvain*, 68(99), pp. 385-393.
doi:<https://doi.org/10.3406/phlou.1970.5563>

Une herméneutique morphosyntaxique des panégyriques au Bénin, cas des panégyriques claniques des hanná et des alinɔazuwè

Zinsou HOUNZANGBE

Enseignant Chercheur, FLLAC/DSLCL/Larefa/LaSciLCom
Université d'Abomey-Calavi, Bénin
zmarcellin@yahoo.fr

Résumé

L'évocation du concept de la mondialisation et de sa mise en œuvre ont certainement fait réagir certaines parties du monde sur des aspects culturels. Ceci se justifie par l'engouement de la jeunesse africaine à célébrer leurs patrimoines ancestraux délaissés depuis des décennies. Les panégyriques claniques font partie des richesses endogènes qui sont à une réminiscence actuellement. En s'inscrivant dans la perspective théorique de B. Lali, 2018, la présente étude vise à ressortir les valeurs sémantiques inhérentes aux panégyriques des Hanná et des Alinɔazuwè. Premièrement, une présentation juxtalinéaire du panégyrique assorti de traduction littérale sera faite. Il s'agit de présenter les versets qui composent les panégyriques suivis de leur traduction littérale et littéraire. Secondo, une analyse herméneutique morphosyntaxique est faite pour y découvrir les exploits, les qualités, les événements ayant marqué les clans Hanna et Alinɔazuwè.

Mots clés : herméneutique, morphosyntaxe, panégyriques claniques, culture, endogénéité.

Abstract

The mention of the concept of globalization and its implementation has certainly made certain part of the world react to cultural aspects. This is justified by the enthusiasm of African youth to celebrate their ancestral heritage, neglected for decades. Clan panegyrics are part of the endogenous wealth that is currently being revived. Following the theoretical perspective of B. Lali, 2018, the present study aims to bring out the semantic values inherent in Hanná and Alinɔazuwè panegyrics. Firstly, a juxtalinéar presentation of the panegyric accompanied by literal translation will be made. This involves presenting the verses that make up the panegyrics followed by their literal and literary translation. Secondly, a morphosyntactic hermeneutic analysis is carried out to discover the exploits, qualities and events that marked the Hanna and Alinɔazuwè clans.

Key words: hermeneutics, morphosyntax, clan panegyrics, culture, endogeneity.

Introduction

La mondialisation et la globalisation prônées par les politiques occidentales ont englouti les initiatives et valeurs africaines qui n'ont pas pu peser outre mesure dans la balance de l'échiquier mondial. Un abîme sans fond semble s'ouvrir sous les initiatives africaines avalant du coup tous les efforts fournis et presque à tous les niveaux (religieux, politiques, sociaux, économiques, ethnologiques). En effet, après la chute du mur de Berlin et l'émergence de la perestroïka, l'ordre mondial a pris une nouvelle tournure, celle du monolithisme socioculturel. Telle une camisole de force, les puissances occidentales ont pris l'initiative d'uniformiser les cultures et il revient à chaque continent de prendre des dispositions pour s'inscrire dans un système unique où toutes les "inégalités" devraient être aplanies. Ce qui, d'ailleurs, est une farce car les résultats de la mise en œuvre des politiques ont débouché sur deux résultats, l'un favorisant les initiateurs et l'autre appauvrissant ceux qui les appliquent. Ce qui fait dire à B. Elomon (2017, 17) : « l'inféodation des peuples à la culture occidentale est devenue une conditionnalité pour avoir une place dans le concert des peuples que l'on appelle pudiquement mondialisation s'emploie à dissoudre les cultures des communautés qui n'ont pas une économie suffisamment forte pour soutenir et préserver la perpétuation de leurs us et coutumes. » S. Felwine (2019, 20) est beaucoup précis en faisant une analyse des biens culturels arrachés indument aux colonies africaines. Il dit : « l'extraction et la privation des biens culturels n'engagent pas seulement les générations qui les pratiquent et les subissent. Elles s'inscrivent dans la longue durée des sociétés, conditionnent l'épanouissement des unes et l'étiollement des autres. En temps de guerre, de conquête ou d'occupation, elles sont – elles sont comme le viol, la prise d'otage, l'emprisonnement ou la déportation d'intellectuels – des instruments de déshumanisation de l'ennemi. »

Cet état de chose est regrettable et mérite d'être corrigée de peur que les valeurs traditionnelles qui régissent la vraie identité de l'Homme Noir, ne disparaissent au fil du temps. Cependant, Il est observé et certainement face à la suprématie occidentale, de plus en plus un élan dans l'appropriation des savoirs endogènes de la part d'une frange de

la jeunesse africaine dont celle béninoise. Une volonté manifeste de sauvegarde du patrimoine identitaire africain déjà affaibli par le mode ancestral de transmission en vue de sa valorisation, se dessine à travers des actes posés de part et d'autre. Au nombre des initiatives poussant à mettre à la vitrine des savoirs endogènes, il y a la résurgence des panégyriques claniques.

Les panégyriques claniques font parties intégrantes des richesses culturelles inestimables des pays du continent africain dont le Bénin. Ils ont été au cœur de la pérennisation et de la pérennité de la survie de l'Afrique face aux différents bouleversements notamment religieux et ethnologiques vécus. Ils véhiculent la tradition, les us et coutumes et expriment les pensées, les valeurs intrinsèques véritablement endogènes d'un peuple. Ils retracent pour la plupart les exploits éclatants, le parcours valeureux et élogieux d'un peuple, d'une communauté. Pour F. Iroko (1983, 23) le panégyrique clanique est un genre littéraire orale qui se définit comme « un ensemble de textes littéraires oraux qui permettent de rattacher l'individu à la lignée ethnique clan ou royale ». F. Iroko (1995, 47) poursuit et relève la nature des versets qui le composent puis l'objectif que vise le panégyrique et avance : « le panégyrique clanique comme une série de courtes phrases très alertes adressées sous forme de salutation à des individus relevant d'un même clan et ayant le même ancêtre, souvent mythique ». M. Kakpo (2018, 61), de son côté, indique que : « Le panégyrique est une poésie dynamique, un texte ouvert, hagiographique qui retrace les hauts faits d'un individu, d'un clan ou d'une divinité ».

Au Bénin et presque dans toutes les régions, les panégyriques se présentent comme leurs âmes car ils sont utilisés pratiquement tous les jours pour la sérénité, l'harmonie du cocon familial et clanique. Ils sont le réceptacle et la résolution de toutes les difficultés existentielles de la famille et de la collectivité. Ils mettent en exergue les valeurs culturelles qui participent à l'émergence et à la sauvegarde de l'identité traditionnelle des groupes sociaux. Ils retracent dans une synergie et un rythme parfaitement organisés les mérites, les exploits et la bravoure ayant caractérisé l'histoire d'un clan. Pour S. Aklinon (2020, 1), les panégyriques « sont ces réalités culturelles qui, au sens plus large, sont considérées comme un ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs. Elles couvrent, outre les traditions, les arts et les croyances, l'historique des clans à travers un genre poétique

appelé « panégyrique ». Le panégyrique véhicule les traits distinctifs voire spécifiques affiliés à chaque clan dont des paroles codifiées et parfois sacrées. En étudiant les panégyriques des fɔn de sɛxwè, S. Aklinon, (op.cit.), constate que les panégyriques claniques, à travers leurs présentations et leurs styles, revêtent beaucoup d'aspects pour une société. Patrimoines culturels riches et éducatifs, Ils renferment d'énormes puissances, de richesses et pleins de savoirs qui ne sont accessibles qu'aux initiés. De manière spécifique, le panégyrique fɔn est un récit clanique qui constitue la synthèse des faits réalistes ou fabuleux, des événements heureux ou malheureux, des comportements exemplaires ou fâcheux relatifs à un clan donné. Il fait appel à des événements ou des faits historiques qui ne sont pas élogieux, qui sont des traits négatifs du clan. Ce même panégyrique sert aussi à enseigner l'histoire, à enseigner la langue, à enseigner la sociologie. Vu la place qu'occupent les panégyriques pour une société, une invite est faite à la jeunesse à lutter pour les développer et de faire les prospérer de génération en génération.

En faisant la description morphosyntaxique du panégyrique du clan agenu de Ouidah (Bénin), un milieu fɔn où le panégyrique est désigné "akɔmlamla", Codjia (1996), constate que les panégyriques sont récités par des personnes bien indiquées notamment les personnes âgées et/ou influentes du clan. Il s'agit essentiellement des tentes, des oncles et des grands parents qui sont véritablement imprégnées des réalités traditionnelles. En s'intéressant au milieu yoruba où le panégyrique est désigné "oríkí", Sèglà 2002, donne le sens du morphème en ces termes : oríkí veut dire « ce qu'on empile, le radical verbatif /kin/ signifiant empiler, charger, comme charger un fusil ». Il estime que le oríkí est un concept mathématique à inscrire dans le paradigme du progrès du savoir et de la science et que les oríkí en yorubá d'ɔyɔ ou les eríkìn en yoruba Idaaca sont des litanies et des poèmes d'identification des descendants. Les oríkí sont des poèmes de louange des hauts faits des ancêtres de lignées familiales et sont chantés par les griots dont le rôle est de conserver la mémoire et de perpétuer les caractéristiques fondamentales des lignées familiales. Ils sont des repères pour les descendants et les générations futurs.

A. Akoha (1998) fait observer que les panégyriques sont fondamentalement différents des dithyrambes des anciens Grecs et Latin. Il indique que dans le milieu fɔn d'Abomey, les panégyriques sont des « actes langagiers de socialisation, de valorisation obéissant à des normes esthétiques spécifiques à la langue et à la culture fɔn »; aussi ajoute-t-il que

le panégyrique en tant que genre littéraire s'intéresse à la dation dont « il organise un déploiement sous forme de syntagme ou d'énoncés juxtaposés ». De manière empirique, Il fait ressortir l'aspect stylistique du panégyrique du roi Agonglo d'Abomey et y relève la métaphore et l'emphase. Dans son analyse, A. Akoha (op.cit) constate que les panégyriques jouent un rôle important dans la communauté fon d'Abomey : « Les panégyriques sont plus répandus aujourd'hui chez les fonnu: les circonstances, tous les prétextes sont bons pour leurs déclamations qui favorisent autant le diseur que le ou les bénéficiaires. Ce statut et cet usage social font des panégyriques un genre particulier, historique par la teneur des textes. Ils sont actualisés en permanence par des procédés de communication ».

Kabuta (2008) définit le panégyrique comme étant un chant public fait à l'endroit d'une personne ou d'un groupe de personnes ayant connu un parcours exceptionnel, dans un genre poétique, cérémonial et en général de caractère élogieux. Il identifie deux volets dans ce genre. En ce qui concerne le premier, le panégyrique, à travers son caractère élogieux dont l'architecture répond à celle du genre poétique, utilise des figures de style telles que la métaphore, l'hyperbole, l'humour, l'ironie, l'ellipse, la parataxe, l'allusion etc. Le second s'inscrit dans un processus de l'autoréférentialité. En effet, il est question de s'auto-louanger et de faire le même exercice à l'endroit de son vis-à-vis. A travers son panégyrique, l'orateur fait son propre éloge et par la même occasion, il déclame celui de son voisin ou de celui avec qui il partage le même espace. Lors du processus de la déclamation, les mots et expressions élogieux sont choisis de manière à mettre en valeur, à mettre en relief les dimensions positives et factuelles de soi ou de la personne louangée.

En s'intéressant à la rythmique qui accompagne la déclamation du panégyrique, T. Avégnon (1984) fait observer que les louanges familiales sont souvent récitées avec un débit bien orchestré combiné avec une intonation musicale lyrique. Cette symphonie bien arrangée est un élément puissant qui tétanise l'auditoire qui ne se lasse pas de suivre le diseur sans répit jusqu'à la fin.

Un bref aperçu fait sur ces quelques travaux fait état de ce que les panégyriques sont une valeur endogène, inestimable et incontournable pour la pérennisation de la culture africaine et celle béninoise en particulier. Ce patrimoine dont la valeur ne peut être exprimée estimée doit être sauvé des incertitudes et des tâtonnements de la tradition orale

ayant comme seul support la mémoire humaine qui ne garantit pas la restitution intégrale de telles richesses culturelles à la postérité. Il est donc impérieux de trouver des moyens ou des supports pérennes pour sauvegarder ces richesses endogènes. Le présent article se donne comme objectif de faire l'herméneutique morphosyntaxique de deux panégyriques claniques des Hanná et des Alinɔazuwè. Les questions qui se posent et qui font l'objet de ce développement sont : quels sont les versets morphématiques qui composent ces panégyriques claniques ? Quelles sont leurs fonctions et leur structuration ? Ces questions font appel à des hypothèses suivantes : les versets morphologiques des panégyriques claniques seraient des énoncés ordinaires qui expriment les réalités quotidiennes ; ces énoncés seraient bien structurés et traduiraient les valeurs endogènes réelles des peuples qui l'utilisent. Le développement de cette réflexion suit trois grandes rubriques : la méthodologie, les résultats et la discussion.

1. La méthodologie

La méthodologie se décline en deux points essentiels que sont : le cadre d'étude et le cadre théorique.

1.1. Le cadre d'étude

Dans le cadre de cette réflexion, il est question de se rapprocher des collectivités Hanná et Alinɔazuwè pour recueillir les textes oraux de leurs panégyriques claniques. Ce qui fut fait. En effet, au moyen des outils des nouvelles technologies de la communication notamment un enregistreur, un ordinateur et d'un bloc-notes, nous nous sommes rendus auprès des collectivités Hanná et Alinɔazuwè. Les données recueillies sont transcrites selon l'alphabet des Langues Nationales (ALN), suivi du découpage syntagmatique puis leur traduction littéraire. Il faut noter que les versets des panégyriques ont été fournis auprès de différents sages par séquences du fait de l'oubli. Les panégyriques ont donc été reconstitués en combinant les séquences recueillies sous la supervision de ceux-ci.

Ces collectivités résident respectivement au Sud à Sexwè, un village qui se trouve dans la dépression de la Vallée de la Lama dans la commune de Toffo dans le département de l'Atlantique et à Abomey dans le département du Zou en République du Bénin.

1.2. Le cadre théorique

La perspective théorique de cette étude s'inscrit dans le courant idéologique de B. Lali, 2018, qui en abordant le fonctionnement et le rôle du panégyrique avance que : « le panégyrique qu'il soit clanique ou de divinité, est un texte laudatif, un chant de louange à l'adresse d'une personne humaine ou d'une divinité. Il sert à retracer l'origine et la généalogie d'un individu, d'une divinité ou même d'un objet ou d'un lieu [...] le panégyrique n'est pas un texte figé ni standard. Il est mouvant et évolue au fur et à mesure que les hommes ou les divinités auxquels il est destiné et les événements se renouvellent. Ainsi, il chante les mérites de la personne ou de la divinité louée, vante ses qualités sans toutefois rester fermé à l'évolution dans le temps et dans l'espace ». Il sera donc question d'appliquer ces idéaux aux textes de panégyrique recueillis dans le cadre du présent travail pour y relever leur rôle et leur fonctionnement.

2. Les résultats

Les résultats sont essentiellement axés sur les textes de panégyrique recueillis et leur traduction. Dans un premier temps, c'est le panégyrique de la collectivité Hanná qui sera dans un second temps suivi du panégyrique de la collectivité Alinɔazuwè. Ces textes sont transcrits dans une langue nationale béninoise, la langue fɔn, une langue du continuum dialectal Gbe.

2.1. Le panégyrique des Hanná

1	Hanná	mula	nu								
	Hanná	Moula	venant de								
	"Hanná qui est originaire de Moula"										
2	Akli	vi	sodo	nù							
	Aklí	enfant	Sodo	venant de							
	"Fils de Akli, originaire de Sodo"										
3	Ví	dòkpó	nò	mula	nu	tòn					
	enfant	un	pdm	Moula	venant de	appartenant à					
	"Le fils unique de Moula"										
4	A	ji	ví	sun	dòhun	bó	zé	dó	sexwè	tò	ná

Tu naitre enfant lune pareil v.coord porter pdm Ciel pays pdm

“Tu as mis des enfants au monde à l’image de la lune et leur conférer le royaume des cieux”

5 Hanná avò zan ji djo tó akaba nu
Hanná pagne natte sur porteur titulaire Akaba venant de

"Hanná,ayant les attributs de porteur de pagne spécifique, venant des Akaba"

6 Axósú Gannyi xósú ví
Roi Gannyi roi fils
"Le roi, fils du roi Gangni"

7 Hanná zón mē sín xwé bò yì lí ha djo aximè
Hanná rester nudité/ depuis/ maison Coord. aller lier amitié au marché
"Hanná est sortie de la maison nue et se faire des amis au marché"

8 Hanná gogo sen dó tó e dó bò zé fèn azinkpò
Hanná fesse loi porter auteur elle porter pour prendre casser chaise
"La fesse de Hanná qu'elle a pris pour casser une chaise, ne peut s'égalier à aucune autre fesse"

9 Mē nyó nú Hanná bò axi kpà, Hānna mē laá
Nudité bon pour Hanná conj. marché louer Hanná nudité onoma
"La nudité étant tellement rayonnante que tout le monde en parle, la nudité de Hanna est exceptionnelle"
Ou "Hanná dont tout un monde a chanté sa nudité, Hanná dont la nudité est admirée."

10 Hanná din djo zanzan bò gogó tón wa din djo gbada nu
Hanná passer pdm matin conj. fesse poss passer soir pdm soir pdm
"Hanná est passée le matin et ses fesses le soir"

11 dò ba nú Hanná tó yì kú je dokòdò awinya jí
Bas chercher pdm Hanná propriétaire aller mourir tomber en bas Pierre sur
"Celui qui cherche à connaître le secret de Hanná est mort sur une pierre précieuse à Dokon"

12 Akli ví sodo nu
Akli fils Sodo Venant de
"Le fils de Aki venant de Sodo"

13 akò dje gbà hun bò akò dje sè hun
clan Ind. casser Voiture coord Clan Ind. déplacer Voiture
"Un clan divise et l'autre réconcilie les familles divisées"

14 akò sé gbéléde bo yì kú djo hwén mè

- clan nouer Ono. Coord. passer mourir à hwen dans
 "Le clan s'est fourvoyé au point de se perdre dans le pays Hwen"
- 15 akò nò zùn mee bó nò sé ga mee
 clan hab. insulter individu conj. hab. tirer flèche individu
 "Le clan insulte et tient des propos blasphématoires."
- 16 é ɔ̃ nú Hann ɔ̃ ní wá yi zun mè bó sé ve
 O dir à Hann qu Fut. venir pass brousse dans cood acter flèche
 n e a e er
 "On demanda à Hanná d'aller flécher quelqu'un dans la forêt"
- 17 é ɔ̃ mɛ̃ yè ka ná ɔ̃ mɔ mɔ ɔ̃ ná ɔ̃
 On dire celui qui veut Prép. Planter piège pareil quelconque pour
 "Elle répliqua en demandant à ces détracteurs, à qui voulez-vous tendre un tel piège?"
- 18 titigweti Kún nyí xè ɔ̃ ó bo ka ve ɔ̃ Mula
 Moineau pdm être oiseau dét. nég. coord. peut amer prép. Moula
 "Le moineau n'est pas un oiseau rare à Moula"
- 19 é mla hanná é ɔ̃ aféwéé é tón ɔ̃ ní Wè
 On louer Hanna il répond ono. Il Sortir Dessus Pour Toi
 "En réponse aux louanges qu'on lui dit, Hanna réplique, heureusement pour toi."
- 20 Asá ná dó kpokan bo hanná hwan
 jambe fut. traverser escalier coord. Hanná bouger
 "Le corps (les fesses et cuisses) de Hanna frémirent après avoir franchi le seuil de la porte"
- 21 xomè sin hanná bò é ɔ̃ jhɔn wè nyí ɔ̃ axlasú kan mè
 ventre attacher Hanná coord. Il dire vent foc. être à axlasu champ Dans
 "Fachée, Hanna dit que c'est le vent qui a soufflé sur axlasu"
- 22 Hanná yi asú xwé ma zè xo yi
 Hanná aller mari maison nég. porter chambre pdm
 "Hanná en allant se marier a laissé sa chambre."
- 23 Hanná sà yɔgbo tón bo zé xò jì ná
 Hanná vendre mouton poss. coord. porter acheter dispute pdm
 Hanná sacrifie ce qui lui est cher pour être remercié en monnaie de singe."
- 24 akò jè ahan nú hanna bó zun ɔ̃ ní
 clan mesurer boisson pour Hanna coord. insulter Dire lui
 La famille offrit de la boisson à Hanná et la lui reprocha"
- 25 bò akò klan han to mè
 Et clan diviser chant pays dans
 "Et l'ennemi divisa le pays de Hanna"

26	Un	tún	bo	yi	jè	dagba			
	Je	savoir	et	partir	tomber	Dagba			
	"Je savais avant d'aller m'installer au pays Dagba"								
27	hanná	go	xo	tó	é	xo	dò	axòta	
	Hanná	Bouteille	Frapper	Père	Il	Frapper	à	Axòta	
	"Hanna le tamtameur l'a exécuté au pays Axòta"								
28	Hanná	gbé	kpo	zé	bo	ka	xé	só	Jí
	Hanná	Refuser	Hamac	Prendre	et	pourtant	monter	chaval	sur
	"En lieu et place du Hamac, Hanná fit l'option du cheval"								
29	Hanná	mò	cyó	bo	hlén	sun			
	Hanná	Voir	Cadavre	Et	Faire	Nœud			
	A la vue du cadavre, Hanna fit le nœud pour le porter"								
30	akò	nylá	dà	bò	zen	tón			
	clan	ne...pas	préparer	et	canari	percer			
	La non maîtrise de la cuisine conduit l'ennemi à percer la marmite"								
31	mí	kan	xwé	byó					
	Nous	chercher	maison	demande					
	"Nous nous prosternons"								

Traduction élaborée

1. "Hanná qui est originaire de Moula"
2. "Fils de Akli, originaire de Sodo"
3. "Le fils unique de Moula"
4. "Tu as mis des enfants au monde à l'image de la lune et leur conférer le royaume des cieux"
5. "Hanná, les premiers venus fils d'Akaba"
6. Le roi, fils du roi Gangni"
7. "Hanná est sortie de la maison nue et se faire des amis au marché",
8. "La fesse de Hanná qu'elle a pris pour casser une chaise, ne peut s'égaliser à aucune autre fesse"
9. "Hanná dont tout un monde a chanté sa nudité, Hanná dont la nudité est admirée."
10. "Celui qui cherche à connaître le secret de Hanná est mort sur une pierre précieuse à Dokòn"
11. "Le fils de Aki venant de Sodo"
12. "Un clan divise et l'autre réconcilie les familles divisées"
13. "Le clan s'est fourvoyé au point de se perdre dans le pays Hwen"

14. "Le clan insulte et tient des propos blasphématoires."
15. "On demanda à Hanna d'aller flécher quelqu'un dans la forêt"
16. "Elle répliqua en demandant à ces détracteurs, à qui voulez-vous tendre un tel piège"
17. "L'oiseau Titigueti n'est pas un oiseau rare à Moula"
18. "En réponse aux louanges qu'on lui dit, Hanna réplique, heureusement pour toi."
19. "Les fesses de Hanna bougèrent lorsqu'elle voulut franchir le seuil de la porte"
20. "Fachée, Hanná dit que c'est le vent qui a soufflé sur Axlasu"
21. "Hanná en allant se marier a laissé sa chambre."
22. *Hanná* sacrifie ce qui lui est cher pour être remercié en monnaie de singe."
23. La famille offrit de la boisson à Hanna et la lui rappela"
24. "Et l'ennemi divisa le pays de *Hanná*"
25. "Je savais avant d'aller m'installer au pays Dagba"
26. " *Hanná* le tamtameur l'a exécuté au pays Axota"
27. "En lieu et place du Hamac, *Hanná* fit l'option du cheval"
28. "A la vue du cadavre, *Hanná* fit le nœud pour le porter"
29. "La non maîtrise de la cuisine conduit l'ennemi à percer la marmite"
30. "Nous nous prosternons"

2.2. Le panégyrique des *Alinɔazuwè*

- 1 Ali nɔ azuwè
chemin détenteur Nom mythique
"Dignitaire de la divinité Aligbonon"
- 2 aligbónò ví wasa nù
divinité ancestrale fils wassa venant de
"Fils de Aligbonon de Wassá"
- 3 Ali ma gbon ma gbon nò slò hun
chemin nég passer nég passer hab. pousser herbe
"Le chemin non emprunté est souvent rempli d'herbe"
- 4 wasa nù hwenú mè hu tó
Wassa Venant de moment individu tuer détenteur
"Habitant de Wasa qui tua l'ennemi"

- 5 wasa nù tó gblo gbló hu to
Wassa Venant de oreille large large tuer détenteur
“Habitant de Wassa qui réussit à tuer l’ennemi”
- 6 é hu mè bò ahwan cí ali
il tuer individu Coord. guerre rester chemin
“Il tua l’ennemi et le reste de la troupe est en débandade”
- 7 é yi aliklán ali ma gbò tegbè
il passer carrefour chemin nég diviser toujours
“Il se rendit au carrefour et le passage ne lui fut pas cédé”
- 8 ali déé yi xwégbó déé yi togbo
chemin qui aller houegbo qui aller togbo
“Une voie mène à Houégbo (Agonlin) et l’autre conduit à togbo”
- 9 janmè xósú
Janmè roi
“Le roi de Janmè”
- 10 Ko dò nya wu bo nó wa nu nú me
Argile être Homme Sur Et Hab. Faire Chose Pour individu
“Bien qu’étant sale, l’homme rendit service”
- 11 akpakpo lan gidi sa
Etagère du boucher Viande beaucoup Vendre
“Toi la planche qui vend de la viande.”
- 12 é sa gbetè bò wán blí
il vendre complet Coord. odeur répandre
“Il vendit Gbetèet l’odeur envahit tout le monde”
- 13 ligbónò ví wasa nu
divinité ancestrale Fils wassa venant de
“Aligbonon fils de Ouassa”
- 14 abobo ɖa nú xè jóno tó
haricot préparer pour oiseau étranger détenteur
“Toi qui offres du haricot aux visiteurs”
- 15 é do ami ja pu
il mettre Huile friture abondant
“il y a mis de friture d’huile en quantité”
- 16 Ali mà ɖò vò nú kèntó
chemin nég avoir séparer pour ennemi

“ il n’y a pas une autre voie pour l’ennemi”

- 17 Aligbo tètè nò ná nu mèn
Divinité Ono. hab donner chose individu
“Aligbo qui sait donner aux autres”
- 18 Na srò vi gbètò
Princesse venir fils nég
“Princesse qui refuse l’enfant” ou la princesse a refusé l’enfant
- 19 dékín yá tó má yi ago
Noix de palme récolter détenteur nég aller grenier
“Les noix de palmier ne se récoltent pour le grenier” ou
“la quantité des noix de palme récoltée n’atteint jamais la capacité du grenier”
- 20 sukpò gba tó nò gbà xú à
mouche broyer détenteur hab. broyer os nég
“En mangeant des mouches, on ne casse jamais des os” ou
(celui qui écrase facilement la mouche ne peut le faire pour l’os)
- 21 axòsi mì dò yaaa ò Mi ná lé gbò yaaa
reine vous dire éphémère dét vous fut encore finir éphémère
“Vous dites Reine, et autant vous médisez de moi, autant vous vous taisez”
- 22 jenjen mē kú ya jò
Ono. Personne Mourir Pauvreté Naître
“Toute mort est une perte” ou “incantation”
- 23 dēn dò mē kó gblēgblē bò é hu
sueur avoir individu cou abondamment coord il tuer
Malgré la sueur au cou, il fut tué” ou
“il est tué malgré la sueur dégoulinant de son cou”
- 24 é do awu nú dè vù bò dā kòn yi kò
il porter chemise pour palmier petit Coord. cheveu verser aller cou
“En habillant le jeune palmier, on lui donne la possibilité de développer ses feuilles”
- 25 é hu klanví sú bò glè nò gbò kò
Il tuer rongeur mâle Coord. champ Détenteur couper cou
“On tua le petit du singe et le cultivateur retrouva la paix” ou
il a tué le rongeur qui apaise le cultivateur”
- 26 Bo hu zinwu sú bò ayi cí klen mē
Coord. tuer singe mâle Coord. esprit rester joue dans
“On tua le grand signe et le jaloux ne trouve rien à dire”
- 27 Wasa si tó gblógblo hú tó

- Wassa femelle oreille large tuer détenteur
 "femme de Wassaqu qui tue les hors la loi"
- 28 Ahwli anò janjan hu tó
 Jeune sein frais tuer /détenteur
 "Toi qui tues la jeune fille aux seins pointus"
- 29 Vi só só hu nú vi nò
 Fils prendre prendre tuer pour fils mère
 "Enfant choisi et tué"
- 30 é hu bò vi nò noví xwéwu xwéwu
 il tuer coord. fils Hab. pleurs année année
 "On tua l'enfant et sa mère le pleure chaque année"
- 31 vódún nò ahon kónkon sù dó nú me
 vodoun détenteur frontal gros fermer porter pour individu
 "le prêtre vodoun, toi qui empêches l'éclosion de l'homme"
- 32 Avi humèhumè
 pleurs Différentes sortes
 "Déférentes pleurs"
- 33 Sado má Jró
 Sado nég vouloir
 "Sado n'a pas voulu"
- 34 Koklo vi vé ná nò
 /poule /fils cher prép pdm
 "Poule protectrice de ses poussins" ou
 "la poule qui défend énergiquement ses poussins"
- 35 akwé mó nó sén dọ kpakún bó nó sén dọ wasa
 argent nég Hab. fleurir à Kpakun Coord. Hab. fleurir à Wassa
 "l'argent ne peut fleurir ni sur le mur, ni à Wassa"
- 36 Agbo tuntun Awu bò né gò sù
 bélier desserrer chemise coord. sexe remplir entre jambe
 "En baissant son habit, le sexe de Agbo remplit le panier"

Texte élaboré

1. "Dignitaire de la divinité Aligbonon"
2. "Fils de Aligbonon de Wassa"
3. "Le chemin non emprunté est souvent rempli d'herbe"
4. "Habitant de Wasa qui tua l'ennemi"
5. "Habitant de Wassa qui réussit à tuer l'ennemi"

6. "Il tua l'ennemi et le reste de la troupe est en débandade"
7. "Il se rendit au carrefour et le passage ne lui fut pas cédé"
8. "Une voie mène à Houégbo (Agonlin) et l'autre conduit à togbo"
9. "Le roi de Janmè"
10. "Bien qu'étant sale, l'homme rendit service"
11. "Toi la planche qui vend de la viande."
12. "Il vendit Gbetè et l'odeur envahit tout le monde"
13. "Aligbonon fils de Ouassa"
14. "Toi qui offres du haricot aux visiteurs"
15. "il fit de la friture"
16. "Toi qui indique une autre voie à l'ennemi"
17. "Aligbo qui sait donner aux autres"
18. "Princesse qui refuse l'enfant"
19. "Les noix de palmier ne se récoltent pour le grenier"
20. "En mangeant des mouches, on ne casse jamais des os"
21. "Vous dites Reine, et autant vous médisez de moi, autant vous vous taisez"
22. "Toute mort est une perte" incantation
23. "Malgré la sueur au cou, il fut tué"
24. "En habillant le jeune palmier, on lui donne la possibilité de développer ses feuilles"
25. "On tua le petit du singe et le cultivateur retrouva la paix"
26. "On tua le grand signe et le jaloux ne trouve rien à dire"
27. "Toi qui tues la femme aux longues oreilles de Wasa"
28. "Toi qui tues la jeune fille aux seins pointus"
29. "Enfant pris et tué à sa mère"
30. "On le tua et l'enfant se limite aux frères chaque année"
31. "Déférentes pleurs"
32. "Ne pas vouloir de Sado"
33. "Poule protectrice de ses poussins"
34. "Sans pousser sur le mur, l'argent pousse bien et bien à Wassa"
35. "En baissant son habit, le sexe de Agbo remplit le panier"

3. L'herméneutique morphosyntaxique des panégyriques

Cette séquence reprend les morphèmes des versets, qui sont porteurs des messages forts matérialisant le caractère exceptionnel du ou des personnages ou héros, vitrine du clan dont il est question. A travers ces

morphèmes, les rôles joués par les héros ou les exploits faits mis à leur compte, seront dévoilés. Dans la suite du développement, l'analyse est faite pour chacun des panégyriques.

3.1. *L'herméneutique morphosyntaxique des Hannà*

Ce panégyrique fait référence à une personne mythique du nom de Hannà, une déesse et ayant des qualités exceptionnelles. En effet, ce personnage symbolique est originaire d'une région appelée Moula située au Sud du Bénin. Il est tellement exceptionnel en ce sens qu'il est couvert de tous les honneurs possibles : un descendant de la lignée des AKLI de Sodo qui est aussi une région de Moula, digne fils de la lignée des Akaba, ayant les attributs de porteur de pagne spécifique, le prince du Roi Gangni. Le portrait physique de la déesse Hannà est mis en exergue à travers un champ lexical spécifique traduit par les versets 7, 8, 9, 10. En effet, elle possède des traits attrayants, attirants et poussant à la curiosité. Dans le verset 7, il est indiqué que la déesse est sortie nue et cela a suscité des admirations. Le commun des mortels qui devrait s'en indigner et avoir des propos injurieux moralisateurs, blasphématoires face à cet acte indécent, l'applaudit et l'encense. Cette image métaphorique est poursuivie dans le verset 8 où le caractère rare de ses fesses est célébré. La nature gigantesque des fesses est tellement rare au point de détruire une chaise ou tabouret. Les versets 9, 10 et 20 approuvent tout ceci en ajoutant que la nudité de Hannà est vraiment attirante de telle sorte que tout le monde l'apprécie et sans interruption. Celui qui ose faire des recherches sur Hannà pour découvrir l'essence est voué à un destin fatal (verset 11).

En plus de son attrait physique fort apprécié, Hannà fait preuve de stratégies pour esquiver les affronts de l'adversaire et possède des qualités intellectuelles pour répondre promptement aux assauts dudit adversaire. Ils sont traduits par les versets (verset 16, 17, 18). Par exemple, face à un piège tendu, Hannà évite celui-ci et répond à travers une parabole : « le Moineau n'est pas un oiseau rare à Moula ». Elle fait preuve de souplesse en ne répondant pas violemment aux propos provocateurs des détracteurs, (verset 21). Elle fait preuve non seulement de dignité mais également de gentillesse. En effet, quand des engagements comme se marier ou assumer désormais une fonction sont pris, les nouvelles règles et obligations imposent l'abandon de certaines richesses propres et comportementales pour se dévouer entièrement à la nouvelle vie ou à la nouvelle tâche. Cette posture amène à modérer les propos et réactions face aux agissements de

tout genre, (versets 22, 23, 24, 25). Hannà n'a pas voulu des honneurs dus à sa position en évitant le hamac au profit du cheval dédié à cette tâche (verset 28); dans la même veine, l'humilité et la sagesse dont elle a toujours fait preuve se traduit par le respect de l'ordre social et des événements de la nature (verset 29) ; car en l'absence de l'appropriation de ces deux éléments clés de la nature, la catastrophe est inévitable (verset 30 et 31).

3.2. *L'herméneutique morphosyntaxique des Alinɔazuwè*

Ce panégyrique fait aussi référence à une personne mythique du nom de Aligbonon, un digne Fils de Wassa, le roi de Janmè (verset 9). Il est présenté comme un justicier qui tue l'ennemi et met en déroute toute une troupe de vaillants guerriers, (versets 1 à 6). Il inspire le respect car rien ne lui résiste (verset 7). Il est admirateur des visiteurs et leur accorde une hospitalité remarquable verset 14, 15, 16, 17. En effet, il met à l'aise son visiteur et le comble de tout l'honneur dû à son rang ou titre. De la même manière, il donne la possibilité à ce dernier de découvrir les richesses du milieu. Il prend également soin de protéger contre tout ennemi. Des versets métaphorique et métonymique (de 18 à 20) sont utilisés pour la force de caractère et de droiture qui caractérise ce personnage. En d'autres termes, nul ne peut égaler les compétences du maître s'il n'est initié, nul cultivateur de noix de palme ne peut remplir le grenier, on ne tue pas le moustique ou le moucheron avec un fusil ; on peut écraser une mouche comme on casse un os. Celui qui médite de ce personnage exceptionnel finira par être lassé, verset 21. Il est garant de l'ordre social et chargé d'exécuter les sentences à n'importe quel prix, le fautif doit être châtié malgré ses supplications, verset 23. Cet acte de justice quelque peu regrettable vis-à-vis des gens qui sont en conflit avec la loi, se prolonge du verset 28 à 30, et donne la quiétude et l'assurance aux habitants dont les vaillants artisans et aux visiteurs, versets 25 à 27. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, il met en garde tous ceux qui mettront en péril la quiétude de ses administrés. (Versets 31 à 36). En définitive, les deux panégyriques expliqués s'inscrivent parfaitement dans la perspective théorique de Lali (op.cit) où les mérites d'une personne ou d'une divinité sont exposés. (1) Le premier panégyrique fait l'apologie d'un personnage qui en réalité est une caricature d'une lignée royale de la collectivité AKLI. Le caractère altruiste de cette royauté force l'admiration. Les actes posés envers le peuple témoignent du souci de la cour royale d'offrir à ses administrés le minimum social commun en vue de l'épanouissement de chacun et de tous. L'attitude chauvine observée n'a

pas laissé de place à la dérision, à la trahison mais a pris le pas sur toutes les formes de raillerie et de compromission. (2) Le second panégyrique s'identifie au premier à la différence que celui-ci, en plus des valeurs attractives et positives qu'il incarne, s'attribue les mérites d'un justicier. Il s'offusque des comportements indécents et abusifs dont certains se prévalent au nom de leur position sociale ou de leur rang pour commettre des forfaits à l'endroit de leurs semblables et dans la plupart des cas, sans raison valable. Face à ces mépris gratuits, ce personnage intervient pour rendre justice et met tout en œuvre pour établir l'équilibre social requis.

Conclusion

Les panégyriques sont un moyen d'expression des valeurs intrinsèques culturelles et endogènes. Ils sont la vitrine de leur être et de leur existence, ils sont des instruments d'identification et de reconnaissance de la collectivité. A travers cette identification personnalisée, clanique ou même ethnique, il est présenté des spécificités propres. C'est ainsi que les deux textes panégyriques ayant fait l'objet d'analyse, dévoilent chacun en ce qui le concerne sa particularité. Le premier panégyrique, celui représenté par le personnage Hanná retrace les qualités de l' "honnête homme ". Il porte les attributs d'une femme qui s'adapte à toutes les situations et se confond à la masse bien qu'ayant des traits physiques extraordinaires. A travers ce panégyrique, il est noté des images métaphoriques devant amener l'Homme à se corriger à tout point de vue. Il recherche la transformation de l'Homme vers le bon sens et la quiétude dans la communauté. Cet aspect clément, adoucissant et patient est l'opposé du deuxième panégyrique qui est représenté par un homme aux allures intransigeantes. Celui-ci présente une allure rudoyante moulée dans une rectitude caractérielle, sanguinaire. A travers ce panégyrique, l'erreur commise est fatale et aucune concession n'est accordée à l'accusé. Aucune possibilité d'explication sur les faits incriminés ou ni aucune mesure de repentance ne sont faites à l'endroit de l'accusé pour lui accorder une nouvelle chance de vie. La sentence est inévitable.

En définitive, ces deux panégyriques montrent deux tableaux, l'un positif avec une flexibilité qui encadre et corrige subtilement les

dérives sociales tandis que l'autre dégage une image négative caractérisée par les sanctions sévères quel que soit le prix à payer.

Bibliographie

Aklinon Sèmassa Nadine (2020), *Compétence sociolinguistique des panégyriques claniques de la communauté linguistique fɔn de Sexwè*, Département des Sciences du Langage et de la Communication, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines.

Akoha Albert, B. (1998), « Parole de griot, parole proférée chez les fɔn: les panégyriques du roi Agonglo » in *le GRIOT*, vol VI.

Avegnon Thomas (1984), *Les kpokonnu du bas- bénin du XVII au XX è siècle : essai d'identification de leur vie socioculturelle à partir des panégyriques*, Mémoire de maîtrise en sociologie, UNB- FLASH, Abomey Calavi.

Codjia H. T. (1996), *Description et explication du panégyrique clanique « Aghenu » chez les Fon de Ouidah*, Travail de recherche (mini-mémoire) de maîtrise. UV 401, DSLC - FLASH.

Elomon Bertin (2017), *Poétique des chansons sacrées des nesuxwé Maxi*, Les Editions des Diasporas, Collections LAREFA ETUDES.

Iroko A. Félix (1995), « Une littérature orale : le panégyrique clanique du souvenir », in *Revue Notre Librairie*, N° 124.

Iroko A. Félix (1983), « Une littérature orale : le panégyrique clanique du souvenir », In *Revue Notre Librairie*, N° 69.

Kabuta N. S (2003), *Eloge de soi, éloge de l'autre*, Peter Lang, Bruxelles.

Kakpo Mahougnon (2018), « L'iroko : l'arbre de vie dans la mystique Vodun », *Jogbe, la revue des humanités, vers une heuristique des recherches sur le vodun*, Les éditions des Diasporas.

Lali Bai Blanche (2018), « Sakpata : la puissance d'un Vodun à travers son panégyrique », *Jogbe, la revue des humanités, vers une heuristique des recherches sur le vodun*, Les éditions des Diasporas.

Sarr Felwine Bénédicte Savoy (2019), *Restituer le patrimoine africain*, Editions Philippe Rey / Seuil.

Segla D. Adjilé (2002), « Études linguistique d'une traduction d'Extraits des Éléments d'Euclide dans une langue africaine : le Yorùba », In *Max Planck Institute For The History Of Science*, pp 26-40.

Suzanne Preston Blier (1997), « L'histoire en relief : les bas-reliefs des palais royaux du Danxome, création et conservation d'une tradition », *Actes de conférences, Passé présent et futur des palais et sites royaux d'Abomey*, Getty conservation Institute, ICCROM, et la direction du Patrimoine Culturel du Bénin.

Difficultés des élèves à appréhender la notion d'équilibre d'un solide soumis à des forces en classe de 3^e mc au Benin

MICHOAGAN Midingoï Dèdèwanou

Doctorant

Didactique des disciplines

Didactique de Physique Chimie Technologie

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE D'ABIDJAN

UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA

00229-97-27-88-26 /00229-40-34-65-44

midmichd@yahoo.fr /dieudonnemichoagan@gmail.com

Supervisé par :

Professeur Titulaire de Didactique des

Disciplines

00 225 07 08 85 08 40

Sharlissan@hotmail.com

Résumé :

Les difficultés des élèves à appréhender des notions d'équilibre en physique ont leurs sources dans l'utilisation du formalisme mathématique en physique. Pour connaître ces difficultés notre travail de recherche est basé sur les erreurs des élèves à partir desquelles nous avons identifié les différentes catégories de difficultés. Mais quelle est la nature des difficultés des élèves de la classe de 3^e au cours de l'apprentissage de la notion d'équilibre d'un solide soumis à des forces sur un plan incliné ? A l'analyse des pratiques de deux enseignants des classes de 3^e MC dans la commune d'Avrankou, nous avons abouti à deux catégories de difficultés qui sont l'une épistémologique et l'autre didactique. Pour ce faire nous avons mobilisé le cadre théorique de la Double Approche Didactique et Ergonomique (DADE) de Robert & Rogalski (2002) ; Robert (2008), Masselot & Robert (2002). De celle-ci, nous retenons notamment des éléments méthodologiques : une analyse des pratiques à différents niveaux (global, local et micro) et une analyse en termes de composantes de pratiques.

Abstract

The pupils' difficulties in understanding notions of balance in physics have their sources in the use of mathematical formalism in physics. To find out about these difficulties, our research work is based on the errors of the pupils from which we identified the different categories of difficulties. But what is the nature of the

difficulties of the pupils of the 3rd class during the learning of the concept of equilibrium of a solid subjected to forces on an inclined plane ? In the analysis of the practices of two teachers of the 3rd MC classes in the municipality of Avrankou, we came up with two categories of difficulties, one epistemological and the other didactic. To do so, we have mobilized the framework of the Dual Approach Didactic and Ergonomic (DADE) of Robert & Rogalski (2002); Robert (2008), Masselot & Robert (2002). From this one, we retain in particular methodological elements: an analysis of practices at different levels (global, local and micro) and an analysis in terms of the components of practices.

Introduction :

L'utilisation du formalisme mathématique en physique assez peu questionnée peut-être facteur de l'échec chez les élèves béninois comme d'autres pays. Nous recherchons les sources dans les pratiques enseignantes au cours de notre travail de recherche dont le thème est intitulé : « difficultés des élèves à appréhender la notion d'équilibre d'un solide soumis à des forces en classe de 3^e ».

II. Problématique, objectifs, questions de recherches, hypothèse :

2.1. Problématique

La traduction vectoriellement, graphiquement et algébriquement d'une situation physique d'équilibre (statique) est un travail difficile au cours de l'apprentissage des savoirs enseignés chez les élèves.

2.2. Objectifs :

Le but fondamental de notre recherche est d'identifier les difficultés des élèves lorsqu'ils sont mis en situation de traduire vectoriellement (et graphiquement) une situation physique d'équilibre (statique). Spécifiquement, notre recherche vise à doter le système éducatif béninois et du monde d'un outil didactique permettant de repérer rapidement les difficultés d'un élève face à la notion d'équilibre d'un solide soumis à des forces. Également elle vise à ressortir les difficultés qu'ont les élèves de la classe de 3^e sur : le concept d'équilibre, le bilan des forces appliquées à un solide posé sur un plan incliné, la condition d'équilibre d'un solide, la traduction de l'expression vectorielle de cette condition en graphique

(représentation des forces appliquées au solide en équilibre) et la traduction de la forme graphique en forme algébrique.

2.3. Questions de recherches :

Mais quelle est la nature des difficultés des élèves de la classe de 3^e au cours de l'apprentissage de la notion d'équilibre d'un solide soumis à des forces sur un plan incliné ?

2.4. Hypothèse :

La nature des difficultés des élèves au cours de l'apprentissage de la notion d'équilibre est d'ordre épistémologique et didactique.

III. Contextualisation et problématisation

3.1. Contextualisation :

Les écoles de notre pays ont assez de difficultés dont les responsabilités sont partagées par les acteurs des systèmes. Celles de l'enseignement secondaire de la formation technique et professionnelle sont caractérisées par de mauvaises conditions de travail, participant chaque année à un échec massif aux examens de fin d'année (DDESFTP-O¹. (2018). *Bilan moral des résultats de fin d'année du BEPC*. Porto-Novo). Notre constat nous amène à dire que cet échec provient de la PCT surtout de sa partie physique. Pour preuve assez d'élèves choisissent les séries littéraires au détriment des séries scientifiques dans le souci de fuir la PCT. Ce qui nous amène à rechercher les difficultés des élèves à apprendre les notions d'équilibre d'un solide sur un plan incliné.

3.2. Problématisation

3.2.1. Revue de littérature :

- Nos recherches nous ont permis d'affirmer que des travaux de recherche en didactique des sciences ont abordé les difficultés des élèves à appréhender la notion d'équilibre statique d'un solide soumis à des forces. Ces travaux ont relevé que la modélisation des objets physiques du monde des événements à des théories de la physique pour expliquer l'équilibre statique nécessite la maîtrise des notions de vecteurs. Nous pouvons citer les travaux de : (Viennot, L. (1989)),

(Graham, R. et Aguirre, J. (1989)), (Cissé, B. (2011)), (Marouf, A. et Kouhila, M. (2001)), (Aguirre (1988)), Canu Michael (2014), Khadidja, R. (2016), et Michel, V. (1975).

Cissé, B. (2017) dans son article intitulé « Didactique et pédagogie : deux sciences complémentaires » a défini la didactique comme une discipline qui vise à identifier les principaux concepts à transmettre, anticiper les difficultés d'apprentissage relatives à ces concepts, cerner les prérequis nécessaires dans le niveau de formation requis, identifier les représentations des apprenants, définir en lien avec l'approche pédagogique, les processus d'apprentissage. Elle s'appuie sur la maîtrise du contenu, en particulier sur une connaissance fine de l'histoire de l'évolution des connaissances en cause. Dans un contexte où l'accès au savoir brut n'est plus un enjeu, l'expertise de l'enseignant ou du formateur est envisagée davantage dans un souci de compétence didactique que dans un objectif purement « transmissif ». L'exemple est l'analyse du passage d'un équilibre vertical à un équilibre horizontal. Du savoir savant aux savoirs à enseigner des formes sont nécessaires. Cela est expliqué par Chevalard, Y. (1985) : « les savoirs savants » sont mis en forme pour les rendre accessibles aux apprenants au prix d'une transformation en rapport avec l'âge et les acquis préalables des élèves. Ce processus nécessite des contraintes. Philippe, P. (1998) déclare que ces contraintes de transmission ont inévitablement des incidences sur les savoirs enseignés. Michel, V. (1975) nomme ce processus de transformation du savoir « transposition didactique » : « toute pratique d'enseignement présupposé ». Cette transmission des concepts scientifiques en « savoirs enseignés » prend par les canaux décrits par Chevalard, Y. (1985), Philippe, P. (1998) et Michel, V. (1975). « La notion d'équilibre d'un solide soumis à des forces » contient trois concepts fondamentaux qui sont les concepts de « équilibre », « solide » et « forces » contenant chacun une clarification « pivot » traduisant leur forme scientifique. Les élèves ont préalablement leur conception c'est-à-dire chacun a sa représentation sur ces concepts, constituant des obstacles à l'apprentissage. Ils rencontreront alors des difficultés au cours du processus enseignement-apprentissage-évaluation qui se reposent sur l'usage des notions de mathématiques. Le travail de Viennot, L. (1989) révèle que les vecteurs sont un outil

indispensable pour la représentation des concepts physiques comme la vitesse, la force, le champ électrique... les résultats de ses travaux confirment que plusieurs savoirs faire de référence maths sont associés à la manipulation des vecteurs :

- Reconnaître et utiliser les coordonnées d'un vecteur,
- Déterminer la norme d'un vecteur,
- Déterminer la somme ou la différence des vecteurs,
- Calculer le produit scalaire entre deux vecteurs.

Pour ma part, l'élève qui n'arrive pas à manipuler l'un de ces savoirs aura de difficultés à appréhender des notions d'équilibre statique. En mathématiques les vecteurs permettent d'étudier des déplacements et de modéliser des translations. Très rapidement les manipulations sur les vecteurs ne se font que sur leurs coordonnées et plus à partir des représentations géométriques. Tandis qu'en physique les vecteurs sont utilisés pour représenter plusieurs grandeurs différentes : forces, champ électrique, vitesse, accélération. On demande surtout aux élèves de savoir :

- Additionner ou soustraire des vecteurs pour calculer la résultante des forces ;
- Projeter des vecteurs pour calculer la composante d'une force selon une direction donnée ;
- Calculer la norme d'un vecteur ou d'une somme de vecteurs ;
- Réaliser un produit scalaire pour calculer le travail d'une force.

Cette notion de mathématique s'avère indispensable dans l'apprentissage de la notion d'équilibre statique d'un solide soumis à des forces. (Viennot, L. (1989).) fait constater que « les élèves voient souvent le vecteur comme un scalaire. Plus généralement ils vont oublier de mettre la flèche sur le vecteur. Ils ont du mal à additionner deux vecteurs. Ils les mettent souvent queue à queue plutôt que tête à queue. Ce sont des erreurs fréquentes que les élèves commettent ». Comme cette notion de mathématique intervient dans l'explication de

la condition d'équilibre d'un solide, les élèves rencontrent de difficultés lors du changement conceptuel. L'enseignant opère dans ce cas un parachutage. Khadidja, R. (2016) l'explique comme suit : « les représentations symboliques des concepts de la physique sont souvent parachutées par l'enseignant sans être discutées avec les élèves. L'élève est amené à accepter des modèles tout faits sans qu'il soit impliqué dans les processus intellectuels (problématique, conceptualisation, modélisation, formalisation, etc.) qui mènent à leur élaboration. Il est tout simplement sollicité pour appliquer ces modèles afin de répondre à des questions écrites sur des situations elles-mêmes décrites » Khadidja, R. (2016). Ce parachutage de concepts fait que les élèves ne ressentent pas les difficultés lors du processus d'apprentissage. C'est lors de l'évaluation que l'on s'en rend compte.

Pour expliciter ces difficultés d'articulation mathématiques-physique, Cissé, B. (2011) s'intéresse aux

« Concepts vecteurs et grandeurs physiques vectorielles ». A partir des résultats d'analyse des manuels des mathématiques et de la physique de la seconde S au Sénégal et de la première S en France, l'auteur estime que les situations physiques introduites dans les manuels de mathématiques manquent de réalisme du point de vue de la problématique physique et que les objets mathématiques ne sont utilisés que comme outils. Un mauvais usage de ces outils est un élément qui conduit l'élève dans les erreurs.

Dans le contexte marocain, on note les travaux de Marouf, A et Kouhila, M. (2001) sur les difficultés rencontrées par les élèves lors de l'étude de situations mécaniques modélisables en termes de "Force" au collège. Les activités de modélisation en question concernent la définition du système étudié, l'inventaire des forces qui agissent sur le système et la représentation de ces forces à l'aide des entités vectorielles. Ces difficultés évoquées par Marouf, A et Kouhila, M. (2001) sont fondamentales dans le processus enseignement-apprentissage-évaluation de l'équilibre statique d'un solide en mécanique. A partir du support d'enseignement, l'élève a le droit ou le devoir à l'identification des types de forces qui agissent sur le solide. Sinon il ne pourra pas faire l'inventaire des forces qui agissent sur le système d'étude. L'usage du vocabulaire approprié dans l'inventaire est autre point focal. Ensuite son travail évoque la

représentation des forces par conséquent une traduction graphique de la condition d'équilibre. L'enseignant doit mettre à la disposition de l'élève le nécessaire pour qu'il apprenne alors qu'ils ont de difficultés à l'intégration des processus d'apprentissage. Marouf, A et kouhila, M. (2001) attribuent ces difficultés d'acquisition des premières notions de mécanique principalement à la non-intégration des processus de modélisation et de conceptualisation dans les structures cognitives des collégiens marocains. Le changement de conception dans ces conditions s'effectue difficilement.

Graham, R et Aguire, J. (1989) ont écrit l'article *titré* « les conceptions des étudiants en cinématique vectorielle » dont l'objectif fondamentale est de déterminer l'effet que l'instruction c'est-à-dire la traditionnelle méthode d'enseignement « expositoire » en cinématique vectorielle a sur les idées préconçues des étudiants en considérant les travaux précédents sur les caractéristiques vectorielles notamment de Graham, R. et Aguire, J. (1989) et de Aguire, J. (1988). Graham, R. et Aguire, J. (1989) et Aguire, J. (1988) sont parvenus qu'une compréhension des caractéristiques des vecteurs (composition des vitesses orthogonales, indépendance de la direction des composants, indépendance du temps des composants, indépendance de l'ampleur des composants) est crucial pour comprendre la cinématique vectorielle et d'autres sujets de physique dans lesquels d'autres quantités vectorielles sont présentes. Comme dans le cas de notre travail de recherche sur

« La notion d'équilibre statique d'un solide puisqu'il l'est sous l'effet des forces lesquelles sont représentées par des vecteurs. La méconnaissance de ces dernières sera l'une des causes des erreurs que peuvent commettre les élèves lors de la traduction vectorielle des conditions d'équilibre d'un solide soumis à des forces. Graham, R. et Aguire, J. (1989), pour atteindre l'objectif principal de leur recherche, ont pris un échantillon de soixante-treize

(73) étudiants de première année qui avaient récemment terminé un cours de mécanique comprenant la cinématique bidimensionnelle, qu'ils soumettent à l'expérience suivante. Il applique un coup de pied à un projectile (bloc) le long d'une ligne horizontale, agissant au centre de la masse de bloc afin d'éviter sa rotation et tire une « flèche » sur sa face pour montrer l'orientation du bloc avant qu'il n'atteigne une table

inclinée (air-table). Ensuite ils prennent appui sur ces travaux de recherches pour élaborer quatre séries de questionnaires portant sur les quatre caractéristiques des vecteurs (horizontal et vertical) vitesses du bloc auxétudiants puis obtiennent les résultats suivants :

- ✓ Un pourcentage important d'étudiants n'avait pas changé leurs idées cinématiques vectorielles malgré l'instruction ; à peine quelques-uns ont l'approche conforme à la conception des physiciens.
- ✓ Environ la moitié des élèves (52 %) ont prédit que les deux vitesses influencent le mouvement du bloc et leur combinaison produit une sorte de chemin parabolique. Un tiers a également prédit une combinaison de deux vitesses mais la résultante en une ligne droite, un chemin diagonal. Environ 15% ont prédit un chemin séquentiel en deux étapes. En conclusion ces étudiants ont une vue non combinée de la composition des vitesses.
- ✓ Près de la moitié des étudiants (48 %) ont dessiné le bloc avec son orientation, représenté par la flèche tracée sur elle toujours tangentiel au chemin à tout point. Cette réponse a été interprétée comme une confusion ou le maintien d'une 'méprise'. Peut-être ils confondent la direction de vecteur vitesse instantané résultante avec la direction de la composante horizontale. Ils ont du mal à comprendre le concept d'indépendance d'orientation lors de la composition des vitesses orthogonales simultanées et ont maintenu leur vision intuitive. D'autres élèves ont montré que l'orientation initiale (horizontale) du bloc reste inchangé tandis qu'il se déplace le long du chemin parabolique montrant avec ceci, apparemment, leur compréhension de l'indépendance des directions des composantes orthogonales. Un petit pourcentage des étudiants (6%) croyaient que l'orientation du bloc changerait progressivement d'un cap horizontal à un cap vertical; un pourcentage significatif des étudiants (12 %) n'était pas engagé à cet égard question.
- ✓ Malgré l'instruction et la mise en garde données aux étudiants sur la vitesse horizontale environ la moitié des étudiants (52 %) ont prédit que la composante horizontale

ne serait pas affectée par l'augmentation de la composante verticale après l'augmentation de la pente de l'inclinaison. Cependant la moitié des étudiants (52 %) ont prédit que la composante horizontale ne serait pas affectée par l'augmentation de la composante verticale. Il est clair que ces étudiants n'ont pas encore saisi le concept de l'indépendance des magnitudes des composants orthogonaux.

Après discussion sur ces résultats, ils concluent qu'il y a certaines similarités entre les conceptions tenues par les étudiants du collège et les idées préconçues identifiées pour les élèves du secondaire.

Ces chercheurs ont expliqué l'utilisation du formalisme mathématique en physique. Les enseignements que nous pouvons tirer de ce travail de recherches de Graham, R. et Aguire, J. (1989), pour notre travail de recherche est la fonction des idées préconçues des élèves. Ces idées sur les notions des vecteurs en mathématiques comme dans les sciences physiques étudiés en classe de quatrième dans le programme scolaire de notre pays au niveau de la troisième situation d'apprentissage (SA3) (INIFRCRF (2015). *Guide et programme révisés de P.C.T de la classe de 4e*) intitulé « interactions mécaniques : forces et poulies » vont agir considérablement sur l'apprentissage de la notion d'équilibre statique alors que le solide est en équilibre sous l'effet des forces.

. Si les élèves avaient des mauvaises idées sur les notions de vecteurs forces, ils ne pourront pas faire le bilan des forces appliquées au solide pour le maintenir en équilibre, ils ne peuvent pas représenter ces forces et par conséquent ils auront de difficultés à appréhender la notion d'équilibre d'un solide. Il faudrait que l'enseignant mette en place une méthode adéquate pour opérer un changement conceptuel au sein des élèves lors du processus enseignement- apprentissage.

3.2.2. Cadre théorique :

Nous avons mobilisé le cadre théorique de la Double Approche Ergonomique et Didactique (DAED) de Rogalski et Robert, A. (2002), de Robert, A. (2008) et Robert et Masselot (2002) pour notre recherche. De celle-ci, nous retenons notamment des éléments

méthodologiques : une analyse des pratiques à différents niveaux (global, local et micro) et une analyse en termes de composantes de pratiques.

IV. Méthodologie :

4.1. Population cible de l'enquête et échantillonnage

Pour cerner notre problématique nous avons choisi de suivre les pratiques de deux enseignants de sciences physiques (A) et (B) de la commune d'Avrankou et leurs élèves : cinquante-deux (52) élèves dans la classe de l'enseignant (A) dont treize (13) redoublants et quarante-six (46) dans celle de (B) dont huit redoublants constitués en des binômes.

Les raisons des choix sont les expériences professionnelles des enseignants et les différents problèmes des élèves suivant les situations de leur collège.

4.2. Technique d'investigation :

Le corpus est organisé en trois phases qui sont l'entretien séparément avec les deux enseignants, l'observation d'une séquence de cours dans les classes de 3^e de ces enseignants et l'évaluation des élèves de l'enseignant (A).

Nous nous sommes servis d'un questionnaire de 16 questions pour l'entretien, (Voir annexe 1).

Quant à la phase d'observation de classe nous nous sommes servis d'une sous-activité avec son corrigé type élaboré par l'enseignant (A) (Voir Annexe 2). Elle comporte une capacité² et trois habitués. Nous avons utilisé un chronomètre pour prendre le temps de travail, un enregistreur de son pour enregistrer le son, un appareil photo pour prendre les vues, d'un appareil caméra pour filmer quelques parties de la séquence, d'une fiche pour noter les niveaux d'organisations des pratiques des enseignants et leurs composantes cognitives, médiatives et institutionnelles.

Enfin nous avons élaboré un sujet d'évaluation ponctuelle d'étape³ aux élèves en modifiant la variable. (Annexe 3).

4.3. Procédure d'enquête :

Nous avons de prime abord mis à la disposition des enseignants une série de questions auxquelles ils ont répondu. En deuxième lieu, nous avons suivi la séance de cours de chacun sur « l'équilibre d'un solide en translation sur un plan incliné et soumis à trois forces, la troisième habileté (question 3) constituée de quatre sous-habilités a, b, c et d en suivant de bout en bout les pratiques des enseignants et en prenant soin de noter les organisations des enseignants puis des élèves pour pouvoir dégager les difficultés des élèves selon les critères que nous avons prédéfinis puis en photographiant quelques images. En troisième lieu nous avons fait l'évaluation aux élèves de l'enseignant (A). A partir des données issues de chacune des phases et des critères liés aux erreurs, nous avons enfin retenu les difficultés des élèves par catégories pour déduire leur nature.

V. Principaux résultats :

5.1. Résultats issus des analyses des données de l'entretien, de la sous-activité et de son corrigé :

Il résulte des analyses des données que nous avons recueillies au cours de l'entretien avec les enseignants, de la sous-activité et de son corrigé type des critères caractérisant les erreurs des élèves consignées dans le tableau 1 ci-dessous en attribuant à chaque erreur un numéro noté α , β , γ , δ et ε pour les raisons de simplicité de lecture.

Numérotations	Critères	Erreurs étudiées	Nature des erreurs
α	<ul style="list-style-type: none"> - Ecriture des expressions des forces ; - Positionnement des points d'application des forces, - Prononciation du nom des forces ; - Lecture des mots ; 	Le vocabulaire adéquat n'est pas correctement utilisé	Épistémologique

β	<ul style="list-style-type: none"> - Usage des règles de calcul; - Prise de mesure de l'angle ; - L'unité des longueurs vectorielles des forces et des intensités calculées 	L'intensité des forces est un calcul numérique incorrect	Didactique
γ	<ul style="list-style-type: none"> - Positionnement des instruments géométriques pour construire les vecteurs, - Usage de notions de positions relatives des droites dans l'espace (droites parallèles, droites perpendiculaires, droites sécantes..). 	Les instruments géométriques ne sont pas correctement disposés pour représenter les forces.	Didactique
δ	<ul style="list-style-type: none"> - L'écriture mathématique de la somme vectorielle des forces ; - Le positionnement de l'égalité séparant les deux membres ; 	La condition d'équilibre n'est pas bien traduite et utilisée	Epistémologique
ε	<ul style="list-style-type: none"> - Le passage de la forme vectorielle à la forme graphique ; - Le passage de la forme graphique à la forme numérique. 	Mauvaise utilisation du formalisme de mathématiques en physiques	Didactique

Tableau 3: Caractéristiques des erreurs commises par les élèves

5.2. Résultats issus des analyses des données issues de l'observation et de l'évaluation :

Grâce au tableau caractéristique inventé pour relever rapidement les erreurs des élèves nous avons après des analyses retenues :

- De la phase de l'observation nous sommes convaincus que les difficultés des élèves se retrouvent au niveau de l'inventaire des forces, l'écriture vectorielle de la condition d'équilibre d'un solide posé sur un plan incliné soumis à l'action de trois forces, l'utilisation des objets de géométrie, la traduction de l'expression vectorielle en expression graphique, la traduction

de l'expression graphique en expression algébrique, la manipulation du scalaire, l'utilisation de la règle de trois et la reconnaissance de l'unité de grandeurs algébriques.
Voici les images de quelques erreurs

- La formule $P=T+R$

Photo1 : Production de deux types d'erreurs par les élèves

- Lors de la prise de notes par les élèves, un élève malgré que la production est au tableau a fait encore une erreur sur le scalaire.

Photo2 : Présentation d'erreur sur l'escalier

- De la phase d'évaluation des élèves la confirmation par endroit de la reproduction des mêmes difficultés. Voici les images de quelques erreurs qui en témoignent :
 - Au lieu de tirer la tension \vec{T} la majorité ont tiré le poids \vec{P} comme dans le cas du cours. Sachant qu'il y a changement de variable dans l'évaluation.
 - Au lieu de $l(\vec{P})=15\text{cm}=0,15\text{m}$ un élève écrit :

Photo3 : erreurs des élèves dans la phase d'évaluation sur l'unité de longueur

- Au lieu $R=2,4 \text{ N}$ et $T=0,4 \text{ N}$ un élève écrit : $R=2,4 \text{ cm}$ et $T=0,4 \text{ cm}$

Photo4 : erreurs des élèves dans la phase d'évaluation sur l'unité de l'intensité

- Au lieu de $\vec{P} + \vec{R} = -\vec{T}$ des élèves écrivent :

Photo5 : erreurs des élèves dans la phase d'évaluation sur l'expression vectorielle de la condition d'équilibre

- Le tableau récapitulatif suivant :

- Questions	Les erreurs commises					Nature des difficultés
3. a	α					Épistémologique
3. b	α	δ				Épistémologique et didactique
3. c	α	β	γ	δ	ε	Épistémologique et didactique
3. d	α	β	γ	ε		Épistémologique et didactique

Tableau 4 : Nature des difficultés correspondant aux erreurs des élèves

Nous en dégageons que les « difficultés des élèves à appréhender la notion d'équilibre d'un solide soumis à des forces en classe de 3^e » sont de deux natures : d'ordres épistémologique et didactique.

En plus ces difficultés sont en grande partie liées aux notions de mathématiques. La mise en traduction vectoriellement (et graphiquement) d'une situation physique d'équilibre (statique) est donc difficile aux élèves qui ne peuvent pas réussir dans ces conditions. Ce qui rejoint notre perception : l'utilisation du

formalisme des mathématiques en physique est facteur d'échec chez les élèves béninois comme d'autres pays.

Dans les pratiques des enseignants nous retenons que grâce à l'utilisation des outils d'apprentissage comme les discours verbaux, les instruments de géométrie, les inducteurs, les jeux de questions dirigées, les relations d'aide, les discours verbaux et autres ont permis la gestion des activités dans les classes. Cela relève du style didactique que les enseignants ont adopté. L'enseignant (A) a utilisé un style mixte et l'enseignant (B) un style interrogatif. Les deux enseignants ont mal géré le temps didactique. L'enseignant dans ses improvisations, sûr de sa routine n'atteint pas souvent les objectifs de la séquence de classe. Cela influe les productions des élèves lors des évaluations. C'est le cas de l'enseignant (A). En général les pratiques des deux enseignants observées ont été favorables à la construction des savoirs enseignés aux élèves. Seulement qu'ils n'ont pas bien préparé la séquence de classe. Les élèves ont également adopté un bon comportement. Nous avons par conséquent découvert qu'un contrat didactique est signé entre l'enseignant et les élèves. Y, C. (1985) l'explique par cette déclaration : « les savoirs, l'enseignant et les élèves forment un triangle didactique en rétroaction. Les élèves doivent suivre l'enseignant dans sa mission d'enseignement et au même moment rester câbler sur les diverses notions des savoirs dans une situation de classe ». Le seul comportement que devra avoir tout élève qui veut évoluer dans son cursus scolaire sinon il sera confronté à des difficultés d'ordres épistémologiques et didactique » révélées par notre travail de recherche à la fin de la résolution de notre question de recherche suivante : « Mais quelle est la nature des difficultés des élèves de la classe de 3^e au cours de l'apprentissage de la notion d'équilibre d'un solide soumis à des forces sur un plan incliné »?

VI. Synthèses et perspectives :

6.1. Synthèse :

Il faut établir une stratégie pour identifier rapidement les erreurs des élèves lors d'une séance d'enseignement. C'est ce qui nous a poussé à inventer ce code didactique (tableau 3) pour recenser les erreurs des élèves des classes de 3^e des CEG Djomon et Avrankou dans la commune d'Avrankou (tableau 3). Le tableau (4) représente l'outil

didactique que nous avons obtenu à partir de l'usage de ce code. Il nous a permis de mettre en évidence qu'au niveau de :

- La question 3.1 : les élèves ont une seule difficulté dont la nature est d'ordre épistémologique conformément aux erreurs α .
- La question 3.2 : les élèves ont rencontré deux difficultés dont les natures sont d'ordres épistémologique et didactique conformément aux erreurs α et β .
- La question 3.3 : les élèves ont rencontré cinq difficultés dont les natures sont d'ordres épistémologique et didactique conformément aux erreurs $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$.
- La question 3.4 : les élèves ont rencontré quatre difficultés dont les natures sont d'ordres épistémologique et didactique conformément aux erreurs $\alpha, \beta, \gamma, \varepsilon$.

Il en résulte que les difficultés des élèves à appréhender la notion d'équilibre statique d'un solide soumis à des forces sont de deux ordres : ordre épistémologique et ordre didactique. Ce qui confirme notre hypothèse. L'évaluation est intervenue pour le témoignage de ces deux ordres de difficultés et rendre compte de l'effet des pratiques enseignantes dans l'apprentissage des savoirs.

Les enseignants dans leurs pratiques ont fait en sorte que les élèves ont appris comme l'a martelé Chevallard, Y. (1986) dans sa déclaration : "L'enseignant n'a pas pour mission d'obtenir des élèves qu'ils apprennent, mais bien de faire en sorte qu'ils puissent apprendre". L'enseignant, le maître de la transposition, dans son enseignement doit s'assurer que les élèves apprennent. Les élèves quant à eux doivent à travers les moyens, les styles et les méthodes utilisés par l'enseignant, être très attentifs, habiles et assidus en classe. Cela mettra de l'ordre dans le mécanisme de transmission et d'acquisition des savoirs. Non seulement de l'ordre mais chacun des acteurs de la classe va se sentir concerner dans la construction des connaissances. Il suffit que l'une de ces deux personnes confonde son rôle pour qu'il s'installe une rupture du processus.

Toutes ces difficultés se produisent dans la tête des élèves donc sont mentales et ontologiques

6.2. Perspectives :

Le développement des deux autres composantes (composantes personnelles et sociales) des enseignants de notre cadre théorique pourront nous apporter d'autres aspects des difficultés des élèves.

Nous suggérons à tous les enseignants de faire l'analyse à priori « des savoirs à enseigner » afin de prendre toutes les dispositions épistémologiques et didactiques pour remédier aux difficultés des élèves qui ne peuvent qu'apprendre sans franchir des obstacles.

Il nous sera commode d'approfondir notre travail de recherche pour la suite de notre formation en mettant en œuvre d'autres stratégies d'utilisation des outils d'investigations. Cela pourra engendrer d'autres catégories de difficultés des élèves à appréhender la notion d'équilibre statique d'un solide soumis à des forces.

Cependant, à l'institution chargée d'élaboration des programmes scolaires, nous formulons les vœux d'associer les didacticiens dans chacun des disciplines. Ils sont les plus indiqués pour l'analyse du phénomène d'enseignement, apprentissage et évaluation.

Conclusion :

Notre travail de recherche est de mettre à la disposition des enseignants une stratégie didactique permettant aux élèves de mettre en traduction vectorielle (et graphique) une situation physique d'équilibre (statique). Pour y parvenir nous avons établi un corpus organisé en trois phases qui sont l'entretien séparément avec les deux enseignants, l'observation d'une séquence de cours dans les classes de 3^e de ces enseignants et l'évaluation des élèves de l'enseignant (A). Ce qui nous a permis de retrouver les erreurs des élèves suivant les objectifs fixés et d'en déduire la nature de leurs difficultés.

De la phase d'entretien avec les deux enseignants nous avons retenu que les difficultés des élèves peuvent s'observer dans la manipulation des notions sur les calculs élémentaires, l'utilisation des instruments géométriques lors de la construction des forces et l'usage des notions sur les vecteurs. De la phase de l'observation nous sommes convaincus que les difficultés des élèves se retrouvent au niveau de l'inventaire des forces, l'écriture vectorielle de la condition

d'équilibre d'un solide posé sur un plan incliné soumis à l'action de trois forces, l'utilisation des objets de géométrie, la traduction de l'expression vectorielle en expression graphique, la traduction de l'expression graphique en expression algébrique, la manipulation du scalaire, l'utilisation de la règle de trois et la reconnaissance de l'unité de grandeurs algébriques. De la phase d'évaluation des élèves confirme par endroit la reproduction des mêmes difficultés. Cette intuition de mettre en place un code d'erreurs nous a permis de classer ces difficultés en deux catégories qui sont l'une épistémologique et l'autre didactique. Ce qui confirme l'hypothèse de notre travail de recherche. De plus nous remarquons que ces difficultés sont en grande partie des notions de mathématiques. La mise en traduction vectoriellement (et graphiquement) d'une situation physique d'équilibre (statique) est donc difficile aux élèves qui ne peuvent pas réussir dans ces conditions. Ce qui rejoint notre perception : l'utilisation du formalisme des mathématiques en physique est facteur d'échec chez les élèves béninois comme d'autres pays. La prise de conscience par les enseignants de sciences physiques lors de la préparation de leurs séquences de classe permettra la réduction du taux d'échec scolaire dans notre pays. Elle va l'amener à élaborer une stratégie comme l'outil didactique que nous avons inventé pour relever rapidement les erreurs des élèves dans le but d'assurer des bonnes pratiques de classe.

Dans les pratiques des enseignants nous retenons que grâce à l'utilisation des outils d'apprentissage comme les discours verbaux, les instruments de géométrie, les inducteurs, les jeux de questions dirigées, les relations d'aide, et autres ont permis la gestion des activités dans les classes. Cela relève du style didactique que les enseignants ont adopté. L'enseignant (A) a utilisé un style mixte et l'enseignant (B) un style interrogatif. Les deux enseignants ont mal géré le temps didactique. L'enseignant dans ses improvisations, sûr de sa routine n'atteint pas souvent les objectifs de la séquence de classe. Cela influe les productions des élèves lors des évaluations. C'est le cas de l'enseignant (A). En général les pratiques des deux enseignants observées ont été favorables à la construction des savoirs enseignés aux élèves. Seulement qu'ils n'ont pas bien préparé la séquence de classe. Les élèves ont également adopté un bon comportement. Nous

avons par conséquent découvert qu'un contrat didactique est signé entre l'enseignant et les élèves. Y, C. (1985) l'explique par cette déclaration : « les savoirs, l'enseignant et les élèves forment un triangle didactique en rétroaction. Les élèves doivent suivre l'enseignant dans sa mission d'enseignement et au même moment rester câbler sur les diverses notions des savoirs dans une situation de classe ». Le seul comportement que devra avoir tout élève qui veut évoluer dans son cursus scolaire sinon il sera confronté à des difficultés d'ordres épistémologiques et didactique » révélées par notre travail de recherche à la fin de la résolution de notre question de recherche suivante : « Mais quelle est la nature des difficultés des élèves de la classe de 3^e au cours de l'apprentissage de la notion d'équilibre d'un solide soumis à des forces sur un plan incliné » ?

Le travail de cette recherche n'a pas été fait sans difficultés. Celles qui sont les plus visibles sont : la volonté des enseignants choisis (l'enseignant (B) n'a pas été dévoué pour la tâche), le manque d'élément pour faire l'analyse des composantes sociales des enseignants, la compréhension de tous les axes de la recherche en didactique, l'utilisation instantanée des outils d'investigation et l'observation des pratiques enseignantes....

Pour rehausser le niveau des élèves des lycées et collèges de notre pays, les institutions en charge de l'enseignement et l'apprentissage peuvent former les enseignants à base de cette stratégie de collecte des difficultés des élèves à appréhender des notions scientifiques pour réduire le taux d'échec scolaire.

Bibliographie

Aguire José (1988), Idées préconçues des étudiants sur la cinématique vectorielle, Publié par *l'Association américaine des professeurs de physique* : Canada.

André Houssou (2018-2019), *Rapport moral du CEGI Avrankou*, document du conseil administratif, Dép : Ouémé ; MESTFP-Bénin.

Astolfi Jean-Pierre (1997, l'erreur : un outil pour enseigner, *Didaskali*/année 1998 / 13 pp. 165-167 Université de Genève : "Paris, ESF. p. 15.

Canu Michael (2014). *Apport de l'étude conjointe de systèmes dynamiques libres et commandés dans la compréhension des concepts d'équilibre et de stabilité* : Thèse doctorale, Paris Didérot

Cissé Ba (2011), *le vecteur en mathématiques et physique : Une étude épistémologique et didactique*, Français Edition : Livre broché – 4 janvier 2011.

DDESFTP-O (2018), *Bilan moral des résultats de fin d'année du BEPC*, document administratif de la direction départementale de l'Ouémé, Porto-Novu, MESTFP-Bénin.

DIPIQ (2008), *Guide et programmes révisé de P.C.T de la classe de 3^e*. Direction de l'Inspection pédagogique, MESTFP, Cotonou : Bénin.

Dohou Paulin (2018-2019), *Rapport moral du CEG Adjomon*, document du conseil administratif du CEG DJOMON, com : Avrankou, dép : Ouémé, Bénin.

Graham Rankin et Aguirre José (1988), Conceptions des étudiants du Collège sur la cinématique vectorielle, *Enseignement de la physique, collection Thésaurus*, v24 n5 p290-94 septembre 1989 : Canada.

Guy Brousseau (1980), La théorie des situations didactiques, Université de Montréal, *archives GB.doc*.

Henri Carlin (2017), didactique et pédagogie : deux sciences complémentaires, *Supplément de Lignes de La lettre* du CEDIP, no28.

INIFRCRF (2015), *Guide et programmes révisés de physique, chimie et technologie de la classe de 4^e*, Porto Novo, Bénin

Khadidja Raouf (2016), difficultés de mise en œuvre de la continuité mathématique-mécanique au secondaire collégial, registre sémiotique et transfert comme éléments d'analyse ; *maison des archives*, Vol 12 No 31 (2016) : ESJ édition de novembre : Maroc.

Marouf Abdeljalil et Mohammed kouhila (2001), Mise en relief des conceptions des enseignants marocains de physique du secondaire qualifiant : à propos du mouvement inertiel dans son rapport à la force ; *Groupe GIREST*, École Normale Supérieure, BP 2400 Marrakech, Maroc.

Mathieu, Jacques, dir (1991), Les dynamismes de la recherche au Québec. *Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval* (Coll. « Culture Française d'Amérique », 272p. (ISBN2-7237-7264-1).

Michel Verret (1975), La transposition des objets d'enseignement et définition de l'espace ; *academya de France*.

Montesquieu (1748), *l'esprit des lois*, publié à Genève chez Barrillot et Fils.

Perrenoud Phillipe (2011), *Construire des compétences dès l'école*, ESF, Paris.

Pierre Varignon (1720-1730), introducteur du Calcul infinitésimal en France : *Revue d'histoire des sciences*.

Reuter Yves (1998), *De l'erreur au dysfonctionnement* : la gestion des valeurs dans la didactique de l'écriture. *Revue de recherches en éducation* (22).

Reuter Yves, dir. (2013), des concepts fondamentaux des didactiques, *Revue suisse de recherche pédagogique* 36(2)

Robert Aline (2008). La double approche didactique et ergonomique pour l'analyse des pratiques d'enseignants de mathématiques ; Université de Cergy Pontoise

Robert et Rogalski (2002), méthodologie de recherche de la double approche ergonomique et didactique, Université de Cergy Pontoise.

Roméo Campos et José Delgado (2006), *Ecologia: una mirada desde los sistemas Pontificia Universidad Javeriana*, 2006 - 412 pages.

Schmit Christophe (2007), *équilibre et dynamique* : Thèse doctorale en Épistémologie ; Sous la direction de Patrice Bailhache. Soutenue en 2007. à Nantes.

Viennot Laurence (1989), Analyse du savoir lié aux vecteurs : utilisation en sciences, en maths, difficultés des élèves ; acces :ens-lyon ; *Institut Français de l'éducation*.

Yves Chevallard (1985), La transposition didactique, du savoir savant au savoir enseigné. In: *Revue française de pédagogie*, volume 76.

ANNEXE 1 : (sous-activé de la phase d'observation)

- Sous-activité : Conditions d'équilibre d'un solide susceptible d'effectuer un mouvement de translation et soumis à des forces.

Stratégie d'enseignement apprentissage : Travail individuel : 20 min ; Travail en groupe : 30 min ; Travail collectif : 40 min

Durée : 90min

Support :

On considère un solide de forme cubique déposé sur un plan horizontal.

Fig 1 : Solide en équilibre sur un plan horizontal

Masse du solide $m=200\text{g}$; intensité de pesanteur $g = 10\text{N/kg}$

Echelle : 1cm pour 1N

On considère un objet de forme cubique déposé sur un plan incliné.Fig

Fig 2 : Solide en équilibre sur un plan incliné

Masse de l'objet $m = 50\text{ kg}$;

Intensité de pesanteur $g = 10\text{ N/kg}$;

Angle d'inclinaison $\alpha = 30^\circ$;

Echelle : 1cm pour 125 N.

Consigne :

1. Clarifie le concept d'équilibre d'un solide puis donne la

condition d'équilibre d'un solide.

2. Observe attentivement le schéma de chaque figure puis :
 - a) Fais le bilan des forces appliquées au solide ;
 - b) Écris la condition d'équilibre pour ce solide ;
 - c) Représente ces forces.
3. Observe attentivement le schéma de la figure 2 puis :
 - a) Fais le bilan des forces appliquées au solide ;
 - b) Écris la condition d'équilibre pour ce solide ;
 - c) Représente ces forces ;
 - d) détermine graphiquement les intensités des forces inconnues.

ANNEXE 2 : (Corrigé type de la sous-activité de la séquence de classe)

1. Clarification du concept d'équilibre : Un solide est en équilibre lorsque tous ses points sont immobiles ou lorsqu'il est au repos dans un milieu.

Condition d'équilibre d'un solide : Un solide susceptible d'effectuer un mouvement de translation est en équilibre lorsque la résultante de toutes les forces qui lui sont appliquées est nulle.

2.

- a) Bilan des forces appliquées au solide :

- Le poids \vec{P} du solide ;

- La réaction \vec{R} du support.

- b) Condition d'équilibre :

$$\vec{P} + \vec{R} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{R} = -\vec{P}$$

c) Représentation des forces

$$P = m \times g = 2N$$

$$P(\vec{P}) = P(\vec{R}) = 2cm$$

Fig 4 : Représentation des forces appliquées à un solide en équilibre sur plan horizontal.

a) Bilan des forces appliquées à l'objet :

- Le poids \vec{P} de l'objet en son centre de gravité perpendiculairement à l'horizontale;
- La réaction \vec{R} du plan incliné au point de contact de l'objet et support perpendiculaire au plan ;
- La tension \vec{T} du fil parallèle au plan incliné.

b) Condition d'équilibre :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = \vec{0} \Leftrightarrow (\vec{T} + \vec{T}) = -\vec{P}$$

c) Représentation des forces :

$$P = m \times g = 500N \quad \text{et} \quad P(\vec{P}) = 4cm$$

Fig 5: Représentation des forces appliquées à un solide en équilibre sur un plan incliné de la phased'observation

Graphiquement :

$$P(\vec{T}) = 2\text{cm et } P(\vec{R}) = 3,4\text{cm}$$

Donc : $\mathbf{T = 250N \text{ et } R = 425N}$

ANNEXE : 3 (sujet d'évaluation ponctuelle d'étape de P.C.T)
Compétence disciplinaire évaluée : CD1

Elaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la physique, à la chimie et à la technologie.

Critère de perfectionnement : Production claire, raisonnements cohérents.

Durée : 30min

Contexte

Pour jauger le niveau d'acquisition de la connaissance des élèves d'une classe de 3e sur l'équilibre d'un solide soumis à des forces, un enseignant présente un document et des questions. En circulant dans la salle il remarque qu'un élève a tout faussé alors qu'un autre a produit un résultat plausible.

Support :

Document : Il bascule une bille de masse m suspendue à l'extrémité d'un fil inextensible et soutenue par un support posé sur un plan incliné. Après un bout de temps elle s'immobilise (voir le schéma ci-

dessous). Le dynamomètre indique 3N. L'échelle de réduction est 1cm pour 2N. L'intensité de pesanteur $g=10\text{N.Kg}^{-1}$. L'angle α est égal à 30° .

Fig 3 : Solide suspendu à un fil sur un plan incliné

Tâche : Aide l'élève en difficulté à élaborer la réponse plausible aux questions posées

Consigne :

1. Donner l'état de la bille après un bout de temps et donner les conditions.
2. Représenter les forces appliquées à la bille dans cet état.
3. Déterminer l'intensité des autres forces et la masse m de la bille

Usage des TIC par les élèves du post-primaire et du secondaire : quel impact sur leurs études ? Une étude de cas dans des établissements secondaires de la ville de Ouagadougou

Drissa ZONGO (*)

(*) *Assistant en sciences de l'éducation
Université Virtuelle du Burkina Faso
drissazongo@yahoo.fr*

Adama SERE ()**

(**) *Conseiller d'éducation
Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales
serea761@gmail.com*

Ousséni SO (*)**

(***) *Professeur Titulaire en Mathématiques Appliquées,
Ecole Normale Supérieure – Burkina Faso
soousseni@gmail.com*

Résumé

Les élèves du post-primaire et du secondaire appartiennent à une génération que l'on pourrait qualifier de « natifs du numérique », car ils ont grandi avec les outils numériques et y ont été exposés dès leur jeune âge. Par conséquent, ils possèdent naturellement une aisance dans leur utilisation. Le numérique, notamment le téléphone portable, est omniprésent dans leur vie, y compris au sein du milieu scolaire.

Selon la littérature scientifique, les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont le potentiel de favoriser les apprentissages des élèves dans différentes disciplines (Karsenti et Ngamo, 2007, p. 679). Cependant, il se pose la question de savoir si les usages que les élèves font de ces outils sont réellement bénéfiques pour leurs études.

Dans le cadre d'une étude menée dans des établissements secondaires de la ville de Ouagadougou, la présente recherche vise à ajouter une dimension didactique en cherchant à comprendre les usages réels du numérique par les élèves et leurs impacts sur leurs apprentissages.

Mots-clés : Éducation, TIC, réseaux sociaux, impact des TIC

Abstract

Post-primary and secondary school students belong to a generation that could be

described as "digital natives" because they grew up with digital tools and were exposed to them from a young age. Therefore, they naturally have ease in their use. Digital technology, particularly mobile phones, is omnipresent in their lives, including within the school environment.

According to the scientific literature, information and communication technologies (ICT) have the potential to promote student learning in different disciplines (Karsenti and Ngamo, 2007, p. 679). However, the question arises as to whether the uses that students make of these tools are truly beneficial for their studies.

As part of a study conducted in secondary schools in the city of Ouagadougou, this research aims to add a didactic dimension by seeking to understand the real uses of digital technology by students and their impacts on their learning.

Keywords : Education, ICT, social networks, Impact of ICT

Introduction

Le numérique fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien. En 2001, Prensky a introduit la notion des "digital natives" ou "natifs numériques" pour désigner la génération née simultanément aux technologies numériques. Le postulat de Prensky est que cette génération, ayant grandi avec ces outils et ressources et ayant été exposée à eux de manière prolongée, est naturellement à l'aise pour les utiliser. L'inconfort voire la perplexité que ces outils ont pu provoquer chez les adultes qui ont dû apprivoiser les ordinateurs à des fins professionnelles peut être contrasté avec la facilité apparente avec laquelle les adolescents appartenant à la génération des natifs numériques semblent adopter les applications technologiques qui ont fait leur apparition dans notre vie quotidienne, tant privée que professionnelle.

Des auteurs tels que Bazyomo (2009, 2016), Bougaïré-Zangreyanagho (2015) et Tiemtoré (2006), qui ont abordé la question des TIC dans l'éducation, ont souligné les avantages de ces technologies pour le monde en général et en particulier pour l'éducation scolaire. Il ressort de leurs travaux que les TIC ont un réel potentiel pour l'éducation, comme le souligne Karsenti :

« Selon la littérature scientifique, les TIC sont susceptibles de favoriser les apprentissages des élèves dans diverses disciplines telles que les mathématiques (Ruthven et Hennessy, 2002), les sciences (Lewis, 2003), les langues

(Becta, 2003) ou encore les sciences sociales comme l'histoire (Becta, 2006a) » (Karsenti et Ngamo, 2007, p. 679).

Les performances de l'éducation en Afrique (Sy et Dieng, 2015) sont présentées comme étant liées aux nouvelles technologies. Ibrahima Sy et Abou Moussa Dieng voient dans le numérique une passerelle vers une éducation pour tous, et surtout vers une éducation plus performante et plus innovante.

Cependant, la simple présence de ces outils dans l'environnement des natifs numériques ne garantit pas une exploitation utile. Une mauvaise utilisation de ces outils par les élèves peut comporter divers désagréments, notamment en influençant négativement leurs apprentissages et, par ricochet, leurs résultats scolaires. Cependant, la loi n°013-2007/AN portant loi d'orientation de l'éducation stipule en son article 13 que : "Le système éducatif burkinabè a pour finalités de faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif. Il vise essentiellement à assurer un développement intégral et harmonieux de l'individu..."

Ces chercheurs concluent ainsi :

« Les équipements de TIC par l'élève sont fortement corrélés à la performance scolaire, toutefois leurs effets sur cette dernière sont différents. Si l'accès au téléphone et aux médias agit positivement sur sa performance scolaire, la possession d'ordinateur et l'accès à l'internet par l'élève (hors établissement) semble être un frein à sa réussite scolaire »(Sy et Dieng, 2015, p. 126).

Les TIC auraient donc un double effet sur les élèves. D'un côté, ils faciliteraient l'accès à l'information et à la construction des connaissances. De l'autre côté, l'utilisation des réseaux sociaux et des jeux constituerait un danger pour les élèves. D'ailleurs, ces outils sont considérés comme des drogues, car ils produiraient une dépendance chez les plus jeunes.

Cette étude apporte une contribution originale sur les usages des TIC et leur impact sur les apprentissages des élèves.

1. Cadre conceptuel et théorique

1.1. Théories

1.1.1. Théorie de l'appropriation des TIC

Selon Latzko-Toth et Proulx (2015), l'appropriation désigne à la fois un processus individuel et collectif, cognitif, culturel et social, dans la relation avec les objets techniques, ainsi qu'une approche de la sociologie des techniques mettant en lumière le rôle actif des usagers dans la construction sociale des technologies et de leurs usages. L'appropriation implique à la fois l'autonomie et les compétences de l'utilisateur face à ce qui lui est proposé. Ce dernier ne se contente pas des possibilités offertes par l'objet, mais déploie des stratégies pour le maîtriser et l'intégrer dans son quotidien.

D'après Laulan (1985) et Akrich (1998), l'utilisateur fait preuve de créativité. Akrich propose une typologie des formes de créativité de l'utilisateur, qui va du simple déplacement de l'objet dans un contexte différent à son détournement pour des usages non prévus par les concepteurs.

Mallein et Toussaint (1994) soulignent que l'appropriation d'une technologie est étroitement liée à la signification que l'utilisateur donne à l'outil. Guiderdoni-Jourdain (2009) explique que l'attitude de l'utilisateur face à l'outil influence son appropriation, avec trois attitudes possibles : la confiance dans l'usage de l'outil, la perception de son utilité dans le travail, et la volonté de travailler dur et d'exceller grâce à son utilisation.

Selon Nogry et al. (2013), le processus d'appropriation se déroule sur une durée prolongée au cours de laquelle l'utilisateur transforme sa pratique, développe ses compétences et ajuste la technologie à son activité en fonction de ses besoins. Pour Millerand (2002), ce processus ne peut être compris que comme une activité inscrite dans une temporalité continue, au cours de laquelle l'utilisateur choisit ou redéfinit les fonctionnalités du dispositif pour donner un sens à son utilisation.

Enfin, Proulx (2005) associe l'appropriation au concept de "processus d'intériorisation progressive de compétences techniques et cognitives"

chez les individus et les groupes qui utilisent quotidiennement ces technologies.

1.1.2. Les théories de l'apprentissage

Les théories de l'apprentissage ont évolué au fil du siècle dernier, offrant différentes perspectives sur le processus d'apprentissage. Plutôt que de les considérer comme des remplacements successifs, il est préférable de les voir comme des approches complémentaires. Dans cet article, nous replaçons chaque théorie dans le contexte pédagogique actuel et les confrontons à l'utilisation des smartphones. Au cours des cent dernières années, les théories de l'apprentissage ont subi des évolutions significatives (Chekour et al., 2015). La théorie du behaviorisme (Watson, 1913) considère l'apprentissage comme une réponse à un stimulus, répétée jusqu'à l'acquisition d'une compétence réflexe. Cependant, cette perspective, influencée par les travaux sur le conditionnement réflexe (Pavlov, 1927), néglige l'individu en tant qu'agent actif. Burrhus Frederic Skinner (Skinner, 1937) développe cette théorie en intégrant le rôle de l'individu dans l'ajustement de sa réponse en fonction des conséquences du stimulus : le comportement opérant. Les méthodes d'analyse comportementale issues de ces théories ont considérablement enrichi les pratiques d'apprentissage. Dans le contexte des outils numériques, cette approche peut servir d'introduction efficace aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE), mais elle montre rapidement ses limites si elle se limite à l'utilisation de l'outil sans une exploitation plus approfondie. Cela permet d'établir les bases d'utilisation, les fondamentaux nécessaires, dans une logique d'apprentissage par essais, erreurs et ajustements. Par exemple, une vidéo sur smartphone peut être utilisée pour répéter des gestes opératoires de base dans un métier spécifique.

Pour éviter de réduire l'apprentissage à une simple répétition d'actions et de connaissances, le cognitivisme émerge dans les années 1950 (Bruner, 1956), proposant un apprentissage basé sur le traitement de l'information à l'aide d'opérateurs similaires à ceux utilisés en langage informatique. Il identifie d'abord et nomme les éléments en répondant au "QUOI", ce qui correspond aux connaissances déclaratives nécessitant une reconnaissance, proche du behaviorisme. Par exemple,

identifier les différentes parties d'un ordinateur sans en préciser le fonctionnement. Ensuite, il comprend les interactions entre ces éléments, le "COMMENT", appelé connaissances procédurales, ainsi que ce qui conditionne leurs interactions, via les connaissances conditionnelles répondant au "QUAND" et au "POURQUOI". Cette approche est particulièrement adaptée à l'analyse expérimentale en sciences. Cependant, enchaîner les procédures de traitement de l'information sans éléments motivateurs peut sembler fastidieux. C'est là qu'intervient le constructivisme, élaboré par Piaget dans les années 1930. Cette approche considère l'apprentissage comme une adaptation de compétences préalablement acquises face à de nouvelles situations. L'élève élabore de nouvelles connaissances en restructurant ses savoirs existants, dans un processus de déconstruction / reconstruction. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des connaissances, mais de les intégrer de manière constructive avec les connaissances précédentes (assimilation). Si l'intégration est trop complexe, l'apprenant s'accommodera des nouvelles compétences, entraînant une période de déséquilibre pendant l'assimilation ou l'accommodation de ces nouvelles compétences (Piaget, 1936). Les TICE s'appuient sur cette approche pour fournir des outils permettant aux élèves d'avancer à leur propre rythme, de s'adapter à leur apprentissage et d'assimiler les changements de situation. Dans ce contexte, le smartphone offre une véritable opportunité de développement d'applications basées sur le niveau de l'apprenant, avec un ajustement continu du niveau pour se concentrer sur l'assimilation. Cependant, de telles applications nécessitent des ressources d'ingénierie algorithmique considérables et ne sont pas les premières sources d'applications des enseignants.

Le téléphone portable peut trouver un mode de fonctionnement plus conforme à une autre théorie de l'apprentissage, dérivée du constructivisme, le socioconstructivisme. Vygotsky, dans son ouvrage "Pensée et Langage" initialement paru en 1934 (Vygotski & Piaget, 2013), intègre à la théorie constructiviste de Piaget l'importance de l'interaction sociale dans l'apprentissage. Le conflit sociocognitif, à travers des exercices de groupe, permet de co-construire un apprentissage en ajoutant ou en opposant les points de vue individuels. L'élève n'est plus seul face à un enseignant qui le sollicite, mais

interagit en permanence avec ses pairs pour construire ses connaissances. C'est une approche essentielle pour former des personnalités capables de travailler en équipe sur des connaissances partagées, mais adaptées aux acquis individuels. On peut établir un lien avec les évolutions récentes de l'univers numérique depuis 2007 et l'émergence de Facebook, qui ont amplifié la portée du conflit sociocognitif. Il existe ici une réelle opportunité de co-construction des élèves autour de scénarios pédagogiques conçus pour les smartphones : des approches de type "escape game", des projets de travail coopératif où le mobile intervient pour la recherche individuelle, en amont du conflit sociocognitif, afin de consolider en groupe les connaissances tirées de la recherche.

Pour intégrer cette nouvelle dimension numérique, Siemens définit le socioconstructivisme connecté, également appelé connectivisme (Siemens, 2004). Il s'agit d'intégrer la logique du réseau propre à l'univers numérique, que l'on retrouve également dans notre société. Les informations sont mobiles et l'apprenant doit développer une nouvelle compétence pour interconnecter ces sources d'informations. Il s'agit de tirer parti de l'immense base de connaissances virtuelles représentée par Internet. L'apprenant ne cherche pas simplement à accumuler des connaissances, mais à développer une capacité efficace de recherche d'informations. Le smartphone s'inscrit dans cette approche où le monde numérique est chaotique et où les connaissances sont construites par la connexion de multiples sources d'informations.

1.2. Clarification conceptuelle

1.2.1. Notion de TIC

La notion de Technologies de l'information et de la communication (TIC) peut se définir comme un ensemble d'outils et de ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer, partager ou échanger des informations. Cela inclut notamment les ordinateurs, l'internet (sites Web, blogs et messagerie électronique), les technologies et appareils de diffusion en direct (radio, télévision et diffusion sur l'internet) et en différé (podcast, lecteurs audio et vidéo et supports d'enregistrement), ainsi que la téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence, etc.).

En ce qui concerne la présente recherche, les TIC font essentiellement référence au smartphone, à l'ordinateur, à la télévision, à la console de jeux et à leurs différentes applications (internet, réseaux sociaux, multimédias, jeux vidéo, etc.).

Par ailleurs, dans l'étude, nous utilisons les termes "outils TIC" ou "outils numériques" comme des synonymes.

1.2.2. Etablissement d'enseignement post-primaire et secondaire

Selon la loi n° 013-2007/AN portant loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso, l'enseignement post-primaire est un niveau d'enseignement formel d'une durée de trois ou quatre ans, visant à consolider les acquis de l'enseignement primaire et à préparer les élèves à l'enseignement secondaire ou à la vie professionnelle. Il est destiné aux élèves sortants de l'enseignement primaire et constitue le second palier de la fréquentation scolaire obligatoire. Ce niveau est sanctionné par un diplôme de fin d'enseignement de base.

Selon la même loi, l'enseignement secondaire désigne l'ordre d'enseignement formel dont la durée normale varie de deux à trois ans. Il comporte un cycle unique et vise à assurer aux élèves sortants de l'enseignement de base une formation générale, technique ou professionnelle.

1.2.3. Impact des TIC

Selon les perspectives issues des travaux de Weiss (1995) et de Rossi et al. (2004), l'impact, dans le contexte de la recherche scientifique, se réfère à l'effet discernable et significatif d'une intervention, d'une politique, d'un programme ou d'une innovation sur des variables d'intérêt spécifiques, telles que les connaissances, les comportements, les résultats de santé ou les performances scolaires.

L'impact de l'usage des TIC sur les apprentissages des élèves fait référence à l'effet que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), telles que les ordinateurs, les tablettes, Internet et les logiciels éducatifs, a sur le processus d'apprentissage des élèves. Cela englobe une gamme d'aspects, notamment la manière dont les TIC peuvent améliorer ou entraver la compréhension, la

réention et l'application des connaissances, ainsi que leur influence sur les compétences cognitives, sociales et métacognitives des élèves. Plusieurs auteurs ont travaillé sur l'importance et les atouts des TIC dans le processus d'apprentissage/enseignement : Bazyomo (2016), Bougaïré-Zangreyanagho (2015), Tiemtoré (2006), Zongo (2022). La présente recherche se focalise sur les effets négatifs occasionnés par l'usage des TIC. Nous nous limitons donc aux conséquences auxquelles s'exposent les jeunes scolarisés du fait de l'usage de ces outils numériques.

1.2.4. Utilisation / Usage des TIC

L'usage, dans le contexte de la recherche scientifique, se réfère à la manière dont un dispositif, un outil ou une pratique est utilisé, appliqué ou mis en œuvre dans un contexte spécifique.

L'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) fait référence à l'ensemble des interactions entre les individus et les dispositifs technologiques, incluant l'accès, la manipulation, l'exploitation et l'intégration des TIC dans divers contextes d'activité humaine (Venkatesh et al., 2003). Cette notion englobe à la fois les comportements observables liés à l'utilisation des TIC, tels que la fréquence d'utilisation, les modes d'interaction et les activités réalisées, ainsi que les attitudes, les perceptions et les intentions des individus vis-à-vis des technologies.

Dans le contexte de cette recherche, l'usage des TIC concerne l'utilisation privée et informelle au quotidien que font les élèves de leurs propres dispositifs numériques. Autrement dit, il n'y a pas de processus spécifique d'intégration pédagogique des TIC.

2. Clarification des construits de l'étude.

L'étude cherche à apporter une contribution sur l'usage du numérique par les apprenants et son impact dans leurs études. Beaucoup de recherches ayant mis en exergue l'importance et la valeur ajoutée des TIC dans l'éducation (Bazyomo, 2016; Bougaïré-Zangreyanagho, 2015); Tiemtoré, 2006 ; Zongo, 2022), nous nous focalisons dans cette recherche sur les effets plutôt négatifs qui peuvent découler de leur utilisation.

La question principale à laquelle la présente étude tentent d’apporter une réponse est : quelle est l’impact de l’utilisation des outils TIC par les élèves sur leurs études ?

Pour y répondre, Trois (03) question spécifiques sous-jacentes seront traitées :

- Quelles sont les raisons de l’utilisation des outils TIC par les élèves ?
- Quelles sont les conséquences de l’utilisation des outils TIC par les élèves sur leur temps d’étude ?
- Quelles sont les conséquences de l’utilisation des outils TIC par les élèves sur leurs apprentissages ?

Les construits donc de l’études sont :

- Les raisons de l’utilisation des TIC par les élèves,
- Les conséquences de l’utilisation des TIC par les élèves sur leur temps d’étude,
- Les conséquences de l’utilisation des TIC par les élèves sur leurs apprentissages.

Figure n° 1 : construits de l’étude

3. Méthodologique

3.1. Type de recherche

Du point de vue de la méthode d'analyse, pour mener à bien notre recherche, nous adoptons une recherche mixte, c'est-à-dire qualitative et quantitative.

3.2. Champ géographique de l'étude

Pour l'étude, le choix a été porté sur la ville de Ouagadougou, la capitale du BURKINA FASO. Ville la plus peuplée et la plus urbanisée avec une densité de 903 habitants /Km², elle compte une multitude d'établissements secondaires publics et privés. Face à cette multitude et compte tenu de contraintes de plusieurs ordres nous avons mené notre enquête dans trois établissements de la ville.

3.3. Population cible

Pour ce qui est du public cible de l'enquête, il est constitué de quatre catégories d'acteurs du système éducatif :

- La première catégorie concerne les élèves qui sont directement concernés par notre étude. Ceux-ci ont un véritable engouement pour les technologies de l'information et de la communication. Ils constituent la principale cible de notre enquête.
- La seconde catégorie est composée des agents de la vie scolaire : comme l'indique la dénomination " vie scolaire", les AVS, constitués des conseillers, des attachés et des assistants d'éducation, assistent ou sont mis au courant de tout ce qui touche à la vie des élèves. Ils sont à la fois en relation avec l'administration, avec les enseignants et avec les élèves eux-mêmes. Ils sont représentés au sein de l'établissement par le conseiller principal d'éducation (CPE).
- La troisième catégorie est constituée des enseignants. Les enseignants sont permanemment en contact avec notre principale cible, ils sont témoins de la plupart de leurs habitudes et pratiques dont l'usage des TIC. Ils sont donc

mieux placés pour nous donner des informations sur les effets des TIC sur les résultats des élèves.

- La dernière catégorie regroupe les parents d'élèves : premiers responsables de l'éducation des élèves les parents sont incontournables lorsqu'il est question d'éducation de leurs enfants. Etant à la maison avec les enfants ils sont mieux placés pour nous informer quant aux différentes pratiques et usages des élèves à la maison.

3.4. L'échantillon cible

Faces aux multiples contraintes qui rendent impossible la couverture de l'ensemble de la population cible, un échantillonnage s'est avéré nécessaire. Ainsi nous avons décidé de dégager dans chaque catégorie un échantillon auprès duquel nous menons nos enquêtes. A cet effet nous avons adopté comme méthodes d'échantillonnage, la méthode probabiliste ou aléatoire qui consiste à sélectionner de façon aléatoire un nombre d'individu au sein d'une population donnée. En somme, l'échantillon a été constitué de 105 individus repartis dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1: Echantillon de l'étude

Etablissement	Effectifs				Total
	Elèves	AVS	Enseignants	Parents d'élèves	
Lycée Municipal Rinvougré	20	5	5	5	35
Lycée Municipal Naaba Piiga	20	5	5	5	35
Lycée de Dayongo	20	5	5	5	35
Total	60	15	15	15	105

3.5. Outils de collecte des données

Dans le cadre l'étude, le questionnaire a été utilisé comme outil de collecte de données. Ainsi des questionnaires ont été adressés aux élèves, aux parents d'élèves, aux enseignants et aux conseillers principaux d'éducation. Les questionnaires sont composés d'une part,

de questions fermées avec des réponses à choix multiples et d'autre part de questions ouvertes adressées aux enquêtés.

Le choix d'une telle démarche s'est effectué dans le souci de permettre à chaque enquêté de s'exprimer sincèrement par rapport à nos questions. En effet, le questionnaire leur permet de répondre aux questions sans influences externe grâce à l'anonymat et à la confidentialité des réponses fournies.

4. Présentation et analyse des données

4.1. Etat de recouvrement des outils de collecte de données

L'état du recouvrement de nos différents questionnaires est présenté dans le tableau suivant :

Tableau 2 : Etat de recouvrement des questionnaires

Population	Nombre administrés	Nombre recouverts	Taux de recouvrement
Elèves	60	52	86,66%
AVS	15	15	100,00%
Enseignants	15	15	100,00%
Parents d'élèves	15	15	100,00%
Total	105	97	92,38%

Tableau 3 : état d'utilisations des outils TIC par les élèves

Outils	Nombre de mention	Taux (%)
Smartphone	45	86,54%
Consoles de jeux	7	13,46%
Ordinateur	16	30,77%
Télévision	21	40,38%
Autres	3	5,77%

Ce tableau présente l'état d'utilisation des outils TIC par les élèves. Les taux ont été obtenus en rapportant le nombre de mention à l'effectif des élèves (52) répondants. Ainsi on note que les élèves ont

accès au numérique avec une forte utilisation du smartphone (86,54%). Tous les parents d'élèves, répondant aux mêmes questions, affirment que leurs enfants ; les mêmes élèves, regardent la télévision, 86,67% affirment que leurs enfants possèdent un smartphone ; 13,33% ont leurs enfants qui utilisent des consoles de jeu et seulement 6,67% d'entre eux ont leurs enfants qui utilisent l'ordinateur. Les réponses sont essentiellement les mêmes, sauf pour la télévision que les parents estiment globalement que tous les élèves regardent.

4.2. De l'utilisation d'internet

Tableau 4 : Répartition des élèves en fonction de leurs utilisations d'internet

Réponses	Oui	Non	Total
Effectifs	41	11	52
Taux (%)	78,85%	21,15%	100,00%

Ce tableau montre que la majorité des élèves enquêtés naviguent sur internet. Il est à noter que la question ne porte pas sur la fréquence d'utilisation d'internet. Ils ont au moins accès à internet de temps en temps.

4.3. De l'utilisation des réseaux sociaux

Tableau 5: fréquence d'utilisation des réseaux sociaux

Réponses	Effectifs	Taux (%)
Jamais	7	13,46%
Parfois	17	32,69%
Souvent	19	36,54%
très souvent	9	17,31%

Total	52	100,00%
--------------	-----------	----------------

Seulement 13,46% des élèves enquêtés n'utilisent pas les réseaux sociaux tandis que les 86,54% navigent sur ces réseaux à des fréquences différentes.

4.4. Les raisons de l'utilisation des TIC par les élèves

Tableau 6: raisons d'utilisation des TIC

Raisons	Effectifs	Taux
Cadre des études	20	38,46%
Se divertir	26	50,00%
Autres	6	11,54%
Total	52	100,00%

D'après le tableau ci-dessus, 38,46% des élèves qui utilisent les outils TIC, les utilisent dans le cadre des études. A cet effet ils effectuent soit des recherches en vue de réaliser des exposés, soit des recherches complémentaires sur les cours dispensés par les enseignants. Cependant les 61,54% restant affirment qu'ils font usage des TIC dans un but autre que celui des études. Ainsi 50,00% affirment les utiliser pour se divertir.

A cette même question, 26,67 % des parents d'élèves affirment leurs enfants utilisent ces outils pour effectuer des recherches dans le cadre des études, 66,67% quant à eux, soutiennent que leurs enfants utilisent ces outils pour se divertir et les 6,67% restant affirment que leurs enfants utilisent les outils TIC pour autre raison que les études et le divertissement.

Les enseignants quant à eux, la majorité (86,67%) disent que la plupart des élèves utilisent les TIC pour se divertir et pour 13,33% d'entre eux affirment ils effectuent des recherches dans le cadre des études.

Les AVS restent dans même élan que les enseignants, 93,33% pointent sur divertissement alors que 6,7% pointent sur recherche dans le cadre des études.

4.5. Temps accordé à l'utilisation des TIC par les élèves

Tableau 7: temps journalier accordé à l'usage des TIC.

Temps	0 - 1h	1h - 2h	2h - 3h	3h - 4h	plus de 4h	TOTAL
Effectifs	6	5	11	16	14	52
Taux	11,54%	9,62%	21,15%	30,77%	26,92%	100,00%

Les réponses aux questionnaires montrent que la majorité des élèves enquêtés (57,69%) accordent plus 3 heures par jour en moyenne, soit plus de 21 heures en moyenne par semaine à l'usage des outils numérique.

4.6. Utilisation du smartphone pendant les cours

Quand bien même l'utilisation du smartphone n'est pas autorisée pendant les cours, on se rend compte à travers l'enquête, que la majorité des élèves les utilisent en cachette.

Tableau 8 : Fréquence d'utilisation du smartphone pendant les cours.

Fréquence	Effectif	Taux
Jamais	8	17,78%
Parfois	26	57,78%
Souvent	8	17,78%
Très souvent	3	6,67%
Total	45	100,00%

D'après les données recueillis dans ce tableau, parmi les élèves enquêtés qui possèdent un téléphone, 17,78% n'ont jamais fait usage de leur smartphone pendant les cours ; 57,78% en font usage parfois ; 17,78% l'utilisent souvent et 6,67% en font usage très fréquemment. Par ailleurs 93,33% des enseignants enquêtés affirment avoir pris des élèves en flagrant délit d'utilisation de téléphone portable pendant leurs cours. Tous les AVS questionnés affirment avoir été au moins une fois informé de l'utilisation de smartphone par les élèves pendant le cours.

4.7. Les raisons de l'utilisation du smartphone pendant les cours

Différentes raisons motivent les élèves à faire usage de leurs smartphones pendant les cours. Le tableau ci-dessous donne la répartition de ces raisons.

Tableau 9 : raisons d'utilisation du smartphone pendant les cours.

Raisons	Nombre de mention	Taux
Consulter messages	15	29,41%
Envoyer messages	9	17,65%
Effectuer recherche	16	31,37%
Réseaux sociaux (divertissement)	5	9,80%
Jouer jeux	2	3,92%
Regarder vidéos	1	1,96%
Autres	3	5,88%

De cette enquête, on note que seulement 31,37% d'utilisation du smartphone pendant les cours est faite pour les besoins des études. Dans tous les cas, cette utilisation est faite à l'insu de l'enseignant qui poursuit son cours.

4.8. Utilisation du smartphone pendant les heures d'études à la maison

Le tableau 10, montre que parmi les élèves enquêtés possédant un smartphone, 6,67% n'ont jamais fait usage de leur smartphone pendant leurs heures d'études à la maison et 93,33 en font usage.

Aussi 87,67% des parents reconnaissent que leur enfant utilise leur smartphone pendant leurs heures d'étude à la maison contre 13,33% qui affirment qu'ils ne l'utilisent pas.

Les raisons d'utilisation évoquées par ces élèves sont : la consultation (24,42%) et l'envoi (17,44%) de message ; la recherche (30,23%) ; la navigation sur les réseaux sociaux (10,47%) ; les jeux (5,81%) ; les vidéos (8,14%) et autres (3,49%).

Tableau 30: fréquence d'utilisation du smartphone pendant les études à la maison.

Fréquences	Effectifs	Taux
Jamais	3	6,67%
Parfois	23	51,11%
Souvent	17	37,78%
Très souvent	2	4,44%
Total	45	100,00%

5. Interprétation des résultats

L'interprétation des résultats est faite suivant les construits de l'étude à savoir les raisons de l'utilisation des TIC par les élèves, ses conséquences sur leur temps d'étude et sur leurs apprentissages.

Des raisons d'utilisations des TIC par les élèves.

D'après l'analyse des questionnaires, la grande majorité des élèves interrogés (90,38%) connaissent et utilisent les outils TIC, ce qui témoigne d'un réel engouement pour ces technologies. Le smartphone est de loin l'outil le plus utilisé, avec jusqu'à 86,54% des élèves interrogés. Cette prédominance s'explique par le fait que le smartphone regroupe diverses fonctionnalités telles que la télévision, les vidéos, les jeux vidéo, Internet et les réseaux sociaux. Il est suivi de la télévision, utilisée par 40,38% des élèves. Ces données indiquent que les TIC font désormais partie intégrante du quotidien des élèves.

En ce qui concerne les raisons de leur utilisation de ces outils, la majorité des élèves (61,54%) les utilisent pour des activités de divertissement ou autres, plutôt que dans le cadre des études, tandis qu'une minorité (38,46%) les utilisent pour effectuer des recherches complémentaires sur les cours dispensés.

Des conséquences de l'utilisation des TIC par les élèves sur leur temps d'étude

De l'analyse des informations que nous avons obtenues, il ressort que la majorité des élèves accorde plus de temps qu'ils ne devraient, à l'utilisation des TIC. En effet 57,69% des élèves accordent plus trois (03) heures par jour à l'utilisation de ces outils et 21,15% leur accordent un temps compris entre deux (02) heures et trois (03) heures par jour. Alors que 93,33% des enseignants ainsi que 80% des AVS recommandent un temps maximum de deux heures d'utilisation par jour. Aussi, il ressort que 93,33% des élèves font usage de leur smartphone pendant leurs heures d'études à la maison.

Des conséquences de l'utilisation des TIC par les élèves sur leurs apprentissages

D'après l'analyse des données, il apparaît que 82,22% des élèves utilisent leur smartphone pendant les cours, certains plus fréquemment que d'autres. Les raisons évoquées incluent la consultation et l'envoi de messages, le divertissement par le biais de jeux, de vidéos et la navigation sur les réseaux sociaux, ainsi que les recherches. Tout cela se déroule à l'insu de l'enseignant, pendant qu'il dispense son cours.

De plus, selon la même analyse, 93,33% des élèves manipulent leur smartphone lorsqu'ils étudient leurs leçons à la maison. Les raisons invoquées sont similaires à celles évoquées précédemment. En outre, 87,67% des parents d'élèves affirment que leurs enfants utilisent leur smartphone pendant leurs séances d'étude à la maison.

Ces résultats confirment les conclusions de travaux antérieurs, tels que ceux de Sy et Dieng (2015), qui ont observé que "... la possession d'un ordinateur et l'accès à Internet par l'élève (en dehors de l'établissement) semblent entraver sa réussite scolaire".

Conclusion

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) apportent une contribution inestimable aux systèmes éducatifs, notamment en améliorant la qualité et l'accessibilité à l'éducation, ainsi qu'en favorisant l'inclusion sociale. Cependant, les TIC ne sont pas uniquement bénéfiques pour les apprenants. L'étude a permis d'explorer et de mettre en lumière l'impact négatif de l'utilisation des outils numériques par les élèves de Ouagadougou. Ces derniers utilisent principalement les TIC pour le divertissement, y consacrant beaucoup de temps et les utilisant même pendant les cours en classe et pendant les périodes d'études à la maison, ce qui perturbe leur apprentissage.

En termes de recommandations, il est crucial d'encadrer l'utilisation des TIC par les élèves en mettant en place une collaboration entre les parents à la maison et les enseignants à l'école. Il est également nécessaire de sensibiliser les élèves à une utilisation efficace des outils numériques, de restreindre leur utilisation non éducative, de contrôler l'usage des TIC par les enfants et de leur montrer les opportunités et les potentialités des TIC pour l'apprentissage.

Une limite majeure de l'étude réside dans la restriction du champ d'étude à la seule ville de Ouagadougou et à trois établissements d'enseignement post-primaire et secondaire. Une perspective d'étude future consisterait donc à mener une recherche similaire dans d'autres villes et d'autres établissements afin de généraliser de manière judicieuse les résultats obtenus.

Références bibliographiques

- Akrich Madeleine (1998), *Les utilisateurs, acteurs de l'innovation*. Éducation Permanente, n° 134, p. 79-89.
- Awokou, Koukou (2007), *De l'utilisation de médias et des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation de 1960 à 2006 : le cas du Togo*. Thèse de Doctorat en Sciences de l'Éducation. Rouen, Université de Rouen.

• Bazyomo Emile Pierre (2009), *Education aux médias au Burkina Faso : Enjeux et perspectives pour une éducation à la citoyenneté* (Thèse de Doctorat en Sciences de l'Information et de la Communication). Paris, Université Sorbonne Nouvelle Paris.

• Bazyomo Emile Pierre (2016), *Mobile learning : enjeux et usages en milieux professionnels burkinabè*, in : E. Damome, A. Kiyindou (dir.), *Terminaux et Environnement Numériques Mobiles Dans l'espace Francophone*, Paris L'Harmattan, pp. 67–76.

• Béché Emmanuel (2013), *Usages et représentations sociales de l'ordinateur chez les élèves dans deux lycées du Cameroun. Esquisse d'une approche de l'appropriation des technologies*. (Thèse de doctorat en Sciences psychologiques et de l'éducation). Liège / Yaoundé, Université de Liège / Université de Yaoundé.

• Guiderdoni-Jourdain Karine (2009), *L'appropriation d'une technologie de l'information et de la communication en entreprise à partir des relations entre usage conception-vision. Le cas d'un Intranet RH, d'un concepteur RH et de l'utilisateur management intermédiaire*. Thèse en Sciences de Gestion, Université de la Méditerranée - Aix-Marseille II

• Karsenti Thierry et NGAMO Salomon Tchaméni (2007), *Qualité de l'éducation en Afrique : le rôle potentiel des TIC*. International Review of Education, pp. 665–686.

• Latzko-Toth Guillaume et PROULX Serge (2015), *Appropriation des technologies*, in: J. Prud'Homme, J., Doray, P., Bouchard, F., (dir.), *Sciences, Technologies et Société de A à Z*, Montréal, Presses universitaires de Montréal, pp. 24–26.

• Laulan Anne-Marie (1985), *La résistance aux systèmes d'information*, Paris, Retz, 161 pages.

• Nogry Sandra et al. (2013). *Apports de la théorie instrumentale à l'étude des usages et de l'appropriation des artefacts mobiles tactiles à l'école*. Sticef 20, 413–443.

• Pierre Julien (2015), *D'une étude de l'apprentissage des réseaux socionumériques à l'élaboration d'une éducation à la vie privée : l'apport des SIC*, in : L. Collet, C. Wilhelm (dir.), *Numérique, Éducation et Apprentissage. Enjeux Communicationnels*, Paris, L'Harmattan, pp. 53–64.

- Marc Prensky (2001), *Digital natives, digital immigrants*. On the Horizon, Vol. 9, n° 5, p. 1-6.
- Proulx Serge (2005), *Penser les usages des technologies de l'information et de la communication*, in : Vieira, L., Pinède, N. (dir.), *Enjeux et usages des TIC : aspects sociaux et culturels*, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, pp. 7–20.
- SY Ibrahima et DIENG Abou Moussa (2015), *Les performances de l'éducation en Afrique : rôle des TIC*. Education aux médias à l'heure des réseaux, 119.
- Tiemtoré Windpouiré Zacharia (2006), *Les Technologies de l'Information et de la Communication dans l'éducation en Afrique subsaharienne : du mythe à la réalité. Le cas des écoles de formation des enseignants au Burkina Faso* (Thèse de Doctorat en Sciences de l'Education). Ouagadougou/Rennes, Université de Ouagadougou, Université Rennes 2.
- Tudesq André Jean (1983), *La radio en Afrique Noire*, Paris, Pedone.
- Zongo Drissa (2022), *Intégration Pédagogique Des Tic Au Burkina Faso - Introduction de MOOC dans les cursus de formation académiques*
- Tapsoba Elodie (2021), *Enjeux des usages et de la perception d'internet sur la scolarité des élèves des lycées et collèges du Burkina Faso*, Université Bordeaux Montaigne.

Autres sources

- Loi n°051/98/AN du 4 décembre 1998.

Les obstacles à la réussite d'un mémoire ou d'une thèse en lettres et sciences humaines à l'Université de Lomé

Akimou TCHAGNAOU

Université André Salifou
Laboratoire Lettres, Education et Communication (LaboLEC)
akimou.tchagnaou@gmail.com

Laouali TANKO

Université André Salifou
Laboratoire Lettres, Education et Communication (LaboLEC)

YABOURI Namiyate

Université de Lomé

Résumé

L'élaboration des mémoires et des thèses est une course aux obstacles. Aucun travail scientifique ne peut se faire sans difficultés. Celles-ci permettent aux chercheurs de s'approprier les rouages de la recherche. Ces difficultés constituent un acquis lorsque le chercheur parvient à les surmonter grâce aux stratégies qu'il développe.

Cet article a pour objectif de décrire les obstacles qui entravent le bon déroulement voire le succès dans l'élaboration des mémoires et des thèses.

C'est exclusivement une recherche qualitative basée sur la recherche documentaire et les interviews.

Les résultats obtenus révèlent que les principaux obstacles à la réussite des mémoires et des thèses sont entre autres la rupture entre la licence et le master/doctorat, le problème de choix des sujets et des directeurs de mémoires et de thèses, les problèmes de projets de recherche, des relations d'encadrement, des moyens financiers et matériels, les problèmes institutionnels et pédagogiques, les problèmes intellectuels et ceux liés à l'exploitation de la documentation.

Mots-clés : Elaboration des mémoires et thèses, obstacles, encadrement, difficultés

Abstract

Preparing dissertations and theses is an obstacle course. No scientific work can be done without difficulties. They enable researchers to get to grips with the nuts and bolts of research. These difficulties are an asset when the researcher succeeds in overcoming them thanks to the strategies he or she develops.

The aim of this article is to describe the obstacles to the successful completion of dissertations and theses.

It is exclusively qualitative research based on documentary research and interviews. The results show that the main obstacles to the successful completion of dissertations and theses include the break between the bachelor's degree and the

master's/doctorate, the problem of choosing subjects and dissertation and thesis supervisors, problems with research projects, supervisory relationships, financial and material resources, institutional and pedagogical problems, intellectual problems and those linked to the use of documentation.

Keywords: Preparing dissertations and theses, obstacles, supervision, difficulties

Introduction

L'élaboration des mémoires et des thèses est un travail hardi qui ne se fait pas sans difficultés. Généralement, les recherches qui portent sur la réussite ou l'échec des étudiants dans l'enseignement supérieur, se basent majoritairement sur la licence. Or, l'enseignement supérieur comprend au-delà de la licence, le master et le doctorat avec le système Licence-Master-Doctorat (LMD). Le master conditionne l'accès au doctorat. Ainsi, pour obtenir son diplôme de master, l'étudiant doit élaborer un mémoire de recherche et pour obtenir le doctorat, il doit produire une thèse de doctorat. Elaborer un mémoire ou une thèse suppose que l'étudiant puisse remplir un certain nombre de conditions qui diffèrent des conditions requises en licence (M. Duru-Bellat, 1997). Ce qui n'est pas chose aisée, car bon nombre d'étudiants en master et en doctorat éprouvent d'énormes difficultés à élaborer leur mémoire ou leur thèse à temps, mais à des degrés divers.

En outre, il faut noter que la formation à la recherche est le propre du monde universitaire et surtout celle qui conduit à l'obtention du master et du doctorat. Ces parcours de formation sont longs, exigeants et comptent au nombre des réalisations majeures pour les étudiants qui les accomplissent et au nombre des tâches académiques pour les enseignants-chercheurs qui les supervisent. En plus de la durée et de l'exigence, ces parcours universitaires sont également caractérisés par le fait que, le plus souvent, l'essentiel de leur cheminement s'appuie sur une direction de recherche, qui est souvent assurée par un enseignant-chercheur ou chercheur ayant le grade requis selon le parcours. L'élaboration des mémoires de recherche, en dépit de son caractère foncièrement productif, suscite une réflexion à propos de la durée des études.

Il faut noter que l'élaboration des mémoires et des thèses implique une responsabilité pédagogique complexe pour les directeurs de recherche

dans leur rôle d'encadrement et une situation d'individualisation de la formation pour les étudiants dans leur rôle de production de mémoire (L. Gérard, 2010b). L'encadrement semble poser problème dans les universités publiques togolaises en général et spécifiquement en lettres et sciences humaines dans la mesure où la durée des études est considérée comme trop longue et que le taux d'abandon surtout est jugé trop élevé. L'encadrement ne se limite pas à l'action du directeur vis-à-vis du développement des compétences à la recherche de son étudiant. Il prend aussi en compte les multiples responsabilités dévolues à l'institution et aux équipes de recherche dans la mise en place des conditions qui soutiennent la réussite des études de l'étudiant. C'est dans le but de mettre en évidence des pratiques à prendre en compte et des difficultés à surmonter afin d'optimiser la production des mémoires et des thèses que nous avons entrepris cette recherche dans les domaines des lettres et sciences humaines. Cet article comprend la méthodologie, les résultats et la discussion.

1. Méthodologie

Comme cadre d'étude, nous avons choisi la Faculté des Lettres, Langues et Arts (FLLA), la Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société (FSHS) et l'Institut National des Sciences de l'Éducation (INSE) de l'Université de Lomé. La population d'étude comprend les étudiants en master, les doctorants et les directeurs de mémoires et de thèses. L'étude est réalisée sur un échantillon accidentel dont le critère d'inclusion retenu est la disponibilité des enquêtés à nous fournir des informations. Nous avons pu interviewer 42 étudiants en master, 25 doctorants et 7 directeurs de thèse soit un échantillon total de 74 enquêtés.

L'étude étant exclusivement qualitative, nous avons fait usage de la recherche documentaire et de l'interview pour collecter les données qui sont présentées dans les résultats ci-dessous.

2. Résultats

Les principaux résultats concernent la rupture entre la licence et le master/doctorat, le problème de choix des sujets et des directeurs de

mémoires et de thèses, les problèmes de projets de recherche, des relations d'encadrement, des moyens financiers et matériels, les problèmes institutionnels et pédagogiques, les problèmes intellectuels et ceux liés à l'exploitation de la documentation.

2.1. Problème de la rupture entre licence et le master/doctorat

La spécificité de ces parcours est que la réussite en licence est exclusivement basée sur les examens écrits alors que la réussite en master et en doctorat est conditionnée d'une part, par la réussite de l'étudiant à l'examen écrit et d'autre part, par la rédaction et la soutenance du mémoire de recherche ou de la thèse. Ce n'est qu'après la réussite à l'écrit et à la soutenance que l'étudiant peut avoir son diplôme de master et du doctorat. Ce qui n'est pas le cas en licence où l'étudiant obtient son diplôme une fois qu'il valide son examen écrit (L. Gérard et M-J. Gremmo, 2008). Le tableau 1 illustre bien cette différence.

Tableau n° 1 : Différences entre Licence et Master/Doctorat

	Licence¹	Master/Doctorat
Relation	Groupale	Duale
Activités	Restitution	Production
Statut	Étudiant novice	Apprenti-chercheur
Évaluation	Hétérodirective	Autodirective { - Continue - Auto-évaluation - Finale

Source : conçu par l'auteur

¹ - Il s'agit de la licence fondamentale et non de la licence professionnelle, car cette dernière est sanctionnée par l'élaboration d'un mémoire de recherche. Ce qui n'est pas le cas avec la licence fondamentale.

Il y a une rupture entre la Licence fondamentale et le Master/Doctorat. En année de Licence, l'étudiant est habitué à une vie de groupe. Sa relation avec l'enseignant est qualifiée de relation groupale par L. Gérard et M-J. Gremmo (2008). En revanche, en Master/Doctorat, « l'étudiant découvre une nouvelle relation : la relation duale de direction de mémoire qui est la dimension relationnelle » (L. Gérard et M-J. Gremmo, 2008 : 19). Il est appelé à travailler en tête-à-tête avec son directeur de mémoire ou de thèse. Ce qui n'est pas sans conséquences pour la plupart des étudiants.

En année de licence, les étudiants sont habitués à la mémorisation des cours et à leur restitution. Le meilleur étudiant est celui qui a une excellente capacité de rétention. Contrairement à la Licence, en Master ou en Doctorat où l'étudiant est appelé à produire un mémoire ou une thèse. Cette activité de production de connaissance constitue un casse-tête pour la plupart des étudiants (A. Tchagnaou et *al.*, 2019b).

Par rapport au statut, l'étudiant en année de Licence est considéré comme étant un novice en matière de recherche. Il est appelé à préparer des exposés individuellement ou collectivement. Il ne fait quasiment pas de la recherche proprement dite. Il est appelé à faire de la recherche en Master ou en Doctorat où il doit élaborer son mémoire ou sa thèse de fin de formation. Ainsi, du statut de l'étudiant novice dans la recherche, il passe au statut de l'apprenti chercheur (L. Gérard et M-J. Gremmo, 2008).

S'agissant du rapport au savoir, l'étudiant, accoutumé à une structure hétérodirective en Licence, doit à présent, prendre en charge l'organisation de sa formation qui est la « dimension institutionnelle » (L. Gérard et M-J. Gremmo, 2008). Ce changement dans la temporalité de l'évaluation entraîne une évolution dans l'organisation de cette évaluation, alors qu'en Licence, c'est l'enseignant qui prépare, organise et planifie l'évaluation avec l'appui de l'institution, en Master/Doctorat, c'est à l'étudiant de construire son propre calendrier de recherche en se fixant un échéancier conjointement avec son directeur de mémoire ou de thèse. Dès lors, il se fixe des objectifs, afin de valider son travail dans le délai prescrit par l'institution. C'est également à lui de choisir un sujet de recherche dans la plupart des cas, puis de construire son mémoire ou sa thèse, en vue d'une

évaluation finale et d'une soutenance orale (A. Tchagnaou et *al.*, 2020).

En effet, la temporalité de l'évaluation en Master/Doctorat se situe à trois niveaux : d'abord, l'évaluation est continue, puisque l'élaboration d'un mémoire ou de la thèse implique une évaluation continue du directeur de recherche, tout au long du parcours. Ensuite, l'étudiant s'autoévalue d'une manière permanente sur son propre travail de recherche. Enfin, l'évaluation est également finale, par le biais de l'épreuve orale, la soutenance, qui se déroule, en fin de cycle et qui aboutit à l'acceptation ou au refus du travail de l'impétrant (A. Tchagnaou et *al.*, 2020).

2.2. Problème du choix des sujets de recherche

Il existe certaines conditions liées à la démarche du choix du sujet de recherche. Ces conditions sont principalement associées à la démarche que l'étudiant doit suivre pour choisir son sujet de recherche. Or, le choix d'un sujet de recherche est une étape primordiale, dans le processus de recherche comme l'atteste Marie-Fabienne Fortin (2006) : « le choix du sujet d'étude est une des étapes les plus importantes du processus de recherche parce qu'il influe sur le déroulement des étapes ultérieures. » (M-F Fortin, 2006 : 54).

Dans la plupart des institutions universitaires qu'elles soient privées ou publiques, il n'existe aucun document pédagogique sous forme de guide qui oriente les étudiants dans le choix des sujets de recherche. D'après un étudiant,

« Pour choisir mon thème de recherche, j'ai lu beaucoup de mémoires mais je n'ai rien trouvé. C'est comme si tous les problèmes ont déjà été traités. Il a fallu l'aide d'un camarade étudiant pour que je trouve mon thème que je traite actuellement » (entretien réalisé le 16 octobre 2021).

Un autre étudiant renchérit :

« Il n'est pas facile de choisir un thème de mémoire dans notre département. On ne trouve même pas les enseignants pour nous aider. Certains enseignants nous disent qu'ils n'ont pas

du temps ou soit, ils nous demandent d'aller continuer le travail et de revenir après » (entretien réalisé le 16 octobre 2021).

Il va sans dire que les activités de recherche ne sont pas bien réglementées, faute de documents pédagogiques sur l'élaboration des travaux de recherche. Ainsi, les étudiants pensent qu'ils sont souvent abandonnés par leurs encadreurs qui, à leur tour, estiment que les étudiants sont des partisans de moindres efforts. D'après un enseignant de la FSHS,

« Les étudiants d'aujourd'hui ne fournissent aucun effort dans les recherches. Ils comptent trop sur leurs directeurs de mémoire qui ne sont pas à vrai dire les auteurs de leurs travaux de recherche » (entretien réalisé le 18 octobre 2021).

Il faut noter que le choix d'un sujet de recherche ne se fait pas à l'improviste. Il obéit à des normes sans lesquelles ce choix ne pourra qu'être erroné. Il arrive à des moments que les étudiants tergiversent, dans le choix des sujets de recherche. C'est le cas de cet étudiant de la FSHS qui déclare : « si ça ne tient qu'à moi, je n'arrive pas à me décider sur mon sujet de recherche, car je n'aime pas risquer en travaillant sur un sujet qui peut être rejeté un jour par un enseignant » (entretien réalisé le 16 octobre 2021). Ces doutes ne sont pas fondés dans la mesure où le premier pas, dans le choix du sujet, doit provenir de l'étudiant.

De même, le choix du sujet peut prendre plus de temps que prévu, lorsque l'étudiant dans ses investigations, est animé d'une crainte de choisir un sujet et de trouver mieux ou plus intéressant encore plus tard. Cette difficulté est souvent le signe que l'étudiant manque d'initiatives pour faire la synthèse des observations, des lectures et des réflexions personnelles. A ce propos, un étudiant de l'INSE témoigne « lorsque je vais à la bibliothèque, je lis beaucoup mais je n'arrive pas à prendre des notes, car je ne sais quoi noter » (entretien réalisé le 15 octobre 2021). Un autre étudiant de dire « quand je lis, je n'arrive pas à prendre des notes. Je trouve la prise de notes comme une perte de temps » (entretien réalisé le 19 octobre 2021). Ces témoignages reflètent l'idée que les étudiants se font de la réalisation des travaux de recherche. En plus, nombreux sont les étudiants qui ignorent

l'utilité de la lecture. Une bonne lecture doit impérativement être accompagnée de la prise de notes.

Le choix du sujet implique celui du directeur de mémoire ou de thèse d'autant plus que ces deux étapes sont difficilement dissociables dans l'élaboration des travaux de recherche.

2.3. Problème du choix des directeurs de mémoires et de thèses

Dans certaines disciplines, notamment dans le domaine des lettres et sciences humaines, le choix du directeur de mémoire ou de thèse est laissé à la charge de l'étudiant en master² et en doctorat. Dans ce cas, l'étudiant doit faire le choix de manière réfléchie et rationnelle, étant donné qu'il est appelé à travailler permanemment avec son directeur et, donc, à développer une relation étroite et cordiale basée sur la confiance réciproque (Tchagnaou, 2017). Pour cette raison, l'étudiant doit prendre du temps pour se renseigner sur les différents enseignants en vue de bien connaître leurs domaines et intérêts de recherche, leurs compétences ainsi que leur disponibilité. Il peut aussi rencontrer plusieurs enseignants et leur poser des questions sur son sujet de recherche.

Un étudiant en master de la FLLA témoigne de ce qui suit :

« J'ai passé plusieurs mois à chercher un enseignant pour me diriger. Tantôt, les enseignants me disent que mon thème n'est pas pertinent, tantôt, ils me disent qu'ils ont assez d'étudiants. Pour cela, j'ai perdu beaucoup de temps avant de trouver un enseignant qui a décidé de me suivre pour le même thème » (entretien réalisé le 16 octobre 2021).

Un étudiant en master de la FSHS dit : « mon directeur de mémoire est le premier enseignant que j'ai abordé. Je suis tellement fier de lui. Mais, ce qui me déplaît un peu, c'est qu'il est difficile de le rencontrer » (entretien réalisé le 17 octobre 2021).

² - Ces pratiques diffèrent d'une institution à une autre. Dans certaines institutions, en master, c'est l'institution qui affecte les étudiants aux encadreurs.

Il n'est pas évident que l'enseignant qui intéresse l'étudiant soit disponible ni qu'il accepte d'emblée le sujet qu'il a choisi. Il se peut qu'il corrige le sujet ou qu'il lui propose une autre orientation du sujet ou qu'il juge même le sujet de recherche non pertinent. Un enseignant de la FLESH témoigne : « les étudiants sont paresseux et dérangent trop les enseignants ». (Entretien réalisé le 18 octobre 2021).

Le problème dans le choix du directeur de mémoire ou de thèse vient, du fait aussi que les étudiants ne cherchent pas à connaître et à comprendre les encadreurs. Le choix du directeur de mémoire ou de thèse est laissé à la charge de l'étudiant dans certaines institutions. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres. Un étudiant en master à l'INSE témoigne : « je n'ai pas eu de problème à choisir mon directeur de mémoire, car c'est en fonction de mon sujet qu'on me l'a attribué » (entretien réalisé le 16 octobre 2021). Un autre étudiant en master de la FSHS renchérit : « c'est le département qui m'a choisi mon directeur de mémoire et je m'entends bien avec lui » (entretien réalisé le 16 octobre 2021).

Ce qui montre que dans les institutions où le choix du directeur de mémoire ou de thèse n'est pas réglementé, les étudiants éprouvent plus de difficultés à choisir leur directeur de mémoires ou de thèses.

2.4. Problèmes liés aux projets de recherche

Il faut noter que la plupart des étudiants n'achèvent pas leurs projets de recherche, et que bon nombre de projets achevés sont de mauvaise qualité. Cette mauvaise qualité des projets de recherche s'explique par le fait que les étudiants les préparent dans la précipitation. Ceci d'autant plus qu'ils ne maîtrisent pas bien la méthodologie de la recherche et ils élaborent mal leur problématique. Etant donné que de la qualité du projet de mémoire ou de thèse dépend la qualité du mémoire définitif ou de la thèse finale, les étudiants qui ne réussissent pas bien leur projet ont du mal à élaborer leur mémoire ou leur thèse. Parfois, ceci est source de découragement voire d'abandon de certains étudiants. Les enseignants ont tendance à privilégier les étudiants qui travaillent bien tandis que les étudiants qui tergiversent sont laissés à eux-mêmes. Les encadreurs pensent que beaucoup de projets de recherche ne sont pas achevés chaque année.

Un enseignant de la FSHS témoigne :

« La plupart des étudiants rendent des travaux parfaitement journalistiques [...] et donc je leur dis que ce ne sont pas des écrits scientifiques. Ils ont un style familier qui n'a rien de commun avec le style universitaire qui est celui de la recherche par excellence » (entretien réalisé le 18 octobre 2021).

Donc, il se pose un problème d'encadrement. Le bon sens voudrait qu'on accorde plus de temps à l'étudiant qui est en difficulté plutôt que de l'abandonner. Or, le taux élevé des projets de mémoire ou de thèse inachevés est contraire à l'objectif principal de toute institution universitaire qui est d'œuvrer pour la réussite des étudiants à tous les niveaux.

C'est justement en s'inscrivant dans cette logique que la FSHS de l'Université de Lomé avait organisé du 3 au 4 avril 2009 un séminaire sur l'encadrement et l'évaluation des mémoires et thèses dont les principales communications ont porté sur : « l'encadrement de la recherche : états des lieux dans les dix départements » ; « de l'avant-projet au projet-fini : les facettes de l'encadrement d'un travail de recherche » ; « du produit fini à la proclamation du jury : les facettes de l'évaluation d'un travail de recherche » et « la plénière sur l'élaboration d'un guide général d'encadrement de la recherche » (Tchagnaou, 2017 : 35-36).

L'objectif principal de ce séminaire était de partager les expériences d'encadrement entre enseignants-chercheurs et de redéfinir la nouvelle politique d'encadrement des mémoires de recherche à la FSHS de l'Université de Lomé.

2.5. Problèmes liés au climat d'encadrement des mémoires ou de thèses

La qualité des relations interpersonnelles entre les étudiants et les directeurs de mémoire ou de thèse est primordiale. Il n'y a aucune recette miracle pour que cette relation soit un succès. Il n'est pas nécessaire de devenir « copain » pour que l'encadrement se passe bien. En fait, s'il y avait un conseil global à donner, ce serait de rester

professionnel dans le rapport, car la direction d'un mémoire ou d'une thèse est, avant tout, une relation professionnelle. Un étudiant témoigne : « il est très compliqué de voir mon directeur de mémoire. Lorsque je discute avec lui, je ne me sens pas à l'aise, car il a tendance à m'imposer tout » (entretien réalisé le 16 octobre 2021). Avant de s'engager à diriger un travail de recherche, l'enseignant et l'étudiant s'entendent sur un certain nombre de principes. Ainsi, le directeur et l'étudiant doivent collaborer tout en explicitant les tâches de chacun d'entre eux. Selon un enseignant,

« Certains étudiants se conduisent comme s'ils sont toujours dans les cours magistraux. D'autres encore ne respectent pas les consignes qu'on leur donne. Dans ces conditions, il nous arrive d'être catégorique » (entretien réalisé le 18 octobre 2021).

Un étudiant déclare : « je ne sais pas du tout ce que veut mon directeur de mémoire. Il n'est jamais satisfait de ce que je fournis comme travail. Cela m'inquiète beaucoup. De plus, il me parle mal » (entretien réalisé le 16 octobre 2021). C'est un aspect qu'on ne doit pas ignorer dans le processus d'accompagnement ou d'encadrement des travaux de recherche. Le directeur de mémoire ou de thèse, comme toute personne, a ses aspirations, ses préoccupations, ses principes qui lui sont propres. L'étudiant doit chercher à connaître davantage son directeur dans sa spécificité. Il doit se familiariser avec lui en sachant ce qu'il est, en lisant ses propres écrits et les écrits de ses auteurs préférés. Il doit chercher à comprendre son vocabulaire pour faciliter les échanges entre les deux (Tchagnaou, 2009).

Il y a un problème quand un enseignant n'est pas disponible pour diriger un mémoire ou une thèse et qu'il s'engage sans pouvoir assurer son devoir d'encadreur jusqu'à la fin en abandonnant l'étudiant à son propre sort.

2.6. Problèmes matériels et financiers

Toute recherche exige des moyens financiers et matériels. Les recherches dans les bibliothèques et sur internet, les déplacements pour administrer un questionnaire, réaliser un entretien ou faire une

observation, les frais de saisie et d'impression, etc. nécessitent la mobilisation des moyens matériels et financiers considérables.

Certains étudiants affirment qu'ils ont des problèmes financiers et matériels. Comme le souligne un étudiant en linguistique « je me débrouille pour effectuer mes travaux de recherche. Comme je suis orphelin de père et de mère, je n'ai personne pour m'aider financièrement et je manque de soutien financier » (entretien réalisé le 16 octobre 2021). Le problème financier est crucial pour la plupart d'entre eux. D'autres étudiants, pour des raisons financières, sont obligés d'abandonner les études pour exercer des activités génératrices de revenus en vue de la mobilisation des fonds pour assurer les dépenses de leurs travaux de recherche. Cet état de fait a pour conséquence immédiate, l'allongement de la durée des études universitaires, en général et la durée d'achèvement des mémoires de recherche, en particulier. Comme le témoigne cet étudiant en anglais, « ça fait trois ans que je rédige mon mémoire de maîtrise. Comme je manque de moyens financiers, je suis allé enseigner dans une école privée pendant deux ans avant de revenir sur mon mémoire » (entretien réalisé le 15 octobre 2021). Ces témoignages d'étudiants nous renseignent sur l'importance des moyens financiers et matériels dans la réalisation des mémoires de recherche. Nombreux sont les étudiants qui manquent de moyens pour mener efficacement leurs travaux de recherche. Un doctorant témoigne : « que ce soit en DEA ou en doctorat, j'ai beaucoup dépensé et je dépense davantage pour mes recherches » (entretien réalisé le 12 octobre 2021). Un autre étudiant en master déclare : « j'ai eu l'occasion de soutenir en maîtrise avant d'être en master. Je pense que j'avais plus de problème d'argent en maîtrise qu'en master, car je bénéficie d'une bourse qui m'aide beaucoup dans mes recherches » (entretien réalisé le 22 octobre 2021). Cependant, qu'ils soient en master ou en doctorat, les étudiants éprouvent les difficultés financières et matérielles dans l'élaboration de leurs travaux de recherche.

2.7. Problèmes institutionnels et pédagogiques

Il est indéniable que la plupart des écoles ou institutions universitaires qui imposent des contraintes de délai de soutenance, enregistrent des résultats satisfaisants (A. Tchagnaou, 2009).

En addition, l'institution peut être à l'origine de la faiblesse des taux de soutenance en son sein surtout, quand elle ne dispose pas des mesures rigoureuses concernant la durée précise qu'a un étudiant pour achever et soutenir son travail de recherche en master comme en doctorat. Cette disposition institutionnelle fait que les étudiants travaillent en conséquence et la plupart d'entre eux parviennent à soutenir dans le délai prescrit. Toutefois, une dérogation peut être accordée aux étudiants qui la sollicitent en cas d'impossibilité de soutenir leurs travaux de recherche dans le délai établi.

Les mémoires de master et les thèses de doctorat sont réglementés dans la plupart des universités. A l'Université de Lomé au Togo, l'article 1^{er} de l'arrêté fixant les modalités de préparation des mémoires de master précise que :

« le master est le second grade universitaire dans le système LMD, obtenu au terme de quatre (4) semestres (2 années) d'études correspondant à 120 crédits après la licence (180 crédits)... » (Université de Lomé, 2017c : 2).

Dans son Arrêté N° 013/UL/P/SG/2017 *portant organisation des études doctorales à l'Université de Lomé*, l'article 15 stipule que : « la durée minimale de préparation de la thèse est de 36 mois et la durée maximale de 42 mois correspondant toujours à trois inscriptions académiques à la DAAS » (Université de Lomé, 2017a : 4). De même, l'article 16 énonce que :

« La durée de préparation du doctorat ne peut excéder cinq (5) années académiques et donc cinq inscriptions académiques à la DAAS, passé ce délai, les travaux de préparation au doctorat et les inscriptions du doctorant seront considérés comme nuls et de nuls effets » (Université de Lomé, 2017a : 2).

Toutes ces dispositions clarifient les conditions de préparation des mémoires et des thèses à l'Université de Lomé. Ce qui fait que les étudiants en master et en doctorat s'investissent beaucoup dans leurs recherches pour soutenir dans le délai.

En outre, la plupart des universités manquent d'infrastructures conséquentes à savoir : les bibliothèques bien équipées, les laboratoires de recherche, les enseignants en quantité et en qualité, les salles informatiques, l'accès à l'internet, etc. A cela s'ajoute le

problème de codirection des travaux de recherche qui s'impose à cause du manque d'enseignants dans certaines spécialités (Tchagnaou, 2017). Selon un enseignant enquêté, « c'est pour permettre aux étudiants des départements qui manquent d'enseignants d'avoir les mêmes chances d'encadrement, que l'université sollicite l'appui des enseignants des universités de la sous-région » (entretien réalisé le 17 octobre 2021). Ceci n'est pas sans conséquence dans le suivi des étudiants. Ces problèmes constituent un casse-tête pour les étudiants concernés. Un doctorant témoigne :

« je travaille sur un sujet un peu complexe et sous la codirection. Mais, il arrive des moments où mon directeur d'ici m'impose des choses que je ne partage pas. Toutefois, je suis obligé de le suivre pour ne pas courir de risques » (entretien réalisé le 20 octobre 2021).

Par ailleurs, on note une insuffisance de directeurs de mémoires et surtout de thèses dans certaines spécialités. Ce manque est dû à la rareté des enseignants de rang magistral. Selon les textes, seuls les enseignants de rang magistral sont habilités à diriger seuls les mémoires et les thèses. Les enseignants de rang B peuvent être associés à la codirection, mais exclusivement pour les mémoires de recherche. Le tableau 2 précise les grades des chercheurs et des enseignants-chercheurs.

Tableau n° 2 : Les différents grades des enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'espace CAMES

STATUT	ENSEIGNANTS-CHERCHEURS	CHERCHEURS-ENSEIGNANTS	ANCIENNETE
RANG	GRADES		
Rang B	Assistant (A)	Attaché de Recherches (AR)	Nommé au recrutement

	Maître-Assistant (MA)	Chargé de Recherches (CR)	Deux ans révolus
Rang A ou Rang Magistral	Maître de Conférences (MC)	Maitre de Recherches (MR)	Trois ans révolus
	Maître de Conférences Agrégé³ (MCA)		
	Habilitation à diriger les Recherches (HDR)		
	Professeur Titulaire (PT)	Directeur de Recherches (DR)	Trois ans révolus

Source : conçu par l'auteur

Les enseignants-chercheurs de rang B sont les Assistants et les Maîtres-Assistants et les chercheurs de rang B sont les Attachés de Recherches et Chargés de Recherches. Par contre, Les enseignants-chercheurs de rang A sont les Maîtres de Conférences et les Professeurs Titulaires et les chercheurs de rang A sont les Maîtres de Recherches et Directeurs de Recherches. Il y a une insuffisance des enseignants de rang A ou rang magistral dans nos universités.

Il se pose un problème sérieux, car certains étudiants mettent beaucoup plus de temps pour soutenir leurs travaux de recherche non pas parce qu'ils ne travaillent, mais à cause des difficultés d'ordre institutionnel et pédagogique.

2.8. Problème d'ordre rédactionnel

De nos jours, nombreux sont les étudiants qui ne lisent pas ou qui lisent peu comme le confirme cet étudiant en master :

« Il ne m'arrivait pas de lire quand j'étais en licence. Mais en master, je suis obligé de lire à cause du mémoire. Pour cette raison, je ne sais quoi noter pendant mes lectures » (entretien réalisé le 16 octobre 2021).

³ - Un Maitre de Conférences Agrégé n'est pas encore un Professeur et Professeur Agrégé n'existe pas dans les grades CAMES. Seuls les Professeurs Titulaires portent le titre de Professeurs dans l'espace CAMES.

Par ailleurs, on note un problème d'expression chez la plupart des étudiants. La preuve est que certains étudiants témoignent que depuis le secondaire, ils n'aimaient pas les dissertations françaises. La raison fondamentale en est que la dissertation française exige plus de compétences (lecture, effort de synthèse, de critique, pertinence des arguments, grammaire, orthographe, illustrations, etc.) que la contraction ou le commentaire composé. Un étudiant inscrit en Psychologie Appliquée déclare : « je n'aimais pas la dissertation depuis le lycée car elle demande plus d'efforts dans la rédaction que la contraction de texte. C'est pourquoi j'ai beaucoup de lacunes pour rédiger mon mémoire » (entretien réalisé le 16 octobre 2021).

En effet, le mémoire ou la thèse est une longue dissertation qui exige les mêmes compétences voire davantage. Etant donné que la plupart des étudiants ont du mal à s'exprimer couramment, il leur est difficile de rédiger des mémoires/thèses sans effort personnel accru pour surmonter leurs difficultés linguistiques. Hormis le problème d'expression, on note également les fautes d'orthographe et de grammaire qui sont récurrentes. A ce propos, un étudiant en Philosophie témoigne de ce qui suit : « écrire un mémoire de recherche dans mon département n'est pas chose aisée, car c'est uniquement de la littérature. J'ai beaucoup de problèmes pour rédiger sans fautes et pour agencer les phrases » (entretien réalisé le 16 octobre 2021).

D. Fondanèche (2009) souligne en ce sens que si une faute d'orthographe ou de grammaire, toutes les cinq ou six pages, est encore supportée pour un mini mémoire de master 1, elle l'est déjà beaucoup moins pour un master et ne l'est plus du tout pour une thèse. On voit l'écart entre les compétences précitées nécessaires dans l'élaboration d'un mémoire de recherche et les compétences médiocres des étudiants qui constituent la source de leurs difficultés dans l'élaboration des travaux de recherche.

2.9. Problème d'exploitation de la documentation

Dans la plupart des pays sous-développés, les chercheurs sont confrontés à un sérieux problème lié à la documentation. Il est évident que toute recherche nécessite une documentation variée. Force est de constater également que les rares documents qui existent sont mal exploités (A. Tchagnaou, 2009).

Un étudiant inscrit en Sciences de l'Education témoigne :

« Lorsque je me retrouve dans une bibliothèque, j'ai du mal à prendre des notes car je trouve tout essentiel. Il m'arrive de photocopier certains documents en entier mais leur exploitation me pose toujours de problèmes car je ne sais quoi prendre » (entretien réalisé le 17 octobre 2021).

Un étudiant de la FLLA renchérit en ces termes : « j'ai toujours eu des difficultés à exploiter les documents. J'ai tendance à tout copier et je n'arrive pas à trier les informations » (entretien réalisé le 16 octobre 2021).

Nombreux, sont les étudiants qui pensent qu'il suffirait à un chercheur d'avoir une pléthore de documents, dans son domaine pour mener à bien ses recherches. Encore faut-il noter que les documents ne parlent pas d'eux-mêmes. Il appartient au chercheur d'en faire bon usage.

En outre, certains étudiants ne font pas le rapprochement entre leur domaine de recherche et ce qu'ils en trouvent comme informations sur l'internet. Ce qui fait qu'ils recopient aveuglément les informations pour étoffer leurs travaux de recherche sans tenir compte de la pertinence de celles-ci. Ils ne savent pas que l'internet est une source d'informations tout comme une bibliothèque. Les informations qu'on y trouve, doivent être minutieusement traitées avant toute exploitation.

3. Discussion

Cette étude a identifié les principales difficultés que rencontrent les étudiants dans l'élaboration de leurs mémoires et de leurs thèses en lettres et sciences humaines à l'Université de Lomé.

Elle a révélé que les étudiants rencontrent des difficultés financières et matérielles dans l'élaboration de leur mémoire et thèse. Ce qui ne leur permet pas de les soutenir dans le délai prescrit l'institution et certains abandonnent même leurs travaux de recherche. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de l'étude menée par P. M. Sheridan et S. W. Pyke (1994) qui ont évalué 395 étudiants en maîtrise et 79 étudiants en thèse, dans une grande université canadienne. Ainsi, l'étude a démontré que l'aide financière élevée accordée par

l'université ou des organismes subventionnaires sous forme de bourses d'études constitue un des grands prédicteurs à l'effet que la personne ne prendra pas plus que le temps normalement requis pour finir ses études supérieures. Par ailleurs, selon T. Becher et P. Trowler (2001), le souci ou la nécessité de trouver rapidement un emploi plus rémunérateur, les mauvaises conditions de subventionnement du travail de thèse, le manque de valorisation ultérieure du titre dans le monde professionnel sont les causes qui font prolonger les études doctorales chez les doctorants.

Les problèmes liés aux relations encadreurs-doctorants sont aussi évoqués dans cette étude. Ces problèmes se réfèrent à l'insatisfaction par rapport à l'encadrement et à l'accompagnement dont bénéficient les étudiants. Ce qui corrobore les résultats de T. Becher et P. Trowler, 2001 qui ont identifié les causes telle l'absence de relations satisfaisantes avec le directeur de thèse et les membres du département, le sentiment d'isolement, le désintéret progressif pour le sujet de thèse, etc. Cela corrobore aussi les résultats de A. Tchagnaou et collaborateurs (2021) qui pensent que les étudiants en maîtrise rencontrent les problèmes d'ordre institutionnel et pédagogique, les problèmes d'encadrement et les problèmes financiers et matériels dans l'élaboration de leurs mémoires de recherche.

L'étude a aussi révélé les difficultés liées aux étudiants eux-mêmes. Ces résultats rejoignent ceux de C. Morin et J. Ménard (2003) qui pensent que l'élaboration d'un mémoire est une course aux obstacles. Selon eux, le taux de réussite est un signe des difficultés. Pour les doctorats aux États-Unis, le taux de succès en lettres et sciences sociales est compris entre 48 et 50 %, alors que les étudiants ont, pourtant, la réputation d'y être bien encadrés. Au Québec, ce taux est de 36 % (C. Morin et J. Ménard, 2003).

Cette étude de C. Morin et J. Ménard (2003) montre que certains doctorants ne s'investissent pas beaucoup dans leurs recherches. Peu importe la qualité de l'encadrement, si le doctorant ne travaille pas, la thèse peut dépasser la durée normale.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous avons pu analyser les différentes

difficultés que rencontrent les étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Lomé dans l'élaboration des mémoires et des thèses.

Au vu de ces résultats, nous avons constaté que les principales difficultés que rencontrent les étudiants dans l'élaboration de leurs travaux de recherche sont la rupture entre la licence et le master/doctorat, les problèmes de choix des sujets et des directeurs de mémoires et de thèses, les problèmes de projets de recherche, les problèmes d'encadrement, les moyens financiers et matériels, les problèmes institutionnels et pédagogiques, les problèmes intellectuels et ceux liés à l'exploitation de la documentation.

En revanche, toutes ces difficultés n'ont pas le même impact sur le processus de recherche et varient d'une catégorie d'étudiants à une autre. Les étudiants de master et de doctorat n'ont pas les mêmes problèmes.

Notons aussi qu'il est difficile d'évaluer le poids de chacun des problèmes énumérés dans l'élaboration des mémoires et des thèses. Toutefois, nous pouvons dire que toutes ces difficultés influencent d'une manière ou d'une autre l'élaboration des mémoires et des thèses des étudiants en lettres et sciences humaines à l'Université de Lomé.

Références bibliographiques

Beaud Michel (1991), *L'art de la thèse. Comment préparer et rédiger une thèse de Doctorat, un mémoire de DEA ou de Maîtrise, ou tout autre travail universitaire*, Paris, La découverte, 169 p.

Becher Tony et Trowler Paul (2001), *Academic tribes and territories. Intellectual inquiry and culture disciplines*.

[En ligne], consulté le 20 août 2012. URL : <http://www.ripes.revues.org/407>

Brulle Du Christian (2015), *Doctorants : 50% d'abandons*, en ligne, url: <http://dailyscience.be/2015/09/23/doctorants-50-dabandons/>

Fortin Marie-Fabienne (1996), *Le processus de la recherche, de la conception à la réalisation*, Québec, Decarie Editeur, 379 p.

Gérard Laetitia et Gremmo Marie-José (2008), *La soutenance de mémoire en master recherche : la familiarisation de l'étudiant à ce nouveau système d'évaluation*, Paris, PUF.

Guidère Mathieu (2004), *Méthodologie de la recherche. Guide du jeune chercheur en Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales. Maîtrise, DEA, MASTER, Doctorat*, Paris, Ellipses Edition Marketing, 127 p.

Le Bouëdec Guy et De Le Garanderie Antoine (1993), *Les études doctorales en sciences de l'éducation. Pour un accompagnement personnalisé des mémoires et de thèses*, Paris, Harmattan.

Gardner Susan (2010), « Contrasting the socialization experiences of doctoral student in high and low – completing departments », *The Journal of Higher education*, 81, 62- 81. [En ligne] consulté le 24 septembre 2010, URL : <http://www.umaine.edu/edhd/files/2010/02/Gardner-High-Low.pdf>

Jutras France, Ntebutse Jean Gabin, et Louis Roland (2010), « L'encadrement de mémoires et de thèses en sciences de l'éducation : enjeux et défis », *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur* [En ligne], 26-1, consulté le 10 août 2011, URL : <http://ripes.revues.org/333>

Leduc Aimée (1990), *La direction des mémoires et des thèses*, [En ligne], consulté le 31 août 2011. URL : http://www.uqac.ca/direction_services/decsr/programmes/documents/avant_de_se_lancer.pdf

Miquelard-Garnier Guillaume (2016), *Chiffres sur le doctorat, une brève analyse personnelle*, en ligne, URL : <http://blog.educpros.fr/guillaume-miquelard-et-paul-francois/2016/03/04/chiffres-sur-le-doctorat-une-breve-analyse-personnelle/>

Moguéro Philippe, Murdoch Jake et Paul Jean-Jacques (2003), *Les déterminants de l'abandon en thèse. Communication présentée aux 10^e Journées du Céreq*, [En ligne], consulté le 30 août 2012. URL : http://www.pmbz.cereq.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=10&page=4&nbr_lignes=263&main=&l_typedoc=a%2Cm%2C

Morin Claude et Ménard Jacques (2003), *Guide de préparation du mémoire de maîtrise*, [En ligne], consulté le 09 août 2012, URL : <http://www.hst.umontreal.ca/etudes-sup/guide-maitrise.pdf>

N'da Paul. (2006), *Méthodologie de la recherche. De la problématique à la discussion des résultats*, Abidjan, ADUCI, 160 p.

Olivier Laurence, Bedard Guy et Ferron Julie (2005), *L'élaboration d'une problématique de recherche*, Paris, L'Harmattan, 99 p.

Tchagnaou Akimou (2009), *Les difficultés liées à l'élaboration des mémoires de maîtrise à l'Université de Lomé (TOGO). Cas de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, mémoire de DEA en Sciences de l'Education*, Lomé, Université de Lomé

Tchagnaou Akimou (2017), *Analyse comparative des conditions d'élaboration des mémoires de recherche en lettres et sciences humaines dans les universités publiques togolaises : cas de la maîtrise, du DEA et du master*, thèse de doctorat en Sciences de l'Education et de la Formation, Lomé, Université de Lomé, 337 p.

Tchagnaou Akimou., Baoutou Adjanakou Batiwou Bahama et Napporn Clarisse (2018), « Elaboration d'un mémoire de recherche : phases et catégories d'étudiants », *TRANSMETTRE*, volume 1, N°6-7, pp. 117-133

Tchagnaou Akimou, Baoutou Adjanakou Batiwou Bahama et Napporn Clarisse (2019), « Le rôle de l'étudiant dans la réussite de son mémoire de recherche », *Les Cahiers de l'ACAREF*, Vol 1, n° 2, pp 106-124

Tchagnaou Akimou, Baoutou Adjanakou Batiwou Bahama, Yaou Tamégnon et Akouété Hounsinou Florentine., 2019c, « Encadrement des mémoires de recherche : la responsabilité du directeur dans l'état d'avancement des étudiants », *REVUE DELLA AFRIQUE*, vol 1, n°4, pp 134-152

Tchagnaou Akimou, Baoutou Adjanakou Batiwou Bahama et Napporn Clarisse (2019d), « Conditions institutionnelles et pédagogiques d'encadrement des mémoires et performance des étudiants en maîtrise, en DEA et en master dans les universités publiques togolaises », *REVUE DELLA AFRIQUE*, vol 1, n°4, pp 232-251

Tchagnaou Akimou, Baoutou A. B. Bahama, Akouété Hounsinou Florentine, Assoumanou Walide (2019), « Élaboration d'une thèse : un casse-tête pour les étudiants de l'Université de Lomé ? », *Revue Mosaïque*, vol 1, n°23, pp 115-128

Tchagnaou Akimou, Akouété Hounsinou Florentine, Napporn Clarisse et Baoutou Adjanakou Batiwou Bahama (2020), « Problématique de l'évaluation des thèses de doctorat à l'Université de Lomé au Togo », *Revue Internationale des Sciences de l'Education et de la Formation*, n°2, pp 7-18

Tchagnaou Akimou, Napporn Clarisse, Akouété Hounsinou Florentine et Baoutou Adjanakou Batiwou Bahama (2020), « Élaboration des mémoires et des thèses : comment réduire les taux d'échecs ? », *ASSEMPE, la revue universitaire des Sciences de l'Education*, n° 15, pp 127-133

Tchagnaou Akimou (2021), *Comment bien réussir un mémoire ou une thèse*, Niamey, Editions Gashingo, 190 p.

Van Gennep Arnold (2004), *Les rites de passage*, Paris, Picard.